

VITA ANTIQUA
№11, 2019

VITA ANTIQUA

АРХЕОЛОГІЯ, МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВО: освітній та дослідницький аспекти

До 75-річчя заснування
кафедри археології та музеєзнавства

КИЇВ • 2019

Vita Antiqua №11, 2019

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА АРХЕОЛОГІЇ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВА
ЦЕНТР ПАЛЕОЕТНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

**АРХЕОЛОГІЯ, МУЗЕЄЗНАВСТВО,
ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВО:
освітній та дослідницький аспекти**

Київ 2019

Faculty of History, Taras Shevchenko
National University of Kyiv
Історичний факультет Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка

Department of Archaeology and
Museology, Taras Shevchenko
National University of Kyiv
Кафедра археології та музеєзнавства
Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

Th. Vovk Center for Paleoethnological
Research, Ukraine
Центр палеоетнологічних досліджень
ім. Хв. Вовка, Україна

Vita Antiqua №11, 2019

TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV, FACULTY OF HISTORY
DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY AND MUSEUM STUDIES
CENTER FOR PALEOETHNOLOGICAL RESEARCH

**ARCHAEOLOGY,
MUSEUM & MONUMENT STUDIES:
educational and research aspects**

Kyiv 2019

РЕДАКЦІЙНА РАДА:

Д.і.н., проф. **Терпиловський Ростислав Всеволодович**, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (голова редакційної ради)

К.і.н., доц. **Шидловський Павло Сергійович**, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (відповідальний редактор)

Д.і.н., проф. **Гладких Михайло Іванович**, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д.і.н., доц. **Казакевич Генадій Михайлович**, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д.і.н., проф. **Капелюшний Валерій Петрович**, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д-р, досл. директор CNRS **Пату-Матіс Марілен**, Національний природничий музей, Франція

Д-р, доц. **Пеан Стефан**, Національний природничий музей, Франція

Д.і.н., проф. **Ставнюк Віктор Володимирович**, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д-р, проф. **Хафнер Альберт**, Університет м. Берн, Швейцарія

Д-р, проф. **Шміт Мажена**, Археологічний музей в м. Познань, Польща

К.і.н., провідний н.с. **Радомський Іван Сергійович**, Національний музей історії України

К.і.н., доц. **Рижов Сергій Миколайович**, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РЕДКОЛЕГІЯ ВИПУСКУ:

Проф. Терпиловський Ростислав Всеволодович, доц. Шидловський Павло Сергійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (головні редактори)

Д.і.н., с.н.с. **Іванова Світлана Володимирівна**, Інститут археології НАН України

Д. арх., проф. **Івашко Юлія Вадимівна**, Київський національний університет будівництва і архітектури

К.і.н., асист. **Іванисько Світлана Іванівна**, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

М.н.с. **Пічкур Євген Вікторович**, Археологічний музей Інституту археології НАН України

К.і.н., доц. **Рижов Сергій Миколайович**, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Завідувачка Археологічного музею **Самойленко Любов Григорівна**, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

К.і.н., доц. **Синиця Євген Валентинович**, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

К.і.н., доц. **Третяк Кирило Олегович**, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТЕХНІЧНІ РЕДАКТОРИ:

М.н.с. Пічкур Євген Вікторович, Археологічний музей Інституту археології НАН України (відповідальний за випуск)

К.і.н., провідний н.с. **Радомський Іван Сергійович**, Національний музей історії України

Спеціаліст 2-ої категорії **Чимирис Маргарита Володимирівна**, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Бакалавр археології **Белоусов Денис Віталійович**, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Схвалено до друку Вченою радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол №2 від 31.08.2020 р.)

VITA ANTIQUA, 11. Археологія, музеєзнавство, пам'яткознавство: освітній та дослідницький аспекти. Збірка наукових статей. К.: Центр палеоетнологічних досліджень, 2019, 220 с.

Збірка наукових праць присвячена 75-ій річниці кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До збірки увійшли матеріали, що висвітлюють актуальні методологічні питання археологічної науки, музеєзнавства, охорони культурної спадщини та функціонування цих дисциплін в системі освіти. Запропонована збірка буде корисною для всіх, хто цікавиться проблемами дослідження, викладання, збереження і популяризації археологічної та музейної спадщини — археологам, музеєзнавцям, співробітникам органів охорони культурної спадщини, історикам-краєзнавцям, викладачам та студентам вищих навчальних закладів.

Зареєстровано

Міністерством юстиції України

Свідоцтво про державну реєстрацію

КІ №1674 від 25.06.2017

КВ №24467-14407ПР від 04.06.2020

Засновник та видавець

ГО «Центр палеоетнологічних досліджень»

Код за ЄДРПОУ №39633961

Україна, 02156, Київ, вул. Мілютенка, 15а

E-mail: th.vovk.center@gmail.com

Підписано до друку 20.12.2019.

Формат 60 × 84/8. Гарн. Liberation Sans.

Папір офс. Друк офс.

Ум.-друк. арк. 25.41. Обл. вид. арк. 17.94. Тираж 300 екз.

Надруковано ФОП Гузік О.М.

Реєстраційний номер №2705814113

м. Київ, вул. Б. Гаврилишина, 16

Тел.: 338-16-61

EDITORIAL COUNCIL:

**Dr., Prof. Rostyslav V. Terpylovskiy, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
(Head of the Editorial Council)**

**Ph.D., Assoc. Prof. Pavlo S. Shydlovskiy, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
(executive editor)**

Dr., Prof. *Mykhailo I. Gladkikh*, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Dr., Assoc. Prof. *Hennadii M. Kazakevych*, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Dr., Prof. *Valerii P. Kapeliushnyi*, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Dr., Research director at CNRS *Marylène Patou-Mathis*, Muséum national d'histoire naturelle, France

Dr., Assoc. Prof. *Stéphane Péan*, Muséum national d'histoire naturelle, France

Dr., Prof. *Viktor V. Stavniuk*, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Dr., Prof. *Albert Hafner*, University of Bern, Switzerland

Dr., Prof. *Marzena Szmyt*, Poznań Archaeological Museum, Poland

Ph.D., leading researcher *Ivan S. Radomskiy*, National Museum of the History of Ukraine

Ph.D., Assoc. Prof. *Serhii M. Ryzhov*, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

EDITORIAL BOARD OF THE VOLUME:

**Prof. Rostyslav V. Terpylovskiy, assoc. prof. Pavlo S. Shydlovskiy
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Editors in chief)**

Dr., research fellow *Svitlana V. Ivanova*, Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine

Dr., Prof. *Yulia V. Ivashko*, Kyiv National University of Construction and Architecture

Ph.D, Assistant Prof. *Svitlana I. Ivanysko*, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Research fellow *Yevhen V. Pichkur*, Archaeological Museum of Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine

Ph.D., Associate Prof. *Serhii M. Ryzhov*, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Director of the Archaeological Museum *Liubov H. Samoilenko*, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Ph.D., Associate Prof. *Yevhen V. Synytsia*, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Ph.D., Associate Prof. *Kyrylo O. Tretiak*, Taras Shevchenko National University of Kyiv

TECHNICAL EDITORS:

**Research fellow Yevhen V. Pichkur, Archaeological Museum of Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine
(responsible for the volume)**

Ph.D., leading researcher *Ivan S. Radomskiy*, National Museum of the History of Ukraine

Specialist of the second category *Marharyta V. Chymyrys*, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Bachelor of Archaeology *Denis V. Belousov*, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Approved by the Academic Council of the Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv (Protocol №2 dated August 31, 2020)

VITA ANTIQUA, 11. Archaeology, Museum & Monument Studies : educational and research aspects. Collection of scientific articles. Kyiv: Center for Paleoethnological Research, 2019, 220 pp.

This volume dedicated to 75-th anniversary of the Department of Archaeology and Museology, Taras Shevchenko National University of Kyiv. The publication includes materials that cover current methodological issues of archaeological science, museum studies, the protection of cultural heritage and the functioning of these disciplines in the educational system. The proposed collection will be useful for anyone interested in the problems of research, teaching, preservation and popularization of archaeological and museum heritage - archaeologists, museum scientists, employees of heritage protection institutions, local historians, teachers and students of higher educational institutions.

Registered

Ministry of Justice of Ukraine

Certificate of registration

KI №1674 from 25.06.2017

KB №24467-14407ПР from 04.06.2020

Founder and publisher

NGO Center for Paleoethnological Research

Unified State Register №39633961

Ukraine, 02156, Kyiv, Milyutenko str., 15a, 160

E-mail: th.vovk.center@gmail.com

Підписано до друку 20.12.2019.
Формат 60 × 84/8. Гарн. Liberation Sans.

Папір офс. Друк офс.
Ум.-друк. арк. 25.41. Обл. вид. арк. 17.94. Тираж 300 екз.

Надруковано ФОП Гузік О.М.
Регістраційний номер №2705814113
м. Київ, вул. Б. Гаврилишина, 16
Тел.: 338-16-61

CONTENTS / ЗМІСТ

ВСТУП. Точка біфуркації INTRODUCTION. Bifurcation point	9
<hr/>	
РОЗДІЛ 1. Археологія та музейна справа в закладах вищої освіти: актуальні виклики та перспективи PART 1. Archaeology and Museum Studies in Institutions of Higher Education : relevant challenges and prospects	
<hr/>	
Терпиловський Р.В. Кафедра археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка на початку XXI століття Terpylovskiy R.V. The Department of Archaeology and Museology of Taras Shevchenko National University of Kyiv at the beginning of XXI Century	22
<hr/>	
Іванисько С.В., Шидловський П.С., Синиця Є.В. Запровадження спеціальності «Музеєзнавство, пам'яткознавство» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Ivanysko S.I., Shydlovskiy P.S., Synytsia Ye.V. Implementation of the Specialty "Museum Studies, Monument Studies" at Taras Shevchenko National University of Kyiv	39
<hr/>	
Москаленко А.В. Археологічні музеї закладів вищої освіти України : культурно-просвітницький аспект діяльності Moskalenko A.V. The Archaeological Museums of Institutions of Higher Education of Ukraine: cultural and educational aspects of activity	53
<hr/>	
РОЗДІЛ 2. Археологія в системі освіти та науки PART 2. Archaeology in Education and Research	
<hr/>	
Левченко В.В. Одеський вимір вищої археологічної освіти у другій половині XIX – першій половині XX ст.: історія, наукові школи, традиції Levchenko V.V. The Odessa Dimension of Higher Archaeological Education in the second half of the XIX th and First Half of the XX th Century: history, scientific schools, traditions	60
<hr/>	
Корпусова В.М. Діалог двох археологів 1963-2020: наукова дипломатія (Ян Гурба – Валентина Корпусова) Korpusova V.M. The Dialogue of Two Archaeologists 1963-2020: scientific diplomacy (Jan Gurba – Valentina Korpusova)	66
<hr/>	
Рижов С.М., Степанчук В.М., Ветров В.С., Науменко О.О., Погорілець О.Г. Досвід впровадження експериментальних досліджень в археології кам'яного віку: освіта, наука та музеєзнавство Ryzhov S.M., Stepanchuk V.M., Vetrov V.S., Naumenko O.O., Pogorilets O.H. Experience in the Implementation of Experimental Studies in Stone Age Archaeology : education, science and museum studies	78
<hr/>	
Шидловський П.С., Цвіркун О.І., Пеан С., Чимириш М.В., Мамчур Б.В. Нові дослідження четвертого житла Межирицької верхньопалеолітичної стоянки : результати роботи Міжнародної літньої школи Shydlovskiy P.S., Tsvirkun O.I., Péan S., Chymyrysh M.V., Mamchur B.V. New Study of Fourth Dwelling from Mezhyrich Upper Palaeolithic Campsite : the results of International Summer School activity	92
<hr/>	
Яневич О.О. Радіовуглецева хронологія фінального палеоліту, мезоліту та неоліту Криму в археологічному та палеоекологічному контекстах Yanevich A.A. Radiocarbon Chronology of the Final Palaeolithic, Mesolithic and Neolithic of Crimea, Ukraine, in the Archaeological and Palaeoecological Contexts	116
<hr/>	

Andriiovych M.P. The Brief «Walk-through» in the Archaeological Ceramic Investigations in the Way to a New Approach in Neolithic Ceramics Styles Research	138
Андрійович М.П. Короткий огляд археологічних керамологічних досліджень у пошуках нового підходу у вивченні неолітичної кераміки	
Хофманн Р., Шатіло Л.О., Пічкур Є.В. Нові розвідки на трипільських поселеннях Буго-Дніпровського межиріччя: колекція крем'яних знахідок	144
Hofmann R., Shatilo L.O., Pichkur Ye.V. New Explorations of the Trypillia Settlements of Bugh-Dnieper Interfluve: a collection of flint finds	
Пересунчак О.С. Знахідки гуртка «Юний археолог»	159
Peresunchak O.S. Finds of Young Archaeologist Mug	
Чечуліна І.О. Попередній аналіз аттичної чорнолакової кераміки з експозиції Археологічного музею ІА НАН України	166
Chechulina I.O. Attic Black-Glazed Pottery From the Collection of Exposition of the Archaeological Museum of IA NASU	

РОЗДІЛ 3. Музеєзнавство та пам'яткознавство
PART 3. Museum & Monument Studies

Ловак В.Б. Виклики для сучасного музею : зрозуміти та підготуватися	174
Lowack V.B. Challenges for the Modern Museum: how to understand and prepare	
Іванова С.В. Інноваційні методики в музейній педагогіці (на прикладі дитячого будинку «Перлінка»)	180
Ivanova S.V. Innovative Methods in Museum Pedagogics (on the example of the orphanage "Perlynka")	
Чимириш М.В., Оленич А.М. Живі музеї первісної доби в Україні (постановка питання)	185
Chumyrysh M.V., Olenych A.M. Living Museums of Prehistoric times in Ukraine (statement of a question)	
Маркіна Л.А. Сучасні методологічно-наукові концепції планування експозиції на прикладі музеїв історичного профілю в Китаї	190
Markina L.A. The Modern Methodological and Scientific Concepts of Exhibition Planning on the Example of the Museums of a Historical Profile in China	
Лі Ш., Чан П., Івашко Ю.В. Збереження і музеєфікація історичних об'єктів в Китаї	200
Li Sh., Chang P., Ivashko Yu.V. Protection and Museuming of Chinese Historical Objects	
Третяк К.О. Відтворення архітектурних пам'яток як боротьба за історичну справедливість України (на прикладі Києва)	205
Tretiak K.O. Reconstruction of Architectural Monuments as a Campaign for the Historical Justice in Ukraine (on the example of Kyiv)	

Міжнародна конференція з актуальних питань археології та музеєзнавства (Київ, 2019)	213
International Conference on Topical Issues of Archaeology and Museum Studies (Kyiv, 2019)	

ВСТУП. Точка біфуркації

Час укладання цього збірника припав на декілька знакових подій, що стосуються як глобальних проблем, так і конкретно нашої – археологічної, пам'яткознавчої та музеєзнавчої – спільноти. Понад половини людства опинилось у добровільній або вимушеній ізоляції через поширення коронавірусу. Однак згадана ізоляція аж ніяк не спричинила бездіяльність у сферах освіти та науки в Україні, вона радше спонукала зайвий раз замислитися над проблемами подальшого, і вже вічного реформування вітчизняної системи науки та освіти. Конкретні виклики загально-світового та національного рівня змушують задуматися над долею і місцем галузей, що займаються дослідженням та збереженням спадщини людства.

Поширення вірусу планетою разом з глобальними кліматичними змінами цілком наочно продемонструвало низку протиріч між поточним способом існування людства та навколишнім середовищем. Стало цілком очевидним, що ідея безмежного зростання (індустріального, виробничого, фінансового) навряд чи може бути реалізована без потужного наступу на екосистеми планети, що вже знищує саме середовище в якому можливе відносно комфортне існування «лисих мавп». Зникнення цілих екосистем, історичних ландшафтів призводить не тільки до конкретних матеріальних наслідків, таких як забруднення середовища, але і до появи відчуття тривоги за долю майбутніх поколінь, відчуття непевності подальшого існування на планеті, яка за останні роки стала неймовірно маленькою. Цей страх стає гарним ґрунтом для утвердження споживацької психології, намагання миттєвого задоволення бажань без урахування складних причинно-наслідкових, енергетичних та інформаційних зв'язків, завдяки яким живе планета. Конкретними проявами такої психології є вирубка лісів, нещадна експлуатація земельних та водних ресурсів, знищення інших тварин заради сумнівного задоволення, грабунок об'єктів культурної та природної спадщини.

Пандемія вірусу оголила ті проблеми, що тривалий час були предметом дискусій у колах політекономів та філософів. Ця

криза стала тим «бумерангом», який, окрім найбільш вразливих верств населення, найбільш вдарить по тим спільнотам, які свідомо недооцінювали освіту та науку. Наразі цілком очевидним стало те, що величезною помилкою політико-економічних систем було надання ринкової валентності таким галузям людського буття як медицина, фундаментальна наука, охорона навколишнього середовища. В умовах кризи перевиробництва, коли цілі країни домовляються про штучне завищення цін на енергоресурси (абсолютно не «ринкове» рішення), цілком цинічним є твердження, що медицина або освіта «мають відповідати вимогам сучасної ринкової економіки». Згадані галузі мали б забезпечуватися суспільством із надлишком, адже за своєю природою вони не здатні до існування у форматі класичної «вільної конкуренції». Вони практично неспроможні демонструвати короткотермінові вигоди, але зрештою в сучасному світі саме від рівня розвитку науки та ступеню освіченості громадян залежить виживання цілих спільнот.

Значною мірою це стосується сфери охорони культурної спадщини в широкому сенсі, як галузі що має забезпечувати збереженість традиційного середовища існування, історичних ландшафтів, пам'яток, об'єктів та предметів, що мають антропологічну, наукову, історичну цінність для нашого буття. В умовах невизначеності подальшої долі великих спільнот населення, світових та європейських інституцій, в умовах загальної економічної кризи та рецесії, особливо важливу роль мають відігравати гуманістичні засади сучасної цивілізації та конкретні програми пов'язані з вихованням у людей турботливого ставлення до навколишнього середовища та здобутків попередніх поколінь.

Цілком недолугими виявляються спроби перевести проблеми охорони культурної спадщини на «ринкові» рейки. Це призводить до спонукання інституцій не до дієвих заходів, спрямованих на збереження спадщини, а до створення субпродукту, що гарно сприймається пересічним громадянином, візуалізованих, діджиталізованих та ін. фантомів-симулякрів, які можливо вигідно представити

на ринку. Одним з прикладів такої діяльності є програма «Інноваційний культурний продукт» Українського культурного фонду, який маючи бюджетне (тобто за наш рахунок), а не «ринкове», фінансування, основну частину своїх коштів спрямовує на популяризаційні заходи, «створення можливості для активного подорожування країною як громадян України, так і зовнішніх туристів; зацифрування пам'яток матеріальної культурної спадщини та ін.», а не на безпосереднє збереження, реставрацію, охорону об'єктів цієї культурної спадщини. Цим шляхом в останні роки пішло і чимало музейних установ.

Не заперечуючи важливість популяризації та помітного попиту у суспільстві на подібні продукти, наголошуємо, що це не є основною метою діяльності пам'ятоохоронних та музейних інституцій. Створення інформаційної бульбашки та симуляція активної діяльності призводить до нехтування самими об'єктами культурної спадщини (предметами, пам'ятками, територіями), а також системою охорони, яка останніми роками перебуває в практично паралізованому стані.

Вища освіта в ринковій перспективі

Намагання цілковито підпорядкувати освітній процес «вимогам ринку праці» викликає чимало запитань. По-перше, цілі галузі знань з огляду на «ринкову кон'юнктуру» виглядають неперспективними. По-друге, фундаментальні знання поступаються у значенні т.зв. «софтскілз», що намагаються покласти в основи освітніх програм. Такий підхід відображається у нехтуванні базовими знаннями та «реальною наукою», звуженні поняття універсальної освіти до відпрацювання набору корисних навичок, що є вигідним для роботодавців в процесі експлуатації майбутнього працівника (ба більше, «майбутніх роботодавців» всіляко мають залучати до організації освітнього процесу). У результаті в центрі уваги майбутніх випускників стають не глобальні проблеми сьогодення, вирішувати які покликана сучасна наука, а конкретний запит від фінансових груп.

В той час, коли наукові установи знаходяться на межі виживання, а зарплати співробітників ледь перевищують прожитковий мінімум, зрозуміло, що ці установи не можуть виступати повноцінними роботодавцями, а отже, і формувати порядок денний в системі викладання і навчання. В такому випадку орієнтація на кон'юнктуру ринку призводить до зменшення викладання дисциплін, пов'язаних з базовими сферами гуманітарного знання. Така доля на історичному факультеті спіткала курс «Основи антропології», який з обов'язкової дисципліни перетворився на курс, що викладається тільки для студен-

тів – майбутніх археологів та музеєзнавців. Процес зменшення викладання «Основ археології» та «Преісторії» призвів до створення абсолютно нелогічного курсу «Археологія та преісторія», що викладається в межах одного семестру.

Орієнтація на конкретні навички, та нехтування базовими дисциплінами призводить до загальної девальвації вищої освіти – отримання диплому про вищу освіту прирівнюється до проходження курсів та опанування декількома корисними навичками, які можна отримати і за допомогою он-лайн освіти, без витрачання грошей та 4-6-ти років на навчання, з чим загалом погоджуються і роботодавці. В більшості європейських країн цей процес призводить до зниження попиту на вищу освіту з глибоким вивченням наукової проблематики, натомість, значно більшої ваги набувають різноманітні форми дистанційного навчання, курси саморозвитку, що надають можливість оволодіти прикладними знаннями в короткий термін і одразу задовольнити вимоги працедавців. В такій ситуації країни, де розуміють важливість фундаментальних наукових досліджень, пішли шляхом зниження вартості отримання вищої освіти (навіть перейшли на безкоштовну, як у випадку Німеччини), впровадження низки суттєвих пільг для студентства, відкриття безкоштовних програм для іноземних громадян. Це дозволяє університетам концентрувати значний науковий потенціал і, в решті, формувати сучасну парадигму суспільної свідомості.

На противагу цьому, вітчизняна вища освіта, намагаючись діяти в рамках «економічної ефективності», все більше перетворюється на бізнес-корпорацію. Результатом намагання відповідати ринковим вимогам є скорочення держзамовлення, а разом з ним і професорсько-викладацького складу тих галузей, що традиційно вважаються неприбутковими. Ми не будемо розповідати про користь від діяльності істориків, охоронців культурної спадщини, археологів та музеєзнавців – світовий досвід показує, що саме ці галузі мають загальнодержавне значення і завдяки цим професіям будь-яке суспільство репрезентує себе у світі. Однак результати діяльності представників цих сфер не приносять швидкої вигоди у фінансовому вимірі, натомість потребують певної частки витрат державного бюджету для фінансування і власне дослідницької, і освітньої складових.

Такий дисбаланс у світовій та вітчизняній системах вищої освіти призводить до значного відтоку потенційних здобувачів вищої освіти з нашої держави. На превеликий жаль, вітчизняна система не може забезпечити випускнику можливість реалізації в на-

уковій сфері на високому рівні. Зубожілий стан академічних установ, відсутність належних умов для досліджень, штучне створення конкурентних умов в науковому середовищі, змушують найбільш вмотивованих дипломників шукати застосування своїх знань за межами України. Не виключенням з цього загального тренду стала і наша кафедра, окремі випускники якої після декількох невдалих спроб продовжити гідну працю на ниві науки в вітчизняній аспірантурі, з успіхом були прийняті в університети Польщі, Німеччини та Швейцарії.

Такий стан вітчизняної науки призводить до зниження суспільного значення наукового світогляду і недовірливе ставлення суспільства та його «еліти» до сучасної наукової парадигми. Цілком звичним в нашій площині є звучання «плюралістичного» підходу, коли на рівні з «академічними» концепціями, беруться розглядати «альтернативні» погляди на об'єктивну реальність. Ці альтернативні концепції часто знаходять схвальний відгук у представників владної верхівки, однією з причин чого є відсутність необхідності фінансування складних досліджень для формування подібних «альтернативних» теорій. Одним з прикладів такої уваги до псевдонаукової фантастики є продукція «Української Мульти-Медіакомпанії», відео-ролики якої демонструються на таких телеканалах, як «Рада», «Київ», «1-ий політичний» та ін.

Бюрократія, як ракова пухлина. Будь-які спроби реформування її призводять тільки до погіршення хвороби

Бюрократія як така, нечасто коли стає предметом наукового аналізу з тієї причини, що самі науковці перебувають всередині найбільш забюрократизованої системи науки та освіти. Режим карантину змусив багатьох замислитися над соціальною значимістю деяких сфер суспільної діяльності. В умовах економічних негараздів, викликаних пандемією постає досить нагальне питання доцільності існування цілих інституцій та навіть професій, які цілком можна замінити електронними алгоритмами. Стає зрозумілим, що значна кількість діяльності у суспільній сфері цілком може бути забезпечена автоматизацією процесів. Особливо це стосується різноманітних перевіряючих та контролюючих органів, сенс діяльності яких і без того піддавався сумніву.

Нелогічність таких контролюючих заходів у сфері освіти в повній мірі відчули співробітники нашої кафедри, якій в цьому році виповнюється 75 років. Національним агентством з питань забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) було проведено акредитацію освітньої програми «Музеєзнавство, пам'яткознавство» для магістрів. Суть цієї

акредитації, за «Положенням про акредитацію освітніх програм» полягає в «оцінюванні якості освітньої програми та освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет відповідності стандарту вищої освіти, спроможності виконання вимог стандарту, а також досягнення заявлених у програмі результатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми».

Ускладнена процедура проходження акредитації є тривалим процесом, який складається з заповнення відомостей про самооцінювання освітньої програми (більше 40 сторінок тексту, крім необхідних документів), виїзд експертної групи до навчального закладу з метою перевірки відповідності даних, проведення низки зустрічей з адміністрацією закладу вищої освіти (ЗВО), викладацьким складом, студентськими органами самоврядування, майбутніми роботодавцями, отримання додаткових документів тощо. Наступним етапом є складання висновку експертної групи з подальшою відповіддю ЗВО на зроблені зауваження, засідання Галузевої експертної ради НАЗЯВО і т. ін. Результатом процесу акредитації, розтягнутого на декілька місяців, є рейтингова оцінка освітньої програми та висновок про можливість чи неможливість проведення освітньої діяльності за цією програмою.

Абсурдність ситуації полягає в тому, що ЗВО саме «звертається» до НАЗЯВО з проханням провести акредитацію освітніх програм та оплачує роботу експертної групи, в розмірі понад 60 000 за одну програму! Менш із тим, ці кошти оплачуються не університетом загалом, а покладаються на окремі підрозділи – «робочі конячки» університету – інститути та факультети. Залежно від висновків експертної ради, освітня програма акредитується на наступні п'ять років, на один рік (якщо було виявлено невідповідність критеріям) або, в критичних випадках, не акредитується, наслідком чого є закриття освітньої програми. Тобто, якщо ви хочете постійне надходження коштів на рахунок вашої контролюючої організації, треба просто зробити платіж регулярним! До того ж на забезпечення цього процесу виділено фінанси, створено онлайн-платформи, розроблено купу анкет та документів, одне заповнення яких повинно викликати в людини відчуття безвиході.

Як і будь-яка бюрократична процедура, що пов'язана з атестацією, «відповідністю нормам», «підвищенню ефективності», акредитація освітніх програм насправді розтягнута у часі на півроку та містить цілу низку етапів (20-ть!), корисність яких дорівнює «нулю». Фінальний висновок Галузевої експертної ради базується виключно на звіті

самооцінювання та тих документах, що було подано виїзною експертною групою (вибірково, за їхнім власним бажанням). За таких обставин, весь комплекс дій: зібрання фокус-груп, інтерв'ювання, надання документів, – виявились непотрібними з огляду на кінцевий результат. Діяльність експертів (!) навіть не передбачає аналізу даних з відкритих джерел, а зводиться до довільного трактування вибірково наданої інформації.

Замість того, щоб спрямувати кошти, яких і так постійно не вистає, на придбання необхідного обладнання, проведення наукових досліджень, більш якісного забезпечення студентських практик (наразі 30 гривень на студента на добу!), необхідно буде регулярно віддавати кошти в нікуди задля проходження акредитацій. Враховуючи кількість освітніх програм, для історичного факультету – понад 20-ть, цей відтік фінансових ресурсів стає постійним. Не кажучи вже про те, що проходження акредитації забирає багато часу та енергії у викладачів та співробітників, що, врешті, негативно впливає на самих учасників освітнього процесу – студентів та викладачів. Часто ця процедура, пов'язана з створенням цілої купи формальних документів, спонукає освітні підрозділи скорочувати набір освітніх програм. Така доля, наприклад для історичного факультету, спіткала викладання «Військової історії» як окремої програми підготовки.

Беззмістовність цієї діяльності полягає в тому, що сам процес акредитації в більшості випадків перетворюється на показуху з наперед визначеним результатом, під час якої ретушуються реальні проблеми. Вже не кажучи, про питання, пов'язані з «незалежністю» членів експертної групи і відсутністю конфліктів інтересів, адже кожна освітня програма охоплює досить вузьку спеціалізацію, і, відповідно, всі учасники цього дійства пов'язані між собою багатьма професійними зв'язками.

Цікаво, що потреба в такій ускладненій діяльності цілком відсутня. Адже, якщо Міністерство освіти і науки відмовилось видавати дипломи державного зразка, то відповідальність за якість освітнього процесу покладається безпосередньо на ЗВО та конкретні освітні програми, від чого безпосередньо буде залежати їхній статус. Важливість чи необхідність конкретної освітньої програми цілком можливо визначити за багатьма параметрами не вдаючись до бюрократичної процедури акредитації. Рейтингування як окремих науково-освітніх працівників, так і закладів вищої освіти стало цілком звичним в останні роки і ця інформація є абсолютно відкритою. Переважну більшість критеріїв доцільності освітньої програми можливо оцінити за наявністю

запитів від роботодавців, участю викладачів та студентів у наукових проектах, відсотком випускників, які працюють за обраною спеціальністю тощо. Автоматизація цього процесу може бути розроблена на основі щорічних звітів по науці та освітній діяльності, які і без того складаються на рівнях окремого науково-педагогічного працівника, структурного підрозділу, університету загалом. Заклади вищої освіти, знаходячись у конкурентних умовах, цілком здатні самостійно визначати актуальність, важливість, перспективність конкретних освітніх програм і знаходити шляхи покращення освітнього процесу, адже від цього буде залежати рейтинг самого університету, а отже, і фінансування.

Цілком зрозуміло, що така діяльність НАЗЯВО, звужуючи напрямки діяльності ЗВО, відволікаючи від нагальних питань за бюрократизованою процедурою, витрачаючи як бюджетні ресурси, так і кошти інститутів та факультетів, завдає більше шкоди освітньому процесу, аніж користі. Фінансування цієї установи в умовах економічної кризи виглядає абсолютно нелогічним марнотратством, а фінансові ресурси було б більш ефективно спрямувати саме на ті галузі, які є пріоритетними. З огляду на пряму залежність життєздатності спільнот від рівня освіченості населення та рівня наукових досліджень (що підтверджується щоденно), цілком логічним було б створення умов стимулювання науки та освіти, а не посилення контролю над основними виконавцями.

В даному випадку, як в галузі охорони культурної спадщини, так і в освіті ми маємо справу з одним і тим же порочним підходом – замість спрямування ресурсів на покращення безпосередніх процесів (освітніх, наукових, пам'яткоохоронних) – відбувається розширення квазіінституцій та створення «інформаційних бульбашок» навколо та за рахунок реальних учасників – викладачів, науковців, студентів, пам'яткоохоронців. Не дивно, адже у житті держави відчувається загальний тренд – за дуже розвиненої інфраструктури бюрократичних інстанцій, документів (дозволів, звітів, заявок тощо) реальна інфраструктура занепадає і функціонує часто на останньому подиху за крок від остаточного розпаду. Досягнення новітніх технологій (диджиталізація, «держава у смартфоні»), а разом із ними і кошти виділені на впровадження цих технологій у життя, здебільшого залучаються не у процес безпосереднього виробництва і покращення, а застосовуються в першу чергу для створення нових систем для анкетування, рейтингування, ускладнення бюрократичних процедур та ще більшого контролю за діяльністю населення.

В таких умовах, реальна творчість та науковий пошук існують скоріш не завдяки формалізованим правилам, що мають регламентувати цю творчість, а всупереч системі, що ставить за мету «ефективний розвиток», «модернізацію» тощо. Апарат структурного насилля, яким являється бюрократія, в першу чергу цікавить не реальне виробництво у сферах науки та освіти, не проведення досліджень, що можуть бути впроваджені у різних сферах суспільного буття, а створення вигляду, підміна реальних дій звітністю, оцінюванням за критеріями, які було встановлено самою бюрократією. Цікавим є те, що ця підміна реальності передбачає наявність мовчазної згоди всіх учасників процесу, які складають механізм адміністрування. Так, адміністрація інститутів створює конкурентне середовище між науковцями, педагогами, співробітниками на всіх рівнях за зразком будь-якої бізнес-контори, а вчені та викладачі замість фокусування на дійсних наукових завданнях, включаються в гонитву за індексами цитувань. Таким чином, дійсна наукова творчість, дослідницький пошук та неформальна передача досвіду від старшого покоління вчених студентам руйнується під час зіткнення з системою адміністрування, яка математично обчислює індекси конкретного викладача, кафедри, факультету.

Але особливість сучасної бюрократії проявляється в тому, що замість безособового та рівноправного оцінювання діяльності кожного працівника, ієрархічні перестановки здійснюються за критерієм особистої лояльності, а означені рейтинги використовуються для створення необхідного конкурентного клімату в середовищі колег.

Задля забезпечення функціонування цієї бюрократичної системи, пов'язаної з оцінюванням, рейтингуванням, визначенням рівня відповідності, дипломуванням, створено цілу систему понять та спеціальну мову, наповнену яскравими та пустими термінами, типу «візія», «стейкхолдер», «інноваційність», «бенефіціари», «компетентності», володіння якою вказує на належність до особливого прошарку у сфері науки та культури – «експертів». Логічним є те, що цими «експертами» почасти є люди які мають віддалений стосунок до дійсних процесів в науці та освіті, особливо в сучасному світі, де науковцям та освітянам просто не вистачає часу на участь в різноманітних експертних радах.

Там де мова йде про «підвищення ефективності», «оптимізацію», «реорганізацію» тощо, насправді мається на увазі, що вам будуть платити менше, а змусять працювати більше. Адже у вітчизняній практиці, всі заходи, пов'язані з ускладненням процедури

вступу до аспірантури, захисту дисертацій, акредитації програм, атестації співробітників та інститутів врешті мають на меті лише одне: зменшити загальне фінансування галузі та змусити працівників виконувати значну кількість необхідних нормативів, щоб відповідати встановленим критеріям. З кожним роком ми можемо спостерігати постійне збільшення навантаження і відповідальності викладачів та науковців. Окрім своїх безпосередніх функцій, вони зобов'язані публікуватись у рейтингових, бажано закордонних, виданнях, проходити підвищення кваліфікації, мати довідки про знання іноземної мови, звітувати про власні дослідження, керувати науковими проектами, бути гарантами освітніх програм, кураторами студентських груп тощо. Науково-педагогічним працівникам потрібно докладати все більше зусиль для пошуків фінансування для досліджень, заповнення звітності, різноманітних дипломувань, виконання планових зобов'язань, проходження акредитацій. Всі активи мають бути підтверджені документально, а в разі відсутності необхідних папірців – нависає цілком реальна загроза звільнення (не продовження контракту).

Задля створення клімату конкурентності, адміністрації ЗВО вимагають щорічного перепідписання контрактів з науково-педагогічними працівниками, виставляючи умови, за яких цей працівник має можливість продовжити працювати на тій же посаді. В цій ситуації охоронник, бухгалтер чи кадровик цієї ж організації мають більше соціальної захищеності, аніж викладач, який має постійно демонструвати лояльність до керівництва під загрозою звільнення. Чи буде така «палична система» в рамках багаторівневої конкуренції сприяти якості проведених досліджень та якості взаємодії викладач – студент, на якій і тримається вся громіздка система вузівської адміністрації, бухгалтерії, безлічі відділів, агентств з чергових питань забезпечення чергових критеріїв та Міністерства освіти і науки загалом? Питання риторичне. Навряд чи платники податків та отримувачі платного навчання будуть задоволені тим, що переважна більшість їхніх коштів спрямовується не на безпосередній процес взаємодії викладача і студента, а на забезпечення функціонування складної системи контролю і оцінювання, з непомірно роздутими окладами та преміями «менеджерів вищої ланки».

Сучасний світ знаходиться в точці біфуркації – критичного зламу застарілих систем управління, які вже не можуть задовільнити потреби сучасної людини. Неповороткі бюрократичні структури виявляються недієвими з огляду на те, що основну частину своєї діяльності вони спрямовують на підтримання

власного існування та репродукування і, в такому разі, швидко програють ініціативам громадянського суспільства. Наприклад, у сфері охорони культурної спадщини, громадські організації на різних рівнях роблять значно більше, аніж весь апарат Міністерства культури та інформаційної політики разом з обласними управліннями культури. Сучасна наука твориться завдяки міжнародним науковим товариствам та громадським організаціям, які в своїй діяльності керуються не принципами ієрархічної підпорядкованості, а завдяки використанню мережевого підходу під час вирішення наукових, культурних чи екологічних питань. На жаль, на відміну від офіційних структур, низові наукові та культурні мережі практично позбавлені регулярного фінансування, що змушує значну частину енергії витрачати на пошуки джерел для реалізації конкретних проектів, однак рівень вмотивованості в цих спільнотах набагато вищий, ніж в розгалужених бюрократіях, захищених на вирішенні внутрішніх проблем.

Однією з таких наукових ініціатив є видання VITA ANTIQUA. Це незалежний друкований орган, фінансування якого здійснюється без залучення бюджетних коштів. На сторінках журналу постійно піднімаються питання збереження археологічної та музейної спадщини, розкриваються актуальні питання охорони пам'яток. Серед низки видань особливе значення мав випуск збірки наукових статей «Український музей», в якій були представлені праці сучасних фахівців – музеєзнавців та пам'яткознавців (2003, <http://vitaantiqua.org.ua/uk/archives/644>).

Видавцем журналу виступає наукова громадська організація «Центр палеоетнологічних досліджень імені Хв. Вовка» – добровільне об'єднання вчених в галузі археології, антропології, етнології та інших суміжних наук (<http://vovkcenter.org.ua/en/main/>). Серед завдань Центру, згідно з Статутом, визначено сприяння практичному здійсненню програм і проектів, спрямованих на охорону, дослідження, використання та реставрацію пам'яток та об'єктів археологічного спадку України, особливо тих, яким загрожує знищення під впливом природних чи антропогенних факторів; сприяння збереженню і музеєфікації об'єктів археології

Одним з основних напрямків діяльності Центру, що реалізується спільно з кафедрою археології та музеєзнавства Київського на-

ціонального університету імені Тараса Шевченка, є проведення міжнародних наукових конференцій, семінарів та польових шкіл, присвячених археологічному та музейному спадку, серед яких слід відмітити такі як: «Людина та ландшафт: географічний підхід в первісній археології» (Київ, 2016, <http://vovkcenter.org.ua/en/2016-hl/> ; <http://vitaantiqua.org.ua/uk/archives/58#more-58>), «Культурна спадщина України: дослідження, музеєфікація, охорона та збереження» (Київ, 2016, http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/index.php?option=com_content&view=article&id=302:kruhlyi-stil-na-temu-kulturna-spadshchyna-ukrayiny-doslidzhennia-muzeifikatsiia-okhorona-ta-zberezhennia&catid=19&Itemid=117), «Археологія річок і озер та первісні спільноти Європи» (Київ-Канів, 2017, <http://vovkcenter.org.ua/en/2017-wa/> ; <http://vitaantiqua.org.ua/uk/archives/965#more-965>), «Межиріцька міжнародна літня школа: археологічні дослідження та музеєфікація» (2018, <http://vovkcenter.org.ua/uk/2018-pn-2/>).

Дана збірка представляє матеріали, що були висвітлені на Міжнародній науковій конференції «Археологія та музеєзнавство в системі освіти і науки», що відбулась в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 24-25 жовтня 2019 року на честь 75-річчя Кафедри археології та музеєзнавства (<http://vovkcenter.org.ua/uk/2019/11/18/2019-conf/>). Під час роботи конференції представниками різних наукових установ з України, Європи та Азії висвітлювались актуальні проблеми та сучасні виклики для пам'яткоохоронної та музейної справи (<http://vitaantiqua.org.ua/en/archives/1835> ; <https://doi.org/10.37098/LVA-2019-902:069>). В цій збірці зібрано статті, які розкривають сучасний стан викладання та функціонування музейних та пам'яткознавчих студій у закладах вищої освіти України, методологічні аспекти сучасної археології, питання археологічної освіти, музеєлогічні та пам'яткознавчі дослідження.

Маємо надію, що книга буде цікавою та корисною не тільки для викладачів у гуманітарній сфері, пам'яткознавців, археологів, музейників, а й для широкого загалу читачів, які переймаються долею вищої освіти, науки та культурної спадщини в Україні та світі.

Павло Шидловський

INTRODUCTION. Bifurcation point

The time of compiling this collection was marked by several significant events, which deal both global problems and, in particular, our archaeological, monument and museum studies community. More than half of humanity has found itself in voluntary or forced isolation due to the spread of the COVID-19. Nevertheless, this isolation did not cause inaction in the field of education and science in Ukraine, and, under quarantine, we face the problems of further and eternal reforming of the system of domestic science and education. Specific challenges at the global and national levels make us think about the fate and place of spheres involved in the study and preservation of human heritage.

The spread of the virus on the planet, along with global climate change, has exposed a number of contradictions between the human way of life and the environment. It has become quite obvious that the idea of unlimited growth (industrial, productive, financial) can hardly be realized without a powerful attack on the planet's ecosystems, which is already destroying the very environment in which the relatively comfortable existence of bald monkeys is possible. The disappearance of entire ecosystems, historical landscapes leads not only to specific material consequences, such as environmental pollution, but also to the appearance of sense of anxiety for the fate of future generations, a sense of uncertainty about the continued existence of the planet, which in recent years has become incredibly small. This fear becomes a good ground for the establishment of consumer, (not even predatory) psychology, the attempt to instantly satisfy desires without taking into account the complex causal, energy and information connections due to which the planet lives. Concret manifestations of this psychology are deforestation, ruthless exploitation of land and water resources, killing other animals for pleasure, looting of sites of cultural and natural heritage.

The virus pandemic has exposed issues that have long been the subject of debate among political economists and philosophers. This crisis has become a «boomerang» that, in addition to the poorest stratum of the population, will hit hardest on those communities that

have deliberately underestimated education and science. Now it has become quite obvious that a huge mistake of political and economic systems was to provide market valence to such areas of human existence as medicine, basic science, environmental protection. In a crisis of overproduction, when entire countries agreed to inflate artificially energy resources prices (not a «market» solution at all), it is quite cynical to say that medicine or education «must meet the requirements of a modern market economy». It becomes clear that such fields as medicine, education, basic science, and environmental protection cannot exist in the format of «free competition», but must be provided by society in excess, given the dependence of the survival of entire communities on these sectors, but which are not may demonstrate short-term benefits.

To a large extent, this applies to the protection of cultural heritage in a broad sense, as an area that should ensure the preservation of traditional habitats, historical landscapes, monuments, objects and artifacts that have anthropological, scientific, historical value for our existence. In conditions of uncertainty about the future of large communities, world and European institutions, in the general economic crisis and recession, the humanistic principles of modern civilization and specific programs related to educating people to care for the environment and the achievements of previous generations should play a particularly important role.

Attempts to transfer the problems of cultural heritage protection to «market» rails are quite clumsy. This leads the institutions not to take effective measures to preserve the heritage, but to create a visualized, digitalized by-product acceptable to the average citizen, that may be profitable to present on the market. One example of such activity is the program «Innovative Cultural Product» of the Ukrainian Cultural Foundation, which having budget support (i.e. at our expense), rather than “market” funding. It directs the bulk of its funds to promotional activities, “creating opportunities for active travel through the country as citizens of Ukraine and foreign tourists; digitization of monuments of material cultural heritage, etc.”, but not for real

preservation, restoration, protection of objects of this cultural heritage. Without denying the importance of popularization and significant benefit for the society of this product, I emphasize that it is not the main purpose of the activities of heritage protection and museum institutions. The creation of an information bubble and the simulation of effective activity lead to the neglecting of the cultural heritage (objects, monuments, and territories), as well as the system of protection, which in recent years is at zero level.

Higher education in a market perspective

Significant issues arise in the field of higher education because of attempts to subordinate the educational process to the “requirements of the labor market”. In these conditions, whole branches of science, which from the point of view of “market conditions” are unpromising, remain overboard. The main attention when creating educational programs is paid to the so-called “soft skills”, as opposed to fundamental knowledge. Involving “future employers” in the organization of the education process is mandatory. This approach is reflected in the neglect of basic knowledge and “real science”, narrowing the concept of universal education to the development of a set of useful skills that are beneficial to employers in the exploitation of the future employee. As a result, the focus of future graduates is not the global problems of today, which can be solved by modern science, but a specific request from financial groups.

After all, at a time when research institutions are on the verge of survival, and staff salaries barely exceed the subsistence level, it is clear that these institutions cannot act as full-fledged employers, and therefore cannot form the agenda in the system of teaching and learning. In this case, the focus on market conjuncture leads to a decrease in the teaching of disciplines related to the basic areas of humanities. Such a fate befell the course “General Anthropology” at the Faculty of History, which turned from an obligatory discipline into a course taught only to students – future archaeologists and museologists. The process of reducing the teaching of “Basis of Archaeology” and “Prehistory” has led to the creation of a completely illogical course “Archaeology and Prehistory”, which is taught within one semester.

Focusing on specific skills and neglecting basic disciplines leads to a general devaluation of higher education – obtaining a diploma is equated to taking courses and mastering a few useful skills that can be obtained through online education, without spending much money and 4-6 years of study, with which employers generally agree. In most European countries, this process leads to a decrease in demand for

higher education with in-depth study of scientific issues. Instead, various forms of distance learning, self-development courses, which provide an opportunity to master applied knowledge in a short time and immediately meet the requirements of employers, become much more important. In this situation, countries where they understand the importance of basic research, have gone by reducing the cost of higher education (even switched to free, as in the case of Germany), the introduction of a number of significant benefits for students, opening free programs for foreign nationals. This allows universities to concentrate significant scientific potential and, ultimately, to form the modern paradigm of public consciousness.

In contrast, domestic higher education, trying to operate within the framework of “economic efficiency”, is increasingly becoming a kind of commercial corporation. The result of the attempt to meet market requirements is a reduction in state procurement, and with it the teaching staff of those branches that are traditionally considered unprofitable. We will not talk about the benefits of historians, cultural heritage specialists, archaeologists and museologists – world experience shows that these areas are of national importance and any society represents itself in the world thanks to these professions. However, the results of the activities of the representatives of these spheres do not bring quick benefits in the financial dimension, and constantly claim their part in the state budget.

Such an imbalance in the world and domestic systems of higher education leads to a significant outflow of potential applicants for higher education from our country. Unfortunately, the domestic system cannot provide for the graduate the possibility of implementation in the scientific field at a high level. The impoverished state of academic institutions, the lack of appropriate conditions for research, the artificial competitive conditions in the scientific environment, force the most motivated graduates to seek the application of their knowledge outside Ukraine. Our department is no exception to this general trend, some graduates of which, after several unsuccessful attempts to continue decent work in the field of science in domestic post-graduate study, were successfully admitted to universities in Poland, Germany and Switzerland.

This state of domestic science leads to a decrease in the social significance of the scientific worldview and distrust of society and its “elite” to the modern scientific paradigm. The sound of a “pluralistic” approach is quite common in historical sector, when on an equal footing with “academic” concepts, “alternative” views of objective reality are considered. The ruling elite, one of

the reasons for which is the optional funding for complex research to form such «alternative» theories, often welcome these concepts. One of the examples of such attention to pseudo-science fiction is the products of “Ukrainian Multi-Media Company”, which videos are shown on such TV channels as “Rada”, “Kyiv”, “1st Political” and others.

Bureaucracy is like a cancerous tumor. Any attempts to reform it only lead to worsening of the disease

Bureaucracy as such is rarely become the subject of scientific analysis for the reason that scientists themselves are within the most bureaucratic system of science and education. The quarantine regime has made many think about the social significance of some areas of social activity. In the conditions of economic troubles caused by the pandemic, a rather urgent question arises as to the expediency of the existence of entire institutions and even professions, which can be replaced by electronic algorithms. It becomes clear that a significant number of activities in the public sphere may well be provided by process automation. This is especially true of various inspection and control bodies, the meaning of which has already been questioned.

The illogicality of such control measures in the field of education was fully felt by the staff of our department, which turns 75 this year. The National Agency for Higher Education Quality Assurance (NAHEQA) has accredited the educational program “Museum Studies, Monument Studies” for masters. The essence of this accreditation, according to the “Regulations on the accreditation of educational programs”, is “assessing the quality of the educational program and educational activities of the institution of higher education under this program for compliance with the standard of higher education, ability to meet the requirements of the standard, as well as the achievement of the stated learning outcomes in the program in accordance with the criteria for assessing the quality of the educational program”.

The complicated procedure of passing the accreditation is a long process. It consists of filling out a questionnaire on the self-assessment of the educational program (more than 40 pages of text, in addition to the necessary documents), arrival of the expert group to the educational institution in order to verify the compliance of the data, holding a number of meetings with the administration of higher education institution, teaching staff, student self-government bodies, future employers, obtaining additional documents, etc. The next stage was to draw up the opinion of the expert group with the subsequent response of the higher education institution to

the comments made, the meeting of the Sectoral Expert Council of NAHEQA, etc. The result of the accreditation process, which stretches over several months, is a rating assessment of the educational program and a conclusion about the possibility or impossibility of conducting educational activities under this program.

The absurdity of the situation is that the institution of higher education “applies” to the NAHEQA itself with a request to accredit educational programs and pays for the work of the expert group, in the amount of more than 60,000 UAH for one program! However, these funds are not paid by the university as a whole, but are entrusted to separate departments – the “work-horses” of the university – institutes and faculties. Depending on the conclusions of the expert council, the educational program is accredited for the next five years, for one year (if the criteria are not met) or, in critical cases, is not accredited, resulting in the closure of the educational program. That is, if you want a constant flow of funds to the account of your controlling organization, you just have to make a payment regularly! In addition, to provide this process, funds have been allocated, online platforms have been created, a bunch of questionnaires and documents have been developed, one filling of which should cause a person to feel hopeless.

Like any bureaucratic procedure related to certification, “compliance”, “efficiency improvement”, the accreditation of educational programs is actually stretched in time for six months and contains a number of stages (20!), the usefulness of which is equal to “zero”. The final conclusion of the Sectoral Expert Council is based solely on the self-assessment report and the documents submitted by the visiting expert group (selectively, at their own request). In these circumstances, the whole set of actions – meeting of focus groups, interviews, providing documents – were unnecessary given the final result. The activities of experts (!) do not even involve the analysis of data from open sources, but are reduced to an arbitrary interpretation of selectively provided information.

Instead of directing the funds, which are constantly lacking, to the purchase of necessary equipment, research, better provision of student internships (currently 30 UAH per student per day), it will be necessary to regularly give money to nowhere to get an accreditation. Given the number of educational programs for the Faculty of History – more than 20, this outflow of financial resources is becoming constant. Not to mention that accreditation takes a lot of time and energy from teachers and staff, which, ultimately, negatively affects the participants in the educational process – students and

teachers. Often, this procedure, which involving the creation of a whole bunch of formal documents, stimulates educational units to reduce the set of educational programs. Such a fate, for example for the Faculty of History, befell the teaching of “Military History” as a separate educational program.

The meaninglessness of this activity is that the accreditation process itself in most cases turns into a show with a predetermined result, during which real problems are retouching. Not to mention the issues related to the “independence” of the members of the expert group and the absence of conflicts of interest, because each educational program covers a rather narrow specialization, and, accordingly, many professional ties interconnect all participants in this action.

Interestingly, the need for such a complex activity is completely absent. After all, if the Ministry of Education and Science refuses to issue state-standard diplomas, the responsibility for the quality of the educational process rests directly with higher education institutions and specific educational programs, which will directly affect their status. The importance or necessity of a specific educational program can be determined by many parameters without resorting to the bureaucratic procedure of accreditation. The ranking of both teachers and higher education institutions has become quite common in recent years and this information is completely open. The vast majority of criteria for the feasibility of the educational program can be assessed by the presence of requests from employers, the participation of teachers and students in research projects, the percentage of graduates working in the chosen specialty, and so on. Automation of this process can be developed on the basis of annual reports on scientific and educational activities, which are already compiling at the levels of individual teacher or researcher, structural unit, the university as a whole. Higher education institutions, being in a competitive environment, are able to independently determine the relevance, importance, prospects of specific educational programs and find ways to improve the educational process, because it will depend on the rating of the university and, consequently, funding.

It is clear that such activity of NAHEQA, narrowing the activities of the higher educational institutions, distracting from urgent issues by bureaucratized procedure, spending both budgetary resources and funds of institutes and faculties, does more harm to the educational process than good. Funding for this institution in the context of the economic crisis seems completely illogical waste, and it would be more effective to direct financial resources to priority branches. Given the direct dependence of the

viability of communities on the level of education of the population and the level of scientific research (which is confirmed daily), it would be logical to create conditions to stimulate science and education, rather than strengthening control over key actors.

In this case, both in the field of cultural heritage protection and in education, we are dealing with the same vicious approach. Instead of directing resources to the improvement of real processes (educational, scientific, monument protection), there is an expansion of quasi-institutions and the creation of “information bubbles” around and at the expense of real participants – teachers, scientists, students, heritage protection specialists. Not surprisingly, there is a general trend in the life of the state – with a very developed infrastructure of bureaucracies, documents (permits, reports, applications, etc.), the real infrastructure is declining and often operates in the last breath, one-step away from the final collapse. Achievements of the latest technologies (digitalization, “state in a smartphone”), and with them the funds allocated for the implementation of these technologies, are mostly not involved in the process of direct production and improvement, but are used primarily to create new systems for questionnaires, rankings, complicated bureaucratic procedures and greater control over the activities of the population.

In such conditions, real creativity and scientific research do not exist due to formalized rules that should help this creativity, but exist contrary to the system, which aims at “effective development”, “modernization” and so on. The apparatus of structural violence, which is the bureaucracy, is primarily interested not in real production in the fields of science and education, not in conducting research that can be implemented in various spheres of social life, but the creation of a view, the substitution of real actions by reporting, evaluation according to criteria established by the bureaucracy itself. It is interesting that this substitution of reality presupposes the tacit consent of all participants of administration process. Thus, the administration of institutes creates a competitive environment, like in any business office, between scientists, educators, employees at all levels, and instead of focusing on real scientific tasks, they are involved in the pursuit of citation indices. Thus, real scientific creativity, research and informal transfer of experience from the older generation of scientists to students is destroying in a collision with the administration system, which mathematically calculates the indices of a particular teacher, department, faculty.

However, the peculiarity of modern bureaucracy is that instead of impersonal and equal

evaluation of each employee, hierarchical permutations are based on personal loyalty, and these ratings are used to create the necessary competitive climate among colleagues.

In order to ensure the functioning of this bureaucratic system related to assessment, ranking, compliance, graduation, a whole system of concepts and a special language filled with bright and empty terms, such as “vision”, “stakeholder”, “innovation”, “beneficiaries”, “competitiveness”, the knowing of which indicates belonging to a special social stratum in the field of science and culture – “experts”. It is logical that these “experts” are often people who have a remote relationship to the real processes in science and education, especially in today’s world, where scientists and teachers simply do not have enough time to participate in various expert councils.

When it comes to “efficiency gains”, “optimization”, “reorganization”, etc., it actually means that you will be paid less and will be forced to work more. After all, in domestic practice, all measures related to the complexity of the procedure for admission to PhD study, defense of dissertations, accreditation of programs, certification of employees and institutes ultimately have only one goal: to reduce overall funding and force employees to comply with a significant number of required standards to meet established criteria. Every year we can see a constant increase in the workload and responsibility of teachers and researchers. In addition to their direct functions, they are required to publish in ranking, preferably foreign, journals, undergo training, have certificates of foreign language skills, report on their activity, manage research projects, be guarantors of educational programs, curators of student groups and more. Research and teaching staff need to make more and more efforts to find funding for research, complete reports, various graduations, fulfill planned obligations, and pass accreditations. All assets must be documented, and in the case of absence of the necessary papers – there is a very real threat of dismissal (not contract extension).

In order to create a competitive climate, the administrations of higher education institutions require the annual re-signing of contracts with research and teaching staff, setting the conditions under which this employee has the opportunity to continue working in the same position. In this situation, the security guard, accountant or human resources officer of the same organization has more social security than a teacher who has to constantly show loyalty to the management under threat of dismissal. Will such a system in the framework of multilevel competition contribute to the quality of research and

the quality of teacher-student interaction, which holds the whole cumbersome system of university administration, accounting, many departments, agencies on regular issues and the Ministry of Education and Science in general? The question is rhetorical. It is unlikely that taxpayers and student payers will be satisfied that the vast majority of their money are directed not to the process of interaction between teacher and student, but to ensure the functioning of a complex system of control and evaluation, with excessively inflated salaries and bonuses of “senior managers”.

The modern world is at a bifurcation point – a critical breakdown of outdated control systems that can no longer meet the needs of modern human. Clumsy bureaucracies are ineffective due to the fact that they focus most of their activities on maintaining their own existence and reproduction and, in this case, quickly lose out to civil society initiatives. For example, in the field of cultural heritage protection, NGOs at various levels do much more than the entire staff of the Ministry of Culture and Information Policy together with the regional departments of culture. Modern science is created thanks to international scientific societies and public organizations, which in their activities are guided not by the principles of hierarchical subordination, but using a network approach in solving scientific, cultural or environmental issues. Unfortunately, unlike official structures, grassroots scientific and cultural networks are virtually deprived of regular funding, forcing much of their energy to be spent looking for sources to implement specific projects, but the level of motivation in these communities is much higher than in branching bureaucracies, which are obsessed with solving internal problems.

One such research initiative is VITA ANTIQUA, an independent edition funded without budgetary resources. The pages of the magazine constantly raise issues of preservation of archaeological and museum heritage, reveal topical issues of monument protection. Among a number of publications of particular importance was the publication of a collection of scientific articles “Ukrainian Museum”, which presented the works of modern researchers – specialists in museum and monument studies (2003, <http://vitaantiqua.org.ua/en/archives/685#more-685>).

The publisher of the journal is the scientific public organization “Th. Vovk Center for Paleoethnological Research” – a voluntary association of scientists in the fields of archaeology, anthropology, ethnology and other related sciences (<http://vovkcenter.org.ua/en/main/>). Among the tasks of the Center, according to the Statute, is to promote the practical implemen-

tation of programs and projects aimed at protection, research, use and restoration of monuments and archaeological heritage of Ukraine, especially those threatened with destruction under the influence of natural or anthropogenic factors; promoting the preservation and museification of archaeological sites

One of the main activities of the Center, implemented jointly with the Department of Archaeology and Museum Studies of Taras Shevchenko National University of Kyiv, is to hold international scientific conferences, seminars and field schools on archaeological and museum heritage, including such as: "Human & Landscape: Geographical Approach in the Prehistoric Archaeology" (Kyiv, 2016, <http://vovkcenter.org.ua/en/2016-hl/>; <http://vitaantiqua.org.ua/en/archives/200#more-200>), "Cultural Heritage of Ukraine: Research, Museification, Protection and Preservation" (Kyiv, 2016, http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/index.php?option=com_content&view=article&id=302:kruhlyi-stil-na-temu-kulturna-spadshchyna-ukrayiny-doslidzhennia-muzeifikatsiia-okhorona-ta-z-berezhennia&catid=19&Itemid=117), "Wetland Archaeology and Prehistoric Networks of Europe" (Kyiv-Kaniv, 2017, <http://vovkcenter.org.ua/en/2017-wa/>; <http://vitaantiqua.org.ua/en/archives/960#more-960>), "Mezhyrich International Summer School: Archaeological Research and Museification" (2018, <http://vovkcenter.org.ua/en/2018-pn/>).

This collection presents materials that were highlighted at the International Scientific Conference "Archaeology and Museology in Education and Research", held at Taras Shevchenko National University of Kyiv on October 24-25, 2019 on the occasion of the 75th anniversary of the Department of Archaeology and Museum Studies (<http://vovkcenter.org.ua/uk/2019/11/18/2019-conf/>). During the conference, representatives of various scientific institutions from Ukraine, Europe and Asia highlighted current issues and modern challenges for monument protection and museum work (<http://vitaantiqua.org.ua/en/archives/1835>; <https://doi.org/10.37098/LVA-2019-902:069>). This volume contains the articles that reveal the current state of teaching and functioning of museum and monument in higher education institutions of Ukraine, methodological aspects of modern archaeology and archaeological education, museological and monument research.

We hope that the book will be interesting and useful not only for teachers of humanities, heritage specialists, archaeologists, museum workers, but also for a wide range of readers who care about the fate of higher education, science and cultural heritage in Ukraine and around the world.

Pavlo S. Shydlovskiy

РОЗДІЛ 1.

**Археологія та музейна справа
в закладах вищої освіти:
актуальні виклики та перспективи**

PART 1.

**Archaeology and Museum Studies
in Institutions of Higher Education:
relevant challenges and prospects**

Р.В. Терпиловський*

КАФЕДРА АРХЕОЛОГІЇ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Наша, перша в Україні, кафедра археології була створена член-кореспондентом АН УРСР Л.М. Славіним у 1944 р. За 75 років свого існування підготовлено близько тисячі співробітників Інституту археології НАН України, музеїв, університетів та пам'яткоохоронних установ. У тісній співпраці з кафедрою працюють Археологічний музей Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Міжкафедральна навчальна лабораторія «Центр підводної археології, археологічних та етнологічних досліджень».

Кафедра забезпечує належний рівень викладання нормативних і спеціальних курсів, готуючи бакалаврів освітньої програми «Археологія та преісторія» та магістрів освітньої програми «Археологія» (спеціальність 032 «Історія та археологія»), а з 2018 р. – бакалаврів та магістрів нової спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство». Археологічна і музейна практики дозволяють закріпити теоретичні знання. Протягом 2004–2019 рр. географія археологічної практики була доволі широкою – від Закарпаття до Середньої Наддніпрянщини та Криму.

Наукові досягнення кафедри пов'язані із результатами вивчення пам'яток доби середнього та верхнього палеоліту, ранньослов'янського та давньоруського часу. Разом з науковцями Франції, Німеччини та Швейцарії здійснювались спільні експедиції, обробка археологічного матеріалу, взаємний обмін викладачами, науковцями та студентами, проводились наукові конференції. Результати наукової роботи втілені, зокрема, й в серії публікацій, серед яких серійне видання «VITA ANTIQUA», низці авторських монографій та навчальних посібників. Зараз перед кафедрою постає низка складних проблем, вирішення яких вимагатиме наших спільних зусиль.

Ключові слова: кафедра археології та музеєзнавства, освіта, заклад вищої освіти, археологія, музеєзнавство.

Археологія розроблялась та викладалась у Київському університеті з перших днів його заснування. Достатньо згадати розкопки професором Університету Святого Володимира М.Д. Іванішевим кургану Переп'ятиха, участь у яких як художник брав Тарас Шевченко, а також голову Товариства Нестора-Літописця професора В.Б. Антоновича. Тому створення у 1944 р., після повернення університету з евакуації, першої в Україні кафедри археології відомим дослідником античних пам'яток член-кореспондентом АН УРСР Л.М. Славіним фактично було відновленням традиційного ставлення до вивчення старожитностей в стінах нашого університету.

Звісно, за 75 років в роботі кафедри, як і в житті нашої країни, відбулось чимало змін, що торкнулись складу викладачів, дислокації та назви кафедри, напрямків навчальної та науково-дослідницької роботи. Укомплектована кваліфікованими фахівцями, за 75 років свого існування кафедра підготувала близько тисячі співробітників Інституту археології НАН України, музеїв, університетів та пам'яткоохоронних установ (Самойленко 2006; 2012).

Склад кафедри

Л.М. Славін керував кафедрою протягом 26 років. Пізніше кафедру очолювали М.М. Бондар (1970-1987), М.І. Гладких (1987-2002), С.М. Рижов (2002-2004), Р.В. Терпиловський (з 2004 р.). Вагомий внесок в розробку нормативних та спеціальних курсів, наукову діяльність установи зробили також Г.Г. Мезенцева, М.М. Чмихов, В.В. Лапін, І.С. Піоро, Ю.М. Малєєв, Ю.А. Омельченко, Є.А. Ліньова, Ф.О. Андросук та ін. З кафедрою активно співпрацювали також такі відомі археологи як І.Г. Шовкопляс, В.М. Гладилін, Д.Я. Телегін та багато інших.

Разом з тим, значних кількісних змін протягом останніх 15 років не відбулось, на кафедрі працюють сім штатних викладачів (проф. Р.В. Терпиловський, доценти І.А. Кравченко, С.М. Рижов, Є.В. Синиця, К.О. Третяк, П.С. Шидловський та кандидат історичних наук, ас. С.І. Іванисько). Хоча за цей час четверо останніх викладачів захистили кандидатські дисертації, а педагогічне навантаження значно зросло, збалансованою у кадровому відношенні кафедру назвати важ-

rostt@knu.ua

Рис. 1. Відкриття меморіальної дошки на будинку, в якому мешкав Л.М. Славін (30 листопада 2017 р.)

Fig. 1. Opening of a memorial plaque on the house where L.M. Slavin lived. (November 30, 2017)

ко після втрати останніми роками викладацьких ставок проф. М.І. Гладких та асистента Р.М. Рейди. Включення до штату кафедри доц. К.О. Третяка та залучення до викладання доцента Т.Ю. Пшеничного (на пів ставки) лише частково вирішило проблему.

Зміни торкнулись і навчально-допоміжного складу кафедри, зараз виконання цих обов'язків покладаються на спеціаліста І-ої категорії Л.Г. Салату та історика 2-ої категорії М.В. Чимирис.

Наслідуванням і відродженням давніх традицій класичного університету щодо збереження та вивчення колекцій старожитностей, можна вважати створення при кафедрі навчального музею, що спочатку, від 1987 р., діяв на засадах громадської ініціативи.

Рис. 2. Члени кафедри археології та музеєзнавства (квітень 2013 р.)

Fig. 2. Members of the Department of Archaeology and Museum Studies (April, 2013)

За час своєї діяльності Археологічний музей значно поповнив фондові колекції і перетворився на важливий освітній інструмент, що виконує як педагогічно-просвітницьку, так і науково-дослідну функції. До музею щорічно надходять на зберігання, систематизацію і подальше вивчення сотні артефактів з археологічних розкопок, які проводять викладачі і студенти нашої кафедри. Бібліотека, збірка архівних документів, археологічні та інші колекції музею використовуються під час проведення практичних занять, а також для написання курсових, магістерських робіт і навіть кандидатських дисертацій. Реставраційна лабораторія при кафедрі забезпечує

можливість отримати необхідні майбутнім археологам практичні навички з камеральної обробки та реставрації, на базі музею студенти також здобувають досвід фондової та екскурсійної роботи.

У відповідності до вимог, чинного на 2009 р. законодавства України та за наполегливої праці його завідувачки Л.Г. Самойленко, музей нарешті було зареєстровано і поставлено на державний облік. Наказом Головного управління освіти і науки КМДА № 154 від 06.07.2009 р. музей отримав «Свідоцтво про реєстрацію», що підтвердило його статус державного музею при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки. Ми також спро-

моглися переконати керівництво університету і позначити музей серед інших важливих структурних підрозділів в Статуті нашого університету (розділ 5.1) та ухвалити «Примірне положення про науково-навчальні музеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка», що визначило статус музею «як науково-дослідного та культурно-освітнього закладу, що є науковим і навчально-освітнім структурним підрозділом університету», а також узгодило важливі завдання і форми діяльності музеїв в університеті (Самойленко 2016).

Вагомим покращанням в роботі Археологічного музею можна вважати введення нарешті, за сприяння декана історичного факультету, до штату музею посади провідного фахівця. Адаже забез-

Рис. 3. Лекція доцента С.М. Рижова у Археологічному музеї (5 вересня 2017 р.)

Fig. 3. Lecture by associate professor S.M. Ryzhov in the Archaeological Museum (September 5, 2017)

печення організації і виконання різних напрямків роботи в музеї силами лише одного співробітника – завідувача, було недостатнім. На цю посаду на початку цього року перейшла співробітниця навчально-допоміжного складу нашої кафедри Т.В. Лозниця, яка ще від 2009 р. активно долучалася на волонтерських засадах до багатьох музейних проєктів: проведення екскурсійних програм, організації виставок, зустрічі відвідувачів до «Міжнародного дня музеїв», «Днів науки» і «Днів відкритих дверей», до опрацювання музейних колекцій, а також упорядкування та обліку бібліотечного фонду тощо.

Необхідно зазначити, що нормативно-правова база, яка регламентує діяльність музеїв у закладах вищої освіти України, потребує подальшого удосконалення. Музеї взагалі

не згадуються у Законах України «Про освіту» і «Про вищу освіту», хоча музеї вищої школи зберігають значну частину культурно-історичної спадщини України і мають розгалужену музейну мережу у своєму складі. Нині їх можна лише передбачити серед підрозділів, діяльність яких не заборонена законом.

Накази Міністерства освіти і науки, або Міністерства культури, що запроваджували обов'язковий облік університетських музеїв і встановлювали певні процедури чи стандарти забезпечення діяльності таких музеїв втратили чинність ще у 2014–2015 рр., а нові так і прийнято. Це може завдати втрат державній частини Музейного фонду України і зашкодити захисту музейних колекцій через залишковий принцип у їх фінансуванні і недостатнє кадрове забезпечення. Тому кафедра разом з Археологічним музеєм Університету і деканом історичного факультету, подала звернення до комітетів Верховної ради України з питань освіти, науки та інновацій, а також з питань гуманітарної та інформаційної політики з пропозиціями внести зміни до чергового проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту». Наші пропозиції було розглянуто і враховано в проєкті Закону України від 12.12.2019 за № 2588.

Також тішить, що на початку року було видано наказ Ректора про капітальний ремонт і сучасне переобладнання фондосховища музею та забезпечення його новими меблями, комп'ютерною та фото технікою. Усе це позитивно налаштовує на подальше удосконалення освітнього процесу і успішну підготовку майбутніх фахівців з археології та музейної справи.

Необхідно згадати також Центр підводної археології, яким у 1990–2016 рр. керував С.М. Зеленко (захистив кандидатську дисертацію у 2004 р.). Головною темою досліджень Центру була морська торгівля у Північному Причорномор'ї античного часу та середньовіччя. Кожного року підводна експедиція здійснювала дослідження стародавніх портів та затонулих кораблів біля узбережжя Криму, вивчала археологічні пам'ятки по берегах Канівського та Кременчуцького водосховищ. Особливий інтерес представляють результати досліджень середньо-

Рис. 4. У реставраційній лабораторії (2018 р.)

Fig. 4. In the restoration laboratory (2018)

вічного італійського судна поблизу Судака (Зеленко 2001, 2008).

На жаль, після окупації Криму Росією, через зрозумілі причини дослідження біля берегів півострова довелось припинити. Нещодавно Центр ввійшов до складу міжкафедральної навчальної лабораторії «Центр підводної археології, археологічних та етнологічних досліджень» (завідувач Я.І. Морозова).

Освітня та навчально-методична робота

Значні зміни відбулись насамперед у навчально-методичній сфері. У 2004 р. кафедра перейшла на триступеневу форму навчання і першою в Україні почала готувати не лише бакалаврів з історії, а й спеціалістів та магістрів з археології. Згодом відбувся перехід на кредитно-модульну систему, яка вимагала суттєвої формалізації багатьох сторін навчального процесу. Від набору спеціалістів довелось відмовитись (останній набір відбувся у 2010 р.), а навчання у магістратурі з 2009 р. розширили до двох років.

Низка суттєвих змін відбулась після прийняття нового Закону про вищу освіту 2014 р. та нового переліку спеціальностей в 2015 р. (Закон ... 2014). За Постановою Кабміну наша спеціальність отримала назву 032 «Історія та археологія» (Постанова ... 2015). Це, начебто, мало підвищити статус нашої науки, але виявилось, що в цьому тандемі археології відведено надто мало місця. На мою думку, це є рецидивом традиційного ставлення радянської науки до археології як «служниці історії». Разом з тим, у переважній більшості європейських університетів саме археології належить одне з провідних місць, що забезпечує увагу як наукової спільноти, так і абітурієнтів.

Протягом останніх років (крім останнього, 2019), набір на перший курс бакалаврату був сильно обмежений державним замовленням (наприклад у 2016 р. – 1 бюджетне місце), що, втім, не свідчить про зниження в суспільстві інтересу до археології, судячи з високих конкурсів під час вступних кампаній. Незначна кількість студентів, що навчаються за власний кошт пояснюється, очевидно, більш прагматичним підходом молоді до майбутньої професії, а з іншого – дуже приблизним уявленням про науку, яка не входить до шкільних програм. Безумовно, це викликає необхідність пошуків нових форм популяризації нашої професії серед широкого загалу, насамперед – молоді. Останніми роками здійснюється набір студентів на нову спеціальність «Музеєзнавство, пам'яткознавство», хоча певну конкуренцію нам складає відповідна кафедра Університету культури та мистецтв, що тради-

ційно займала цю «екологічну нішу».

Рання спеціалізація, зокрема, позначилась на скороченні кількості нормативних дисциплін, які викладачі кафедри читали для студентів першого курсу інших освітніх програм. Якщо до 2013 р. для студентів-бакалаврів викладались три нормативні курси: «Основи археології», «Історія первісного суспільства», «Основи антропології», то пізніше їхня кількість скоротилась до двох, причому години, відведені на вивчення археології та преісторії для студентів ОП «бакалавр», за останні роки також суттєво зменшились. Зокрема, якщо до 2013 р. на нормативний курс «Основи археології» відводилось 108 годин (з них 32-34 лекційних), то з 2016 р. – відповідно 90 і 28 годин. Варто зазначити, що для усіх бакалаврів зараз читається штучно створений курс «Основи археології та преісторія», який включає надто стислий огляд питань як археології, так і преісторії¹.

Кафедра впродовж усіх років забезпечувала належний рівень викладання нормативних і спеціальних курсів, а середнє аудиторне навантаження на викладача завжди було одним з найвищих на факультеті.

Крім традиційних для майбутніх бакалаврів ОП «Археологія та преісторія» та магістрів ОП «Археологія» спецкурсів (з палеоліту, мезоліту, неоліту, енеоліту, бронзи, скіфо-античної, слов'яно-руської археології та ін.) читається низка нормативних та спеціальних курсів, розроблених протягом останніх років. Такими, зокрема, є обов'язкові курси «Основи археології», «Історія археології», «Археологія України» (Р.В. Терпиловський, Є.В. Синиця), «Військова справа Східної Європи у давнину та середньовіччі» (Є.В. Синиця), «Преісторія», «Походження людини», «Геоморфологія та археологія», «Історія антропогену», «Проблеми раннього палеоліту», «Технологія виробництва кам'яних виробів» (С.М. Рижов), «Палеоліт Старого Світу» (С.М. Рижов, П.С. Шидловський), «Історична антропологія», «Фіксація археологічних джерел», «Мезоліт Східної Європи», «Неоліт Східної Європи», «Енеоліт України», «Доба бронзи України» (П.С. Шидловський), «Традиції та інновації у розвитку матеріальної культури» (С.М. Рижов, С.І. Іванисько, Є.В. Синиця), «Історія пам'яткоохоронної справи», «Археологічні фонди та джерела», «Кочовики у культурному розвитку Східної Європи» (С.І. Іванисько), «Основи музеєзнавства» (І.А. Кравченко) та ін., а також вибіркові курси «Мисливці на мамонтів» (П.С. Шид-

¹ З 2015 року на кафедрі археології та музеєзнавства замість курсу «Історія первісного суспільства» запроваджено нормативний курс «Преісторія» (доц. Рижов С.М.). На історичному факультеті відкрилась освітня програма для бакалаврів (спеціальність 032 «Історія та археологія») з напрямком «Археологія та преісторія».

ловський), «Експериментальна археологія», «Технології давнього виробництва», «Археологічна термінологія в англомовній фаховій літературі» (С.М. Рижов), «Мистецтво Київської Русі за археологічними джерелами» (С.І. Іванисько) для студентів ОР «Бакалавр» та «Магістр» спеціальності «Історія та археологія».

З 2018 р. відкрита нова спеціальність 027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство» для студентів ОР «Бакалавр» і «Магістр». Значну частину курсів, в тому числі нових, з цієї спеціальності читають викладачі кафедри С.І. Іванисько, І.А. Кравченко, Є.В. Синиця, К.О. Третяк, П.С. Шидловський, а також Т.Ю. Пшеничний.

Останніми роками в рамках міжкафедрального блоку дисциплін вибору студентів запроваджено нові курси «Заселення Американського континенту» (С.М. Рижов), «Мисливські культури Європи та Америки» та «Процес неолітизації Європи» (П.С. Шидловський), «Військова історія України у давнину та середньовіччі», «Археологічні ознаки перших цивілізацій» (Є.В. Синиця) для студентів ОР «Бакалавр» освітньої програми «Американістика та європейські студії».

Археологічна практика є логічним завершенням вивчення дисципліни «Археологія» та дозволяє закріпити на практиці теоретичні знання, отримані під час прослуховування лекцій та роботи на семінарських заняттях. На нас глибоке переконання, без щорічної археологічної польової роботи неможливо виховати повноцінного археолога. Традиційно щоліта археологічну практику під керівництвом співробітників кафедри на пам'ятках різних епох проходить до 150 студентів-першокурсників. Нагадаю, що проведення практики вимагає від кожного з викладачів особливої відповідальності, оскільки має забезпечити не лише безпеку студентів (особливо у польових умовах), але й кваліфіковане дослідження археологічних об'єктів у відповідності з вимогами Польового комітету і Законів України про культурну та археологічну спадщину.

Протягом 2004–2019 рр. географія археологічної практики була доволі широкою – від Закарпаття до Середньої Наддніпрянщини та Криму, але певною мірою змінювалась відповідно до наукових інтересів, внутрішньо – та зовнішньополітичних реалій. Частина студентів проходила практику на базі експедицій Інституту археології НАН України – під час розкопок в Києві, Вишгороді, Ходосівці, Бучаку, Пастирському городищі тощо, а також у складі експедицій історико-культурних заповідників «Софія Київська» (у тому числі «Судацька фортеця») та «Межибіж». Археологічні практики проводилися на базі самостійних археологічних експедицій кафедри археології та музеєзнавства під керівництвом доцентів С.М. Рижова та П.С. Шидловського (Закарпаття, Поділля, Полісся, Середня Наддніпрянщина).

Незмінним керівником археологічної практики весь цей час був Є.В. Синиця. Варто зазначити, що з переходом на кредитно-модульну систему, практику довелося скоротити з трьох тижнів до двох, що негативно позначилося на рівні підготовки студентів та обсязі польових досліджень. Археологічна практика не лише бакалаврів-першокурсників, але й студентів магістратури відбувалась на археологічних пам'ятках, дослідження яких було безпосередньо пов'язане з науковою роботою кафедри.

Музейна практика, необхідність проведення якої виникла у 2018 р. після відкриття на факультеті спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство», розрахована на студентів ОР «Бакалавр» і «Магістр» відповідної спеціальності, а також для студентів усіх освітніх програм спеціальності 032 «Історія та археологія» та магістрів освітньої програми «Археологія». Музейна практика проводиться С.І. Іванисько, І.А. Кравченко та Л.Г. Самойленко в фондах і експозиціях низки музеїв Києва.

Музейна практика, необхідність проведення якої виникла у 2018 р. після відкриття на факультеті спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство», розрахована на студентів ОР «Бакалавр» і «Магістр» відповідної спеціальності, а також для студентів усіх освітніх програм спеціальності 032 «Історія та археологія» та магістрів освітньої програми «Археологія». Музейна практика проводиться С.І. Іванисько, І.А. Кравченко та Л.Г. Самойленко в фондах і експозиціях низки музеїв Києва.

Науково-дослідницька діяльність

Кафедра має вагомі наукові досягнення. Нагадаю, що в попередні роки були здійснені дослідження пам'яток доби палеоліту, міді-бронзи, раннього залізного віку, античного та давньоруського періодів. Засновник кафедри Л.М. Славін, відомий, зокрема, широкомасштабними дослідженнями Ольвії, вважається одним з фундаторів української античної археології. Широко відомі дослідження старожитностей доби бронзи, здійснені М.М. Бондарем, та розкопки Г.Г. Мезенцевою давньоруських пам'яток поблизу Канева та Білгородки. М.І. Гладких згуртував навколо себе плеяду фахівців з вивчення палеолітичної доби.

Останніми роками наукова робота проводилась в межах виконання співробітниками кафедри науково-дослідної теми 16 КФ 046-04 «Людина та ландшафт: типи культурної адаптації», а також програм, що фінансувались Державним фондом фундаментальних досліджень. Зазначений тематичний напрямок не є для співробітників кафедри абсолютно новим, тож йдеться радше про акцентуацію саме адаптаційного аспекту у вивченні видів активності давніх суспільств. З огляду на галузеву спеціалізацію викладачів кафедри,

у фокусі дослідницької уваги перебувають пам'ятки кам'яної доби та середньовіччя. Крім первинного накопичення матеріалів, їхнього лабораторного опрацювання, а також звернення до матеріалів польових досліджень попередніх років, що зберігаються у фондах Археологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка і інших установ, зроблені певні напрацювання щодо теоретико-реконструктивних узагальнень на підставі цих матеріалів.

Зокрема, в рамках виконання теми археологічної експедицією під керівництвом С.М. Рижова проведені археологічні дослідження багат шарової палеолітичної стоянки Малий Раковець IV (Stepanchuk et al. 2010; Ryzhov 2014; Hughes, Ryzhov 2018; Ryzhov 2018). У 2014 році експедицією була відкрита нова нижньопалеолітична стоянка Великий Шолес поблизу с. Великий Раковець на Закарпатті. Дослідження дозволяють припустити, що ранні гомініди на теренах України з'являються достатньо рано – на початку раннього плейстоцену (понад 1 млн. років тому). Одним з видів культурної адаптації були галькові кам'яні вироби олдованської індустрії, вироблені з місцевих осадових та вулканічних порід (Ryzhov, Karmazinenko 2015; Ryzhov 2018).

В околицях Меджибожа виявлено два нижньопалеолітичних місцезнаходження (С.М. Рижов), дослідження яких проводиться з 2009 р. За результатами досліджень 20–23 липня 2012 р. проведено польовий семінар «Місцезнаходження Меджибіж і проблеми вивчення нижнього палеоліту Східноєвропейської рівнини» на базі спільної експедиції Інституту археології НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» (Stepanchuk et al. 2010; Степанчук, Рижов, Погорілець 2012).

П.С. Шидловським продовжено дослідження відомої Межирицької палеолітичної стоянки пам'ятки, розпочаті І.Г. Підплічком у 1966, М.І. Гладких у 1976-1989 рр. (Гладких 1999). Важливою складовою робіт стало поновлення досліджень четвертого житла з кісток мамонта та заходи щодо його збереження за участі спеціалістів з Національного природничого музею (Париж, Франція). Планомірні щорічні дослідження стоянки дозволять глибше зрозуміти господарство, культуру та побут людей, які проживали на території Європи в часи останнього зледеніння. 18 липня 2016 р. на базі експедиції кафедри проведений польовий семінар «15 тисяч років історії, 50 років дослідження», присвячений проблемі збереження Межирицького поселення (Са-

мойленко, Шидловський 2016). У 2018 р. під егідою Міжнародної спілки з вивчення четвертинного періоду (INQUA) було проведено Межирицьку міжнародну літню школу «Міждисциплінарне дослідження пізньоплейстоценової пам'ятки», в якій, окрім вітчизняних науковців та студентів, взяли участь спеціалісти та студенти-магістранти з навчальних закладів Франції та Бельгії (Shydlovskiy et al. 2018). Окрім Межирицької стоянки, експедицією з П.С. Шидловським на чолі було проведено стаціонарні дослідження Дивлинського та Семенівського пізньопалеолітичних комплексів (Житомирська та Київська обл.), а також низка розвідувальних робіт по території Середнього Подніпров'я з метою вивчення пам'яток первісної археології.

Є.В. Синицею та Р.В. Терпиловським продовжено дослідження так званого Канівського поселення полян, розпочаті Г.Г. Мезенцевою у 1958 р. Протягом 1997, 1999-2013 рр. на кількох ділянках вивчені рештки 12 будівель, виявлено значну кількість кераміки та індивідуальних знахідок VIII-X ст. Отримані дані дозволяють по-новому розглянути історико-культурну ситуацію у Середній Наддніпрянщині часів формування Русі (Синиця 2009; Синиця, Терпиловський 2010). Крім цього, доц. Є.В. Синиця бере активну участь у дослідженні пізньоскіфських та ранньосередньовічних пам'яток Середньої Наддніпрянщини у складі археологічних експедицій Інституту археології НАН України – Софіївська Борщагівка, Ходосівка, Пастирське городище.

Упродовж 1999-2013 рр. відбувались дослідження Центру підводної археології на чолі з С.М. Зеленком за участі Я.І. Морозової та В.Д. Кобця решток італійського торговельного судна XIII ст. в бухті смт. Новий Світ поблизу Судака. Завдяки цим дослідженням отримані нові дані про торговельні зв'язки з різними районами Середземномор'я. Виразна колекція артефактів (різноманітна полив'яна та амфорна кераміка, монети, зброя тощо) викликала значний інтерес фахівців Франції, Сполучених Штатів, Туреччини та ін. Здобуті матеріали були представлені на виставках, організованих в університеті за сприянням посольства Франції (Morozova 2012).

Співробітники кафедри представляють факультет в таких громадських та адміністративних організаціях як Музейна рада, Експертна комісія з питань обліку об'єктів культурної спадщини (П.С. Шидловський – заступник Голови), Кваліфікаційна рада Інституту археології НАН України і Державної служби охорони культурної спадщини Міністерства культури, Експертна рада з історичних наук ДАК (Р.В. Терпиловський), Спілка

Рис. 5. Дослідження Центру підводної археології (Новий Світ, 2013 р.)

Fig. 5. Research of the Centre for Underwater Archaeology (Novyi Svit, 2013)

археологів України (Є.В. Синиця – заступник Голови правління), Центр палеоетнологічних досліджень (П.С. Шидловський – Голова правління). Співробітники кафедри беруть активну участь у діяльності міжнародних наукових та громадських організаціях: Міжнародна рада музеїв ICOM (С.І. Іванисько, П.С. Шидловський, Л.Г. Самойленко), Європейська асоціація археологів ЕАА та Міжнародна спілка з вивчення четвертинного періоду INQUA (П.С. Шидловський).

Кафедра залучена до розробки пам'яткоохоронного законодавства України, а її викладачі неодноразово виступали експертами у випадках порушень законодавства по охороні пам'яток культурної спадщини. Зокрема, Є.В. Синиця – співвиконавець проекту «Розвиток системи охорони та дослідження археологічної спадщини: український та європейський досвід» (Інститут археології НАН України).

Гранти

Фінансування археологічної практики до 2014 р. здійснювалось за рахунок бюджету університету (кошти на відрядження студентів і співробітників, проїзд). Втім, останніми роками, в зв'язку з явною нестачею бюджетних коштів для повноцінної роботи експедицій, практика проводилась також за фінансової підтримки меценатів. Разом з тим, інколи вдавалось залучати закордонні та вітчизняні гранти на польові та камеральні дослідження, а також на відрядження.

Зокрема, у 2004–2006 рр. виконувався спільний науково-дослідний проект «Дніпро» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Міністерства освіти та на-

уки, французького національного дослідного центру SNRC та Паризького університету Сорбонна, науковим керівником з української сторони якого був С.М. Рижов, а учасниками М.І. Гладких і С.М. Зеленко (Гладких, Рижов 2004).

С.М. Рижов в рамках гранту ECONET (2005–2007 рр.) за підтримки SNRC та Міністерства культури Франції брав участь в Програмі спільних досліджень Франції, Угорщини, Польщі, України, в рамках яких передбачалась підготовка наукових кадрів (Ryzhov, Stepanchuk, Sapozhnikov 2005; Stepanchuk et al. 2009).

В рамках українсько-французького проекту «Дніпро» науковці кафедри протягом 2011–2012 рр. виконували нову договірну тему

«Фауністичні рештки та життєзабезпечення палеолітичних мисливців-збирачів на території України» (керівник П.С. Шидловський). Разом з науковцями Національного природничим музею Франції здійснювались спільні експедиції по дослідженню Межиріцької стоянки мисливців на мамонтів, обробка та узагальнення археологічного матеріалу, взаємний обмін викладачами, науковцями та студентами (Шидловський 2013).

2015–2017 рр. кафедра брала участь у виконанні наукового проекту Швейцарського наукового фонду SNF в рамках програми наукового співробітництва між Східною Європою та Швейцарією «Східноєвропейська мережа з археології неоліту і археологія річок і озер з метою вдосконалення методів польових досліджень і датування» (керівники Я.І. Морозова та П.С. Шидловський). Результатом проекту є створення системи обміну інформації між науковцями Швейцарії, Німеччини, Польщі, Македонії та України з питань дослідження неолітичних культур. Практична реалізація здобутків міжнародної кооперації в цьому напрямку була продемонстрована в ході проведення Міжнародної конференції «Заплавна археологія та первісні спільноти Європи» на базі Канівського природного заповідника, а також продовженням навчання в аспірантурі Бернського університету випускниці кафедри М.П. Андрійович (eds. Morozova, Shydlovskiy 2017).

Аспірант О.М. Лизун протягом 2016–2017 рр. отримував грант Товариства ім. Гуго Обермайера (ФРН) на виконання проекту «Матеріали та технології доби верхнього палеоліту у Середньому Подніпров'ї».

У 2017–2018 рр. група співробітників кафедри отримала фінансову підтримку Державного фонду фундаментальних досліджень МОН України на проект «Межирицька стоянка мисливців на мамонтів: археологічні дослідження і музеєфікація», що виконувався в рамках НДР Університету (Шидловський та ін. 2020).

Видавнича діяльність

Наукова та навчально-методична робота викладачів та співробітників кафедри знайшла своє втілення, зокрема, й в низці публікацій. З 1999 р. на основі громадської організації «Товариство археології та антропології» засновано серійний збірник «Vita Antiqua» (у 2004–2009 рр. вийшли 6 та 7–8 випуски: <http://vitaantiqua.org.ua/en/archives/category/archive>). В серії «Бібліотека Vita Antiqua» опубліковані авторські монографії Ф.О. Андрущук (1999), С.Ж. Пустовалова (2005) та С.В. Махортих (2005) і тематичні збірники наукових статей: «Український музей» (ред. Гладких 2003), «Готи і Рим» (ред. Терпиловський 2006), «1000 років візантійської торгівлі (V–XV століття)» (ред. Гладких, Морозова 2012).

Нещодавно «Товариство археології та антропології» трансформувалось в «Центр палеоетнологічних досліджень ім. Хв. Вовка» <http://vovkcenter.org.ua/en/main/>. Поновлено випуск періодичного збірника наукових статей «Vita Antiqua» в паперовому та електронному форматах. У 2017–2018 рр. випущено два збірника, а саме: №9, «Людина та ландшафт: первісна археологія Східної Європи» (ред. Терпиловський, Шидловський 2017) та англomовний №10 «Первісні спільноти Південної та Східної Європи» (ed. Shydlovskiy 2018).

2016 р. випущено окремий випуск «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Історія» за результатами Круглого столу «Культурна спадщина України: дослідження, музеєфікація, охорона та збереження», проведеного на базі історичного факультету (Вісник ... 2016).

Слід відзначити редагування С.М. Рижовим та М. Ямада монографії англійською мовою «Археологія і геологія України в регіональному контексті», що вийшла друком у 2015 р. в Нагано (Японія) (ed. Yamada, Ryzhov 2015). Морозова Я.І. виступила редактором матеріалів Симпозіуму з середземноморської археології (ed. Morozova, Oniz 2013).

Впродовж останніх 15 років вийшла друком низка авторських монографій викладачів та співробітників кафедри. Книга Р.В. Терпиловського «Славяне Поднепровья первой половины I тыс. н.э.» (2004) опублікована видавництвом Університету Марії Кюрі-Скловської (Люблін, Польща). Він є спів-

автором колективних монографій «Давні поселення України», (Відейко, Петрашенко, Терпиловський 2005), «Пізньюоскіфські та пізньюозарубинецькі старожитності Полтавщини» (Кулатова, Супруненко, Терпиловський 2005).

С.М. Рижов є співавтором колективної монографії «Давня людина: палеогеографія та археологія» (у співавторстві з В.М. Степанчуком, Ж.М. Матвішиною, С.П. Кармазіненом), надрукованої у видавництві «Наукова думка» (Степанчук та ін. 2013). П.С. Шидловський є співавтором колективної монографії «Первісна археологія Нижнього Подесення» (Шидловський та ін. 2016). К.О. Третяк є автором монографії «Мінливе обличчя міста, або доля київських фасадів» (2018).

Окреме місце серед друкованих праць займають навчальні підручники та посібники, випущені впродовж 2004–2019 рр. Це курс лекцій «Археологія України» за участю Р.В. Терпиловського (Залізник та ін. 2005), навчальний посібник «Давні слов'яни. Археологія та історія» за участю Є.В. Синиці та Р.В. Терпиловського (Абашина та ін. 2012).

Два навчальних посібники та підручник з «Основ музеєзнавства», підготовлені І.А. Кравченко, що вийшли друком у 2007 р. та 2019 р. (Карсим 2007; Кравченко 2019).

Два навчальних посібники з проблем антропології опубліковані С.М. Рижовим (2002) та П.С. Шидловським (2014). Також 2017 р. вийшли з друку навчальні посібники П.С. Шидловського «Природа і суспільство у ранньому голоцені Східної Європи» (2017) та С.І. Іванисько «Етнічні процеси за археологічними даними (за матеріалами з території України)» (2017). К.О. Третяк є співавтором навчального посібника «Історія Києва: від княжої доби до сучасності. Збірник документів і матеріалів» (ред. Колесник, Коцур, Терес 2005).

Співробітники кафедри неодноразово виступали авторами енциклопедичних видань, зокрема К.О. Третяк є автором довідника «Втрачені споруди та пам'ятники Києва» (2004), Є.В. Синиця та П.С. Шидловський є авторами низки статей довідника «Історія в термінах і поняттях» (2014), а Є.В. Синиця і Р.В. Терпиловський – серії статей до багатотомного видання «Енциклопедія історії України» (<http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU>).

Аспірантура і докторантура

Щорічно до аспірантури вступали 1–2 випускники кафедри, хоча за два останні роки через значне скорочення набору до аспірантури на факультеті – жодного. Втім, далеко не всі аспіранти змогли вчасно підготувати та захистити дисертаційні роботи. Слід визнати, що за ефективністю роботи аспірантів кафе-

дра посідає одне з останніх місць на факультеті. Певною мірою це пояснюється тим, що тематика аспірантських робіт на кафедрі має свої особливості. Оскільки археолог набуває свій досвід досить повільно, то випускники кафедри, зазвичай, визначаються зі своїми науковими інтересами лише з плином часу. Навіть вступаючи до аспірантури, вони часто недостатньо орієнтуються у речовому матеріалі та в колі пов'язаних з ним проблем, тому їхні дисертації переважно присвячені питанням історіографії. Для захисту робіт суто археологічної проблематики доводиться звертатися до Вченої ради Інституту археології НАН України.

Разом з тим, протягом 2004–2019 рр. відбулись успішні захисти підготовлених на кафедрі дисертацій: докторської М.В. Любічева (2014) та кандидатських Є.В. Синиці, С.М. Зеленка (2004), Г.В. Індиченко (2006), С.І. Іванисько, П.С. Шидловського (2008), С.В. Палієнка, О.С. Пахаревої (2009), Д.В. Толочка (2010), А.С. Яненко (2013), М.В. Челнокова (2015), О.С. Кириленка (2017), Т.І. Слободян (2018), І.С. Радомського (2019).

Конференції та інші заходи

Результати наукової та навчально-методичної роботи певною мірою знайшли своє відображення в низці конференцій та круглих столів, проведених безпосередньо кафедрою або за її участі. В цілому за останні 15 років викладачі та співробітники взяли участь у півсотні конференцій різного рівня. Серед них значне місце займають заходи, присвячені питанням збереження національної культурної спадщини та формам організації науки.

У 2004 р. була проведена Міжнародна наукова конференція «Археологія та музеєзнавство в системі науки та освіти», присвячена 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 60-річчю ка-

федри археології та музеєзнавства. Нинішня конференція 2019 р. під тією ж традиційною назвою присвячена відповідно 75-річчю кафедри (ред. Терпиловський, Шидловський 2019).

Варто згадати також міжнародну наукову конференцію «Історія археології: особистості та школи (до 160-річчя В.В. Хвойки)», проведеної в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2010 р., участь в якій взяло чимало науковців з близького і далекого зарубіжжя. Крім того, у 2010 р. проведено Міжнародний симпозиум по середземноморській археології SOMA 2010 (ed. Morozova, Oniz 2013).

6–7 жовтня 2011 р. за участю кафедри було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Університетські музеї: європейський досвід та українська практика», яка зібрала десятки провідних музеєзнавців України, близького та далекого зарубіжжя. Вперше в університеті і на факультеті були прийняті керівники Міжнародної Ради Музеїв та Міжнародного Комітету університетських музеїв.

3–5 лютого 2016 р. проведена міжнародна наукова конференція «Людина і ландшафт: географічний підхід в первісній археології» (ред. Шидловський 2016).

Круглий стіл «Культурна спадщина України: дослідження, музеєфікація, охорона та збереження» відбувся на базі історичного факультету у грудні 2016 р.

Міжнародна наукова конференція «Археологія річок та озер і первісні спільноти Європи» (15–18 вересня 2017 р.) була проведена в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Канівському природному заповіднику (Morozova, Shydlovskiy 2018).

Міжнародні зв'язки

Одним з векторів діяльності кафедри є участь у міжнародних організаціях та проведення спільних міжнародних досліджень. Упродовж останніх 15 років підтримувались постійні контакти з науковцями Паризького, Львівського університетів та Національного Музею природничої історії (Франція), Техаського університету (США), Університету Мейдзі (Японія), Університету міста Берн (Швейцарія), Археологічного музею міста Скоп'є (Північна Македонія), Інститутами археології Ягеллонського університету (Краків), Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін), Варшавського та Жешовського університетів (Польща), Інституту пре – і протісторії Університету Крістіана-Альбрехта в м. Кіль (Німеччина) тощо.

Рис. 6. Учасники конференції 2004 р.
Fig. 6. Conference participants of 2004

Завдяки співробітництву із закордонними колегами опублікована низка монографій співробітників кафедри, про що йшлося вище. Варто нагадати, що С.М. Рижов був науковим керівником з української сторони міжнародних проектів «Дніпро» (Франція-Україна, 2004–2006) та ECONET (Франція – Україна – Угорщина – Польща, 2005–2007). У 2011–2012 рр. П.С. Шидловський був керівником з української сторони проекту «Фауністичні ресурси та життєзабезпечення первісних мисливців-збирачів» в рамках українсько-французької програми співробітництва «Дніпро», спільно з Національним природничим музеєм (Франція) (Nuzhnyi, Shydlovskiy 2015).

Протягом 2004–2019 рр. відбулись численні візити зарубіжних вчених до Університету, організовані працівниками кафедри. Переважно це учасники міжнародних наукових конференцій, що відбувались в Києві. Окремо варто відзначити перебування на кафедрі вчених стипендіатів фонду Фулбрайта, США – Олександра Лескова та Дженіфер Кан, котрі прочитали низку лекцій для студентів з питань археології раннього залізного віку та музейного менеджменту.

Міжнародний проект від університету Мейдзі (Токіо, Японія) «Порівняльне вивчення і міжнародна стандартизація обсидіанових зразків Євразії» (2013–2016 рр.), в якому брав участь С.М. Рижов, передбачав спільні археологічні дослідження палеолітичних стоянок на території України. В рамках угоди у жовтні 2014 р. кафедра приймала археолога зі світовим ім'ям проф. Акіра Оно (Університет Мейдзі, Японія), який прочитав низку лекцій на факультеті. На кафедрі в серпні 2014 року працювали з обсидіановими колекціями палеолітичної стоянки Малий Раковець представник Центру обсидіанових досліджень Університету Мейдзі доктор Мацуйоші Ямада (Suda et al. 2014).

Важливими науковими здобутками відзначається міжнародна кооперація в галузі підводної археології (Morozova, Zelenko 2008; Zelenko 2017).

2018 р. діяла Межирицька міжнародна літня школа, що включала міждисциплінарне вивчення верхньоплейстоценової пам'ятки на базі Межирицької палеолітичної експедиції (П.С. Шидловський) спільно з Національним природничим музеєм (Франція) в рамках проекту Міжнародної спілки по вивченню четвертинного періоду (INQUA) (Shydlovskiy, Réan, Tsvirkun 2019).

Угода 2007–2009 рр. між університетом Сорбонна (Париж) і Київським національним університетом імені Тараса Шевченка передбачала наукове керівництво навчан-

ням аспірантки О.С. Пахаревої з української сторони С.М. Рижовим, а з французької – проф. Ф. Джінджаном. О.С. Пахарева після навчання в аспірантурі Сорбонни захистила дисертацію у Франції (2009 р.).

А. Вейбер та Л. Тимофеева проходили навчання в магістратурі Інституту археології Варшавського університету (Польща). Своєю чергою навчання на кафедрі у за ОР «магістр» у 2019 р. проходила О. Дептула (Інститут археології Варшавського університету, Польща).

М.П. Андрійович проходила стажування та зараз навчається в аспірантурі Інституту археологічних досліджень Бернського університету (Швейцарія) – наукові керівники П.С. Шидловський та проф. А. Хафнер.

За останні 15 років співробітники та викладачі кафедри здійснили чимало закордонних візитів, пов'язаних з участю в наукових конференціях, читанням лекцій, спільними науковими проектами тощо. Зокрема, Р.В. Терпиловський прочитав кілька лекцій в Інститутах археології Люблінського (грудень 2004 р.) та Жешівського університетів (лютий 2015 р.), а також брав участь в укладанні договорів про співпрацю та наукове стажування з Інститутами археології Варшавського (2012-2013) та Жешівського університетів (2015).

С.М. Рижов у жовтні 2012 р. та лютому 2014 р. проводив наукові дослідження в Центрі досліджень обсидіану та кам'яних виробів Університету Мейдзі (Токіо, Японія). В результаті спільних досліджень у 2015 р. була випущена монографія та низка наукових публікацій.

У 2014 р. студентка 2 курсу магістратури кафедри археології та музеєзнавства М. Білик (науковий керівник С.М. Рижов) взяла участь в міжнародному польовому семінарі в Нагаві (Японія), що проводив Центр досліджень обсидіану та кам'яних виробів Університету Мейдзі в рамках спільного проекту «Порівняльні дослідження і міжнародна стандартизація обсидіанових зразків Євразії».

С.М. Рижовим в травні 2018 р. прочитана низка лекцій в рамках проекту Erasmus plus в університеті м. Загреб (Хорватія). Зі зворотнім візитом на кафедрі восени 2019 р. з читанням лекцій перебував доцент Загребського університету Никола Вукосавлевич.

П.С. Шидловський протягом 2012–2018 рр. неодноразово відвідав Національний природничий музей (Париж, Франція) у зв'язку з спільними дослідженнями Межирицької палеолітичної стоянки, а протягом 2016–2018 рр. – Інститут археологічних досліджень Бернського університету (Швейцарія) у зв'язку з проведенням наукових досліджень та навчальних семінарів з тематики первісної археології України. Він також про-

вів низку відкритих лекцій в університетах Польщі, Північної Македонії, Швейцарії та Німеччини. П.С. Шидловський взяв участь у 25-ій щорічній зустрічі Європейської асоціації археологів, що відбулась 4–7 вересня 2019 р. в Берні (Швейцарія) (Shydlovskiy, Tsvirkun, Réan 2019).

Закордонні наукові поїздки, переважно для участі в наукових заходах, здійснювали не лише викладачі, але й студенти і аспіранти кафедри. Наприклад, М.Е. Тимошенко 2011–2012 рр. відвідала Тбілісі (Грузія) та Кушадаси (Туреччина), К.М. Валентинова 2018–2019 рр. – Ригу (Латвія), Варшаву (Польща) та Братиславу (Словаччина). Л.В. Дорошенко, Д.І. Желага, І.С. Радомський, М.В. Чимириш, О.М. Лизун, Д.В. Дудник взяли участь у міжнародних наукових конференціях у містах Швейцарії, Північної Македонії, Польщі та Німеччини, а І.О. Чечуліна – у Туреччині та Азербайджані.

Презентаційна діяльність

Археологічний музей Київського національного університету імені Тараса Шевченка (завідувач Л.Г. Самойленко) крім педагогічно-просвітницької та науково-дослідної діяльності виконує також презентаційну функцію. Тут, зокрема, регулярно проводяться екскурсії для школярів та студентів інших факультетів та ЗВО.

П.С. Шидловський та Є.В. Синиця неодноразово давали інтерв'ю на радіо та телебаченні, а також читали публічні лекції під час Днів відкритих дверей університету та фестивалю Legio Historica тощо. Слід також відзначити публічні лекції англійською мовою П.С. Шидловського для студентів і викладачів Кільського університету (Німеччина), Національного природничого музею (Франція), Бернського університету (Швейцарія), Музею м. Скоп'є (Північна Македонія).

Інтерв'ю для «Радіо культура» також дали М.В. Чимириш і Д.В. Дудник.

Слід відзначити активну участь Л.Г. Самойленко в роботі комітету «Університетські музеї і колекції» в складі ІКОМ, а також в організації низки виставок, зокрема, «Дивовижні історії Криму» в Мистецькому арсеналі (2019). Участь у презентаціях книжок брали П.С. Шидловський, Є.В. Синиця та Р.В. Терпиловський.

Впродовж 2004-2019 рр. М.І. Гладких, Р.В. Терпиловський і Є.В. Синиця незмінно брали участь в роботі журі із захисту учнівських робіт секції «Археологія» Малої академії наук.

Електронні ресурси. 2009 р. Л.Г. Салатою був створений і з того часу постійно оновлюється інтернет-сайт, що популяризує

експедиційні дослідження кафедри, дає інформацію про її співробітників, навчальні курси та програми, видання та ін. <http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/>.

П.С. Шидловський спільно з WildFoxFilm записав низку лекцій з антропології та первісної археології; створено YouTube канал «Paleoethnological Research» https://www.youtube.com/channel/UC_zug-jhjh6l0mym2HOZmw. Він також веде сайт видання Vita Antiqua <http://vitaantiqua.org.ua/en/main>. Активну роботу в соціальних мережах (Facebook та ін.) ведуть Є.В. Синиця та М.В. Чимириш. Також у Facebook постійно наповнюється офіційна сторінка кафедри, що висвітлює перебіг важливих подій у житті студентів і викладачів.

Проблеми та перспективи

Проте, незважаючи на певні успіхи, перед кафедрою на початку XXI ст. постала низка складних проблем, пов'язаних насамперед із тенденцією до зменшення державного замовлення на бюджетні місця за спеціальністю «Археологія», і скороченням годин, відведених на читання відповідних лекцій для студентів-істориків. Слід зазначити, що в подібній ситуації останнім часом опинились й аналогічні кафедри інших університетів, причому не лише археологічного, але й гуманітарного профілю взагалі. Безумовно, певною мірою це викликано загальним падінням рівня вищої освіти в Україні, конкуренцією з боку університетів сусідніх країн, але помітне зниження інтересу до археології та давньої історії в суспільстві (насамперед, молоді) на тлі бурхливих соціально-політичних подій, очевидно, також має місце.

На мою думку, виходом із ситуації, що склалась, може стати широка реклама археології як цікавої та престижної майбутньої професії. Це передбачає тісний зв'язок з середньою школою, археологічними і краєзнавчими гуртками, проведення учнівських олімпіад, створення науково-популярного журналу чи сайтів. Для студентів актуальним є підготовка нових посібників (у т.ч. в електронній формі), пошуки нових форм дистанційної освіти з допомогою Інтернету тощо. Очевидно, цьому певною мірою буде сприяти включення видань кафедри та окремих статей викладачів та співробітників до наукових баз Scopus, Web of Science тощо.

Прикладом для нас може бути низка центральноєвропейських країн, зокрема, сусідня Польща. Зазначу, що престиж археології як науки, який завжди в Польщі був високим, останніми десятиліттями підкріплюється значними археологічними відкриттями, зробле-

ними в ході масштабних досліджень вздовж трас майбутніх автомагістралей, газопроводів та ін. До речі, значні кошти, отримані від замовників охоронних досліджень, дозволили суттєво збільшити матеріально-технічну та видавничу базу університетів і музеїв, співробітники яких здійснювали ці роботи. Значна частина польських університетів мають у своєму складі Інститути археології, що налічують десятки викладачів та співробітників різного профілю. Чимало археологічних видань, у тому числі науково-популярного спрямування, та досить високий рівень охорони археологічної спадщини також заслуговують на увагу.

На жаль, поки що ми суттєво відстаємо від Польщі, але варто вже зараз використати польський досвід для пропаганди археологічних знань у ЗМІ, соціальних мережах тощо.

Окремою проблемою може бути практична участь студентів і викладачів кафедри у проведенні охоронних археологічних досліджень. Створена у 2017 році міжкафедральна навчальна лабораторія «Центр підводної археології, археологічних та етнологічних до-

сліджень» поки існує лише «на папері» і не виправдовує наших сподівань через відсутність коштів і ставок. Між тим, при університетах у Львові, Харкові, Дніпрі, Чернігові успішно функціонують науково-дослідні центри та лабораторії, що виконують госпдоговірні охоронні археологічні дослідження. Певний досвід в цьому відношенні є і в нашої кафедри. Понад 20 років тут діяла госпдоговірна археологічна експедиція, що працювала в зонах новобудов степової України. Під керівництвом М.М. Бондаря та І.С. Піоро експедиція дослідила понад 2000 поховань бронзового і залізного віку. Очевидно, настав час повернутись до дещо забутого досвіду 90-х років та вирішити це питання в провідному університеті України. Вказані вище проблеми в галузі збереження археологічної спадщини, скоріш за все, ще більш загостряться у зв'язку з відкриттям ринку сільськогосподарських земель. Тому підготовка фахівців в галузі археології та пам'яткоохоронної справи має стати ще актуальнішою. Саме в цьому полягає основне завдання нашої кафедри на найближчі роки.

ЛІТЕРАТУРА:

- Абашина, Н.С., Козак, Д.Н., Синиця, Є.В., Терпиловський, Р.В. 2012. *Давні слов'яни. Археологія та історія*. Навч. посібник. К.: ІА НАН України, КНУТШ, 364 с. <http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000012538>
- Андрощук, Ф.О. 1999. *Нормани і слов'яни у Подесенні (моделі культурної взаємодії доби раннього середньовіччя)*. К.: КНУТШ, ТАА (Бібліотека Vita Antiqua), 143 с. <http://vitaantiqua.org.ua/uk/archives/933#more-933>
- Відейко, М.Ю., Терпиловський, Р.В., Петрашенко, В.О., 2005. *Давні поселення України*. К.: ІА НАН України, 190 с. <http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000093>
- Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*. 2016. Історія, 4 (131). К.: ВПЦ Київський університет. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/istoriya_131_2016.pdf
- Гладких, М.І. 1999. Древнейшая архитектура по археологическим источникам эпохи палеолита, *VITA ANTIQUA*, 1, с. 29-33. <http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/004VA01-gladkikh.pdf>
- Гладких, М.І. (ред.). 2003. *Український музей. Збірка наукових праць*. К.: КНУТШ, ТАА (Бібліотека Vita Antiqua), 221 с. <http://vitaantiqua.org.ua/uk/archives/644#more-644>
- Гладких, М.І., Морозова, Я.І. (ред.). 2012. *1000 років візантійської торгівлі (V-XV століття)*. Збірка наукових праць. К.: КНУТШ, ТАА (Бібліотека Vita Antiqua), 216 с. <http://vitaantiqua.org.ua/uk/archives/824#more-824>
- Гладких, М.І., Рижов, С.М. 2004. Екологічні чинники розвитку первісного суспільства. *Наук. записки КНУ*, Т. VI: Історичний факультет. с. 31-42.
- Енциклопедія історії України*. <http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU>
- Закон України «Про вищу освіту». 2014. *Відомості Верховної Ради*, 2014, №37-38. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18>
- Залізник, Л.Л., Зубар, В.М., Терпиловський, Р.В. та ін. 2005. *Археологія України. Курс лекцій*. Навч. посібник. К.: Либідь, 504 с. <http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001708>
- Зеленко, С. 2001. Кораблекрушення IX-XIII вв. в Судакской бухте. В: *Морская торговля в Северном Причерноморье*. К.: Стилос, с. 83-92.
- Зеленко, С. 2008. *Подводная археология Крыма*. К.: Стилос.
- Іванисько, С.І. 2017. *Етнічні процеси за археологічними джерелами (за матеріалами з території України)*. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Історія та археологія». К., 90 с.
- Історія в термінах і поняттях: довідник*. 2014. (За загальн. ред. Орлової Т.В.) Б. Гончар, І. Заболотна, Я. Калякура, Ю. Латиш, В. Мордвінцев, Т. Орлова, С. Павленко, С. Пивовар, В. Рубель, В. Рудь, Є. Синиця, П. Шидловський та ін., Вишгород, 732 с. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2629639>
- Карсим, І.А. 2007. *Науково-фондова робота музеїв*. Навчальний посібник. К.: АлЮр, 92 с.
- Карсим, І.А. 2007. *Культурно-освітня діяльність музеїв*. Навчальний посібник. К.: АлЮр, 111 с.
- Колесник, В.Ф., Коцур А.П., Терес, Н.В. (ред.). 2005. *Історія Києва: від княжої доби до сучасності. Збірник документів і матеріалів*. Навчальний посібник. К.: Книги – XXI, 735 с.

- Кравченко, І.А. 2019. *Основи музеєзнавства*. Підручник для студентів закладів вищої освіти. К.: Видавець Олег Філюк, 287 с.
- Кулатова, І.М., Супруненко, О.Б., Терпиловський, Р.В. 2005. *Пізньюоскіфські та пізньюзарубинецькі старожитності Полтавщини*. Київ-Полтава, 100 с.
- Махортых, С.В. 2005. *Киммерийці Северного Причорномор'я*. К.: Шлях, 380 с.
- Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». 2015. К.: Кабінет Міністрів України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF>
- Пустовалов, С.Ж. 2005. *Соціальний лад катакомбного суспільства Північного Причорномор'я*. К.: Шлях, 412 с.
- Рижов, С.М. 2002. *Методичні поради до вивчення курсу Основи антропології для студентів історичного факультету*. К.: Стило, 98 с.
- Самойленко, Л.Г. 2006. Музеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія, досвід роботи, перспективи розвитку. *Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею*, 3, Липень 2006. Одеса, с. 61-66. <http://www.history.odessa.ua/publication3/stat11.htm>
- Самойленко, Л.Г. 2012. Создание кафедры археологии и музееведения в Киевском университете. *Археология і давня історія України*, 9. Історія археології: дослідники та наукові центри. К.: ІА НАНУ, с. 228-234. http://www.vgosau.kiev.ua/load_period-sb/adiu_09.pdf.
- Самойленко, Л.Г. 2016. Освіта в музеї і музейна освіта в історії Київського університету. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія*, 131 (4), К.: ВПЦ Київський університет, с. 53-62. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/istoriya_131_2016.pdf#page=53
- Самойленко, Л.Г., Шидловський, П.С. 2016. Межирицька стоянка: яке майбутнє в нашого минулого? *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія*, 131 (4), К.: ВПЦ Київський університет, с. 62-69. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206223>
- Синиця, Є.В. 2009. Комплекс будівлі 6 з Канівського поселення (розкопки 2006 року) *VITA ANTIQUA*, 7–8, К., с. 250–260. <http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/028VA09-synytsia-1.pdf>
- Синиця, Є.В., Терпиловський, Р.В. 2010. Археологічні дослідження пам'яток раннього середньовіччя на території Канівського природного заповідника: історія, здобутки, перспективи. *Археологія та давня історія України*, вип. 1, К., с. 226–237 http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/images/pdf_doc/syn_16.pdf
- Степанчук, В.М., Матвіїшина, Ж.М., Рижов, С.М., Кармазиненко С.П. 2013. *Давня людина. Палеогеографія та археологія*. К.: Наукова думка, 208 с.
- Степанчук, В.М., Рижов, С.М., Погорілець, О.Г. 2012. Меджибіж: нижньопалеолітична пам'ятка на схід від Карпат. *Археологія*, 2012, №4, с. 5–13.
- Терпиловський, Р.В. 2004. *Славяне Поднепрор'я первой половины I тыс. н.э.* Monumenta studia Gothica III, Lublin UMCS, 220 s. http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/images/pdf_doc/terpylovsky_slav_2004.pdf
- Терпиловський, Р.В. (ред.). 2006. *Готы и Рим. Сборник научных статей*. К.: КНУ імені Тараса Шевченка, ТАА (Бібліотека Vita Antiqua), 256 с. <http://vitaantiqua.org.ua/uk/archives/756#more-756>
- Терпиловський, Р., Шидловський, П. (ред.). 2017. *VITA ANTIQUA*, 9. Людина та ландшафт : первісна археологія Східної Європи. К.: Центр палеоетнологічних досліджень, 282 с. <https://doi.org/10.37098/LVA-2017-9>
- Терпиловський, Р., Шидловський, П. (ред.). 2019. *Міжнародна наукова конференція «Археологія та музейна справа в системі освіти і науки» з нагоди 75-річчя заснування кафедри археології та музеєзнавства (24-25 жовтня 2019, Київ, Україна): Тези доповідей*. К.: Бібліотека Vita Antiqua. 85 с. <https://doi.org/10.37098/LVA-2019-902:069>
- Третяк, К.О. 2004. *Втрачені споруди та пам'ятники Києва*. Довідник. К.: Київський університет, 248 с.
- Третяк, К.О. 2018. *Мінливе обличчя міста, або доля київських фасадів*. К.: Парламентське видавництво, 536 с.
- Шидловський, П.С. 2013. Дослідження та проблеми збереження Межирицького поселення мисливців на мамонтів. *Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень*, Вип. 8. К.: Фенікс, с. 567-581. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1188708>
- Шидловський, П.С. 2014. *Актуальні питання антропології (матеріали до вивчення навчальної дисципліни «Історична антропологія»)*. К.: КНУ імені Тараса Шевченка, Логос, 75 с. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2628863>
- Шидловський, П.С. (ред.). 2016. *Міжнародна наукова конференція «Людина та ландшафт : географічний підхід в первісній археології» (3-5 лютого 2016, Київ, Україна) : Тези доповідей*. К.: Бібліотека Vita Antiqua, 94 с. <http://vitaantiqua.org.ua/en/archives/200#more-200>
- Шидловський, П.С. 2017. *Природа і суспільство в ранньому голоцені Східної Європи* : навч. посіб. К.: ВПЦ «Київський університет», 111 с. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2549561>
- Шидловський, П.С., Лисенко, С.Д., Кириленко, О.С., Сорокун, А.А., Пічкур, Є.В. 2016. Первісна археологія Нижнього Подесення. К.: Бібліотека Vita Antiqua, 344 с. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1190152>
- Шидловський, П., Пеан, С., Демей, Л., Крепін, Л., Цвіркун, О., Чимирис, М., Мамчур, Б. 2020. Поновлення досліджень четвертого Межирицького житла. *Археологічні дослідження в Україні 2018*. К.: ІА НАН України, с. 244-247. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3751600>
- Hughes, R.E., Ryzhov, S. 2018. Trace element characterization of obsidian from the Transcarpathian Ukraine. *Journal of Archaeological Science: Reports*, March 2018, Vol. 19, p. 618–624.
- Morozova, Y. 2012. New Approaches and Challenges of the Ukrainian Underwater Archaeological Heritage. In: *Beyond Boundaries. The 3rd International Congress on Underwater Archaeology*. Kollektion Vor und Fruhgeschichte, 17, Bonn, p. 41-46.
- Morozova, Y., Oniz, H. (eds.). 2013. *SOMA 2010: Proceedings of 14th Symposium on Mediterranean Archaeology*. Taras Shevchenko National University of Kiev, Ukraine, 23-25 April 2010. BAR International Series 2555.

- Morozova, Y., Shydlovskiy, P. (eds.). 2017. *Wetland Archaeology and Prehistoric Networks in Europe* / NEENAWA International Scientific Conference, September 15th-18th, 2017. Kyiv-Kaniv: Vita Antiqua Library, 78 p. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1188274>
- Morozova, Y., Shydlovskiy, P. 2018. Step Ahead : NEENAWA 2017 International Scientific Conference report. *VITA ANTIQUA*, 10. Prehistoric Networks in Southern and Eastern Europe, p. 192-211. <https://doi.org/10.37098/2519-4542-2018-1-10-192-207>
- Morozova, Y., Zelenko, S. 2008. Education and training programmes in underwater archaeology at National Taras Shevchenko University of Kiev. In: *Collaboration, Communication and Involvement: Maritime Archaeology and Education in the 21st century*. Torun: Wyzawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, p. 149-156.
- Nuzhnyi, D.Yu., Shydlovskiy, P.S. 2015. Variabilité de l'industrie lithique entre les structures de l'habitation n°1 de Mezhyrich, site du Paléolithique supérieur d'Ukraine. *L'Anthropologie*, 119, №4 (Septembre-October 2015). Hommes et environnements au Paléolithique supérieur en Ukraine : Mezhyrich, 394-416. <https://doi.org/10.1016/j.anthro.2015.07.003>
- Ryzhov, S. 2014. Obsidian outcrops in Ukrainian Transcarpathians and their use during the Paleolithic time. *Eraul*, Vol. 138, p. 117-133.
- Ryzhov, S. 2018. Archaeological and geological studies of obsidians in Ukrainian Transcarpathia. *Archeometriai Műhely*, Vol. XV, No. 3, p. 225-230.
- Ryzhov, S., Karmazinenko, S. 2015. Velykyj Sholes : Preliminary Results on a New Site of the Lower Palaeolithic in Transcarpathia, Ukraine. In: Yamada, M., Ryzhov, S. (eds.). *Archaeology and Geology of Ukraine in Regional Context*. Center for Obsidian and Lithic Studies, Meiji University, p. 65-83.
- Ryzhov, S., Stepanchuk, V., Sapozhnikov, I. 2005. Raw material provenance the Palaeolithic of Ukraine: state of problem. Current approaches and first results. *Archeometriai Műhely*, Vol. 4, p. 17-25.
- Shydlovskiy, P. (ed.). 2018. *VITA ANTIQUA*, 10. Prehistoric Networks in Southern and Eastern Europe. Kyiv: Center for Paleoethnological Research, 212 p. <https://doi.org/10.37098/2519-4542-2018-1-10>
- Shydlovskiy, P., Péan, S., Crépin, L., Tsvirkun, O. 2018. Investigating a Prehistoric mammoth bone dwelling: from field and lab research to education. *Quaternary Perspectives*. 25(2), p. 18-19. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2631382>
- Shydlovskiy, P., Péan, S., Tsvirkun, O. 2019. Archaeological context of Mezhyrich Upper Palaeolithic settlement with mammoth bone dwelling structures. *Quaternary Perspectives*, 26(1), p. 11-12. <https://www.researchgate.net/publication/333534353>
- Shydlovskiy, P., Tsvirkun, O., Péan, S. 2019. Spatial analysis of objects attributed to the Mezhyrichian Epigravettian Culture: a model of mobility. In: *Beyond Paradigms: 25th EAA Annual Meeting* (Bern, 2019). Abstract Book, p. 405-406. <https://www.researchgate.net/publication/335757141>
- Stepanchuk, V., Ryzhov, S., Rekovets, L., Matviishina, Zh. 2010. The Lower Palaeolithic of Ukraine: Current evidence. *Quaternary International*, Vol. 223-224. p. 131-142.
- Stepanchuk, V.N., Sapozhnikov, I.V., Gladkikh, M.I., Ryzhov, S. 2009. Ukrainian Upper Palaeolithic between 40/10.000 BP : current insights into environmental-climatic change and cultural development. *Le concept de territoires dans le Paléolithique supérieur européen*. BAR International Series 1938, p. 63-74.
- Suda, Y., Yamada, M., Ryzhov, S., Stepanchuk, V. 2014. Preliminary report on obsidian petrography from the Transcarpathian region in Ukraine. In: Yamada, M. (ed.). *International joint research project, report 2013. Archaeological and Geological Researches in Ukraine*. Tokyo: Center for Obsidian and Lithic Studies, Meiji University, p. 11-17.
- Yamada, M., Ryzhov, S. (ed.). 2015. *Archaeology and Geology of Ukraine in Regional Context (Археологія і Геологія України в Регіональному Контексті)*. Nagano: Center for Obsidian and Lithic Studies, Tokyo: Meiji University, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 169 p.
- Zelenko, S. 2017. The maritime trade in the medieval Black Sea. In: C. Buchet & M. Balard (eds.). *The Sea in History – The Medieval World*. Suffolk: Boydell & Brewer, p. 449-464.

REFERENCES:

- Abashyna, N.S., Kozak, D.N., Synytsia, Ye.V., Teprpylovskiy, R.V. 2012. *Davni slov'iany. Arkheolohiia ta istoriia*. Navch. posibnyk. K.: IA NAS of Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 364 s. <http://irbis-nbu.gov.ua/ulib/item/ukr0000012538>
- Androschuk, F.O. 1999. *The Northmen and Slavs in the Desna River Area (The models of cultural interaction in the period of Early Middle Ages)*. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, TAA (Vita Antiqua Library), 143 p. (in Ukrainian). <http://vitaantiqua.org.ua/en/archives/949>
- Videiko, M.Yu., Terpylovskiy, R.V., Petrashenko, V.O., 2005. *Davni poselennia Ukrainy*. K.: IA NAS of Ukraine, 190 s. <http://irbis-nbu.gov.ua/ulib/item/UKR0000093>
- Visnyk Kyivskoho natsionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka*. 2016. *Istoriia* (Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. History), 4 (131). K.: VPTS Kyivskiy universytet. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/istoriya_131_2016.pdf
- Gladkikh, M.I. 1999. Drevnejshaya arkhitektura po arkheologicheskim istochnikam epohi paleolita, *VITA ANTIQUA*, 1, s. 29-33. <http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/004VA01-gladkikh.pdf>
- Gladkikh, M.I. (ed.). 2003. *The Ukrainian Museum. The collection of scientific articles*. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, TAA (Vita Antiqua Library), 221 p. (in Ukrainian). <http://vitaantiqua.org.ua/en/archives/685>
- Gladkikh, M.I., Morozova Y.I. (ed.). 2012. *Ten Centuries of Byzantine Trade (the 5th – 15th centuries)*. *Collection of scientific papers*. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, TAA (Vita Antiqua Library), 216 p. <http://vitaantiqua.org.ua/en/archives/793#more-793>

- Gladkikh, M.I., Ryzhov, S.M. 2004. Ekolohichni chynnyky rozvytku pervisnogo suspilstva. *Nauk. zapysky KNU*, T. VI: Istorychnyi fakultet. s. 31-42.
- Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu». 2014. *Vidomosti Verkhovnoi Rady*, 2014, №37-38. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18>
- Zalizniak, L.L., Zubar, V.M., Terpylovskiy, R.V. ta in. 2005. *Arkheolohiia Ukrainy. Kurs lektsii*. Navch. posibnyk. K.: Lybid, 504 s. <http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001708>
- Zelenko, S. 2001. Korablekrusheniya IX-XIII vv. v Sudaksoj bukhte. V: *Morskaya torgovlya v Severnom Prichernomor'e*. Kiev: Stilos, s. 83-92.
- Zelenko, S. 2008. *Podvodnaya arkheologiya Kryma*. Kiev: Stilos.
- Ivanyisko, S.I. 2017. *Etnichni protsesy za arkheolohichnymy dzherelamy (za materialamy z terytorii Ukrainy)*. Navchalnyi posibnyk dlia studentiv spetsialnosti «Istoriia ta arkheolohiia». Kyiv, 90 s.
- Orlova, T.V. (ed.). 2014. B. Honchar, I Zabolotna, Ya. Kalakura, Yu. Latysh, V. Mordvintsev, T. Orlova, S. Pavlenko, S. Pyvovar, V. Rubel, V. Rud, Ye. Synytsia, P. Shydlovskiy ta in. *Istoriia v terminakh i poniattiakh: dovidnyk.*, Vyshhorod, 732 s. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2629639>
- Karsym, I.A. 2007. *Naukovo-fondova robota muzeiv*. Navchalnyi posibnyk. K.: Allur, 92 s.
- Karsym, I.A. 2007. *Kulturno-osvitnia diialnist muzeiv*. Navchalnyi posibnyk. K.: Allur, 111 s.
- Kolesnyk, V.F., Kotsur A.P., Teres, N.V. (ed.). 2005. *Istoriia Kyieva: vid kniazhoi doby do suchasnosti*. Zbirnyk dokumentiv i materialiv. Navchalnyi posibnyk. K.: Knyhy – XXI, 735 s.
- Kravchenko, I.A. 2019. *Osnovy muzeieznavstva. Pidruchnyk dlia studentiv zakladiv vyshchoi osvity*. K.: Vydavets Oleh Filiuk, 287 s.
- Kulatova, I.M., Suprunenko, O.B., Terpylovskiy, R.V. 2005. *Piznoskifski ta piznozarusbynetski starozhytnosti Poltavshchyny*. Kyiv-Poltava, 100 s.
- Mahortyh, S.V. 2005. *Kimmerijcy Severnogo Prichernomor'ya*. Kiev: Shlyah, 380 s.
- Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia pereliku haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisnuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity». 2015. K.: Kabinet Ministriv Ukrainy. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF>
- Pustovalov, S.Zh. 2005. *Sotsialnyi lad katakombnogo suspilstva Pivnichnogo Prychornomor'ia*. K.: Shliakh, 412 s.
- Ryzhov, S.M. 2002. *Metodychni porady do vyvchennia kursu Osnovy antropolohii dlia studentiv istorychnoho fakultetu*. Kyiv: Stylos, 98 s.
- Samoilenko, L.H. 2006. Muzei Kyivskoho natsionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka: istoriia, dosvid roboty, perspektyvy rozvytku. *Visnyk Odeskoho istoryko-kraieznavchoho muzeiu*, 3, Lypen 2006. Odesa, s. 61-66. <http://www.history.odessa.ua/publication3/stat11.htm>
- Samoilenko, L.H. 2012. Sozdaniie kafedry arkheolohii i muzeievedenyia v Kievskom universitete. *Arkheolohiia i davnia istoriia Ukrainy*, 9. *Istoriia arkheolohii: doslidnyky ta naukovi tsentry*. K.: IA NANU, s. 228-234. http://www.vgosau.kiev.ua/load_period-sb/adiu_09.pdf.
- Samoilenko, L.H. 2016. Education in Museum and Museum Education in the History of the University of Kyiv. *Visnyk Kyivskoho natsionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka*. 2016. *Istoriia* (Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. History), 131 (4), p. 53-62. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/istoriya_131_2016.pdf#page=53
- Samoilenko, L.H., Shydlovskiy, P.S. 2016. Mezhyrich Settlement: what will be the future of our past? *Visnyk Kyivskoho natsionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka*. 2016. *Istoriia* (Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. History), 131 (4). Kyiv: VPTs Kyivskiy universytet, p. 62-69. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206223>
- Sinitsa, E.V. 2009. Complex of Building 6 from Kaniv Settlement (excavations of 2006). *VITA ANTIQUA*, 7-8. Kyiv, 250-260 (in Ukrainian). <http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/028VA09-synytsia-1.pdf>
- Sinitsa, E.V., Terpylovskiy, R.V. 2010. Archeological Research on the Territory of Kaniv Natural Reservation: history, achievements, perspectives. *Arkheolohiia ta davnia istoriia Ukrainy*, 1. Kyiv, s. 226-237 (in Ukrainian). http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/images/pdf_doc/syn_16.pdf
- Stepanchuk, V.M., Matviishyna, Zh.M., Ryzhov, S.M., Karmazynenko, S.P. 2013. *Davnia liudyna. Paleohohrafiia ta arkheolohiia*. K.: Naukova dumka, 208 s.
- Stepanchuk, V.M., Ryzhov, S.M., Pohorilets, O.H. 2012. Medzhybizh: nyzhnopaleolitychna pam'iatka na skhid vid Karpat. *Arkheolohiia*, 2012, №4, s. 5–13.
- Terpylovskiy, R.V. 2004. *Slavs in the Dnieper Region in the first half of the first millennium A.D.* *Monumenta studia Gothica III*, Lublin UMCS, 220 p. http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/images/pdf_doc/terpylovsky_slav_2004.pdf
- Terpylovskiy, R.V. (ed.). 2006. *Goty i Rim. Sbornik nauchnykh statei*. K.: KNU imeni Tarasa Shevchenka, TAA (Biblioteka Vita Antiqua), 256 s. <http://vitaantiqua.org.ua/en/archives/725#more-725>
- Terpylovskiy, R., Shydlovskiy, P. (eds.). 2017. *VITA ANTIQUA*, 9. Human & Landscape: Prehistoric Archaeology of Eastern Europe. Kyiv: Center for Paleoethological Research, 282 p. <https://doi.org/10.37098/VA-2017-9>
- Terpylovskiy, R., Shydlovskiy, P. (eds.). 2019. *International Scientific Conference «Archaeology and Museology in Education and Research» on the occasion of 75th anniversary of the Department of Archaeology and Museology* (October 24 – 25, 2019, Kyiv, Ukraine): Abstracts. – Kyiv: Vita Antiqua Library, 85 p. <https://doi.org/10.37098/LVA-2019-902:069>
- Tretyak, K.O. 2004. *The Lost Buildings and Monuments of Kyiv*. Reference Book. Kyiv: Kyivskiy universytet, 248 p.
- Tretyak, K.O. 2018. *Minlyve oblychchia mista, abo dolia kyivskykh fasadiv*. K.: Parlamentske vydavnytstvo, 536 s.

- Shydlovskiy, P.S. 2013. Doslidzhennia ta problemy zberezhennia Mezhyritskoho poselennia myslyvtiv na mamontiv. Pratsi Naukovo-doslidnoho instytutu pam'iatkookhoronnykh doslidzhen, 8. Kyiv: Feniks, s. 567-581. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1188708>
- Shydlovskiy, P.S. 2014. *Aktualni pytannia antropologii* (materialy do vyvchennia navchalnoi dystsyplyny «Istorychna antropologhiia»). Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, Lohos, 75 s. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2628863>
- Shydlovsky, P.S. (ed.). 2016. *International Scientific Conference "Human & Landscape : Geographical approach in the Prehistoric Archaeology* (February 3 – 5, 2016, Kyiv, Ukraine) : Abstracts. Kyiv, Vita Antiqua Library, 94 p. <http://vitaantiqua.org.ua/en/archives/200#more-200>
- Shydlovskiy, P.S. 2017. *Pryroda i suspilstvo v rannomu holotseni Skhidnoi Yevropy* : navch. posib. K.: VPTS «Kyivskiy universytet», 111 s. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2549561>
- Shydlovskiy, P.S., Lysenko, S.D., Kyrylenko, O.S., Sorokun, A.A., Pichkur, Ye.V. *Prehistoric Archaeology of the Lower Desna Region*. Kyiv: Vita Antiqua Library, 344 p. (in Ukrainian). <http://doi.org/10.5281/zenodo.1190152>
- Shydlovskiy, P., Péan, S., Demay, L., Crépin, L., Tsvirkun, O., Chymyrys, M., Mamchur, B. 2020. Ponovlennia doslidzhen chetvertoho Mezhyritskoho zhytla, *Arkheolohichni doslidzhennia v Ukraini 2018*. Kyiv: Institute of Archaeology, NAS of Ukraine, s. 244-247. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3751600>
- Hughes, R.E., Ryzhov, S. 2018. Trace element characterization of obsidian from the Transcarpathian Ukraine. *Journal of Archaeological Science: Reports*, March 2018, Vol. 19, p. 618–624.
- Morozova, Y. 2012. New Approaches and Challenges of the Ukrainian Underwater Archaeological Heritage. In: *Beyond Boundaries. The 3rd International Congress on Underwater Archaeology*. Kollektion Vor und Frühgeschichte, 17, Bonn, p. 41-46.
- Morozova, Y., Oniz, H. (eds.). 2013. *SOMA 2010: Proceedings of 14th Symposium on Mediterranean Archaeology*. Taras Shevchenko National University of Kiev, Ukraine, 23-25 April 2010. BAR International Series 2555.
- Morozova, Y., Shydlovskiy, P. (eds.). 2017. *Wetland Archaeology and Prehistoric Networks in Europe / NEENAWA International Scientific Conference*, September 15th-18th, 2017. Kyiv-Kaniv: Vita Antiqua Library, 78 p. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1188274>
- Morozova, Y., Shydlovskiy, P. 2018. Step Ahead : NEENAWA 2017 International Scientific Conference report. *VITA ANTIQUA*, 10. Prehistoric Networks in Southern and Eastern Europe, p. 192-211. <https://doi.org/10.37098/2519-4542-2018-1-10-192-207>
- Morozova, Y., Zelenko, S. 2008. Education and training programmes in underwater archaeology at National Taras Shevchenko University of Kiev. In: *Collaboration, Communication and Involvement: Maritime Archaeology and Education in the 21st century*. Torun: Wyzawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, p. 149-156.
- Nuzhnyi, D.Yu., Shydlovskiy, P.S. 2015. Variabilité de l'industrie lithique entre les structures de l'habitation n°1 de Mezhyrich, site du Paléolithique supérieur d'Ukraine. *L'Anthropologie*, 119, №4 (Septembre-Octobre 2015). Hommes et environnements au Paléolithique supérieur en Ukraine : Mezhyrich, 394-416. <https://doi.org/10.1016/j.anthro.2015.07.003>
- Ryzhov, S. 2014. Obsidian outcrops in Ukrainian Transcarpathians and their use during the Paleolithic time. *Eraul*, Vol. 138, p. 117–133.
- Ryzhov, S. 2018. Archaeological and geological studies of obsidians in Ukrainian Transcarpathia. *Archeometriai Műhely*, Vol. XV, No. 3, p. 225–230.
- Ryzhov, S., Karmazinenko, S. 2015. Velykyj Sholes : Preliminary Results on a New Site of the Lower Palaeolithic in Transcarpathia, Ukraine. In: Yamada, M., Ryzhov, S. (eds.). *Archaeology and Geology of Ukraine in Regional Context*. Center for Obsidian and Lithic Studies, Meiji University, p. 65–83.
- Ryzhov, S., Stepanchuk, V., Sapozhnikov, I. 2005. Raw material provenance the Palaeolithic of Ukraine: state of problem. Current approaches and first results. *Archeometriai Műhely*, Vol. 4, p. 17–25.
- Shydlovskiy, P. (ed.). 2018. *VITA ANTIQUA*, 10. Prehistoric Networks in Southern and Eastern Europe. Kyiv: Center for Paleoethnological Research, 212 p. <https://doi.org/10.37098/2519-4542-2018-1-10>
- Shydlovskiy, P., Péan, S., Crépin, L., Tsvirkun, O. 2018. Investigating a Prehistoric mammoth bone dwelling: from field and lab research to education. *Quaternary Perspectives*. 25(2), p. 18-19. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2631382>
- Shydlovskiy, P., Péan, S., Tsvirkun, O. 2019. Archaeological context of Mezhyrich Upper Palaeolithic settlement with mammoth bone dwelling structures. *Quaternary Perspectives*, 26(1), p. 11-12. <https://www.researchgate.net/publication/333534353>
- Shydlovskiy, P., Tsvirkun, O., Péan, S. 2019. Spatial analysis of objects attributed to the Mezhyrichian Epigravettian Culture: a model of mobility. In: *Beyond Paradigms: 25th EAA Annual Meeting* (Bern, 2019). Abstract Book, p. 405-406. <https://www.researchgate.net/publication/335757141>
- Stepanchuk, V., Ryzhov, S., Rekovets, L., Matviishina, Zh. 2010. The Lower Palaeolithic of Ukraine: Current evidence. *Quaternary International*, Vol. 223–224. p. 131–142.
- Stepanchuk, V.N., Sapozhnikov, I.V., Gladkikh, M.I., Ryzhov, S. 2009. Ukrainian Upper Palaeolithic between 40/10.000 BP : current insights into environmental-climatic change and cultural development. *Le concept de territoires dans le Paléolithique supérieur européen*. BAR International Series 1938, p. 63-74.
- Suda, Y., Yamada, M., Ryzhov, S., Stepanchuk, V. 2014. Preliminary report on obsidian petrography from the Transcarpathian region in Ukraine. In: Yamada, M. (ed.). *International joint research project, report 2013. Archaeological and Geological Researches in Ukraine*. Tokyo: Center for Obsidian and Lithic Studies, Meiji University, p. 11–17.
- Yamada, M., Ryzhov, S. (ed.). 2015. *Archaeology and Geology of Ukraine in Regional Context (Археологія і Геологія України в Регіональному Контексті)*. Nagano: Center for Obsidian and Lithic Studies, Tokyo: Meiji University, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 169 p.
- Zelenko, S. 2017. The maritime trade in the medieval Black Sea. In: C. Buchet & M. Balard (eds.). *The Sea in History – The Medieval World*. Suffolk: Boydell & Brewer, p. 449-464.

Terpylovskiy Rostyslav V.

**THE DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY AND MUSEOLOGY
OF TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV
AT THE BEGINNING OF XXI CENTURY**

The first Department of Archaeology in Ukraine was founded by corresponding member of the Academy of Sciences of the USSR L.M. Slavin in 1944. During the 75 years of its existence, nearly one thousand staff members of the Institute of Archaeology of NASU, museums, universities and heritage protection institutions have been trained. Seven full-time teachers are working at the department (The head prof. R.V. Terpylovskiy, associate professors I.A. Kravchenko, S.M. Ryzhov, P.S. Shydlovskiy, Ye.V. Synytsia, K.O. Tretiak and PhD S.I. Ivanysko) and two support workers – L.G. Salata and M.V. Chymyrys. The Archaeological Museum of Taras Shevchenko National University of Kyiv headed by L.G. Samoilenko, and the inter-departmental educational laboratory “Center for Underwater Archaeology, Archaeological and Ethnological Researches” headed by Ya.I. Morozova work in close cooperation with the Department.

The department provides an adequate level of teaching of normative and special courses, and prepare bachelors of the Archaeology and Prehistory educational program and masters of the Archaeology educational program (specialty 032 “History and Archaeology”), and from 2018 – students of Bachelor’s and Master’s degrees of the new specialty 027 “Museum Studies, Monument Studies”. Archaeological and museum trainings allow students to consolidate theoretical knowledge. During 2004-2019, the geography of archaeological trainings was quite wide – from Transcarpathia to Middle Dnieper and Crimea.

The scientific achievements of the department, in particular, are related to the results of the study of archaeological sites, which belong to Middle and Upper Palaeolithic, Early Slavic and medieval times. Together with scientists from France, Germany and Switzerland, joint expeditions, archaeological material processing, mutual exchange of teachers, scientists and students were carried out, and scientific conferences were held. Scientific work has been embodied, in particular, in a series of publications, including the annual edition of “Vita Antiqua”, a number of monographs and textbooks. Now the Department is facing a number of complex issues, the solution of which will require our joint efforts.

Keywords: *Department of Archaeology and Museology, education, institution of higher education, archaeology, museology.*

С.І. Іванисько, П.С. Шидловський*, Є.В. Синуця**

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВО» В КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Стаття присвячена розгляду процесу запровадження спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Розглядаються передумови запровадження спеціальності, особливості проектування та розробки освітніх програм для бакалаврів і магістрів, цілі, освітні компоненти, матеріально-технічна база, порядок підсумкової атестації випусників та зміни освітніх програм. Окремо розглянуто процес проходження акредитації освітньої програми для магістрів.

При розробці освітніх програм проектні групи виходили з того, що в процесі навчання студент повинен оволодіти знаннями про специфіку діяльності музейних установ, ознайомитись з наявними прикладами, вивчити досвід провідних музеїв України і світу, отримати практичні навички з різних форм роботи музеїв. Викладачі освітніх програм мають практичний досвід роботи в музейних та пам'яткоохоронних установах, підтримують сталі контакти з професіоналами-практиками, беруть безпосередню участь у роботі постійних та тимчасових консультативних і експертних органів у сфері охорони пам'яток та музейництва. Зазначені обставини перетворюють викладачів на безпосередніх трансляторів в освітню сферу новітніх тенденцій у пам'яткоохоронній та музейній справах.

Ключові слова: музеєзнавство, пам'яткознавство, освіта, заклад вищої освіти, освітньо-наукова програма.

Вступ

Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка має значний досвід у підготовці фахівців, що можуть працювати в галузі музейної справи, дослідження та охорони пам'яток. Зокрема, в структурі історичного факультету 1944 р. була заснована кафедра археології, яка в 1953 році отримала назву «Кафедра археології та музеєзнавства». На той час це була одна з перших кафедр у Європі та перша в СРСР, що готувала спеціалістів-музеєзнавців. На історичному факультеті пройшли підготовку багато професіоналів, які успішно працювали в музеях, заповідниках, пам'яткоохоронних установах. Музеєзнавство та охорона пам'яток, разом з археологією, антропологією, преісторією, є одним з напрямків наукових робіт студентів кафедри археології та музеєзнавства. Так, було підготовано та захищено чимало дипломних робіт та кандидатських дисертацій з історії музейної справи, теоретичних та практичних питань музеології та пам'яткознавства.

Тривалий час випусники кафедри отримували доволі широку професійну кваліфікацію: історик-археолог, музеєзнавець, викладач історії та суспільствознавства (Самойленко 2012, с. 231, 2016). Проте, з часом було уніфіковано професійні кваліфікації, що отри-

мували випусники історичного факультету. Підготовка студентів здійснювалась в рамках спеціальностей «історія», «археологія», «етнологія», а не «музеєзнавство, пам'яткознавство» і випусники не мали змоги отримувати кваліфікації, що пов'язані з музейною та пам'яткознавчою сферою.

Ідея повернення спеціальності «Музеєзнавство, пам'яткознавство» (до 2015 р. – музейна справа та охорона пам'яток історії та культури) на історичному факультеті виникла ще в 2000-х роках. Проте, процес гальмувався з низки причин. Однією з них була погана розробка професійних кваліфікацій в Національному класифікаторі професій ДК 003:2005. Зокрема, випусники-бакалаври могли отримати лише професійну кваліфікацію організатор подорожей (екскурсій) (3414), а магістри – науковий співробітник, зберігач фондів, зберігач експонатів, музейний доглядач (2431) (Національний класифікатор ... 2005). У 2010 р. відбулись зміни Національного класифікатора, відповідно до якого, бакалаври-музеєзнавці набули можливість отримати кваліфікацію екскурсовод, організатор екскурсій (3414), стажист-дослідник (3119), а магістри – молодший науковий співробітник, експерт з комплектування музейного та виставочного фонду, зберігач експонатів, зберігач фондів (2431), екскурсознавець

svitlive@gmail.com

(2481) (Національний класифікатор ... 2010). Однак, зазначимо, що фактично випускники отримують ширше коло знань та вмінь, ніж це передбачено даними професійними кваліфікаціями. Крім того, абсолютно не розробленими є первинні професії, що пов'язані з пам'яткознавством та охороною пам'яток (і це на тлі катастрофічної ситуації з охороною культурної спадщини в Україні та хронічної нестачі кадрів в цій сфері).

Маємо також зазначити, що за цей час кілька разів змінювалась концепція організації вищої освіти в Україні: від зарегульованості, переважання нормативних навчальних дисциплін, дисциплін вибору навчального закладу до автономії та компетентностного підходу. Останні були закріплені в новому Законі про вищу освіту, прийнятому в 2014 р. Відповідно до нього, підготовка фахівців здійснюється за окремими освітніми програмами в рамках спеціальності, описи освітніх програм укладаються на основі стандартів вищої освіти (Стандарт ... 2019; 2020, Закон України «Про вищу освіту» 2014 Ст.ст. 9-10). 2015 року було ухвалено новий перелік галузей знань і спеціальностей, де в рамках галузі 02 «Культура і мистецтво» було затверджено спеціальність 027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство» (Постанова ... 2015).

2016 р. ідея відновлення спеціальності «Музеєзнавство, пам'яткознавство» на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зрештою, отримала практичне втілення. Слід зазначити, що на момент підготовки документів для отримання ліцензії на підготовку фахівців спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство» стандарти вищої освіти не були затверджені. Під час розробки освітніх програм проектна група орієнтувалась на Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (Довідник ... 2000, Р. 2).

У 2017 р. історичний факультет отримав ліцензію на підготовку фахівців у галузі 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство» (<https://mon.gov.ua/storage/app/media/protokoly-zasidan-litsenziynoi-komisii/2017/95-I.pdf>, <https://mon.gov.ua/storage/app/media/protokoly-zasidan-litsenziynoi-komisii/2017/protokol-51-vo-ptu.pdf>).

Проектування та розробка освітніх програм

На основі Освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів музеєзнавства, пам'яткознавства та Освітньо-наукової програми підготовки магістрів музеєзнавства, пам'яткознавства, створених для подання заяви до Міністерства освіти і науки на отримання ліцензії підготовки фахівців спеціальності

027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство», проектів стандартів вищої освіти, проектні групи історичного факультету розробили Описи освітніх програм (ОП) та навчальні плани підготовки бакалаврів та магістрів цієї спеціальності. Проекти описів з переліками дисциплін були оприлюднені на сторінці кафедри археології та музеєзнавства для абітурієнтів http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/index.php?option=com_content&view=article&id=227&Itemid=181. Пізніше, там само, а також на сайті історичного факультету було розміщено затверджені в 2018 р. описи освітніх програм <http://www.history.univ.kiev.ua/abituriyentam-2/> (Освітньо-професійна ... 2018; Освітньо-наукова ... 2018).

Під час формулювання цілей та програмних результатів освітніх програм, складання навчальних планів враховувався досвід функціонування аналогічних вітчизняних програм (наприклад, Київського університету культури і мистецтва, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки тощо). Інформація про освітні програми отримана з відкритих джерел. Кафедра археології та музеєзнавства має контакти з колишніми та нинішніми викладачами кафедри музеєзнавства та експертизи історико-культурних цінностей Київського університету культури і мистецтва, від яких було отримано корисну інформацію про особливості навчання і викладання за спеціальністю «Музеєзнавство, пам'яткознавство». Одними з найяскравіших вражень колег, які мали досвід навчання або підвищення кваліфікації в закладах освіти закордоном, стало переважання практичних занять, орієнтованих насамперед на самостійне виконання здобувачами конкретних проектів, тож ці моменти були враховані під час розробки освітніх програм і нами.

Звісно ж, широко залучався і власний досвід, адже музеєзнавчі та пам'яткознавчі дисципліни викладаються на кафедрі від моменту заснування (1944 р.), а музейна спеціалізація студентів завжди була однією з провідних. Чимало випускників кафедри працюють в різних музейних та пам'яткоохоронних закладах. Їхні поради були враховані при складанні навчальних планів та розробці освітньої програми. Збір інформації про навчання на кафедрі археології та музеєзнавства здійснюється через добровільне анкетування випускників на сторінці кафедри http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=113.

Кафедра археології та музеєзнавства тривалий час підтримує контакти з різними музейними та пам'яткоохоронними закладами України, що дозволяє враховувати побажання цих установ щодо підготовки спеціалістів зі спеціальності «Музеєзнав-

ство, пам'яткознавство». Серед партнерів факультету є такі наукові установи як Інститут археології (зокрема його відділи Археологічний музей та Наукові фонди) та Центр пам'яткознавства НАН України, Український державний інститут культурної спадщини, низка кафедр провідних ЗВО України. Меморандуми про співпрацю в музейній та пам'яткоохоронній галузях було підписано також з Міністерством культури України (МКМС ... 2020; <https://mkip.gov.ua/news/3629.html>), Українським товариством охорони пам'яток історії та культури, низкою провідних музейних закладів України. Серед конкретних форм взаємодії в цих меморандумах визначено:

- налагодження обміну інформацією, організація спільних досліджень, конференцій, семінарів;

- надання цими установами методичної допомоги та консультування з метою набуття учасниками освітнього процесу практичних навичок та теоретичних знань в галузі музейної справи, пам'яткознавства, охорони та популяризації пам'яток культурної спадщини;

- залучення фахівців цих установ до проведення теоретичних і практичних занять з певних курсів, до розробки навчальних програм та до проведення наукових досліджень в рамках освітніх програм «Музеєзнавство, пам'яткознавство» та «Археологія»;

- можливість викладачів та студентів цих освітніх програм використовувати науковий та освітній потенціал зазначених організацій для спільного виконання науково-дослідних робіт та практичних занять за темами охорони, музеєфікації та популяризації культурної спадщини;

- організацію обміну аспірантами і стажистами, створюючи їм необхідні умови для поглиблення теоретичних і практичних знань, надання цими організаціями можливості співробітникам, докторантам, аспірантам, студентам історичного факультету проходити стажування, навчальні та виробничі практики на своїх базах.

В ході контактів відбувається взаємний обмін досвідом, ці установи виступають базами для підвищення кваліфікацій, можуть стати майбутнім місцем працевлаштування чи продовження навчання для випускників ОП.

Серед інших стейкхолдерів освітніх програм «Музеєзнавство, пам'яткознавство» ми розглядаємо органи державної влади та місцевого самоврядування, до обов'язків яких входить охорона та збереження пам'яток, громадські та різні наукові організації, засоби масової інформації та інші структури, що опікуються пам'яткоохоронними проблемами та питаннями розвитку музейної галузі. Питання охорони культурної спадщини (тобто

пам'яткознавства, музеєзнавства) є стратегічними для держави і постійно потребують висококваліфікованих спеціалістів. Дисципліни освітньої програми дають можливість сформувати необхідні компетентності випускника.

Ще на стадії підготовки документів для ліцензування спеціальності було проведено круглий стіл на тему «Культурна спадщина України: дослідження, музеєфікація, охорона та збереження», на якому були присутні випускники кафедр та представники музейних і пам'яткоохоронних закладів (Круглий стіл ... 2016). Серед проблем, що пропонувались до обговорення були дефіцит професійних кадрів в галузі, особливості та складності підготовки фахівців музейників та пам'яткознавців. Матеріали круглого столу були опубліковані в окремому номері Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Історія (Вісник ... 2016).

На даний момент в Україні близько десятка закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «музеєзнавство, пам'яткознавство» і лише частина з них пропонує освітній рівень «магістр». За даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти (<https://info.edbo.gov.ua/>) в 2018 та 2019 р. набір абітурієнтів-бакалаврів спеціальності 027 оголосили Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний університет культури і мистецтва, відокремлений підрозділ «Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтва», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Мукачівський державний університет, Національний університет «Львівська політехніка», Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, Рівненський державний гуманітарний університет, Харківська державна академія культури, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (останній в 2019 році вже не здійснював набір). Набір магістрів у зазначений період здійснювали Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний університет культури і мистецтва, Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Національний університет «Львівська політехніка», Рівненський державний гуманітарний університет, Харківська державна академія культури.

Музейна спеціалізація, як правило, є супровідною до основної гуманітарної спеціалізації. У зв'язку з цим, вже протягом багатьох років спостерігається брак професійних

кадрів, що можуть працювати в сфері музеєзнавства та охорони пам'яток. Особливо це стосується управління музейними та пам'яткоохоронними закладами, керівників секторів та підрозділів, рівень підготовки яких передбачає отримання кваліфікації магістра. В 2019 році розпочалось реформування галузі охорони культурної спадщини, яке потребує забезпечення професіоналами. Брак фахівців, в тому числі молодого покоління, постійно відчувається і в музейних закладах України.

Зрозуміло, що згадані виклики мали бути вповні враховані у розроблених нами освітніх програмах. Тенденція часу – переформатування традиційного музею в інформаційний майданчик і справжній культурний центр із значною кількістю відвідувачів. У підготовці нових кадрів, крім фундаментальної підготовки з музеєзнавства та пам'яткознавства, велику роль відіграє вивчення музейного менеджменту, маркетингу, дизайну, реклами, PR тощо. Особливе значення має підготовка експертів, здатних проводити фахову оцінку культурних цінностей, історичних пам'яток і творів мистецтва. В основу програм покладено вивчення сучасної теорії та практики музейної роботи, а також міждисциплінарні практичні курси, що спрямовані на перебудову музею як соціокультурного інституту.

Ще однією вимогою останнього часу є необхідність виявлення та державного обліку рухомих та нерухомих пам'яток, особливо з огляду на перспективу відкриття ринку землі в Україні (Шидловський 2016). Проблеми державного обліку культурної спадщини України особливо яскраво проявились у 2014 р. Відсутність загального державного реєстру привела до втрати інформації про пам'ятки, що знищені під час бойових дій, а також ті, що залишились на території ОРДЛО та Криму. Функції обліку пам'яток пов'язані з досить новою наукою, пам'яткознавством, дотичною до спеціальних історичних дисциплін, історії, археології, музеєзнавства, інженерії тощо. Пам'яткознавство є теоретичною основою для охорони культурної спадщини та визначення туристичної привабливості окремих районів та України загалом. Частина курсів пам'яткознавчого характеру присвячена питанням виявлення, музеєфікації, обліку пам'яток культури, нормативно-правому регулюванню охорони культурної спадщини.

Тенденції розвитку музейної справи та охорони пам'яток є єдиними для всієї країни. Україна володіє потужним історико-культурним потенціалом: на офіційному обліку знаходиться понад 130 тис. пам'яток історії та культури, понад 5 тис. музеїв та закладів музейного типу. За кількістю і якістю музейних колекцій країна потенційно є однією із найпотужніших музейних держав Євро-

пи. Навчання за пропонованими нами освітніми програмами відбувається в Києві, одному з музейних центрів України. На основі прикладів та практичних занять в музеях Києва можна вивчити всі аспекти функціонування музейної галузі країни. В той же час, майбутнім місцем працевлаштування випускників освітньої програми можуть стати установи в будь-якому регіоні України.

Цілі освітніх програм

Цілі освітніх програм «Музеєзнавство, пам'яткознавство» відповідають Статуту та Стратегічному плану розвитку Університету. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – заклад вищої освіти, основною метою освітньої діяльності якого є підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринку праці фахівців для наукових та освітніх установ, органів державної влади і управління, підприємств всіх форм власності за всіма рівнями вищої освіти в усіх галузях освіти (відповідно до міжнародних і вітчизняних класифікацій освіти), утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей (Статут ... 2017, с. 7). Враховуючи світові тенденції, пріоритетними напрямками діяльності Університету на середньо – та довготривалу перспективу визначено розвиток природничих, фізико-математичних досліджень, досліджень про Землю, прикладних аспектів соціо-гуманітарних та соціально-політичних, економічних і юридичних наук, технологічних, мистецьких, а також медичних наук, формування широкого світогляду здобувачів освіти у відповідності до сучасних тенденцій розвитку інформаційного суспільства та утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей як важливої передумови до розвитку держави (Стратегічний план ...2018, с. 1-2).

Підготовка фахівців зі спеціальності «Музеєзнавство, пам'яткознавство» відповідає функції КНУ з формування національної еліти, висококваліфікованих кадрів для наукових, освітніх та виробничих установ. Це особливо важливо з огляду на розпочату реформу органів управління влади України, в тому числі сфери охорони культурної спадщини на фоні нестачі кадрів в музейній та пам'яткоохоронній галузях.

При підготовці фахівців в галузі музейної справи необхідно виходити з того, що в процесі навчання студент повинен: а) оволодіти знаннями про специфіку діяльності музейних установ, б) ознайомитись з наявними прикладами, вивчити досвід провідних музеїв України і світу, в) отримати практичні навички з різних форм роботи музеїв. Значна частина навчального часу студентів виділена під

практичні заняття, на яких вони здобувають необхідні навички та вміння. Частина цих занять відбувається в різних музеях КНУ та Києва, що потенційно можуть стати майбутнім місцем працевлаштування випускників.

Запровадження нової спеціальності «Музеєзнавство, пам'яткознавство» розширює можливості абітурієнтів при виборі майбутньої професії та сфери діяльності, а Університету – підготовки фахівців відповідної спеціальності. Випускник освітніх програм може працювати в пам'яткохоронних та музейних установах, в туристичній, науковій, організаційно-управлінській сферах, в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, партіях тощо.

Запровадження освітніх програм

У 2018 році було здійснено перший набір на спеціальність «Музеєзнавство, пам'яткознавство». Інформація для абітурієнтів Київського національного університету імені Тараса Шевченка міститься на сторінці приймальної комісії <http://vstup.univ.kiev.ua>.

Вступ на бакалаврську програму «Музеєзнавство, пам'яткознавство» відбувається на умовах широкої конкурсної пропозиції, тобто кожен ЗВО, що має ліцензію на підготовку фахівців відповідної спеціальності, формує заявку на місця навчання за рахунок бюджетного фінансування в рамках спільної державної конкурсної пропозиції. В 2018 році суперобсяг державного замовлення для закладів вищої освіти, що підпорядковуються Міністерству освіти та науки України, склало всього 20 місць, 2019 – 30; ЗВО, що підпорядковуються Міністерству культури України, відповідно 40 і 45.

Прийом на освітні програми «Музеєзнавство, пам'яткознавство» другого (магістерського) рівня освіти здійснюється на базі диплому бакалавра на умовах закритої (фіксованої) конкурсної пропозиції. Закрита конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням. Випускники-бакалаври, які мають дипломи інших спеціальностей (не 027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство»), складають додатковий фаховий іспит (склав/не склав) і допускаються до наступних іспитів. Відповідно до Правил прийому 2018 року абітурієнти складали іспит з іноземної мови (склав/не склав) і допускались до іспиту з фаху, що оцінювався за 200-бальною системою. За результатами іспитів формувались рейтингові списки абітурієнтів. Відповідно до Пра-

вил прийому 2019 та 2020 року абітурієнти складають Єдиний вступний іспит з іноземної мови та іспит з фаху. За результатами цих іспитів формуються рейтингові списки вступників. У 2018 та 2019 рр. КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю 027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство» було надано всього 4 місця за рахунок бюджетного фінансування на денну форму навчання, жодного – на заочну.

Наведені цифри свідчать, що в органах державної влади відсутнє розуміння стратегічного значення спеціальності «Музеєзнавство, пам'яткознавство» для культури та економіки країни, конкурсні пропозиції не відповідають потребам ринку праці. Також ця спеціальність не входить до числа тих, яким надається особлива підтримка (Умови ... 2019, дод. 2).

Освітні компоненти та навчання на освітніх програмах

Професійні компетенції бакалавра в галузі музейної справи та охорони пам'яток історії та культури формують дисципліни «Основи музеєзнавства», «Пам'яткознавство», «Історія пам'яткоохоронної справи в Україні і в світі», «Історія музейної справи в Україні і в світі», «Охорона пам'яток України: теорія та практика», «Правове регулювання музейної галузі», «Профільні групи музеїв», «Освітня діяльність музеїв», «Теорія та практика екскурсійної діяльності», «Основи публічного мовлення в професійній сфері музеєзнавця», «Експозиційна робота музеїв», «Науково-дослідна робота музеїв», «Пам'ятки містобудування та архітектури в Україні», «Фондова робота в музеях», «Сучасні інформаційні технології в музейній справі», «Основи експертизи та атрибуції музейних колекцій», «Джерелознавство в музейній справі», «Сучасні музейні комунікації», «Сучасні тенденції музейної справи (з основами менеджменту та маркетингу)». Включення пам'яток культури та природи до економічного середовища, взаємодія музейних закладів з туристичною сферою висвітлюється дисциплінами «Етнотуризм» та «Туристичні ресурси України». Важливою складовою бакалаврської програми є вивчення новітніх інформаційних, комунікативних технологій, сучасних тенденцій в діяльності музейних та пам'яткоохоронних закладів.

Ознайомлення зі здобутками дотичних гуманітарних наук, набуття необхідних знань, що можуть бути використані в майбутній професійній діяльності передбачають такі курси як «Історія української та зарубіжної культури», «Історія мистецтва», «Основи археології», «Преісторія України», «Історична антропологія», «Історія та культура Стародавнього Світу», «Історія середніх віків та раннього нового часу», «Історія Центральної та Схід-

ної Європи», «Нова історія країн Західної Європи та Америки», «Новітня історія країн Західної Європи та Америки», «Давня та середньовічна історія України», «Нова історія України», «Новітня історія України», «Спеціальні історичні дисципліни», «Українська етнологія», «Зарубіжна етнологія». Отже, в цій освітній програмі викладання музеєзнавчих та пам'яткознавчих курсів поєднується з базовою історичною освітою.

Значна частина навчальних дисциплін підготовки магістрів присвячена вивченню основних сучасних досягнень та тенденцій в галузі музеєзнавства та пам'яткознавства, питанням управління галузі, науково-дослідним установам та державним органам тощо. Цьому відповідають такі освітні компоненти: «Організація науково-дослідної роботи», «Загальна та спеціальна музеологія», «Менеджмент і маркетинг в музейній справі», «Музейна педагогіка», «Наукова організація фондів музею», «Музейний та виставковий дизайн», «PR та реклама в музейній справі», «Новітні технології в музейній справі», «Музеєфікація природної та культурно-історичної спадщини», «Охорона культурної та природної спадщини в Україні та світі», «Паспортизація пам'яток історії та культури», та ін.

Формування дослідницьких навичок у магістрів відбувається завдяки курсам «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Організація науково-дослідної роботи», «Музеєфікація природної та культурно-історичної спадщини» та ін. У випускників формуються здатність до провадження самостійної дослідницької діяльності в галузі та на межі предметних галузей, вміння планувати і реалізовувати наукові дослідження, готувати результати наукових робіт до оприлюднення, вміння продукувати (створювати) елементи нових знань для вирішення завдань у відповідній сфері професійної діяльності.

Дисципліни «Професійна та корпоративна етика», «Менеджмент і маркетинг в музейній справі» формують у випускників здатності управління та організації, діяти соціально-відповідально та етично, взаємодіяти з людьми, працювати в команді (колективі).

Обов'язкові дисципліни освітніх програм передбачають отримання випускниками всіх професійних компетентностей, що необхідні в подальшій трудовій діяльності в галузі музейної та пам'яткоохоронної справи. Поняття, методи та технології з музеєзнавства, пам'яткознавства, концепції, принципи їх використання вивчаються в ході опанування всіх дисциплін навчальних планів. Частина дисциплін програм присвячена інноваційним методикам, управлінню і покликана сформувати у випускників необхідні компетентності

та навички: знання про тенденції розвитку і найбільш важливі нові розробки та досягнення в сфері музейної та пам'яткоохоронної справи, а також у суміжних галузях, розуміння стратегій розвитку музейної справи та пам'яткоохоронної діяльності, базові навички з організації діяльності музейної та пам'яткоохоронної установи тощо.

Формування індивідуальної освітньої програми студентів відбувається на основі Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін (Положення про порядок ... 2018). 25% дисциплін навчальних планів є вибірковими. Вибіркові дисципліни поділені на 2 частини: студенти обирають один з двох блоків вибору та одну дисципліну з переліків (відповідно до Положення студент обирає одну дисципліну з переліку на семестр). Здобувачі мають право обирати дисципліну та блок з будь-якого навчального плану. Студенти самостійно, відповідно до своїх наукових інтересів, обирають тему курсової та кваліфікаційної роботи. Також вони можуть самостійно обрати базу, де вони будуть проходити музейну практику.

Навчання на освітніх програмах зі спеціальності соціо-гуманітарного спрямування дає можливість сформуванню у здобувача ряд навичок soft skills, м'яких соціальних універсальних навичок, набуття яких є важливим для подальшого професійного розвитку незалежно від специфіки діяльності. Це виконується завдяки вивченню дисциплін обов'язкових для студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка («Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності»), «Професійна та корпоративна етика» для магістрів; «Вступ до університетських студій», «Соціально-політичні студії», «Науковий образ світу», «Історична екологія», «Філософія», «Іноземна мова», «Основи загальної та соціальної психології», «Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності» – бакалаврів), а також вивчення інших дисциплін освітньої програми «музеєзнавство, пам'яткознавство». Завдяки опануванню дисциплін освітніх програм, у здобувачів формується система соціальних цінностей, серед яких особливе місце займає етичність, повага до моральних норм, законодавства, світової та національної спадщини тощо. Освітні компоненти «Сучасні інформаційні технології в музейній справі», «Новітні технології в музейній справі» формують набір загальних та спеціалізованих комп'ютерних знань; «Сучасні музейні комунікації», «PR та реклама в музейній справі» – здатність до комунікації, міжособистісного спілкування, «Су-

часні тенденції музейної справи (з основами менеджменту та маркетингу)», «Менеджмент і маркетинг в музейній справі» – навички працювати в команді, управління.

Виконання проектів під час практичних занять та годин самостійної роботи, а також різноманітні практики сприяють виробленню навичок автономності, креативності, адаптивності, відповідальності, розробки самостійних проектів, уміння критичного осмислення та вирішення проблем в галузі, приймати рішення, навиків самостійно розв'язувати задачі, з необхідним попереднім дослідженням суті поставленого завдання. Виконання індивідуальних завдань та проектів протягом семестру формує навички донесення власних знань, здатності аргументовано відстоювати свою позицію, самоорганізації та управління часом, володіння іноземними мовами, управління інформацією, уміння логічно та системно мислити, вирішення складних проблем. Презентація доповідей дозволяє розвинути у здобувача ораторські здібності, навички до самопрезентації, уміння формулювати та обстоювати власну думку.

Важливою парадигмою в сучасному світовому освітньому процесі вважається студентоцентроване навчання. В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка студент виступає рівноправним учасником навчального процесу, відносини з викладачем формуються на партнерських засадах. Створені органи студентського самоврядування та захисту прав здобувачів освіти (Студентський парламент, профбюро, наукове товариство студентів та аспірантів тощо). Навчальний процес на освітніх програмах спрямований на навчання, а не викладання. Зокрема, важлива роль відведена формуванню у здобувачів навиків, необхідних для їх подальшої діяльності, що досягається завдяки практичним заняттям, виконанням студентами індивідуальних завдань та проектів. Студент є центральною фігурою освітнього процесу, тож саме він бере на себе основну частку відповідальності за навчання, виступає повноправним суб'єктом, відносини з викладачем побудовані на умовах взаємоповаги. Здобувач має всі можливості для формування індивідуальної освітньої траєкторії, обирає тему для досліджень відповідно до своїх наукових інтересів. Студентів на початку семестру та під час годин консультацій інформують про методи та критерії оцінювання дисциплін, строки виконання робіт. Навчальний процес побудований таким чином, щоб враховувати потреби студентів, використовуються різноманітні методи навчання, педагогічні прийоми та засоби.

Основні форми та методи навчання на освітніх програмах «Музеєзнавство,

пам'яткознавство»: лекції, семінарські заняття, практичні заняття, самостійна робота (виконання індивідуальних завдань, підготовка рефератів, проектів та презентацій). Лекції сприяють формуванню необхідних для здобувачів знань в галузі музеєзнавства, пам'яткознавства, семінарські заняття та презентації – здатності самопрезентації, ораторської майстерності, комунікації, висловлювати та обґрунтовувати особисту думку з питань музейної та пам'яткознавчої справи, вміння щодо формулювання та обстоювання власної позиції, практичні заняття – важливих для майбутньої професійної діяльності навиків, виконання індивідуальних завдань – автономності, самоорганізації, вирішення спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення, підготовка рефератів, проектів – навиків розробки проектів, дослідницької діяльності, адаптувати результати наукових досліджень, розробляти, редагувати, анотувати, коментувати історико-культурний конвент.

Форми контролю та оцінювання результатів навчання в Київському національному університеті регулюються Положенням про організацію освітнього процесу (2018). Оцінювання результатів навчання в КНУТШ здійснюється за єдиною 100-бальною системою (Відмінно / Excellent 90-100, Добре / Good 75-89, Задовільно / Satisfactory 60-74, Незадовільно / Fail 0-59, Зараховано / Passed 60-100, Не зараховано / Fail 0-59). Ця оцінка містить такі складові: бали за семестр та бали за екзамен/залік.

Протягом семестру відбувається оцінювання знань та вмінь студентів за роботу на семінарських/практичних заняттях, самостійну роботу (виконання індивідуальних завдань, підготовка рефератів, презентацій, проектів), модульний контроль в кінці кожного змістовного блоку. Основними формами контролю знань та вмінь здобувачів є усне опитування, бліц-опитування, індивідуальне завдання, практичне завдання, підготовка реферату, проекту, презентації, доповіді, контрольна робота, контрольна робота у вигляді тесту, підсумкова контрольна робота (залік), іспит.

Використання різних видів завдань, форм та методів контролю дають змогу перевірити результати навчання на різних рівнях: опанування теоретичних тем курсу, володіння основними поняттями, термінами, категоріями музеєзнавства та пам'яткознавства, розуміння суті кожного з напрямків спеціальності (семінарське заняття/самостійна робота – усне опитування/бліц-опитування/підготовка доповіді чи реферату); отримані практичні навички з основних напрямків роботи музейних та пам'яткоохоронних установ (практичні заняття/практика/самостійна робота – індивідуальні

завдання/підготовка проекту/презентації/ доповіді). Контроль знань та вмінь з кожного змістовного блоку оцінюється у формі контрольної роботи з розгорнутими відповідями або у вигляді тесту. Підсумковий контроль дозволяє оцінити результати навчання на певних завершених етапах в кінці семестру.

Підготовка магістрів освітньої програми «Музеєзнавство, пам'яткознавство» здійснюється на історичному факультеті (кафедра археології та музеєзнавства <http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/>), кафедра етнології та краєзнавства <http://ethnic-studies.knu.ua/>), кафедра історії мистецтв <http://www.art.history.univ.kiev.ua/>), кафедра історії Центральної та Східної Європи <http://ce-europe.knu.ua/>) із залученням спеціалістів з інших факультетів та інститутів Університету (кафедра етики, естетички та культурології http://www.phildep.univ.kiev.ua/ua/view/Ethics_aesth_cult_dept/51/23/8), кафедра реклами та зв'язків із громадськістю <http://labs.journ.univ.kiev.ua/rzh/>).

З огляду на розпочатий у 2019 році процес структурного реформування пам'яткоохоронної сфери з метою створення ефективної національної системи охорони культурної спадщини, гостро постає питання про забезпечення цієї системи висококваліфікованими кадрами. Зазначене структурне реформування передбачає не лише зміни у системі управління культурною спадщиною, а й напрацювання нормативно-правових актів, що забезпечуватимуть функціонування оновленої системи. Відповідно перспективним вбачається залучення студентів, які навчаються на освітніх програмах, до роботи різноманітних експертних органів (зокрема громадських), що долучаються до цього процесу, насамперед у формі стажувань. Такого роду активність, окрім опанування на практиці навичками подібної роботи, сприятиме подальшому працевлаштуванню студентів.

Вже традиційною формою роботи музейних закладів є виконання різноманітних проєктів, до яких залюбки залучають волонтерів. Тож залучення до проєктної діяльності студентів ОП на волонтерських засадах вбачається одним з дієвих механізмів закріплення отриманих в аудиторії теоретичних знань на практиці. Цей механізм можна застосовувати як колективно, в рамках проходження практик, передбачених навчальним планом, так і в індивідуальному порядку, через участь конкретних студентів в проєктах, спрямованість яких відповідає їхньому баченню подальшої діяльності у сфері.

В контексті наближення ОП до реалій практичної діяльності пам'яткоохоронців та музейників перспективним вбачається розширення участі професіоналів-практиків у викладацькій діяльності.

Матеріально-техічна база

Київський національний університет імені Тараса Шевченка має необхідну базу для підготовки фахівців освітньої програми «Музеєзнавство, пам'яткознавство». З моменту заснування Університету при ньому працювали музеї та пам'яткознавчі товариства. Основу найстаріших його музеїв – Ботанічного, Зоологічного, Геологічного складала надходження від Кременецького ліцею і Віленського університету. Так само, після передачі у 1834 р. колекцій з Віленського університету, Уманського, Луцького та Почаївського училищ виник нумізматичний кабінет. Вже в день урочистого відкриття до Київського університету надходять археологічні колекції з розкопок стародавнього Києва разом з планами і картами, а до мінералогічного кабінету – колекція мінералів та інших експонатів. Зібрання старожитностей університету, згодом перетворилося на перший в Києві археологічний музей, що на початку ХХ ст. мав більш як 11 тисяч одиниць зберігання. В середині 1880-х рр. в університеті вже налічувалось близько 20 музеїв та навчальних кабінетів. І хоча від них вціліло дуже мало, натомість збереглися традиції створення і використання музейних колекцій, що інтегровані в навчальний та науковий процеси як база для якісної освіти (Самойленко 2006).

Навчання за освітньої програмою відбувається в приміщенні Археологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка (експозиція, фонди). Загалом, на даний момент в структурі Університету функціонує більше десяти музеїв різного профілю (Музей історії Університету, зоологічний музей, археологічний, геологічний, астрономічний, лінгвістичний, музей Олеса Гончара, музей природи в Канівському біосферному заповіднику, Ботанічний сад, музей історії Ботанічного саду, музей астрономії Кримської астрономічної обсерваторії, квартира-музей академіка А.Б. Сєверного, кабінет історії мистецтв, музей-лабораторія кафедри етнології та краєзнавства). Однак більшість з них можна назвати комплексними, що поєднують в собі ознаки різних профілів. Майже всі музеї мають меморіальні розділи, або куточки присвячені видатним діячам університетської науки. Музеї університету стали матеріально-технічною та методичною базою для підготовки спеціалістів з музейної справи, отримання практичних навичок з різних напрямків та форм роботи музеїв, ознайомлення з специфікою діяльності музейних установ (в тому числі і вузькопрофільних).

В структурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка є Наукова бібліотека ім. М. Максимовича до якої є вільний і безкоштовний доступ усіх викла-

дачів та студентів. На кафедрі археології та музеєзнавства є громадська бібліотека, що нараховує близько 5000 одиниць зберігання. Це створює сприятливі умови для навчання студентів, отримання необхідних знань в повному обсязі, виконанню програмних результатів навчання.

Освітня програма «Музеєзнавство, пам'яткознавство» другого магістерського рівня денної форми навчання на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2019 р. є єдиною освітньо-науковою в Україні. Ця програма спрямована на формування не просто музейного чи пам'яткоохоронного працівника, а також наукового співробітника, що достатньою мірою володіє навичками, необхідними для проведення самостійної наукової роботи. Дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Музеєфікація природної та культурно-історичної спадщини», «Організація науково-дослідної роботи в музеях», «Наукова організація фондів музею» сприяють формуванню таких компетентностей та програмних результатів як здатність проведення досліджень на відповідному рівні; сучасні уявлення про наукові методи виявлення, збереження та дослідження рухомих і нерухомих пам'яток історії та культури; проводити дослідну роботу з вивчення музейних предметів і колекцій, визначати історичну, наукову та інформаційну цінність музейного предмету; уміти адаптувати результати наукових досліджень; володіти методикою аналізу та класифікації джерела (музейного предмету), визначати провідне значення музейних предметів як першоджерел та ін.

При кафедрах археології та музеєзнавства, етнології та краєзнавства є наукові лабораторії, в яких проводяться заняття. Зокрема, студенти під керівництвом викладачів досліджують предмети з колекцій кафедр, матеріали останніх археологічних досліджень, проводять їх наукову атрибуцію, складають науково-уніфікований паспорт. Виконання індивідуальних завдань, підготовка доповідей, презентацій, рефератів також вимагають провести попереднє дослідження проблеми з вивченням її суті.

Двоє студентів 2019 року вступу ОП «Музеєзнавство, пам'яткознавство» другого (магістерського) рівня освіти в другому семестрі за програмою академічної мобільності проходять навчання в Університеті св. Климента Охридського (Софія, Болгарія) та Університеті Коменіус (Братислава, Словаччина).

Також, в Університеті відбувається навчання за освітньо-професійною програмою «музеєзнавство, пам'яткознавство» на магістерському рівні заочної форми навчання. На

цій програмі значно менше компетентностей та програмних результатів навчання, що пов'язані з науковою діяльністю майбутнього випускника.

Підсумкова атестація випускників

Атестація випускників освітніх програм спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство» проводиться у формі комплексного кваліфікаційного іспиту з музеєзнавства, пам'яткознавства та захисту кваліфікаційної роботи (проекту). Студенти самостійно обирають тему своїх наукових робіт, які в подальшому можуть стати курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами, статтями та доповідями. Під час підготовки кваліфікаційних робіт студенти також мають продемонструвати навички самостійної науково-дослідницької діяльності в музейних та пам'яткоохоронних закладах, вміння володіти методикою наукового дослідження, застосовувати на практиці методи аналізу діяльності музейної установи для оцінки проблем та їх вирішення, ресурсного потенціалу розвитку музею та ін. Під час захисту роботи планується оцінювати актуальність теми дослідження, наукову новизну, внесок випускника у дослідження спеціалізованої проблеми.

Дипломовані фахівці зі спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство» можуть працювати у сфері управління (підрозділах Міністерства культури та інформполітики України, державних органах охорони культурної спадщини); у музейних установах, історико-культурних, історико-архітектурних заповідниках; у науково-дослідних інститутах, методичних центрах Національної академії наук України, профільних громадських організаціях з охорони культурної спадщини та центрах розвитку культури; у підрозділах Державної митної служби України (експертами); у сфері туризму; в антикварних та букіністичних салонах (експертами-консультантами) тощо.

Випускники освітнього рівня «магістр» в подальшому можуть продовжити своє навчання для здобуття наук освітнього ступеня доктора філософії, проводити наукові дослідження з музеології та пам'яткознавства.

Зміни освітніх програм

В 2019 та 2020 рр. відбулось затвердження стандартів вищої освіти спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство», в результаті чого будуть внесені корективи в описи освітніх програм. Також за змін освітніх програм необхідно враховувати потреби здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та роботодавців.

Відповідно до Тимчасового порядку розгляду пропозицій щодо внесення змін

до описів ступеневих освітніх програм від 08.07.2019 року за № 601-32, здобувачі освіти, а саме органи студентського самоврядування можуть стати ініціаторами внесення змін до опису освітньої програми. Також представники студентів включені до Науково-методичної комісії та Вченої ради історичного факультету, на яких відбувається обговорення та затвердження освітніх програм. Органи студентського самоврядування здійснюють опитування здобувачів з метою виявлення їх потреб, рівня задоволеності навчанням. Періодичні опитування студентів КНУ проводить факультет соціології. Результати опитувань аналізуються на засіданнях ректорату і доводяться до деканів.

В 2019 р. відбулась конференція «Археологія та музейна справа в системі освіти та науки» (Міжнародна ... 2019), в рамках якої відбувався круглий стіл присвячений питанням викладання археології, музеєзнавства, пам'яткознавства та в якому взяли участь учасники конференції, викладачі історичного факультету, випускники та студенти кафедри (Терпиловський та ін. 2019). Опитування, робота з роботодавцями, викладачами, внутрішнє та зовнішнє рецензування дають змогу покращити освітню програму (<http://vovkcenter.org.ua/uk/2019/11/18/2019-conf/>). Проводиться популяризація культурної спадщини через співпрацю з громадськими організаціями (Охорона пам'яток 2019).

Процес акредитації освітньо-наукової програми

На початку 2020 р. відбувся процес акредитації освітньо-наукової програми «Музеєзнавство, пам'яткознавство» для магістрів. Суть цієї процедури, за «Положенням про акредитацію освітніх програм», полягає в «оцінюванні якості освітньої програми та освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет відповідності стандарту вищої освіти, спроможності виконання вимог стандарту, а також досягнення заявлених у програмі результатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми».

Сам процес акредитації відбувався у декілька етапів, першим з яких є створення відомостей самооцінювання освітньої програми, куди заноситься актуальна інформація про програму. Наступним етапом стало прийняття виїзної експертної групи від Національного агентства з питань забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), завданням якої була перевірка відповідності даних, викладених у відомостях самооцінювання реальному стану справ. Важливими пунктами перебування експертної групи в Київському університеті було проведення низки фокус-зустрічей зі студентами освітньої програми, представниками

студентського самоврядування, випускниками кафедри археології та музеєзнавства, потенційними роботодавцями, викладацьким складом і адміністрацією Університету та історичного факультету. Серед зовнішніх зацікавлених сторін під час цих зустрічей були присутні представники таких організацій як Міністерства культури та інформаційної політики України, Національного комітету Міжнародної ради музеїв (ICOM), Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, Центру пам'яткознавства НАН України, Інституту археології НАН України, Українського державного інституту культурної спадщини, Українського центру розвитку музейної справи, Національного музею історії України, Національного музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків, Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», Археологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ВГО «Спілка археологів України».

Експертній групі було продемонстровано та надано копії документів, пов'язаних з організацією освітнього процесу, використання результатів власних наукових досліджень в навчальних курсах, приклади анкетування студентів освітньої програми. Також акцентувалась увага на діяльності викладачів та здобувачів ОП в рамках інтернаціоналізації КНУ, надавались приклади видавничої та конференційної діяльності тощо.

Після проведення виїзної експертизи на основі звіту самооцінювання, висновку експертної групи та наданих експертною групою документів, Галузева експертна рада НАЗЯВО затвердила Висновок, що «підстави для відмови в акредитації, не пов'язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні». Освітня програма 027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство» за всіма критеріями отримала оцінку «В».

Щодо самої процедури проведення акредитації, то впадає у вічі нерівність у термінах, відведених на створення звіту експертної групи і висновку Галузевої експертної ради та можливістю відповісти на нього. Виїзна експертиза відбулась 11–13 березня, на створення звіту ЕГ мала два тижні, але впорались до 23 березня. Університет мав лише три робочі дні для підготовки відповіді на зауваження ЕГ. Аналогічна ситуація з Галузевою експертною радою. Проект висновку ГЕР з'явився 16 квітня (три тижні з моменту створення звіту ЕГ), в той же час, можливість надати на нього відповідь представникам ЗВО через особистий кабінет була припинена достроково.

Загальне враження від висновку галузевої експертної ради:

– У Висновку некоректно цитується Звіт самооцінювання, чим суттєво спотворюється надана інформація про освітньо-наукову програму. Наприклад, вказано, що «1.1. Цілі освітньої програми у визначенні «сформулювати поглиблені знання з музеєзнавства та пам'яткознавства» мають узагальнений характер», в той час як «Цілями навчання магістрів ОП «Музеєзнавство, пам'яткознавство» є сформувати поглиблені знання з музеєзнавства та пам'яткознавства, вміння інноваційного характеру та практичні навички, пов'язані з діяльністю музейних та пам'яткоохоронних установ, в тому числі, здатності науково-дослідної, освітньої та управлінської діяльності, вміння оцінки, експертизи, охорони та збереження об'єктів культурної спадщини». Подібне некоректне цитування стосується фокусу освітньо-наукової програми, цілей музейної практики, використання досвіду інших програм під час розробки власної.

– При складанні Висновку Галузева експертна рада абсолютно проігнорувала позитивні характеристики освітньо-наукової програми, надані у звіті ЕГ, наслідком чого є наявність значних суперечностей між обома висновками.

– Не враховано низку документів, наданих експертній групі під час перебування в Університеті, та результати проведення зустрічей з фокус-групами. А саме: не зважаючи на те, що під час роботи експертної групи, всі необхідні документи про взаємодію з вітчизняними та закордонними музейними, освітніми і науковими установами було надано, ці відомості виявились відсутніми у висновку Галузевої експертної ради; рівень взаємодії з роботодавцями та зацікавленими в освітній програмі інституціями було продемонстровано як документально, так і на зустрічі фокус-групи, однак ця інформація також не потрапила до уваги Галузевої експертної ради; не зважаючи на документи про участь у міжнародних конференціях, проведення закордонних досліджень, відкритих лекцій у музейних установах та ЗВО Франції, Швейцарії, Німеччини, Македонії, Польщі з метою популяризації вітчизняної культурної спадщини та участь студентів у програмах академічної мобільності, Галузева експертна рада стверджує, що «конкретизовані дані про навчання, викладання та наукові дослідження пов'язані з інтернаціоналізацією діяльності закладу вищої освіти відсутні».

– Частина зауважень та рекомендацій в плані професійної та академічної кваліфікації викладачів, логічної структури та змісту освітньої програми, напряму порушують принцип автономії ЗВО.

– Ціла низка зауважень та рекомендацій Галузевої експертної ради стосується бюро-

кратичного оформлення процесу взаємодії між учасниками освітнього процесу, основними стейкхолдерами, а не аналізу суті цієї взаємодії.

Як виїзна експертна група, так і Галузева експертна рада по всім критеріям освітньої програми виставили однаковий рівень «В». При тому, що зауваження та рекомендації обох цих груп експертів досить сильно відрізнялись, не враховували думку одна одної і часто суперечили самі собі у висновках. Це наводить на думку, що результат оцінювання освітньої програми було визначено заздалегідь. Переважна більшість зауважень не стосується безпосереднього освітнього процесу, а відноситься до документального підтвердження рівня взаємодії зі стейкхолдерами, прикладів інтернаціоналізації освітнього та наукового процесу тощо.

Тому загальне враження, що Галузева експертна рада доволі побіжно ознайомилась з матеріалами справи, не використала дані з відкритих джерел інформації, не врахувала позицію експертної групи в низці питань і тому її висновок виглядає дещо тенденційним та однобоким. У відповіді ЗВО, зазначено, що ми не погоджуємось з більшістю рекомендацій наданих у висновку, а деякі рекомендації є невідповідними до критеріїв.

Висновок

Отже, освітні програми за спеціальністю 027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство», запроваджені в 2018 році на основі сучасних вимог до освіти. Навчальні плани розроблялись з врахуванням практичного досвіду викладачів, випускників, колег. При розробці освітньої програми проектна група виходила з того, що в процесі навчання студент повинен: а) оволодіти знаннями про специфіку діяльності музейних установ, б) ознайомитись з наявними прикладами, вивчити досвід провідних музеїв України і світу, в) отримати практичні навички з різних форм роботи музеїв. Чимала кількість занять проходить в музейних закладах, що дозволяє випускникам отримати необхідні практичні вміння та навички, ознайомитись з доволі різнобарвним спектром обладнання, що використовується у сфері, безпосередньо спостерігати використання різноманітних прийомів музейної роботи.

Попри жвавий інтерес до вступу на ОП серед випускників-бакалаврів історичного факультету Університету, а також випускників інших ЗВО, про що свідчить статистика подання заяв на вступ, однією зі слабких сторін ОП є малокомплектність груп. Кількість студентів складає менше половини ліцензованого обсягу набору, що пояснюється незначною кількістю бюджетних місць. Таке становище призводить до перерахунку навчальних аудиторій.

торних годин (зادля приведення їх у відповідність до діючих норм педагогічного навантаження) та збільшення складової самостійної роботи студентів. Щоправда, спричинені малокомплектністю груп переформатування навчального процесу мають не лише негативні, а й позитивні аспекти. Мала кількість студентів означає, що під час аудиторних занять йдеться про індивідуалізовану взаємодію викладача зі студентами.

Викладачі освітніх програм мають практичний досвід роботи в музейних та пам'яткоохоронних установах, підтримують

сталі контакти з професіоналами-практиками, беруть безпосередню участь у роботі постійних та тимчасових консультативних і експертних органів у сфері охорони пам'яток та музейництва. Зазначені обставини не тільки перетворюють викладачів на безпосередніх трансляторів з практичної сфери в освітню новітніх тенденцій у пам'яткоохоронній та музейній справах. Вагомим аспектом згаданого є також своєрідний моніторинг потенційного ринку праці та наявність здорових лобістських зв'язків, що сприяють подальшому працевлаштуванню цих випускників.

ДЖЕРЕЛА:

- Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*. 2016. Історія, 4 (131). К.: Київський університет. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/istoriya_131_2016.pdf
- Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників*. 2000. Вип. 81, «Культура і мистецтво». Розділ 2 «Музеї та заклади музейного типу». <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0168280-00>
- Закон України «Про вищу освіту». 2014. *Відомості Верховної Ради, 2014, №37-38*. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18>
- Круглий стіл на тему «Культурна спадщина України: дослідження, музеєфікація, охорона та збереження». 2016. К.: Кафедра археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/index.php?option=com_content&view=article&id=302:kruhlyi-stil-na-temu-kulturna-spadshchyna-ukrayiny-doslidzhennia-muzeiefikatsiia-okhorona-ta-zberezhennia&catid=19&Itemid=117
- Міжнародна наукова конференція «Археологія та музейна справа в системі освіти та науки». 2019. К.: Кафедра археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/index.php?option=com_content&view=article&id=373:konferentsiia-2019&catid=17&Itemid=101
- МКМС підписало меморандум про співпрацю з історичним факультетом КНУ ім. Тараса Шевченка, 13 березня 2020. <https://mkip.gov.ua/news/3629.html>
- Національний класифікатор України*. 2005. Класифікатор професій ДК 003:2005. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb375609-05>
- Національний класифікатор України*. 2010. Класифікатор професій ДК 003:2010. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10>
- Освітньо-наукова програма «Музеєзнавство, пам'яткознавство»*. Рівень вищої освіти: другий. 2018. К.: КНУ імені Тараса Шевченка. http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/images/pdf_doc/Op_027_mag_den_2020.pdf
- Освітньо-професійна програма «Музеєзнавство, пам'яткознавство»*. Рівень вищої освіти: перший. 2018. К.: КНУ імені Тараса Шевченка. http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/images/pdf_doc/opys027_bakalavry_2018.pdf
- Охорона пам'яток. 2019. YouTube канал *Paleoethnological Research*: Центр палеоетнологічних досліджень. <https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Q74aWPLwfjapawhgFcbFqRbedVYoeQ3y>
- Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 2018. К.: КНУ імені Тараса Шевченка. http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf
- Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін. 2018. К.: КНУ імені Тараса Шевченка. [http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poriadok%20vyboru%20dyscyplin%20\(03_12_2018\).PDF](http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poriadok%20vyboru%20dyscyplin%20(03_12_2018).PDF)
- Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». 2015. К.: Кабінет Міністрів України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF>
- Самойленко, Л.Г. 2006. Музеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія, досвід роботи, перспективи розвитку. *Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею*, 3, Липень 2006. Одеса, с. 61-66. <http://www.history.odessa.ua/publication3/stat11.htm>
- Самойленко, Л.Г. 2012. Создание кафедры археологии и музееведения в Киевском университете. *Археологія і давня історія України*, 9. Історія археології: дослідники та наукові центри. К.: ІА НАНУ, с. 228-234. http://www.vgosau.kiev.ua/load_period-sb/adiu_09.pdf
- Самойленко, Л.Г. 2016. Освіта в музеї і музейна освіта в історії Київського університету. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія, 4 (131)*, с. 53-62. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/istoriya_131_2016.pdf#page=53
- Стандарт вищої освіти*. 2019. Перший бакалаврський рівень. К.: МОН України. <https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/04/25/027-muzeeznavstvo-pamyatkoznavstvo-bakalavr.pdf>

- Стандарт вищої освіти. 2020. Другий (магістерський) рівень. К.: МОН України. <https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/027-museumznavstvo-M.pdf>
- Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2017. К.: КНУ імені Тараса Шевченка. <http://www.univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf>
- Стратегічний план розвитку Університету на період 2018-2025 року. 2018. К.: КНУ імені Тараса Шевченка. <http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Development-strategic-plan.pdf>
- Терпиловський, Р.В., Шидловський, П.С., Рижов, С.М., Самойленко, Л.Г., Синиця, Є.В., Чимириш, М.В. (ред.). 2019. *Міжнародна наукова конференція «Археологія та музеєзнавство в системі освіти і науки» з нагоди 75-річчя заснування кафедри археології та музеєзнавства: Тези доповідей*. К.: Центр палеоетнологічних досліджень, 85 с. <https://doi.org/10.37098/LVA-2019-902:069>
- Тимчасовий порядок розгляду пропозицій щодо внесення змін до описів ступеневих освітніх програм. 2019. К.: КНУ імені Тараса Шевченка. <http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Tymchasoviy%20porядok%20vnesennya%20zmin%20do%20OOP.pdf>
- Умови прийому на 2020 навчальний рік. 2019. К.: МОН. <https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2020/2019/10/priyomunakaz1110191285.pdf>
- Шидловський, П.С. 2016. Пам'ятки первісності: суспільна користь чи гальмо інвестиційного процесу? *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія*, 4 (131), с. 85-89. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206230>

REFERENCES:

- Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv*. 2016. History, 4 (131). Kyiv: Kyivskiy universytet. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/istoriya_131_2016.pdf
- Dovidnyk kvalifikatsiinykh kharakterystyk profesii pratsivnykiv*. 2000. Vyp. 81, «Kultura i mystetstvo». Rozdil 2. «Muzeii ta zaklady muzeinoho typu». <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0168280-00>
- Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu»*. 2014. *Vidomosti Verkhovnoi Rady, 2014, №37-38*. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18>
- Kruhlyi stil na temu «Kulturna spadshchyna Ukrainy: doslidzhennia, muzeiefikatsiia, okhorona ta zberezheniia»*. 2016. Kyiv: Department of Archaeology and Museology of Taras Shevchenko National University of Kyiv. http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/index.php?option=com_content&view=article&id=302:kruhlyi-stil-na-temu-kulturna-spadshchyna-ukrayiny-doslidzhennia-muzeiefikatsiia-okhorona-ta-zberezheniia&catid=19&Itemid=117
- Mizhnarodna naukova konferentsiia «Arkheolohiia ta muzeina sprava v systemi osvity ta nauky»*. 2019. Kyiv: Department of Archaeology and Museology of Taras Shevchenko National University of Kyiv. http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/index.php?option=com_content&view=article&id=373:konferentsiia-2019&catid=17&Itemid=101
- MKMS pidpysalo memorandum pro spivpratsiu z istorychnym fakultetom KNU im. Tarasa Shevchenka, 13 bereznia 2020. <https://mkip.gov.ua/news/3629.html>
- Natsionalnyi klasyfikator Ukrainy*. 2005. *Klasyfikator profesii DK 003:2005*. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb375609-05>
- Natsionalnyi klasyfikator Ukrainy*. 2010. *Klasyfikator profesii DK 003:2010*. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10>
- Osvitno-naukova prohrama «Muzeieznnavstvo, pam'iatkoznavstvo»*. Riven vyshchoi osvity: druhyi. 2018. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv. http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/images/pdf_doc/Op_027_mag_den_2020.pdf
- Osvitno-profesiina prohrama «Muzeieznnavstvo, pam'iatkoznavstvo»*. Riven vyshchoi osvity: pershyi. 2018. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv. http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/images/pdf_doc/opys027_bakalavry_2018.pdf
- Okhorona pam'iatok. 2019. YouTube channel *Paleoethnological Research: Center for Paleoethnological Research*. <https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Q74aWPLwfjpwahgFcbFqRbedVYoeQ3y>
- Polozhennia pro orhanizatsiiu osvitnoho protsesu u Kyivskomu natsionalnomu universyteti imeni Tarasa Shevchenka. 2018. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv. http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polozorg_osv_proc-2018.pdf
- Polozhennia pro poriadok realizatsii studentamy Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka prava na vilnyi vybir navchalnykh dystsyplin. 2018. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv. [http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poriadok%20vyboru%20dystsyplin%20\(03_12_2018\).PDF](http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poriadok%20vyboru%20dystsyplin%20(03_12_2018).PDF)
- Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia pereliku haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity». 2015. Kyiv: Cabinet of Ministers of Ukraine. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF>
- Samoilenko, L.H. 2006. Muzei Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka: istoriia, dosvid roboty, perspektyvy rozvytku. *Visnyk Odeskoho istoryko-kraieznnavchoho muzeiu*, 3, July 2006. Odesa, s. 61-66. <http://www.history.odessa.ua/publication3/stat11.htm>
- Samoilenko, L.H. 2012. Sozdanie kafedry` arkhelohiie i muzevedeniya v Kievskom universytete. *Arkheolohiia i davnia istoriia Ukrainy*, 9. *Istoriia arkhelohiie: doslidnyky ta naukovi tsentry*. K.: IA NANU, s. 228-234. http://www.vgosau.kiev.ua/load_period-sb/adiu_09.pdf
- Samoilenko, L.H. 2016. Osvita v muzei i muzeina osvita v istorii Kyivskoho universytetu (Education in Museum and Museum Education in the History of the University of Kyiv). *Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, History*, 4 (131), s. 53-62. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/istoriya_131_2016.pdf#page=53

- Standart vyshchoi osvity*. 2019. Pershyi bakalavrskiy riven. Kyiv: MON Ukrainy. <https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/04/25/027-muzeeznavstvo-pamyatkoznaavstvo-bakalavr.pdf>
- Standart vyshchoi osvity*. 2020. Druhyi (mahisterskyi) riven. Kyiv: MON Ukrainy. <https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/027-museumznavstvo-M.pdf>
- Statut Kyivskoho natsionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. 2017. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv. <http://www.univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf>
- Stratehichniy plan rozvytku Universytetu na period 2018-2025 roku. 2018. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv. <http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Development-strategic-plan.pdf>
- Terpylovskiy, R., Shydlovskiy, P., Ryzhov, S., Samoilenko, L.H., Synytsia, Ye.V., Chymyrys, M.V. (eds.). 2019. *International Scientific Conference «Archaeology and Museology in Education and Research» on 75th anniversary of the Department of Archaeology and Museology: Abstracts*. – Kyiv: Center for Paleoethnological Research, 85 p. <https://doi.org/10.37098/LVA-2019-902:069>
- Tymchasoviy poriadok rozghliadu propozytsii shchodo vnesennia zmin do opysiv stupenevykh osvitynykh prohram. 2019. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv. <http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Tymchasoviy%20poriadok%20vnesennya%20zmin%20do%20OOP.pdf>
- Umovy pryomu na 2020 navchalnyi rik. 2019. Kyiv: MON. <https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2020/2019/10/priyomunakaz1110191285.pdf>
- Shydlovskiy, P. 2016. Pamiatky pervisnosti: suspilna koryst chy halmo investytsiynoho protsesu? (Prehistoric sites: a public benefit or a waste of investments?). *Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, History*, 4 (131), p. 85-89. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206230>

*Ivanysko Svitlana I.,
Shydlovskiy Pavlo S., Synytsia Yevhen V.*

IMPLEMENTATION OF THE SPECIALTY “MUSEUM STUDIES, MONUMENT STUDIES” AT TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV

Specialty 027 “Museum Studies, Monument Studies” programs have been launched in Taras Shevchenko National University at 2018, based on current educational requirements. Curricula were developed taking into account the practical experience of teachers, graduates and colleagues. When designing the educational program, the project teams proceeded from the fact that in the process of studying the student should:

- a) to acquire knowledge about the specific activities of museum institutions;
- b) to familiarize with the available examples, to study the experience of the leading museums of Ukraine and the world;
- c) to acquire practical skills in various forms of museum work.

A considerable number of classes take place in museum institutions, which allows students to acquire the necessary practical skills, be acquainted with the rather colourful range of equipment used in the field, and directly observe the use of various techniques of museum work. Despite the keen interest in admission to the Master's degree program among alumni-bachelors of the Faculty of History of the University, as well as graduates of other higher education institutions, as evidenced by the statistics of applications for admission, one of the weaknesses of the educational program is the lack of complexity of groups. The number of students is less than half the licensed volume of recruitment, which is explained by the small number of budget places. However, not only the negative but also the positive aspects caused by the reformatting of the educational process due to the lack of complexity of the groups. The small number of students means that during the classroom, it is about the individual interaction of the teacher with the students.

Teachers of educational programs have practical experience in working in museums and heritage preservation institutions, maintain regular contacts with practitioners, and participate directly in the work of permanent and temporary advisory and expert bodies in the field of museums and protection of monuments. These conditions transform teachers into direct translators from the practical sphere into the educational field the latest trends in heritage protection and museum studies. An important aspect is also a kind of monitoring of the potential labour market and the existence of healthy lobbying links that contribute to the further employment of graduates.

Keywords: *Museology, Monument Studies, Education, institution of higher education, educational and scientific program.*

А.В. Москаленко*

АРХЕОЛОГІЧНІ МУЗЕЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті аналізується культурно-просвітницька робота археологічних музеїв закладів вищої освіти України. З'ясовується роль університетських археологічних музеїв в популяризації археологічних знань та їх місце в системі міських закладів культури археологічного профілю.

Ключові слова: археологічний музей, заклад вищої освіти, культурно-просвітницька робота, екскурсія, виставка, археологічний гурток.

Археологічні музеї у закладах вищої освіти не є новим явищем на українських теренах і своїм корінням сягають першої третини XIX ст., виникаючи у стінах перших університетів. Однак до сучасного етапу їх кількість суттєво зростає. Явище, яке з кількісного переходить у якісне і починає впливати на культурні процеси в міському середовищі, потребує наукового осмислення та пояснення.

Проблематика університетських музеїв нерідко фігурує на сторінках наукових видань. Серед останніх праць можна виокремити монографію львівського біолога-музеєзнавця І. Шидловського, присвячену історії зоологічних університетських музеїв (Шидловський 2012).

Археологічні зібрання закладів вищої освіти, зокрема на прикладі університетського музею Херсонського державного університету, частково висвітлені в публікаціях старшого лаборанта археологічної лабораторії кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету Ілони Самойленко (Самойленко 2014; 2015). Авторка приходить до висновку, що університетська приналежність археологічного зібрання ХДУ визначає й особливості його «функціонування і основних напрямків діяльності», яка орієнтована передусім на освітній процес (Самойленко 2014, с. 33).

Ряд статей, присвячених проблематиці університетських музеїв, належить перу завідувачки Археологічного музею КНУ ім. Т. Шевченка Л. Самойленко (Самойленко 2016; 2019), завідувача Археологічного музею ЛНУ ім. І. Франка Я. Погоральського (Погоральський 2007), а також дослідникам У. Безпалько, О. Хаєцькому та ін. Однак культурно-просвітницька діяльність археологічних музеїв закладів вищої освіти й досі залишається поза увагою науковців, що і зумовлює актуальність обраної теми.

Мета цієї статті – виявити основні напрями і форми культурно-просвітницької діяльності археологічних музеїв закладів вищої освіти України на сучасному етапі і з'ясувати їх роль в популяризації археологічних знань.

Хронологічні рамки дослідження зумовлюють специфіку джерельної бази – інформація у текстовій формі, фото й відео з офіційних сайтів відповідних університетів та верифіковані сторінки в соціальних мережах.

Станом на сьогодні на території України функціонує 15 університетських археологічних музеїв (табл. 1). Історія цих закладів є темою окремого дослідження, тут лише зазначимо, що перші археологічні музеї в університетах почали виникати вже у першій третині XIX ст. У 1807 р. у Харківському університеті було засновано Кабінет старожитностей (Музей археології університету. Історія), 1836 р. – у Київському університеті з'явився Музей старожитностей (Самойленко 2016, с. 54), в останній чверті XIX ст. (за різними даними 1880 чи 1893 р.) у Львівському університеті виник Археологічний кабінет (Археологічний музей; Погоральський 2007, с. 321).

Діяльність означених музеїв характеризується перервою у функціонуванні у різні проміжки часу протягом першої половини – середини XX ст. Вони були реорганізовані або повторно засновані з новими назвами в радянський період (Музей археології університету. Історія; Самойленко 2016, с. 57; Погоральський 2007, с. 321). У радянський період в ряді інших університетів також виникли нові археологічні музеї. Проте більшість з них виникла у новітній час, в період державної незалежності України.

Сьогодні університетські археологічні музеї, як і університетські музеї загалом, не являються юридичними особами, а мають відомчий статус (належать до закладів освіти, що перебувають у сфері управління Мініс-

andrusha721@gmail.com

терства освіти і науки України) (Самойленко 2016, с. 57). Заснування університетського музею відбувається, як правило, за наказом ректора або рішенням Вченої ради профільного факультету.

Діяльність університетських музеїв ніяк не регламентується ані законодавчою базою, ані Міністерством культури, ані Міністерством освіти й науки України і фактично повністю залежить від волі і можливостей керівництва університету. Нагадаємо, в Законі України «Про вищу освіту» поняття «музей» і посада музейного співробітника навіть не фігурують. А в 2014 р. навіть було відмінено «Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України», яке регламентувало діяльність університетських музеїв. Часто університетські музеї залишаються незареєстрованими і їх зібрання ніяким чином не обліковуються. Із переліченого вище витікають такі проблеми як обмеженість або взагалі відсутність: фінансування, штату співробітників, чітких програм діяльності, в тому числі культурно-просвітницької (Самойленко 2016, с. 57).

Серед археологічних музеїв закладів вищої освіти є свідчення про офіційну реєстрацію Міністерством освіти і науки України Луцького (2005 р.), Кропивницького (2015 р.) закладів. У 2010 р. Музей археології СНУ ім. Лесі України отримав звання «Зразковий музей» (Музей археології СНУ імені Лесі України).

З приводу штатного розпису університетських музеїв варто додати, що штат більшості університетських музеїв представлений однією особою – завідувачем, – який являється і головним зберігачем, і науковим співробітником, і екскурсоводом. Нерідко музейна робота здійснюється на громадських засадах співробітниками, аспірантами, студентами профільних кафедр університетів.

На думку Л. Самойленко, відсутність чіткої правової регламентації діяльності університетських музеїв і «збереження застарілих «радянських поглядів» на музей в університеті призводить до ... низького рівня використання його потенціалу як у межах діяльності університету, так і для розвитку туристичного й культурного простору міста» (Самойленко 2016, с. 57).

Експозиційний простір археологічних музеїв закладів вищої освіти, як правило, являє собою одну або дві невеликі за розміром кімнати або зали-аудиторії. Оскільки основною метою діяльності університетських музеїв є освітня і наукова, у більшості приміщень археологічних музеїв відбувається навчальний процес студентів профільних спеціальностей, на основі музейних колекцій готуються курсові, дипломні, дисертаційні роботи, про-

водиться написання наукових статей і монографій (Самойленко 2016, с. 57).

Разом з тим, археологічні музеї закладів вищої освіти здійснюють і певну культурно-просвітницьку діяльність, яка тісно пов'язана з роботою профільних кафедр, факультетів, університетів і в різних закладах вищої освіти представлена по-різному.

Університетський статус означених музеїв зумовлює і специфіку музейних відвідувачів – більшість з них представлена офіційними делегаціями (українськими, іноземними) та школярами. Якщо перші пов'язані з науково-навчальною роботою університетів, то другі являються потенційними абітурієнтами.

Однак, музеї не обмежуються цими двома категоріями відвідувачів. Так, Музей археології ХНУ ім. В. Н. Каразіна, який претендує на статус закладу культури загально-міського значення, приймає у своїх стінах різні категорії відвідувачів і функціонує як один з туристичних об'єктів міста Харкова (Музей археології університету. Історія).

Найбільш поширеними видами культурно-просвітницької роботи університетських археологічних музеїв є екскурсійна та виставкова діяльність.

Виставкова діяльність здійснюється більшістю університетських археологічних музеїв. Здебільшого виставки присвячені результатам нових розкопок і їх відкриття, як правило, приурочені до певних офіційних подій, урочистих заходів (наукових конференцій, Днів відкритих дверей, зустрічей випускників тощо).

Екскурсії у переважній більшості музеїв носять традиційний оповідальний характер. Однак варто наголосити, що проводяться не тільки в експозиційних залах, але й за межами університетських стін, в міському або й замиському просторі.

Оскільки у більшості університетських археологічних музеїв відбуваються навчальні заняття, періодичність екскурсій носить епізодичний характер і відбувається у вільний від навчання час, як правило, під час урочистих заходів: конференцій, свят, Днів відкритих дверей або за попередньою домовленістю з екскурсійними групами.

Університетські археологічні музеї відносна почали застосовувати інтерактивні програми для відвідувачів, представлені передусім елементами квесту і живої гри. Наприклад, культурно-просвітницьку практику «імпровізованого розкопу» для дітей як в музейному приміщенні, так і поза ним застосовують університетські археологічні музеї КНУ ім. Т. Шевченка (Самойленко, Шидловський 2016, с. 68, рис. 8), ЛНУ ім. І. Франка (Локація «Цікава археологія» на Місті Професій у Львові 2019).

Деякі з університетських музеїв долучаються до загальнономіських культурних заходів і проектів. Так, кілька екскурсій Археологічного музею УжНУ ім. Е. Балагурі було проведено в рамках проекту «Відкриті екскурсії Ужгородом» (Кобаль 2017).

У травні 2019 року Археологічний музей ЛНУ ім. І. Франка спільно з Науково-дослідним центром «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України приймав участь у проекті «Місто Професій. Львів», яке проходило на відкритому повітрі в одному з міських парків. Автори локації «Цікава археологія» розробили спеціальну програму для дітей, яка включала «різноманітні формати знайомства з археологією» – археологічні розмальовки, пазли, «імпровізовані розкопки», можливість доторкнутися до автентичних артефактів (Локація «Цікава археологія» на Місті Професій у Львові 2019).

21 вересня 2019 Музей археології ХНУ ім. В. Н. Каразіна долучився до проекту «Ніч науки у Харкові» (Новини. Каразінський університет вкотре взяв участь в акції «Ніч науки» 2019).

З приводу культурно-просвітницької діяльності музеїв у віртуальному просторі варто відзначити, що не всі університетські археологічні музеї представлені у соціальних мережах. Для прикладу, власну сторінку в соціальній мережі «Facebook» мають тільки три заклади – Харківський, Львівський та Кропивницький. Київський – окремої сторінки не має, однак діяльність музею регулярно висвітлюється на верифікованій сторінці кафедри археології та музеєзнавства КНУ ім. Т. Шевченка.

Університетський археологічний музей, на базі якого діє археологічний гурток для школярів – ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Юні учасники гуртка «Археологія» Малога каразінського університету під наглядом фахівців здійснюють повний цикл археологічних досліджень – археологічні розвідки, польові розкопки, робота з фондовим матеріалом, підготовка виступів на підсумкових конференціях Малога Каразінського Університету, які відбуваються в Музеї археології ХНУ (Гурток археології ХНУ... 2018).

Підсумовуючи можна зробити ряд висновків. Основним чинником, який гальмує розвиток університетських археологічних музеїв, на думку більшості дослідників, є юридично-правовий. У зв'язку з чим культурно-просвітницька робота відомчих університетських музеїв суттєво поступається аналогічній діяльності звичайних музеїв і заповідників, підпорядкованих Міністерству культури.

Однак всупереч правовій невизначеності, де-факто на новітньому етапі спосте-

рігається тенденція до збільшення кількості університетських археологічних музеїв. На наш погляд, це пояснюється як об'єктивними закономірностями розвитку археологічної науки (регулярна експедиційна діяльність профільних кафедр призводить до потреби збереження, вивчення та популяризації археологічної спадщини), так і суб'єктивною діяльністю окремих фахівців-археологів (особиста ініціатива). Тому можна прогнозувати появу в найближчому майбутньому нових археологічних музеїв при університетах.

В культурно-просвітницькій роботі університетських археологічних музеїв на сучасному етапі відбувається розширення не лише форм і напрямів культурно-просвітницької роботи, але й музейної аудиторії, серед якої ця робота проводиться.

Відтак, юридичний і фактичний статус університетських археологічних музеїв в цілому зумовлює й специфіку їх культурно-просвітницької роботи, в якій можна виділити два основні напрями – популяризаторський і освітній. Популяризаторський – спрямований на поширення археологічних знань серед широкого загалу. Освітню роботу також можна поділити на два різновиди – профорієнтаційна і власне освітня. Профорієнтаційна робота спрямована на зацікавлення потенційних абітурієнтів професією археолога. Як правило, це регулярні, але разові акції, найбільш поширеною формою яких є екскурсія. Власне освітня діяльність здійснюється на постійній основі для вже зацікавлених осіб у формі археологічного гуртка.

Роль археологічних музеїв закладів вищої освіти в популяризації археологічних знань серед широкого загалу різна. В деяких містах вона невиразна, а в деяких (Харків, Кропивницький, Львів, Ужгород) – університетські археологічні музеї приймають активну участь у формуванні міського культурного середовища. Така нерівномірність, на наш погляд, пояснюється суб'єктивним фактором: в умовах юридичної невизначеності музеїв залежить від ступеню активності співробітників того чи іншого університету.

В ряді обласних центрів (Харків, Кропивницький, Миколаїв та ін.) саме університетські археологічні музеї на сучасному етапі залишаються другими наряду з краєзнавчими музеями центрами популяризації археологічних знань. Для ряду міст (Харків) і навіть областей (Волинська, Донецька, Закарпатська, Житомирська, Луганська, Кіровоградська) університетські археологічні музеї на сьогоднішній день залишаються єдиними закладами культури власне археологічного профілю.

Таблиця 1. Культурно-просвітницька робота археологічних музеїв закладів вищої освіти України¹.

№	Назва музею	Дата заснування	Форми культурно-просвітницької роботи					
			Екскурсії	Виставки	Інтерактиви (квест, жива гра)	Інші культурно-просвітницькі заходи	Археологічний гурток	Соціальні мережі
1	Музей археології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна	1807/1837/ 1998/2015	+	+		+	+	+
2	Археологічний музей Київського національного університету імені Тараса Шевченка	1836/1987	+	+	+			+/-
3	Археологічний музей Львівського національного університету імені Івана Франка	1880/1967	+	+	+	+		+
4	Археологічний музей Донецького національного університету імені Василя Стуса	1968						
5	Археолого-етнографічний музей Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка ¹	1972	+	+		+	+	
6	Кабінет археології Дніпровського національного університету імені Івана Гончара	1975	+	+				
7	Музей археології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки	1977	+	+			+	
8	Музей археології Прикарпаття Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника	1982	+					
9	Археолого-краєзнавчий музей «Джерела» Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка	1999	+	+			+	
10	Археологічний музей-кабінет Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького	2000	+	+			+	
11	Археологічний музей Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля	2003						
12	Археологічний музей УжНУ імені професора Едуарда Балагурі	2004	+	+		+	+	
13	Музей археології та етнографії історичного факультету Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського	2009	+	+			+	
14	Археологічний музей імені Нінель Бокій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка	2011	+	+	+	+	+	+
15	Археологічний музей Житомирського державного університету імені Івана Франка	2012	+					

¹ Дані з приводу університетських археологічних музеїв м. Дніпра, м. Донецька, м. Луганська, м. Миколаєва наводяться за станом на 2013 р.

ЛІТЕРАТУРА:

- Археологічний музей [online]. Режим доступу : <http://museums.lnu.edu.ua/archeology/> [Дата звернення 01.11. 2019].
- Історія музею. В: Музей археології СХУ імені Лесі Українки [online]. Режим доступу : <https://eenu.edu.ua/uk/structure/muzej-arheologiyi-snu-imeni-lesi-ukrayinki> [Дата звернення 01.11.2019].
- Музей археології університету. Історія [online]. Режим доступу : https://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/history/museum/archaeology_and_ethnography_of_the_slobidska_ukraine [Дата звернення 01.11. 2019].
- Кобаль, В. 2017. Археологічний музей УжНУ ім. професора Едуарда Балагури – джерело освіти та науки краю [online]. Режим доступу : <https://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/arheologichnij-muzej-uzhnu-im-profesora-eduarda-balaguri.htm> [Дата звернення 31.10.2019].
- Гурток археології [online]. Режим доступу : <http://historiography.karazin.ua/gurtok-arheologii.html> [Дата звернення 01.11.2019].
- Новини. 21 вересня 2019 року. Каразінський університет вкотре взяв участь в акції “Ніч науки” [online]. Режим доступу : https://www.univer.kharkov.ua/ua/general/univer_today/news?news_id=9145/ [Дата звернення 01.11.2019].
- Локація “Цікава археологія” на Місті Професій у Львові [online]. Режим доступу : <https://clio.lnu.edu.ua/news/lokatsiia-tsikava-arkheolohiia-na-misti-profesiy-u-l-vovi> [Дата звернення 31.10.2019].
- Погоральський, Я. 2007. Археологічний музей Львівського університету – 40 років з часу відновлення діяльності. *Археологічні дослідження Львівського університету*, 10. Львів.
- Самойленко, І. 2014. Університетські археологічні зібрання. *Культурологічний вісник Нижньої Наддніпряни*, с. 30-34.
- Самойленко, І. 2015. Польові археологічні колекції як основа музейного зібрання (на прикладі музею Херсонського державного університету). *Scriptorium nostrum*, 1-2, с. 99-106.
- Самойленко, Л. 2016. Освіта в музеї та музейна освіта в історії Київського університету. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*, 4 (131), с. 53-61.
- Самойленко, Л. Г. 2019. Про університетське музейництво України загалом і про Археологічний музей КНУ зокрема. В: Терпиловський, Р. В. (гол. ред.). *Археологія та музейна справа в системі освіти і науки. Міжнародна наукова конференція з нагоди 75-річчя заснування кафедри археології та музеєзнавства, 24-25 жовтня 2019 р.* Київ: Бібліотека Vita Antiqua, с. 60-61.
- Самойленко, Л., Шидловський П., 2016. Межиріцька стоянка: яке майбутнє в нашого минулого? *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*, 4 (131), с. 62-69.
- Шидловський, І. В. 2012. *Історія музейної справи та зоологічних музеїв університетів України*. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка.

REFERENCES:

- Arkheolohichni muzei [online]. Rezhym dostupu : <http://museums.lnu.edu.ua/archeology/> [Data zvernennia 01.11. 2019]. (In Ukrainian)
- Istoriia muzeiu. In: Muzei arkheolohii SNU imeni Lesi Ukrainky [online]. Rezhym dostupu : <https://eenu.edu.ua/uk/structure/muzej-arheologiyi-snu-imeni-lesi-ukrayinki> [Data zvernennia 01.11. 2019]. (In Ukrainian)
- Muzei arkheolohii universytetu. Istoriia [online]. Rezhym dostupu : https://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/history/museum/archaeology_and_ethnography_of_the_slobidska_ukraine [Data zvernennia 01.11. 2019]. (In Ukrainian)
- Kobal, V. 2017. Arkheolohichni muzei UzhNU im. profesora Eduarda Balahuri – dzherelo osvity ta nauky kraiu [online]. Rezhym dostupu : <https://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/arheologichnij-muzej-uzhnu-im-profesora-eduarda-balaguri.htm> [Data zvernennia 31.10.2019]. (In Ukrainian)
- Hurtok arkheolohii [online]. Rezhym dostupu : <http://historiography.karazin.ua/gurtok-arheologii.html/> [Data zvernennia 01.11. 2019]. (In Ukrainian)
- Novyny. 21 veresnia 2019 roku. Karazynskiy universytet vktore vziav uchast v aktsii “Nich nauky” [online]. Rezhym dostupu : https://www.univer.kharkov.ua/ua/general/univer_today/news?news_id=9145/ [Data zvernennia 01.11. 2019]. (In Ukrainian)
- Lokatsiia “Tsikava arkheolohiia” na Misti Profesii u Lvovi [online]. Rezhym dostupu : <https://clio.lnu.edu.ua/news/lokatsiia-tsikava-arkheolohiia-na-misti-profesiy-u-l-vovi> [Data zvernennia 31.10.2019]. (In Ukrainian)
- Pohoralskyi, Ya. 2007. Arkheolohichni muzei Lvivskoho universytetu – 40 rokiv z chasu vidnovlennia diialnosti. *Arkheolohichni doslidzhennia Lvivskoho universytetu*, 10. Lviv. (In Ukrainian)
- Samoilenko, I. 2014. Universytetski arkheolohichni zibrannia. *Kulturolohichni visnyk Nyzhnoi Naddnyprianshchyny*, s. 30-34. (In Ukrainian)
- Samoilenko, I. 2015. Polovi arkheolohichni kolektsii yak osnova muzeinoho zibrannia (na prykladi muzeiu Khersonskoho derzhavnogo universytetu). *Scriptorium nostrum*, 1-2, s. 99-106. (In Ukrainian)
- Samoilenko, L. 2016. Osvita v muzei ta muzeina osvita v istorii Kyivskoho universytetu. *Visnyk Kyivskoho natsionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka*, 4 (131), s. 53-61. (In Ukrainian)
- Samoilenko, L. H. 2019. Pro universytetske muzeinytstvo Ukrainy zahalom i pro Arkheolohichni muzei KNU zokrema. V: Terpylovskiy, R. V. (hol. red.). *Arkheolohiia ta muzeina справа v systemi osvity i nauky. Mizhnarodna naukova konferentsiia z nahody 75-richchia zasnuvannia kafedry arkheolohii ta muzeieznavstva, 24-25 zhovtnia 2019 r.* Kyiv: Biblioteka Vita Antiqua, s. 60-61. (In Ukrainian)
- Samoilenko, L., Shydlovskiy P., 2016. Mezhyritska stoianka: yake maibutnie v nashoho mynulooho? *Visnyk Kyivskoho natsionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka*, 4 (131), s. 62-69. (In Ukrainian)
- Shydlovskiy, I. V. 2012. *Istoriia muzeinoi spravy ta zoolohichnykh muzeiv universytetiv Ukrainy*. Lviv: LNU im. Ivana Franka. (In Ukrainian)

Moskalenko Andrii V.

THE ARCHAEOLOGICAL MUSEUMS OF INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE: CULTURAL AND EDUCATIONAL ASPECTS OF ACTIVITY

Archaeological museums of higher educational institutions are not a new phenomenon at the Ukrainian territory and their origins reach the beginning of the 19th century. However, their number has increased significantly by the present stage. The phenomenon that shifts from quantitative to qualitative, influencing, in addition to the educational and scientific process in the university space, the cultural processes of the modern urban environment, requires scientific understanding and explanation.

The article describes the main formation stages of archaeological museums at higher educational institutions on the territory of modern Ukraine. The author determines when and under what historical conditions the appearance of most university's archaeological museums took place. The author thinks there were both objective and subjective premises and causes for this. The author conducts a comparative analysis of the territorial, cultural and chronological affiliation of archaeological collections that underline designated museums.

The author describes the main activities of university's archaeological museums. The special attention is paid to the systematization of the current directions and ways of cultural and educational activities of these museums. The comparative analysis of the cultural and educational activities of these institutions with the similar work of other core museums is carried out.

The author comes to conclusions about the specificity, trends of the establishing and functioning of archaeological museums of higher educational institutions of Ukraine. Particular attention is paid to generalizing the specificity of the cultural and educational work and its correlation with other activity areas of these museums. Summarizing, author determines the role of university's archaeological museums in creating of modern urban cultural space, in general, also indicates their place onto the urban cultural institutions system of archaeological profile, in particular.

Keywords: *an archaeological museum, institute of high education, cultural and educational activity, excursion, exhibition, archaeological club.*

РОЗДІЛ 2.

Археологія в системі освіти та науки

PART 2.

Archaeology in Education and Research

В.В. Левченко*

ОДЕСЬКИЙ ВИМІР ВИЩОЇ АРХЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.: ІСТОРІЯ, НАУКОВІ ШКОЛИ, ТРАДИЦІЇ

На основі міждисциплінарного підходу проведено дослідження основних етапів розвитку вищої археологічної освіти в Одесі у період другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. У другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. осередком вищої археологічної освіти в Одесі був Новоросійський університет (1865–1920), в стінах якого відбувався процес становлення інституціоналізації археологічної вищої освіти та науки. Починаючи з 1920 р. відбулися зміни у галузі вищої освіти щодо підготовки фахівців-археологів. Простежено елементи реформи вищої археологічної освіти радянської доби 1920–1930-х рр. У перші роки свого існування радянська вища археологічна освіта зростала на фундаменті дореволюційної археології, отримала в спадщину її інфраструктуру, що проявилось у формуванні Одеського археологічного інституту та Одеського державного історико-археологічного музею, де впродовж 1921–1933 рр. були об'єднані основні сили одеських археологів, а їх провідні фахівці 1934 р. склали основу кафедри історії стародавнього світу та археології історичного факультету Одеського державного університету (1934–1941). Процес інституціоналізації вищої археологічної освіти в Одесі відбувався у складних суспільно-політичних і соціально-економічних умовах та не набув стабільного стану. Не дивлячись на катаклізми перших післяреволюційних часів, постійні трансформації мережі вишів і наукових установ, переслідування і політичні репресії відносно багатьох спеціалістів, кадровий склад одеських вчених зміг сприяти розвитку вищої археологічної освіти в Одесі.

Ключові слова: археологія, Одеса, вища освіта, наука, вчені-археологи.

В контексті зростаючого в українській історичній науці інтересу до всебічного вивчення різних аспектів розвитку історичної науки одним з актуальних питань є дослідження генезису інституціоналізації вищої археологічної освіти в Україні. Розглядаючи дискусійні питання причин і наслідків простежимо трансформаційні процеси в інституціоналізації вищої археологічної освіти в Одесі як одному з провідних освітньо-наукових центрів України. За весь час розвитку археології у північно-причорноморському місті в різні періоди підготовка фахівців-археологів зазнавала істотних змін в організаційній структурі, системі управління, методології, філософії тощо.

Територія, на якій з кінця ХVІІІ ст. відбувалося становлення Одеси, з давніх часів була багата на археологічні скарби, пам'ятники античної культури, артефакти різних періодів історії. Ця ситуація сприяла їй отриманню статусу передового міста в Російській імперії, яке активно акумулювало наукові дослідження з класичної археології впродовж ХІХ – початку ХХ ст. Дана ситуація сприяла створенню в Одесі першого в Російській імперії державного сховища старожитностей з метою збереження пам'яток культури історії стародавнього світу. Така установа в Одесі

з'явилося в серпні 1825 р. в форматі Міського музею старожитностей (директор І.П. Бламберг). Ця подія відбулася після подання в квітні 1825 р. генерал-губернатором Новоросійського і Бессарабського краю М.С. Воронцовим імператору Олександрю І доповіді з пропозицією створити на півдні Російської імперії Музей старожитностей (Охотников 2010, с. 18, 25–26). Відкриття музею ознаменувало собою нову епоху в становленні археології як науки в Російській імперії, давши початок широкому науковому вивченню археологічних старожитностей, переходу від випадкових розкопок до планомірного дослідження старовини, збиранню колекцій, складанню необхідної документації та розробці класифікацій стародавніх артефактів. Таким чином, випередивши в цих питаннях більш ніж на тридцять років засновану 1859 р. Імператорську археологічну комісію, на яку поклалися повноваження видачі відкритих листів на право проведення розкопок, збирання польової документації та колекцій, надрукування щорічних звітів про всі відомі їй розкопки і випадкові знахідки на території Російської імперії, друкування профільних періодичних видань тощо.

levchenko_lav@ukr.net

Аналогічними функціями, покладеними на Археологічну комісію, у південному регіоні Російської імперії було наділене Імператорське Одеське товариство історії та старожитностей (ІОТІС), яке діяло з 23 квітня 1839 р., а згідно указу імператора Миколи I від 14 листопада 1839 р. отримало право на проведення археологічних досліджень на всіх південних землях Російської імперії (Охотников 2010, с. 33). Таким чином, завдяки активній ролі місцевих дослідницьких сил ІОТІС стало першою на теренах України науково-дослідницької структурою в галузі археології з усіма повноваженнями державної установи. У 1840 р. при ІОТІС було відкрито музей, який 1858 р. об'єднали з Одеським міським музеєм старожитностей. Від 1844 до 1919 рр. ІОТІС видало 33 томи «Записок Імператорського Одеського товариства історії та старожитностей», в яких публікувалися наукові праці, документальні матеріали, висвітлювалися результати польових досліджень, в додатках до кожного тому публікувалися протоколи засідань товариства. Члени ІОТІС підтримували наукові зв'язки із зарубіжними вченими, брали участь в міжнародних наукових форумах. Наслідком активної діяльності членів ІОТІС стало оформлення Одеси як самостійного регіонального центру в галузі археології, своєрідною «столицею» Північно-Причорномор'я у цій царині, яка активно акумулювала наукові дослідження з класичної археології. Незважаючи на позитивні моменти в становленні та розвитку археології як освітньої і наукової дисципліни на теренах південної України в цьому процесі зберігалися певні труднощі: був відсутній закон про охорону пам'яток культури; археологічні дослідження проводилися не систематично; в структурі історико-філологічного факультету Імператорського Новоросійського університету не було кафедри археології; викладання археології як самостійної дисципліни в ньому не проводилося; зростанню професійного рівня археологічних знань серед викладачів і студентів сприяла роз'єднана діяльність професорів університету – авторитетних фахівців у різних областях історичної науки, які представляли різні наукові центри Російської імперії (Ф.К. Брун, Н.П. Кондаков, Ф.А. Струве, Ф.І. Успенський, Б.В. Фармаковський, Е.Р. Штерн, В.Н. Юргевич і ін.) тощо.

Станом на 1917 р. провідним осередком вищої археологічної освіти в Одесі був Новоросійський університет (1865–1920). Саме у стінах цього вишу в останній третині XIX – на початку XX ст. відбувалося акумулювання наукових досліджень в області класичної археології та перманентно розвивався процес

становлення археологічної освіти і науки. У травні 1917 р. професор Є.П. Трифільєв здійснив спробу започаткувати викладання археології як самостійної дисципліни в Новоросійському університеті – він анонсував почати в 1917/18 навчальному році читання лекцій з російської археології з демонстрацією діапозитивів (ДАОО, ф. 45, оп. 4, спр. 2007, арк. 12). Ця спроба не була реалізована. Незважаючи на перші спроби з боку викладацького складу ввести в навчальний план курс лекцій з археології як самостійної дисципліни, формування вищої археологічної освіти як інституціоналізаційної системи не відбулися.

Револьюційні події 1917–1920 рр. внесли зміни в усі сфери життя. В багатьох її складових ситуація продовжувала залишатися на дореволюційному рівні. В Новоросійському університеті не було спеціальної кафедри археології, окремі аспекти якої викладали на двох кафедрах: теорії та історії витончених мистецтв і класичної філології; та трьох навчально-допоміжних підрозділах: Мінц-кабінеті, Музеї образотворчих мистецтв (1865–1923) (Левченко, Левченко 2012) й Археологічному кабінеті (1908–1920) (Музичко 2012, с. 178–179), в рамках яких у студентів формувалися знання щодо класичної археології. На підставі археологічних, нумізматичних та письмових джерел вивчення старожитностей проводили професори Б.В. Варнеке, Н.П. Кондаков, М.І. Мандес і приват-доценти О.Л. Коцейовський, М.Л. Окунєв.

Радикальні зміни в розвитку вищої археологічної освіти в Одесі почали відбуватися починаючи з 1920 р., що було пов'язано зі встановленням у місті радянської влади. Починаючи від 1920 р. і до середини 1930-х рр. органи влади УСРР неодноразово проводили запаморочливі трансформації в області вищої археологічної освіти, реформуючи всі складові її інфраструктури: форми і структури вишів та науково-дослідних установ; наукове співтовариство; проведення практик під час польових розкопок; взаємодія вчених-археологів і влади; комунікаційну та інформаційну системи; матеріально-технічну та фінансову бази; систему видання наукової продукції; систему впровадження результатів наукової діяльності в практику тощо. Відповідно черговості представлених аспектів інституціоналізації вищої археологічної освіти в Одесі розглянемо їх детально.

У перші роки радянської влади в структурі й формі організації вищої археологічної освіти в Одесі відбулися масштабні зміни. У 1920 р. згідно з розпорядженнями НКО УСРР, всі структурні одиниці вищої школи Одеси були реорганізовані в мережу профільних

інститутів. Історико-філологічний факультет Новоросійського університету з усіма навчально-допоміжними підрозділами став частиною Одеського гуманітарно-суспільного інституту (Левченко 2008). Перед початком 1921/22 навчального року він був трансформований, в результаті чого всі структурні підрозділи історико-філологічного факультету колишнього університету були переведені в Одеський інститут народної освіти, який став головним спадкоємцем університету та провідним вишем Одеси в 1920-ті рр. (Левченко 2010). Внаслідок цих та подальших пертурбацій структурні одиниці історико-філологічного факультету колишнього Новоросійського університету, які сприяли ознайомленню студентів з класичної археологією було ліквідовано. Кафедри теорії та історії витончених мистецтв і класичної філології разом з Археологічним кабінетом було розформовано 1920 р. Фонди Музею витончених мистецтв і Мінц-кабінету передали до колекцій різних одеських установ культури. Колекції археологічних знахідок, нумізматики, кераміки та книг з історії античної культури разом з обладнанням 1924 р. було передано до Одеського державного історико-археологічного музею (Левченко 2012, с. 112). Таким чином, 1921 р. імперські традиції університетської археологічної освіти в Одесі, як і в цілому в УСРР, було припинено. Перед представниками одеської наукової еліти, починаючи з 1912 р. та почергово оновленого 1918, 1919 і 1920 рр. (Дложевській 1921, с. 57-58), залишалося відкритим питання щодо організації в Одесі Археологічного інституту, який здійснював би підготовку кваліфікованих кадрів в галузі археології, музейної та архівної справи (Левченко 2016).

Питання про відкриття Археологічного інституту в Одесі залишалося невирішеним до весни 1921 р., коли сформована в березні ініціативна група професорів вищої школи Одеси (Б.В. Варнеке, Р.М. Волков, С.С. Дложевський, Ю.Г. Оксман, М.Є. Слабченко, Д.К. Третьяков, Є.П. Трифільєв, А.В. Флоровський, О.Я. Шпаков) була перетворена Одеським губернським комітетом професійно-технічної і спеціально-наукової освіти (Губпрофос) в організаційну комісію щодо створення цього вишу. Ознайомившись із загальною організацією і навчальними планами археологічних інститутів в Німеччині, Австрії, Паризької *École de arts*, Київського і Петроградського археологічних інститутів на початку травня 1921 р. комісія подала проект статуту Археологічного інституту та всі додаткові матеріали в Губпрофосу для подання до центральних органів на затвердження (Дложевській 1921, с. 59). 13 ве-

ресня 1921 р. відповідно до наказу Одеського губвиконкому на підставі постанови Малої колегії Українського головного комітету професійно-технічної та спеціально-наукової освіти (Головпрофос) від 25 червня 1921 р. в Одесі було урочисто відкрито ініційований місцевою науковою елітою перший і до теперішнього часу єдиний «вищий спеціальний науково-навчальний заклад» історичного профілю – Археологічний інститут, який «имел целью: а) научное изучение памятников старины и искусства первобытных, античных, украинских и соседних культур – великорусской, польской, белорусской, и документальных источников по истории местного края, а также б) подготовку научно-квалифицированных профессиональных рабочих по археологии, архивоведению, этнографии и музееведению» (ЦДАВОВ України, ф. 166, оп. 2, спр. 1157, арк. 1, 3). Таким чином, Одеський археологічний інститут після Київського археологічного інституту став другим вишем археологічного профілю на території України.

Позитивне рішення ініціативи одеських вчених-гуманітаріїв щодо відкриття в Одесі Археологічного інституту було пов'язано не з демократичними віяннями в країні, а з тим, що починаючи з 1920 р. в УСРР проводилася реформа системи вищої освіти і науки. В результаті цього університети було ліквідовано, замість них та інших вишів було створено профільні інститути, які мали вузьку спеціалізацію. Відповідно до цієї політики в період 1920–1922 рр. усі вузи і науково-дослідні установи дорадянської епохи було реорганізовано. Не виключенням стала і підготовка фахівців-археологів, яка набула нових форм і методів. У мережі вищої школи Одеси ці нововведення виявилися в організацію Археологічного інституту.

Керівним адміністративним центром Археологічного інституту було Бюро в складі чотирьох осіб – Ю.Г. Оксмана, Є.П. Трифільєва, С.С. Дложевського і Б.В. Варнеке (ЦДАВОВ України, ф. 166, оп. 2, спр. 1107, арк. 2; спр. 1157, арк. 8). Адміністрація вишу перебувала в приміщенні Одеського губернського архіву (вул. Щепкіна, 10). Заняття студентів проходили в двох аудиторіях у будівлі (вул. Преображенська, 24) закритого з 1 травня 1920 р. історико-філологічного факультету Новоросійського університету, яка на той час належала Інституту народного господарства. Фінансові витрати на утримання інституту виділялися із коштів Головпрофоса. Загальна сума фінансування на навчальний рік склала 327 315 000 рублів (ЦДАВОВ України, ф. 166, оп. 2, спр. 1157, арк. 9).

У навчальному процесі першого і єдиного академічного року Археологічного інституту його керівництво задіяло 21 викладача. Навчання здійснювалося за 30 дисциплінами: геологія і палеонтологія (О.К. Алексєєв); антична археологія та спецкурс по римським старожитностям епохи Августа (Б.В. Варнеке); українська етнографія (Р.М. Волков); музеєзнавство і латинська мова (А.Г. Готалов-Готліб); римська епіграфіка, семінар по IV книзі Геродота і спецкурс по римським побутовим старожитностям епохи імперії (С.С. Дложевський); розповіді іноземців про Русь-Україну (як частина історії місцевого краю), італійська мова (Є.О. Загорівський); історія античної культури і спецкурс (М.І. Мандес); введення в архівознавство і семінар з вивчення місцевого архівного матеріалу (Ю.Г. Оксман); економічний побут України (М.Є. Слабченко); теорія еволюції (Д.К. Третьяков); українська археологія (Є.П. Трифільєв); історична географія України (А.В. Флоровський); правові старожитності України та спецкурс з мистецтва епохи відродження (О.Я. Шпаков); спецкурс з історії народної пісенної творчості (М. Привалов); турецька мова (Менцель); французька мова (П. Пересветов); українська і польська мови (В.П. Павловський); англійська мова (І.В. Поліковський); грецька мова (І.М. Троцький); німецька мова (М.Л. Гурфінкель); практичні заняття з вивчення археологічних пам'яток (М.Ф. Болтенко) (ЦДАВОВ України, ф. 166, оп. 2, спр. 1157, арк. 4-5). Також при виші функціонував кабінет античних культур (бібліотекар І.М. Троцький, помічник бібліотекаря Г.Д. Штейванд) (ДАОО, ф. Р-1395, оп. 1, спр. 3, арк. 326).

Перелік дисциплін, які викладалися в Археологічному інституті свідчить про те, що його організатори при формуванні навчального плану виходили з двох головних моментів. Перший – наявність наукових сил у місті. Другий – роль вишу як закладу другого ступеня вищої освіти (на прикладі археологічних інститутів Російської імперії) в системі професійної підготовки (відповідно сучасній системі вищої професійної освіти це другий ступінь – магістратура, наступна після бакалаврату). Було організовано «...преподавание названных <...> наук и вспомогательных к ним дисциплин преимущественно практическими методами, как средствами, направленными на творческие трудовые процессы в области археологии, археографии и этнографии...» (Дложевский 1921, с. 59). Тому критика С.Я. Борового, одного із студентів Археологічного інституту щодо його навчального плану, в якому він бачив «...много непродуманного, случайного, не выдерживающего критики

с позиций современных научных представлений и установок» (Боровой, 1979. С. 99) є некоректною.

У цілому, не дивлячись на деякі недоліки, діяльність Одеського археологічного інституту розвивалася активно. Навесні 1922 р. виникли економічні труднощі, які перешкоджали його подальшому існуванню. У першу чергу через економічну кризу Наукове бюро Одеського Губпрофосу 26 травня 1922 р. підняло питання щодо скорочення штату і збереження вишу (ЦДАВОВ України, ф. 166, оп. 2, спр. 1157, арк. 11). Але керівництво Головпрофосу відмовилося від подальшого фінансування Археологічного інституту та передало його в підпорядкування Наукового комітету НКО УСРР, який керував діяльністю всіх наукових установ у республіці. Через брак фінансових коштів Археологічному інституту не знайшлося місця в структурі НКО УСРР. Тому 22 серпня 1922 р. незважаючи на позитивну характеристику професорів Б.В. Варнеке і Р.М. Волкова про діяльність вишу на підставі резолюції завідувача Губпрофосу Т.М. Внукова від 20 серпня 1922 р. Одеський археологічний інститут було закрито. Представники адміністративного, педагогічного і технічного персоналу вишу вважалися звільненими від виконання своїх обов'язків. Науково-дослідна робота його співробітників передавалася Науковому Бюро, голова якого професор Ч. Кларк мав створити комісію для з'ясування питання про організацію їх подальшої роботи. В результаті проведення реорганізаційних дій вся навчальна і матеріальна частина ліквідованого інституту увійшла до інфраструктури Одеського інституту народної освіти як музейно-архівно-бібліотечне та лекторское відділення факультету політичної освіти (ДАОО, ф. Р-1593, оп. 1, спр. 404, арк. 1). Одеський археологічний інститут функціонував протягом одного навчального року – 1921/22, а календарно менше одного року – від 13 вересня 1921 р. до 20 серпня 1922 р.

Серед студентів Одеського археологічного інституту переведених до Одеського інституту народної освіти було 5 чоловік (О.Б. Варнеке, Е.Г. Оксман, В.О. Пора-Леонівич, С. Ротенберг-Шведова і Г.Б. Цомакіон), які стали його випускниками наприкінці 1924 р. (ДАОО, ф. Р-134, оп. 1, спр. 1197, арк. 8). Студенти колишнього Археологічного інституту, які закінчили навчання в Інституті народної освіти отримали два посвідчення (диплома). У першому зазначалася назва відділення та факультету Інституту народної освіти, а в другому зазначалося – «...прослухав курс ... по факультету б[увшої] політосвіти, б[увшого] археологічного відділу». Після

захисту самостійної (дипломної) роботи такі посвідчення отримали В.О. Пора-Леонович (захист самостійної праці 22 жовтня 1924), С. Ротенберг-Шведова і Г.Б. Цомакион (оби два 21 листопада 1924), Е.Г. Оксман (17 січня 1925) і О.Б. Варнеке (20 лютого 1925) (ГАОО, ф. Р-1593, оп. 1, спр. 460, арк. 1–1 зв.). Таким чином, випуск першого дипломованого археолога в історії вищої школи Одеси відбувся в жовтні 1924 р., ще двоє отримали дипломи в листопаді 1924 р., а ще двоє – на початку 1925 р. У цілому перший випуск археологів у вищій школі Одеси, що стався в середині 1920-х рр. дав 5 фахівців. Нажаль, ця позитивна тенденція мала поодинокий випадок.

Незважаючи на всі труднощі, Одеський археологічний інститут за один рік свого існування зіграв важливу роль у розвитку вищої археологічної освіти. Його випускники (О.Б. Варнеке, Е.Г. Оксман, В.О. Пора-Леонович, Г.Б. Цомакион) плідно реалізували свій науковий потенціал у проведенні наукових досліджень у царині археології та інших галузях історичної науки, до того ж перші двоє з них поповнили штат вищої школи Одеси. Показово, що в середовищі студентів Археологічного інституту була сформована одеська генерація радянських археологів 20-х – 40-х рр. ХХ ст., наукові напрацювання яких сприяли істотним досягненням та привели до реалізації наукового потенціалу в розвитку різних розділів археології, а їх напрацювання стали

частиною формування наукових поглядів у вітчизняній археології.

Позитивна ініціатива створення Одеського археологічного інституту та спроба налагодження функціонування інституції в галузі підготовки кваліфікованих кадрів археологів у першій половині 1920-х рр. в Одесі мала поодинокий випадок. Ініційовану одеськими науковими силами підготовку археологів було перервано. У 1930-ті рр., навіть незважаючи на відкриття 1934 р. кафедри історії стародавнього світу та археології (завідувач Б.В. Варнеке) на історичному факультеті, організованого 1933 р. Одеського державного університету, не існувало вишу, який здійснював би підготовку фахівців у царині вищої археологічної освіти. Наявність даної кафедри не свідчить про проведення в університеті повноцінного навчання фахівців-археологів. Головною проблемою була нестача професійних кадрів. Це призвело до того, що курс археології вели науковці Одеського державного історико-археологічного музею, а в 1940/41 навчальному році його взагалі не читали (О научной работе... 1941, с. 141, 143). Всі ці фактори негативно позначалися на підготовці студентів-археологів. Підготовка студентів за спеціальністю археологія була відроджена в Одесі через майже 70 років на кафедрі археології та етнології України, заснованій В.Н. Станком на історичному факультеті Одеського державного університету імені І.І. Мечникова 1993 р.

ЛІТЕРАТУРА:

- Боровой, С.Я. 1979. К истории создания Одесского археологического института и его археографического отделения. *Археографический ежегодник за 1978 год*. Москва, с. 96-101.
- Дложевский, С.С. 1921. Организация Археологического института в Одессе: Историческая справка. *Народное просвещение*. № 2-5, с. 57-63.
- Левченко, В.В. 2008. Одеський гуманітарно-суспільний інститут (1920–1921): до питання спадкоємності традицій університетської освіти. *Записки історичного факультету*. Одеса. Вип. 19, с. 207-216.
- Левченко, В.В. 2010. *Історія Одеського інституту народної освіти (1920–1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту* / Відп. ред. В.М. Хмарський; наук. ред. Т.М. Попова. Одеса: ТЕС.
- Левченко, В.В. Левченко Г.С. 2012. Музей изящных искусств Императорского Новороссийского университета: фонды, персоналии, судьба. *Вопросы музеологии*. СПб. № 2 (6), с. 105-113.
- Левченко, В.В. 2016. Коротка історія Одеського археологічного інституту: від зародження ідеї до її реалізації за ініціативою «знизу» та ліквідації «зверху» (до 95-річчя від дня заснування). *Стародавнє Причорномор'я*. Випуск XI. Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, с. 291-299.
- Музичко, О.Є. 2012. Одеський осередок археологічної педагогіки наприкінці ХІХ – 20-х роках ХХ ст. *Археологія і давня історія України*. Вип. 9, с. 177-180.
1941. О научной работе историков Одессы и Киева. *Историк-марксист*. № 6, с. 140-147.
- Охотников, С.Б. 2010. *Археология в Одессе. 185 лет Одесскому археологическому музею (1825–2010)*. Одесса: СМЛ.

REFERENCES:

- Borovoy, S.YA. 1979. K istorii sozdaniya Odesskogo arkheologicheskogo instituta i yego arkheograficheskogo otdeleniya. *Arkheograficheskiy yezhegodnik za 1978 god*. Moskva, s. 96-101. (in Russian)
- Dlozhevskiy, S.S. 1921. Organizatsiya Arkheologicheskogo instituta v Odesse: Istoricheskaya spravka. *Narodnoye prosveshcheniye*, 2-5, s. 57-63. (in Russian)
- Levchenko, V.V. 2008. Odes'kyy humanitarno-suspil'nyy instytut (1920–1921): do pytannya spadkoyemnosti tradytsiy universytet-s'koyi osvity. *Zapysky istorychnoho fakul'tetu*. Odesa. Vyp. 19, s. 207-216. (in Ukrainian)
- Levchenko, V.V. 2010. *Istoriya Odes'koho instytutu narodnoyi osvity (1920–1930 rr.): pozytyvnyy dosvid nevdaloho eksperymentu* / Vidp. red. V.M. Khmars'kyy; nauk. red. T.M. Popova. Odesa: TES. (in Ukrainian)
- Levchenko, V.V. Levchenko G.S. 2012. Muzey izyashchnykh iskusstv Imperatorskogo Novorossiyskogo universiteta: fondy, personalii, sud'ba. *Voprosy muzeologii*. SPb, 2 (6), s. 105-113. (in Russian)
- Levchenko, V.V. 2016. Korotka istoriya Odes'koho arkheolohichnoho instytutu: vid zarozhennya ideyi do yiyi realizatsiyi za initsiatyvoyu «znyzu» ta likvidatsiyi «zverkhu» (do 95-richchya vid dnya zasnuvannya). *Starodavnye Prychornomor'ya*. Vypusk XI, s. 291-299. (in Ukrainian)
- Muzychko, O.YE. 2012. Odes'kyy oseredok arkheolohichnoyi pedahohiky naprykintsi XIX – 20th rokakh XX st. *Arkheolohiya i davnya istoriya Ukrayiny*. Vyp. 9, s. 177-180. (in Ukrainian)
1941. O nauchnoy rabote istorikov Odessy i Kiyeva. *Istoriik-marksist*, 6, s. 140-147. (in Russian)
- Okhotnikov, S.B. 2010. *Arkheologiya v Odesse. 185 let Odesskomu arkheologicheskomu muzeyu (1825–2010)*. Odessa: SMIL. (in Russian)

Levchenko Valeriy V.

THE ODESSA DIMENSION OF HIGHER ARCHAEOLOGICAL EDUCATION IN THE SECOND HALF OF THE XIXTH AND FIRST HALF OF THE XXTH CENTURY: HISTORY, SCIENTIFIC SCHOOLS, TRADITIONS

On the basis of the interdisciplinary approach, the study of the main stages and problems of the development of higher archaeological education in Odessa in the second half of the nineteenth and first half of the twentieth century was conducted. In the nineteenth century the leading center for scientific research on archeology in Odessa was traditionally the Novorossiysk University. In its walls, the accumulation of scientific research in the field of classical archeology and the emergence of the process of institutionalization of archaeological education and science in Odessa. Since 1920 there have been changes in the field of higher education for the training of archaeologists. The elements of the reform of higher education of the Soviet era of the 1920s and 1930s were traced, with its experiments in the field of archaeological education, the process of restoration of historical faculties in 1934 and the revival of the imperial system of higher education during the German-Romanian occupation of Odessa. The Soviet archaeological science in the first post-revolutionary years, which grew up on the foundation of pre-revolutionary archeology, received organizational continuity, manifested itself in the formation of the state of the Odessa Archaeological Institute and the Odessa State Historical and Archaeological Museum, where during the 1921-1933 biennium the main forces of the Odessa archaeologists were united, and their leading specialists subsequently became part of the Department of History of the Ancient World and the Archeology of the Open 1934 Historical Faculty of the Odessa State University. The process of institutionalization of archaeological research in Odessa took place in difficult socio-political and socio-economic conditions and did not become stable. Despite the cataclysms of the first post-revolutionary times, the constant transformation of the network of universities and scientific institutions, the persecution and death of many specialists, the staff of Odessa scientists was able to promote the development of higher archaeological education in Odessa.

Keywords: *archeology, Odessa, higher education, science, archaeological scientists.*

В.М. Корпусова*

ДІАЛОГ ДВОХ АРХЕОЛОГІВ 1963-2020: НАУКОВА ДИПЛОМАТІЯ (ЯН ГУРБА – ВАЛЕНТИНА КОРПУСОВА)

Розглядається науковий діалог 1963-2020 рр. у листуванні археологів Яна Гурби (Польща)¹ і Валентини Корпусової (Україна)², який виник завдяки міжнародній освітній програмі з обміну між Київським державним університетом ім. Т.Г. Шевченка³ та Університетом Марії Кюрі-Склодовської в Любліні⁴. Темою діалогу є студії українських вчених Л.М. Славина, І.Г. Шовкопляса, В.П. Петрова у джерельній базі польської археології.

Ключові слова: археологія, освітні програми з обміну, Україна, Польща, листування, кафедра археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Міжнародні освітні програми з обміну надають можливість обмінюватися науковим і культурним досвідом, посилюють значення прямого, безпосереднього людського спілкування для поширення взаєморозуміння між людьми, спільних цінностей, надають можливість встановити професійні контакти та знайти друзів. Ці програми були одним з багатьох напрямків роботи кафедри археології та музеєзнавства Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (далі – КУ). В 1963-1964 рр. по програмі обміну Університет Марії Кюрі-Склодовської (далі – УМКС) направив до КУ на стажування декількох вчених, у тому числі доктора Яна Гурбу. Він народився

у 1929 р., закінчивши УМКС, там же у 1961 р. захистив дисертацію доктора гуманітарних наук і до виходу на пенсію у 1994 р. працював в УМКС як вчений, педагог, організатор науки. Багато років (1969-1970, 1975-1981, 1986-1987) він займав посаду заступника декана Гуманітарного факультету, у 1987-1990 рр. – декана цього факультету. У 1969-1975 рр. він працював на посаді директора Головної бібліотеки, у 1974-1994 рр. був керівником кафедри археології Польщі Інституту Історії, у 1981-1983 рр. – віце-директором Інституту історії УМКС. Одночасно з організаційною та викладацькою діяльністю доктор Гурба присвятив чимало зусиль дослідженню, збере-

Рис. 1. Ян Гурба. Київ 1964. Фото Є. Митрофанова

Рис. 2. В. Корпусова керівник Північно-Кримської експедиції. Жовтень 1978 р. Фото В.В. Доценко

vmkorpusova@gmail.com

женню та реставрації археологічних пам'яток. Після виходу на пенсію він продовжив брати активну участь в науковому археологічному житті, читав лекції в університеті, писав статті, брав участь в конференціях тощо. Його плідну багаторічну працю в галузі педагогіки, організації науки, охорони археологічних пам'яток, наукових досягнень в галузі археології й культури було відзначено багатьма нагородами. Серед них слід зазначити:

1. Золотий та Срібний хрести заслуги (орден заснований 1923 р. як державна відзнака для громадянина, праця якого приносить особливу користь державі та суспільству).

2. Лицарський (кавалерський) хрест Ордену відродження Польщі (вища відзнака Польщі за видатні заслуги у військовій та цивільній сферах як польських, так і іноземних громадян).

3. Медалі: Комісії національної освіти; Польського археологічного товариства; Університету Марії Кюрі-Складовської; За заслуги перед Грубешівським повітом.

4. Медалі та нагороди за заслуги перед містами Люблін, Грубешів.

5. Медаль та почесна відзнака за заслуги перед Люблінським воєводством.

6. Золоті відзнаки: «За охорону пам'яток»; «Об'єднання польських вчителів»; «Польського туристично-краєзнавчого товариства».

7. Відзнаки «Заслужений культурний діяч»; «За заслуги перед Люблінщиною»;

8. Кілька індивідуальних та колективних нагород Міністра науки, вищої освіти та техніки.

9. Лауреат конкурсів Homo didactus, організованих студентами Гуманітарного факультету УМКС.

10. Почесні відзнаки «За заслуги перед польською культурою»; «Асоціації польських студентів».

Але не випадково найдорожчою для Я. Гурби нагородою була пам'ять та вдячність його колишніх студентів. З гумором й подякою своїм учням він написав мені про це:

«Дорогая Валя! Вот как мои давние, любимые студенты напоминают мне, какой я уже старый: в начале июня (это ни в коем случае не мой день рождения) [...] пригласили меня на встречу студенты I курса истории, которым я читал лекции в 1960/1961 г. (а почти все сейчас пенсионеры...), а вчера мои любимые студенты археологии от параллельного I курса, с которыми я работал от I до V курса в 1960-1965. В обоих случаях было очень симпатично, хотя многих бывших студентов уже нет... [...] Люблин. 7.VII. 18.».

Програма обміну між університетами надала доктору Гурбі можливість безпосередньо ознайомитися як з освітнім досвідом кафедри археології та музеєзнавства КУ, так і з новітніми дослідженнями української археології, польовими матеріалами та особисто познайомитися з українськими та російськими вченими. Археологи з Інституту археології АН УРСР (нині Інститут археології НАН України, далі – ІА) згодом Яна Гурбу сприймали як археолога з академічного кола. Аби не виникало плутанини щодо місця стажування, Ян Гурба підкреслював у листі до мене, що отримав стажування саме на кафедру археології та музеєзнавства, а не в ІА: *«Дорогая Валя! Я узнал, что у Павла Крупы⁵ имеются некоторые ошибки относительно моей биографии. [...] А я не был стажером Института археологии АН, только кафедры археологии Университета им. Шевченко у проф. Славина. Он меня отправлял в киевский ИА, до Москвы и др. [...] Люблин, 4 IV 2019».*

У Києві в ІА доктор Гурба багато часу присвятив праці в бібліотеці, архіві, фондах, спілкуванню з вченими. Це сприяло початку багаторічної дружби між ним та українськими колегами, у тому числі зі мною. Я закінчила у 1962 р. кафедру археології та музеєзнавства КУ і з того часу до виходу на пенсію у 2003 р. працювала в ІА. У листі від 10 січня 2013 р. Ян Гурба нагадав мені: *«50 лет редкой корреспондентской дружбы. Осенью будет 50-я годовщина нашего знакомства: я, Юрек Кмецински⁶, Рихард Орловски⁷ и две Вали и Лена. И потом очень редкие и короткие встречи в течение этих 50 лет».* В цьому листі зга-

¹ Ян Гурба/Jan Gurbu (1929 р.н.), археолог, доктор гуманітарних наук. Див.: <https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2014/1119/101530-doc-dr-jan-gurba.pdf>

² Валентина Корпусова (1939 р. н.), археолог, к.і.н. Після закінчення кафедри археології та музеєзнавства КУ від 1962 р. до 2003 р. працювала в Інституті археології НАНУ. Див.: С.С. Бессонова. До ювілею Валентини Миколаївни Корпусової // Археологія. – 2019. - №4. - С.136 – 137

³ Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (КДУ). Від 1994 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУТШ)

⁴ Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie (UMCS), Польща

⁵ Павло Крупа (Pawel Krupa) – україніст, доктор філологічних наук, ад'юнкт кафедри українистики Інституту східнослов'янської філології Ягеллонського університету (Краків, Польща). Один з організаторів конференції Ягеллонського університету у Кракові в 2019 р., присвяченої 100-річчю з дня народження і 50-річчю з дня смерті Віктора Петрова (Домонтовича)

⁶ Іржи Кмецински – (Jerzy Stanislaw Kmiecinski), археолог, працював в (УМКС.) UMCS, та в Лодзинському університеті <https://www.miastograf.pl/person/66> https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Stanis%C5%82aw_Kmiecinski%C5%84ski

⁷ Річард Орловски – (Orlowski Ryszard), історик, дослідник економічної історії. Працював з 1952 року в UMCS, професор. [https://www.zamosciopedia.pl/index.php/ow-oz/item/2948-OR%C5%81OWSKI%20RYSZARD%20\(1927\)%20historyk%20gospodarczy.%20rektor%20WSZiA.%20](https://www.zamosciopedia.pl/index.php/ow-oz/item/2948-OR%C5%81OWSKI%20RYSZARD%20(1927)%20historyk%20gospodarczy.%20rektor%20WSZiA.%20)

дується дружба, яка виникла у Києві під час стажування після захисту дисертацій трьох вчених з університетів Любліна та Лодзя та українських: мене, Валентини Іванівни Непріної⁸ й Олени Василівни Цвек⁹. Коло друзів Яна Гурби було значно ширшим, досі триває його міцна дружба з Софією Станіславівною Березанською¹⁰, серед його друзів був Юрій Миколайович Малеев¹¹ та ін. До Києва Ян Гурба прилітав останній раз у 2017 р.

Доктор Гурба став частиною сполучної ланки між польськими й українськими археологами, сприяв поширенню в польській науці розробок українських вчених, актуалізації їх досліджень та значення останніх для польської археології. Про це він писав в українських виданнях, а свої рукописи та копії багатьох статей прислав мені. Я в свою чергу надсилала Яну Гурбі свої рукописи з української археології й опубліковані праці, а також роботи інших археологів. Ми обмінювалися науковою та громадською інформацією і консультаціями, предметами однакових хобі – поштовими марками та екслібрисами. Мислення в одній площині, спільні інтереси стали причиною виникнення між нами тривалого діалогу в листуванні, який продовжується і нині.

В статті, присвяченій цьому діалогу, чільне місце відведено видатним вченим, пов'язаним у своїй діяльності з кафедрою археології та музеєзнавства КУ: засновнику і завідувачу кафедри проф. Л.М. Славину (1906-1971), д.і.н. І.Г. Шовкоплясу (1921-1997) та д.філол.н. В.П. Петрову (Домонтовичу) (1894-1969), який 1918 р. закінчив також Київський університет (тоді університет Св. Володимира). Вони були моїми вчителями, їх творчості і життєпису я присвятила низку досліджень у різних виданнях (Корпусова 1996, с. 24-31; 2001, с. 6-12; 2008, с. 306-339, 340-365; 2016, с. 81-92 та ін.). В статті фокусується увага на деяких аспектах публікації наукових творів, які зазвичай залишаються невідомими читачам, своєрідна «одіссея» наукових творів.

В Київському університеті доктор Гурба зустрів моральну, наукову й організаційну підтримку завідувача кафедри проф. Л.М. Сла-

віна. Про це він згадував у листуванні та в наукових статтях, опублікованих в Україні та Польщі. Польський вчений, як і українські учні Л.М. Славина, у тому числі і я (Корпусова 2007, с. 31-39), відгукнулися на ініціативу С.Б. Буйських¹² присвятити Л.М. Славину з нагоди 100-річчя від дня його народження окремий номер журналу ІА «Археологія». Про Л.М. Славина доктор Гурба написав розвідку «Професор Лазар Мойсейович Славин у польській археології». Рукопис цієї статті, на той випадок, якщо вона не надійде до «Археології», доктор Гурба надіслав мені у листі, в якому йдеться також і про інше: «Дорогая Валя, Дорогие! Большое спасибо Тебе за письмо и «Слово и Час» [№10, 2002, присвячений постаті В.П. Петрова (Домонтовича) – В.К.] (на украинском, но хорошо прочитал!) [...] Присылаю несколько слов, которые я написал о Славине. Сегодня отправляю: 1) по e-мэйлу на адрес Института, надеюсь, что передадут С.Б. Буйских; 2) на его имя почтой в Институт (с дискеткой); 3) и Тебе – спрости, примут ли в «Археологию». А ты успела написать от себя? Валя, Ты, наверное, уже забыла, что я (уже несколько лет назад) передал Юреку [Кмецинскому – В.К.] в Лодзь твою статью о Наде Кравченко¹³. До сих пор не было возможности ее издать. Но сейчас уже будет возможность у нас в Люблине. Прошу, напиши вновь и пришли до декабря (хотя, я знаю, дел у Тебя много...) Это касается и воспоминаний о В.П. Петрове (и немножко о его жизни...) Оба текста не больше чем 4 стороны каждый [...] Ваш Ян. Люблин, 27 IX 2006». До тексту рукопису статті було подано припис: «Прошу передать Сергею Борисовичу Буйских с просьбой о приеме и использовании».

Статтю доктора Гурби було одержано 05.11.2006 р. і надруковано в №1 «Археології» 2007 р. (Гурба 2007, с. 51–52).

Зважаючи на зміст статті відомого польського вченого та зміцнення міжнародного наукового співробітництва, редакція журналу адаптувала її до існуючих на той час вимог до авторів (додала до неї необхідні анотацію, резюме російською та англійською мовами, виправила дату роботи Л.М. Славина на посаді директора ІА). Проте, в процесі редагування статті через плутанину термінології і датування початку Другої світової війни ви-

⁸ В.І. Непріна (1932-2013), археолог, к.і.н., дослідниця неоліту лісового та лісостепоного Лівобережжя України. Після закінчення Пермського університету (1954) переїхала до Києва де у 1959-1991 рр. працювала в Інституті археології

⁹ О.В. Цвек (1931 р. н.), археолог, к.і.н., досліджувала трипільську культуру у Побужжі та Буго-Дніпровському межиріччі. Випускниця кафедри археології та музеєзнавства 1959 р. В Інституті археології працювала від 1959 до 2008 р.

¹⁰ С.С. Березанська (1924 р. н.), археолог, д.і.н., досліджувала історію населення Північної України доби бронзи. Закінчила 1948 р. історичний факультет КУ, у 1953-1997 рр. працювала в Інституті археології

¹¹ Ю.М. Малеев (1941-2006), історик, археолог, музеєзнавець, к.і.н., доцент КУ, де працював після закінчення кафедри археології та музеєзнавства від 1968 до 2001 р.

¹² С.Б. Буйських (1949), археолог-антикознавець, к.і.н., дослідник Ольвії та її хори. Після закінчення кафедри археології та музеєзнавства КУ 1971 р. працював в Інституті археології

¹³ Н.М. Кравченко (1935-2001) археолог, музейник, краєзнавець, к.і.н., фахівець у галузі історії ранніх слов'ян, одна з дослідниць проблем слов'янського етногенезу. Від 1969 р. викладала у Київському педагогічному інституті (нині – Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова). Від 1994 року – професор Слов'янського університету

никла помилка, яка призвела до абсурдного викривлення тексту. У листі до мене Ян Гурба писав: «Дорогая Валя! Дорогие! Простите, что очень долго не писал. Времени нет. Нет не потому, что очень много дел, но все у меня идет очень тяжело и медленно, что времени хватает лишь только (не все) работы на самые ближайшие сроки, а все оставшиеся откладываются все дальше...

Сейчас готовлю на декабрь – конференцию, посвященную моему учителю проф. Стефану Носеку. (Он был промоутером А. Жакего и Я. Махника и моим). Никаких денег нет, университет оплачивает только ночлеги в Люблине, но все докладчики спрашивают, где взять деньги для поездки ... И по этому делу и по другим очень много корреспонденции. И опаздываю с письмом в редакцию «Археології» (потому что «моя» переводчица на каникулах вне Люблина), чтобы поместили исправление редакционной «поправки» о начале Второй мировой войны... Но в начале сентября отправляю. Желаю здоровья и успехов! Всех благ! Ваш Ян». Лист з проханням спростувати помилку доктор Гурба надіслав до редакції «Археології», його копію до мене:

«Вельмишановна Редакціє, звертаюсь з проханням опублікувати в «Археології» лист з моїм спростуванням. З повагою.»

Лист до Редакції:

«У київській «Археології» 2007, №1 було опубліковано мою невелику статтю «Професор Л.М Славін у польській археології» (с. 51-52), статтю надруковано українською мовою. Я дуже вдячний за всі редакційні, стилістичні і мериторичні правки (роки керування Інститутом: 1939-1945, а не 1938-1946). Однак необхідно спростувати одне «виправлене» речення. У надісланому Редакції тексті я написав: Проф. Л.М Славін як директор Інституту археології АН у Києві, ще перед вибухом німецько-радянської війни не раз зустрічався з доц. Казимиром Маєвським (1903-1981) та іншими польськими археологами, що працювали у відділі АН України у Львові, який було відкрито у 1939 р. У друку це речення звучить: «Л.М. Славін як директор Інституту археології АН УРСР у Києві, ще перед початком Другої світової війни, не раз зустрічався з доц. Казимиром Маєвським (1903-1981) та іншими польськими археологами, які працювали у відділі АН УРСР у Львові, відкритому в 1939 р.».

Друга світова війна розпочалась нападом Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 р. (Львів було зайнято Червоною армією 20 вересня 1939 р. [1]. Велику Вітчизняну війну розпочала атакою Німеччина на СРСР 22 червня 1941 р. Виправляючи текст, Редактор зошта переплутав ці дві події. З «виправленого» речення випливає, що проф. К. Маєвський (працівник польського Університету Яна Казимира у Львові у 1932-1939 рр.) працював у радянській установі у Львові ще перед вибухом Другої сві-

тової війни, а це могло мати місце тільки після приєднання Західної України до СРСР.

Примітка

1. Press L. i in., Kazimierz Majewski (25. III. 1903–27. VIII. 1981). *Życie i dzieło* // *Archeologia*. – 1982 (1985). – Т. 33. – С. 9-45; О. Ситник. *Постаті археології Львівського університету у фокусі столітньої історії* // *Археологічні дослідження Львівського університету*. – 2005. – Вип. 8. – С. 16 – 36.

З повагою Ян Гурба»

Ян Гурба у листі від 1.IV.2008 повідомив мене, що редакція «Археології» прийняла його спростування, вибачилася й у наступному номері журналу надала вкладиш-вклейку з авторським виправленим текстом, який надаю нижче:

«ДО ВІДОМА ЧИТАЧІВ!

У статті Я.С. Гурби «Професор Л.М. Славін у польській археології», надрукованій у нашому журналі №1, 2007, с. 51 – 52, трапилася помилка. Там на с. 51, п'ятій абзац згори, починається зі слів: «Л.М. Славін як директор Інституту археології АН УРСР у Києві, ще перед початком Другої Світової війни, не раз зустрічався з доцентом Казимиром Маєвським ...» (далі по тексту). Правильно ж слід читати так, як було в авторському рукописі: «Л.М. Славін як директор Інституту археології АН УРСР, ще перед вибухом німецько-радянської війни, не раз зустрічався з доцентом Казимиром Маєвським ...» (далі по тексту).

Приносимо наш вибачення авторові статті – доценту Інституту археології Люблінського університету ім. М. Кюрі–Склодовської (Польща)».

Польський читач не завжди міг побачити на вкладиші-вклейці виправлений текст статті, тому, зважаючи на болючість теми початку Другої світової війни для поляків, їх патріотизм, Ян Гурба опублікував польською мовою цю статтю в Польщі, додавши до неї історію вказаної помилки (Gurba 2008, с.145 – 147). Відбиток цієї статті, як кінець «одіссеї» цієї праці, Гурба надіслав мені з написом: «Дорогая Валя! Это окончание моих «претензий» к редакции «Археології». Ян. 12.XII.2008».

Доктор Гурба, маючи активну громадську та наукову позицію, завжди, за висловом В.П. Петрова (Домонтовича), стоїть «обличчям до людини». Тому він надіслав мені відомості про родину на прізвище Славін. В Україні особова і наукова біографія Л.М. Славіна досі вивчена неповно, зокрема, в ній не вистачає інформації про його батьків, родоводу. Можливо інформація про родину на прізвище Славін, надіслана Гурбою, допоможе майбутнім дослідникам біографії Л.М. Славіна встановити факт, чи була згадувана родина його родичами і крізь призму їх долі побачити трагічну сторінку нашої історії. Гурба пише:

«Дорогая Валя! Сейчас читаю «Шепоты. Жизнь в советской России» Орландо Фигеса (Варшава 2008), перевод на польский язык с английского «The Whisperers. Private Life in Stalins Russia» (Orlando Figes, 2007). Среди других нашел историю фамилии Славных. Интересно, или это фамилия Лазаря Мусевича? [...] А вся эта книга страшная... [...] Всего наилучшего! Ян. 17.II.2008». У книзі О. Фігеса йдеться про родину Ісака Славіна, син якого Ілля, народжений у 1883 р. в м. Могильові, був професором права (Москва, Ленінград, 1921-1937 рр.), арештований у 1937 р., розстріляний у 1938 р., реабілітований у 1955 р. Ілля мав дружину Есфір (1901-1964), яку арештували у 1939 р., звільнили у 1943 р., та сина Ісака (1912-1959) і дочку Іду (1921-?), яка мешкала в Москві. Нагадаємо, що у дитинстві Л.М. Славін мешкав у м. Вітебськ, яке, як і Могильов, знаходиться на теренах Білорусі.

Велику увагу доктор Гурба приділяв працям І.Г. Шовкопляса – археолога і педагога, першого бібліографа української археології. В польських виданнях Гурба публікує рецензії на праці І.Г. Шовкопляса з бібліографії, на підручники з археології для вищої школи та ін. «Дорогая Валя! Присылаю заметку о библиографии Шовкопляса (Там ссылка на тебя) и о нашем ежегоднике [Gurba.J. 3/2001, s. 279-280 – В.К.]. Всего хорошего. Ваш Ян 11.XII.01.»

Солідний вік (87 роки) не завадив Яну Гурбі взяти участь у шануванні пам'яті І.Г. Шовкопляса. В листі від 18 липня 2016 р. він писав: «Дорогая Валя ! [...] Спасибо за известия о сборнике в честь Шовкопляса. Я когда-то написал две заметки о его Библиографии. Может, попробую сделать страничку-полторы об этом... Увидим...». Науковий збірник, про який йдеться у цьому листі, є виданням Інституту біографічних досліджень НАНУ «Українська біографістика» 2016 р. (вип. 13), в ньому окремий блок має назву «До 95-річчя з дня народження І.Г. Шовкопляса». Ян Гурба написав замітку, але вона прийшла із запізненням, тому можливість її друку перетворилася на «одіссею» – переходу із видання до видання різних наукових інституцій. «Как видишь, не успел написать заметку о И.Г. Шовкоплясе. Если это еще актуально и если можно по-польски? Я много лет тому назад опубликовал маленькие рецензии о трех его трудах. Ян. 23 XII 2016».

Текст розвідки Я. Гурби є інформацією про використання в джерельній базі польської археології не тільки студій І.Г. Шовкопляса у вузькому значенні, але й у широкому значенні: через них йдеться про досягнення української археології, що сприяє науковій дипломатії. В цьому полягає її актуальність.

Заслугує на увагу зауваження доктора Гурби про те, що в російській бібліографії з археологічної літератури за 1900-1917 рр. опублікованої Т.Н. Задніпровською у 2003 р. у Санкт-Петербурзі не має праць з археологічних досліджень на теренах Східної Галичини, яка на той час знаходилася у складі Австро-Угорщини. Цей факт підкреслює, що російські вчені Україну, а точніше її частину, сприймали тільки таку, яка входила до складу Росії.

«Дорогая Валя! Как видишь, с опозданием в полгода написал в конце концов заметку о И.Г. Шовкоплясе. И к Тебе большая просьба, чтобы редакция «Археології» приняла это до хроники. 8.2.2017». Я виконала прохання Гурби, надіславши його текст до редакції «Археології». «Дорогая Валя! Сердечно благодарю за помещение моей заметки о работах И.Г. Шовкопляса в «Археології». Для меня это настоящий, очень милый сюрприз. Уже не хватает меня на что-то большее. [...] За память и пожелания [Йдеться про 88-річчя з дня народження Я. Гурби – В.К.] я Тебя всегда благодарю. Из Киева прислал мне пожелания тоже Р.В. Терпиловский (Это очень симпатично, но откуда он узнал дату моего дня рождения? Не знаю). Всего доброго! ... Ян. Люблин 28.2.2017.». Майже через рік виявилось, що «Археологія» розвідку доктора Гурби не прийняла через надто малий обсяг тексту. Сподіваюсь, що вона врешті-решт вийде з друку, знайде свою «Ітаку». «Валя! Большое спасибо, что хочешь заниматься моей малюткой о Шовкоплясе. Буду очень рад, что на память о нашей дружбе останется такая «совместная» ... памятка. Спасибо. 24.IV.2019».

Текст розвідки такий:

«ЯН ГУРБА

Доробок Івана Шовкопляса у джерельній базі польської археології

Професор, доктор історичних наук Іван Г. [Гаврилович – В.К.] Шовкопляс (1921-1997), видатний український археолог, музейний працівник, бібліограф (1). Його дослідження стоянок Мізин (Мезін) (2), Добраничівка, Радомишль та ін. дали вченому можливість звернутися до опрацювання складної проблеми соціальної структури і способу життя мисливців пізнього палеоліту (3), а також відразу ж були відзначені у польській науковій літературі (4).

Результатом лекцій І.Г. Шовкопляса з археології та основ археології, які він читав у різних навчальних закладах Києва, стало видання підручника «Основи археології» (Київ, 1964; вид. II — 1972), у якому вчений на широкому порівняльному тлі представив результати археологічних досліджень в Україні. Адже ще проф. Л.М. Славін у методичному посібнику з основ археології радив у представленнях найважливіших об'єктів культурної спадщини з інших радянських республік найбільше уваги присвячувати результатам праці українських

археологів (5). Підручник І. Г. Шовкопляса став першою такою типом працею після виданої у 1957 році колективної монографії «Нариси стародавньої історії України» (6). Для польського читача, зокрема для дослідника Південно-східної Польщі, цей підручник був дуже важливим, оскільки він давав можливість порівняння розвитку і взаємовпливів, які простежувались в археологічних матеріалах сусідніх польських і українських земель (7).

Нетлінну вартість мають також бібліографічні праці І.Г. Шовкопляса, зокрема укладена ним бібліографія археології України, до якої увійшли публікації 1919-1990 років (8). Її доповненням за роки 1900-1917 стала бібліографія Т.Н. Задніпровської, яка не охопила, однак, земель Східної Галичини, що знаходилися в той час у складі Австро-Угорщини (9).

Коротку рецензію на праці «Основи археології» (1964), «Археология Украинской ССР. Библиографический указатель...» (1989), «Археология Украины. Библиографичний покажчик...» (1999) автор цієї нотатки опублікував у польських наукових виданнях «Z otchłani wieku» (1965) і «Kwartalnik Historii Kultury Materialnej» (1992; 2001).

Література

1. Пам'яті Івана Гавриловича Шовкопляса. Археологія, 1998, №3, с. 156-158; Л. В. Кулаковська, Бібліографічна довідка. Археологія, 2002. № 1, с. 4-6.

2. Стефан К. Козловський вніс словникові статті Мезин і Мезинська культура до польського видання Encyklopedii kultur pradziejowych М. Брезільона (Michel Brezillon), (Варшава 1981, с. 124).

3. Ю. Кухарчук, Внесок І.Г Шовкопляса у розвиток питань економічної та суспільної організації пізньопалеолітичного населення півночі України. Археологія, 2002, №1, с. 7-13.

4. J.K. Kozłowski, Paleolityczne budowle mieszkalne, «Z Otchłani Wieków», 1957, R. 23, s. 250 і увійшли до постійного обігу в польській науковій літературі (пор., наприклад, J.K. Kozłowski, Archeologia prahistozyczna, cz. I, Krarow 1972, s. 137, 180, 182; він же[w:] Encyklopedia historyczna SWIATA, t. I, Krakow 1999, s. 103).

5. Л.М. Славін, Основи археології. Вип. 1, 1963. Київ, с. 4.

6. С.М. Бібіков. ред.: Нариси стародавньої історії Української РСР., К. 1957.

7. Див.: J.G. [Ян Гурба] Рец. в «Z Otchłani Wieków», 1965, R. 31. s. 300-301.

8. І.Г. Шовкопляс, Н. Г. Дмитерко: Археология Украинской ССР. Библиографический указатель 1918-1980, Киев, 1989; І.Г. Шовкопляс: Археологія України. Бібліографічний покажчик 1981-1990, Київ 1999; J. Gurba, рец. в Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1962. R. 40, s. 90-91; 2001 R. 49, s. 279-280.

9. Т.Н. Заднепровская: Русская археологическая литература. Библиографический указатель 1900-1917. Санкт-Петербург. 2003.»

У нашому діалозі також важливе місце має видатна постать української гуманітаристики – Віктор Платонович Петров. Ян Гурба високо цінував наукові досягнення В.П. Петрова, зокрема те, що створена ним оригінальна концепція історіософії не обмежується суто теоретичними викладками, а переходить у практичну площину. Людина широких поглядів, Гурба знав творчість В.П. Петрова як письменника В. Домонтовича. Збірку його художніх творів я передала Янові відразу після її видання. Також Гурбу цікавила особистість В.П. Петрова, його біографія, частково висвітлена в часописі «Слово і Час» №10, 2002. Він знав, що я багато сил і часу прикладаю до повернення пам'яті і наукової спадщини Віктора Платоновича, який дуже вплинув на мене при особистому спілкуванні в ІА й у нього вдома. Тому тема В.П. Петрова вписується серед інших тем нашого спілкування:

«Дорогая Валя! Сегодня только что получил Твое письмо от 20.X. и сразу по пунктам отвечаю.

1) Немного понимаю (но меньше чем русский), читаю на украинском языке – говорят, что он ближе польскому, чем русский – но говорить не могу... Но прошу, пришли мне твой доклад о погребениях Керченского полуострова. Как ты пишешь, в могилах очень интересные вещи. [Идетесь про кам'яні плити з християнськими хрестами в середині могил XIII-XV ст. Див.: Корпусова В.М., 2002а, с.132-137 – В.К.]. Я не могу сразу Тебе ответить. О «надгробных» плитах в могилах (и «одновременно» на могиле) я не слышал... какая их относительная хронология? Может в могилах старшие, по каким то причинам укрытые и когда изменилась (какая-то) «политическая» (?) ситуация, снова отображены? Тоже не знаю, когда появились кресты на могилах – но ответ найду... В Католическом университете Люблинском (так называемый сокращенно КУЛ) есть кафедра христианской археологии. Я свяжусь с сотрудниками и спрошу...

2) У меня было счастье узнать В.П. Петрова. Тоже, немножко, уже не помню от кого я слышал о нем как о разведчике. Валя! (хотя мы еще не приготовили статью о Славине, я виноват, вернее недостаток времени «на все», но зимой пришлю Тебе на исправление...) сразу Тебя прошу: напиши статью о В.П. Петрове – археологе, занимавшимся этногенезом славян, этнографе, историке в «мой» еще ежегодник! Тоже зимой! Не больше, чем (осталось) Твоего текста о М.И. Вязминой [Korpusowa, 1998 – С. 310 – 312. – В.К.]. Список библиографии не можем поместить, только библиографические ссылки. Сама все узнаешь в III выпуске! В тексте нужно подчеркнуть его учебу в Хелме! Это «наш» предлог для приема статьи. (Может что-то об

отце, если он был в Хелме??)... Всего Тебе и Вам наилучшего. Искренно Ваш Ян. Люблин, 2.XI.2000».

У листі від 2002 р. Ян Гурба пише про фінансові труднощі для археології, які виникли ще в 2000 р. внаслідок світової економічної кризи. Проте, вони не завадили йому займатися археологічними справами.

«Сначала о люблинских неприятностях. У нас нет денег для печати «Archeologii Polski Środkowowschodniej». Мы еще не заплатили за уже изданный выпуск V (2000), нет возможности напечатать выпуск VI (2001), хотя он весь готовый и введенный в компьютер. Уже можем делать «авторские ксеро-оттиски», но не знаем, будет ли и когда будет возможность напечатать целый выпуск в типографии. Поэтому я некролог Нади Кравченко передал Юреку Кмецинському и он обещал помочь напечатать этот текст в Лодзи. Хорошо, но будем ждать. Есть и вопросы: кто это Н.С. Абашина – фамилия на 6-ой странице (составительница библиографии?) И мой личный до страницы 2. Что думала Надя [Н.М. Кравченко – В.К.] про Венедов? Западные славяне или германцы?»

Реферат про Петрова хороший! Буду стараться найти место печати! Но, польскому читателю нужно:

– самая короткая энциклопедическая библиографическая информация (может, как первая ссылка).

– с этим связано изменение вступительных предложений, ссылки и библиография – знаю, что это не было Тебе нужно для реферата.

«Эмир» Вацлав Ржевуськи [персонаж творю В. Домонтовича «Ой поїхав Ревуха та по морю гуляти» – В.К.] – это живая, но и легендарная фигура польского романтизма (я Тебе писал его генеалогію), и герой стихов классиков польской литературы: А. Мицкевича: *Farys* (1829); Ю. Словацкого *Duma* [песня] о *Wacławie Rzewuskim*; К. Балинского *Farys – wieszcz* [пророк] (1844), тоже В. Поля, и др. Ты должна (?) найти какие-то связи Петрова с Польшей или с поляками, чтобы мы могли найти причину для отмечания его юбилея! И будем это строить! Напиши: Виктор Бер – это его псевдоним в Германии? Пока. Всего наилучшего. Ян. Люблин. 5.IV.02».

Я. Гурба не залишив поза увагою мого студювання розробки В.П. Петровим у 40-60 х рр. ХХ ст. нової теорії етногенезу і виокремлення ним етногенетики як окремої наукової дисципліни зі своїми завданнями, джерелами, методикою, методологією, етнософією (Корпусова 2001, с. 6-12; 2002b, с. 17-25). В листі від 24.VIII.2003 Ян Гурба повідомив, що пізніше за В.П. Петрова, вже у 70-х рр. ХХ ст. польський вчений Вітольд Генсель (Hensel) також прийшов до подібної

ідеї. В. Генсель назвав окрему наукову дисципліну етногенезологією (ethnogenesologie). Гурба надіслав мені відбиток статті Генселя (Hensel 1974, s. 1-4). Польського вченого ніхто в Польщі не підтримав, як і Віктора Петрова в Україні.

Ян Гурба відреагував на псевдонім В.П. Петрова – Віктор Бер:

«Дорогая Валя! Спасибо за письмо и известие! Отвечаю сразу:

1. Мгр. Виктор Бер это польский археолог. Присылаю список публикаций. В 1933 г. окончил Варшавский университет (Магистерская работа: «Zabytki z stentarzyska...»). Умер раненый в 1939 г. «Следы готской культуры...» напечатаны на польском языке.

2. О греческой улице в Хелме через несколько дней.

Сердечные приветы. Всех благ ... Передай мой привет Вале Неприной! Люблин. 16.XI.2011.».

В бібліографії наукових творів молодого польського археолога Віктора Бера (W. Ber), які надіслав Ян Гурба, міститься 7 праць, що опубліковані у 1931-1937 рр. Про Віктора Бера, прізвище якого Віктор Петров обрав своїм псевдонімом, писав В.С. Брюховецький: (Петров 2013, с. 1148): «1935 року польські археологи здійснили експедицію в Галичину – район Косова та Кутів, що були тоді в складі Польщі, – до Писаного Каменя із загадковими готськими знаками на ньому. Виглядає так, що для В.П. Петрова публікація молодого польського археолога, який загинув у перші дні війни в 1939 році, про цю експедицію (*Wiktor Ber. Ślady kultury gotkiej na Huculszczyźnie. – Wiedza I Życie. – 1936. – №6-7. – S. 456 – 459*) могла мати якесь спеціальне значення – навряд чи випадково під час еміграції одним з його псевдонімів був – Віктор Бер.» Дійсно, вважаю, що немає жодної випадковості у виборі В.П. Петровим цього псевдоніма. В.П. Петров почав досліджувати археологію, як і В. Бер, з 1933 р. У 1939 р. В.П. Петров займав посаду завідувача сектора дофеодальної та феодальної археології ІА. Після створення у 1940 р. Львівського відділу ІА, в якому працювали відомі львівські археологи Я. Пастернак, К. Масєвський та ін., В.П. Петров мав відрядження у Львів. Там він не міг не довідатися про археологічні експедиції на теренах Галичини, а також про трагічну долю польського молодого археолога Віктора Бера. До того ж, теми досліджень обох вчених (В. Петрова і В. Бера) співпадали: готи, черняхівська культура. Не випадково В.П. Петров у 1945-1946 рр. почав використовувати псевдонім Віктор Бер при публікації саме археологічних праць (Бер, 1945,

с. 8-9; 1946. с. 4). Крім археологічної тематики подальші теми студій Віктора Петрова – Віктора Бера стосуються його історіософії та літературознавства (Петров 2013, Т. 2, коментарі). Цим псевдонімом Петров користувався до кінця перебування в американській зоні окупації Німеччини – до 1948 р. При використанні цього псевдоніма (21 раз) Петров вживав повне ім'я Віктор Бер (11 разів), або скорочено В. Бер (10 разів). Залишається незрозумілою причина – чому В.П. Петров вибирав псевдоніми В. Домонтович і Віктор Бер серед прізвищ людей, які реально існували, але на той час вже померли? Відповідь на це питання поки залишається на рівні здогадок.

Яна Гурбу не випадково цікавила доля і біографія Віктора Петрова. Він, як дитина війни, як вчений, як педагог, займає активну громадську позицію, зокрема, інформує мене не тільки про польського археолога Віктора Бера, а і пересилає відбиток своєї статті про особові втрати польської археології під час Другої світової війни і окупації 1939-1945 рр. (Gurba 2005, s. 257-264).

В фокусі уваги доктора Гурби крім вказаних вище тем завжди були теми здобутків української археології. В економічно важкі часи, про які згадувалося вище, з метою актуалізації ювілею 70-річчя Інституту археології НАН України (1934-2004), бо в Україні у 2004 р. така дата створення Інституту археології вважалась правильною, у Любліні Гурба видав з друку в Biblioteka Glowna UMCS брошуру (Gurba 2004). В ній міститься бібліографія з 84 праць українських вчених за період 1958-2003 рр., що мали найбільше значення для Польщі. Серед них дослідження викладачів кафедри археології та музеєзнавства й випускників КУ: Л.М. Славина, І.Г. Шовкопляса, С.С. Березанської, В.І. Бідзілі (1936-1999), В.Г. Збеновича (нар. 1935), В.М. Корпусової (нар. 1939), В.А. Круца (1938-2014), Є.В. Махно (1913-1992), Л.Г. Мацкевого (нар. 1935), Б.В. Магомедова (нар. 1949), Б.М. Мозолєвського (1936-1993), В.О. Петрашенко (1950-2006), П.П. Толочка (нар. 1938), М.М. Шмаглія (1931-1994), О.Г. Шапошнікової (1923-2002), Р.О. Юри (1927-1977). У різні роки Я. Гурба публікував у виданнях Люблінського університету чимало рецензій на українські праці, а їх відбитки надсилав мені. «Дорогая Валя! Точно так вышел (с опозданием...) наш «ежегодник». Присылаю заметку о «Коллекции фондов ІА». В издании книжки есть и Твое участие! [...] Всего наилучшего! Здоровья! Ян. Люблин. 20 VII 2010».

Ян Гурба не проходить повз інформації щодо археології на теренах України, яку знаходить у польських виданнях різного жан-

ру. Наприклад, у мемуарах М.Б. Лепецького, ад'ютанта Ю. Пилсудського, «У відблисках війни», доктор Гурба звернув увагу на факти, котрі вказують на існування пам'яток кам'яного віку чи доби бронзи на р. Уборць, притоки р. Прип'ять на Поліссі, які не зафіксовані в узагальнюючих українських наукових працях. «Дорогая Валя! Сердечно благодарю за письмо, пожелания и приветы от Саши. Поздравляю с изданием трудов Виктора Платоновича Петрова. [Петров. 2013 – В.К.] Думаю, что там много тоже и Твоей работы.

У меня большая просьба, если это возможно и не причинит Тебе слишком много заботы. Прошу узнать, есть ли в литературе в Житомирской области стоянка каменного и бронзового века Штолпинка на (или возле) реки Уборць (правый приток Припяти), недалеко деревни Зацеркове и Подлубы. Это польские названия 1920 г.: Stolpinka, Podluby, Zacerkowie, до сих пор они возможно изменились. Извини, я никого не знаю и не знал в историческом (областном) музее в Житомире, но надеюсь, что эти стоянки есть в изданиях в библиотеке или в архиве Института. В индексах географических названий в «Нарисах...» (1957), «Археология...» (1971), «Археология...» (1985) и в «Давняя история...» (1997) этой Штолпинки нет... Прости! Сердечности! Ян. Люблин. 15.IV.2013.». В іншому листі він продовжує тему поліських пам'яток. «Дорогая Валя! Надеюсь, что Ты здоровая, хорошо выступила на презентации «Розвідок» В. Петрова. А сколько в них и Твоей работы! Спасибо за поиски Штолпинки! В воспоминаниях адъютанта Пилсудского в этой деревне он видел (этот адъютант) очень много находок топоришков каменного века. Пишет в селе, где квартировал в 1920 г. (А у меня как у самого хорошего языковеда – мы знали только одного лучшего! – сразу лингвистический вопрос: возможно ли что название села происходит от столба? Но это уже фантазия...). Серьезный вопрос: была или сейчас есть деревня Штолпинка и известны там стоянки каменного или бронзового века? Прости за заботы! [...] Ян. 25.V.2013.».

Ця тема набула розвитку далі. «Дорогая Валя! Сердечно благодарю за Твой труд, письмо и информацию и извини за замешательство по моей причине... Присылаю отписку из книги, из-за которой я начал интересоваться «Штолпинкой».

Мечислав Богдан Лепецки (1897-1969) – это междувоенный писатель, публицист, путешественник. Во время Первой мировой войны воевал в Польских легионах, участвовал в войне с советской Россией м. др. в киевской кампании (в этом разделе отступление из Киева – июль 1920 г.) и варшавской битве. В 1931-1935 гг. адъютант Юзефа Пилсудского. В войне 1939 г. в Польской армии во Франции.

Первое издание воспоминаний «В отблесках войны» 1926 г. Он солидный наблюдатель и я верю его воспоминаниям (особенно, когда это мелочи в глазах солдата...) [...] Ян. Люблин, 11.VI.2013.». Села, про які йдеться у спогадах Лепецького, в Житомирській області існують і нині: с. Стівпинка у Олевському р-ні, с. Підлубив Ємільчинському, відстань між ними біля 30 км. У мемуарах М. Лепецький згадує, що на полицях в хаті місцевих мешканців він побачив кам'яні ножі та сокири, котрі селяни знайшли на полях і принесли до дому. На його запитання про них селяни відповідали, що це речі давніх людей й такі речі вони не вмюють виготовляти, але використовують їх як оселки-точила, молотки і таке інше (Лепецкі 1936 s.170-173). Вторинне використання стародавніх речей за призначенням існувало як у давнину, так існує і нині. Про це йдеться в іншому сюжеті нашої кореспонденції, присвяченому античній пластиці.

«Дорогая Валя! Есть большая просьба и пропозиция. Из раскопок в Стржихове (Strzyzow) 1962 г., есть каменный «бусик» в виде маленького льва(?), лежащего на подставке. На поверхности следы серебра или меди. (Из литературы знаю похожие, но немного большие фигурки). Найден в могиле со скелетом. Другим элементом придан бронзовый провод. Моя просьба и пропозиция: напиши о том в листе (и может с петрографом, который нашел эту медь или серебро) заметку до какого-то польского журнала. Очевидно, я отдаю себе отчет о нечестности моей пропозиции, целый «анализ» (датировку, происхождение) перебрасываю на Тебя [...] Ян. 10 VIII 17». До тексту листа Ян Гурба додав малюнок артефакту в натуральну величину.

Моєю відповіддю було: «Дорогой Ян! Об артефакте из Стржихова, не видя его, я не могу писать в научный журнал. Но для меня многое понятно. Такие находки я отношу к миниатюрной пластике их египетского фаянса, его также называют египетской пастой. Вряд ли ваша подвеска каменная. Это продукт силикатного производства. Когда я еще занималась античной археологией, никаких геохимических, литологических и пр. анализов пластики из египетского фаянса никто не делал. Схему изучения вещей силикатного производства на примере керамики для ее классификации с целью выявления центров производства я совместно с геологами опубликовала (В.М. Корпусова, Б.О. Горлицкий. Литолого-геохимичні критерії класифікації стародавньої кераміки // Вісник Академії Наук Української РСР. – 1983. – №6. – С. 34-42, іл.). Но меня дирекция Института убрала из античного отдела в фонды, фактически запретив заниматься археологией. Это

объяснение того, почему многие темы я не развивала дальше.

О твоей подвеске. Не вызывает сомнения, что это изображение льва, лежащего на плакетке. Это подвеска, а отверстие в плакетке предназначено для проволоки как у вас, или нитки как у нас. Три таких миниатюрных скульптурки львов, лежащих на плакетке, я раскопала в греческом некрополе Золотое на Боспоре в Крыму. (В.М. Корпусова. Миниатюрная пластика и мозаика з боспорського некрополя поблизу с. Золоте // Археологія. – 1973. – Вип. 9. – С. 74-83, іл.). Две плакетки длиной 23 мм (как твоя) имеют бирюзовый цвет, но фигурки львов разного цвета: одна желтая, другая синевато-фиолетовая. Третья аналогична им, но серого цвета. Эта статуэтка длиной 25 мм, совсем не сберегла покрытие первичной краской. В нашей литературе не поднимался вопрос, из чего изготавливали покрытие. Была слабая исследовательская база, не было денег. Плакировка ювелирных металлических изделий золотом существовала еще в IX в. до н.э. (киммерийское погребение в степном Крыму – железные подвески – фарн в виде рога барана еще со значком на основании рога (В.М. Корпусова, В.П. Белозор. Могила киммерийского воина у Джанкоя в Крыму // Советская археология. – Москва, 1980. – № 3. – С. 238-246, ил.).

В Золотом подвески-львы найдены в детских погребениях. Они имели назначенные апотропея (оберега), их можно сопоставить с греческими вотивными терракотами, связанными с культом Афродиты и Аполлона. В Северном Причерноморье предметы из египетского фаянса различных сюжетов были широко распространены в греческой среде. В Золотом найдены изображения человека и частей его тела, (Гарпократ, Бес, мужские гениталии), изображения животных (скульптурки львов, скарабеев, черепах), изображения растений (виноградные грозди), изображения культовых вещей. Это свидетельствует не только о широких греко-египетских торговых связях, но и о распространении синкретических греко-египетских культов среди всего боспорского населения (культ Изиды, Гарпократа – сына Изиды и Озириса и др.).

Место производства миниатюрной пластики из египетского фаянса еще не выяснено. Это был какой-то египетский центр, расширивший свое производство для торговли с греками Северного Причерноморья после подчинения Египта Римом (Е.М. Алексеева). Не случайно большинство этих находок на нашей территории относится к I-II вв. н.э., когда Северное Причерноморье было тесно связано с Римом. В Золотом детские погребения с предметами из египетского фаянса датируются I в. до н.э. – II в. н.э. Другое предположение – такая пластика по привезенным из Египта образцам изготавливалась в разных

центрах Северного Причерноморья: Пантикапей, Фанагория, Херсонес, Ольвия (А.К. Коровина). На мой взгляд, для подтверждения этих гипотез требуется комплекс анализов (схему их обработки я опубликовала с Б. Горлицким), а также поиски мастерских и печей.

Предметы из египетского фаянса в античных памятниках Северного Причерноморья известны на протяжении VI в. до н.э. – IV в. н.э. (Е.М. Алексеева). Однако, по стилистическим признакам миниатюрную пластику датировать нельзя, она датируется комплексом погребального инвентаря. Сама по себе эта пластика не является хронологическим показателем. Один такой амулет из египетского фаянса я сама раскопала в погребении салтовской культуры (их считают хазарами) VII-VIII вв. н.э. на р. Сиверский Донец на Харьковщине. Другой пример вторичного использования древних артефактов я нашла в Золотом. Там в погребении сарматского времени, когда бытовали железные трехгранные наконечники стрел, найден скифский бронзовый трехлопастной наконечник стрелы. В обоих случаях вторичного использования эти вещи служили амулетами. Но более древние вещи люди использовали и для практических целей. Во Фронтонном на Боспоре в погребении VI в. до н.э. было положено используемое в качестве ложила окаменевшее ребро животного третичного периода. А в Крыму, под Бахчисараем, где жила моя мама, наши соседи использовали для хранения зерна средневековый (VI-VIII вв. н.э.) пифос. Его нашли при вспашке сада, где позднее обнаружили и раскопали гончарные печи средневековой Баклы. Ян, да ты и сам читал о вторичном использовании каменных орудий жителями Полесья вначале XX в. Так что, как попала миниатюрная пластика в Стржихов, я не знаю. Интересна территория находок этой пластики. В греческих античных памятниках их много. В черняховских их не найдено. В позднезарубинецких памятниках I-II вв. н.э. в районе Винницы (река Южный Буг) найдено несколько плакеток со львами. С этими памятниками связывают сильный кельтский импульс. Кельты и Рим... Река Южный Буг судоходна, торговля с греками, возможна римская разведка... Впрочем, это все размышления. Если Стржихов связан с Вельбарской культурой, а она связана с Римом, тогда вроде бы ниточка прослежива-

ется. Эта связь не торговая, а скорее проникновение синкретических культур. Ян, я могу, если кому-то интересно, переслать по электронной почте отсканированную свою статью о египетской пластике, там и литература. Если узнаю что-то новое, напишу. Сейчас работающие археологи в разъездах, да и вообще я уже мало с кем контактирую. Удобно ли тебе получать мои сообщения по чужой электронной почте? Я не могу писать на польском языке, но ты пиши как удобно. Жду встречи с тобой и Марысей в Киеве. Всех вам благ. Валя.

P.S. Ян, я еще вспомнила один факт покрытия золотом ювелирного изделия. В Золотом в могиле первой половины I в. н.э. было найдено бронзовое кольцо с литиком из трехцветного стекла с геммой-изображением детской головки, вероятно, Октавиана Августа. Вогнутое изображение головки было покрыто тонким лепестком золота, который плохо держался и вскоре после раскопок отпал от стекла. Амулеты из египетского фаянса находили и в памятниках позднескифского времени в Крыму и на нижнем Днепре. Это население было тесно связано с греками и Римом. 26.08.2017».

Отже, завдяки міжнародній освітній програмі з обміну, яка у 1963-1964 рр. діяла між кафедрою археології та музеєзнавства КУ та кафедрою археології УМКС, виник тривалий (1963-2020) науковий діалог двох археологів – Яна Гурби та авторки цієї розвідки – Валентини Корпусової. В приватному листуванні завдяки одній площині мислення із спільними цінностями та інтересами відбувається обмін науковою і культурною інформацією, взаємодопомога в публікації наукових статей, актуалізація українських археологічних студій в джерельній базі польської археології, поширення спільних цінностей, пряме, безпосереднє людське спілкування для поширення взаєморозуміння між людьми різних країн. Останнє було дуже важливим за умов СРСР, коли існувала «залізна завіса». Нині, коли наука почала повертатися обличчям до людини, приходить розуміння того, що листування вчених з різних країн є проявом наукової дипломатії.

ЛІТЕРАТУРА:

- Бер, В. 1945. Историчні коріння української нації. *Час*. (Фюрт), №8, с. 8-9.
- Бер, В. 1946. Археологічна конференція в Авгсбурзі. *Час*. (Фюрт), ч. 5 (19), с. 4.
- Гурба, Я.С. 2007. Професор Л.М. Славин у польській археології. *Археологія*, №1, с. 51-52.
- Корпусова, В.М. 2008 (Упорядник, автор вступу, та приміток). Віктор Петров (Домонтович) у документах та спогадах сучасників. *Українська біографістика*. Вип. 4. с. 306-339.
- Корпусова, В.М. 1996. Л.М. Славин – директор Інститута археології України. *Мир Ольвиі.*, Київ, с. 24-31.
- Корпусова, В.М. 2001. В.П. Петров як історіософ. *Музейні читання*. – *Матеріали наукової конференції, грудень 2000 р., м. Київ*. с. 6-12.
- Корпусова, В.М. 2002а, Об одной особености христианского погребального обряда средневекового населения Восточного Крыма. *Сугдея, Сурож, Солдайя в истории и культуре Руси-Украины. Материалы научной конференции (16-22 сентября 2002 г.)*. Киев-Судак: Национальный заповедник «София Киевская», с. 132-137.
- Корпусова, В.М. 2002б. В. Петров (Домонтович): етногенетика як свобода самовиявлення. *Слово і Час*, № 10 (502), с. 17-25.
- Корпусова, В.М. 2007. Лазар Мойсейович Славин – директор Інституту археології Академії наук України. *Археологія*, №1, с. 31-39.
- Корпусова, В.М. 2008. Из останнього життєпису Віктора Платоновича Петрова (Домонтовича): «Він був людиною покликання, а не визнання». *Українська біографістика*, Вип. 4, с. 340-365.
- Корпусова, В.М. 2016. Іван Гаврилович Шовкопляс – людина покликання. *Українська біографістика*, Вип. 13, с. 81-92.
- Петров, В. 2013. *Розвідки*. В 3 т. Упоряд., автор передмови та приміток В. Брюховецький. Київ: Темпора, 1703 с.
- Gurba, J. 2004. «Archeologiczne Listy» na 70-lecie Instytutu Archeologii NAN Ukrainy 1934-2004. Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, red. Jerzy Libera i Anna Zakościelna, R. 21, Nr 1(60).
- Gurba, J. 2005. Straty osobowe archeologii polskiej w czasie II wojny światowej (próbą uzupełnień). *Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowskiej, Lublin-Polonia*, Vol. LX, s. 257-264.
- Gurba, J. 2008. Profesor Jazar M. Siawin w Polskiej archeologii. *Archeologia Polski*, t. LIII:, z. 1, s. 145-147.
- Hensel, W. 1974. L'ethnogenesologie. *Slavia Antiqua*, t. XXI, s. 1-4.
- Korpusowa, W. 1998. Pamięci Marii Wiazmitiny – ukraińskiego badacza Sarmatów I Scytów. *Archeologia Polski Środkowowschodniej*. III – Lublin – Chelm – Zamość, s. 310-312.
- Lepecki, M. B. 1936. *W blaskach wojny (wydanie II)*. Lwow – Warszawa.

REFERENCES:

- Ber, V. 1945. Istorychni korinnya ukrayins'koyi natsiyi. *Chas*. (Fyurt), №8, s.8-9. (in Ukrainian)
- Ber, V. 1946. Arkheolohichna konferentsiya v Avhsburzi. *Chas*. (Fyurt), ch. 5(19), s. 4.(in Ukrainian)
- Gurba, J.S. 2007. Profesor L.M. Slavin u pol's'kiy arkheolohiyi. *Arkheolohiya*, №1, s. 51-52.(in Ukrainian)
- Korpusova, V.M. 2008 (Uporyadnyk, avtor vstupu, ta prymitok). Viktor Petrov (Domontovych) u dokumentakh ta spohadakh suchasnykiv. *Ukrayinska biohrafistyka*. Vyp. 4. – S. 306-339. (in Ukrainian)
- Korpusova, V.M. 1996. L.M. Slavin – direktor Institutu arkheologii Ukrainy. *Mir Olvii.*, K., s. 24-31. (in Russian)
- Korpusova, V.M. 2001. V.P. Petrov yak istoriosof. Muzeyni chytannya. – *Materialy naukovoyi konferentsiyi, hruden' 2000 r., m. Kyiv*. s. 6-12.(in Ukrainian)
- Korpusova, V.M. 2002a, Ob odnoy osobennosti khristianskogo pogrebalnogo obryada srednevekovogo naseleniya Vostochnogo Kryma. *Sugdeya, Surozh, Soldayya v istorii i kulture Rusi – Ukrainy. Materialy nauchnoy konferentsii (16-22 sentyabrya 2002 g.)*. Kiyev-Sudak: Natsionalnyy zapovednik «Sofiya Kiyevskaya», s. 132-137. (in Russian)
- Korpusova, V.M. 2002b. V. Petrov (Domontovych): etnohenetyka yak svoboda samovyyavlennya. *Slovo i Chas*, № 10 (502), S. 17-25. (in Ukrainian)
- Korpusova, V.M. 2007. Lazar Moyseyovych Slavin – dyrektor Instytutu arkheolohiyi Akademiyi nauk Ukrayiny. *Arkheolohiya*, №1, s. 31-39. (in Ukrainian)
- Korpusova, V.M. 2008. Iz ostannoho zhyttypysu Viktora Platonovycha Petrova (Domontovycha): «Vin був lyudynoyu poklykannya, a ne vyznannya». *Ukrayinska biohrafistyka*, Vyp. 4, s. 340-365. (in Ukrainian)
- Korpusova, V.M. 2016. Ivan Havrylovych Shovkoplyas – lyudyna poklykannya. *Ukrayinska biohrafistyka*, Vyp. 13, s. 81-92. (in Ukrainian)
- Petrov, V. 2013. *Rozvidky*. V 3 t. Uporyad., avtor peredmovy ta prymitok V. Bryukhovets'kyy. Kyiv: Tempora, 1703 s. (in Ukrainian)
- Gurba, J. 2004. «Archeologiczne Listy» na 70-lecie Instytutu Archeologii NAN Ukrainy 1934-2004. Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, red. Jerzy Libera i Anna Zakościelna, R. 21, Nr 1(60).
- Gurba, J. 2005. Straty osobowe archeologii polskiej w czasie II wojny światowej (próbą uzupełnień). *Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowskiej, Lublin-Polonia*, Vol. LX, s. 257-264.
- Gurba, J. 2008. Profesor Jazar M. Siawin w Polskiej archeologii. *Archeologia Polski*, t. LIII:, z. 1, s. 145-147.
- Hensel, W. 1974. L'ethnogenesologie. *Slavia Antiqua*, t. XXI, s. 1-4.
- Korpusowa, W. 1998. Pamięci Marii Wiazmitiny – ukraińskiego badacza Sarmatów I Scytów. *Archeologia Polski Środkowowschodniej*. III – Lublin – Chelm – Zamość, s. 310-312.
- Lepecki, M. B. 1936. *W blaskach wojny (wydanie II)*. Lwow – Warszawa.

Korpusova Valentyna M.

THE DIALOGUE OF TWO ARCHAEOLOGISTS 1963-2020: SCIENTIFIC DIPLOMACY (JAN GURBA–VALENTINA KORPU SOVA)

This article is dedicated to the scientific dialogue of two archaeologists: Dr. J. Gurba (Poland) and Dr. V. Korpusova (Ukraine). This dialogue became possible because of the international exchange program between Taras Shevchenko University of Kyiv and Maria Curie-Sklodowska University in Lublin. This program provided an opportunity for scientists to share scientific and cultural experience by direct human communication, to spread mutual understanding between people with common values, and provided an opportunity to establish professional contacts and meet new friends. The international exchange program is one of the many areas of work that the Department of Archeology and Museum Studies at Kyiv University is doing. With this program Dr. Gurba came for the internship in 1963-1964. He became a link between Polish and Ukrainian archaeologists, and facilitated the distribution of Ukrainian research achievements in Poland. Many Ukrainian scientists became his friends since then. One of those people is the author of this article, who worked at that time in the Institute of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine. This friendship, based on the common shared values and interests, continues through mail for more than half a century (since 1963).

This dialog helps to exchange scientific and cultural information, international publication of scientific articles, and spread of shared values. A special place in this dialogue is dedicated to the prominent scientists connected with the Department of Archeology and Museum Studies of KU: Professor L.M. Slavin (1906-1971), Dr. I.G. Shovkopyas (1921-1997), and a graduate of KU Dr. V.P. Petrov (Domontovich) (1894-1969), who graduated from the University of Saint Volodymyr (as it was called then) in 1918. These people were my teachers, to whom I have dedicated multiple publications. Many Ukrainian publications of Polish archeologist Dr. Gurba are dedicated to them as well. He also published multiple articles about these people and other Ukrainian scientists and reviews of their work in Poland. Dr. Gurba always supports publication of my articles dedicated to Ukrainian archeologists V.P. Petrov, N.M. Kravchenko, M.I. Vyazmitinain Poland. Long lasting mail communication between Dr. Gurba and Dr. Korpusova is a good example of international exchange program outcomes.

Keywords: *archeology, educational exchange program, Ukraine, Poland, correspondence, Department of Archeology and Museology KNU.*

С.М. Рижов*, В.М. Степанчук**,
В.С. Вєтров***, О.О. Науменко*, О.Г. Погорілець***

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В АРХЕОЛОГІЇ КАМ'ЯНОГО ВІКУ: ОСВІТА, НАУКА ТА МУЗЕЄЗНАВСТВО

Сучасні науково-пошукові роботи в археології пов'язані з необхідністю перевірки даних різноманітними методами. До таких методів в археології кам'яного віку належить експериментальний. Водночас у процесі науково-пошукової роботи виникає необхідність підготовки молодих науковців, які здатні оволодівати новими методами обробки й інтерпретації археологічного матеріалу.

На базі кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» за участю співробітників Інституту археології НАН України були створені експериментальні майданчики та експериментальна лабораторія з вивчення кам'яних виробів. Розроблена методика експериментальних досліджень і створена електронна база даних з застосуванням новітніх технологій фіксації, обробки та візуалізації матеріалу.

Впроваджується експериментальна програма з вивчення та реконструкції найдавніших технік розколювання каменю на стоянках нижнього палеоліту України.

У представленій статті подаються методологічні аспекти проведення експериментальної програми «Перші техніки та технології ранньої преісторії України».

Ключові слова: експериментальні дослідження, експериментальна карта, методика, техніка, технологія розколювання каменю, нижній палеоліт.

Відомості про перші експериментальні дослідження з розщеплення каменю походять з другої половини XIX ст. Такі відомі на той час знавці преісторії та археології як С. Нільсон, Д. Лаббок, Дж. Еванс виготовляють перші репліки та пояснюють особливості розколювання крем'яних порід (Johnson, 1978; Shinde, 2015).

Зокрема важливу роль відіграли дослідження Джон Еванса. Він один з перших описує відбивний горбок і говорить про використання відбивної та віджимної техніки в давнину. Дж. Еванс самостійно робить спробу відтворити металеві наконечники без використання металевих знарядь. Йому належить одна з перших типологічних розробок палеолітичних та неолітичних знарядь (Johnson, 1978; Delage, 2017).

Наприкінці XIX ст. американський етнолог В.Г. Холмс на міжнародному конгресі в Чикаго вперше описує природу кам'яних виробів, зазначає важливість вивчення сировини. Презентуючи свої уявлення щодо еволюції форм і функції кам'яних виробів, він визначає етапи їх обробки з використанням технік прямої оббивки та віджиму. У своїх таблицях він детально та послідовно описує етапи кам'яного виробництва знарядь (Holmes, 1894; Hranicky, 2002; Shinde, 2015).

Про процеси виробництва кам'яних виробів відомо з археологічних, етнографічних, експериментальних джерел. У другій половині XX століття в археології кам'яного віку пропонуються методичні та методологічні розробки з вивчення кам'яних виробів і впровадження експериментальних досліджень у процесі реконструкції давніх технологій (Семенов, 1957, 1963; Keeley, 1980; Newcomer and Sieveking, 1980; Crabtree, 1982; Inizan, Roche and Tixier, 1992; Whittaker, 1994; Odell, 2003; Andrefsky Jr., 2008).

На сучасному етапі вивчення та інтерпретації кам'яних колекцій практично неможливо обійтися без урахування результатів експериментальних досліджень. Сучасні методичні розробки експериментальних досліджень в археології кам'яного віку (Schiffer and Skibo, 1987; Dibble and Rezek, 2009; Geribàs, Mosquera and Vergès, 2010; Goodale and Andrefsky, 2015; Eren *et al.*, 2016) включають методологічні ланцюжки: проблема, ідея, процедура, оцінка (Ascher, 1961; Coles, 1979).

Важливим джерелом для формування методики та безпосереднього проведення експериментів виступають дослідження фізичних властивостей кам'яного матеріалу та визначення стадій формування сколу (Speth, 1972; Dibble and Whittaker, 1981; Cotterell and

Kamminga, 1987; Toth, 1987; Inizan, Roche and Tixier, 1992; Whittaker, 1994; Putt, 2015).

Експериментальні дослідження все більше входять у сучасні наукові уявлення про реконструкцію історичного минулого. У багатьох університетах світу виникають окремі навчальні курси та методичні розробки з проведення експериментальних реконструкцій (Stone and Planel, 2004; Outram, 2008; Millson, 2011; Foulds, 2013; Schiffer, 2013; Flores and Paardekooper, 2014; Hurcombe, 2014; Muller, 2017).

За останнє десятиліття на кафедрі археології та музеєзнавства було зібрано зразки сировини з різних територій України та Європи. Була створена літотека сировини. У фондах налічується близько 200 зразків магматичних, осадових і метаморфічних порід. Для окремих зразків зроблені петрографічні та геохімічні аналізи (Рижов, 2004; Ryzhov, Stepanchuk and Sapozhnikov, 2005; Rosania *et al.*, 2008; Suda *et al.*, 2013; Ryzhov, 2014, 2018; Hughes and Ryzhov, 2018). Окремим підрозділом увійшли до літотеки зразки для проведення експериментальних досліджень.

Із 2017 року в межах навчальних курсів на кафедрі археології та музеєзнавства для бакалаврського освітнього рівня були відкриті навчальні курси «Експериментальна археологія», «Технологія виробництва кам'яних виробів», «Технологія керамічного виробництва» та загальний курс для магістерського освітнього рівня «Технології давніх виробництв».

Під час проведення експериментальних досліджень у межах нормативного курсу «Експериментальна археологія» (2 курс бакалаврів) було проведено 51 експеримент. Окремий експериментальний майданчик було облаштовано в навчальній лабораторії кафедри археології та музеєзнавства.

Усі експерименти ретельно фіксувались на фото та відеокамери. Метричні данні насамперед заносилися в паперовому вигляді й лише після перевірки заносилися в електронну базу даних. Студентам надавалися зразки опису й електронні матеріали проведених робіт із навчального курсу. Унаслідок студенти оформлювали науковий звіт про проведення експериментальних робіт. Після закінчення курсу всі звіти були перевірені та оцінені і надалі в електронному варіанті зберігаються на кафедрі археології та музеєзнавства.

У межах навчально-виробничої археологічної практики для першого курсу у 2018-2019 рр. були проведені експериментальні дослідження на базі Державного історико-культурного заповідника «Межибіж». Адміні-

страцією були виділені окремі закриті приміщення для експериментального майданчика, лабораторно-камеральної обробки та збереження матеріалів.

Процедури та методи експериментальних досліджень

В основу реконструкції давніх технологій кам'яного віку було покладено концепцію «операційної послідовності» та «редукційних рядів» (Leroi-Gourhan, 1964; Inizan, Roche and Tixier, 1992; Leroi-Gourhan, 1993; Inizan *et al.*, 1999; Words and Audouze, 2002; Shott, 2003; Boëda, 2005; Frick and Herkert, 2014; Coupaye, 2015; Audouze *et al.*, 2017; Delage, 2017).

Експериментальна програма та етапи виготовлення артефактів

Усі технічні операції та фізичні дії в процесі виконання експериментів у залежності від цілей та мети експериментів були розділені на три технологічні етапи моделювання: «отримання заготовки», «оформлення заготовки: оббивка та ретушування», «використання» (рис.1). Для зручності шифрування експериментальних матеріалів було запропоновано використовувати назви відповідних етапів як: «А», «В», «С».

Кожна експериментальна програма може бути спрямована на вивчення як окремого етапу, так і всіх послідовних експериментально-технологічних етапів або лише на вивчення слідів використання та пошкоджень. У такому разі згідно з затвердженою програмою всі попередні етапи експериментального виробництва кам'яної заготовки необхідно фіксувати та заносити в реляційну базу даних. Це дозволить зробити більш повну та об'єктивну реконструкцію в подальшому.

Важливо зауважити, що в процесі експериментальних досліджень, як і в минулому, у межах етапів можуть виокремлюватися допоміжні підетапи. Наприклад, у процесі етапу «використання» проходить руйнація окремих ділянок знаряддя, що призводить до необхідності переоформлення заготовки. До етапу «оформлення заготовки» були включені підетапи «оббивка» (ВІ), «ретушування» (ВІІ). До етапу «використання» (С) були включені підетапи переоформлення заготовки та робочого краю (СІ, СІІ).

Відповідно до етапу або підетапу експериментальної програми застосовується відповідний шифр програми: «ЕМ19А» – експериментальна програма 2019 року на майданчику Державного історико-культурного заповідника «Межибіж», етап «А» – «отримання заготовки».

Рис. 1. Процедури та етапи експериментальних досліджень
Fig. 1. Procedures and stages of experimental studies

Методи вивчення слідів пошкоджень на кам'яних зняряддях праці виникають в 50–60-х рр. XX ст. (Семенов, 1963, 1957; Grace, 1972; Keeley, 1974, 1980; Swanson, 1975; Odell, 1996, 2004; Andrefsky, 2005, 2008; Pitts and Keeley, 2006).

Перші наукові розробки з дослідження слідів використання були пов'язані з експериментами. С.А. Семенов запропонував поєднати вивчення слідів пошкоджень на робочому краї кам'яних виробів з експериментальним, що відобразилося у появі нового метода дослідження археологічних матеріалів як експериментально-трасологічний (Семенов, 1957, 1963; Semenov, 1964; Phillips, 1988; Goodyear, 1993; Коробкова, Щелинский, 1996; Гиря, 1997; Korobkova, 2008)

Із точки зору вивчення збереженості та тафonomie археологічних колекцій кам'яних зібрань, а також у залежності від цілей і завдань експериментальних досліджень, можливо виділити «посттехнологічний» етап. Так, перші проведені експерименти по розчле-

нуванню барана показали, що на робочому краю знярядь залишаються органічні рештки, які після відносно короткого часу, в процесі свого розпаду, впливають на остаточне формування використаної поверхні. В сучасних дослідженнях археологічних матеріалів такі сліди пошкоджень досліджуються методом залишкового аналізу (Anderson, 1980; Keeley, Toth, 1981; Shea, Klenc, 1993; Herrygers, 2002; Balme, Paterson, 2006; Clarkson, O'Connor, 2013; Kononenko, Torrence, White, 2015; Venditti, Tirillò, Garcea, 2016; Stemp, Watson, Evans, 2016; Moclán, Domínguez-Rodrigo, 2018; Venditti *et al.*, 2019).

У процесі дослідження експериментальних артефактів зі слідами використання та пошкоджень використовувався стереоскопічний мікроскоп Wraymer A-20, робоче збільшення від 7x до 45x (максимальне 90x). Фотографування зразків і мікрофотографії здійснювалися фотокамерою Nikon D3200, встановленою на тринокулярі за допомогою адаптера A20 з збільшенням 2x.

Модель експерименту

Модель пропонуваніх експериментальних досліджень збігається з завданнями досліджень. Залежно від мети, моделлю експерименту можуть виступати археологічні реконструкції давніх технологій і технік, що були розроблені внаслідок проведених досліджень окремих стоянок і зібрань кам'яних артефактів.

Експериментальні моделі слугують своєрідною перевіркою наукових підходів та археологічних реконструкцій. Однак, як зауважують дослідники, саме проведення експерименту не може бути остаточним підтвердженням наукової гіпотези і водночас її спростуванням.

За останні роки на території України були виявлені нові матеріали нижнього палеоліту, що відносяться до кола галькових індустрій (Степанчук *та ін.*, 2017; Бандрівський *та ін.*, 2018; Ryzhov *et al.*, 2017). Дослідження цих матеріалів потребує нових підходів у вивченні та виявленні додаткових критеріїв визначення технічної та технологічної поведінки. Зважаючи на це, в наших експериментальних дослідженнях відпрацьовувалися дві реконструктивні моделі, що об'єднуються належністю до галькових кам'яних індустрій, але відрізняються за походженням та специфікою використання сировинних ресурсів (Stepanchuk *et al.*, 2010; Степанчук, Рижов, Погорілець, 2012; Степанчук, Матвіїшина *та ін.*, 2013; Ryzhov, Karmazinenko, 2015; Ryzhov *et al.*, 2017).

Для технологічної моделі «Меджибіж 1» домінуючою сировиною слугували крем'яні гальки, а для моделі стоянки «Великий Шолес» – кременисті пісковики, кварцові гальки та ріоліти (Степанчук, Матвіїшина *та ін.*, 2013; Ryzhov *et al.*, 2017).

Основним завданням експериментів було визначення мікро– та макроморфологічних ознак продуктів розколювання після застосування технік, які відтворюються у сучасних технологічних реконструкціях нижнього палеоліту: «біполярна техніка на ковадлі», «техніка ударів по ковадлу», «техніка дроблення» («блок по блоку», техніка кидання по ковадлу та землі) та «розщеплення в руках» (рис. 3).

Отже, змінними у двох експериментальних моделях виступала сировина та виконавці. Технічні дії були однаковими і бралися з археологічних реконструкцій за матеріалами нижнього палеоліту.

Для отримання додаткової порівняльної інформації щодо мікро – та макрохарактеристик сколів, що були отримані на етапі «А», був проведений етап «С» – використання. У ньому брали участь попередньо отримані на етапі «А» заготовки в ролі знарядь для обробки туші барана та кісток інших тварин (рис. 5, 8).

Процедури експерименту: фази фіксації та шифрування

Усі процедури фіксацій, вимірювання та шифрування були розбиті на три фази і відповідно на три робочі ділянки.

Було обладнано три спеціалізованих майданчики для обробки та вимірювання кам'яних матеріалів із необхідними інструментами та технічними засобами для фото– і відеофіксації. Перша та друга ділянки розташовані в межах лабораторії, третя на спеціально виокремленому експериментальному майданчику (рис. 2, 3, 4, 5).

Перша фаза

Сировина надходить на першу лабораторну ділянку, де спеціально підготовлені учасники експерименту її фотографують щонайменше у трьох проекціях і здійснюють виміри довжини, ширини, товщини та маси (Майданчик №1; рис. 2, 4).

Кожному експериментальному предмету присвоюється порядковий ідентифікаційний номер сировини (ID) та шифр експериментальної програми. Наприклад, EMJ19A_1, де «EMJ19A» – експериментальна програма 2019 року кафедри археології та музеєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка «Перші техніки та технології ранньої преісторії України» що реалізується на базі експериментальної

Рис. 2. Спеціалізовані майданчики по обробці з обробки та фіксації матеріалу в процесі експериментальних досліджень
Fig. 2. Specialized sites for processing and fixing material in the process of experimental research

лабораторії Державного історико-культурного заповідника «Межибіж»; «А» – означення етапу «отримання заготовок» («А»); 1 – означення ID сировини.

Матеріал шифрується і розкладається у пакети, які надалі надходять на експериментальний майданчик №3 (рис. 2, 4, 5).

Рис. 3. Експериментальні дослідження в процесі проведення учбового курсу «Експериментальна археологія» в лабораторії кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Fig. 3. Experimental research in during the course of «Experimental Archeology» in the laboratory of the Department of Archeology and Museum Studies at Taras Shevchenko National University of Kyiv

Друга фаза

Експериментальна процедура виконується на окремо облаштованому майданчику №3 (рис. 2, 5). Параметри експериментального майданчику можуть змінюватися в залежності від цілей та завдань експерименту. Згідно з обраною експериментальною програмою майданчики розташовувалися на території навчальної лабораторії кафедри археології та музеєзнавства (2x2 м) та Історико-культурного заповідника «Межибіж» (5x5 м).

Окрім робочої зони, де безпосередньо проводяться експерименти, майданчик заздалегідь облаштовується обладнанням для відео – та фотофіксації. Важливою складовою майданчика є забезпечення освітлення для зручної і якісної фіксації експерименту. На майданчику повинні знаходитися всі необхідні інструменти шифрування та пакетування матеріалу (рис. 5, 6).

Залежно від завдання експерименту в щоденнику описуються умови експерименту. Заносяться дані щодо структури, форми та нахилу підлоги, а також загальна кількість предметів, що беруть участь в експерименті та їх співвідношення в просторі майданчику та відносно одне одного.

Для фіксації перебігу експерименту на майданчику виділяються окремі ділянки для розташування робочих місць учасників, які займаються фіксацією окремих технічних операцій і відповідають за належне функціонування обладнання.

Після завершення експерименту всім артефактам присвоюється ідентифікаційний номер експерименту (ID). У цьому разі після номеру ID сировини в загальному шифрі експериментальної програми ставився номер ID експерименту. Наступним після номеру ID експерименту ставилися номери частин сировини (від великих розмірів до малих), що були отримані в процесі експериментальної обробки матеріалу. Наприклад: EMJ19A_7/2/1, де «EMJ19A» – експериментальна програма з отримання заготовок на майданчику Історико-культурного заповідника «Межибіж» у 2019 р., «7» – ID сировини, «2» – ID експерименту, «1» – номер отриманого предмета на плані експерименту.

Рис. 4. Лабораторія опису та фіксації експериментальних матеріалів у Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж»

Fig. 4. Laboratory of description and recording the experimental materials in the State Historical and Cultural Reserve «Mezhybizh»

Рис. 5. Експериментальний майданчик в одному з приміщень Державного історико-культурного заповідника «Межибіж»

Fig. 5. Experimental site in one of the rooms of the State Historical and Cultural Reserve «Mezhybizh».

Рис. 6. Процес обробки та фіксації матеріалу на експериментальному майданчику

Fig. 6. The process of fixing and encryption of material at the experimental site

Рис. 7. Обговорення результатів експерименту

Fig. 7. Discuss the results of the experiment

Рис. 8. Проведення етапу «С» – розчленування туші барана гальковим знаряддям

Fig. 8. Carrying out stage «С» - the dismemberment of a ram carcass with pebble tool

Третя фаза

Після того як експериментальний матеріал надходить на третю лабораторну ділянку, проводиться остаточне шифрування та фотографування. На цій стадії матеріал пакується і комплектується за номерами проведених експериментів. Кожний пакет має бирки з номерами та шифрами експериментів (рис. 4).

Залежно від завдань експериментальної програми артефакти менше 2 см можуть шифруватися під одним номером і вміщуватися в одному пакеті. У будь-якому разі на пакеті позначається загальна кількість предметів для одного номера шифру.

Електронна база даних

Для ефективності проведення та покращення якості результатів проведених експериментальних досліджень на платформі «Filemaker pro» була розроблена база даних експериментальних досліджень з виробництва кам'яних виробів. На кожній ділянці досліджень використовується обчислювальна

техніка для занесення фото та відео матеріалів в загальну електронну базу даних.

Основні положення методики досліджень, структуру експериментальних карт і електронної бази даних були розроблені доцентом кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка Рижовим С.М.

Документальна фіксація перебігу експериментів. Експериментальні карти

У процесі розробки методики фіксації перебігу експериментів були розроблені експериментальні карти. Для кожного технологічного етапу («отримання заготовок», «оформлення заготовок», «використання») були розроблені такі карти: «сировина», «вироб», «фізичні дії», «артефакти». Карти містилися у загальній структурі фотографії та відеозаписи перебігу експериментів (рис. 1.).

Експериментальна карта 1. Сировина

Важливе значення для розуміння та реконструкції поведінки давньої людини мають дослідження фізичних властивостей, розпо-

всюдження, постачання та транспортування сировинних ресурсів для виробництва кам'яних виробів.

Карта сировини містить опис форми, розміри та масу предмета. У карті зазначається походження та тип сировини згідно з археомінералогічними характеристиками.

Експериментальна карта 2. Виконавець

До цієї карти додано дані про виконавця: прізвище, професія, вік, маса тіла, зріст, антропометричні дані долонь.

Експериментальна карта 3. Фізичні дії

На кожному етапі проводиться відео – та фотофіксація фізичних дій виконавця. Паралельно ведеться щоденник експерименту.

Карта містить такі ключові параметри опису: назву експериментальної програми, модель, завдання, використання технічних прийомів або технік, прізвище виконавця, шифри активних та пасивних елементів, загальна кількість ударів, кількість отриманих артефактів після кожного удару, рівень поверхневої контактної зони пасивного та активного елементів, переорієнтація пасивного й активного елементів під час експерименту, поза виконавця, тривалість експерименту, умови експерименту, опис перебігу експерименту (щоденник).

Тривалість експерименту вираховується в хвилинах та кількості нанесених ударів. Зміна інструментів і переорієнтація предметів фіксується попереднім номером удару та заноситься в таблицю. Фіксація перебігу експериментів проводиться безпосередньо в процесі виконання експерименту і в подальшому звіряється з відео – та фотоматеріалами (рис. 1).

Активний та пасивний елементи

У процесі виконання фізичних дій відбувається контактування предметів між собою, внаслідок чого отримуються нові предмети. Об'єкт, що тримається в руці експериментатора (майстра) і яким здійснюється фізична дія (рух) спрямований на руйнацію іншого предмета, називається *активним елементом*. В археологічних колекціях це відбійники, ретушери, віджимники та посередники.

До *пасивних елементів* належать об'єкти, на які спрямовується фізична дія активного елемента та руки експериментатора. До пасивних елементів можуть належати нуклеуси, уламки, відщепи, пластини, ковадла та інші продукти розколювання.

Положення виконавця при проведенні технічних операцій

До обов'язкової фіксації були включені такі фізичні дії: кількість ударів, кількість часу, положення майстра відносно предметів, що

піддавалися фізичному контакту (на колінах, навприсідки, на боку і т. п.).

Положення та фіксація пасивного елемента

Важливою характеристикою для визначення впливу фізичної дії на формування сколу є положення пасивного елемента відносно активного. У такий спосіб були виділені наступні типи положення пасивного елемента на поверхні: в руці з опорою на коліно, на ковадлі, у руці, на землі. Дрібнішим є поділ на з фіксацією рукою пасивного елемента та без фіксації.

Положення та затиск у руці активного елемента

В експериментальній археології кам'яного віку, приматології та біомоториці існують розробки та дослідження, присвячені затиску в руці кам'яного інструмента та його взаємозв'язок із роботою мозку та результатами дій (Hecht *et al.*, 2015; Stout *et al.*, 2015; Key *et al.*, 2017). Виміри долоні надають можливість отримати інформацію про потужність затиску майстра, рівень його усвідомленість при виборі акомодацийного елемента (Young, 2003; Nonaka, Bril and Rein, 2010; Key and Lycett, 2011; Bril *et al.*, 2012; Key, Merritt, Kivell, 2018).

У проведених експериментальних дослідженнях насамперед фіксувався затиск лівою рукою чи правою. Тримання пальцями активного елемента розбивається за співвідношенням відстані між пальцями від вказівного до мізинця (2,3,4,5) та їх протиставленням великому (1). Положення долоні руки поділяється на горизонтальне та вертикальне. У такий спосіб були сформовані такі типи затиску (наприклад): горизонтальний 1-2,3,4-5; вертикальний – 1-2,3,4,5 (де «-» – відсутність з'єднання між пальцями, «,» – з'єднання між пальцями).

Кількість ударів

Визначальною характеристикою для оцінки продуктивності фізичних дій з отримання різноманітних продуктів розколювання (результати фізичних дій) виступає кількість нанесених ударів. Надалі для визначення прецизійності можливим є введення коефіцієнту влучності з розрахунку кількості ударів на один см² отриманої площі всіх сколів із пасивного елемента.

Важливо зауважити, що в процесі фіксації фізичних дій, зазначається після якого конкретного удару були отримані артефакти з пасивного та активного елементів. Обов'язковою характеристикою є співвідношення отриманих сколів з активного та пасивного елементів та подальший їх морфологічний опис.

Експериментальна карта 4. Артефакти

Результати досліджень та матеріали експериментів обробляються в лабораторних умовах. Усі відходи виробництва та знаряддя праці описуються згідно з існуючими типологічними розробками в кам'яному віці.

У процесі експериментальних робіт була створена окрема карта технологічного аналізу артефактів. Опис предметів відбувався за такими макро – та мікроморфологічними характеристиками: точка контакту матеріалів, відбивні площадки, типи відбивних горбків, негативи на дорсальній стороні, характеристики ударних або контрударних хвиль на вентральному боці, типи латерального, проксимального та дистального закінчення та форми профілю сколів.

Висновки

В результаті розробки та початкового впровадження експериментальної програми «Перші техніки та технології ранньої преісторії України» в межах реконструктивних моделей «Меджибіж 1» та «Великий Шолес» нами було проведено близько 257-и зафіксованих експериментів. Розробляється і удосконалюється методика фіксації та проведення експериментів.

Експерименти, проведені у межах навчального курсу «Експериментальна археологія» та спільної «Експериментально-археологічної експедиції» кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету, Інституту археології НАН України та Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» були зафіксовані у вигляді електронних експериментальних карт.

На даний момент отримані в процесі експериментів матеріали обробляються та зберігаються на кафедрі археології та музеєзнавства. Студенти та науковці мають можливість ознайомлюватися з матеріалами в рамках своїх наукових та навчальних інтересів. З часом ці матеріали будуть передані до фондів Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» та будуть слугувати основою майбутньої експозиції.

Представлена методика проведення експериментальних досліджень дозволяє ставити питання про значне розширення експериментального майданчика у Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» і створення на його базі відкритої експериментально-наукової лабораторії та експозиції. Концепція такої лабораторії передбачає майже повністю відкритий доступ відвідувачам до всього експериментального процесу, а також участь в ньому на деяких етапах. Безумовно такий підхід сприяє популяризації знань про археологію і первісну історію людства. Той досвід який отримує відвідувач музею під час експерименту є унікальним і незамінним будь яким теоретично-експозиційним матеріалом. Тому, очевидно, що розширення і популяризація роботи експериментальної лабораторії, має великі перспективи в сучасному музейному просторі.

Вже перші експериментальні дані, проведені в рамках програми, дозволили на новому рівні провести перевірку перших інтерпретацій раніше запропонованих техніко-типологічних реконструкцій матеріалів, виявлених в процесі дослідження Меджибожа 1 та Великого Шолеса.

Детальне співставлення експериментальних продуктів та археологічних знахідок дозволило розпочати роботу з кодифікації і упорядкування ознак штучної обробки осадових та магматичних порід.

Проведені експериментальні дослідження надають підставу стверджувати що археологічні матеріали нижньопалеолітичних стоянок Меджибожа 1 та Великого Шолеса представлені виробами навмисного та усвідомленого застосування найбільш архаїчних технік обробки каменю, що ведуть до утворення комплексів, які традиційно відносяться до кола моделі 1 (Mode 1).

Експериментальне моделювання надає важливий ключ до розуміння найбільш давніх індустрій кам'яного віку виявлених на території України.

ЛІТЕРАТУРА:

- Бандрівський М., Гнатюк Р., Степанчук В. 2018. Нове нижньопалеолітичне місцезнаходження Східниця II у північно-східній частині Бескидів. *Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині* 22, с. 223–235.
- Гиря, Е.Ю., 1997. *Технологический анализ каменных индустрий: методика микро-макроанализа древних орудий труда*. Часть 2. Санкт-Петербург.
- Коробкова, Г.Ф., Щелинский, В.Е., 1996. *Методика микро-макроанализа древних орудий труда*. Часть 1. Археологические изыскания. Санкт-Петербург.
- Рижов, С.М., 2004. Крем'яні виходи Канівського Придніпров'я. *Кам'яна доба України*, с. 112–119.
- Семенов, С.А., 1957. Первобытная техника. *Материалы и исследования по археологии СССР*. Ленинград.
- Семенов, С.А., 1963. *Развитие техники в каменном веке*. Ленинград: Наука.
- Степанчук, В.М., Рижов, С.М., Погорілець, О.Г., 2012. Меджибіж: нижньопалеолітична пам'ятка на схід від Карпат. *Археологія* 4, с. 5–13.
- Степанчук, В.М., Матвіїшина, Ж.М., Рижов, С.М., Кармазиненко, С.П., 2013а. *Давня людина. Палеогеографія та археологія*. Київ: Наукова думка.
- Степанчук, В.М., Рижов, С.М., Матвіїшина, Ж.М., Кармазиненко, С.П., Муань, А.-М., 2013б. Первые итоги изучения нижнепалеолитических местонахождений Меджибожа. *Меджибіж і проблеми вивчення нижнього палеоліту Східноєвропейської рівнини*, с. 22–48.
- Степанчук В.М., Ветров В.С., Скоріков В.А. 2017. Дослідження нижнього палеоліту рівнинної України, огляд поточних даних. *Кам'яна доба України*, вип. 17–18, с. 48–65.
- Anderson, P.C. 1980. A testimony of prehistoric tasks: Diagnostic residues on stone tool working edges. *World Archaeology* 12, pp. 181–194. doi:10.1080/00438243.1980.9979791
- Andrefsky Jr., W. 2008. *Lithic technology*, Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781107415324.004
- Andrefsky, W. 2005. Macroscopic approaches to analysis. doi:10.2307/2694821
- Andrefsky, W. 2008. *Lithic technology: Measures of production, use, and curation*, Lithic Technology: Measures of Production, Use, and Curation. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511499661
- Ascher, R. 1961. Experimental Archeology. *American Anthropologist* 63, pp. 793–816. doi:10.1525/aa.1961.63.4.02a00070
- Audouze, F., Bodu, P., Karlin, C., Julien, M., Pelegrin, J., Perlès, C. 2017. Leroi-Gourhan and the chaîne opératoire: a response to Delage. *World Archaeology* 49, pp. 718–723. doi:10.1080/00438243.2017.1416012
- Balme, J., Paterson, A. 2006. *Archaeology in practice: a student guide to archaeological analyses*. Blackwell Pub.
- Boëda, E., 2005. Paléo-technologie ou anthropologie des Techniques? *Noûs* 1, pp. 46–64.
- Bril, B., Smaers, J., Steele, J., Rein, R., Nonaka, T., Dietrich, G., Biryukova, E., Hirata, S., Roux, V. 2012. Functional mastery of percussive technology in nut-cracking and stone-flaking actions: Experimental comparison and implications for the evolution of the human brain. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 367, pp. 59–74. doi:10.1098/rstb.2011.0147
- Clarkson, C., O'Connor, S. 2013. An Introduction to Stone Artefact Analysis. In: *Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses*. pp. 151–206. doi:10.1016/j.compstruc.2017.07.015
- Coles, J.M. 1979. *Experimental archaeology*. London: Academic Press.
- Cotterell, B., Kamminga, J. 1987. The Formation of Flakes. *American Antiquity* 52, pp. 675–708. doi:10.2307/281378
- Coupaye, L. 2015. Chaîne opératoire, transeCts et théories : quelques réflexions et suggestions sur le parcours d'une méthode Classique. In: *André Leroi-Gourhan, L'homme Tout Simplement: Mémoires et Postérité d'André Leroi-Gourhan*. pp. 69–84.
- Crabtree, D.E. 1982. An Introduction to the Technology of Stone Tools. *Occasional Papers of the Idaho Museum of Natural History* 28. Pocatello.
- Delage, C. 2017. Once upon a time...the (hi)story of the concept of the chaîne opératoire in French prehistory. *World Archaeology* 49, pp. 158–173. doi:10.1080/00438243.2017.1300104
- Dibble, H.L., Rezek, Z. 2009. Introducing a new experimental design for controlled studies of flake formation: results for exterior platform angle, platform depth, angle of blow, velocity, and force. *Journal of Archaeological Science* 36, pp. 1945–1954. doi:10.1016/j.jas.2009.05.004
- Dibble, H.L., Whittaker, J.C. 1981. New experimental evidence on the relation between percussion flaking and flake variation. *Journal of Archaeological Science* 8, pp. 283–296. doi:10.1016/0305-4403(81)90004-2
- Eren, M.I., Lycett, S.J., Patten, R.J., Buchanan, B., Pargeter, J., O'Brien, M.J. 2016. Test, Model, and Method Validation: The Role of Experimental Stone Artifact Replication in Hypothesis-driven Archaeology. *Ethnoarchaeology*. doi:10.1080/19442890.2016.1213972
- Flores, J.R., Paardekooper, R. 2014. *Experiments Past. Histories of Experimental Archaeology*. Sidestone Pres.
- Foulds, F.W.F. 2013. *Experimental Archaeology and Theory: Recent Approaches to Archaeological Hypotheses*. doi:10.13140/2.1.4272.7203
- Frick, J.A., Herkert, K. 2014. *Lithic Technology and Logic of Technicity*, Mitteilungen der Gesellschaft für Urgeschichte.
- Stone, P.G., Planel, P.G. 2004. *The Constructed Past Experimental archaeology, education and the public*, First Edit. ed, One World Archaeology. Routledge.
- Geribàs, N., Mosquera, M., Vergès, J.M. 2010. What novice knappers have to learn to become expert stone tool-makers. *Journal of Archaeological Science* 37, pp. 2857–2870. doi:10.1016/j.jas.2010.06.026
- Goodale, N., Andrefsky, W. 2015. Lithic technological systems and evolutionary theory, *Lithic Technological Systems and Evolutionary Theory*. doi:10.1017/CBO9781139207775
- Goodyear, A.C. 1993. Tool Kit Entropy and Bipolar Reduction: A Study of Interassemblage Lithic Variability among Paleo-Indian Sites in the Northeastern United States. *North American Archaeologist* 14, pp. 1–23. doi:10.2190/HN4D-3MNN-5NRX-QPC8
- Grace, R. 1972. *Interpreting the Function of Stone Tools* 1–33.
- Hecht, E.E., Gutman, D.A., Khreisheh, N., Taylor, S. V., Kilner, J., Faisal, A.A., Bradley, B.A., Chaminade, T., Stout, D. 2015. Acquisition of Paleolithic toolmaking abilities involves structural remodeling to inferior frontoparietal regions. *Brain Structure and Function* 220, pp. 2315–2331. doi:10.1007/s00429-014-0789-6

- Herrymers, C. 2002. A Comparative Analysis of Wood Residues on Experimental Stone Tools and Early Stone Age Artifacts : A Koobi Fora Case Study A Comparative Analysis of Wood Residues on Experimental Stone Tools and. *McNair Scholars Journal* 6, pp. 65–75.
- Holmes, W.H. 1894. Natural history of flaked stone implements. In: In Wake, C. S. (Ed.), *Memoirs of the International Congress of Anthropology*, Schulte, Chicago. pp. 120–139.
- Hranicky, W.J. 2002. Experimental Archaeology. In: *Lithic Technology in the Middle Potomac River Valley of Maryland and Virginia*. Springer US, Boston, MA, pp. 252–271. doi:10.1007/978-1-4615-0615-7_11
- Hughes, R.E., Ryzhov, S. 2018. Trace element characterization of obsidian from the Transcarpathian Ukraine. *Journal of Archaeological Science: Reports* 19, pp. 618–624. doi:10.1016/j.jasrep.2018.03.030
- Hurcombe, L. 2014. Archaeological Artefacts as Material Culture. *Archaeological Artefacts as Material Culture*. doi:10.4324/9780203827536
- Inizan, M.-L., Roche, H., Tixier, J. 1992. Technology of knapped stone. *Préhistoire de la pierre taillée* 127.
- Inizan, M.-L., Reduron-Ballinger, M., Roche, H., Tixier, J. 1999. Technology and Terminology of Knapped Stone, CREP, Nanterre.
- Johnson, L. 1978. A history of flint-kinapping experimentation, 1838-1976. *Current Anthropology* 19, pp. 337–372.
- Keeley, L.H. 1974. Technique and methodology in microwear studies: A critical review. *World Archaeology* 5, pp. 323–336. doi:10.1080/00438243.1974.9979577
- Keeley, L.H. 1980. Experimental determination of stone tool uses: a microwear analysis. Chicago: University of Chicago Press.
- KimballKeeley, L.H., Toth, N. 1981. Microwear polishes on early stone tools from Koobi Fora, Kenya. *Nature* 293, pp. 464–465. doi:10.1038/293464a0
- Key, A., Dunmore, C.J., Hatala, K.G., Williams-Hatala, E.M. 2017. Flake morphology as a record of manual pressure during stone tool production. *Journal of Archaeological Science: Reports* 12, pp. 43–53. doi:10.1016/j.jasrep.2017.01.023
- Key, A., Merritt, S.R., Kivell, T.L. 2018. Hand grip diversity and frequency during the use of Lower Palaeolithic stone cutting-tools. *Journal of Human Evolution* 125, pp. 137–158. doi:10.1016/j.jhevol.2018.08.006
- Key, A.J.M., Lycett, S.J. 2011. Technology based evolution? A biometric test of the effects of handsizes versus tool form on efficiency in an experimental cutting task. *Journal of Archaeological Science* 38, pp. 1663–1670. doi:10.1016/j.jas.2011.02.032
- Kononenko, N., Torrence, R., White, P. 2015. Unexpected uses for obsidian: Experimental replication and use-wear/residue analyses of chopping tools. *Technical Reports of the Australian Museum*, Online 54, pp. 254–269. doi:10.1016/j.jas.2014.11.010
- Korobkova, G.F. 2008. S.A. Semenov and new perspectives on the experimental-traceological method. In: *British Archaeological Reports – International Series ; 1783 / Proceedings of the International Congress, Verona (Italy), 20-23 April 2005*. pp. 3–8.
- Leroi-Gourhan, A. 1993. *Gesture and Speech (October Books)*. The MIT Press.
- Leroi-Gourhan, A.B.-A.M. 1964. *Le Geste et la Parole, tome 1: Technique et Langage*. Albin Michel.
- Millson, D.C.E. 2011. Experimentation and interpretation: the use of experimental archaeology in the study of the past, Papers from a session held at the annual Theoretical Archaeology Group TAG Conference in Southampton England Dec 2008. Oxbow Books.
- Moclán, A., Domínguez-Rodrigo, M. 2018. An experimental study of the patterned nature of anthropogenic bone breakage and its impact on bone surface modification frequencies. *Journal of Archaeological Science* 96, pp. 1–13. doi:10.1016/j.jas.2018.05.007
- Muller, A. 2017. The role of experimental knapping in empirically testing key themes in the evolution of lithic technology: reduction intensity, efficiency and behavioural complexity. *School of Social Science*.
- Newcomer, M.H.H., Sieveking, G.D.G. 1980. Experimental Flake Scatter-Patterns: a New Interpretative Technique. *Journal of Field Archaeology* 7, pp. 345–352. doi:10.1179/009346980791505392
- Nonaka, T., Brill, B., Rein, R. 2010. How do stone knappers predict and control the outcome of flaking? Implications for understanding early stone tool technology. *Journal of Human Evolution* 59, pp. 155–167. doi:10.1016/j.jhevol.2010.04.006
- Odell, G. H. 1996. Stone Tools. Theoretical Insights into Human Prehistory, *Interdisciplinary Contributions to Archaeology*. doi: 10.1525/aa.1999.101.4.852
- Odell, G.H. 2003. *Lithic Analysis. Manuals in Archaeological Method, Theory and Technique*. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York. doi:10.1080/2052546.2003.11949321
- Odell, G.H. 2004. Tool Function. In: *Lithic Analysis*. pp. 135–245.
- Outram, A.K., 2008. Introduction to experimental archaeology. *World Archaeology* 40, pp. 1–6. doi:10.1080/00438240801889456
- Phillips, P. 1988. Traceology (microwear) studies in the USSR. *World archaeology* 19, pp. 349–356. doi:10.1080/00438243.1988.9980045
- Pitts, M., Keeley, L.H. 2006. Experimental Determination of Stone Tool Uses: A Microwear Analysis. *Man* 16, p. 480. doi:10.2307/2801305
- Putt, S.S. 2015. The origins of stone tool reduction and the transition to knapping: An experimental approach. *Journal of Archaeological Science: Reports* 2, pp. 51–60. doi:10.1016/j.jasrep.2015.01.004
- Rosania, C.N., Boulanger, M.T., Biró, K.T., Ryzhov, S., Trnka, G., Glascock, M.D. 2008. Revisiting Carpathian obsidian. *Antiquity* 82, pp. 1986–1988.
- Ryzhov, S. 2014. Obsidian outcrops in Ukrainian Transcarpathians and their use during the paleolithic time. *Eraul* 138, pp. 117–133.
- Ryzhov, S. 2018. Archaeological and geological studies of obsidians in Ukrainian Transcarpathia. *Archeometriai Műhely* XV, pp. 225–230.
- Ryzhov, S., Karmazinenko, S. 2015. Velykyj Sholes: Preliminary Results on a New Site of the Lower Palaeolithic in Transcarpathia, Ukraine. In: Yamada, M. and, Ryzhov, S. (Eds.), *Archaeology and Geology of Ukraine in Regional Context*. Center for Obsidian and Lithic Studies, Meiji University, pp. 65–83.

- Ryzhov, S., Stepanchuk, V., Sapozhnikov, I. 2005. Raw material provenance the Palaeolithic of Ukraine: state of problem. Current approaches and first results. *Archeometriai Muhely* 4, pp. 17–25.
- Ryzhov, S.M., Karmazinenko, S., Bondar, K., Matviishyna, Z., Veklych, Y., Tymofeieva, Z. 2017. Preliminary results of geo-archaeological research in the new Lower Paleolithic site of Velykyj Sholes in Ukrainian Transcarpathia. XI International Scientific Conference "Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment" 11–14 October 2017, Kyiv, Ukraine. EAGE. pp. 168–173. [doi:10.3997/2214-4609.201800092](https://doi.org/10.3997/2214-4609.201800092)
- Schiffer, M.B. 2013. Contributions of Experimental Archaeology. In: *Experimental Laws and the Modern Era of Flintknapping Experiments*. pp. 43–52. [doi:10.1007/978-3-319-00077-0_4](https://doi.org/10.1007/978-3-319-00077-0_4)
- Schiffer, M.B., Skibo, J.M. 1987. Theory and Experiment in the Study of Technological Change. *Current Anthropology* 28, pp. 595–622. [doi:10.1086/203601](https://doi.org/10.1086/203601)
- Semenov, S.A. 1964. Prehistoric technology an experimental study of the oldest tools and artefacts from traces of manufacture and wear. Adams and Dart, Bath.
- Shea, J.J., Klenck, J.D. 1993. An experimental investigation of the effects of trampling on the results of lithic microwear analysis. *Journal of Archaeological Science* 20, pp. 175–194. [doi:10.1006/jasc.1993.1013](https://doi.org/10.1006/jasc.1993.1013)
- Shinde, V. 2015. An experimental study of the technology of stone tool manufacture. *bulletin of deccan college post graduate and research institute* 47–48, pp. 311–320.
- Shott, M.J. 2003. Chaîne Opératoire and Reduction Sequence. *Lithic Technology* 28, pp. 95–105. [doi:10.1080/01977261.2003.11721005](https://doi.org/10.1080/01977261.2003.11721005)
- Speth, J.D. 1972. Mechanical Basis of Percussion Flaking: Some Comments. *American Antiquity* 37, pp. 34–60. [doi:10.2307/279229](https://doi.org/10.2307/279229)
- Stemp, W.J., Watson, A.S., Evans, A.A. 2016. Surface analysis of stone and bone tools. *Surface Topography: Metrology and Properties* 4, pp. 1-25. [doi:10.1088/2051-672X/4/1/013001](https://doi.org/10.1088/2051-672X/4/1/013001)
- Stepanchuk, V., Ryzhov, S., Rekovets, L., Matviishyna, Z. 2010. The Lower Palaeolithic of Ukraine: Current evidence. *Quaternary International*, 223–224, pp. 131–142. [doi:10.1016/j.quaint.2009.12.006](https://doi.org/10.1016/j.quaint.2009.12.006)
- Stout, D., Hecht, E., Khreisheh, N., Bradley, B., Chaminade, T., Grafman, J. 2015. Cognitive Demands of Lower Paleolithic Toolmaking. *PLoS ONE* 10, pp. 1–18. [doi:10.1371/journal.pone.0121804](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0121804)
- Suda, Y., Yamada, M., Ryzhov, S., Stepanchuk, V. 2014. Preliminary report on obsidian petrography from the Transcarpathian region in Ukraine. *Natural Resource Environment and Humans*, 4, pp. 21–37.
- Swanson, E.H. 1975. *Lithic Technology: Making and Using Stone Tools*. Walter de Gruyter.
- Toth, N. 1987. Behavioral inferences from Early Stone artifact assemblages: an experimental model. *Journal of Human Evolution* 16, pp. 763–787. [doi:10.1016/0047-2484\(87\)90023-6](https://doi.org/10.1016/0047-2484(87)90023-6)
- Venditti, F., Tirillò, J., Garcea, E.A. 2016. Identification and evaluation of post-depositional mechanical traces on quartz assemblages: An experimental investigation. *Quaternary International* 424, pp. 143–153. [doi:10.1016/j.quaint.2015.07.046](https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.07.046)
- Venditti, F., Cristiani, E., Nunziante-Cesaro, S., Agam, A., Lemorini, C., Barkai, R. 2019. Animal residues found on tiny Lower Paleolithic tools reveal their use in butchery. *Scientific Reports* 9 (1), pp. 1–14. [doi:10.1038/s41598-019-49650-8](https://doi.org/10.1038/s41598-019-49650-8)
- Whittaker, J.C. 1994. *Flintknapping making and understanding stone tools*. Austin: University of Texas Press.
- Words, K.E.Y., Audouze, F. 2002. Leroi-Gourhan, a philosopher of technique and evolution. *Journal of Archaeological Research* 10, pp. 277–306. [doi:10.1023/A:1020599009172](https://doi.org/10.1023/A:1020599009172)
- Young, R.W. 2003. Evolution of the human hand: The role of throwing and clubbing. *Journal of Anatomy*, pp. 165–174. [doi:10.1046/j.1469-7580.2003.00144.x](https://doi.org/10.1046/j.1469-7580.2003.00144.x)

REFERENCES:

- Bandrivskiy M., Hnatiuk R., Stepanchuk V. 2018. Nove nyzhnopaleolitychne mistseznakhodzhennia Skhidnytsia II u pivnichno-skhidnii chastyni Beskydiv. *Materialy i doslidzhennia z arkheolohii Prykarpattia i Volyni* 22, s. 223–235. (in Ukrainian)
- Hyria, E.Iu., 1997. *Tekhnolohycheskyi analiz kamennykh industrii: metodyka mykro-makroanaliza drevnykh orudyi truda*. Chast 2. Sankt-Peterburh. (in Russian)
- Korobkova, H.F., Shchelynskyi, V.E., 1996. *Metodyka mykro-makroanaliza drevnykh orudyi truda*. Chast 1. Arkheolohycheskye yzyskanyia. Sankt-Peterburh. (in Russian)
- Ryzhov, S.M., 2004. Kremiani vykhody Kanivskoho Prydniprovia. *Kamiana doba Ukrainy*, s. 112–119. (in Ukrainian)
- Semenov, S.A., 1957. Pervobytnaia tekhnika. *Materyaly issledovanyia po arkheolohii SSSR*. Lenynhrad. (in Russian)
- Semenov, S.A., 1963. *Razvitie tekhniki v kamennom veke*. Lenynhrad: Nauka. (in Russian)
- Stepanchuk, V.M., Ryzhov, S.M., Pohorilets, O.H., 2012. Medzhybizh: nyzhnopaleolitychna pamiatka na skhid vid Karpat. *Arkheolohiia* 4, s. 5–13. (in Ukrainian)
- Stepanchuk, V.M., Matviishyna, Zh.M., Ryzhov, S.M., Karmazynenko, S.P., 2013a. *Davnia liudyna. Paleoheohrafiia ta arkheolohiia*. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)
- Stepanchuk, V.M., Ryzhov, S.M., Matviishyna, Zh.M., Karmazynenko, S.P., Muan, A.-M., 2013b. Pervye itohy izucheniia nizhnepaleolitycheskikh mestonakhodzhenyi Medzhybozha. *Medzhybizh i problemy vyvchenniia nyzhnoho paleolitu Skhidnoievropeiskoi rivnyny*, s. 22–48. (in Russian)
- Stepanchuk V.M., Vetrov V.S., Skorikov V.A. 2017. Doslidzhennia nyzhnoho paleolitu rivnynnoi Ukrainy, ohliad potochnykh danykh. *Kamiana doba Ukrainy*, vyp. 17–18, s. 48–65. (in Ukrainian)
- Anderson, P.C. 1980. A testimony of prehistoric tasks: Diagnostic residues on stone tool working edges. *World Archaeology* 12, pp. 181–194. [doi:10.1080/00438243.1980.9979791](https://doi.org/10.1080/00438243.1980.9979791)
- Andrefsky Jr., W. 2008. *Lithic technology*, Cambridge University Press. [doi:10.1017/CBO9781107415324.004](https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004)
- Andrefsky, W. 2005. Macroscopic approaches to analysis. [doi:10.2307/2694821](https://doi.org/10.2307/2694821)

- Andrefsky, W. 2008. Lithic technology: Measures of production, use, and curation, *Lithic Technology: Measures of Production, Use, and Curation*. Cambridge University Press. [doi:10.1017/CBO9780511499661](https://doi.org/10.1017/CBO9780511499661)
- Ascher, R. 1961. Experimental Archeology. *American Anthropologist* 63, pp. 793–816. [doi:10.1525/aa.1961.63.4.02a00070](https://doi.org/10.1525/aa.1961.63.4.02a00070)
- Audouze, F., Bodu, P., Karlin, C., Julien, M., Pelegrin, J., Perlès, C. 2017. Leroi-Gourhan and the chaîne opératoire: a response to Delage. *World Archaeology* 49, pp. 718–723. [doi:10.1080/00438243.2017.1416012](https://doi.org/10.1080/00438243.2017.1416012)
- Balme, J., Paterson, A. 2006. *Archaeology in practice: a student guide to archaeological analyses*. Blackwell Pub.
- Boëda, E., 2005. Paléo-technologie ou anthropologie des Techniques? *Noûs* 1, pp. 46–64.
- Bril, B., Smaers, J., Steele, J., Rein, R., Nonaka, T., Dietrich, G., Biryukova, E., Hirata, S., Roux, V. 2012. Functional mastery of percussive technology in nut-cracking and stone-flaking actions: Experimental comparison and implications for the evolution of the human brain. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 367, pp. 59–74. [doi:10.1098/rstb.2011.0147](https://doi.org/10.1098/rstb.2011.0147)
- Clarkson, C., O'Connor, S. 2013. An Introduction to Stone Artefact Analysis. In: *Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses*. pp. 151–206. [doi:10.1016/j.compstruc.2017.07.015](https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2017.07.015)
- Coles, J.M. 1979. *Experimental archaeology*. London: Academic Press.
- Cotterell, B., Kamminga, J. 1987. The Formation of Flakes. *American Antiquity* 52, pp. 675–708. [doi:10.2307/281378](https://doi.org/10.2307/281378)
- Coupaye, L. 2015. Chaîne opératoire, transeCTS et théories : quelques réflexions et suggestions sur le parcours d'une méthode Classique. In: *André Leroi-Gourhan, L'homme Tout Simplement: Mémoires et Postérité d'André Leroi-Gourhan*. pp. 69–84.
- Crabtree, D.E. 1982. *An Introduction to the Technology of Stone Tools*. Occasional Papers of the Idaho Museum of Natural History 28. Pocatello.
- Delage, C. 2017. Once upon a time...the (hi)story of the concept of the chaîne opératoire in French prehistory. *World Archaeology* 49, pp. 158–173. [doi:10.1080/00438243.2017.1300104](https://doi.org/10.1080/00438243.2017.1300104)
- Dibble, H.L., Rezek, Z. 2009. Introducing a new experimental design for controlled studies of flake formation: results for exterior platform angle, platform depth, angle of blow, velocity, and force. *Journal of Archaeological Science* 36, pp. 1945–1954. [doi:10.1016/j.jas.2009.05.004](https://doi.org/10.1016/j.jas.2009.05.004)
- Dibble, H.L., Whittaker, J.C. 1981. New experimental evidence on the relation between percussion flaking and flake variation. *Journal of Archaeological Science* 8, pp. 283–296. [doi:10.1016/0305-4403\(81\)90004-2](https://doi.org/10.1016/0305-4403(81)90004-2)
- Eren, M.I., Lycett, S.J., Patten, R.J., Buchanan, B., Pargeter, J., O'Brien, M.J. 2016. Test, Model, and Method Validation: The Role of Experimental Stone Artifact Replication in Hypothesis-driven Archaeology. *Ethnoarchaeology*. [doi:10.1080/19442890.2016.1213972](https://doi.org/10.1080/19442890.2016.1213972)
- Flores, J.R., Paardekooper, R. 2014. *Experiments Past. Histories of Experimental Archaeology*. Sidestone Pres.
- Foulds, F.W.F. 2013. *Experimental Archaeology and Theory: Recent Approaches to Archaeological Hypotheses*. [doi:10.13140/2.1.4272.7203](https://doi.org/10.13140/2.1.4272.7203)
- Frick, J.A., Herkert, K. 2014. *Lithic Technology and Logic of Technicity*, *Mitteilungen der Gesellschaft für Urgeschichte*.
- Stone, P.G., Planel, P.G. 2004. *The Constructed Past Experimental archaeology, education and the public*, First Edit. ed, *One World Archaeology*. Routledge.
- Geribàs, N., Mosquera, M., Vergès, J.M. 2010. What novice knappers have to learn to become expert stone tool-makers. *Journal of Archaeological Science* 37, pp. 2857–2870. [doi:10.1016/j.jas.2010.06.026](https://doi.org/10.1016/j.jas.2010.06.026)
- Goodale, N., Andrefsky, W. 2015. Lithic technological systems and evolutionary theory, *Lithic Technological Systems and Evolutionary Theory*. [doi:10.1017/CBO9781139207775](https://doi.org/10.1017/CBO9781139207775)
- Goodyear, A.C. 1993. Tool Kit Entropy and Bipolar Reduction: A Study of Interassemblage Lithic Variability among Paleo-Indian Sites in the Northeastern United States. *North American Archaeologist* 14, pp. 1–23. [doi:10.2190/HN4D-3MNN-5NRX-QPC8](https://doi.org/10.2190/HN4D-3MNN-5NRX-QPC8)
- Grace, R. 1972. Interpreting the Function of Stone Tools 1–33.
- Hecht, E.E., Gutman, D.A., Khreisheh, N., Taylor, S. V., Kilner, J., Faisal, A.A., Bradley, B.A., Chaminade, T., Stout, D. 2015. Acquisition of Paleolithic toolmaking abilities involves structural remodeling to inferior frontoparietal regions. *Brain Structure and Function* 220, pp. 2315–2331. [doi:10.1007/s00429-014-0789-6](https://doi.org/10.1007/s00429-014-0789-6)
- Herrygers, C. 2002. A Comparative Analysis of Wood Residues on Experimental Stone Tools and Early Stone Age Artifacts : A Koobi Fora Case Study A Comparative Analysis of Wood Residues on Experimental Stone Tools and. *McNair Scholars Journal* 6, pp. 65–75.
- Holmes, W.H. 1894. Natural history of flaked stone implements. In: *In Wake, C. S. (Ed.), Memoirs of the International Congress of Anthropology*, Schulte, Chicago. pp. 120–139.
- Hranicky, W.J. 2002. *Experimental Archaeology*. In: *Lithic Technology in the Middle Potomac River Valley of Maryland and Virginia*. Springer US, Boston, MA, pp. 252–271. [doi:10.1007/978-1-4615-0615-7_11](https://doi.org/10.1007/978-1-4615-0615-7_11)
- Hughes, R.E., Ryzhov, S. 2018. Trace element characterization of obsidian from the Transcarpathian Ukraine. *Journal of Archaeological Science: Reports* 19, pp. 618–624. [doi:10.1016/j.jasrep.2018.03.030](https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2018.03.030)
- Hurcombe, L. 2014. *Archaeological Artefacts as Material Culture*. *Archaeological Artefacts as Material Culture*. [doi:10.4324/9780203827536](https://doi.org/10.4324/9780203827536)
- Inizan, M.-L., Roche, H., Tixier, J. 1992. Technology of knapped stone. *Préhistoire de la pierre taillée* 127.
- Inizan, M.-L., Reduron-Ballinger, M., Roche, H., Tixier, J. 1999. *Technology and Terminology of Knapped Stone*, CREP, Nanterre.
- Johnson, L. 1978. A history of flint-knapping experimentation, 1838-1976. *Current Anthropology* 19, pp. 337–372.
- Keeley, L.H. 1974. Technique and methodology in microwear studies: A critical review. *World Archaeology* 5, pp. 323–336. [doi:10.1080/00438243.1974.9979577](https://doi.org/10.1080/00438243.1974.9979577)
- Keeley, L.H. 1980. *Experimental determination of stone tool uses: a microwear analysis*. Chicago: University of Chicago Press.
- KimballKeeley, L.H., Toth, N. 1981. Microwear polishes on early stone tools from Koobi Fora, Kenya. *Nature* 293, pp. 464–465. [doi:10.1038/293464a0](https://doi.org/10.1038/293464a0)
- Key, A., Dunmore, C.J., Hatala, K.G., Williams-Hatala, E.M. 2017. Flake morphology as a record of manual pressure during stone tool production. *Journal of Archaeological Science: Reports* 12, pp. 43–53. [doi:10.1016/j.jasrep.2017.01.023](https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2017.01.023)
- Key, A., Merritt, S.R., Kivell, T.L. 2018. Hand grip diversity and frequency during the use of Lower Palaeolithic stone cutting-tools. *Journal of Human Evolution* 125, pp. 137–158. [doi:10.1016/j.jhevol.2018.08.006](https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2018.08.006)

- Key, A.J.M., Lycett, S.J. 2011. Technology based evolution? A biometric test of the effects of handsizes versus tool form on efficiency in an experimental cutting task. *Journal of Archaeological Science* 38, pp. 1663–1670. doi:10.1016/j.jas.2011.02.032
- Kononenko, N., Torrence, R., White, P. 2015. Unexpected uses for obsidian: Experimental replication and use-wear/residue analyses of chopping tools. *Technical Reports of the Australian Museum, Online* 54, pp. 254–269. doi:10.1016/j.jas.2014.11.010
- Korobkova, G.F. 2008. S.A. Semenov and new perspectives on the experimental-traceological method. In: *British Archaeological Reports – International Series ; 1783 / Proceedings of the International Congress, Verona (Italy), 20-23 April 2005*. pp. 3–8.
- Leroi-Gourhan, A. 1993. *Gesture and Speech (October Books)*. The MIT Press.
- Leroi-Gourhan, A.B.-A.M. 1964. *Le Geste et la Parole, tome 1: Technique et Langage*. Albin Michel.
- Millson, D.C.E. 2011. Experimentation and interpretation: the use of experimental archaeology in the study of the past, Papers from a session held at the annual Theoretical Archaeology Group TAG Conference in Southampton England Dec 2008. *Oxbow Books*.
- Moclán, A., Domínguez-Rodrigo, M. 2018. An experimental study of the patterned nature of anthropogenic bone breakage and its impact on bone surface modification frequencies. *Journal of Archaeological Science* 96, pp. 1–13. doi:10.1016/j.jas.2018.05.007
- Muller, A. 2017. The role of experimental knapping in empirically testing key themes in the evolution of lithic technology: reduction intensity, efficiency and behavioural complexity. *School of Social Science*.
- Newcomer, M.H.H., Sieveking, G.D.G. 1980. Experimental Flake Scatter-Patterns: a New Interpretative Technique. *Journal of Field Archaeology* 7, pp. 345–352. doi:10.1179/009346980791505392
- Nonaka, T., Brill, B., Rein, R. 2010. How do stone knappers predict and control the outcome of flaking? Implications for understanding early stone tool technology. *Journal of Human Evolution* 59, pp. 155–167. doi:10.1016/j.jhevol.2010.04.006
- Odell, G. H. 1996. *Stone Tools. Theoretical Insights into Human Prehistory, Interdisciplinary Contributions to Archaeology*. doi: 10.1525/aa.1999.101.4.852
- Odell, G.H. 2003. *Lithic Analysis. Manuals in Archaeological Method, Theory and Technique*. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York. doi:10.1080/2052546.2003.11949321
- Odell, G.H. 2004. Tool Function. In: *Lithic Analysis*. pp. 135–245.
- Outram, A.K., 2008. Introduction to experimental archaeology. *World Archaeology* 40, pp. 1–6. doi:10.1080/00438240801889456
- Phillips, P. 1988. Traceology (microwear) studies in the USSR. *World archaeology* 19, pp. 349–356. doi:10.1080/00438243.1988.9980045
- Pitts, M., Keeley, L.H. 2006. Experimental Determination of Stone Tool Uses: A Microwear Analysis. *Man* 16, p. 480. doi:10.2307/2801305
- Putt, S.S. 2015. The origins of stone tool reduction and the transition to knapping: An experimental approach. *Journal of Archaeological Science: Reports* 2, pp. 51–60. doi:10.1016/j.jasrep.2015.01.004
- Rosania, C.N., Boulanger, M.T., Biró, K.T., Ryzhov, S., Trnka, G., Glascock, M.D. 2008. Revisiting Carpathian obsidian. *Antiquity* 82, pp. 1986–1988.
- Ryzhov, S. 2014. Obsidian outcrops in Ukrainian Transcarpathians and their use during the paleolithic time. *Eraul* 138, pp. 117–133.
- Ryzhov, S. 2018. Archaeological and geological studies of obsidians in Ukrainian Transcarpathia. *Archeometriai Műhely* XV, pp. 225–230.
- Ryzhov, S., Karmazinenko, S. 2015. Velykyj Sholes: Preliminary Results on a New Site of the Lower Palaeolithic in Transcarpathia, Ukraine. In: Yamada, M. and Ryzhov, S. (Eds.), *Archaeology and Geology of Ukraine in Regional Context*. Center for Obsidian and Lithic Studies, Meiji University, pp. 65–83.
- Ryzhov, S., Stepanchuk, V., Sapozhnikov, I. 2005. Raw material provenance the Palaeolithic of Ukraine: state of problem. Current approaches and first results. *Archeometriai Műhely* 4, pp. 17–25.
- Ryzhov, S.M., Karmazinenko, S., Bondar, K., Matviishyna, Z., Veklych, Y., Tymofeieva, Z. 2017. Preliminary results of geo-archaeological research in the new Lower Paleolithic site of Velykyj Sholes in Ukrainian Transcarpathia. XI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 11–14 October 2017, Kyiv, Ukraine. EAGE, pp. 168–173. doi:10.3997/2214-4609.201800092
- Schiffer, M.B. 2013. Contributions of Experimental Archaeology. In: *Experimental Laws and the Modern Era of Flint-knapping Experiments*. pp. 43–52. doi:10.1007/978-3-319-00077-0_4
- Schiffer, M.B., Skibo, J.M. 1987. Theory and Experiment in the Study of Technological Change. *Current Anthropology* 28, pp. 595–622. doi:10.1086/203601
- Semenov, S.A. 1964. Prehistoric technology an experimental study of the oldest tools and artefacts from traces of manufacture and wear. *Adams and Dart, Bath*.
- Shea, J.J., Klenck, J.D. 1993. An experimental investigation of the effects of trampling on the results of lithic microwear analysis. *Journal of Archaeological Science* 20, pp. 175–194. doi:10.1006/jasc.1993.1013
- Shinde, V. 2015. An experimental study of the technology of stone tool manufacture. *bulletin of deccan college post graduate and research institute* 47–48, pp. 311–320.
- Shott, M.J. 2003. Chaîne Opératoire and Reduction Sequence. *Lithic Technology* 28, pp. 95–105. doi:10.1080/01977261.2003.11721005
- Speth, J.D. 1972. Mechanical Basis of Percussion Flaking: Some Comments. *American Antiquity* 37, pp. 34–60. doi:10.2307/279229
- Stemp, W.J., Watson, A.S., Evans, A.A. 2016. Surface analysis of stone and bone tools. *Surface Topography: Metrology and Properties* 4, pp. 1–25. doi:10.1088/2051-672X/4/1/013001
- Stepanchuk, V., Ryzhov, S., Rekovets, L., Matviishina, Z. 2010. The Lower Palaeolithic of Ukraine: Current evidence. *Quaternary International*, 223–224, pp. 131–142. doi:10.1016/j.quaint.2009.12.006
- Stout, D., Hecht, E., Khreishah, N., Bradley, B., Chaminade, T., Grafman, J. 2015. Cognitive Demands of Lower Paleolithic Toolmaking. *PLoS ONE* 10, pp. 1–18. doi:10.1371/journal.pone.0121804

- Suda, Y. Yamada, M., Ryzhov, S., Stepanchuk, V. 2014. Preliminary report on obsidian petrography from the Transcarpathian region in Ukraine. *Natural Resource Environment and Humans*, 4, pp. 21–37.
- Swanson, E.H. 1975. *Lithic Technology: Making and Using Stone Tools*. Walter de Gruyter.
- Toth, N. 1987. Behavioral inferences from Early Stone artifact assemblages: an experimental model. *Journal of Human Evolution* 16, pp. 763–787. [doi:10.1016/0047-2484\(87\)90023-6](https://doi.org/10.1016/0047-2484(87)90023-6)
- Venditti, F., Tirillò, J., Garcea, E.A. 2016. Identification and evaluation of post-depositional mechanical traces on quartz assemblages: An experimental investigation. *Quaternary International* 424, pp. 143–153. [doi:10.1016/j.quaint.2015.07.046](https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.07.046)
- Venditti, F., Cristiani, E., Nunziante-Cesaro, S., Agam, A., Lemorini, C., Barkai, R. 2019. Animal residues found on tiny Lower Paleolithic tools reveal their use in butchery. *Scientific Reports* 9 (1), pp. 1–14. [doi:10.1038/s41598-019-49650-8](https://doi.org/10.1038/s41598-019-49650-8)
- Whittaker, J.C. 1994. *Flintknapping making and understanding stone tools*. Austin: University of Texas Press.
- Words, K.E.Y., Audouze, F. 2002. Leroi-Gourhan, a philosopher of technique and evolution. *Journal of Archaeological Research* 10, pp. 277–306. [doi:10.1023/A:1020599009172](https://doi.org/10.1023/A:1020599009172)
- Young, R.W. 2003. Evolution of the human hand: The role of throwing and clubbing. *Journal of Anatomy*, pp. 165–174. [doi:10.1046/j.1469-7580.2003.00144.x](https://doi.org/10.1046/j.1469-7580.2003.00144.x)

**Ryzhov Sergii M., Stepanchuk Vadym M.,
Vetrov Victor S., Naumenko Oleksander O., Pogorilets Oleh H.**

EXPERIENCE IN THE IMPLEMENTATION OF EXPERIMENTAL STUDIES IN STONE AGE ARCHAEOLOGY: EDUCATION, SCIENCE AND MUSEUM STUDIES

At the present stage, research in archaeology is inextricably linked with the testing and verification of various methods. One of these methods in archaeology include experiment. At the same time, in the process of research work there is a need to train young scientists who are able to master new methods of processing and interpretation of archaeological material.

For the last 5 years, experimental sites and an experimental laboratory have been established on the basis of the Department of Archaeology and Museum Studies at Taras Shevchenko National University of Kyiv and the State Historical and Cultural Reserve “Mezhibizh” with the participation of the Institute of Archaeology of NAS of Ukraine. Experimental research methodology was developed and an electronic database was created using the latest technologies of material fixation, processing and visualization.

At this stage, an experimental program for the study and reconstruction of the ancient stone knapping methods and techniques in the Lower Palaeolithic of Ukraine is being implemented.

The methodological aspects of carrying out the experimental program “The first techniques and technologies of the early prehistory of Ukraine” are presented in the paper.

Keywords: *experimental studies, experimental map, technique, technique, technology of knapped stone, Lower Paleolithic.*

Shydlovskiy Pavlo S. , Tsvirkun Ostap I.** ,
Péan Stéphane*** , Chymyrys Marharyta V.* ,
Mamchur Bohdan V.*****

NEW STUDY OF FOURTH DWELLING FROM MEZHRYRICH UPPER PALAEOOLITHIC CAMPSITE: THE RESULTS OF INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ACTIVITY

Mezhyrich is an Epigravettian open air base camp, in the Middle Dnieper basin, dated to 14.9-14,3 ka ¹⁴C BP. During the second stage of research from 1976 to 1989 an international group of specialists under supervision of M. Gladkikh – the Head of the Department of Archaeology, Ethnography and Museology of T. Shevchenko National University of Kyiv, carried out the excavations and interdisciplinary research of the site. As the result in 1976 fourth mammoth bone dwelling and a field objects around it were opened. The fourth dwelling was partially excavated and left in place for the purpose of a future museumification. An exploration of the cultural layer of the dwelling unit revealed a number of interesting finds and field objects. The stratigraphic sections within this trench revealed several stages of functioning of this object and several layers of human activity.

Since 2018, the Dwelling 4 has been explored by an expedition involving organizations such as the Department of Archeology and Museum Studies at Taras Shevchenko National University of Kyiv (P. Shydlovskiy), National Museum of Natural History, France (S. Péan) with the involvement specialists in the field of zooarchaeology, geology, geomorphology, etc. As the current state of affairs requires a new description of the dwelling elements, one of the goals of the 2018-2019 study was to conduct stationary studies of the filling of the dwelling. This works have to be continue in order to obtain data on structural features and the degree of preservation of cultural remains inside the dwelling, and to carry out restoration work to provide a basis for future museumification of the object.

Key words: *Upper Palaeolithic, Epigravettian, household unit, mammoth bone dwelling, lithic technology, mammoth hunters.*

The site is located on the territory of the village Mezhyrich, Kaniv district of Cherkassy region. The vestige is situated on a cape formed by the valleys of the rivers Ros and Rosava about 12 km westward from the Dnieper River. From the point of view of geomorphology, the Mezhyrich settlement is related to the level of the second river terrace of the Ros, which has a height of 10-12 m above the modern floodplain. Palaeolithic cultural layers of the site lie at a depth of 2.5 m – 3 m from the modern cape surface, just above the main level of the alluvium of Ros second alluvial terrace. The anthropogenic layers is well preserved, with remains of objects, with preserved organic remains of bone, antler and tusk. The name of the settlement became eponymous for a number of Epigravettian sites in the Middle Dnieper region, which by the peculiarities of features of material culture, united in a Mezhyrichian culture or industrial tradition, notable sites such as Gontsy (Hintsy), Dobranichivka, Semenivka I-III and Buzhanka II, located on banks of the left tributaries of the Dnieper (Gladkikh 1977, p. 140-142; Nuzhnyi 2002; Nuzhnyi 2008, p. 98-110).

Mezhyrich is an Epigravettian open air base camp, in the Middle Dnieper basin, dated to 14.9-14,3 ka ¹⁴C BP (i.e. between 18.2 and 17.4 ka cal BP), inserted in a loessic sedimentary context. In 1966-1974, the site was researched by academician I.G. Pidoplichko who opened and completely excavated three dwellings with using of mammoth bones in structures. In the course of these studies, the objects of research were exclusively residential buildings, while the cultural layers itself, the production centres and field objects did not receive enough attention from specialists (Pidoplichko 1969, 1976).

The fourth residential unit was discovered during the drilling of the site territory in 1976, and in 1978 the dwelling itself and the surrounding area were cleared by an expedition under the guidance of Professor M.I. Gladkikh (Hladkykh) from Taras Shevchenko State University of Kyiv (Gladkikh, Kornietz, 1979 a, b; Kornietz et al. 1981).

Fieldworks found out the complicated structure of the unit, which included, in addition to mammoth bone dwelling, six outer pits around it and a “production centre” to the south of the

main cluster. The orientation of the assemblage by the world cardinal was observed in the location of external objects and large mammoth bones around the structure. The planigraphic complexity of the structure was compounded by the detection of two anthropogenic layers in the areas adjacent to the dwelling remains. During the excavation of the unit area, two horizons of cultural remains, separated by a sterile layer, were recorded to the south from the dwelling. The base of the dwelling is connected to the lower horizon. Traces of embryonic soil formation were observed at the level of the cultural layer (Gladkikh, Kornietz 1979a). In addition, symmetrical and rhythmic arrangements of the bones location were found in the outer cover of the dwelling.

Design features of the mammoth bone structure

The remains of the dwelling is a cluster of mammoth bones in the form of an elongated oval measuring 5.85 m x 4.62 m, the long axis of which is oriented from west to east. The height above the level of the ancient surface was 0.6 m. The main material used to construct the dwelling was large mammoth bones, which were functionally different in architectural terms: the basement (or "foundation") is made of a concentric circle of mammoth skulls and other large bones; the outer cover of the dwelling is mostly composed of scapulas, mandibles, pelvis bones and tusks; the "roof", which fell into the structure, mainly consists of tusks and flat bones (Gladkikh., Kornietz 1979b, p. 7-12; Gladkikh, Kornietz 1982). This dwelling is different from three ones found on the site in terms of features of the outer cover. In the first dwelling it was made up mostly of stacked mandibles inserted into each other, the outer cover of the second dwelling was formed by long bones, and in the third dwelling there were horizontally laid large long bones on the north side (Pidoplichko 1976). Skulls, mandibles, long and flat bones (scapulas, pelvis bones) were found in the outer cover of the fourth dwelling. In this building, all the elements of the previously found dwellings are represented. The most characteristic feature of it is the pronounced symmetry and rhythm in the location of the bones of the outer cover. A spectacular symmetrical group consisted of jaws from the western part of the structure. In the centre of the group was a large mandible, with the chin up. To the right and to the left of it there were two columns of stacked mandibles inserted into each other with chins down ("pine-like" pattern). To the right of this group (from the southwest side of the structure) was the second symmetrical composition, in the centre of which

was the skull of a young mammoth, mounted tusks up. To its left and right were two series consisted of two scapulas and a pelvis bone. To the left of the symmetrical group of mandibles (on the northwest side of the structure) there was a rhythmic group of bones in which 3 skulls and 2 anatomical groups of vertebrae alternate (Gladkikh, Kornietz 1979b, p. 5-18).

The symmetrical location of the bones of the outer lining is traced not only within the individual sections of the perimeter, but throughout the circumference of the structure, as the same groups of bones are located on opposite sides of the dwelling. Thus, two opposite groups of long bones were recorded close to the north-south line in the eastern half of the cluster. One skull and two flat bones lie to the right of each of these groups of long bones. In cases where it is possible to trace the mutual overlap of bones, the stacking order is clockwise.

Two large tusks were located outside the dwelling by the east-west line. Their convex parts were oriented towards the dwelling at a distance of 1.2 – 1.7 m from it. Both tusks were connected to the boundaries of the pits # 3 and 4. "Production centres" were located on the south and north sides of the dwelling, the position of which is correlated with the groups of long bones located on the respective sides of the cluster. Symmetrical placement of the bones was observed in all parts of the unit: in separate parts of the outer cover of the dwelling, around the outer cover and, finally, beyond. Such symmetrical and patterned bone disposal could have been aesthetic, symbolic, and even ritual, in nature or conditioned by production factors (Gladkikh 1999, p. 31-32) (Fig. 1: A).

The inner part of the cluster surface was mainly filled with tusks and flat bones that laid at different levels. At the upper part 39 tusks were found. In several cases, flat bones overlapped tusks or, conversely, tusks covered flat bones. Bones were close enough to each other, in only one case, there were sandy-loessic lenses between them. The cluster boundary areas were higher than the central part, which can be easily seen in cross sections. A few long bones in the lateral areas of the cluster stood vertically or close to this position.

A few bones bear traces of human modification. One long bone exhibits a transverse incision, after which it was broken. Several scapula have broken ridges. There were cases of pelvis bone alteration. Several flat bones are perforated with mostly rounded holes. A few bones bear ochre spots on the surface (Gladkikh, Kornietz 1979b, p. 11, fig. 4).

The ¹⁴C age of the bone structure was firstly determined at the Institute of Geochemistry

and Mineral Physics of the Academy of Sciences of the USSR, which ranged from 18 020 to 17 855 BP. According to M.I. Gladkikh, this dating much elder than the true age of the monument, and the site is younger than 17 000 BP (Gladkikh, Kornietz 1982). M.I. Gladkikh's interpretation turned out to be correct given the later series of dates performed in different labs, which dated the site within a 15th millennium BP.

Eight radiocarbon dates have been measured on the fourth dwelling (Table 1). In this

series, the dates received at the Kyiv laboratory, which dated the bone structure to about 18 ka BP, are not considered as they do not fit within the global chronostratigraphy of the site (Haesaerts et al. 2015). Instead, other dates determine the age of the dwelling and the filling from 15 242 to 14 300 BP. Recent AMS dates reduce the time span to 14 790 – 14 550 ¹⁴C BP, that in calendar years corresponds to 18 116 – 17 622 Cal BP (Haesaerts et al. 2015, p. 385-390).

Table 1. Available radiocarbon dates from Mezhyrich Dwelling 4:

	Location, Excavation	Material	¹⁴ C BP	Lab code	Cal age BP (OxCal v4.2.3)	Reference
1	cultural layer (1978)	burned bone	17 855 ± 950	KI-1054		Gladkikh, Kornietz, 1979b, p. 16-17
2	cultural layer (1978)	mammoth burned tooth	18 020 ±600	KI-1055		Gladkikh, Kornietz, 1979b, p. 16-17
3	DW 4	burned bone	15 242 ±1080	QC-900B		Gladkikh, Kornietz 1982, p. 18
4	DW 4	mammoth burned bone	14 300 ± 300	GIN-2596		Soffer 1993, p. 25-26
5	DW 4, "Toptalishche" (1984)	OS 07-3 wolf femur	15 210 ± 130	SacA-14981		Haesaerts et al. 2015
6	Sq. 323, north edge, To-2 (2005-2008)	mammoth femur	14 550 ± 70	GrN-29876	17 622-17 843	Haesaerts et al. 2015
7	Sq. 344, south edge, To-2 (2005-2008)	mammoth femur	14 560 ± 70	GrN-29877	17 619-17 865	Haesaerts et al. 2015
8	Sq. 344, south edge, To-2 (2005-2008)	The same (#7)	14 790 ± 60	OxA-15587	17 875-18 116	Haesaerts et al. 2015

Study of the internal filling of Dwelling 4

The interior space of the dwelling has been studied since 1983, when, during expedition works directed by N.L. Kornietz, 25 tusks were removed from the surface of the inner part of the cluster in order to prevent their destruction by natural factors. Their storage location, indicated in the village of Mezhyrich, remains unknown. The same report describes that a layer-by-layer photographic plan was performed during the work to record the location of the finds; however, there is no such plan among the available documentation (Snider 1994, p. 41).

In 1994, to investigate the cultural layer inside Dwelling 4, excavation in the form of a trench 5.5 m long and 1 m wide located along the long axis of the dwelling from northeast to southwest was started. This trench runs along the line of squares 332Б, 333 А, Б, 334 А, Б (Kornietz 1995, p. 14-16; Soffer et al. 1997). An exploration of the interior filling of the dwelling revealed numerous finds and objects (Fig. 1: B).

In the centre of dwelling in square 333Б at a depth of – 405 cm, a spot filled with ash was revealed, and interpreted as an internal hearth. From the north, south and west, a bone with

traces of ochre and several horizontal tusks enclosed the hearth. A control trench showed that the hearth on the peripheral section was less than 3 cm thick. At a depth of – 411.3 cm, a horizontal reindeer antler, a fragment of burned bone and a flint flake were found below the hearth, separated from the lower level of the ash lens by a 5-6 cm thick layer of sterile loess. These finds apparently laid on an earlier living surface of the dwelling than the surface associated with the hearth spot (Kornietz, Suntsov, Soffer 1996, p. 20-21).

Modern research of the Dwelling 4

Since 2010, the Mezhyrich settlement has been explored by an expedition involving organizations such as the Department of Archaeology and Museum Studies, Taras Shevchenko National University of Kyiv (P. Shydlovskiy), National Museum of Natural History, France (S. Péan) with the involvement of national and foreign specialists in the field of zooarchaeology, geology, paleobotany, geomorphology, etc. In recent years, a number of analyses have been conducted by experts from different fields, the results of which have been published in two issues of *L'Anthropologie* (Péan et al. 2015).

Scientific analysis and processing of archaeological materials helped to draw new conclusions about the life of the inhabitants of the site, as well as unique materials for observations of zooarchaeologists and paleobotanists. Stratigraphic sections became a scientific laboratory for geologists and geomorphologists (Haesaerts et al. 2015). Methods of archaeological research have been improved, a deeper and comprehensive scientific analysis of the extracted materials has become, and thus our ideas about the life and culture of the ancient population of Ukraine have expanded (Shydlovskiy et al. 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; Nuzhnyi, Shydlovskiy 2015).

The Mezhyrich International Archaeology Summer School, which took place in 2018-2019, was dedicated to young scientists in archaeology, especially Master students, PhD students and post-graduate early career researchers, from the following institutions of Ukraine and France: Taras Shevchenko National University of Kyiv, National University "Kyiv-Mohyla Academy", Institute of Archaeology NAS of Ukraine, Muséum National d'Histoire Naturelle in Paris. (Shydlovskiy et al. 2018)

During the 2018-2019 Summer school project implementation, which took place during field works in Mezhyrich within the framework of the Ukrainian State Fund for Fundamental Research project (№ Ф77/38811) named "Mezhyrich mammoth-hunters' settlement: archaeological research and museumification", educative and research works were together conducted and INQUA Project 1804S: Mezhyrich International Archaeology Summer School, interdisciplinary study of an Upper Pleistocene site (Shydlovskiy et al. 2019).

One of the goals of the 2018-2019 study was to conduct stationary research of the fourth mammoth bone dwelling in order to obtain data on structural features and the degree of preservation of cultural remains inside the dwelling, to carry out restoration work to provide a basis for future museumification of the object. Archaeological studies were planned to be carried out inside the dwelling, with the structural elements of it being left in place and the bone remains restored in order to preserve the archaeological site. Considering the destructive processes that negatively affect the state of bone material preservation, the most appropriate currently is the restoration work of the preserved elements of the dwelling structure with its stay in place. At the same time, it is necessary to conduct a scientific study of the internal filling of the structure at the modern scientific level. This approach will, on the one hand, preserve the site for exhibiting and implementing the idea of museumifica-

tion and, on the other, to receive scientifically meaningful information that is gradually due to destructive processes (Shydlovskiy 2013; Samoilenko, Shydlovskiy 2016).

After arranging the technical conditions, namely the installation of wooden flooring around the perimeter of the hangar and lighting, there was a direct archaeological and restoration study of the mammoth bone structure. The first stage in the study of the dwelling was the cleansing of the bones – the elements of the structure and the filling of the dwelling – from the bone crumbs and small undefined bone fragments. This "garbage", which almost completely covered some areas of the dwelling, was the result of destructive processes of both endogenous nature (decay of ivory, cranial, small bones under the influence of air, penetration of sunlight, etc.) and exogenous nature. Particular damage and activation of the processes of bone decay have caused by damage to the roof of the metal cover from a significant amount of snow in the spring of 2010. After completely clearing the cluster of Dwelling 4, the task of restoring and gluing individual large bones from the housing structure and strengthening the bone remnants with the help of adhesive liquids began. Some fragments of broken bones were removed from their original location for the purpose of gluing under laboratory conditions, and then returned to the site already in the restored state (Fig. 2).

As a result of the destructive processes of natural and anthropogenic origin, the part of the bones that made up the dwelling structure has disappeared – been stolen or removed in the course of scientific research (since the structure has been in the open state since 1978). However, these processes made it possible to look more closely at the features of the location of the bones and the structural elements. It was found that the "foundation" of the structure consisted of mammoth skulls mounted in a circle. Sometimes the long bones of the mammoth were dug into the base of the structure from the inside. The outer lining of the flat bones and lower jaws was outside the base of the dwelling (Fig. 3: 1).

The next step in the study of the dwelling was the horizontal clearing of the trench, which was excavated by the works of N.L. Kornietz in 1994-1995 along the long axis of the dwelling from the northeast to the southwest (Kornietz 1995). In 2018-2019, the most attention was paid to the two opposite ends of the trench, namely the sections West (squares 332B, 333A) and East (squares 334 A, B).

While the research of the trench a bright collection of products of flint and organic materials was discovered, together with osteological remains of Pleistocene fauna. In all, 239 bone

fragments were found in two years of dwelling filling research, the vast majority of which (47.7%) are highly fragmented and difficult to identify. A large number of undetermined bones are burned (25.5%), although the most bones does not bear traces of being on fire (74.5%).

Of the fragments identified, the vast majority belong to the mammoth (97 items, 40.5%). The bones of this animal are predominantly skull and tusk fragments, which is not surprising due to their considerable fragility. To a lesser extent, there are fragments of teeth; single specimens are fragments of tubular and flat bones. The second place after the mammoth in the number of fragments is occupied by a hare, represented by 15 identified and (and 8 that can be assumed) bones and anatomical groups. Among them are anatomical groups of vertebrae, bones of limbs and scapula. In addition to these species, there are bones of fox and large ungulates.

From the whole assemblage of faunal remains, there are 27 fragments of bones with traces of processing. The largest number among the treated bones is the tubular bones of limbs of small and middle-sized mammals – hare and fox (radius, tibia, ulna, fibula), totalling 15 items. In addition, there are six fragments of processed tusk. A series of three specimens presents treated mammalian ribs of large mammals (mammoth). In unique cases, the treated tubular bone of a large mammal and tooth of a medium / large mammal are present (Table 2).

West section

In the previous years, a mammoth skull and accumulation of small flint debitage at a depth of – 388-389 cm were discovered in this area, extending with a slope to the centre of the dwelling. Inside this cluster a sandstone abrasive with traces of red ochre on the surface were found. Among the faunal remains, the vertebrae of the polar fox attract attention. The bone products are represented by a mammoth tusk needle with a hole, 51 mm long and 3 mm in diameter and a hammer made of reindeer antler in sq. 332Б (Kornietz et al. 1996, p. 18-21, 30).

The results of our studies showed that the filling in this section of the trench was not completely excavated, which allowed to continue the study of cultural layers inside the dwelling. In the section “West”, surveys were carried out within the square 332Б, where clusters of faunal remains, fragments of burned bones, ochre, flint and stone were found. In order to investigate the floor of the dwelling, from which the surface of the study stopped in 1996, a fragment of tusk lying horizontally was removed. The tusk covered two sandstone abrasives and small bone fragments. Among the cluster, two anatomical groups of vertebrae from medium-sized mam-

mals were found in the southeast wall of the square (Fig. 3: 2; 4: 1).

The different depth of the findings should be noted. Two fragments of tusk and a mammoth scapula (№ 422) lie horizontally on one surface at a depth of – 407 – 408 cm, on which previous excavations were stopped. Below this level, the finds reach (e.g. flat abrasive) of the level – 414 – 416 cm. At the same time, the anatomical groups that were in the wall of the square are located above the main number of artifacts, at depths of – 400 – 402 cm. Further clearing the trench revealed that the end of long bone (№ 7K), which was set vertically in the square 332Г, is located well below the floor level of the dwelling, and most likely was dug into the ancient surface (Fig. 4: 2).

A small number of flakes and blades, a single core and several implements represents the flint products from the western part of the trench. The core is made on the Kaniv flint, and there is a cortex on one side. The product is highly reduced prismatic, bidirectional with offset splitting fronts. One platform is sloping, the opposite platform is reduced, straight. Both platforms are not faceted (Fig. 5: 7).

Among the lithic artifacts originating from the area of the trench, there are only six retouched ones, five of which are made on blade blanks (Table 3). The most numerous category are burins (3 specimens), two of which are combined. One tool is a single-end burin on truncation at the distal end of the blade (Fig. 5: 4). The second item combines the burin on truncation at the proximal end and the angle burin at the breakage of distal part of the blade (Fig. 5: 5). Another specimen – a three-end burin combined with a low scraper retouching of the proximal edge of the blade (Fig. 5: 6).

Another tool is a crested bladelet with irregular alternate retouching of the edge (Fig. 5: 3). One specimen presents a fragment of microlith – the medial part of a backed lanceolate product with a small semi-sloping retouching of the edge (Fig. 5: 2). The only tool on the flake – the tablet, processed by a high, sometimes counter-retouching on all sides, with clogged edges. The surface of the product is highly polished from use, possibly as a retoucher (Fig. 5: 1). Two sandstone abrasives were found in this trench. One of the stones is a flat tile of quartzite, the surface of which is covered with red dye.

Among human-modified bone remains, bones with traces of deliberate processing and finished products or fragments should be mentioned. Among the first a series of limb bones of medium-sized mammals (a hare/fox) with cuts on distal parts near an epiphysis attracts attention (Fig. 6: 4-6). Products and their fragments

are represented by a series of tools for skin processing – two awls made on long bones of medium-sized mammals (Fig. 5: 8-9) (one – from square 333B and the other – from square 333Г) and two needles (Fig. 6: 2-3).

East section

In 1994-1995, a mammoth scapula, fragments of other bones and tusks of a mammoth, some of which were more than 50 cm long, were discovered and removed on the section "East". Between the large bones near the eastern wall of the dwelling (square 334B) an ivory point measuring 31 X 1.8 cm was found lying below the tusk. A complete skeleton of a polar fox (square 334B) was found among the faunal remains. Stone abrasive found in the square 334A.

The most interesting object the most part of which have been excavated during 2018-2019 in square 334B and partly on adjacent squares is Workshop 1 – the place of flint processing. The vast majority of artifacts from the cultural layer, located below the 1995-1996 trench floor, came from the square 334B, and partly from the squares 334A and 334Г (Fig. 3: 3). The workshop was in a sandy layer in the middle of loessic sediments, partially covered from above by bone finds covered with a ochre.

The lithic debitage was mainly concentrated in the central part of the square 334B and in its southern corner, at the boundary of the square 334Г, forming two micro-clusters, each containing a considerable number of chips, flakes, blades and bladelets, and several cores. Fragments of bones, some of which have traces of processing and dyeing, accompanied the flint products. In the central part of the square, the cluster immediately borders the skulls underlying the dwelling (Fig. 7: 1).

The southern microcluster was overlapped by several small bone fragments and bordered by a young mammoth scapula with an ochre spot on the surface. On the other area of the section "East", the finds were distributed without noticeable concentrations, but still dense compared to the western part of the trench.

The dissemination of the finds vertically captures the fall of the surface from northwest to southeast within the area. Thus, the artifacts found in the eastern corner of section "East" are located at depths of – 408 – 410 cm, while in the main concentration of flakes in the southern corner the depth reaches – 415 – 416 cm. At this level, the debitage lay in the greyish sand, which stood out quite clearly against the backdrop of the trench loessic floor. This made it possible to assume that there was an artificial depression here (Fig. 7: 2).

In total, 1064 lithic products were obtained from the trench, including a number of imple-

ments, cores and their debris, and a large amount of technical waste from flint knapping, as well as animal bones, including burnt, ochre and a number of minerals of red and grey colours. The raw material of which most of the artifacts are made is predominantly Kaniv flint originating from Kaniv dislocations and which deposits recorded approximately 12 km east of the site in Mar'in Yar.

Only 18 tools come from the Workshop 1, together with 342 flakes, 274 blade preforms, 407 chips, 8 cores (including two fragments) and 3 burin spalls. Most of the six identified cores, are bipolar with two striking platforms (4) and only 2 specimens belong to unipolar. Platforms are formed by one – several wide spalls, only in two cases are faceted (Fig. 8: 4-5). All bipolar cores are highly reduced, varying in the range of 27-34 mm in length, and one is generally quite small, measuring 25x18x16 mm. Usually, these cores have one straight and the opposite sloping platforms relatively to the cleavage front (Fig. 8: 2-5).

Both unipolar cores have a flat, not faceted platform with reduction, in one case straight, in the other – sloping. The sizes of unipolar cores (66 and 42 mm in length) are slightly larger than bipolar (Fig. 8: 1, 6).

Among 342 identified flakes (54% of waste) 283 secondary, 88 are with cortex, 20 tablets and crested. In general, among the identified flakes 57% intact, 14% distal, 13% medial, 8% proximal particles and 8% of debris. The faceting of the dorsal surface is dominated by parallel 56%, lateral 16% and with cortex are 13%. By type of platform: point 34%, linear 26%, flat 22%, natural 10%, dihedral 6%, faceted 1%.

Among the 275 lamellar products, 101 blades are prevalent (37%), less available bladelets – 94 specimens (34%) and 80 microblades (29%). Among the identified blades, 27 are intact, 32 are distal, 21 are proximal, 21 medial particles. The largest number of blades with a parallel faceting of the dorsal surface (54), quite a lot of crested (20), bidirectional only 9, with a cortex – 5, and 13 of other types. By type of platforms: pointed 30%, linear 30%, flat 17%, on cortex 5%, dihedral 10%, faceted 3%, destroyed 5%. The average dimensions of the blades are as follows: length 31.7 mm, width 15.2 mm, thickness 3.7 mm.

Among the detected bladelets (94, 14% of debitage) 19 intact, 23 distal, 29 proximal, medial 23 particles. By the faceting on the dorsal surface are mainly parallel – 60, as well as 19 crested, 2 with cortex, 9 bidirectional and 4 lateral. By type of platform: pointed 50%, linear 23%, flat 10%, on cortex 6%, dihedral 4%, faceted 5%. The average size of the bladelets, the following: length 23.3 mm, width 9.5 mm, thickness 2.6 mm.

Among the defined microblades 15 intact, 16 distal, 20 proximal and 28 medial particles. By the faceting the dorsal surface are mainly parallel – 50 (62%), as well as 18 (23%) crested, 5 (6%) with cortex, 2 (3%) bidirectional and 5 (6%) are lateral. By type of platform: point 46%, linear 29%, flat 3%, on cortex 6%, dihedral 3%. The average size of the microblades is as follows: length 15.4 mm, width 6 mm, thickness 1.4 mm.

Tools from the area of the Workshop 1 are represented by burins (5 specimens), end scrapers (4), truncated flakes (4), microliths (3) and two retouched blades. In total, 27 retouched items were found from the East section (together with the Workshop 1 and adjacent areas).

Burins are the leading category of products (7 specimens), made mainly on blades, two on elongated fragments (Fig. 9: 13-14) and one on the flake (Fig. 9: 15). The vast majority of burins are single-end, and only two products are bilateral (Fig. 9: 15-16). According to the type of design of the working edge, most (4 items) are angle (Fig. 9: 11-13, 16). Some specimens have a marginal retouch on the ventral surface (Fig. 9: 12, 16). These tools are made of unidirectional and bidirectional blades and a single core-like debris, with variations in the range of 3.3 – 3.6 cm in length and 1.2-1.7 cm in width.

The burins on truncation (two intact and one fragment) vary much more in the nature of the preform. They are made on a core-like fragment (Fig. 9: 14), a parallel blade (Fig. 9: 10) and a flake with cortex. The latter is double bilateral (Fig. 9: 15). The two whole specimens are somewhat more massive than the series of angle burins – the length varies within 5.4-6.2 cm and the width – 2.5-3 cm.

Four end scrapers are divided into two distinct types. One type covers two intact end scrapers made on double-sloping crested blades with a rather high working edge, designed with characteristic fan-shaped retouching (Fig. 9: 19-20). The other two end scrapers – the whole and the fragment – are made on wide flakes with a low working edge (Fig. 9: 17-18).

Three microliths are the backed bladelets (Fig. 9: 1-3). One item is an atypical rectangle with macrotraces from use on the ventral surface (Fig. 9: 3).

The largest category of tools that are not morphologically sustainable type are truncated flakes and blades – 7 specimens. Among this category there are blade with cortex (Fig. 10: 4), tablet (Fig. 10: 6), two parallel (Fig. 10: 2, 5), two haphazardly faceted flakes (Fig. 10: 3, 7) and one retouched fragment (Fig. 10: 1). The short distal edge of the flake (Fig. 10: 3-4, 6-7), sometimes proximal (Fig. 10: 2), was usually subjected to transverse truncating, in one case there was

a sloping truncation of both edges (Fig. 10: 5). Working edges were designed mainly on the dorsal surface of the product, and only in three cases – on the ventral (Fig. 10: 4-5, 7).

Among the morphologically non-stable categories, 5 blade blanks with various processing of edges and one retouched burin spall were found in the area of the trench. These include intact and two proximal fragments with irregular retouching on the ventral (Fig. 9: 5, 8), dorsal surface (Fig. 9: 6) and alternatively (Fig. 9: 7, 9). Largely, these products do not form an independent category of tools, and the small marginal retouch is a consequence of their use.

In addition to flint products, Workshop 1 has one sandstone abrasive and several fragments of similar products.

The majority of lithic artifacts from the filling of the dwelling were made from Kaniv flint originating from the Kaniv dislocations which outcrops were recorded approximately 12 km east of the site in Maryin Yar. The immediate proximity of the raw material outcrops to the Mezhyrich settlement, led to the possibility of using local flint to make the necessary tools. Thus, according to the calculations of materials from excavations 1995 – 1996, more than 70% of the products are made of local flint. The presence of a large number of cores and artifacts with cortex remnants indicates the initial treatment directly in the site (Kornietz et al. 1996).

Having carried out technological analysis of materials it is possible to say in advance that this sector of dwelling was functionally connected with flint processing activity. First, the amount of technical waste indicates the carrying out of the primary treatment of flint and partly secondary, which meets the standards of the Mezhyrichian industry and can be considered as one of the reference objects of this techno-complex.

The cores are mainly prismatic and conical, in most cases with the reduction of the cornice by small cleavages, with two or one striking platforms formed by one or two wide cleavages, with several splitting fronts and almost all fully reduced. The lamellar products together with the tools on the lamellar preforms made up the 45% of all assemblage. Basically, standardized medium width blades were obtained, due to the use of a soft mineral hammer, mainly due to the “tangential impact”. In addition, part of the blades were obtained using a hard mineral hammer and a soft organic. Though very small (only 2.8% of the artifacts found), but a fairly typical sample of tools: classic microliths (backed blades), burins and end scrapers. An interesting feature of the tool kit is a series of truncated implements, which can testify to the specifics of activity in this part of the dwelling.

Table 2. Fourth dwelling 2018-2019. Faunal assemblage

Table 3. Fourth dwelling 2018-2019. Lithic assemblage

Category	Type	Section EAST		Section WEST		In all	
		Quant	%	Quant	%	Quant	%
Wastes:							
Flakes		342	54.3	25	62.5	367	54.8
	With cortex	88		3		91	
	tablets+crested	20		3		23	
	other	234		19		253	
(chips)		(407)		(45)		(452)	
Blades		101	16	6	15	107	16
	With cortex	5		2		7	
	crested	20		1		21	
	parallel	54		1		55	
	bidirectional	9		2		11	
	other	13				13	
Bladelets		94	14.9	4	10	98	14.6
	With cortex	2				2	
	crested	19				19	
	parallel	60		4		64	
	bidirectional	9				9	
	other	4				4	
Microblades		80	12.7	2	5	82	12.2
	With cortex	5				5	
	crested	18				18	
	parallel	50		2		52	
	bidirectional	2				2	
	other	5				5	
Burin spalls		5	0.8	2	5.0	7	1
Cores		8	1.3	1	2.5	9	1.3
	unipolar	2				2	
	bipolar	4		1		5	
	Core-like debris	2				2	
TOTAL wastes		630	100	40	100	670	100
waste % of all products			95.9		87.0		95.3
Tools:							
Burins		7	25.9	2	33.3	9	27.3
	angle	4				4	
	on truncation	3		1		4	
	on truncation +angle			1		1	
End scrapers		4	14.8			4	12.1
	high	2					
	low	2					
Combined	Burin+end scraper			1	16.7	1	3.0
Retouched blades		5	18.5	1	16.7	6	18.2
Retouched burin spall		1	3.7			1	3.0
Truncated		7	25.9	1	16.7	8	24.2
Microliths		3	11.1	1	16.7	4	12.1
TOTAL tools		27	100	6	100	33	100
tool % of all products			4.1		13.0		4.7
TOTAL		657		46		703	
TOTAL with chips		1064		91		1155	

In general, after preliminary technological analysis of the lithic materials from Workshop 1 and from the layer around it, it is possible to state the typical technology of primary splitting for the Mezhyrichian industry. This will make it possible in the future to make a comparative study with other objects of this type. Thus, 2007-2008 studies revealed an external workshop at the edge of the pit № 7 of the first residential unit (Nuzhnyi, Shydlovskiy, 2015).

Products from organic materials originating from the section "East" are represented by bones with traces of processing and finished products, among which is a series of three fragments of treated ribs of a mammoth. All three products are distal parts of mammoth ribs transversally trimmed and broken, traces of scraping are observed on their surface. The first fragment, measuring 13x3x1 cm, does not carry any trace of additional processing (Fig. 11: 1). The second fragment of the rib, also transversely trimmed, on the convex surface has a longitudinal engraved line, which is transversely crossed by regular incisions, arranged in groups approximately every 3 cm. From the trimmed end the number of incisions has the order –2–1–4–2–2 (Fig. 11: 2). The third fragment of the rib is transversely cut at both ends, measuring 11x2.1x0.75 cm. However, unlike the first two, it has an additional treatment in the form of narrowing at the edges (Fig. 12: 1).

Another product is carved from mammoth tusk, morphologically very similar to the previous rib fragment, also measuring 11x2.3x0.75 cm. It transversally cut at both ends, narrowed, and flattened to the distal end. On the edge of this product are traced regular incisions (Fig. 12: 2).

The finished product is represented by a fragment of a needle from a sharpened bone of a small mammal with a longitudinal groove at the distal end (Fig. 10: 9). In addition to the described findings, some of the organic remains carry traces of treatment, among which: the flake from the bone of a large mammal, fragments of processed tusks (Fig. 10: 10), incised and broken long bones of medium-sized mammals with traces of treatment in the area of the epiphyses. The bead of the mammalian tooth that is completely ground on all sides and does not have a through hole should be attributed to pendant (Fig. 10: 9).

Discussion

The question of multiple living surfaces in dwelling 4 remains open. The vertical distribution of the findings in the trench does not preclude the existence of two or even three surfaces. The existence of two different surfaces inside the dwelling 4 is indicated by the occur-

rence of findings at two different levels. Previous studies have found that most of the finds on the square 332B was located at a depth of –392 to –396.5 cm. Below this level of finds, the deposits were sterile to a depth of –404 cm, at which another level of findings was found. A similar situation was noted in the square 334A, where many of the findings lie at a depth of –399 to –403 cm, while other findings from this square were separated from the upper layer by sterile sand with a thickness of up to 5 cm and lay at a depth of –406 to –411 cm. The most reliable evidence of the existence of two living surfaces inside the dwelling was the excavation of the control trench on the square 333B. Thus, the authors of the study conclude on two episodes of dwelling functioning (Adovasio, Lenz, 1996, p. 46-47; Soffer et al. 1997).

Thus, as a result of studying the occupancy in a trench extending through the central part of the fourth dwelling, at least two living surfaces were found, which may correspond to the two cultural layers identified by M.I. Gladkikh south of Dwelling 4. The bottom layer and the level of living are related to the stage of housing establishment, while the upper was delayed after a while, as evidenced by the presence of sterile loessic layers outside the dwelling and sand in the dwelling. The spread of cultural remains within the trench showed that the basement bones of the dwelling were dug into the ground, not simply mounted on its surface.

The presence in the dwelling of anatomically complete skeletons of fur animals, together with lithic end scrapers and, bone awls and needles, suggests that there may have been a removal of skins from these animals for the manufacture of clothing, which in turn may indicate winter residence in the dwelling (Kornietz et al., 1996: 18-21).

Thus, in the course of the study of the trench, which is located along the long axis in the filling of the house, two functionally different sections were found opposite of the central part with the remains of the hearth. Cultural remains in the southwestern area (anatomical groups of fur animals, punctures) testify to fur and leather processing operations here, while the north-eastern part of the trench shows vivid evidence of operations in the processing of flint and the manufacture of tools. There are also certain specifics in the different set of flint tools. In general, the presence of these actions inside the dwelling indirectly indicates a cold period of the year. But such functional distribution between different sectors within a dwelling may indicate the presence of specific places for industries of different nature.

Conclusion

Thus, as a result of the work carried out in 2018-2019, archaeological and restoration studies were conducted of the Mezhyrich mammoth hunters' settlement. During the clearing of the Dwelling 4, a number of bones directly forming the dwelling construction were restored. In addition, the excavations of two opposite sections inside cluster have identified new archaeological materials and objects. These include a series of bone and flint artifacts, as well as a place for flint processing and manufacturing of tools. The new materials show quite clearly the features of the hunting group's livelihood in the last glaciation, in particular providing evidence of the sectoral use of inner living space.

The study of the surrounding objects, namely the plot of the rich cultural layer (Unit 1) and the northern sector of the pit №6 (Unit 2) made it possible to find out the microstratigraphic fea-

tures of the settlement and to understand the dynamics of the site development over time.

Mammoth bone dwelling is a testament to the most ancient forms of architecture used by Homo Sapiens in harsh periglacial conditions, with utilitarian, ergonomic, aesthetic and world-view features that characterize it as a dwelling. The conservation of dwelling from mammoth bones has become more relevant to the archaeological heritage in modern Ukraine, which will allow the display of the monument for visitors, will have a positive impact on the development of the tourism industry and local infrastructure.

In the future, based on the experience of leading the Summer school, it will be possible to form an international focus group oriented to the new issues about cultural and chronological, seasonal and palaeoeconomical interpretation of the Upper Palaeolithic sites in the Middle Dnieper basin area.

REFERENCES:

- Adovasio, J., Lenz, B. 1996. Mikrostratigrafiya yamy 4 i zhilishcha 4. Appendix 2. In: Kornietz, N.L. *Otchet o raskopkakh pozdnepaleoliticheskoy stoyanki Mezhyrich v 1995 g.* Kiev: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, FE #1995/96, p. 43-47.
- Gladkikh, M. 1977. Nekotoryye kriterii opredeleniya kul'turnoy prinadlezhnosti pozdnepaleoliticheskikh pamyatnikov. In: *Problemy paleolita Vostochnoy i Tsentral'noy Yevropy.* Leningrad: Nauka, p. 137-143.
- Gladkikh, M. 1999. Drevneyshaya arkhitektura po arkhologicheskim istochnikam epokhi paleolita. *VITA ANTIQUA*, 1. Kiev, p. 29-33. <http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/004VA01-gladkikh.pdf>
- Gladkikh, M., Kornietz, N. 1979a. Nova sporuda z kistok mamonta v Mezhyrichi. *Visnyk AN URSSR*, 9. Kyiv: Naukova dumka, p. 50-54.
- Gladkikh, M., Kornietz, N. 1979b. *Otchet o raskopkakh Mezhyrichskogo pozdnepaleoliticheskogo poseleniya v 1978 godu.* Kiev: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, FE #1978/106, 44 p.
- Gladkikh, M., Kornietz, N. 1982. *Otchet o rabote na pozdnepaleoliticheskoy stoyanke Mezhyrich v 1979-1981 gg.* Kiev: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, FE #1979-81/143, 35 p.
- Haesaerts, P., Péan, S., Valladas, H., Damblon, F., Nuzhnyi, D. 2015. Contribution à la stratigraphie du site paléolithique de Mezhyrich (Ukraine), *L'Anthropologie*, 119 (4). Hommes et environnements au Paléolithique supérieur en Ukraine : Mezhyrich, p. 364-393. <http://dx.doi.org/10.1016/j.anthro.2015.07.002>
- Kornietz, N.L. 1995. *Otchet o rabote pozdnepaleoliticheskoy stoyanki Mezhyrich v 1994 g.* Kiev: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, FE #114.
- Kornietz, N.L., Gladkikh, M.I., Velichko, A.A., Antonova, V.G., Gribchenko, Yu.N., Zelikson, Ye.M., Kurenkova, Ye.I., Khalcheva, T.A., Chepalyga, A.L. 1981. Mezhyrich. In: *Arkheologiya i paleogeografiya pozdnego paleolita Russkoy ravniny.* Moscow: Nauka, p. 106-119.
- Kornietz N.L., Suntsov Yu.V., Soffer O. 1996. *Otchet o raskopkakh pozdnepaleoliticheskoy stoyanki Mezhyrich v 1995 g.* Kiev: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, FE #1995/96.
- Nuzhnyi, D. 2002. Verkh'opaleolitychni pamiatky typu Mezhyrich ta yikh mistse sered epihravetts'kykh kompleksiv Seredn'oho Dnipra. *Kamiyana doba Ukrainy*, 1. Kyiv: Shlyakh, p. 57-81.
- Nuzhnyi, D. 2008. The epigravettian variability of the middle Dnieper river basin. In: *Doslidzhennya pervisnoyi arkeolohiyi v Ukraini.* Proceedings of the international conference. Kyiv: Korvin-Press, p. 96-134.
- Nuzhnyi, D.Yu., Shydlovskiy, P.S. 2015. Variabilité de l'industrie lithique entre les structures de l'habitation n° 1 de Mezhyrich, site du Paléolithique supérieur d'Ukraine. *L'Anthropologie*, 119 (4). Hommes et environnements au Paléolithique supérieur en Ukraine : Mezhyrich, p. 394-416. <https://doi.org/10.1016/j.anthro.2015.07.003>
- Péan, S., Prat, S., Nuzhnyi, D. (eds). 2015a. Hommes et environnements au Paléolithique supérieur en Ukraine: Mezhyrich. *L'Anthropologie*, 119 (4).
- Pidoplichko, I. 1969. *Pozdnepaleoliticheskiye zhilishcha iz kostey mamonta na Ukraine.* Kiev: Naukova dumka.
- Pidoplichko, I. 1976. *Mezhyrichskiy zhilishcha iz kostey mamonta.* Kiev: Naukova dumka, 239 p.
- Samoilenko, L.H., Shydlovskiy, P.S. 2016. Mezhyrich settlement: What will be future of our past? *Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, History*, 131 (4), p. 62-69. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206223>
- Shydlovskiy, P. 2013. Doslidzhennya ta problemy zberezheniya Mezhyrits'koho poselennya myslyvtisiv na mamontiv. *Pratsi Naukovo-doslidnoho instytutu pamyatkookhoronnykh doslidzhen'*, 8. Kyiv, p. 567-581. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1188708>

- Shydlovskiy, P., Nuzhnyi, D., Péan, S., Priadko, D. 2012. Doslidzhennya pizniopaleolitychnoho poselennya Mezhyrich. *Archaeological researches in Ukraine* – 2011. Kyiv, p. 474-475. <https://www.academia.edu/29957239/>
- Shydlovskiy, P., Nuzhnyi, D., Péan, S., Semenova, A. 2013. Doslidzhennya hospodars'kykh obyektiv Mezhyrits'koyi stoyanky. *Archaeological researches in Ukraine* – 2012. Kyiv, p. 368-370. <https://www.academia.edu/19142872/>
- Shydlovskiy, P., Nuzhnyi, D., Péan, S. 2014. Doslidzhennya dilyanky na pivden' vid pershoho mezhyrits'koho zhytla. *Archaeological researches in Ukraine* – 2013. Kyiv, p. 268-270. <https://www.academia.edu/30571251/>
- Shydlovskiy, P., Nuzhnyi, D., Péan, S., Lyzun, O. 2015. Doslidzhennya hospodars'koyi yamy №6 na Mezhyrits'koyi stoyantsi. *Archaeological researches in Ukraine* – 2014. Kyiv, p. 259-261. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1202444>
- Shydlovskiy, P., Péan, S., Haesaerts, P., Lyzun, O. 2016. Doslidzhennya zony aktyvnoyi hospodars'koyi diyal'nosti pershoho HPK Mezhyrits'koyi stoyanky. *Archaeological researches in Ukraine* – 2015. Kyiv, p. 210-213. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1205919>
- Shydlovskiy, P., Péan, S., Crépin, L., Tsvirkun, O. 2018 Investigating a Prehistoric mammoth bone dwelling: from field and lab research to education. *Quaternary Perspectives*, 25 (2), p. 18-19. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2631382>
- Shydlovskiy, P., Péan, S., Tsvirkun, O. 2019. Archaeological context of Mezhyrich Upper Palaeolithic settlement with mammoth bone dwelling structures, *Quaternary Perspectives*, 26 (1), p. 11-12. <https://www.researchgate.net/publication/333534353>
- Snider, J. 1994. Restavratsionnaya rabota na stoyanke Mezhyrich. Appendix 6. In: Kornietz, N.L. *Otchet o rabote na pozdnepleolitycheskoy stoyanke Mezhyrich v 1993 g.* Kiev: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, FE №129, p. 40-43.
- Soffer, O. 1993. Vozrast stoyanky po dannym radiouglerodnogo analiza (C 14). Appendix 3. In: Kornietz, N.L. *Otchet o rabote na pozdnepleolitycheskoy stoyanke Mezhyrich v 1992 godu.* Kiev: Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine, FE, p. 25-27.
- Soffer, O., Adovasio, J.M., Kornietz, N.L., Velichko, A.A., Gribchenko, Yu.N., Lenz, B.R., Suntsov, V.Yu. 1997. Cultural stratigraphy at Mezhyrich, an Upper Palaeolithic site in Ukraine with multiple occupations. *Antiquity*, 71 (271), 48-62.

**П.С. Шидловський, О.І. Цвіркун,
С. Пеан, М.В. Чимирус, Б.В. Мамчур**

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧЕТВЕРТОГО ЖИТЛА МЕЖИРІЦЬКОЇ ВЕРХНЬОПАЛЕОЛІТИЧНОЇ СТОЯНКИ: РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ МІЖНАРОДНОЇ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ

Межирицька палеолітична стоянка – пам'ятка національного значення, що відноситься до епіграветського культурного кола і датується в межах 14,9 – 14,3 тис. ВР. Протягом більш ніж півсторичного дослідження пам'ятки на площі поселення було виявлено чотири житла з кіток мамонта, що оточені господарськими об'єктами і які складають окремі господарсько-побутові комплекси. Завдяки детальним мікростратиграфічним дослідженням встановлено мінімум три епізоди заселення пам'ятки. Четверте житло, виявлене у 1976 р. експедицією М.І. Гладких залишене на місці з метою музеєфікації та планомірного вивчення.

Дослідницькі роботи в 2018-2019 рр. проводились в рамках проекту №Ф77/38811 Державного фонду фундаментальних досліджень «Межирицька стоянка мисливців на мамонтів: археологічні дослідження та музеєфікація» і проекту 1804S Міжнародної спілки по вивченню четвертинного періоду (INQUA) «MEZHRYCH INTERNATIONAL ARCHAEOLOGY SUMMER SCHOOL: interdisciplinary study of a Late Pleistocene site». Останній проект передбачав обмін досвідом між вченими з різних наукових і навчальних закладів та навчання молодих вчених і студентів сучасним методикам фіксації та інтерпретації археологічних знахідок. Археолого-реставраційні роботи над рештками четвертого житла включали такі завдання: проведення реставраційних робіт над кістками – склейки великих кісток – елементів конструкції житла, надання зміщеним кісткам первинного розташування, тощо; археологічне дослідження в межах траншеї 1, що була прокладена експедицією Н. Корнієць у 1995-1996 рр.

Метою археологічних досліджень внутрішнього простору житла стало детальне вивчення мікростратиграфічних особливостей заповнення, встановлення рівнів відкладів всередині споруди та отримання серій виробів з кременю та кістки для з'ясування типологічних та технологічних особливостей комплексу. Внутрішній простір житла досліджувався у двох окремих ділянках траншеї 1, що розташовуються у двох протилежних від центрального вогнища сторонах – північно-західній та південно-східній. Дослідження внутрішнього простору житла виявило складну структуру заповнення, що відзначається наявністю декількох поверхонь існування та спеціалізацією окремих ділянок.

Ключові слова: пізній палеоліт, епігравет, господарсько-побутовий комплекс, житло з кісток мамонта, технологія кременеобробки, мисливці на мамонта.

Fig. 1. Planigraphy of the fourth household unit according to the research of M.I. Gladkikh (1978-1981) and excavations of N.L. Kornietz (1994-1995) (by: Kornietz 1995): A - plan of the fourth unit; B - plan of the trench inside the dwelling 1994-1995

Рис. 1. Планіграфія четвертого господарсько-побутового комплексу за дослідженнями М.І. Гладких (1978-1981) та розкопками Н.Л. Корнієць (1994-1995) (за: Корнієць 1995): А – план четвертого ГПК; Б – план траншеї всередині житла 1994-1995 рр.

Fig. 2. The modern view of the fourth mammoth bone dwelling. Photo from the north-east and south-east
Рис. 2. Сучасний вигляд четвертого житла з кісток мамонта. Вигляд з північного та південного сходу

Fig. 3. Study of 2018-2019 inside the fourth dwelling: 1 - plan of the dwelling with excavated areas; 2 - West section; 3 - East section

Рис. 3. Дослідження 2018-2019 рр. в четвертому житлі: 1 – план житла з позначеними ділянками проведення розкопок; 2 – ділянка “West”; 3 – ділянка “East”

Fig. 4. Study of the West section

Рис. 4. Дослідження ділянки "West"

Fig. 5. West section. Flint and bone artifacts: 1-7 – lithic tools and core; 8-9 - awls from long bones of medium-sized mammals

Рис. 5. Ділянка "West". Вироби з кременю та кістки: 1-7 – крем'яні знаряддя та нуклеус; 8-9 – проколки з трубчастих кісток середніх ссавців

Fig. 6. West section. Processed tusk and bone artifacts: 1 - fragment of the tusk product; 2-3 - bone needles; 4-6 – bones of limbs of middle-sized mammals with traces of treatment

Рис. 6. Ділянка "West". Оброблені бивень та кістка: 1 – фрагмент виробу з бивня; 2-3 – кістяні голки; 4-6 – кістки кінцівок середніх ссавців з слідами обробки

Fig. 7. Location of Workshop 1 in East section
Рис. 7. Розташування Точка 1 на ділянці "East"

Fig. 8. East section. Lithic cores

Рис. 8. Ділянка "East". Крем'яні нуклеуси

Fig. 9. East section. Lithic tools: 1-3 - microliths and their fragments; 4 – retouched burin spall; 5-9 – bladelets and blade with retouch; 10-16 – burins; 17-20 – end scrapers

Рис. 9. Ділянка "East". Крем'яні знаряддя праці з: 1-3 – мікроліти та їхні фрагменти; 4 – ретушований різцевий скол; 5-9 – оброблені пластинки та пластина; 10-16 – різці; 17-20 – скребки

Fig. 10. East section. Products made of flint and organic materials: 1-7 – retouched lithic artifacts; 8 – a fragment of bone needle; 9 - processed mammalian tooth; 10 - a fragment of the processed tusk

Рис. 10. Ділянка "East". Вироби з кременю та органічних матеріалів: 1-7 – крем'яні вироби з вторинною обробкою; 8 – фрагмент кістяної голки; 9 – оброблений зуб ссавця; 10 – фрагмент обробленого бивню

Fig. 11. East section. Processed distal parts of mammoth ribs

Рис. 11. Ділянка "East". Оброблені дистальні фрагменти ребер мамонта

Fig. 12. East section. Spatulas of bone and mammoth tusk: 1 – distal part of rib; 2 - processed tusk

Рис. 12. Ділянка "East". «Лопаточки» з кістки та бивню мамонта: 1 – дистальний фрагмент ребра; 2 – оброблений бивень

О.О. Яневич*

РАДІОВУГЛЕЦЕВА ХРОНОЛОГІЯ ФІНАЛЬНОГО ПАЛЕОЛІТУ, МЕЗОЛІТУ ТА НЕОЛІТУ КРИМУ В АРХЕОЛОГІЧНОМУ ТА ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТАХ

В статті наведені всі відомі на сьогодні радіовуглецеві дати фінального палеоліту, мезоліту та неоліту Криму. Їх корпус дозволяє суттєво поточнити, а інколи і переглянути хронологію археологічних культур цих періодів. Водночас, радіовуглецеві дати в запропонованій хронологічній схемі зіставляються і перевіряються даними палеоекологічних визначень (геологічних, палінологічних, мікрофауністичних та малакофауністичних) та підтверджуються стратиграфічною позицією культурних шарів.

Ключові слова: Крим, фінальний палеоліт, мезоліт, неоліт, радіовуглецева хронологія.

Вступ

Основи періодизації та хронології фінального палеоліту та мезоліту Криму були закладені ще Г.А. Бонч-Осмоловським у 30-ті рр. в його узагальнюючій праці «Итоги изучения крымского палеолита» (1934). Утім, нагадаємо, що дослідник вважав зайвим виділення мезоліту в окремий історичний етап, розглядаючи його як заключні етапи пізнього палеоліту (Бонч-Осмоловский 1934, с. 166). При розробці періодизації фінального палеоліту та мезоліту Криму Г.А. Бонч-Осмоловський спирався, насамперед, на типологію крем'яного інвентарю та стратиграфічні дані французьких стоянок і зіставляв їх із кримськими даними. Періодизація Г.А. Бонч-Осмоловського ґрунтувалася на стадіальному, еволюціоністському за змістом, підході. А отже, передбачала перехід суспільства з однієї стадії розвитку до іншої, більш розвинутої, відповідно до рівня матеріальної культури. Загалом, у розвитку пізнього палеоліту (мезоліту) Г.А. Бонч-Осмоловський виділяв дві культурні стадії – «азіль» та «тарденуаз». При цьому, термін «азіль» дослідник використовував в сенсі стадіального зіставлення, відзначаючи при цьому відмінність пам'яток фінального палеоліту та раннього мезоліту Криму від типового французького азілю. До стадії «азілю» були віднесені стоянки типу Шан-Коби та стоянка Сюрень II. До стадії тарденуазу належали стоянка Кукрек та стоянки типу Мурзак-Коба (Бонч-Осмоловський 1934, с. 157-165). Подібною була схема періодизації М.В. Воєводського. Кримські мезолітичні стоянки він відносив до епохи епіпалеоліту, в якому також виділяв азіло-свідерську та

тарденуазську стадії. В південній, степовій та лісостеповій областях, на думку М.В. Воєводського, культури розвивались на базі азіло-свідерської стадії (Воєводський 1940, с. 147).

В археології післявоєнного часу стадіальна, еволюціоністська за змістом парадигма первісної археології, відповідно до якої розвиток суспільства відбувався лінійно, тобто одна стадія перетворювалася на іншу, змінюється культурно-історичною. Згідно з новими поглядами історичні процеси первісності набули етнічного змісту – за групою пам'яток із подібними археологічними артефактами (тип пам'яток – археологічна культура – культурно-історична область) передбачалась етнічна група певного рівня. Крім того, «Основними причинами появи та домінування культурно-історичної парадигми в археології були, перед усім... наукові потреби в створенні класифікаційної просторово-часової схеми археологічних старожитностей в Європі та інших регіонах світу у зв'язку з накопиченням та ранжуванням великого корпусу археологічного матеріалу» (Манюхин 2014).

Відповідно до культурно-історичного підходу, чотири стадії, виділені Г.А. Бонч-Осмоловським, стали інтерпретуватись як археологічні культури, залишені стародавніми групами населення: шан-кобинська, свідерська, кукрецька та мурзак-кобинська. При цьому слід відзначити, що перехід від стадіальної до культурно-історичної парадигми в працях дослідників мезоліту Криму зайняв доволі тривалий час, з кінця 50-х до початку 80-х рр. Отже, лінійна стадіальна схема періодизації та хронології фінального палеоліту та мезоліту Криму була замінена куль-

janevic_a@ukr.net

турно-періодизаційною схемою. Основними об'єктами дослідження стали археологічні культури, які існували в певні періоди фінального палеоліту та мезоліту Криму і могли навіть співіснувати.

Подібної трансформації зазнали і погляди щодо неоліту Криму. Нагадаємо, вперше він був виділений як історичний період одночасно С.М. Бібіковим (1940) та О.М. Бадером (1940). У 1960 р. вийшла монографія Д.О. Крайнова під промовистою назвою «Таш-Аир I как основа для периодизации послепалеолитических культур Крима» (1960). Виключно цінна й досі, як публікація матеріалів розкопок неолітичної стоянки Таш-Аир I, вона була дитям свого часу. В інтерпретаційній частині книга містила лише дещо адаптований до культурно-історичних поглядів стадіальний підхід до розвитку мезоліту та неоліту Криму. Зокрема, неоліт (культурні шари VI та Va за Д.О. Крайновим) розглядався в монографії як єдина для всього півострова таш-аірська культура. Подібних поглядів щодо кримського неоліту дотримувався і О.О. Формозов, який вважав неолітичні пам'ятки Гірського та Рівнинного Криму єдиними (1962, с. 123). Критика поглядів Д.О. Крайнова не забарилася. Ю.Г. Колосов в блискучій рецензії на його монографію довів приналежність всіх нижніх шарів Таш-Айру I (IX – Va) до неоліту (Колосов 1963), а в наступних працях обґрунтував існування в неоліті Криму двох культурних явищ: гірсько-кримської та кукрецької груп пам'яток (Колосов 1971; 1985). Дві групи пам'яток виділяв на півострові також В.М. Даниленко (1969).

Автор розвинув погляди Ю.Г. Колосова і виділив в кримському неоліті дві культури: таш-аірську та олексіївську. Пам'ятки таш-аірської культури поширені в Гірському Криму: у зоні Другого пасма Кримських гір та на яйлах Першого пасма (Яневич, 1987; 2004). Ареал олексіївської культури включає Рівнинний Крим, Керченський півостров та яйли Першого пасма Кримських гір (Яневич 2007).

Таким чином, із 50-х рр. актуальними інтерпретаційними проблемами кримської первісної археології, як і всієї тогочасної археології, стали з'ясування положення пам'ятки в схемі відносної хронології культури, до якої вона належала, внутрішня періодизація культур та розробка культурно-хронологічної схеми фінального палеоліту – неоліту півострова.

Тема визначення хронології фінального палеоліту, мезоліту та неоліту Криму в тій чи іншій мірі згадується практично в кожній праці, присвяченій цим періодам. Найпершими та найяскравішими із них є праці О.О. Веки-

лової. У 1954–1955 рр. дослідниця завершує розкопки двошарової стоянки в гроті Сюрень II, визначає нижній шар стоянки як свідерський, зіставляє його із свідерськими пам'ятками Півночі України та Польщі і, відповідно, датує фіналом плейстоцену (Векилова 1961; 1966). Натомість верхній шар цієї ж стоянки, на її думку, репрезентує заключний період шан-кобинської культури (Векилова, 1961). О.О. Векиловій належить також датування нижнього (кукрецького) шару стоянки Кукрек пізнім мезолітом (Векилова 1951; 1966). Проблематика періодизації та хронології окремих культур або періодів фінального палеоліту та мезоліту розглянута також в низці інших праць, зокрема, кримського свідеру, в працях Л.Л. Залізняка та О.О. Яневича (1987), О.О. Яневича (1999; 2010), кукреку – О.О. Яневича (1987 б), шпан-коби – О.О. Яневича (1990б; 1993) та Д.Ю. Нужного (1998). Праці Д.О. Крайнова (1960), Ю.Г. Колосова (1963; 1971), В.М. Даниленка (1969), О.О. Яневича (1987; 1998; 2004; 2007), В.Ю. Коєна (1996) та В.О. Манька (2013) присвячені хронології та періодизації кримського неоліту.

Із кінця 70-х рр. були здійснені також спроби розробки загальної культурно-хронологічної схеми фінального палеоліту – неоліту Криму. Перші із них – Л.Г. Мацкевого (1977, с. 148-163) та Д.Я. Телегіна (1982, с. 44-54) були ще надто схематичними. «Хроностратиграфія» С.М. Бибікова, В.Н. Станко та В.Ю. Коєна (1994) була більш детальною, з внутрішньою періодизацією культурних явищ, спробою визначення їхніх хронологічних меж та синхронізацію за стратиграфічними даними. Утім і ця схема, як на час її створення, і тим більше на сьогодні, не відповідає потребам дослідження фінального палеоліту та мезоліту Криму.

Основною причиною схематичності та неточності всіх досліджень із хронології фінального палеоліту, мезоліту та неоліту Криму практично до кінця минулого сторіччя був обмежений інструментарій для вирішення цієї проблеми. Методи з'ясування хронології ґрунтувались на типологічному складі знарядь, стратиграфічному положенню культурних шарів в багатшарових гірськокримських пам'ятках, фауністичних комплексах та, інколи, палеоботанічних даних (зразки деревинного вугілля). Лише із 70-х років в визначенні хронології пам'яток почав застосовуватись метод абсолютного датування – радіовуглецевий. Слід відзначити, що палким прихильником радіовуглецевого методу датування був Д.Я. Телегін, а одним із «польових полігонів» стала досліджувана ним пізньомезолі-

тична стоянка Ласпі 7 на Південному березі Криму (Телегін 1982, с. 44-46; 90-92). Попри недосконалість радіовуглецевого методу та отриманих для Ласпі 7 дат, про що буде йтися нижче, саме цей метод визначення абсолютної хронології на сьогодні є основою, можливо, частково неповної та, інколи, контраверсійної схеми хронології фінального палеоліту, мезоліту та неоліту Криму.

Стан джерелознавчої бази з хронології фінального палеоліту, мезоліту та неоліту Криму за останні два десятиріччя надзвичайно змінився завдяки створенню численного корпусу радіовуглецевих дат. Наразі він складається з 86 радіовуглецевих дат (табл. 1). Вони дозволяють не лише встановити абсолютний вік певних культурних шарів, але, іноді, змушують суттєво переглядати існуючу уяву щодо хронології певних культурних явищ загалом. Радіовуглецеві дати розподілені неоднорідно як за територією, так і за певними хронологічними періодами. Практично всі продатовані пам'ятки знаходяться

в Гірському Криму, що цілком природно, зважаючи на розташування саме у цій частині півострова багатoshарових стратифікованих стоянок із фауністичними матеріалами, які переважно використовувались для радіовуглецевого датування. Натомість, в Рівнинному Криму та на Керченському півострові, де пам'ятки мезоліту та неоліту вкрай нечисленні, мають переважно зруйнований культурний шар та не містять решток тварин, жодна пам'ятка не має радіовуглецевої дати. Найкраще датовані пам'ятки фінального палеоліту та мезоліту: для них радіовуглецеві дати отримувалися починаючи із 70-80-х рр. (Ласпі 7, Кукрек), збереглися фауністичні колекції із старих розкопок (Шан-Коба, Фатьма-Коба), або ж низка стоянок цих періодів досліджувалась протягом останніх трьох десятиріч (Вишенне 1, Грот Скелястий, Мис Трійці 1, Шпан-Коба, Буран-Кая 3). Неолітичні ж пам'ятки Криму, навпаки, мають вкрай нечисленні дати і їхню хронологію можна визначити лише попередньо.

Таблиця 1. Радіовуглецеві дати фінального палеоліту, мезоліту та неоліту Криму

№	Пам'ятка	Лаб.індекс	Дата ВР	Культура	Матеріал	Публ.
1.	Гр.Скелястий, ш.ІІІ/2	ОхА-5164	11620±110	Шан-Коба	кістка	14
2.	Гр.Скелястий, ш.ІІІ/3	ОхА-5165	11750±120	Шан-Коба	кістка	14
3.	Гр.Скелястий, ш.ІІІ/3	ОхА-4848	12820±170	Шан-Коба	кістка	14
4.	Гр.Скелястий, ш.ІІІ	GrA-33118	12360±50	Шан-Коба	кістка	10
5.	Гр.Скелястий, ш.ІІІ	GrA-33119	12390±50	Шан-Коба	кістка	10
6.	Василівка ІІІ, пох.6	ОхА-3807	10060±105	Шпан-Коба	кістка	8
7.	Василівка ІІІ, пох.7	ОхА-3808	9980±100	Шпан-Коба	кістка	8
8.	Василівка ІІІ, пох.16	ОхА-3807	10080±100	Шпан-Коба	кістка	8
9.	Шан-Коба, ш.1а	KIA-9576	6301±36	Таш-Аір	кістка	9
10.	Шан-Коба, ш.1	KIA-9577	6811±40	Таш-Аір	кістка	9
11.	Шан-Коба, ш.1а	KIA-9576	6944±44	Таш-Аір	кістка	9
12.	Шан-Коба, ш.2	KIA-9574	6954±46	Мурзак-Коба	кістка	9
13.	Шан-Коба, ш.3-1	Ki-11081	5630±120	Мурзак-Коба	кістка	2
14.	Шан-Коба, ш.3-1	KIA-9573	7915±42	Мурзак-Коба	кістка	9
15.	Шан-Коба, ш.3-2	KIA-9572	7760±52	Мурзак-Коба	кістка	9
16.	Шан-Коба, ш.3-2	GrA-50241	7775±45	Мурзак-Коба	кістка	11
17.	Шан-Коба, ш.3-3	Ki-11082	6520±120	Мурзак-Коба	кістка	2
18.	Шан-Коба, ш.3-3	GrA-50242	7075±45	Мурзак-Коба	кістка	11
19.	Шан-Коба, ш.3-3	KIA-9571	8357±52	Мурзак-Коба	кістка	9
20.	Шан-Коба, ш.4	KIA-9570	9366±73	Шпан-Коба	кістка	9
21.	Шан-Коба, ш.4-2	GrA-50244	9575±45	Шпан-Коба	кістка	9
22.	Шан-Коба, ш.6-1	Ki-11085	9910±180	Шан-Коба	кістка	3
23.	Шан-Коба, ш.6-1	Ki-11086	11260±190	Шан-Коба	кістка	3
24.	Шан-Коба, ш.6-1	KIA-9569	11299±53	Шан-Коба	кістка	9
25.	Шан-Коба, ш.6-2	KIA-9568	12148±61	Шан-Коба	кістка	9
26.	Шан-Коба, ш.6-3	KIA-9567	10871±58	Шан-Коба	кістка	9
27.	Шан-Коба, ш.6	GrA-50246	11170±45	Шан-Коба	кістка	11
28.	Шан-Коба, ш.6-4	KIA-9566	11645±59	Шан-Коба	кістка	9
29.	Фатьма-Коба, ш.2	Ki-10399	6300±120	Мурзак-Коба	кістка	2
30.	Фатьма-Коба, ш.2	Ki-10449	6440±120	Мурзак-Коба	кістка	2
31.	Фатьма-Коба, ш.3	Ki-10398	6900±120	Мурзак-Коба	кістка	2
32.	Фатьма-Коба, ш.3	Ki-10397	8600±150	Мурзак-Коба	кістка	2
33.	Фатьма-Коба, пох.	Ki-11083	7180±160	Мурзак-Коба	кістка	2
34.	Фатьма-Коба, ш.5-6	Ki-10395	8779±140	Шан-Коба	кістка	2

35.	Фатьма-Коба, ш.5-6	Ki-10396	8520±140	Шан-Коба	кістка	2
36.	Мурзак-Коба, ш.3	Ki-11084	6520±120	Мурзак-Коба	кістка	2
37.	Буран-Кая 3, ш.3	Ki-6265	5180±50	Таш-Аір	кістка	6
38.	Буран-Кая 3, ш.3	Ki-6266	5070±40	Таш-Аір	кістка	6
39.	Буран-Кая 3, ш.4	Ki-6269	10580±60	Свідер	кістка	7
40.	Буран-Кая 3, ш.4	Ki-6268	10730±60	Свідер	кістка	7
41.	Буран-Кая 3, ш.4,яма	Ki-10394	12900±120	Свідер	кістка	7
42.	Буран-Кая 3, ш.4,яма	Ki-10393	13490±200	Свідер	кістка	7
43.	Буран-Кая 3, ш.5	Ki-6267	10920±65	Шан-Коба	кістка	7
44.	Шпан-Коба, ш.1-1	Ki-5822	6780±40	Мурзак-Коба	кістка	1
45.	Шпан-Коба, ш.1-3	Ki-5821	7600±45	Мурзак-Коба	кістка	1
46.	Шпан-Коба, ш.1-5	KIA-3690	6850±40	Шпан-Коба	кістка	7
47.	Шпан-Коба, ш.1-5	ГИН-6277	8240±150	Шпан-Коба	кістка	7
48.	Шпан-Коба, ш.2-1	KIA-3589	9560±50	Шпан-Коба	кістка	7
49.	Шпан-Коба, ш.2-3	ГИН-5276	9150±150	Шпан-Коба	кістка	7
50.	Шпан-Коба, ш.2-4	KIA-3688	9790±50	Свідер	кістка	7
51.	Шпан-Коба, ш.2-5	KIA-3687	9730±50	Свідер	кістка	7
52.	Шпан-Коба, ш.3-2	KIA-3686	9760±60	Свідер	кістка	7
53.	Шпан-Коба, ш.3-2	Ki-5824	9890±80	Свідер	кістка	7
54.	Шпан-Коба, ш.3-4	KIA-3685	9930±60	Свідер?	кістка	7
55.	Шпан-Коба, ш.3-5	KIA-3684	9840±50	Свідер?	кістка	7
56.	Шпан-Коба, ш.3-6	KIA-3683	9940±50	Свідер?	кістка	7
57.	Вишенне I н.ш.	Ki-6264	9680±70	Кукрек	кістка	1
58.	Вишенне I н.ш.	Ki-6265	9740±70	Кукрек	кістка	1
59.	Ласпі 7, ш.А	Ki-952	8870±120	Мурзак-Коба	вугілля	7
60.	Ласпі 7, ш.В	Ki-951	9100±130	Мурзак-Коба	мушля	17
61.	Ласпі 7, ш.В	Ki-953	8930±100	Мурзак-Коба	вугілля	4
62.	Ласпі 7, ш.А,Б,В	Ki-863	7500±380	Мурзак-Коба	вугілля	4
63.	Ласпі 7, ш.Д	Bln-1921	9085±100	Мурзак-Коба	вугілля	4
64.	Ласпі 7, ш.Д	Ki-637	8080±210	Мурзак-Коба	вугілля	4
65.	Ласпі 7, ш.Д	Ki-704	8030±190	Мурзак-Коба	вугілля	4
66.	Ласпі 7, ш.Д	Ki-954	6390±250	Мурзак-Коба	вугілля	4
67.	Ласпі 7, ш.Д ₁	Ki-876	8680±250	Мурзак-Коба	мушля	4
68.	Ласпі 7, ш.Д ₁	Bln-1795(1)	6620±75	Мурзак-Коба	мушля	4
69.	Ласпі 7, ш.Д ₁	Bln-1795(2)	6810±70	Мурзак-Коба	мушля	4
70.	Ласпі 7, ш.Д ₂	Ki-638	7620±230	Мурзак-Коба	мушля	4
71.	Ласпі 7, ш.Д	GrA-35704	8625±40	Мурзак-Коба	кістка	12
72.	Ласпі 7, ш.Д	GrA-35703	8620±40	Мурзак-Коба	мушля	12
73.	Ласпі 7	Ki-957	8870±120	Мурзак-Коба	вугіль.	17
74.	Ласпі 7	Le-1326	6940±140	Мурзак-Коба	вугілля	17
75.	Мис Трійці 1	Ki-6340	7450±70	Кукрек	кістка	17
76.	Мис Трійці 1	Ki-6341	7800±60	Кукрек	кістка	17
77.	Кукрек	Bln-1799-2	7285±70	материк	вугілля	4
78.	Кукрек	Bln-1799-1	7320±65	материк	вугілля	4
79.	Кукрек	Ki-954	9600±150	материк	вугілля	4
80.	Буран-Кая 4, ш.II1B	SacA-24016	6360±35	Таш-Аір	вугілля	16
81.	Буран-Кая 4, ш.II2B	SacA-24018	6610±35	Таш-Аір	вугілля	16
82.	Буран-Кая 4, ш.II2C	SacA-24016	6955±40	Таш-Аір	вугілля	16
83.	Петрівська балка	Ki-2979	4410±50	Таш-Аір	кістка	13
84.	Петрівська балка	Ki-2932	4470±50	Таш-Аір	мушля	13
85.	Петрівська балка	Ki-2931	4530±40	Таш-Аір	мушля	13
86.	Петрівська балка	Ki-2981	4670±80	Таш-Аір	мушля	13
87.	Ардич Бурун, ш.А	Le-8792	4140±30	енеоліт	вугілля	5
88.	Ардич Бурун, ш.А	Le-9304	4795±65	енеоліт	вугілля	5
89.	Ардич Бурун, ш.В	Le-8790	5830±60	енеоліт	вугілля	5
90.	Ардич Бурун, ш.В	Vs-1740	5830±60	енеоліт	вугілля	5
91.	Ардич Бурун, ш.А	Ua-38548	4629±36	енеоліт	обв.пшениця	15
92.	Ардич Бурун, ш.А	Ua-38549	4574±35	енеоліт	вугілля	15
93.	Ардич Бурун, ш.А	Ua-38550	4772±51	енеоліт	обв.пшениця	15

Публікації:

1 – Зайцева та ін. 1997; 2 – Манько 2006; 3 – Манько 2013, с. 63, табл. 10; 4 – Телегін 1982; 5 – Теліженко, Яніш 2015; 6 – Яневич 2004; 7 – Яневич 2010; 8 – *Archaeometry* 1995; 9 – Benecke 2006; 10 – Biagi et al. 2007; 11 – Biagi et al. 2014; 12 – Biagi 2016; 13 – Cohen 1996, p. 423; 14 – Cohen, Gerasimenko et al. 1996; 15 – Motuzaitė-Matuzevičiūtė et al. 2013; 15 – Salavert et al. 2014; 15 – Zaitseva et al. 2000.

Отже, наразі є актуальним, а зважаючи на численний корпус радіовуглецевих дат, і можливим, створення загальної регіональної хронологічної схеми фінального палеоліту, мезоліту та неоліту Криму. Разом із тим, слід зазначити, що така схема, побудована лише на методах абсолютного датування, не є самодостатньою. Радіовуглецеві дати можуть бути помилковими внаслідок низки об'єктивних та суб'єктивних обставин, зокрема, похибок самого радіовуглецевого методу, хімічного стану зразка для датування, його походження з іншого культурного шару в багатошарових пам'ятках, помилками при відборі зразка дослідником і т. ін. Отже, більш достовірною буде хронологічна схема фінального палеоліту мезоліту та неоліту півострова, побудована, подібно до середньопалеолітичної (Чабай 2004, с. 7-49), на комплексі методів абсолютного та відносного датування. Результати радіовуглецевого методу повинні співвідноситись в ній із даними палеоекологічних визначень (геологічних, палінологічних, мікрофауністичних та малакофауністичних) та підтверджуватись стратиграфічною позицією культурних шарів.

У статті використовується некалібрована радіовуглецева датування (років ВР) та хронологічна схема фінального плейстоцену, раннього та середнього голоцену, запропонована Н.П. Герасименко (2004).

Хронологія культур

На сьогодні загальноновизнаними є сім культур фінального палеоліту, мезоліту та неоліту Криму: шан-кобинська, свідерська, кукрецька, шпанська, мурзак-кобинська, таш-аірська та олексіївська.

Шан-кобинська культура серед них є найдавнішою. Перший дослідник Шан-Коби, Г.А. Бонч-Осмоловський, відповідно до існуючих в 30-ті рр. уявлень щодо клімату кінця плейстоцену та голоцену, пов'язував її хронологію з післявюрмським потеплінням (Бонч-Осмоловський 1934). Згодом присутність серед фауністичних решток шан-кобинських пам'яток холодолюбивих видів тварин стала підґрунтям для можливості їх більш раннього датування: самим початком голоцену (Бадер 1976, с. 36) або доголоценовою порою (Бадер 1957; Векилова 1957, с. 319; Бибииков 1969, с. 149-151; Телегін 1982, с. 49, табл. 6). Певний час вважалось, що найдавнішими шан-кобинськими пам'ятками є Буран-Кая грот та Буран-Кая навіс з архаїчними знаряддями та фауністичним комплексом, пізнішими – Шан-Коба (шар 6 та 5) (Формозов 1954, с. 39; Бадер 1976, с. 33). Д.Я. Телегіним вони датувались відповідно пізнім дріасом та пребореалом (Телегін 1982, с. 49, табл. 6). Наймолодшою

за складом крем'яного інвентарю та стратиграфічним положенням, услід за О.О. Векиловою, визнавалась Сюрень 2 (верхній шар), яка за крем'яним комплексом та наявністю в шарі мушель *Helix albestins* співвідносилась із ранньоголоценовим потеплінням (Векилова 1957; 1971). Л.Л. Залізник та О.О. Яневич, які синхронізували шан-кобинські комплекси із свідером, поділяють їх на ранні, аллередського часу (типу Буран-Кая грот та нижніх шарів Шан-Коби), середнього періоду, який співвідноситься з пізнім дріасом (типу середніх шарів Шан-Коби), та пізні – кінця пізнього дріасу та початку пребореалу (верхній шар Сюрень 2) (Залізник, Яневич 1987). Найбільш деталізована періодизація шан-кобинської культури, згідно з якою в її розвитку було виділено чотири етапи, запропонована в монографії С.М. Бибиикова, В.Н. Станко та В.Ю. Коєна (1994, с. 178-181). За цією періодизацією, перший етап датується не пізніше початку аллереду, другий – аллередом, третій – другою половиною пізнього дріасу, четвертий – першою половиною пребореалу (Бибииков, Станко, Коєн 1994, с. 181; Cohen et al. 1996, с. 328). Л.Л. Залізник визначає хронологічні межі шан-кобинської культури в межах середнього дріасу – раннього пребореалу (1998, с. 131; 2010, с. 14). П. Бьяджи та Д. Кіосак пов'язують появу шан-кобинської культури із середнім дріасом і висловлюють сумнів щодо її існування в пребореалі (2017).

Отже, початок шан-кобинської культури в наймодерніших періодизаціях пов'язується з аллередом або навіть із середнім дріасом та беллінгом. Такий вік підтверджується радіовуглецевими визначеннями для шан-кобинських шарів Гроту Скелястого. Для пачки культурних шарів III загалом отримано п'ять дат: 12360 ± 50 (GrA-33118), 12390 ± 50 (GrA-33119) (Biagi et al., 2007), для шару III/3 – 12820 ± 140 ВР (OxA-4888) та 11750 ± 120 ВР (OxA-5165), а для шару III/2 – 11620 ± 110 ВР (OxA-4888) (Cohen et al., 1996) (табл. I). Ці дати відповідають результатам палінологічних досліджень Гроту Скелястого, зокрема, пачка культурних шарів III залягала у відкладах ранньоаллередського часу, шару II – пізньоаллередського, шару I – пізньодріасового (Cohen et al., 1996). Підтверджують аллередський та пізньодріасовий вік шан-кобинських пам'яток і радіокарбоніві дати, одержані для шару 6 Шан-Коби: 11260 ± 190 ВР (Ki-11086) та 9910 ± 180 (Ki-11085) (Залізник 2005), 12148 ± 61 (KIA-9568), 11645 ± 59 (KIA-9566), 11299 ± 53 (KIA-9569), 10871 ± 58 (KIA-9567) (Benecke 2006) та 11170 ± 45 (GrA-50246) (Biagi, Khlopachev, Kiosak 2014). До піз-

нього дріасу належить шар 5-1 Буран-Каї 3 – 10929±65 ВР (Кі-6267) (Яневич 2010) (табл. I).

Для визначення віку заключного етапу шан-кобинської культури особливий інтерес становлять три радіовуглецеві дати, одержані останнім часом для культурного шару 5–6 Фатьма-Коби. Вони змушують суттєво переглянути її хронологію і є темою окремого дослідження. Зокрема, йдеться про наймолодші дати, одержані для культурного шару 5-6 Фатьма-Коби – 8779±140 ВР (Кі-10395) та 8520±150 ВР (Кі-8520). До цього ж культурного шару, очевидно, належить і дата 8600±140 ВР (Кі-10397), отримана за зразком, який помилково вважався приналежним до культурного шару 3 пам'ятки. Згідно з наведеними датами, вік шан-кобинських індустрій типу Фатьма-Коби, шар 5-6, відповідає першій половині бореалу і виглядає надто пізнім, адже за існуючими уявленнями щодо хронології шан-кобинської культури, її заключний етап дотепер співвідносився з початком пребореалу (Залізняк, Яневич 1987, с. 11; Бибииков, Станко, Коен 1994, с. 162-173; Нужний 1992, с. 31-39; Залізняк, 2005, с. 42; Бьяджи, Киосак 2017, с. 195). Але на користь такого визначення віку шарів 5 та 6 Фатьма-Коби свідчить виключно лісовий склад їх фауністичних комплексів (див.: Векилова 1971, с. 130-131, табл. 5; Бибииков, Станко, Коен 1994, с. 80).

Пізні дати культурного шару 5-6 Фатьма-Коби опосередковано підтверджуються радіовуглецевим датуванням Білолісся. Це поселення та інші пам'ятки із сегментами Північно-Західного Причорномор'я, на нашу думку, являють собою локальний варіант шан-кобинської культури (Яневич, 1990а). Більше того, мікролітичний комплекс Білолісся, зокрема геометричні мікроліти, за типологічним складом, характером ретуші та метричними характеристиками, надзвичайно подібний саме до геометричних мікролітів культурного шару 5-6 Фатьма-Коби. Для Білолісся одержана дата, яка припадає на самий початок бореалу – 8900±190 ВР (Кі-10886). Вона, загалом, підтверджує існуюче визначення віку пам'ятки: «Комплексне дослідження геоморфології та стратиграфії поселення дозволяє датувати його ранньоголоценовим часом (пребореальний період голоцену)» (Станко 1985, с. 35).

На користь існування шан-кобинської культури наприкінці пребореалу та в бореалі свідчить також стратиграфія Буран-Каї 4 – нової багат шарової пам'ятки в Східному Криму. На ній у розвідувальному шурфі простежено перекивання шарів свідерської та шпанської культур кількома культурними шарами шан-кобинської культури, які залягали

в різних літологічних горизонтах. Пам'ятки свідерської культури в Криму, як і в Польщі та на півночі України, датуються, нагадаємо, пізнім дріасом – пребореалом (Залізняк, Яневич 1987; Janevic 1999; Яневич 2010). При цьому верхня хронологічна межа кримського свідеру тяжіє до середини пребореалу та беззаперечно визначається знахідками типових свідерських наконечників в культурних шарах 2-4 – 3-6 Шпан-Коби, які охоплюють часовий інтервал від 9940±50 ВР (КІА-3683) до 9730±50 ВР (КІА-3687) (табл. I). Найдавніші пам'ятки шпанської культури, за датами могильника Василівка III, також належать, найвірогідніше, до першої першої половини пребореалу. Складові відкладів літологічних горизонтів з культурними шарами шан-кобинської культури, які залягали над культурними шарами свідерської та шпанської культур у Буран-Каї 4, різнилися між собою, що відображає відмінні кліматичні умови їхньої акумуляції. Отже, можна припустити, що верхня пачка культурних шарів шан-кобинської культури на пам'ятці співвідноситься з різними фазами кінця пребореалу та, можливо, бореалу.

Таким чином, є підстави для датування пізніх етапів шан-кобинської культури кінцем пребореалу та першою половиною бореалу. Це припущення є спільною точкою зору автора і В.О. Манька. Безумовно, воно потребує додаткового обґрунтування, насамперед радіовуглецевого датування найпізнішого шан-кобинського комплексу – Сюрени II (верхній культурний шар). Але принагідно відзначимо, що існування в пребореалі та бореалі в Гірському Криму шан-кобинської культури з мікролітичним комплексом, який складається переважно з сегментів та, в меншій мірі, симетричних трикутників та трапецій, не унікальне явище мезоліту Європи. Близький вік має низка подібних культур пізнього азильського технокомплексу із сегментами, федермесоїдними вістрями та/або симетричними трикутниками як у Південній, так і в Центральній Європі (Kertesz 2001; Kozłowski 2001 та ін.).

Свідерська культура. Свідерські пам'ятки Криму датували фіналом плейстоцену (Векилова 1961, с. 147-148; 1966, с. 145; 1971, с. 147; Schild 1965, р. 166; Залізняк, Яневич 1987, с. 11), фіналом плейстоцену – початком голоцену (Janevic 1999, р. 43-44) або початком голоцену (Телегін 1982, с. 68). Всі ці визначення віку свідеру Криму ґрунтувались на співставленні зі свідером Північної України та Польщі, стратиграфічному положенню свідерських культурних шарів на

гірськокримських пам'яток, фауністичних та палеоботанічних даних.

Радіовуглецеві дати та біостратиграфічні дані, які були отримані останнім часом з низки пам'яток фінального палеоліту та раннього мезоліту півострова дозволяють більш точно встановити хронологію кримського свідеру в межах другої половини пізнього дріасу – першої половини пребореалу.

Визначення нижньої хронологічної межі кримського свідеру ґрунтується на радіовуглецевих даних нижньої частини культурного шару 4 Буран-Каї 3: 10730 ± 60 ВР (Кі-6268) та 10580 ± 60 ВР (Кі-6269) (табл. I). Ці дати цілком узгоджуються з дріасовою, за палеоніологічними визначеннями, рослинністю часу утворення літологічного горизонту 4А, в якому залягав свідерський культурний шар (Gerasimenko 2004), та опосередковано підтверджуються датою підстиляючого шан-кобинського культурного шару 5-1 Буран-Каї 3 – 10920 ± 65 ВР (Кі-6267) (табл. I). Проявом холодного континентального клімату пізнього дріасу може бути також значний вміст у відкладах літологічного горизонту 4А крупного кутового щебеню.

Пізній етап існування кримського свідеру встановлюється за радіовуглецевими датами культурних шарів 2-4 – 3-6 Шпан-Коби. Вони охоплюють часовий інтервал від 9940 ± 50 ВР (КІА-3683) до 9730 ± 50 ВР (КІА-3687) (табл. I), тобто, припадають на першу половину пребореалу. Достовірність радіовуглецевих дат свідерських шарів Шпан-Коби не викликає сумнівів – вони отримані в різних лабораторіях, добре корелюються між собою та з усім корпусом радіовуглецевих дат стоянки (табл. I). Пребореальному часу цих шарів відповідає також склад фауністичних решток. Поєднання в ньому представників відкритих біотопів – сугака та коня, з мешканцями напівзакритих ландшафтів – благородного оленя та ведмедя, є типовим для фінальнопалеолітичних та ранньомезолітичних пам'яток Криму (Вєкілова 1971, с. 124, 125, табл. 3). Водночас привертає увагу відсутність в свідерських культурних шарах Шпан-Коби решток типових лісових тварин – кабана, рисі та борсука. Вони з'являються лише в середньо- та пізньомезолітичних шарах стоянки (Вєнеске 1999), які датуються кінцем пребореалу – початком атлантикуму (табл. I).

Визначення віку кримського свідеру в межах другої половини пізнього дріасу – першої половини пребореалу відповідає загальній хроностратиграфії фінального палеоліту та раннього мезоліту Криму та півдня України: схема стратиграфічної кореляції свідерських та шан-кобинських культурних

шарів була запропонована ще 20 років тому (Залізняк, Яневич 1987, с. 11). Нові дані загалом її підтверджують і водночас суттєво уточнюють. Зокрема, в Шан-Кобі культурний шар 4 із свідерськими матеріалами перекивав шан-кобинські культурні шари 5 та 6. Розташування свідерських культурних шарів над шан-кобинськими встановлено також в Буран-Каї 3 та Буран-Каї 4. Крем'яні комплекси шан-кобинських шарів Буран-Каї 3 (шар 5-1) та Буран-Каї 4 (шар 3Е) за техніко-морфологічними показниками належать до розвинених пам'яток шан-кобинської культури. Синхронність в Криму пам'яток свідерської культури і пам'яток кінця другого – початку першого етапів шан-кобинської культури підтверджується постійною присутністю в свідерських комплексах типових для означених етапів Шан-Коби геометричних мікролітів – середньовисоких сегментів та трапецій і сегментів типу «лимонної часточки». Крім того, в Шан-Кобі (шар 4), Мурзак-Кобі (шар 3) та Фатьма-Кобі (шар 5-6) нечисленні свідерські матеріали залягали разом з виразними комплексами шан-кобинської культури. Нарешті, маємо перекивання свідерських культурних шарів пізніми шан-кобинськими культурними шарами в Сюрєні II (верхній культурний шар) та Буран-Каї 4 (культурні шари 3А та 3В).

На низці пам'яток Гірського Криму представлено також стратиграфічне співвідношення свідерських культурних шарів з культурними шарами шпанської культури (Яневич 1993). В усіх випадках простежено розташування шпанських шарів над свідерськими. Найвиразніше перекивання пачки свідерських шарів (2-4 – 3-6) пачкою шпанських шарів (1-5 – 2-3) демонструє стратиграфія Шпан-Коби. Попередньо зауважимо, що шпанські культурні шари цієї пам'ятки мають серію радіовуглецевих дат, які розподіляються в хронологічному інтервалі 9560 ± 50 ВР (КІА-3689) – 8240 ± 150 ВР (ГИН-6277), тобто припадають на другу половину пребореалу – бореал (табл. I). У Буран-Кая 4 шпанський культурний шар 3С також перекивав свідерський шар 3D-1. До того ж, він залягав в іншому літологічному горизонті, який складався з щільного глинисто-піщаного седименту з дрібним щебенем, і, в свою чергу, перекивався двома потужними пізніми шан-кобинськими культурними шарами. Менш виразною, у зв'язку із станом культурного шару, є стратиграфічна позиція свідерських матеріалів в шарі 4 Шан-Коби. Вони залягали разом із достатньо численними пізнім шан-кобинським та шпанським крем'яними комплексами. Проте і в цьому шарі свідерські наконечники і шан-кобинські сегменти знаходились в нижній

частині культурного шару (горизонті розкопок 4-2), натомість шпанські мікроліти – переважно в його верхній частині (горизонті розкопок 4-1). Шпанська культура за радіовуглецевими датами могильників Надпоріжжя та Шпан-Коби датується в межах пребореалу – бореалу (табл. I). Отже, за стратиграфічною позицією та абсолютною хронологією свідерські пам'ятки переважно більш ранні та частково синхронні за шпанські.

Датування кримського свідеру пізнім дріасом – першою половиною пребореалу підтверджується палеоботанічними та палеозоологічними даними. Зокрема, у фіналі плейстоцену та ранньому голоцені, за визначенням А.Ф. Гаммерман шліфів вугілля із шан-кобинських та свідерських культурних шарів Шан-Коби (шари 6 – 4) та Сюрени 2 (шари 4 – 2), в лісах навколо цих пам'яток росли представники бореальних лісів: береза, осика, горобина, крушина та ялівець (Гаммерман 1934). Ці спостереження підтверджуються новітніми даними палінологічного аналізу відкладів свідерського культурного шару 4 Буран-Каї 3, які, на думку Н.П. Герасименко, відбивають спорово-пилкові спектри пізнього дріасу та пребореалу (Gerasimenko 2004). Відповідно до них, у пізньому дріасі в Криму встановлюється холодний континентальний клімат, щоправда не такий різкий, як у материковій Україні. У Східному Криму (шар 4А Буран-Каї 3) домінує рослинність різнотравно-злакових бореальних степів із рідкими деревами вільхи в долині річки. У ранньому пребореалі (нижня частина шару 4) клімат був вологий, але все ще бореальним – пилковий спектр відповідає лісостеповій рослинності з пануючими луковими степами, поширенням лісів вільхи та зарості папороті в заплаві річки. У другій половині пребореалу (верхня частина шару 4) клімат знову стає сухішим, відновлюються типові бореальні лукові стеги із вільхою в долині річки. У передгір'ях Західного Криму в пізньому дріасі кліматичні умови були загалом більш помірні в порівнянні зі Східним Кримом і для них спостерігається більша роль деревинної рослинності (Cohen et al. 1996).

Цілком відповідає ландшафтам фауністичний комплекс фінальнопалеолітичних та мезолітичних пам'яток (див.: Векилова 1971, с. 124, 125, табл. 3). Серед решток мисливської здобичі на шан-кобинських та свідерських пам'ятках абсолютно домінують благородний олень (*Cervus elaphus L.*), козуля (*Capreolus capreolus L.*) та кабан (*Sus scrofa ferus L.*), на долю яких припадає біля 83% особин. Показовим є високий відсоток серед фауністичних залишків цих тварин благо-

родного оленя, оптимальна екологічна ніша якого лісостеп та діброви. Але значною кількістю представлені і типові мешканці відкритих ландшафтів, в тому числі сухих степів – сугак (*Saiga tatarica*), кінь (*Equus sp.*) та віслик (*Equus asinus hidruntinus*).

Нарешті, вік кримського свідеру в межах другої половини пізнього дріасу – першої половини пребореалу опосередковано підтверджується часом існування свідерської культури на основній території її поширення. Згідно з радіовуглецевими датами свідерських пам'яток Польщі, північної України та Литви, її вік припадає на часовий інтервал від середини пізнього дріасу до середини пребореалу (Schild et al. 1999; Ostrauskas 1999; Залізник 2005, с. 162).

Отже, підсумовуючи визначення хронології свідеру Криму, можна зробити такі висновки: 1. Згідно з радіовуглецевим датуванням та біостратиграфічними даними, достовірними хронологічними межами свідеру в Криму слід вважати середину пізнього дріасу – середину пребореалу. 2. Хроностратиграфія фінального палеоліту та раннього мезоліту підтверджує існування кримського свідеру в другій половині пізнього дріасу – першій половині пребореалу. Відповідно до стратиграфії, свідерські пам'ятки молодші за найранніші (аллередські) пам'ятки шан-кобинської культури, синхронні пам'яткам розвиненого етапу цієї культури та раннім пам'яткам кукрецької культури і, водночас, молодші за пам'ятки шпанської культури. 3. Найдавнішою кримською свідерською пам'яткою є Буран-Кая 3 (нижня частина культурного шару 4, яка, відповідно радіовуглецевим датам та палінологічним даним, датується серединою пізнього дріасу. Вік свідерського культурного шару 3D-1 Буран-Каї 4 за стратиграфічним положенням визначається другою половиною пізнього дріасу. Нижній культурний шар Сюрени II, судячи зі знахідок відтиснених олівцеподібних нуклеусів і, водночас, достатньо масивних шан-кобинських сегментів і трапецій, можна датувати кінцем пізнього дріасу – початком пребореалу. До групи пізніх свідерських пам'яток належать культурні шари 2-4,5 – 3-5,6 Шпан-Коби та культурний шар 4 Шан-Коби. Відповідно радіовуглецевим датам та/або стратиграфічному положенню, їхню хронологію можна визначати в межах першою половиною пребореалу. 4. Час існування кримського свідеру повністю збігається з часом існування свідерської культури на основній території її поширення в другій половині пізнього дріасу – першій половині пребореалу.

Шпанська культура. Шпанська культура – відносно нове культурне явище в мезоліті Криму та Півдня України, яке було виділене після розкопок епонімної стоянки Шпан-Коба (Яневич 1990б; 1993). На жаль, і в наш час вона залишається єдиною стратифікованою пам'яткою з виразними та незмішаними крем'яними комплексами шпанської культури. Хоча, слід відзначити, що крем'яні комплекси цієї культури, як механічна домішка, представлені на багатьох пам'ятках Криму та Нижньої Наддніпряни: у Су-Аті 3, Ала-Бачі, Балін-Коші, шарі 4 Шан-Коби, шарах 5 та 4 Фатьма-Коби, Олексіївській Засусі, Волошському, Василівських 1-му, 3-му та Чаплинському могильниках та ін. (Яневич 1993; Nuzhnyi 1998).

На існуючій джерелознавчій базі шпанської культури достатньо складно виділити певні етапи в її розвитку. Д.Ю. Нужний вбачав дві стадії трансформації шпанського мікролітичного інвентарю. Перша пов'язана з «слабкою геометризациєю» мікрограветських вістер внаслідок інтенсивного використання їх в якості наконечників стріл загостреного типу. Друга стадія починається з винаходу косоного тронкування та широкого використання мікрорізцевої технології при виготовленні як асиметричних геометричних, так і косотронкованих вістер, більш адаптованих до функцій наконечника стріли (Nuzhnyi 1998, p. 116-117). Загалом погоджуючись із наведеними процесами трансформації мікрокомплексу шпан-кобинської культури, слід відзначити, що перша стадія, очевидно, тривала дуже короткий проміжок часу. До неї, за морфологічними ознаками, можна віднести лише мікроліти, пов'язані із скорченими похованнями Василівки 1 та 3. Вже в комплексі мікролітів із простягнутих поховань Василівки 3 маємо прояви як застосовування мікрорізцевої техніки та косоного тронкування, так і типовий набір шпанських мікролітів – довгасті маленькі і великі трикутники з мікрорізцевим сколом та без нього, косотронковані вістря з мікрорізцевим сколом тощо (див.: Nuzhnyi 1998, p. 111, fig. 3: 14-36). За радіовуглецевими датами та стратиграфічним положенням, простягнуті поховання лише дещо пізніші, або навіть синхронні скорченим похованням цього ж могильника. У всіх пізніших пам'ятках – Шпан-Кобі, Шан-Кобі, Фатьма-Кобі, Олексіївській Засусі, Су-Аті 3, Ала-Чуку, відбувається лише подальша геометризація мікролітів і ширше впровадження при їхньому виготовленні мікрорізцевої техніки.

Хронологія шпанської культури ґрунтується на радіовуглецевому датуванні та стратиграфічному положенні її культурних шарів

в багатошарових мезолітичних пам'ятках Гірського Криму. Найдавніші радіо-вуглецеві дати мають комплекси з могильників Надпоріжжя – Василівка 1 та Василівка 3. Традиційно вважалось, що скорчені поховання мезолітичних могильників, зокрема Василівки 3, більш ранні, аніж випростані (Телегін 1982, с. 212-214). Проте, за абсолютним датуванням вони виявились синхронними. Так, для скорчених поховань Василівки 3 отримані дати – 10080 ± 150 BP (OxA-3807) та 9980 ± 100 BP (OxA-3808), а для випростаних – 10060 ± 150 BP (OxA-3807) (Archaeometry...1995, p. 195-214). Побічно ці дати та близький вік скорчених і випростаних поховань підтверджуються заляганням в однакових геологічних умовах – в лесі без слідів поховальних ям (Дворянинов 1978, с. 6-8; Телегін 1982, с. 213). Таким чином, ранні етапи шпанської культури припадають на початок пребореалу. Першою половиною пребореалу, можливо, датується також шпанський культурний шар Буран-Каї 4, який залягав безпосередньо над свідерським культурним шаром. До раннього пребореалу, напевно, слід відносити і шпанські комплекси Балін-Кошу, Ала-Чука та Василівки-Прогон. Для набору мікролітів цих пам'яток притаманне домінування мікрограветських вістер та дрібних платівок із притупленим краєм, подібних до знайдених у похованнях надпорізьких могильників (Яневич 1993, с. 8-9, рис. 4; Nuzhnyi 1998, p. 105-116, fig. 1, 2, 3).

Для шпанських культурних шарів 2-3, 2-2, 2-1, 1-5 епонімної пам'ятки Шпан-Коба отримана серія радіовуглецевих дат (табл. I). Культурний шар 2-3 має дату 9150 ± 150 BP (ГИН-5276), а культурний шар 2-1 – 9560 ± 50 BP (KIA-3589). Наймолодший шпанський культурний шар пам'ятки – 1-5, має дві дати, які відмінні між собою майже на 1,5 тис. років: 8240 ± 150 BP (ГИН-6277) та 6850 ± 40 BP (KIA-3690). Коректною, найвірогідніше, є перша з них – 8240 ± 150 BP (ГИН-6277). Друга дата культурного шару 1-5 – 6850 ± 40 BP (KIA-3690), набагато молодша в порівнянні з датою розташованого вище культурного шару 1-3 із раннім мурзак-кобинським комплексом – 7600 ± 45 BP (Ki-5821), і близька до дати із культурного шару 1-1, який містив пізній мурзак-кобинський комплекс, – 6780 ± 40 BP (Ki-5822). Помилковість другої дати культурного шару 1-5 пояснюється хибним відбором зразку для датування з периферійної частини пам'ятки. Скоріш за все, він належав до мурзак-кобинського культурного шару. Таким чином, хронологія культурних шарів 2-3, 2-2, 2-1, 1-5 Шпан-Коби за радіовуглецевим датуванням визначається в межах $9560 - 8240$ BP.

Отже, є підстави вважати, що фінальний етап шпанської культури бів синхронний початковому етапу мурзак-кобинської

Цим же часом, тобто кінцем пребореалу та бореалом, очевидно, можна датувати шпанський комплекс шару 4 Шан-Коби, який залягав в одному літологічному горизонті з пізнім шан-кобинським шаром, та решту шпанських комплексів: Чаплинський могильник, Собачки, Ненаситець Фатьма-Коба (шари 4 та 3), Шан-Коба (шар 3), Олексіївська Засуха, Фронтове 3, Лугове 1, Ленінське 1 та ін. Подібно до Шан-Коби, в наборі мікролітів цих пам'яток спостерігається збільшення ширини платівок-заготівок і зростання питомої ваги геометризованих трикутних вістер із пригупленим краєм та/або мікрорізцевим сколом (Яневич 1993, с. 8-9, рис. 3, 4; Nuzhnyi 1998, р. 105-116, fig. 1, 2, 3). Найпізнішими за стратиграфічними умовами є шпанські комплекси Фатьма-Коби (шари 4 та 3) та Шан-Коби (шар 3). Вони залягали в одних літологічних горизонтах із мурзак-кобинськими культурними шарами. Отже, є підстави вважати, що фінальний етап шпанської культури був синхронний початковому етапу мурзак-кобинської. Втім, слід відзначити, що означені шпанські комплекси походять із небездоганих стратиграфічних умов – у Фатьма-Кобі переважно з площадки перед навісом, а у Шан-Кобі з культурного шару, який підстилається культурним шаром із численним шпанським комплексом (шар 4).

Кукрецька культура. Кукрек традиційно, ще з часу відкриття Г.А. Бонч-Осмоловським епонімної стоянки, відносили до пізнього мезоліту (Бонч-Осмоловський 1934; Векілова 1951; 1966; Колосов, 1971; Телегін, 1982). Утім, після відкриття та розкопок стоянки Вишенне 1 із ранньомезолітичним культурним шаром, в її розвитку були виділені ранньомезолітичний та пізньомезолітичний періоди (Яневич 1987б). На сьогодні в розвитку мезолітичної кукрецької культури в Криму ми виділяємо три етапи.

Абсолютна хронологія кукрецької культури в Криму ґрунтується на радіовуглецевих датах із трьох пам'яток: Вишенного 1 (нижній культурний шар), Мис Трійці 1 та епонімної пам'ятки Кукрек (табл. I). На жаль, вони нечисленні, але достатньо показові. Для найдавнішої кукрецької пам'ятки Криму, Вишенне 1 (нижній шар), отримані дві дати: 9740 ± 60 BP (Ki-6264) та 9680 ± 70 BP (Ki-6304). Епонімна пам'ятка Кукрек має три радіовуглецевих дати, які були одержані ще наприкінці 70-х рр. У якості матеріалу для датування були використані мушлі *Helix albestins*. Утім, слід наголосити, що всі три дати були

отримані для літологічних шарів, які підстиляли кукрецький шар, тобто літологічний шар 4, так званий «нижній шоколадний». Зокрема, для літологічного шару 6 одержана дата 7650 ± 150 pp. до н.е. (Ki-954), а для літологічного шару 5 дати 5370 ± 65 pp. до н.е. (Bln-1799(1) та 5335 ± 70 pp. до н.е. (Bln-1799(2) (Телегін 1982, с. 102). Якщо перевести ці дати зі схеми «роки до н.е.», в роки BP вони будуть виглядати наступним чином: 9650 ± 150 BP (Ki-954), 7370 ± 65 BP (Bln-1799(1) та 7335 ± 70 BP (Bln-1799 (2) (табл. I). Тобто, їх можна порівняти з датами, отриманими для Мису Трійці 1, пам'ятки, яка за техніко-типологічними показниками інвентарю подібна до Кукреку (культурний шар 4). Зокрема, для Мису Трійці 1, який належить до заключного, пізньомезолітичного етапу кукреку, за кістками тварин одержані дати 7800 ± 60 BP (Ki-6341) та 7450 ± 70 BP (Ki-6340). Таким чином, за існуючими радіовуглецевими датами кукрек Криму впевнено можна датувати часом 9740 – 7300 BP.

Наведений вік кукреку Криму підтверджує його синхронізація із культурами Гірського Криму. В шан-кобинських, свідерських та шпанських культурних шарах відсутні будь-які виразні притаманні кукреку знаряддя. Але, в нижньому культурному шарі Сюрені II знайдені типові олівцеподібні нуклеуси для отримання мікроплатівок відтиском і самі мікроплатівки. Відтискна техніка сколювання мікроплатівок з олівцеподібних нуклеусів в ранньому мезоліті Криму та Північного Причорномор'я була притаманна лише Кукреку. Цілком можливо, що, саме у ранніх носіїв кукрецької культури і була запозичена подібна відтискна техніка Свідеру (Ступак 1999). Натомість, в пізньомезолітичних мурзак-кобинських шарах знахідки кукрецьких типів знарядь, зокрема, кукрецьких вкладенів та кукрецьких різців, є звичайним явищем. Верхня хронологічна межа кримського кукреку у 7300 BP підтверджується також повною відсутністю мушель солоноводних молюсків на пізньомезолітичній стоянці Мис Трійці 1, розташованій на Південному березі Криму. Слабкосолоноводний режим Чорного моря змінюється на солоноводний у каламітський час, тобто, біля 7200 BP (Янко-Хомбач та ін. 2011, с. 67). Докладніше це питання буде розглянуто при визначенні хронології мурзак-кобинської культури.

Отже, підсумовуючи аналіз даних із хронології кримського кукреку, можна стверджувати за радіовуглецевими та природничими даними, за синхронізацією із гірськокримськими культурами тощо, що найдавніший етап цієї культури припадає на пребореал, а

пізньомезолітичний етап – на початок атлантикуму. Згідно з існуючими на сьогодні абсолютними датами, час існування кримського кукреку займає хронологічний проміжок від 9740 ± 60 BP до 7335 ± 70 BP (табл. I). Якщо ж враховувати природничі дані та визначення нижньої хронологічної межі олексіївської неолітичної культури, яка змінює мезолітичний кукрек у степовій частині Криму, то вік кримського кукреку можна визначати від початку голоцену до кінця першої фази атлантикуму, тобто, від 10000 до 7000 BP.

Мурзак-кобинська культура. Донедавна мурзак-кобинська культура датувалась другою половиною пребореалу – бореалом (Коен 1994, с. 15; Бибииков, Станко, Коен 1994, с. 165, рис. 54), бореалом та початком атлантикуму (Телегін 1982, с. 45, 46; Яневич 1987а, с. 5), кінцем пребореалу, бореалом та початком атлантикуму (Залізняк 1998, с. 210-211, рис. 83), бореалом – першою половиною атлантикуму (Яневич 2004; 2008), кінцем бореалу та початком атлантикуму (Залізняк 2005, с. 101, табл. 3, с. 113) або початком атлантикуму (Манько 2013, с. 175-177). Визначення її віку ґрунтувалось передусім на стратиграфічних спостереженнях, палеоботанічних та палеозоологічних даних. Менше використовувались дані абсолютного датування – радіовуглецеві дати були відомі довгий час лише для однієї пам'ятки – Ласпі 7 (Телегін 1982, с. 46, табл. 5), і тільки згодом з'явилися радіовуглецеві дати також для Шпан-Коби, Шан-Коби, Фатьма-Коби та Мурзак-Коби (Яневич 2008, с. 142, табл. I). Таким чином, на сьогодні маємо 32 радіовуглецеві дати для п'яти пам'яток мурзак-кобинської культури (табл. I).

Біля половини цих дат – шістнадцять, отримані для Ласпі 7 (Телегін 1982, с. 46, табл. 5; Biagi 2016). Вони є найбільш проблемними для мурзак-кобинської культури. Дати охоплюють період від 9100 до 6390 BP (табл. I), тобто, деякі з них припадають як на заключні етапи більш ранньої шан-кобинської культури, так і більш пізньої неолітичної таш-аірської культури, які мали один ареал із мурзак-кобинською – Гірський Крим. Отже, радіовуглецеві дати Ласпі 7 потребують більш докладного аналізу. Можна припустити хронологічний контакт біля 8500 – 8600 BP мурзак-кобинської культури із шан-кобинською, яка передує їй в Гірському Криму і має наймолодшу дату 8520 ± 150 BP (Ki-8520) для культурного шару 5-6 Фатьма-Коби. Саме на цей час припадають також дві найбільш достовірні дати Ласпі 7 – 8625 ± 40 (GrA-35704) та 8620 ± 40 (GrA-35703) (табл. I). Вони були одержані останнім часом для нижчого культурного шару D цієї пам'ятки.

Достовірність цих дат підтверджується їхнім надзвичайно близьким віком та, водночас, відмінними зразками, за якими вони були отримані – деревинним вугіллям та мушлею *Helix albestins* (Biagi 2016). Отже, дати старші за 8600 як для Ласпі 7, так і загалом для мурзак-кобинської культури, ми вважаємо малоімовірними.

Декілька дат Ласпі 7 є молодшими за 7000 BP. Вони перебивають хронологію пізньої таш-аірської культури і також, на наш погляд, є недостовірними. На обґрунтуванні цього твердження ми зупинимось нижче.

Решта радіовуглецевих дат Ласпі 7 належить до хронологічного проміжку 8600 – 7000 BP і могла б бути прийнята. Але інверсія дат цієї групи також викликає сумніви в їхній точності. Через те, дати Ласпі 7 загалом визначають хронологію мурзак-кобинської культури, але з певними застереженнями. Найімовірніше, проблеми з датуванням Ласпі 7 пов'язані з недосконалістю самого радіовуглецевого методу на час отримання дат у 70-х рр. минулого сторіччя.

Радіовуглецеві дати, одержані для Шпан-Коби, Шан-Коби, Фатьма-Коби та Мурзак-Коби (табл. I), видаються більш достовірними, хоча і вони не всі бездоганні. Зокрема, мурзак-кобинські шари Шпан-Коби мають дві дати: для культурного шару 1-3 – 7600 ± 45 BP (Ki-5821) та для культурного шару 1-1 – 6780 ± 40 BP (Ki-5822). Мурзак-кобинською за віком є і дата, одержана за зразком із шанського культурного шару 1-5 – 6850 ± 40 (KIA-3690). Для мурзак-кобинських шарів Фатьма-Коби одержано п'ять дат. Для культурного шару 3 стоянки це 8600 ± 150 BP (Ki-10397) та 6900 ± 120 (Ki-10398). Ще одна дата одержана у Фатьма-Кобі для поховання, яке стратиграфічно пов'язане з культурним шаром 3, – 7180 ± 160 BP (Ki-11083). Для культурного шару 2 цієї ж пам'ятки маємо дві дати – 6300 ± 120 BP (Ki-10399) та 6440 ± 120 BP (Ki-10449). Для мурзак-кобинських шарів Шан-Коби є вісім дат. Культурний шар 3 пам'ятки має сім дат, це три дати для горизонту 3 – 8357 ± 52 (KIA-9571), 7075 ± 45 (GrA-50242) та 6520 ± 120 (Ki-11082), дві дати для горизонту 2 – 7775 ± 45 (GrA-50241) та 7760 ± 52 (KIA-9572), та дві для горизонту 1 – 7915 ± 42 (KIA-9573) та 5630 ± 120 (Ki-11081). Одна дата одержана для культурного шару 2 Шан-Коби 6954 ± 46 (KIA-9574). Для Мурзак-Коби маємо одну дату 6520 ± 120 (Ki-11084).

Зіставлення наведених вище радіовуглецевих дат мурзак-кобинських культурних шарів Шпан-Коби, Шан-Коби, Фатьма-Коби та Мурзак-Коби демонструє їхній розподіл у проміжку 8600 – 5600 BP. Дати цього ча-

сового інтервалу не суперечать абсолютній та відносній хронології більш ранніх мезолітичних культур Криму: шан-кобинської та шпанської. Але частина наймолодших дат, які припадають на час 7000 – 5600 BP, перебивається датами таш-арської неолітичної культури, зокрема Буран-Каї 4 та Шан-Коби (табл. I). Таким чином, згідно з абсолютною хронологією, заключний етап мурзак-кобинської культури мав би бути синхронним із початковим етапом таш-аірської. Саме так вважає В.О. Манько (2013, с. 175-177). Але припущення В.О. Манька щодо співіснування мурзак-кобинської та таш-аірської культур є виключним, адже важко пояснити існування на одній території двох культур із крем'яними індустріями, які належать до одного технокомплексу і до того ж, одна із яких є генетичною основою другої. Зазвичай усі дослідники пізнього мезоліту та неоліту Криму розглядали мурзак-кобинську пізньомезолітичну культуру як субстрат неолітичної таш-аірської (Бибииков 1950, с. 118-126; 1966, с. 139; Колосов 1971, с. 137; Яневич 1987а; 2004; Cohen 1996 та ін.). Ця точка зору ґрунтується передусім на структурі та еволюції комплексу геометричних мікролітів обох культур. На заключному етапі мурзак-кобинської культури, в комплексах Шан-Коби (шар 2) та Кукреку (шар 3), очевидним є перехід від максимальної диференціації типів, яка була притаманна попереднім етапам культури, до їхньої уніфікації – абсолютного домінування симетричних форм. Спостерігається також загальне зростання розмірів трапецій та сегментів та заміна стрімкої ретуші похилою, яка іноді навіть дещо заходить на спинку. В таш-аірській культурі маємо вже виключно симетричні крупні трапеції та сегменти, виготовлені переважно за допомогою пласкої ретуші.

Але безумовним доказом несинхронності мурзак-кобинської та таш-аірської культур є стратиграфія. На всіх пам'ятках, де присутні шари обох культур, таш-аірські перебивають мурзак-кобинські. Це – Шан-Коба, Шпан-Коба, та Буран-Кая 4. Випадки інтерстратифікації мурзак-кобинських та таш-аірських культурних шарів невідомі. Промовистим прикладом хибності уяв щодо синхронності мурзак-кобинської та таш-аірської культур, побудованих лише на радіовуглецевих датах, є Шан-Коба. На цій пам'ятці мурзак-кобинські культурні шари, деякі з яких мають дати від 6500 до 5600 BP, перебиває таш-аірський шар із трьома датами від 6900 до 6300 BP (табл. I). При цьому, достовірними, на наш погляд, є саме таш-аірські дати, оскільки подібні за віком були отримані за зразками, які були спеціально відібрані для датування під

час розкопок таш-аірських шарів Буран-Каї 4 (Salavert et al. 2014) (табл. I).

Таким чином, вік мурзак-кобинської культури за основним масивом одержаних для неї радіовуглецевих дат достовірно визначається у межах 8600 – 7000 BP (табл. I). Дати із мурзак-кобинських шарів, які суттєво відрізняються від означеного часового проміжку, на наш погляд, є помилковими. Вони одержані за механічними домішками з інших культурних шарів (Фатьма-Коба, Шан-Коба та Мурзак-Коба) або внаслідок недосконалої методики радіовуглецевого датування (Ласпі 7).

Пізньобореальний та ранньоатлантичний вік мурзак-кобинських пам'яток загалом узгоджується з реконструкціями екологічного середовища. За палеоботанічними та археозоологічними даними з мурзак-кобинських культурних шарів, час їх накопичення припадає на сильне потепління та зволоження клімату. В історії раннього та середнього голоцену Криму його можна співвідносити з другою половиною бореального та початком атлантичного періодів. Ще за визначеннями зразків вугілля з мурзак-кобинських культурних шарів Шан-Коби (шари 3 – 2) та Фатьма-Коби (шари 4 – 2) в 30-ті рр., холодолюбна береза в них вже не представлена, натомість з'являються представники теплолюбних порід – дуб та клен (Гаммерман 1934). Новітні палінологічні визначення для відкладів, синхронних мурзак-кобинським пам'яткам, демонструють зростаючі із середини бореального періоду потепління та зволоження, які перевищують сучасні показники. В південно-західній частині в цей час встановлюється теплий із сильними морськими впливами середземноморський клімат та поширюються фісташково-дубові ліси (Cordova et al 2013, p 148, fig. 7).

Суттєво змінюється і фауністичний комплекс Гірського Криму. Рештки мисливської здобичі мурзак-кобинських пам'яток належать виключно представникам закритих та напівзакритих біотопів: кабану (*Sus scrofa ferus L.*), благородному оленю (*Cervus elaphus L.*) та козулі (*Capreolus capreolus L.*). Мешканці відкритих ландшафтів – сугак (*Saiga tatarica*), кінь (*Equus sp.*) та віслик (*Equus asinus hidruntinus*), не представлені жодним екземпляром (див.: Векилова 1971, с. 124, 125, табл. 3). Примітним є превалювання серед лісових тварин мурзак-кобинських пам'яток кабана з одночасним зменшенням кількості й розмірів благородного оленя (Бибиикова 1959, с. 123). Фахівці з археозоології Криму звертають увагу також на зростання розмірів кабана в порівнянні з попередніми періодами, що свідчить про біологічний розквіт цього

виду в пізньому мезоліті та неоліті (Громова, Громов 1937, с. 71, Дмитриева 1960, с. 171, 172, табл. 5; Бибикова 1959, с. 123). Найбільш сприятливими умовами життя для нього є дубові та букові ліси (Жизнь животных, 1971, с. 439).

Надзвичайно інформативними для визначення хронології мурзак-кобинських пам'яток є дані з малакофауни. Виразним індикатором теплого клімату часу їх існування, який, найімовірніше, відповідає гумідним умовам кінця бореалу – початку атлантикуму, є залишки в їхніх культурних шарах мушель равликів – суходільного молюска *Helix albestins*. Вони зустрічаються вже не спорадично, як у відкладах деяких шан-кобинських пам'яток, а представлені у надзвичайно великій кількості на кожній мурзак-кобинській пам'ятці Другого пасма гір та Південного берега, і стають однією із суттєвих складових їх культурних шарів. Численні залишки мушель *Helix albestins*, безумовно, являли собою кухонні покидьки пізньомезолітичного населення Криму (Бибиков 1941; Колосов 1960; Телегін 1982; Яневич 2017 та ін.). Збиральництво цього виду молюсків, яке за рентабельністю можна зіставити з полюванням, можливе тільки за умови високої щільності його популяції (Яневич 2017). Вона виникає в паркових дубових лісах із розвиненим трав'яним покривом – основній екологічній ніші *Helix albestins*. Велика кількість залишків равликів на мурзак-кобинських стоянках свідчить про поширення цих лісів у зоні Другого пасма Кримських гір та на Південному березі і вказує на потепління в другій половині бореалу – атлантикумі (Cordova et al., 2011).

Надзвичайно цікаві природничі дані для визначення верхньої хронологічної межі мурзак-кобинської культури маємо зі стоянки Ласпі 7. Основу потужного культурного шару цієї пам'ятки складали мушлі суходільного молюска *Helix albestins*. Водночас для Ласпі 7, розташованій на морському узбережжі Чорного моря, примітна повна відсутність мушель мідій та устриць, типових для більш пізніх, енеолітичних, пам'яток узбережжя Криму. Мушлі мідій та устриць відсутні також на інших, менш представницьких пізньомезолітичних пам'ятках Південного берега з великим вмістом мушель *Helix albestins* в культурному шарі: мурзак-кобинських (Ласпі 11) та кукрецьких (Мис Трійці 1 та 2). Ця обставина не пов'язана з більшою віддаленістю стоянок від узбережжя на час їхнього існування. Вже 12000 BP відмітка рівня новоевксінського басейну Чорного моря досягла висоти Босфорського порогу (–37 м). Під час похолодання в пізньому дріасі, 11000 – 10300 BP, його рівень

падає до відмітки –57 м. Але біля 8200 BP Чорне море повторно досягає відмітки рівня Босфора –37 м (Иноземцев та ін. 2014). Отже, на стрімкому шельфі Південного берегу Криму берегова лінія на час існування стоянок пізнього мезоліту була близькою до сучасної.

Не можна пояснити відсутність мушель мідій та устриць в Ласпі 7 та в інших пізньомезолітичних пам'ятках морського узбережжя також нехтуванням її мешканців водними харчовими ресурсами. В культурному шарі Ласпі 7 були знайдені кістки трьох особин річкової видри (*Lutra lutra*) (Бибикова 1982), численні кістки риб (Бибикова 1982, с. 8), зокрема сома (*Silurus glanis*) та судака (*Sander lucioperca*) (Gorobets et al. 2013), рибальські знаряддя – кістяні гарпуни (Телегін 1982, с. 90-92) тощо.

Найімовірніше, відсутність солонowodних мушель мідій та устриць в Ласпі 7 та на інших пізньомезолітичних стоянках Південного берега Криму пов'язана із опрісненням, або точніше, солонуватим, режимом тогочасних бугазського та вітязівського басейнів Чорноморного моря. Солоність води в ці періоди (8900 – 7200 BP) коливалась від 5‰ до 12‰ (Янко-Хомбач та ін. 2011, с. 67). Такий рівень солоності чорноморської води раннього голоцену цілком узгоджується із знайденими в Ласпі 7 рештками судака та сома. Ці річкові та напівпрохідні морські риби нині мешкають на всій площі Каспійського моря (Определитель... 2013, с. 71-77, табл. 8), вода в якому солонувата, із солоністю від 0,05 ‰ біля дельти Волги до 11-13 ‰ на півдні (Каспийское море... 1983, с. 43-49). Гідрологічний режим ранньоголоценового Чорного моря був сприятливий також і для річкової видри, основна екологічна ніша якої – великі річки та відкриті прісноводні водойми, але яка може мешкати і на морському узбережжі (Carss 1995, p. 181).

Засолення Чорного моря почалось біля 8400 – 8200 BP (Hiscott et al. 2006; Иноземцев та ін. 2014), а біля 8000 BP вже сформувалась підводна течія через Босфор із Мармурового моря (Aksu et al. 2002). Проте, засолення відбувалось поступово, із заповненням в першу чергу глибинних ділянок басейну Чорного моря, в той час, як верхній шар залишався опрісненим (Aksu et al. 2002). Суттєве зростання солоності води, до 15 ‰, тобто, майже до сучасного рівня, простежено на північно-західному шельфі для каламітського часу, який починається 7200 BP (Янко-Хомбач та ін. 2011, с. 67). За даними скважин біля о-ва Березань, торф, який підстилав відклади з каспійськими слабкосолонowodними молюсками мав дати 8540 та 8450 BP, на-

томість верхня частина відкладів із першими солоноводними молюсками – мідіями (*Mytilus galloprovincialis*) та серцевидкою їстівною (*Cardium edule*) датується 6530 BP (Yanko-Hombach et al. 2014, p. 106).

Отже, численні рештки тепло – та вологолюбивого суходільного молюска *Helix albestins* в культурному шарі Ласпі 7 та інших пізньомезолітичних стоянок вказують на другу половину бореалу та початок атлантичного періоду. Водночас наведені вище дані слабкосолоноводного режиму Чорноморської водойми за часів утворення культурних шарів пізньомезолітичних стоянок на Південному березі Криму можуть бути використані для визначення верхньої межі мурзак-кобинської культури. Нею може бути встановлений на сьогодні час появи у Чорному морі мідій – 6530 BP або, більш вірогідно, час зростання солоності води у каламітський час – 7200 BP.

Визначення віку мурзак-кобинської культури в межах другої половини бореалу – першої половини атлантикуму відповідає загальній хроностратиграфічній схемі мезоліту та неоліту Гірського Криму. За стратиграфічними даними мурзак-кобинські культурні шари на деяких багат шарових пам'ятках підстилаються культурними шарами шан-кобинської та шпанської культур і водночас перекриваються культурними шарами таш-аірської культури. Зокрема, підстилення шарів мурзак-кобинської культури шарами шан-кобинської культури простежено в Шан-Кобі, Фатьма-Кобі, Мурзак-Кобі (Бибииков, Станко, Коен 1994) та Буран-Каї 4. Факти інтерстратифікації шарів цих культур невідомі. Отже, за стратиграфічними даними шан-кобинська культура безперечно, передує в Гірському Криму мурзак-кобинській.

Культурні шари шпанської культури перекриваються мурзак-кобинськими у Шпан-Кобі, Фатьма-Кобі та Шан-Кобі (Яневич 1990б; 1993; Nuzhnyi 1998; Залізник 1998, с. 165-169).

Безпосереднє перекривання культурних шарів мурзак-кобинської культури культурними шарами неолітичної таш-аірської культури простежено у Шан-Кобі, Шпан-Кобі, Фатьма-Кобі, Мурзак-Кобі, Домчі-Каї та Буран-Каї 4. Факти інтерстратифікації шарів цих культур невідомі. Отже, за стратиграфічними даними пізньомезолітична мурзак-кобинська культура, безпосередньо передує в Гірському Криму неолітичній таш-аірській і традиційно вважається її генетичною основою (Бибииков 1940; Колосов 1971; Яневич 1987а; 2004; Janevic 1995; Cohen, 1996; Залізник, 1998; Yanevich, 1998 та ін.).

Таким чином, підсумовуючи визначення хронології мурзак-кобинської культури, можна зробити такі висновки: 1. На підставі існуючого на сьогодні корпусу радіовуглецевих дат з мезоліту та неоліту Гірського Криму, вік мурзак-кобинської культури достовірно визначається в межах 8600 – 7000 BP (табл. I). 2. Формування її крем'яного комплексу було насамперед результатом господарської адаптації до змін у природному середовищі Гірського Криму в другій половині бореалу – на початку атлантикуму. 3. Зазначена хронологія мурзак-кобинської культури відповідає загальній хроностратиграфічній схемі мезоліту та неоліту Гірського Криму. Мурзак-кобинські культурні шари підстилаються на низці гірськокримських пам'яток культурними шарами шан-кобинської культури, верхньою хронологічною межею якої є, скоріш за все, середина бореалу, та культурними шарами шпанської культури, найпізніші пам'ятки якої датуються другою половиною бореалу. Водночас, мурзак-кобинські культурні шари перекриваються шарами неолітичної таш-аірської культури, початок якої, найімовірніше, припадає на середину атлантикуму.

Таш-аірська культура. Визначення абсолютної хронології таш-аірської культури ускладнене нечисленністю радіовуглецевих дат та непевною стратиграфією частини зразків, з яких вони були отримані. Для таш-аірських культурних шарів маємо три дати для Буран-Каї 4 (шари II1B та II2B), дві для Буран-Каї 3 (шар 3), три для Шан-Коби (шар 1) та, можливо, чотири для Петрівської Балки (табл. I).

Із достовірно таш-аірських шарів з гарними стратиграфічними умовами були взяті зразки спеціально для датування в Буран-Каї 4 та Буран-Каї 3. Для Буран-Каї 4 одержані наступні дати: одна для культурного шару II1B – 6360±35 BP (SacA-2416) та дві для культурного шару II2B – 6610±35 BP (SacA-2416) та 6955±40 BP (SacA-2416) (Salavert et al., 2014) (табл. I). Вони виглядають дещо ранніми, особливо, зважаючи на цілком сформований таш-аірський комплекс геометричних мікролітів цих культурних шарів. Він складається з геометричних мікролітів із пласкою ретушшю, серед яких є вже типові трапеції зі струганою спинкою, тобто, повністю вкритою пласкою ретушшю. Але опосередковано ці дати підтверджуються присутністю трапецій із струганою спинкою в сурському шарі Семенівки 1 біля Мелітополя з датами від 7285+70 BP (Kі-7679) до 6850+70 BP (Kі-7678) (Ковалюх, Тубольцев 1998; Котова, Тубольцев 2001). Таким чином, за підтверджену нижню хроно-

логічну межу таш-аірської культури можна прийняти час біля 7000 BP.

Дати з таш-аірського шару Буран-Каї 3 пізніші на дві тисячі років. Так, для горизонту 3 культурного шару 3 Буран-Каї 3 одержана дата 5180 ± 50 BP (Ki-6265) і для горизонту 2 культурного шару 3 – 5070 ± 40 BP (Ki-6266) (табл. I). Але, будь-які домішки пізнішого часу в шарі 3 Буран-Каї 3 відсутні, отже ці дати також можна вважати цілком достовірними.

Деяко ранніми для культурного шару 1а Шан-Коби виглядають дати 6944 ± 44 (KIA-9575), 6811 ± 40 (KIA-9577) та 6301 ± 35 (KIA-9576). Комплекс геометричних мікролітів цього шару надто розвинений для раннього неоліту, зважаючи на численні стандартизовані трапеції зі струганими спинками (Нужний 1992, с. 62, рис. 30). Стратиграфічні умови культурного шару 1а Шан-Коби не бездоганні – у ньому були знайдені також два мурзакобинських мікроліти та двостороннеоброблені наконечники з керамікою доби бронзи (?) (Бибигов 1940). Але наведені вище дати не можуть належати а ні до пізнього мезоліту, а ні до доби бронзи, отже, єдиною причиною можливо раннього віку дат шару 1а Шан-Коби може бути лише стан зразків, які були відібрані зі старих розкопок.

Нарешті, для стоянки Петрівська Балка маємо чотири дати: від 4410 ± 50 (Ki-2979) до 4670 ± 80 Ki-2981 (табл. I). Вони є дискусійними. В.Ю. Коєн (1996) та автор розкопок С.В. Паламарчук (2019) вважають колекцію стоянки гомогенною та відносять її до пізнього неоліту. Але за мікролітами в ній можна виділити щонайменше два різночасових комплекси. Перший представлений дрібними симетричними (мурзак-кобинськими) та асиметричними (фатьма-кобинськими) трапеціями та сегментами з притуплюючою ретушшю (див.: Cohen 1996, р. 383, fig. 8: 1-18; 9: 1-6). Він, беззаперечно, належить до мурзак-кобинської культури. Другий комплекс складається з численних трапецій та сегментів, виготовлених за допомогою пласкої ретуші, платівок із притупленим краєм, вістер на платівках тощо (див.: Cohen 1996, р. 383-385, fig. 8: 19-43; 9: 7-24). За техніко-морфологічними показниками ці мікроліти є таш-аірськими. Але в колекції пам'ятки присутні також декілька біфаціальних знарядь та біля 800 фрагментів кераміки різних, у тому числі розвинених, форм із гострим та пласким дном. Деякі з фрагментів мали орнамент у вигляді довгої гребінки. Взаємозв'язок таш-аірських мікролітів із керамікою не зовсім зрозумілий. Надзвичайно важливою для з'ясування співвідношення таш-аірських геометричних мікролітів та колекції кераміки

пам'ятки є думка Д.Я. Телегіна, який ознайомився із її матеріалами. Він вважав що Петрівська Балка це – «...двошарове поселення енеоліту-бронзи, в нижньому шарі були виявлені матеріали середньостогівської культури, у тому числі біля 600 фрагментів кераміки та 176 крем'яних виробів, а також кістки тварин та мушлі. Кераміка з домішкою товчених черепашок в тісті, посудини високогорлі, прикрашені гребінчастим орнаментом» (Телегін та ін. 2001). Але, водночас, цілком слушним є порівняння С.В. Паламарчук фрагментів кераміки з довгим гребінчастим орнаментом Петрівської балки з подібним орнаментом пізньонеолітичних стоянок таш-аірської культури (Паламарчук 2019). Постійна присутність посуду, орнаментованого довгою гребінкою на цих пам'ятках, дозволяє припускати синхронність пізнього етапу таш-аірської культури з раннім етапом середньостогівської (Яневич 2004). Таким чином, дати Петрівської Балки можна прийняти як достовірні для фінального етапу таш-аірської культури.

Отже, за нижню хронологічну межу таш-аірської культури можна прийняти час біля 7000 BP, а за верхню – біля 4500 BP. При цьому верхню хронологічну межу таш-аірської культури, беззаперечно, визначає також серія радіовуглецевих дат енеолітичної пам'ятки Ардич-Бурун на Південному Березі Криму від 4772 ± 51 (Ua-38550) до 4140 ± 30 (Le-8792). Ця пам'ятка репрезентує ранній енеоліт півострова. Вона має аналогії за керамічним комплексом передусім на Південному березі, в Ласпі 1, Ореанді та Гурзуфській. Водночас, надзвичайно подібний посуд є, як слушно наголошує С.А. Теліженко, і в передгір'ях, зокрема, в енеолітичному шарі Кукреку (Motuzaitė-Matuzevičiute et al. 2013; Теліженко, Яніш 2015).

Олексіївська культура. Для пам'яток олексіївської культури радіовуглецеві дати відсутні, отже, її хронологічні межі на сьогодні можна визначити лише орієнтовно. Нижній хронологічний рубіж культури визначають радіовуглецеві дати заключного періоду мезолітичної кукрецької культури. В Криму вона переує олексіївській і становить її генетичну основу. Для останнього, пізньомезолітичного періоду кукрецької культури маємо радіовуглецеві дати для Мису Трійці 1 та Кукреку. Мис Трійці 1, нагадаємо, має дві дати – 7800 ± 60 р. BP (Ki-6341) та 7450 ± 70 р. BP (Ki-6340) (табл. I). Для Кукреку одержані дати із літологічного шару 6 – 9600 ± 150 (Ki-954) та 5 – 7320 ± 65 (Bln-1799-1) та 7285 ± 70 (Bln-1799-2) (табл. I). Ці шари підстиляють літологічний шар 4 з кукрецьким культурним шаром (Телегін 1982, с. 102-104) (табл. I). Отже, олексі-

ївська культура формується безумовно після 7000 BP.

Певним хронологічним показником для ранньої пори олексіївської культури можуть слугувати геометричні мікроліти з пласкою ретушшю. Вони присутні на переважній більшості олексіївських пам'яток, за виключенням лише Долинки та Лугового I. У Північному Причорномор'ї трапеції з частково або повністю струганою спинкою, безумовно, є стадіальною ознакою неоліту (Гаскевич 2002; Манько, Телиженко 2002, с.11-14; Товкайло 2003, с. 201 та ін.). У сурській неолітичній культурі, яка є найближчою географічно, мікроліти з пласкою ретушшю ще відсутні в Сурському 2, який має дати 7195±55 р. BP (Ki-6690) та 7245±60 р. BP (Ki-6691), але вже є в Семенівці 1 з датами від 7285+70 BP (Ki-7679) до 6850+70 BP (Ki-7678) (Ковалюх, Тубольцев 1998; Котова, Тубольцев 2001). В нео-енеолітичній азово-дніпровській культурі трапеції зі струганою спинкою присутні серед крем'яного інвентарю вже найдавнішого періоду 1а, який датується від 7030 до 6530 р. BP (Котова 2002, с. 25, 97, табл. 3.). Отже, відповідно цим датам, формування олексіївської культури і запозичення її носіями такої новації, як оформлення геометричних мікролітів пласкою ретушшю, могло відбутися біля 7000 BP.

Хронологія пізнього етапу олексіївської культури простежується за можливою міграцією до Рівнинного Криму носіїв азово-дніпровської культури. Її свідченнями є могильник маріупольського типу поблизу с. Долинка у Північному Присивашші (Щепинський 1966, с. 70-71; Телегин 1991, с. 87; Котова 2002, с. 24) та комірцева кераміка з коротким гребінчастим орнаментом у Фронтівому I (Мацкевой 1977, с. 80, рис. 20: 2). Подібна кераміка типова для пам'яток періоду 1б азово-дніпровської культури за Н.С. Котовою (Котова 1994, с. 30, 31, 46, 124, рис.14: 8, с. 125, рис. 15: 2, с. 133, рис. 23: 6; 2002, с. 25) і датується, за похованнями Василівського 5-го могильника, часом близько 6300 BP (Котова 2002, с. 97).

Висновки

Існуючий на сьогодні корпус радіовуглецевих дат заключних періодів кам'яної доби

Криму дозволяє суттєво поточнити, а інколи і переглянути їхню хронологію. Водночас, радіовуглецеві дати не є самодостатніми. В запропонованій хронологічній схемі вони зіставляються і перевіряються із даними палеоекологічних визначень (геологічних, палінологічних, мікрофауністичних та малакофауністичних) та підтверджуються стратиграфічною позицією культурних шарів.

Із загальноновизнаних на сьогодні п'яти культурних явищ фінального палеоліту та мезоліту Криму найдавнішою є шан-кобинська культура. Її перші етапи припадають, безумовно, на аллеред, та, цілком можливо, на більш раннє потепління фіналу плейстоцену – беллінг. Водночас, заключний етап шан-коби датується, можливо, серединою бореалу. У другій половині пізнього дріасу та першій половині пребореалу в Криму відомі носії свідерської культури, а в пребореалі та в бореалі – носії шпанської культури. Початковий етап кукрецької культури в Криму датується ще першою половиною пребореалу, а її заключний етап – початком атлантикуму. На другу половину бореалу – початок атлантикуму припадає розвиток в Гірському Криму мурзак-кобинської культури. На початку атлантикуму в Криму формуються неолітичні культури. В рівнинній частині півострова це олексіївська культура, яка найвірогідніше могла існувати від 7000 BP до приблизно 6000 BP. В Гірському Криму в неоліті таш-аірська культура формується також приблизно біля 7000 BP, але існує значно довше, можливо до 4500 BP.

Співіснування в фінальному палеоліті та мезоліті Криму носіїв кількох культур, часом на одній і тій самій території, зокрема, в Гірському Криму, відображає складні етнокультурні процеси, які проходили в цей час на півострові. Окремі культури мають сталий ареал та численні пам'ятки, це, зокрема, шан-кобинська, мурзак-кобинська та таш-аірська в Гірському Криму, кукрецька та олексіївська в Рівнинному Криму тощо. Натомість свідерська та шпанська культури представлені нечисленними пам'ятками, які є свідченням періодичних міграції в Крим окремих груп мисливців Північної України (свідер) або ж степових мисливців Півдня України (шпанська культура).

ЛІТЕРАТУРА:

- Бадер, О. Н. 1940. Изучение эпилеолита Крымской яйлы. *СА*, 5, с. 93-110.
- Бадер, О. Н. 1957. Некоторые памятники палеолита и мезолита в восточной части Горного Крыма. *История и археология древнего Крыма*, Киев: Изд-во АН УССР, с. 7-25.
- Бадер, Н. О. 1976. Некоторые итоги работ под навесом Буран-Кая в связи с исследованиями раннего мезолита Крыма. *Восточная Европа в эпоху камня и бронзы*. Москва: Наука, с. 27-37.
- Бибииков, С. Н. 1940. К вопросу о неолите Крыма. *КСИИМК*, IV, с. 26-31.
- Бибииков, С. Н. 1941. Об использовании улиток *Helix* в позднепалеолитическое время (по материалам Крымской палеолитической экспедиции в 1935-1936 гг.). *МИА*, 2, с. 140-141.
- Бибииков, С. Н. 1969. Палеолит Крыма. *Природа и развитие первобытного общества*. Москва: Наука, с. 142-154.
- Бибииков, С. Н., Станко, В. Н., Коен, В. Ю. 1994. *Финальный палеолит и мезолит Горного Крыма*. Одесса: Весть.
- Бибиикова, В. И. 1959. Фауна из навеса Фатма-Коба. *КСИА АН УССР*, 8, с. 122-124.
- Бибиикова, В. И. 1982. Остатки речной выдры (*Lutra lutra*) из раннеголоценовых отложений Крыма. *Вестник зоологии*, 2, с. 8-12.
- Бонч-Осмоловский, Г. А. 1934. Итоги изучения крымского палеолита. *Труды II междунар. конф. Ассоциации по изучению четвертичного периода Европы*. V, Москва-Ленинград: Гос. Научн.-техн. горно-геолого-нефтяное изд-во, с. 114-183.
- Бьяджи, П., Киосак Д. 2017. Новые даты для финального палеолита и мезолита Горного Крыма. *Человек в истории и культуре*, 3, Одеса: Ирбис, с. 187-197.
- Векилова, Е. А. 1951. Эпилеолитическая стоянка Кукрек в Крыму. *КСИИМК*, 36, с. 87-95.
- Векилова, Е. А. 1957. Мезолитическая стоянка Сюрень II (раскопки 1954-1955 гг.). *КСИА АН УССР*, 1957, 7, с. 7-8.
- Векилова, Е. А. 1961. К вопросу о свидерской культуре в Крыму (стоянка Сюрень II). *КСИА АН СССР*, 82, с. 143-149.
- Векилова, Е. А. 1966. К вопросу о связях населения Крыма в эпоху мезолита. *МИА*, с. 144-154.
- Векилова, Е. А. 1971. Каменный век Крыма: некоторые итоги и проблемы. *МИА*, 173, с. 117-161.
- Воеводский, М. В. 1940. К вопросу о развитии эпилеолита в Восточной Европе. *СА*, 5, с. 144-149.
- Гаммерман, А. Ф. 1934. Результаты изучения четвертичной флоры по остаткам древесного угля. *Труды II междунар. конф. Ассоциации по изучению четвертичного периода Европы*. V, Москва-Ленинград: Гос. Научн.-техн. горно-геолого-нефтяное изд-во, с. 60-74.
- Гаскевич, Д. Л. 2002. Трапеції зі струганою спинкою: деякі закономірності виникнення та поширення. *Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали і дослідження*, 3, Одеса: Друк, с. 73-74.
- Герасименко, Н. П. 2004. *Розвиток зональних ландшафтів четвертинного періоду на території України*. Автореферат дисертації д. г. н. ІГН НАНУ.
- Громова, В. И., Громов, В. И. 1937. Материалы к изучению палеолитической фауны Крыма в связи с некоторыми вопросами статиграфии. *Труды советской секции Международной ссоциации по изучению четвертичного периода*, 1, с. 52-93.
- Даниленко, В. Н. 1969. *Неолит Украины: Главы древней истории Юго-Восточной Европы*. Київ: Наукова думка.
- Дворянинов, С. А. 1978. О Днепровских могильниках каменного века. *Археологические исследования Северо-Западного Причерноморья*. Киев: Наукова думка, с. 5-16.
- Дмитриева, Е. Л. 1960. Фауна крымских стоянок Замиль-Коба II и Таш-Аир I. *МИА*, 91, с. 166-188.
- Жизнь животных*. 1971. Москва: Просвещение.
- Зайцева, Г.И., Тимофеев В.И., Загорска И., Ковалюх Н.Н. 1997. Радиоуглеродные даты памятников мезолита Восточной Европы. *Радиоуглерод и археология: Ежегодник радиоуглеродной лаборатории*, 2, Санкт-Петербург: Теза, с. 117-127.
- Заліззяк, Л. Л. 1998. *Передісторія України X-V тис. до н.е.* Київ: Бібліотека українця.
- Заліззяк, Л. Л. 2005. Фінальний палеоліт та мезоліт континентальної України. *Кам'яна доба України*, 8, Київ: Шлях.
- Заліззяк, Л. Л. 2010. Періодизація та культурна диференціація верхнього палеоліту України. *Археологія*, 2010, 4, с. 3-19.
- Заліззяк, Л. Л., Яневич О. О. 1987. Свідерські мисливці гірського Криму *Археологія*, 60, с. 6-16.
- Иноземцев, Ю. И., Ступина, Л. В., Тюленева, Н. В., Парышев, А. А., Маслаков, Н. А., Сидоренко, В. Б., Рыбак, Е. Н., Мельниченко, Т. А., Паславская, О. В. 2014. Палеогеография Северо-Западного шельфа Черного моря в голоцене. *Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки*. 19, 1, с. 43-51.
- Каспійське море: Гідрологія і гідрохімія*. 1983. Москва: Наука.
- Ковалюх, Н. М., Тубольцев, О. В. 1998. Первые радиоуглеродные даты сурской культуры. *Археологічні відкриття в Україні 1997-1998 рр.* Київ: НАН України, Інститут археології, с. 80-81.
- Коен, В.Ю. 1994. Гірськокримська культура (до проблеми культурно-історичної типології фінального палеоліту). *Археологія*, 4, с. 5-19.
- Колосов, Ю. Г. 1960. Раскопки пещеры Кара-Коба в Крыму. *КСИА АН УССР*, 10, с. 17-22.
- Колосов, Ю. Г. 1963. Некоторые вопросы истории неолита Крыма. *СА*, 3, с. 257-265.
- Колосов, Ю. Г. 1971. Неоліт Криму. *Археологія Української РСР*, 1, Київ: Наукова думка, с. 129-137.
- Колосов, Ю. Г. 1985. Неолит Крыма. *Археологія Української ССР*, 1, Киев: Наукова думка, с. 150-156.
- Котова, Н. С. 1994. Мариупольская культурно-историческая область (Днепро-Донское междуречье). *Археологічні пам'ятки та історія стародавнього населення України*, 1, Луцьк.
- Котова, Н. С. 2002. *Неолитизация Украины*. Луганск: Шлях.
- Котова, Н. С., Тубольцев, О. В. 2001. Новые памятники эпохи неолита и энеолита у города Мелитополя. *Проблемы археологии и архитектуры*, 1, Археология, Донецк-Макеевка: Институт археологии НАНУ, с. 4-27.

- Крайнов, Д. А. 1960. Пещерная стоянка Таш-Аир I как основа для периодизации послепалеолитических культур Крыма. *МИА*, 91. Москва-Ленинград: Наука.
- Манюхин, И. С. 2014. Культурно-исторический подход в археологии: прошлое и настоящее. *Гуманитарные научные исследования*, 3. Available at: <http://human.snauka.ru/2014/03/6187>
- Манько, В.О. 2006. *Неоліт Південно-Східної України*. Київ: Шлях.
- Манько, В. О. 2013. *Фінальний палеоліт – неоліт Криму: культурно-історичний процес*, Київ: Шлях.
- Манько, В. А., Телиженко, С. А. 2002. *Мезолит, неолит и энеолит Подонечья: Каталог радиоуглеродных дат*. Луганск: Шлях.
- Мацкевой, Л. Г. 1977. *Мезолит и неолит Восточного Крыма*. Київ: Наукова думка.
- Нужний, Д. Ю. 1992. *Розвиток мікролітичної техніки в кам'яному віці*. Київ: Наукова думка.
- Определитель рыб и беспозвоночных Каспийского моря, 1, Рыбы и моллюски*. 2013, Санкт-Петербург-Москва: Товарищество научных изданий КМК.
- Паламарчук, С. В. 2019. Петровская Балка – памятник заключительного этапа каменного века. *Материалы по археологии Северного Причерноморья*, 14, Одесса: Ирбис, с. 49-71.
- Станко, В. Н. 1985. К проблеме западных связей мезолита Степного Причерноморья (по материалам поселения Белолесье). *Новые материалы по археологии Северо-Западного Причерноморья*, Київ: Наукова думка, с. 31-45.
- Ступак, Д. В. 1999. Технологія розколювання крем'яного свідерської культури Українського Полісся за аналізом нуклеусів. *Vita antique*, 2, с. 18-25.
- Телегін, Д.Я. 1982. *Мезолітичні пам'ятки України (IX – VI тисячоліття до н. е.)*. Київ: Наукова думка.
- Телегин, Д. Я., Нечитайло, А. Л., Потехина, И. Д., Панченко, Ю. В. 2001. *Среднестоговская и новоданиловская культуры энеолита Азово-Черноморского региона. Археолого-антропологический анализ материалов и каталог памятников*. Луганск: Шлях.
- Телегин, Д. Я. 1991. *Неолитические могильники мариупольского типа*. Киев: Наукова думка.
- Теліженко, С. А., Яніш, Є. Ю. 2015. Господарська діяльність населення Південного узбережжя Криму в енеоліті – бронзі (за матеріалами стоянки Ардич Бурун). *Terra Alustiana*, ММХІ. Симферополь: Antiqua, с. 38-57.
- Товкайло, М. Т. 2003. Крем'яний інвентар пізньонеолітичних пам'яток Степового Побужжя. *Кам'яна доба України*, 2, с. 187-206.
- Формозов, А. А. 1954. Исследование стоянок каменного века в Крыму *КСИИМК*, 54, с. 62-70.
- Формозов, А. А. 1962. Неолит Крыма и Черноморского побережья Кавказа. *МИА*, 102. Москва: Наука, с. 89-149.
- Чабай, В. П. 2004. *Средний палеолит Крыма*. Київ: Шлях.
- Яневич А. А. 1987а. *Поздний мезолит и неолит Крыма (Вопросы становления неолитической культуры)*, Автореферат дисертації к. і. н. ІА НАНУ АН УССР.
- Яневич О.О. 1987б. Етапи розвитку культури Кукрек в Криму. *Археологія*, 58, с. 7-18.
- Яневич, А. А. 1990а. К проблеме западных генетических связей раннего мезолита Горного Крыма. *Проблемы первобытной археологии Северного Причерноморья (К 100-летию основания Херсонского музея древностей)*. Тез. докл., 1. Херсон, с. 27-28.
- Яневич, А. А. 1990б. К выделению нового культурного явления в мезолите Крыма. *Проблемы исследования памятников археологии Северского Донца*. Луганск, с. 38-40.
- Яневич, О. О. 1993. Шпанська мезолітична культура. *Археологія*, 1, с. 3-15.
- Яневич, О. О. 2004. Таш-аїрська неолітична культура Гірського Криму (сучасний стан дослідження). *Кам'яна доба України*, 5, с. 169-191.
- Яневич, О. О. 2007. Олексіївська неолітична культура Рівнинного Криму. *Кам'яна доба України*, 10, с. 203-222.
- Яневич, О. О. 2008. Хронологія пізньомезолітичної мурзак-кобинської культури Гірського Криму. *Дослідження первісної археології в Україні (До 50-річчя відкриття палеолітичної стоянки Радомишль)*, Київ: ПП «Корвін-Пресс», с. 135-146.
- Яневич, О. О. 2010. Свідер Криму в контексті фінального палеоліту та раннього мезоліту півдня Східної Європи. *Матеріялы па археології Беларусі*, 18, с. 56-65.
- Яневич, О. О. 2017. Мис Трійці 1 – кукрецька пам'ятка на Південному березі Криму. *Кам'яна доба України*, 17-18, с. 175-187.
- Янко-Хомбах, В. В., Смынтына, Е. В., Кадурын, С. В., Ларченков, Е.П., Мотненко, И. В., Какаранза, С. В., Киосак, Д. В. 2011. Колебания уровня Черного моря и адаптационная стратегия древнего человека за последние 30 тысяч лет. *Геология и полезные ископаемые Мирового океана*, 2, с. 61-94.
- Aksu, A. E., Hiscott, R. N., Mudie, P. J., Rochon, A., Kaminski, M. A., Abrajano, T., Yasar D. 2002. Persistent Holocene Outflow from the Black Sea to the Eastern Mediterranean Contradicts Noah's Flood Hypothesis. *GSA today. A Publication of the Geological Society of America*, 12, 5, p. 4-10.
- Archaeometry*. 37(1), 1995, p. 195-214.
- Benecke, N. 1999. Die Tierreste aus dem mesolithischen Abri Span-Koba im Krimgebirge. *Beitrage zur Archäozoologie und Prahistorischen Anthropologie*, II, s. 71-90.
- Benecke, N. 2006. Zur Datierung der Faunensequenz am Abri San-Koba (Krim, Ukraine). *Beitrage zur Archäozoologie und Prahistorischen Anthropologie*, 5, 2006, s. 12-15.
- Biagi, P. 2016. The Last Hunter-Gatherers of the Northern Coast of the Black Sea and their Role in the Mesolithic of Europe: A View from Crimea. *Southeast Europe before neolithisation. Proceedings of the International Workshop within the Collaborative Research Centres sfb 1070 "RessourcenKulturen", Schloss Hohentübingen, 9th of May 2014*. Tübingen, p. 113-131.

- Biagi, P., Zaliznyak, L., Kozlovski, S. K. 2007. Old problems and news perspectives for the radiocarbon chronology of the ukrainian Mezolithic. *IGCP (International Geoscience Programme) 521-481 Joint Meeting and Field Trip, Gelendzhik (Russia) – Kerch (Ukraine), September 8-17, 2007*. p. 27-29.
- Biagi, P., Khlopachev, G. A., Kiosak, D. V. 2014. The radiocarbon Chronology of Shan-Koba rock shelter, a Late Palaeolithic and Mesolithic sequence in the Crimean mountains (Ukraine). *Diadora*, 28, p. 7-20.
- Carss, D. N. 1995. Foraging Behaviour and Freeding Ecology of the Otter *Lutra Lutra*: a selective review. *Hystrix, (n.s.)* 7 (1-2). p. 179-194.
- Cohen, V. 1996. Neolithization of the Crimean mountains (current stage of investigations). *Prehistoire Europeenne*, 9, p. 417-435.
- Cohen, V., Gerasimenko, N., Rekovetz, L., Starkin, A. 1996. Chronostratigraphie of Rockchelter Skalisty: implementations for the Late Glacial of Crimea. *Prehistoire Europeene*, 9, p. 326-356.
- Cordova, C. E., Gerasimenko, N., Lehman, P. 2011. Late Pleistocene and Holocene paleoenvironments of Crimea: Pollen, soils, geomorphology, and geoarchaeology. Chapter in *Special Paper of the Geological Society of America*, January, 2011, p. 133-164, DOI: 10.1130/2011.2473(09).
- Gorobets, L., Kovalchuk, O., Rekovets, L. 2013. Vertebrates from the Mesolithic site Laspi VII (Crimea, Ukraine). *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія*, 3(65), с. 57-59.
- Gerasimenko, N. 2004. Vegetational history of Buran-Kaya III. In: Chabai V. P., Monigal, K., Marks, A. E. (ed.). *The Paleolithic of Crimea. III. The Middle Paleolithic and Early Upper Paleolithic of Eastern Crimea*, 3, ERAUL, 104, p. 19-34.
- Hiscott, R. N., Aksu, A. E., Mudieb, P. J., Marretc, F., Abrajano, T., Kaminski, M. A., Evanse, J., Cakirioglu, A. I., Yasar, D. A gradual drowning of the southwestern Black Sea shelf: Evidence for a progressive rather than abrupt Holocene reconnection with the eastern Mediterranean Sea through the Marmara Sea Gateway. *Quaternary International (2006)*, doi:10.1016/j.quaint.2006.11.007.
- Janevič A. 1995. Die Neolithisierung auf der Krim. Kulturaspekte. *Praehistorische Zeitschrift*, 70, s. 2-35.
- Janevic A. 1999. Das Swiderien der Krim. *Tanged points cultures in Europe. Libelskie materialy archeologiczne*, XIII, Lublin, s. 36-46.
- Kertesz, R. 2001. The Mesolithic in the Great Hungarian Plain: A Survey of the Evidence. *Proceedings of the International Archaeological Conference held in the Damjanich Museum of Szolnoc, September 22-27, 1996*. Budapest, p. 3-51.
- Kozlovski, S. K. 2001. Eco-Cultural/Stylistic Zonation of the Mesolithic/Epipalaeolithic in Central Europe. From the Mesolithic to the Neolithic. *Proceedings of the International Archaeological Conference held in the Damjanich Museum of Szolnoc, September 22-27, 1996*. Budapest, p. 261-282.
- Motuzaitė-Matuzevičiute, G., Telizhenko, S., Jones, M. K., 2013. The earliest evidence of domesticated wheat in the Crimea at Chalcolithic Ardych-Burun. *Journal of Field Archaeology*, 38, 2, p. 120-128.
- Nuzhnyi, D. 1998. The Ukrainian Steppe as a region of intercultural contacts between atlantic and mediterranean zones of european Mesolithic. *Baltic-Pontic Studies*, 5, p. 102-119.
- Ostrauskas, T. 1999. Velyvysis paleolitas ir mesolitas Pietu Lietuvoje. *Lietuvos archeologija*, 16, p. 7-17.
- Salavert, A., Messager E., Motuzaitė-Matuzevičiute G., Lebreton V., Bayle G., Crépin, L., Puaud, S., Péan, S., Yamada, M., Yanevich, Y. 2014 First results of archaeobotanical analysis from Neolithic layers of Buran Kaya IV (Crimea, Ukraine). *Environmental Archaeology*, 20(3), DOI: 10.1179/1749631413Y.0000000016
- Schild, R. 1965. Pozny paleolit Krymu a Cykl mazowszanski. *Archeologia Polski*, X, 2, p. 431-473.
- Schild, R., Pazdur, M. F., Vogel, J. C. 1999. Radiochronology of the tanged point technocomplex in Poland. *Tanged points cultures in Europe. Lubelskie materialy archeologiczne*, XIII, Lublin, p. 13-16.
- Yanevich, A.A. 1998. The Neolithic of the mountainous Crimea. *Baltic-Pontic Studies*, 5, p. 146-159.
- Zaitseva, G. I., Timofeev, V. I., Zagorska, I., Kovalyuk, N. N. 2000. Radiocarbon dates of the Mesolithic sites in Eastern Europe. *Radiocarbon and Archaeology*, 1, 2000, p. 33-52.

REFERENCES:

- Bader, O. N. 1940. Izucheniye epipaleolita Krymskoy yayly. *SA*, 5, s. 93-110. (in Russian)
- Bader, O. N. 1957. Nekotoryye pamyatniki paleolita i mezolita v vostochnoy chasti Gornogo Kryma. *Istoriya i arkheologiya drevnego Kryma*, Kiyev: Izd-vo AN USSR, s. 7-25. (in Russian)
- Bader, N. O. 1976. Nekotoryye itogi rabot pod navesom Buran-Kaya v svyazi s issledovaniyami rannego mezolita Kryma. *Vostochnaya Yevropa v yepokhu kamnya i bronzy*. Moskva: Nauka, s. 27-37. (in Russian)
- Bibikov, S. N. 1940. K voprosu o neolite Kryma. *KSIIMK*, IV, s. 26-31. (in Russian)
- Bibikov, S. N. 1941. Ob ispol'zovanii ulitok *Helix* v pozdnepaleoliticheskoye vremya (po materialam Krymskoy paleoliticheskoy ekspeditsii v 1935-1936 gg.). *MIA*, 2, s. 140-141. (in Russian)
- Bibikov, S. N. 1969. Paleolit Kryma. *Priroda i razvitiye pervobytnogo obshchestva*. Moskva: Nauka, s. 142-154. (in Russian)
- Bibikov, S. N., Stanko, V. N., Koyen, V. Yu. 1994. *Final'nyy paleolit i mezolit Gornogo Kryma*. Odessa: Vest'. (in Russian)
- Bibikova, V. I. 1959. Fauna iz navesa Fat'ma-Koba. *KSIA AN USSR*, 8, s. 122-124. (in Russian)
- Bibikova, V. I. 1982. Ostatki rechnoy vydry (*Lutra lutra*) iz rannegolotsenovykh otlozheniy Kryma. *Vestnik zoologii*, 2, s. 8-12. (in Russian)
- Bonch-Osmolovskiy, G.A. 1934. Itogi izucheniya krymskogo paleolita. *Trudy II mezhdunar. konf. Assotsiatsii po izucheniyu chetvertichnogo perioda Yevropy*. V, Moskva-Leningrad: Gos. Nauchn.-tekhn. gorno-geologoneftyanoye izd-vo, s. 114-183. (in Russian)
- B'yadzhi, P., Kiosak, D. 2017. Novyye daty dlya final'nogo paleolita i mezolita Gornogo Kryma. *Chelovek v istorii i kulture*, 3, Odesa: Irbis, s. 187-197. (in Russian)

- Vekilova, Ye. A. 1951. Epipaleoliticheskaya stoyanka Kukrek v Krymu. *KSIIIMK*, 36, s. 87-95. (in Russian)
- Vekilova, Ye. A. 1957. Mezoliticheskaya stoyanka Syuren' II (raskopki 1954-1955 gg.). *KSIA AN USSR*, 1957, 7, s. 7-8. (in Russian)
- Vekilova, Ye. A. 1961. K voprosu o sviderskoy kul'ture v Krymu (stoyanka Syuren' II). *KSIA AN SSSR*, 82, s. 143-149. (in Russian)
- Vekilova, Ye. A. 1966. K voprosu o svyazyakh naseleniya Kryma v epokhu mezolita. *MIA*, s. 144-154. (in Russian)
- Vekilova, Ye. A. 1971. Kamenny vek Kryma: nekotoryye itogi i problemy. *MIA*, 173, s. 117-161. (in Russian)
- Voyevodskiy, M. V. 1940. K voprosu o razvitii epipaleolita v Vostochnoy Yevrope. *SA*, 5, s. 144-149. (in Russian)
- Gammerman, A. F. 1934. Rezul'taty izucheniya chetvertichnoy flory po ostatkam drevesnogo uglya. *Trudy II mezhdunar. konf. Assotsiatsii po izucheniyu chetvertichnogo perioda Yevropy*. V, Moskva-Leningrad: Gos. Nauchn.-tekhn. gorno-geologo-neftyanoye izd-vo, s. 60-74. (in Russian)
- Haskevych, D. L. 2002. Trapetsiyi zi struhanoyu spynkoyu: deyaki zakonirnosti vynykennya ta poshyrennya. *Arkheolohiya ta etnolohiya Skhidnoyi Yevropy: materialy i doslidzhennya*, 3. Odesa: Druk, s. 73-74. (in Ukrainian)
- Herasyenko, N. P. 2004. *Rozvytok zonal'nykh landshaftiv chetvertynnoho periodu na terytoriyi Ukrayiny*. Avtoreferat dysertatsiyi d. h. n. IHN NANU. (in Ukrainian)
- Gromova, V.I., Gromov V.I. 1937. Materialy dlya izucheniya paleoliticheskoy fauny Kryma v svyazi s nekotorymi voprosami statigrafii. *Trudy sovetskogo otdeleniya Mezhdunarodnoy assotsiatsii po izucheniyu chetvertichnogo perioda*, 1, s. 52-93. (in Russian)
- Danilenko, V. N. 1969. *Neolit Ukrainy: Glavy drevney istorii Yugo-Vostochnoy Yevropy*. Kiyev: Naukova dumka. (in Russian)
- Dvoryaninov, S. A. 1978. O dneprovskikh mogil'nikakh kamennogo veka. *Arkheologicheskiye issledovaniya Severo-Zapadnogo Prichernomor'ya*. Kiyev: Naukova dumka, s. 5-16. (in Russian)
- Dmitriyeva, Ye. L. 1960. Fauna krymskikh stoyanok Zamil'-Koba II i Tash-Air I. *MIA*, 91, s. 166-188. (in Russian)
- Zhizn' zhivotnykh*. 1971. Moskva: Prosveshcheniye. (in Russian)
- Zaytseva, G.I., Timofeyev, V.I., Zagorsk, I., Kovalyukh, N.N. 1997. Radiouglerodnyye daty mezoliticheskikh pamyatnikov Vostochnoy Yevropy. *Radiouglerod i arkheologiya: Yezhegodnik Radiouglerodnoy laboratorii*, 2, Sankt-Peterburg: Teza, s. 117-127. (in Russian)
- Zaliznyak, L. L. 1998. *Peredistoriya Ukrayiny X-V tys. do n.e.* Kyiv: Biblioteka ukrayintsya. (in Ukrainian)
- Zaliznyak, L. L. 2005. Final'nyy paleolit ta mezolit kontynental'noyi Ukrayiny. *Kam'yana doba Ukrayiny*, 8, Kyiv: Shlyakh. (in Ukrainian)
- Zaliznyak, L. L. 2010. Periodyzatsiya ta kul'turna dyferentsiatsiya verkhnoho paleolitu Ukrayiny. *Arkheolohiya*, 2010, 4, s. 3-19. (in Ukrainian)
- Zaliznyak, L. L., Yanevych, O. O. 1987. Sviders'ki myslyvtisi hirs'koho Krymu *Arkheolohiya*, 60, s. 6-16. (in Ukrainian)
- Ynozemtsev, YU. Y., Stupyna, L. V., Tyuleneva, N. V., Paryshev, A. A., Maslakov, N. A., Sydorenko, V. B., Rybak, E. N., Mel'nychenko, T.A., Paslavskaya, O. V. 2014. Paleoeohrafyya Severo-Zapadnogo shelf'a Chernoho morya v holotsene. *Visnyk ONU. Ser.: Heohrafichni ta heolohichni nauky*. 19, 1, s. 43-51. (in Russian)
- Kaspiyskoe more: Hydrolohyya y hydrokhymyya*. 1983. Moskva: Nauka. (in Russian)
- Kovalyukh, N. M., Tubol'tsev, O. V. 1998. Pervye radyokarbonnyye daty surskoy kul'tury. *Arkheolohichni vidkryttya v Ukrayini 1997-1998 rr.* Kyiv: NAN Ukrayiny, Instytut arkheolohiyi, s. 80-81. (in Russian)
- Koyen, V. Yu. 1994. Hirs'kokryms'ka kul'tura (do problemy kul'turno-istorichnoyi typolohiyi final'nogo paleolitu). *Arkheolohiya*, 4, s. 5-19. (in Ukrainian)
- Kolosov, Yu. G. 1960. Raskopki peshchery Kara-Koba v Krymu. *KSIA AN USSR*, 10, s. 17-22. (in Russian)
- Kolosov, Yu. G. 1963. Nekotoryye voprosy istorii neolita Kryma. *SA*, 3, s. 257-265. (in Russian)
- Kolosov, Yu. H. 1971. Neolit Krymu. *Arkheolohiya Ukrayins'koyi RSR*, 1, Kyiv: Naukova dumka, s. 129-137. (in Ukrainian)
- Kolosov, Yu. G. 1985. Neolit Kryma. *Arkheologiya Ukrainskoy SSR*, 1, Kiyev: Naukova dumka, s. 150-156. (in Russian)
- Kotova, N. S. 1994. Mariupol'skaya kul'turno-istoricheskaya oblast' (Dnepro-Donskoye mezhdurech'ye). *Arkheolohichni pam'yatky ta istoriya starodavn'oho naselennya Ukrayiny*, 1, Luts'k. (in Russian)
- Kotova, N. S. 2002. *Neolitizatsiya Ukrainy*. Lugansk: Shlyakh. (in Russian)
- Kotova, N. S., Tubol'tsev, O. V. 2001. Novyye pamyatniki epokhi neolita i eneolita u goroda Melitopolya. *Problemy arkheologii i arkhitektury*, 1, *Arkheologiya*, Donetsk-Makeyevka: Institut arkheologii NANU, s. 4-27. (in Russian)
- Kraynov, D. A. 1960. Peshchernaya stoyanka Tash-Air I kak osnova dlya periodyzatsii poslepaleoliticheskikh kul'tur Kryma. *MIA*, 91. Moskva-Leningrad: Nauka. (in Russian)
- Manyukhin, I. S. 2014. Kul'turno-istoricheskyy podkhod v arkheologii: proshloye i nastoyashcheye. *Gumanitarnyye nauchnyye issledovaniya*, 3. Available at: <http://human.snauka.ru/2014/03/6187> (in Russian)
- Man'ko, V.O. 2006. *Neolit Pivdeno-Skhidnoyi Ukrayiny*. Kyiv: Shlyakh. (in Ukrainian)
- Man'ko, V. O. 2013. *Final'nyy paleolit – neolit Krymu: kul'turno-istorichnyy protses*. Kyiv: Shlyakh. (in Ukrainian)
- Man'ko, V. A., Telizhenko, S. A. 2002. *Mezolit, neolit i eneolit Podonech'ya: Katalog radiokarbonnykh dat*. Lugansk: Shlyakh. (in Russian)
- Matskevov, L. G. 1977. *Mezolit i neolit Vostochnogo Kryma*. Kiyev: Naukova dumka.
- Nuzhnyy, D. Yu. 1992. *Rozvytok mikrolitychnoyi tekhniki v kam'yanomu vitsi*. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)
- Opredelitel' ryb i bespozvonochnykh Kaspiyskogo morya*. 1. *Ryby i molyuski*. 2013, Sankt-Peterburg-Moskva: Tovarishestvo nauchnykh izdaniy KMK. (in Russian)
- Palamarchuk, S. V. 2019. Petrovskaya Balka – pamyatnik zaklyuchitel'nogo etapa kamennogo veka. *Materialy po arkheologii Severnogo Prichernomor'ya*, 14, Odessa: Irbis, s. 49-71. (in Russian)
- Stanko, V. N. 1985. K probleme zapadnykh svyazey mezolita Stepnogo Prichernomor'ya (po materialam poseleniya Beloles'ye). *Novyye materialy po arkheologii Severo-Zapadnogo Prichernomor'ya*, Kiyev: Naukova dumka, s. 31-45. (in Russian)

- Stupak, D. V. 1999. Tekhnolohiya rozkolyuvannya kremenju sviders'koyi kul'tury Ukrayins'koho Polissya za analizom nukleusiv. *Vita antiqua*, 2, s. 18-25. (in Ukrainian)
- Telehin, D. Ya. 1982. *Mezolitichni pam'yatky Ukrayiny (IX – VI tysyacholittya do n. e.)*. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)
- Telegin, D. Ya., Nechitaylo, A. L., Potekhina, I. D., Panchenko, Yu. V. 2001. *Srednestogovskaya i novodanilovskaya kul'tury eneolita Azovo-Chernomorskogo regiona. Arkheologo-antropologicheskij analiz materialov i katalog pamyatnikov*. Lugansk: Shlyakh. (in Russian)
- Telegin, D. Ya. 1991. *Neoliticheskiye mogil'niki mariupol'skogo tipa*. Kiyev: Naukova dumka. (in Russian)
- Telizhenko, S. A., Yanish, Ye. Yu. 2015. Hospodars'ka diyal'nist' naselennya Pivdennoho uzberezhzhya Krymu v eneoliti – bronzi (za materialamy stoyanky Ardych Burun). *Terra Alustiana*, MMXI. Symferopol': Antiqua, s. 38-57. (in Ukrainian)
- Tovkaylo, M. T. 2003. Krem'yanyy inventar pizn'oneolitichnykh pam'yatok Stepovoho Pobuzhzhya. *Kam'yana doba Ukrayiny*, 2, s. 187-206. (in Ukrainian)
- Formozov, A. A. 1954. Issledovaniye stoyanok kamennogo veka v Krymu *KSIMK*, 54, s. 62-70. (in Russian)
- Formozov, A. A. 1962. Neolit Kryma i Chernomorskogo poberezh'ya Kavkaza. *MIA*, 102. Moskva: Nauka, s. 89-149. (in Russian)
- Chabay, V. P. 2004. *Sredniy paleolit Kryma*. Kiyev: Shlyakh. (in Russian)
- Yanevich, A. A. 1987a. *Pozdnyy mezolit i neolit Kryma (Voprosy stanovleniya neoliticheskoy kul'tury)*, Avtoreferat dissertatsiy k. i. n. IA NANU AN USSR. (in Russian)
- Yanevych, O.O. 1987b. Etapy rozvytku kul'tury Kukrek v Krymu. *Arkheolohiya*, 58, s. 7-18. (in Ukrainian)
- Yanevich, A. A. 1990a. K probleme zapadnykh geneticheskikh svyazey rannego mezolita Gornogo Kryma. *Problemy pervobytnoy arkheologii Severnogo Prichernomor'ya (K 100-letiyu osnovaniya Khersonskogo muzeya drevnostey)*. Tez. dokl., 1. Kherson, s. 27-28. (in Russian)
- Yanevich, A. A. 1990b. K vydeleniyu novogo kul'turnogo yavleniya v mezolite Kryma. *Problemy issledovaniya pamyatnikov arkheologii Sevverskogo Donta*. Lugansk, s. 38-40. (in Russian)
- Yanevych, O. O. 1993. Shpans'ka mezolitichna kul'tura. *Arkheolohiya*, 1, s. 3-15. (in Ukrainian)
- Yanevych, O. O. 2004. Tash-Ayirs'ka neolitychna kul'tura Hirs'koho Krymu (suchasnyy stan doslidzhennya). *Kam'yana doba Ukrayiny*, 5, s. 169-191. (in Ukrainian)
- Yanevych, O. O. 2007. Oleksiyivs'ka neolitychna kul'tura Rivnyynnoho Krymu. *Kam'yana doba Ukrayiny*, 10, s. 203-222. (in Ukrainian)
- Yanevych, O. O. 2008. Khronolohiya pizn'omezolitichnoyi murzak-kobyns'koyi kul'tury Hirs'koho Krymu. *Doslidzhennya pervisnoyi arkheolohiyi v Ukraini (Do 50-richchya vidkryttya paleolitychnoyi stoyanky Radomyshl')*, Kyiv: PP «Korvin-Press», c. 135-146. (in Ukrainian)
- Yanevych, O. O. 2010. Svider Krymu v konteksti final'nogo paleolitu ta rann'oho mezolitu pivdnya Skhidnoyi Yevropy. *Materyaly pa arkheolohii Belarusi*, 18, s. 56-65. (in Ukrainian)
- Yanevych, O. O. 2017. Mys Triytsi 1 – kukrets'ka pamyatka na Pivdennomu berezi Krymu. *Kam'yana doba Ukrayiny*, 17-18, s. 175-187. (in Ukrainian)
- Yanko-Khombakh, V. V., Smyntyna, Ye. V., Kadurin, S. V., Larchenkov, Ye.P., Motnenko, I. V., Kakaranza, S. V., Kiosak, D. V. 2011. Kolebaniya urovnya Chernogo moriya i adaptatsionnaya strategiya drevnego cheloveka za posledniye 30 tysyach let. *Geologiya i poleznyye iskopayemye Mirovogo okeana*, 2, s. 61-94. (in Russian)
- Aksu, A. E., Hiscott, R. N., Mudie, P. J., Rochon, A., Kaminski, M. A., Abrajano, T., Yasar D. 2002. Persistent Holocene Outflow from the Black Sea to the Eastern Mediterranean Contradicts Noah's Flood Hypothesis. *GSA today. A Publication of the Geological Society of America*, 12, 5, p. 4-10.
- Archaeometry*. 37(1), 1995, p. 195-214.
- Benecke, N. 1999. Die Tierreste aus dem mesolithischen Abri Span-Koba im Krimgebirge. *Beitrage zur Archäozoologie und Prahistorischen Anthropologie*, II, s. 71-90.
- Benecke, N. 2006. Zur Datierung der Faunensequenz am Abri San-Koba (Krim, Ukraine). *Beitrage zur Archäozoologie und Prähistorischen Anthropologie*, 5, 2006, s. 12-15.
- Biagi, P. 2016. The Last Hunter-Gatherers of the Northern Coast of the Black Sea and their Role in the Mesolithic of Europe: A View from Crimea. *Southeast Europe before neolithisation. Proceedings of the International Workshop within the Collaborative Research Centres sfb 1070 "RessourcenKulturen", Schloss Hohentübingen, 9th of May 2014*. Tübingen, p. 113-131.
- Biagi, P., Zaliznyak, L., Kozlovski, S. K. 2007. Old problems and news perspectives for the radiocarbon chronology of the ukrainian Mesolithic. *IGCP (International Geoscience Programme) 521-481 Joint Meeting and Field Trip, Gelendzhik (Russia) – Kerch (Ukraine)*, September 8-17, 2007. p. 27-29.
- Biagi, P., Khlopachev, G. A., Kiosak, D. V. 2014. The radiocarbon Chronology of Shan-Koba rock shelter, a Late Palaeolithic and Mesolithic sequence in the Crimean mountains (Ukraine). *Diadora*, 28, p. 7-20.
- Carss, D. N. 1995. Foraging Behaviour and Freeding Ecology of the Otter *Lutra Lutra*: a selective review. *Hystrix, (n.s.)* 7 (1-2). p. 179-194.
- Cohen, V. 1996. Neolithization of the Crimean mountains (current stage of investigations). *Prehistoire Europeenne*, 9, p. 417-435.
- Cohen, V., Gerasimenko, N., Rekovetz, L., Starkin, A. 1996. Chronostratigraphie of Rockchelter Skalisty: implementations for the Late Glacial of Crimea. *Prehistoire Europeene*, 9, p. 326-356.
- Cordova, C. E., Gerasimenko, N., Lehman, P. 2011. Late Pleistocene and Holocene paleoenvironments of Crimea: Pollen, soils, geomorphology, and geoarchaeology. Chapter in *Special Paper of the Geological Society of America*, January, 2011, p. 133-164, DOI: 10.1130/2011.2473(09).
- Gorobets, L., Kovalchuk, O., Rekovets, L. 2013. Vertebrates from the Mesolithic site Laspi VII (Crimea, Ukraine). *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія*, 3(65), с. 57-59.

- Gerasimenko, N. 2004. Vegetational history of Buran-Kaya III. In: Chabai V. P., Monigal, K., Marks, A. E. (ed.). *The Paleolithic of Crimea. III. The Middle Paleolithic and Early Upper Paleolithic of Eastern Crimea*, 3, ERAUL, 104, p. 19-34.
- Hiscott, R. N., Aksu, A. E., Mudie, P. J., Marret, F., Abrajano, T., Kaminski, M. A., Evans, J., Cakiroglu, A. I., Yasar, D. A gradual drowning of the southwestern Black Sea shelf: Evidence for a progressive rather than abrupt Holocene reconnection with the eastern Mediterranean Sea through the Marmara Sea Gateway. *Quaternary International* (2006), doi:10.1016/j.quaint.2006.11.007.
- Janevič A. 1995. Die Neolithisierung auf der Krim. *Kulturaspekte. Praehistorische Zeitschrift*, 70, s. 2-35.
- Janevic A. 1999. Das Swiderien der Krim. *Tanged points cultures in Europe. Libelskie materialy archeologiczne*, XIII, Lublin, s. 36-46.
- Kertesz, R. 2001. The Mesolithic in the Great Hungarian Plain: A Survey of the Evidence. *Proceedings of the International Archaeological Conference held in the Damjanich Museum of Szolnoc, September 22-27, 1996*. Budapest, p. 3-51.
- Kozłowski, S. K. 2001. Eco-Cultural/Stylistic Zonation of the Mesolithic/Epipalaeolithic in Central Europe. From the Mesolithic to the Neolithic. *Proceedings of the International Archaeological Conference held in the Damjanich Museum of Szolnoc, September 22-27, 1996*. Budapest, p. 261-282.
- Motuzaitė-Matuzevičiūtė, G., Telizhenko, S., Jones, M. K., 2013. The earliest evidence of domesticated wheat in the Crimea at Chalcolithic Ardych-Burun. *Journal of Field Archaeology*, 38, 2, p. 120-128.
- Nuzhnyi, D. 1998. The Ukrainian Steppe as a region of intercultural contacts between atlantic and mediterranean zones of european Mesolithic. *Baltic-Pontic Studies*, 5, p. 102-119.
- Ostrauskas, T. 1999. Velyvasis paleolitas ir mesolitas Pietu Lietuvoje. *Lietuvos archeologija*, 16, p. 7-17.
- Salavert, A., Messager E., Motuzaitė-Matuzevičiūtė G., Lebreton V., Bayle G., Crépin, L., Puaud, S., Péan, S., Yamada, M., Yanevich, Y. 2014 First results of archaeobotanical analysis from Neolithic layers of Buran Kaya IV (Crimea, Ukraine). *Environmental Archaeology*, 20(3), DOI: 10.1179/1749631413Y.0000000016
- Schild, R. 1965. Pozny paleolit Krymu a Cykl mazowszanski. *Archeologia Polski*, X, 2, p. 431-473.
- Schild, R., Pazdur, M. F., Vogel, J. C. 1999. Radiochronology of the tanged point technocomplex in Poland. *Tanged points cultures in Europe. Lubelskie materialy archeologiczne*, XIII, Lublin, p. 13-16.
- Yanevich, A.A. 1998. The Neolithic of the mountainous Crimea. *Baltic-Pontic Studies*, 5, p. 146-159.
- Zaitseva, G. I., Timofeev, V. I., Zagorska, I., Kovaliuk, N. N. 2000. Radiocarbon dates of the Mesolithic sites in Eastern Europe. *Radiocarbon and Archaeology*, 1, 2000, p. 33-52.

Yanevich Alexandr O.

RADIOCARBON CHRONOLOGY OF THE FINAL PALAEOLITHIC, MESOLITHIC AND NEOLITHIC OF CRIMEA, UKRAINE, IN THE ARCHAEOLOGICAL AND PALAEOECOLOGICAL CONTEXTS

Current corpus of the C14 dates of the final periods of Stone Age of Crimea allows to clarify, and, probably, to revise their chronology. Simultaneously, C14 dates in the proposed chronological scheme correspondence and can be tested by the dates of the paleoecological determinations (geologic, palinologic, microfaunistic and malakofaunistic). Also they are confirmed with the stratigraphic position of the cultural layers.

Shan-Koba culture is the earliest among the 5 accepted cultural phenomena of the Final Palaeolithic and Mesolithic of Crimea. Its first stages belong to Allerod and, probably, Bolling, more early warming of the Final Pleistocene. At the same time, the final stage of the Shan-Koba culture is dated as the end of the Boreal.

The bearers of the Sviderian culture are known in the second part of the Drias III and the first part of the Preboreal, Shpan-Koba bearers are known in Preboreal and Boreal. The first stage of the Kukrek culture in Crimea is dated as the first half of the Preboreal, its final stage – as the beginning of Atlantikum. Murzak-Koba culture development in the Mountain Crimea belongs to the second half of Boreal and beginning of the Atlantikum.

Two Neolithic cultures are known in Atlantikum: Olexiivka culture in plain Crimea and Tash-Air culture in Mountain Crimea

Coexistence of the bearers of the several cultures in the Final Palaeolithic and Mesolithic of Crimea, sometimes on the same territory, in particular, in the Mountain Crimea, reflect complicated ethno-cultural processes. Some cultures have stable areal and numerous sites – for example, Shan-Koba, Murzak-Koba and Tash-Air cultures of the Mountain Crimea, Kukrek and Olexiivka culture of the Plain Crimea etc. At once, Sviderian and Span cultures are represented by few sites. They are evidences of the periodical migrations of the some groups of the Northern Ukrainian hunters (Sviderian) or the Steppe hunters of the South of Ukraine (Shpan culture) to Crimea.

Keywords: *Crimea, Final Palaeolithic, Mesolithic, Neolithic, Radiocarbon chronology.*

*Marta P. Andriiovych**

THE BRIEF «WALK-THROUGH» IN THE ARCHAEOLOGICAL CERAMIC INVESTIGATIONS IN THE WAY TO A NEW APPROACH IN NEOLITHIC CERAMICS STYLES RESEARCH

The study of ceramic is one of the broadest research areas in archaeological sciences. Over the last two centuries, archaeologists have developed a number of approaches and methods that have had different goals of the studies: from the study of ceramics as an object of art to the reproduction of the manufacture technologies, and the study of pottery as a «mediator» for the study of everyday life of the ancient population.

The purpose of the article is a brief review of the scientific methods developed at different times in Western and Eastern Europe, North America, and to discover new combinations of research approaches that would allow archaeological ceramic complexes to be explored at a new level. This is especially true of the difficulties encountered in the study of Neolithic utensils, given the incomplete forms of utensils, the relatively small number of finds, and natural damage.

The new paradigm in ceramics investigations is the studies of the raw material of Neolithic ceramics using natural methods of analysis, such as binocular, p-XRF, spectrographic analyses. The results may open up new knowledge regarding the mobility of the ancient population and the cultural exchange between different groups of the Neolithic population.

Key words: *Neolithic, ceramic studies, pottery, migration, cultural exchange.*

Pottery is one of the most interesting resources for studying and understanding Neolithic societies. The ceramics accompany a person all his life: pottery was a part of the everyday life of a human as well as a part of the funeral.

From the first artifacts collections and the beginning of archaeological science onwards, ancient ceramics was one of the most researched artifacts categories.

Since the end of the XIX century, archaeological scholars were looking for different approaches in the ceramic studies. Most of the earliest methodological approaches (before and during XIX century) consisted in sampling and collecting (Klein 2011) pottery for the future development of typological classification in order to establish chronologies. For a long time, ancient ceramics had told about itself just as an object or art piece which emphasizing its being and links belongings to the old rituals or unknown man population, but not much more. Towards the end of the XX century, ceramics studies became more diverse: pottery vessels were investigated to reconstruct technological and manufacturing processes.

During the XX century, Western and Eastern European scientists belonged to different philosophical schools and political camps of that time. As the result, there are today very different approaches in the way of how archaeological research on pottery is conducted.

At the turn of the 19th and 20th centuries, the main objective of Eastern European archaeological research had been to reconstruct the vessels as well as the investigations of pottery production technologies, and the analyses of technological features of ceramics, which were slightly contiguous to the application of the methods of natural sciences in the archaeology. According to the main political ideas of the Soviet Union, the vectors had been changed to the socio-economic problems in Prehistory, which became the main research focus and examining, manufacturing technologies the means to this end. The works of the soviet archaeologists V.A. Gorodtsov (1901), M.V. Voyevodskiy (1936), A.A. Bobrinskiy (1978) can be seen as the base of ceramics studies in Eastern Europe: they developed the methods of the visual and technological descriptions of ceramics, in the different research approaches (Glushkov 1996). A summary of the main researching ideas of the A.A. Bobrinskiy and his scientific school was written by Y.B. Tsetlin in the monograph "Ancient Ceramics. Theory and Methods of Historical-and-Cultural Approach" (2012), in which the author described the ideas of the advantages and disadvantages of the Cultural History approaches in the ancient ceramics research, and summarized the methods and results. In 2017 Y.B. Tsetlin published "Ceramics. Concepts and Definitions of the Historical-and-

marta.andriiovych@iaw.unibe.ch

Cultural Approach” (2017) a dictionary of the main terms and concepts of the way of scientist investigation.

During the same time, there was a stronger tendency in Western Europe and North America to use the methodology from the natural sciences in ceramics investigations. From the end of the XIX century European archaeologist started to use petrographic and chemical studies to investigate ethnological collections from different ethnic groups from the colonies with attention to used clays, admixtures, shaping and decoration techniques, colors etc. (Glushkov 1996).

During the XX century, several outstanding works were published in pottery studies, which are still relevant today. Some of the most important work was done by Anna Shepard. She wrote the seminal guidebook “Ceramics for the Archaeologist” for potteries studies, which connected archaeological approaches with chemical and physical analyses (Shepard 1986).

On the end of XX and beginning of XXI century, many institutes provide their scientific researches about such broad topic as a ceramics and pottery (“Pottery analysis. A Sourcebook” by Prudence M. Rice, 1987; “Ancient Ceramics. Theory and Methods of Historical-and-Cultural Approach” by Y.B. Tsetlin, 2012 and etc.). These works concentrated on the description of all basic methods and analyses of ceramics studies at that time: from the scientific description of the vessels to the analyses of the clay structure and types of the admixtures, typological as well as decorative aspects, and manufacturing techniques.

Accordingly, the methodology of pottery studies today is connected to different sciences including ethnography, cultural and social anthropology, and – of course – archaeology and archaeometry. What most research traditions have in common is that the scholars define methodological groups within pottery studies:

1. Form description;
2. Patterns analyses;
3. Reconstruction of the cultural traditions of the pottery.

In the past decades Ukrainian and Soviet archaeological works on archaeological ceramics concentrated on the questions of typology (based on pottery classification systems created by V.F. Gening; other Neolithic pottery scholars N.S. Kotova, 2015, S.Zh. Pustovalov, 2001, etc.). The first concern thereby was the morphological form description (definitions and types of the rim, bottoms, handles) and further strategies of the classification and so-called “cultural attribution” of the ceramics. Which is an

important and fundamental ground for ceramics artifacts attribution.

But in one of the points, the pottery “research-potential” had been conserved in the definition of “culture” and were squeezed with terms of “type”. Changing the paradigm at the use of ideas of what is “culture” and what is cultural attributes directly influenced how the archaeologist should interpret the artifacts. Earlier all methodological groups of the pottery analyses aimed at final cultural interpretation.

Beyond that, since the beginning of the XX century archaeologists in Western Europe and Northern America started to use the chemical and physical methods of survey. The close collaboration between archaeological and natural sciences gave new possibilities in archaeological researches. This can be done by applying analytical methods for identification of the used raw material for making the ceramics, binocular microscope, as well as different other petrographic, spectrographic, different chemical and X-ray diffraction analyses.

Using these methods, it is important to formulate precise questions regarding the different archaeological context so that the results might answer to them. As A.O. Shepard pointed out, archaeologists studying ceramics have to use not only a historical-anthropological perspective, but also being trained in geological science as optical mineralogy, geochemistry, and clay mineralogy (Shepard 1985). As a lot of physical and chemical methods are very complex to understand for the archaeologist because this would require a lot of domain knowledge, the best way is to combine them with binocular observations and descriptions.

The next analytical step the pottery description (morphological, pattern, strength and porosity, color and firing details, etc.), typological classification, and obtaining the results of the mineral and chemical composition of the paste, the main question is to verify received data and to compare it with the archaeological data with a point to figure out contacts and cross-influences between different social groups.

During the XX century, physical methods for the study of ceramics have been most commonly used on the antique ceramic, Bronze and Iron Age pottery, and rarely prehistoric pottery. As A.O. Shepard explained, because of the composition of the paste and the destroyed crystalline structure of clay during the firing.

Nevertheless, the physical methods are strongly relevant for the Neolithic pottery studies. So far, we are having limited resources to figure out the prehistorical societies’ networks. And some of the physical methods become a key to open more information not only about

vessels as artifacts, but also to discover relations, networks and other social aspects of the prehistoric communities.

Therefore, to understand why it is so important, we should start again from the bases of ceramics investigation. Moreover, from the basic statement of archaeological studies of the XX century. Starting from the famous definition of the Gordon Childe, which became the main statement during all century of the scientific investigation:

"We find certain types of remains – pots, implements, ornaments, burial rites and house forms – constantly recurring together. Such a complex of associated traits we shall call a "cultural group" or just a "culture". We assume that such a complex is the material expression of what today we would call "a people" (Childe 1929).

So, this statement judged all ceramics findings: they were classified, and then attributed connected to the "culture" or "culture ethnic group". We need to specify, that for each individual culture or cultural group, researchers have tried to identify a set of specific dominant traits to determine the "type" of a vessel based on its morphology and decoration. This "type" (it can be one major type or a group of the vessels, like pots, bowls, cups, amphorae) became a kind of "a reference sample" for comparison. In a further study, new find complexes, which are having these traits, are interpreted as belonging to the same cultural group. This idea is reasonable but also has drawbacks. Especially in case of the XXI century discussions about the reasonability of using concepts like "culture", "culture area", "ethnic group" etc. (Roberts, Linden 2011, p. 1-21). The understanding of the broad concept of the term culture leads to an over-generalization of characteristic features, and to the creation of additional sub-categories of local variants and in the end, they still belong to the common territory culture. Therefore, this consequence is controversial in the concept of the culture-defining process. As a result, it might cause excessive division of archaeological sites into different cultures.

When we talking about humans as a representative genus Homo we always should remember about such psychological specialties as creativity and curiosity. Therefore, we can presume that this curiosity creates the main motivation, to use modern terms, a curiosity to come out of the regular comfort zone. That means looking for new resources but also adapting and adopting new skills, traditions and techniques. However, at the same time, natural human creativity does not always lead to a simple direct copy of the new techniques but some

time leads to adopting them. From one point of view, in process of copying the new techniques there a big chance to create something completely new, but from another perspective simple lack of background knowledge and special raw materials might not allow doing that, but the creative adaptation result is again new. Dramatically, for man also a characteristic feature is the creation of traditions (both in the occult meaning of the ritual and in the meaningful sequence of the production process). This way stops the fast adoption line of innovations from strangers by human behavior.

All these human's psychology background is turning in a very interesting effort of studying. Let us suppose that each social group in prehistoric time came to the common idea of the ceramics usage. In this assumption, let us neglect the question of how this group came to the manufacture of ceramics, and focus on the formation of the tradition of a particular group. With the complication and stratification of the social structure of Neolithic society, it is logical to single out a group of artisan potters, who have been developing the main pottery style of the community. We would call this basic typical style of ceramics for a certain period of time as a traditional. This "traditional" pottery style would include special morphological proportions of the vessels, typical clay components, and also the same ornamentation style.

Together with these peculiarities in ceramic came the special attitude of the people from the same community. Y.B. Tsetlin in his work mentioned one interesting point that the ornamentation styles from a social perspective also is a symbol of social recognition at the level of others (Tsetlin 2012). In addition, Y.B. Tsetlin stated that even in the middle of the XX century was a tendency to keep the secrets of pottery craft inside of the family artisans. We can assume that for prehistorical society it was even more important to keep the information about pottery technology inside of the artisan's group.

Together with all this back-up knowledge, we coming again to the important question: How we can investigate spatial mobility and development of prehistoric society through the ceramics artifacts?

When we are talking about the development of the ceramics styles with a goal to figure out the migration tendencies and influences. Again, we have to come back to the questions about the reasons, which could have triggered these migrations. Caroline Heitz and Regine Stapher (2017) in article "Mobility and pottery production, what for? Introductory remarks" mention basic types of mobility by W. Wendrich and H. Barnard (2008), which can be divided into groups:

- all group migration, from resource to resource,
- all group migration, with the fixed mobility (year, season, etc.) rout,
- migration of the part of the group, which had moved to and from specific resource areas,
- migration of the part of the group, who was moving for new resources and then returned to base camp.

This group can move in a specifically defined route, which can be repeated from year to year or be at time as totally new one. For us is important, because all these groups would take with them their knowhow about different pottery styles and manufactory technics.

Caroline Heitz and Regine Stapfer had created a complex approach for the investigation of Neolithic population mobility through the examination of the local and non-local ceramics designs and ornamentations, in their project "Mobility, Entanglements, and Transformations in Neolithic Societies on the Swiss Plateau (3900-3500BCE)" (Stapfer et al. 2019). First of all, they had deeply "rethinking" of the meaning of main archaeological concepts as "culture", "mobility", "things", turning the focus from object-centered to actor-centered perspective (Heitz, Stapfer 2017). With a strong focus on the relations between humans and things, the goal is to understand which changes in the things were results of intention and which not. Furthermore, the creative and transformative potential of encounters of potters belonging to different communities of practice or traditions in the contexts of spatial mobility is on focus of their proposed methodology. The second important part of the project investigation was using archaeometric analyses such as a pXRF analysis and develop a methodological approach which would be appropriate for the heterogeneous clays to prove the ideas of the "moved" vessels or technics in Neolithic's communities.

As a case study, they used ceramics from the wetland settlements on Lake Constance, Lake Zurich and Lake Biene. Previous research of the region had been restricted on establishing relative chronological orders of artifact assemblages using pottery and the distinction of "cultural" groups. The project's result was that in all the sites, non-local pottery vessels were present. They indicate that certain kinds of contacts existed between the settlement communities in Eastern France, the Rhine Valley or Central Switzerland etc. Accordingly, pottery was identified on the Swiss plateau which is typical for adjacent regions and there referred to as Michelsberg-style, Munzingens-style, Hornstaad-style, Pfyn-style, Cortaillod-style,

NMB-style in the time between 3900-3500 BCE (Stapfer 2017).

The material analyses part of the newly developed methodology within the scope of the "MET" – project, consists of three steps:

- using the binocular microscope to categorize the raw material into the groups;
- screening by means of pXRF-analyses for finding different chemical groups and check if the vessels of these groups belong to different local or non-local stylistic groups;
- specifying a detailed chemical and mineralogical analyses by subsampling some shreds for further analyses – like thin section analyses – which might finally enable assumptions on the geological origins of the used raw materials and thus answer question of spatial mobility.

Detailed information about the evaluation of p-XRF-analyses to research handmade heterogeneous Neolithic pottery from an archaeometric point of view is perfectly described in the article of Regine Stapfer et al. (2019). "Interdisciplinary examinations carry out on heterogeneous coarse ceramics from Neolithic lakeside settlements in the Northern Alpine Foreland (3900-3500 BCE): Analysis strategy and preliminary results from a test series using p-XRF" (Stapfer et al. pp. 217-238).

I would like to draw your attention to the summarized results of the project's investigation. Almost all settlements had pottery form more than one style. Of course, the biggest amount of measured vessels turned out to be of locally available raw materials, made in typically local designs and decoration styles ("local vessels"). However, interestingly, there were also some vessels of local raw materials but non-local style ("intermediate vessels"). In addition, researches figured out that a rare part of the vessels that had been made of the non-local clay, design and decoration style ("translocal vessels"), which basically means, that these vessels were made in another settlement and brought to the site where they were finally found (Heitz, Stapfer 2017). The information about raw materials makes it possible to do a more specific grouping of the finds. They were able to show that complex networks based on spatial mobility had linked the settlement communities on the Swiss Plateau to those living beyond (Heitz, Stapfer 2017; Stapfer 2017; Stapfer et al. 2019).

The approach created by Caroline Heitz and Regine Stapfer gives a new perspective for Neolithic pottery research and might be successfully applied to investigate other Neolithic communities and the pottery. On the territory of

Ukraine, the methodology might be useful to analyze the ceramics from the Mariupil-type cemeteries and the big settlements of the Middle and Low Dnieper region. The results might clarify the pattern of mobility of people beyond big “cultural groups” as Azov-Dnieper, Dnieper-Donetsk, Surska “cultures” (Andriiovych 2018; Andriiovych, Hafner, Shydlovskiy 2019). If we gain a better understanding of the mobility of Neolithic communities inside of Middle and Low Dnieper regions and would be able to specify the relationship between settlements and at least Lysa Hora and Mykilske Mariupil-type cemeteries, we would have a better understanding on ways of

Neolithization process and waves of migration on the territory of Ukraine.

The new theoretical approaches together with physical-chemical analysis can open a lot of earlier hidden information about prehistoric societies. New era pushing us to cooperate with contemporary ideas and use old well-proven analytical methods within the scope of new paradigms.

Acknowledgement

I am very grateful to Caroline Heitz for helpful comments on this article, mentoring, and inspiration for the investigation of theoretical questions in Archaeology.

REFERENCES:

- Andriiovych, M. 2018. A sign of mobility and cultural exchange? The ceramics with scribble line ornamentation from Lysa Hora cemetery. *VITA ANTIQUA*, 10, Prehistoric Networks in Southern and Eastern Europe, 43-47. DOI: [10.37098/2519-4542-2018-1-10-43-47](https://doi.org/10.37098/2519-4542-2018-1-10-43-47)
- Andriiovych, M., Hafner, A., Shydlovskiy, P. 2019. A sign of mobility and cultural exchange? The ceramics with scribble line ornamentation from Lysa Hora cemetery. In: *Beyond Paradigms. 25th EAA Annual Meeting* (Bern, 2019) – Abstract Book, p. 323.
- Bobrinskiy, A.A. 1978. *The Pottery-Making of Eastern Europe: Sources And Methods of Study*, 272 p. (In Russian).
- Childe, V.G. 1929. *The Danube in Prehistory*, Oxford University Press, Oxford.
- Glushkov, I.G. 1996. *Ceramics as a historical source*. Novosibirsk: Publishing House of the Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS, 328 p. (In Russian).
- Gorodtsov, V.A., 1901. Russkaya doistoricheskaya keramika. *Trudy 11 Arkheologicheskogo syezda v Kiyeve*, p. 576-672. (In Russian).
- Heitz, C., Stapfer, R. 2017. Mobility and pottery production, what for? Introductory remarks. In: *Mobility and Pottery Production. Archaeological and anthropological perspectives*, p. 11 – 39.
- Klein, L.S. 2011. *Istoriya archeologicheskoy mysli*, S.-Pererburg, 694 p. (In Russian).
- Kotova, N.S. 2015. *Drevneyshaya keramika Ukrainy*. Kyiv, 154 p. (In Russian).
- Pustovalov, S.Zh. 2001. Classification of Catacomb Ceramics. In: *Bronze Age of the Don-Donetsk Region: Materials of the 5th Ukrainian-Russian Field Archaeological Seminar*. Kiev – Voronezh, p. 88 – 95. (In Russian).
- Rice, P.M., 1987. *Pottery analysis. A Source book*, 559 p.
- Roberts, B.W., Linden, M.V. 2011. *Investigating Archaeological Cultures: Material Culture, Variability and Transmission*.
- Shepard, A.O. 1985. *Ceramics for the Archaeologist*. Washington, 414 p.
- Stapfer, R. 2017. Special pottery in ‘Cortailod’ settlements of the Neolithic western Switzerland. In: *Mobility and Pottery Production. Archaeological and anthropological perspectives*, p. 141 – 167.
- Stapfer, R., Heitz, C., Hinz, M., Hafner, A. 2019. Interdisciplinary examinations carried out on heterogeneous coarse ceramics from Neolithic lakeside settlements in the Northern Alpine Foreland (3900-3500 BCE): Analysis strategy and preliminary results from a test series using pXRF, *Journal of Archaeological Science: Reports* 25, p. 217 – 238.
- Tsetlin, Y.B. 2012. *Ancient Ceramics. Theory and Methods of Historical-and Cultural Approach*. Moscow: IA RAS, 395 p. (In Russian).
- Tsetlin, Y.B. 2017. *Ceramics. Concepts and Definitions of the Historical-and-Cultural Approach*. Moscow: IA RAS, 346 p. (In Russian).
- Voyevodskiy, M.V. 1936. K izucheniyu goncharnoy tekhniki pervobytno-kommunisticheskogo obshchestva na territorii lesnoy zony Yevropeyskoy chasti RSFSR. *Sovetskaya arkheologiya*, T. 1, p. 51-79. (In Russian).
- Wendrich, W., Barnard, H. 2008. The archaeology of mobility. Definitions and research approaches. In: H. Barnard and W. Wendrich (eds.) *The Archaeology of Mobility. Old World and New World Nomadism. Costen Advances Seminar Series 4*. Los Angeles: Costen Institute of Archeology, University of California, p. 1-21.

Андрійович М.П.

КОРОТКИЙ ОГЛЯД АРХЕОЛОГІЧНИХ КЕРАМОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПОШУКАХ НОВОГО ПІДХОДУ У ВИВЧЕННІ НЕОЛІТИЧНОЇ КЕРАМІКИ

Вивчення керамічного посуду є одним з найширших дослідницьких напрямків в археології, а керамічні вироби є одним з найінформативніших ресурсів для дослідження первісного населення. За останні два століття археологами було розроблено чимало підходів та методів, які мали різні цілі: від вивчення кераміки як об'єкту мистецтва до відтворення технологій виробництва, та вивчення посуду як «медіатора» для дослідження повсякденного життя давнього населення. Дослідники розділили методи вивчення кераміки на групи: 1. опис технологічної інформації; 2. опис форми; 3. аналіз орнаменту; 4. реконструкція культурної традиції гончарства. Разом з розвитком фізичних методів в археологічних дослідженнях услід також змінюються методи і моделі аналізу.

Стаття має на меті коротко переглянути наукові методи, що були розроблені в різний час на теренах Західної та Східної Європи, Північної Америки та виявити нові поєднання дослідницьких підходів, які б дали змогу вивчати археологічні керамічні комплекси на новому рівні. Особливо це стосується труднощів, що виникають під час дослідження неолітичної кераміки, зважаючи на не повні форми посуду, порівняно не багаточисельну кількість знахідок, та природні пошкодження. В попередніх дослідженнях основним фокусом виступало вивчення морфології та технології виробництва, а результати були зосереджені на культурній інтерпретації. На сучасному рівні знань, після фази опису та класифікації, головне питання полягає у співвіднесенні керамічних виробів з конкретними групами населення та з'ясуванні контактів та впливів між спільнотами.

З цієї точки зору, перспективним є вивчення сировини неолітичної кераміки за допомогою природничих методів, таких як бінокулярний, р-XRF та спектрографічний аналізи. Результати, можуть відкрити нові знання, щодо мобільності та культурного обміну між різними групами неолітичного населення.

Ключові слова: *неоліт, керамологія, посуд, міграції, культурний обмін.*

Хофманн Р.*, Шатіло Л.О.*,
Пічкур Є.В.**

НОВІ РОЗВІДКИ НА ТРИПІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕННЯХ БУГО-ДНІПРОВСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ: КОЛЕКЦІЯ КРЕМ'ЯНИХ ЗНАХІДОК

У статті представлені результати аналізу крем'яних знахідок, здобутих в результаті проведення археологічних розвідок на трьох трипільських поселеннях (Чижівка, Веселий Кут та Володимирівка) у 2017 році. Нові знахідки крем'яних артефактів (найінформативніша збірка походить з Володимирівки) суттєво доповнюють наші знання як про кременеву індустрію володимирівської локально-хронологічної групи зокрема, так і про розвиток кременеобробного виробництва серед племен спільноти Кукутень-Трипілля в межиріччі Дніпра та Південного Бугу загалом.

Також в статті обґрунтовуються мета та завдання робіт українсько-німецького проекту з дослідження трипільських поселень (в рамках співпраці між Національною академією наук України та Кільським університетом), завдяки якому були проведені нові археологічні роботи і здобуто цінний науковий матеріал.

Ключові слова: Трипілля, Енеоліт, поселення, крем'яні артефакти, «східне трипілля», «західне трипілля», архео-магнітна зйомка.

Передмова: мета та завдання проведення робіт

Останніми роками дослідження трипільських пам'яток Буго-Дніпровського межиріччя переживає чергове поживання. Пов'язано це, в першу чергу, з проектами по дослідженню трипілля, які виконуються спільно українськими та європейськими дослідниками (Chapman et al. 2014; Müller, Rassmann 2016; Chapman, Gaydarska 2016). Таке співробітництво виявилось надзвичайно плідним, поєднавши в собі досвід і знання української сторони та новітні методи і «незаангажований», свіжий погляд європейських колег. Так, наприклад, складаються нові більш точні плани поселень, уточнюється абсолютна хронологія ключових пам'яток, проводяться ізотопний аналіз, моделювання, аналізи на фіталіти, на ліпіди, застосовуються гео-археологічні методи (Круц et al. 2011; Rassmann et al. 2016; Dal Corso, Kirleis 2016; Hofmann et al. 2016; Dal Corso et al. 2018). Результати спільних робіт дозволяють доповнити та в деяких випадках переглянути існуючі моделі розвитку трипілля у регіоні (Chapman, Gaydarska 2016; Korvin-Piotrovskiy et al. 2016; Müller 2016; Müller et al. 2016a; Müller et al. 2016b; Müller, Videiko 2016; Ohlrau et al. 2016; Chapman 2017; Diachenko, Menotti 2017; Nebbia et al. 2018).

Одним із найбільш актуальних та важливих напрямків досліджень є складання планів поселень. Карти поселень складаються на основі даних архео-магнітної зйомки. Метод архео-магнітної зйомки на трипільських поселеннях, звичайно, не новий (напр. Rassmann et al. 2016). Його почали застосовувати в трипіллязнавстві ще за радянських часів. З 2011 року середні та великомасштабні магнітні обстеження (зйомки) на трипільських поселеннях стали ключовою стратегією на сучасному етапі дослідження. І тут можна виділити два аспекти: з одного боку, протягом останнього десятиріччя було досягнуто значного технічного вдосконалення з розробкою автомобільних GPS-підключених багатосенсорних градіометрів, які уможливають проведення магнітних досліджень ділянок у новому масштабі, що дозволяє одержати магнітні карти з дуже високою точністю, де об'єкти нанесені в діапазоні сантиметрів. З іншого боку, ці дослідження проводяться на лесових ґрунтах, де добре фіксуються спалені і заглиблені об'єкти. На відміну від попередніх робіт, при використанні нового обладнання з'явилася можливість більш точно відобразити на планах місцезнаходження різних об'єктів, при чому, як тих, які фіксувалися попередніми зйомками (так звані «площадки»), так і раніше не представлених на архео-магнітних планах (наприклад ями, гончарні горни, «мега-споруди», рови, стежки та ін.).

robert.hofmann@ufg.uni-kiel.de

На початок 2017 року було отримано 13 планів поселень (див. Charman et al. 2014; Мюллер et al. 2014; Rassmann et al. 2014; Rassmann et al. 2016; Ohlrau 2018), які були відзняті повністю (Аполянка, Тальне 3, Мошурів 1, Мошурів 3), частково (Майданецьке, Тальянки, Доброводи, Глибочок, Косенівка, Гребенюків Яр), або повністю в можливих межах проведення зйомки (Небелівка, Шмаглієві Береги, Роги). Відповідно до існуючої відносної хронології (Пассек 1949), ці пам'ятки відносяться в основному до періодів В2 (друга половина), С1 та С2. Крім того, ці пам'ятки, за винятком Гребенюкового Яру, представляють так зване «західне трипілля», тобто ту лінію розвитку трипілля, яку пов'язують з домінуванням розписної кераміки (Рижов 2007). Таким чином, спостерігався явний брак планів поселень періоду В1, В1-В2, та першої половини В2, або, згідно регіонального поділу – пам'яток «східного трипілля» та Володимирівської групи.

Іншим, не менш актуальним напрямком досліджень, є уточнення абсолютної хронології трипільських пам'яток регіону. На сьогодні, багато поселень взагалі не мають дат по С¹⁴, а продатовані поселення часто мають лише кілька дат, що не дозволяє адекватно розмістити ці пам'ятки на хронологічній шкалі. Поселення так званого «східного трипілля» взагалі практично не продатовані, а ті дати, які існують – застарілі. Останнім часом для деяких пам'яток було отримано значну кількість дат, що дає можливість значно скорегувати наші уявлення про трипілля регіону (Müller et al. 2016a; Müller et al. 2016b; Ohlrau 2018).

Вищезазначена ситуація з браком інформації потребувала вирішення, що стало основним поштовхом для організації та проведення розвідок навесні 2017 року. Метою робіт було складання планів поселень, отримання зразків для абсолютного датування та інших аналізів. Одним із завдань було порівняння просторової організації пам'яток «східного» та «західного» трипілля.

Ці роботи проводилися у рамках українсько-німецького співробітництва між Національною академією наук України та Кільським університетом. З боку Кіля ці дослідження були організовані центром Кільського університету Collaborative Research Centre 1266: Scales of Transformation – Human-Environmental Interaction in Prehistoric and Archaic Societies з метою отримання більш повної уяви про трансформацію людських суспільств. Одним із напрямків цього великого проекту є під-проект D1 Population agglomerations at

Tripolye-Cucuteni mega-sites, що сконцентрований на реконструкції розвитку, популяційної динаміки, умов навколишнього середовища та обмежень у різних просторових масштабах з метою дійти висновків щодо сутності, характеру та значення так званих "мега-сайтів" (поселень-гігантів).

Таким чином, з 04.03. по 09.04.2017 р. були проведені розвідки на трьох трипільських поселеннях Буго-Дніпровського регіону — Чижівка, Веселий Кут та Володимирівка (Рис. 1). В результаті розвідок було здобуто значний матеріал, серед якого, зокрема, колекція крем'яних знахідок. Саме цим артефактам присвячена дана стаття. Перед тим, як перейти до характеристики крем'яних матеріалів, коротко зупинимось на описі самих пам'яток.

Чижівка розташована між селами Чижівка та Тихонівка (Звенигородський район, Черкаська область), в урочищі Сіножать, на місці, утвореному вигином безіменного струмка, який обмежує поселення зі сходу. На півдні поселення розташований природний яр, а з північної сторони траншея, яка розділяє поле і ліс. Площа поселення складає близько 20 га (точні виміри на даний момент неможливі через наявність лісу на частині поселення).

Поселення було відкрите Л.С. Лещенко і в 1962 році обстежене В.А. Стефановичем та вчителем місцевої школи О.Ф. Горбанено. В 1973-74 роках поселення досліджувалося експедицією Інституту археології АН УРСР на чолі з О.В. Цвек. Матеріали зберігаються у фондах Уманського краєзнавчого музею та у школі села Чижівка (Цвек 2006, с. 50).

Керамічний комплекс поселення представлений, в основному, посудом із заглибленим декором, присутній і канельований посуд, а також «кухонні» горщики. В результаті проведених робіт О.В. Цвек віднесла Чижівку до пізніх пам'яток типу Красноставки або до пам'яток типу Онопріївка, датованих нею другою половиною етапу В1, або попчатком В1-В2 (Цвек 2006, с. 50, 65). В будь-якому разі, пам'ятка належить до Буго-Дніпровського варіанту східно-трипільської культури (Цвек 2006, с. 50). Проблематичність у датуванні пов'язана з недостатньою кількістю матеріалу для проведення аналізів.

Пам'ятка **Веселий Кут** розташована навпроти одноіменного села (Тальнівський район, Черкаська область), на правому березі річки Гірський Тікич, на мису першої надзаплавної тераси, яка переходить у плато. Поселення має природні обмеження з трьох сторін – з півночі та сходу водами Гірського Тікича, а з півдня – природнім яром.

Веселий Кут правомірно відносять до перших «поселень-гігантів» (Цвек 1980; 1985; 1999; 2006; Ohlrau 2015), і довгий час вважалося, що його площа сягає 150 га (там само), проте в результаті проведення археологічної зйомки, вдалося отримати більш точні дані, згідно яких площа пам'ятки складає близько 60 га.

Поселення було відкрите вчителькою історії з села Папуженці у 1970 році, в 1974-86 та в 1993 роках досліджувалося експедицією Інституту археології на чолі з О.В. Цвек. За цей час було розкопано 24 «площадки» та 32 прошурфовано (Цвек 2006, с. 22). Здобутий матеріал зберігається у фондах Інституту археології НАНУ.

Керамічний комплекс характеризується переважанням посуду із заглибленим декором, жолоби якого часто заповнені білою пастою. «Кухонний» посуд складає до 1% комплексу. Трапляються вироби з розписом. За формами виділяються покришки, миски, кубки, горщики грушоподібних, «біконічно-сферичних» та кратероподібних обрисів. Безперечно важливими є знахідки так званих керамічних «імпортів» – посуду, типового для Тисапалгарської, Бодроккерестурської та Лендельських археологічних культур (Цвек 1999, с. 31-33; Цвек 2006, с. 26). Серед інших керамічних виробів трапляються біноклеподібні вироби, зооморфна пластика. Антропоморфна пластика не характерна (знайдено лише один виріб). Трапляються мідні вироби – підвіски, булавка, кілечка, шило (Цвек 1995, с. 33-44; Dergačev 2002, р. 75, 200, Tab. 65).

О.В. Цвек відносить поселення до бугодніпровського варіанту східно-трипільської культури етапу В1-В2 та до одноіменного типу пам'яток (тип Веселий Кут). На думку автора, до цього ж типу пам'яток відносяться поселення Ботвинівка, Богачівка, Дешки, Харківка, Копіювата (Цвек 2006, с. 26).

Володимирівка. Пам'ятка знаходиться на південь від одноіменного села, частково під його забудовою та городами (Новоархангельський район, Кіровоградська область). Топографічно поселення розміщене на плато високого правого берега річки Синюха. Пам'ятка обмежена цією річкою та балкою (яка також могла бути давнім рукавом Синюхи) зі сходу, з півночі – струмком Бондарівка (Пассек 1941, с. 212). Площа поселення складає близько 95 га.

Поселення було «відкрите» співробітником Уманського краєзнавчого музею М.К. Якимовичем у 1925 році. З 1927 по 1928 тут проводилися розкопки Уманським краєзнавчим музеєм. У наступні роки проводилися до-

слідження такими вченими, як Б.П. Безвенгінський, С.С. Магура та В.Є. Козловська (Якубенко 2004, с. 104). У 1939-40, 1946-47 роках тут працювала Трипільська експедиція Інституту археології АН УРСР та Інституту історії матеріальної культури АН СРСР на чолі з Т.С. Пассек, під час проведення якої було розкопано залишки від 20 площадок, та інші об'єкти (Пассек 1940; 1947; 1949). Велику кількість жител було розкопано у рятувальних цілях, адже за часів Другої світової війни частину поселення було розрізано противотанковим ровом (4.5 метрів завширшки та до 2 метрів глибиною), який пошкодив ряд площадок. Результатом роботи експедиції, зокрема, стало складання плану поселення по фіксації знахідок на розораному полі та розкопкам, і виявлено, таким чином, півтори сотні жител. У 1989-90 тут проводилися дослідження Трипільською археологічною експедицією Державного історичного музею УРСР під керівництвом О.О. Якубенко (Якубенко 2004, с. 104). Матеріали досліджень зберігаються, в основному, у Ермітажі, Державному Історичному музеї в Москві та у Національному музеї історії України.

Керамічний комплекс Володимирівки містить посуд, переважно з мальованим декором, проте зустрічається невеликий відсоток горщиків із заглибленим орнаментом та зовсім рідкісний тип посуду, де мальований декор та заглиблений комбіновані разом. Крім того близько 10% знахідок – це так званий «кухонний посуд» з характерними для цього типу методами обробки поверхні (розчоси, рельєфний декор, різноманітні вдавлення, відтиски, штампування та ін.). За формами на Володимирівці знайдено покришки, миски, кубки, горщики грушоподібних, «біконічно-сферичних» та кратероподібних форм. Типовими для поселення є біноклеподібні вироби, антропоморфна (в тому числі реалістична) та зооморфна пластика.

Володимирівка було віднесена Т.С. Пассек до етапу В2 (Пассек 1949, с. 79). Т.Г. Мовша виділила окрему регіональну групу, названу за цим поселенням (Мовша 1972, с. 7; Мовша 1984). Окрім Володимирівки до цієї групи входять поселення Федорівка (Михайлівка), Андріївка, Полонисте, Гордашівка 1, Перегонівка, Маслове та ін. С.М. Рижов відніс пам'ятку до другої фази (з виділених ним трьох) розвитку групи (разом з Андріївкою та, імовірно, Масловим) (Рижов 2015, с. 162).

Матеріали

Таким чином, в якості тестових були обрані три, доволі різні пам'ятки, які згідно відносної хронології представляють періоди В1, В1-

B2 та першу половину B2. Під час виконання робіт було виявлено колекцію крем'яних знахідок. Нижче подається їх опис.

З **Чижівки** походить один крем'яний виріб (Рис. 3:2). Це комбіноване знаряддя. На перший погляд його формально можна віднести до бокових скребків. Він виготовлений на поперечному відщепі; максимальні розміри складають 3.6x1.5 см; робоче випукле лезо сформоване крутим лусочним та частково перлинним ретушуванням по одному з країв спинки, таким чином, що в плані виріб можна сплутати з кінцевим скребком на пластині. Однак, на проксимальному кінці зі сторони черевця наявні крупні пласкі сколи, а на протилежному, дистальному, кінці – дрібні сколи та забитість, що є цілком характерним для долотоподібних знарядь (подібні знаряддя присутні у Володимирівці, див. нижче). Виготовлене знаряддя з коричневого напівпрозорого кременю з вкрапленнями, його походження встановити наразі не видається можливим.

У **Веселому Куті** також знайдено всього один крем'яний виріб. Він належить до типу подвійних скребків на пластині (Рис. 3:1). Максимальні розміри скребка становлять 4.9x2.15 см; його протилежні одне одному леза оформлені крутим лусочним ступеневим ретушуванням, помітні також сліди підправки обох лез; крім того, крутою та напівкрутою лусочною ступеневою ретушю вкритий увесь залишок периметра спинки, таким чином, вся дорсальна сторона по периметру є ретушованою. Виріб виготовлено з коричневого напівпрозорого з сірими розводами кременю, ймовірно, «волинського» походження.

Найбільш показовою як в кількісному, так і в якісному співвідношенні є колекція кременевих виробів з поселення **Володимирівка**. Загалом вона налічує 121 виріб і поділяється на дві категорії: відходи виробництва та знаряддя праці (Табл. 1, 2).

Відходи виробництва представлені нуклеусами, відщепами, пластинчастими виробами та ін. і складають 46.3% (56 екз.)¹ (Табл. 1; Рис. 2). *Нуклеус* представлений всього 1 екз. (Рис. 3:12): призматичний одноплощадковий повздовжнього сколювання для відщепів розмірами 4.8x4.5x2.85 см. Площадка гладка, сформована 1-м сколом;

¹ В опублікованих раніше тезах конференції «АРХЕОЛОГІЯ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ОСВІТИ І НАУКИ» (Пічкур 2019а, с. 36) Є. Пічкуром були допущені неточності в статистичних підрахунках (останні на момент написання тез носили попередній характер). Точне співвідношення відходів виробництва та знарядь відповідно 56:65 (було 57:64) при загальній кількості 121 екз. Поодинокі уточнення торкнулися також виробів всередині категорій.

карниз редукований. На робочих площинах сформовано 2 окремих ребра. Прослідковуються залишки природної кірки (прибл. 30%). *Пренуклеус*: 1 екз. розмірами 8.5x4.9x2.7 см сформований на відщепі; прослідковується гладка площадка зі слідами оформлення карнизу з вентральної сторони. Крім того, присутні 3 екз. *нуклеподібних уламків* різних розмірів, один з яких вкритий молочною патиною, що може вказувати на його більш раннє походження.

Відщепів нараховується 33 екз. Розміри коливаються в діапазоні від 1.2x2.2 см до 5.5x 4.7 см при товщині від 0.35 см до 1.5 см. Серед них виділяється група первинних відщепів з 8-ми екз. (відсоток збереження природної кірки на спинці виробів прибл. від 75 до 100%). Присутній відщеп паралельного зняття, що за розмірами (2.5x3.5 см) наближається до пластин, але не може бути віднесений до таких через характерну огранку, а також авіаж розмірами 2.9x3.2 см. Всі інші відщепи мають характерну для цього типу виробів огранку: на спинці негативи від сколів повздовжнього, біповздовжнього, підперехресного, підпаралельного зняття. Частина з них є сколами підправки нуклеусів. На відщепках прослідковані наступні види відбивних площадок: природні, точкові, гладкі, фасетовані; переважають гладкі.

Пластинчасті вироби без слідів обробки та використання в комплексі нечисленні (4 екз.), представлені пластинами та їх фрагментами. Пластина (1 екз.) розмірами 3.9x1.45 см, із залишками кірки. Також присутній фрагмент реберчастої пластини розмірами 5.2x2.7 см. 2 останніх екземпляри являють собою дистальні фрагменти пластин.

Серед відходів виробництва присутні також невизначені уламки (9 екз.) та сколи (1 екз.). Окрім того, з поверхні пам'ятки піднято серію дрібних гальок (не увійшли до статистики) та природних уламків (4 екз.), що, вірогідно, не мають жодного відношення до її виробничого комплексу, проте можуть опосередковано свідчити про близькість до виходів кременевої сировини.

До знарядь праці традиційно віднесено вироби з вторинною обробкою поверхні. Останніх у колекції налічується 65 екз. (53.7%) (Табл. 1; Рис. 2). Вони представлені ретушованими пластинами та відщепами, скребками, скобелями, вкладнями до серпів, перфораторами, долотоподібними знаряддями та ін.

Серед знарядь домінують *відщепи з ретушю* (21 екз., в т.ч. 1 фрагмент) (Рис. 3:6).

Цей тип виробів характеризується одним або кількома робочими краями, сформованими шляхом латерального ретушування (з дорсального або вентрального, а часто і з обох боків); проте сам робочий край/краї зазвичай невиразний, займає лише частину ріжучої кромки заготовки, що унеможливорює віднесення такого виробу до певного типу знарядь (наприклад скребків і т.д.). Ретуш перлинна, лусочна (часто вони суміщені); за кутом нанесення пласка та напівкрута; часткова (дуже рідко вкриває всю ріжучу кромку однієї зі сторін виробу), уривчаста; за місцем розташування переважає дорсальна, проте присутні вироби і з вентральним та двохстороннім ретушуванням. Розміри коливаються в діапазоні від 1.5x2.55 см до 5.2x3.75 см при товщині від 0.3 см до 2.2 см. Серед ретушованих відщепів присутні 2 екз., для яких в якості заготовки використано напівпервинні відщепи, а також 2 екз. з ретушню від використання.

Наступний за кількістю тип представлений *пластинами з ретушню* (14 екз., в т.ч. 11 фрагментів). Він характеризується одним або кількома робочими краями, сформованими шляхом латерального (інколи білатерального (Рис. 3:7)) ретушування (в більшості випадків дорсального); ретуш займає частину або всю ріжучу кромку заготовки. За формою вона переважно лусочна, перлинна (часто вони суміщені); за кутом нанесення пласка, напівкрута та крута; переважно регулярна, рідше – часткова. Розміри цілих виробів (3 екз.) коливаються в діапазоні від 3.9x1.9 см до 6.6x1.6 см при товщині від 0.3 см до 2.2 см; фрагментів – від 1.95x1.6 см до 4.6x2.4 см при товщині від 0.25 см до 1.5 см. Серед ретушованих пластин та їх фрагментів присутні вироби, для яких в якості заготовки використано напівпервинні (1 екз.), реберчасті (1 екз.) та напівреберчасті (3 екз.) (Рис. 3:8) заготовки; 2 екз. – з ретушню від використання.

До типу *скобелів* (6 екз.) віднесено вироби, робочий край яких оформлений однією (або більше) ретушованою виїмкою. Більшість з них виготовлено на відщепових заготовках (5 екз.), 1 екз. – на напівпервинній пластині. Один з них розмірами 5.35x4.85 см виготовлений на відщепі, з дорсальної сторони крутим перлинним ретушуванням оформлена бічна виїмка $D \approx 0.8$ см. Ще один розмірами 2.1x2.45 см виготовлений аналогічно, тільки виїмка $D \approx 0.7$ см оформлена на дистальному краї. Аналогічний першому виробу є також скобель розмірами 2.45x2.1 см з бічною виїмкою $D \approx 0.5$ см, щоправда виріб вкритий молочною патиною, що, вірогідно, вказує

на його більш раннє походження. Наступний скобель розмірами 4.2x4.6 см виготовлений також на відщепі, проте має більший (відносно попередніх) робочий край, сформований крутим ретушуванням по дистальному краю з дорсальної сторони, D виїмки становить ≈ 2.95 см (Рис. 3:5). Представлені також подвійні скобелі (мають по дві виїмки). Один з них розмірами 4.4x2.8 см виготовлений на відщепі, робочий край оформлений двома бічними виїмками $D \approx 0.7$ см, що розміщені поряд і сформовані крутим ретушуванням з вентральної сторони. Інший розмірами 8.5x3.3 см виготовлений на напівпервинній пластині; робочий край також оформлений двома бічними виїмками $D \approx 2.4$ та 2.7 см, що розміщені поряд і сформовані пласким ретушуванням по вентральній стороні.

Перфоратори (проколки, свердла) представлені 4-ма екз. Це вироби, які мають специфічний робочий край у вигляді «носика», сформований крутою лусочною (часто ступеневою) ретушню по дистальному кінцю виробу з дорсальної сторони (інколи дистальний кінець оброблений двосторонньою ретушню, або має реверсні сліди зносу). Часто на таких виробах ретушню вкритий не тільки дистальний кінець, а й обидва боки або увесь периметр. Так, 1 екз. виготовлений на пластині, розмірами 5.4x2.2 см, оформлений напівкрутим та крутим лусочним (частково ступеневим) білатеральним ретушуванням з дорсальної сторони, ретушований дистальний кінець зружений; на вентральній стороні має сліди зносу (Рис. 3:9). Крім того, вентральна сторона має ледь помітні сліди полірування («люстр»), характерні для вкладнів серпів. Таким чином, можна припустити, що після того як виріб відслужив у якості вкладня до серпа і з технічних причин більше не міг використовуватися для зрізання злаків, його було переоформлено на інше знаряддя, в даному випадку – перфоратор. Подібні випадки реутилізації знарядь характерні для розвиненого та пізнього етапів трипілля. Ще 2 екз. (дистальні кінці) розмірами 2.5x1.75 см та 2.6x1.7 см, є фрагментами знарядь, схожих на попередній виріб, тільки без явних слідів реутилізації, тобто від самого початку вони виготовлялися саме як перфоратори. Останній виріб цього типу відрізняється від попередніх. Він виготовлений на відщепі, вкритому густою молочною патиною (може вказувати на більш ранній вік заготовки); крутим лусочним ретушуванням з дорсальної сторони дистальний кінець оформлений у вигляді трикутного «носика». Розміри виробу складають 4.4x3.5 см.

Наступними за кількістю є скребки (4 екз.). Це типові вироби, що мають випуклий (або наближений до випуклого) робочий край, сформований ретушуванням. В комплексі вони представлені кінцевими (3 екз.) та кінцево-боковими (1 екз.) підтипами. Перший екземпляр є класичним кінцевим скребком, виготовленим на пластині (зберігся фрагментарно – дистальна частина); розміри становлять 2.8x1.6 см; лезо випукле, сформоване дрібним лусочним напівкрутим ретушуванням по спинці (Рис. 3:4). Другий кінцевий скребок виготовлений на фрагменті (дистальному) напівреберчастої пластини; має розміри 3.5x1.6 см; лезо ледь випукле, сформоване дрібним лусочним та перлинним крутим ретушуванням по спинці. Ще один кінцевий скребок виготовлений на напівпервинному відщепі; розміри складають 4.3x2.35 см. Особливість полягає в тому, що його ледь випукле, трохи скошене лезо сформоване крутим лусочним ретушуванням по спинці, розташоване на проксимальному кінці заготовки; крім того, один з її боків також вкритий регулярною перлинною та лусочною (переважно) напівкрутою ретушшю по спинці, протилежний – частковою уривчастою перлинною та лусочною ретушшю. Останній, кінцево-боковий скребок, як і попередній, виготовлений на напівпервинному відщепі; його розміри складають 5.3x5.6 см; лезо випукле, скошене, сформоване пласким перлинним ретушуванням.

Долотоподібні знаряддя також налічують 4 екз. Вони мають робоче лезо, сформоване крупними одно- або двохсторонніми сколами; протилежний лезу кінець використовувався, гадано, як обушок (для удару). Виготовлені вони в даному випадку на відщеплах різної величини; розміри становлять відповідно 7.1x5.45 см, 3.55x3.1 см, 3.3x2.05 см та 2.5x1.85 см.

Вкладені до серпів налічують 3 екз. Це ретушовані вироби, які мають специфічне полірування на поверхні («люстр»), що утворилося, ймовірно, в результаті використання їх в набірних серпах для зрізання злаків (або трави). Всі три вироби виготовлені на пластинках і дійшли до нас фрагментарно (2 екз. – медіальні частини, 1 екз. – проксимальна частина). Перший вкладень має максимальні розміри 2.6x1.85 см; робочий край сформований напівкрутим лусочним ступеневим ретушуванням по одному з країв спинки, протилежний – вкритий регулярною перлинною та частково дрібною лусочною ретушшю; люстр прослідковується на робочому краї по спинці та черевцю, при цьому люстр на вентральній

стороні регулярний, на дорсальній ним вкриті тільки деякі фасетки, що свідчить про часті підправки виробу. Другий вкладень майже ідентичний першому; має розміри 3.3x1.4 см; робочий край сформований напівкрутим лусочним ступеневим ретушуванням по одному з країв спинки, протилежний – вкритий двосторонньою регулярною перлинною та дрібною лусочною ретушшю; люстр прослідковується на робочому краї по спинці та черевцю, він регулярний з обох сторін виробу (Рис. 3:10). Третій виріб (Рис. 3:11) подібний двом першим; його максимальні розміри становлять 3.2x1.7 см; робочий край сформований двостороннім ретушуванням по одному з країв: напівкрутим лусочним ступеневим ретушуванням по спинці, пласким лусочним – по черевцю, протилежний край по спинці вкритий регулярною дрібною лусочною ретушшю; люстр прослідковується на робочому краї по спинці та черевцю, проте, подібно першому випадку, люстр з обох сторін прослідковується частково, він «з'єднаний» подальшим ретушуванням, що знов-таки свідчить про періодичні ремонти вкладня.

Комбіновані знаряддя в комплексі представлені 2-ма екз. До них віднесені вироби, які за типологічно-технічними характеристиками можна віднести одразу до кількох типів знарядь. Так, перший виріб розмірами 4.05x2.05 см формально можна віднести до ретушованих пластин: один з країв спинки повністю вкритий дрібною лусочною ретушшю, протилежний – частково. Проте, на дистальному кінці зі сторони черевця наявні крупні пласкі сколи, а на протилежному, проксимальному, кінці – один крупний скол та забитість; останнє є цілком характерним для долотоподібних знарядь (Рис. 3:3). Друге комбіноване знаряддя розмірами 3.3x1.55 см майже ідентичне першому, відмінність полягає лише в тому, що тут ретушшю (регулярна лусочна, ступенева) вкритий повністю тільки один з країв спинки; сколи та забитість, що характерні для долотоподібних знарядь, присутні і тут. Щоправда, до останнього залишається незрозумілим характер таких знарядь: чи маємо ми справу дійсно з багатифункціональними знаряддями на кшталт сучасного швейцарського ножа², чи тут ми знову простежуємо чергові випадки реутилізації знарядь, описані вище стосовно одного з перфораторів?

До невизначених знарядь потрапили вироби з вторинною обробкою поверхні, проте

² За вдале порівняння завдячуємо колезі В.І. Усику.

віднесення їх до будь якого з типів унеможливлене їхнім фрагментарним або пошкодженим станом. Так, в колекції присутні 2 екз. виробів, сильно пошкоджених вогнем; їхні максимальні розміри складають відповідно 3.8x3.6 см та 2.7x3.2 см. На одному з виробів з дорсальної сторони простежується кілька фасеток пласкої лусочної ретуші, на іншому, також з дорсальної сторони, – пласкої перлинної ретуші.

В колекції присутні також специфічні знаряддя для полювання: вістря стріл (3 екз.), щоправда всі вони представлені преформами (тобто з певних причин вони є незавершеними). Перший являє собою виріб розмірами 2.7x2.7 см, виготовлений на базальному відтинку пластини (?). Виробу за допомогою ретушування надано підтрикутної форми; ретуш латеральна альтернативна напівкрута лусочна (Рис. 3:14). Другий розмірами 1.85x1.65 см, також підтрикутної форми; ретуш білатеральна двохстороння пласка лусочна, вкриває всю поверхню виробу. Виріб зламаний – присутня тільки дистальна частина. Третій розмірами 1.8x1.2 см, теж підтрикутної форми; ретуш білатеральна двохстороння пласка лусочна, вкриває всю поверхню виробу. Виріб зламаний – в базальній основі відламані обидва бічні закінчення (судячи з усього, злам відбувся під час виготовлення вістря) (Рис. 3:13).

Нарешті, комплекс містить знаряддя, пов'язані безпосередньо з процесом кременеобробки – відбійники (2 екз.). Перший являє собою крем'яне жовно підокруглої форми розмірами 5.8x5.3x4.5 см з характерними для цих знарядь забитостями та сколами на поверхні. Другий відбійник схожий на перший, розмірами 6.6x7.7x5.9 см, також з характерними забитостями та сколами на поверхні. Обидва несуть на собі сліди перебування у вогні.

Інтерпретація

Якщо знахідки з Чижівки та Веселого Кута поодинокі та цілком вкладаються в наше уявлення про кременеобробне виробництво трипільських племен регіону, то колекція з Володимирівки та її порівняння з іншими матеріалами дала поштовх до певного переосмислення та узагальнення наших знань про кременеобробну індустрію Володимирівської локально-хронологічної групи зокрема та Буго-Дніпровського межиріччя в цілому.

Більшість виробів, знайдених у Володимирівці, виготовлено з місцевої сировини, яка удосталь зустрічається по берегах річки Синюхи, неподалік від поселення. Це кремень

українського кристалічного щита. Такий кремень переважно низької якості, непластичний при розколюванні; на зламі він непрозорий, матовий або мутнувато-напівпрозорий, із вкрапленнями. Колір варіює від світло-сірого до чорного, від світло-коричневого, пісочного до темно-коричневого і т.д. Жовна невеликих розмірів. Геолого-літологічні характеристики кременів кристалічного щита докладно описані в спеціальній літературі (Петрунь, 2004, с. 207). К.К. Черниш, описуючи виробничий інвентар Володимирівки за результатами розкопок Т.С. Пассек, також звертала увагу на цей факт: «...Наиболее распространенными являются орудия из местного кремня. Выходы желтовато-коричневого кремня довольно хорошего качества были обнаружены экспедицией на берегу р. Синюхи неподалеку от поселения. Из этого кремня сделана большая часть орудий; матово-желтый местный кремень более низкого качества также в достаточной степени находил себе применение. Но лучшие подделки изготовлялись все же на пластинах и отщепах черного галечного кремня, который изредка встречается в пойме р. Синюхи...» (Черныш 1951, с. 85).

Однак у колекції зустрінуті також вироби із кременю високої якості. Це практично прозорий на зламі кремень світло-коричневого кольору з мінімальною кількістю включень, пластичний при розколюванні, він має крейдяну кірку. Це, вірогідно, сировина туронського геологічного ярусу (у літературі, присвяченій трипільській проблематиці, для його позначення вживається термін “волинський кремень” (Петрунь, 2004, с. 204))³.

Судячи з характеру знахідок, на поселенні відбувався повний цикл індустрії: видобуток — первинна — вторинна обробка кременю. Про це свідчить наявність виходів сировини поблизу поселення та вироби, виготовлені з неї, знайдені безпосередньо на поселенні; присутність в колекції як відходів виробництва, так і знарядь, пов'язаних безпосередньо з процесом кременеобробки — відбійників; наявність виробів з вторинною обробкою, а також зафіксовані випадки їх реутилізації або ремонту.

Кременевий комплекс Володимирівки можна охарактеризувати як пластинчастий: в якості основних заготовок для знарядь праці

³ Своє бачення освоєння сировинної бази племена Кукутень-Трипілля Є. Пічкур виклав в низці спеціальних наукових робіт. Багато місця в них відведено ролі місцевої та довізної сировини в кременеобробному виробництві трипільських поселень Буго-Дніпровського межиріччя. Див., напр.: Пічкур 2017; Pichkur 2018; Пічкур 2019.

домінують пластини (дані скориговано з публікацією К.К. Черниш (Черныш 1951, с. 86)). Первинне розколювання кременевого комплексу поселення характеризують короткі пластини в основному з паралельною огранкою спинки, зняті, судячи з усього, переважно з призматичних одно- та двохплощадкових нуклеусів повздовжнього та біповздовжнього сколювання. Проте, як вже йшлося, великий відсоток знарядь виготовлених і на відщеплах.

Оформлення нуклеусів, підготовка площадки і ребра здійснювалися переважно за допомогою твердого відбійника. Про це свідчить характер знятих сколів, залишки площадки, чітко виділений ударний бугорок. В процесі розколювання площадки нуклеусів неодноразово підправлялися і переоформлялися: в комплексі серед відщепів і знарядь, зроблених на них, присутні відщепи підправки і переоформлення площадок нуклеусів (авіважі).

Зняття пластинчастих заготовок відбувалося за допомогою м'якого відбійника з м'яких порід каменю або ж рогового знаряддя на кшталт закінчення або молотка з оленячого рогу.

Типологія виробів, а також статистичні дані (з поправкою на походження колекції – підйомний матеріал, а також розбіжності в термінології) переважно співпадають з опублікованими К.К. Черниш даними. Більш того, нам вдалося виявити в підйомному комплексі Володимирівки невідомі тут на той час (Черныш 1951, с. 95) долотоподібні знаряддя.

Найближчою ж аналогією кременевому комплексу Володимирівки є комплекс з поселення Андріївка (Володимирівська локально-хронологічна група пам'яток трипільської культури (етап В2)). Поселення розташоване на південно-східній околиці одноіменного села (Новомиргородський район Кіровоградської області) (хутір Комуна), за 800 м на північ від крайніх хат с. Андріївки, на землях Листопадівської сільської ради. Займає положений мисоподібний виступ, утворений балкою і правим берегом р. Гептурки (притока р. Велика Вись). Зі сходу та частково з півдня мис омивається р. Велика Вись (притока р. Синюхи), а з заходу обмежений широкою заплавою ріки. Поверхня мису понижується з півночі на південь. Перепад висот від 8 до 1 м. Приблизна площа трипільського поселення – 60 га. Було забудоване наземними глинобитними будівлями трьома рядами по овалу. Поселення відкрите і досліджувалося в 1930-х рр. С.С. Гамченком. В 1987-88, 2009 рр. обстежувалося співробітниками

Інституту археології АН УРСР (а згодом і НАНУ) О.В. Цвек, В.О. Круцом та ін., за активної участі краєзнавця з м. Новомиргорода П.І. Озерова. З 2004 по 2010 рік збори підйомного матеріалу на поселенні проводилися місцевим краєзнавцем Федоровим С.С. Власне С.С. Федоров передав на зберігання до фондів Археологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка колекцію підйомних матеріалів, серед яких містився і показовий комплекс кременевих виробів. Останній було опубліковано Є.В. Пічуром (Pichkur 2012).

Далі наведено статистичні дані обох колекцій кременевих виробів.

Колекції налічують 121 (Володимирівка, далі В) та 181 виріб відповідно (Андріївка, далі А). Відходи виробництва представлені нуклеусами, відщепами, пластинчастими виробами та ін. і складають 46.3% (56 екз. В) та 17.7% відповідно (32 екз. А) від загальної кількості виробів. Знаряддя складають 53.7% (64 екз. В) та 82.3% відповідно (149 екз. А). Серед них присутні пластини з ретушшю та їх фрагменти: 14 екз. (В), 38 екз. (А); відщепи з ретушшю: 21 екз. (В), 23 екз. (А); скребки на відщеплах та пластинах: 4 екз. (В), 30 екз. (А); скобелі: 6 екз. (В), 22 екз. (А); вкладені серпів: 3 екз. (В), 19 екз. (А); перфоратори: 4 екз. (В), 3 екз. (А); долотоподібні знаряддя: 4 екз. (В), 2 екз. (А); вістря стріл: 3 екз. (В), 2 екз. (А) та ін. поодинокі типи знарядь (напр., комбіновані, невизначені та ін.). Незначні відмінності полягають у відсутності деяких типів знарядь у розглядуваному комплексі Володимирівки – різців, сокир тощо порівняно з Андріївкою (3, 1 екз. відповідно). Натомість у Володимирівці присутні знаряддя, задіяні в процесі кременеобробки – відбійники (2 екз.).

Висновки

Схожість обох комплексів простежується не тільки за типологічними, а й за кількісними показниками. Невеликі розбіжності можна пояснити нерівномірністю дослідження пам'яток. Більшість виробів виготовлено з місцевої сировини, що зустрічається безпосередньо поблизу обох поселень, за виключенням поодиноких знарядь, для виготовлення яких використана сировина, яка за своїми характеристиками схожа на "волинський" кремій (або відноситься до останнього).

На підставі порівняння обох комплексів стало можливим попередньо виокремити певні характерні риси кременевої індустрії володимирівської групи, до яких, на наш погляд, слід віднести:

1. повний цикл індустрії: видобуток — первинна — вторинна обробка кременю;
2. максимальне використання місцевих видів кременевої сировини;
3. пластинчастий характер індустрії: первинне розколювання спрямоване на отримання коротких пластин та пластинок;
4. високий відсоток в знаряддєвому наборі ретушованих відщепів;
5. низький відсоток специфічних типів знарядь (різці, сокири тощо).

Подяки

Висловлюємо щирю подяку О.В. Цвек – багаторічному досліднику східно-трипільської культури за поради, підказки та обговорення розвідок на поселеннях Чижівка та Веселий Кут. Також В.В. Чабанюку та його команді, без підтримки та допомоги яких, проведення робіт викликало б певні труднощі.

Ці дослідження були профінансовані Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Німецький дослідницький фонд – Проект № 2901391021 – SFB 1266 "Scales of Transformation – Human-Environmental Interaction in Prehistoric and Archaic Societies.

Таблиця 1. Кременевий інвентар трипільського поселення Володимирівка

Категорія	К-сть	Загальна к-сть в категорії	%
ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА			
Нуклеуси		5	
<i>призматичний одноплощадковий повздовжній пренуклеуси нуклеоподібні уламки</i>	1		
	1		
	3		
Відщепи		33	
<i>первинні вторинні авіважі</i>	8		
	24		
	1		
Пластинчасті вироби (включаючи фрагменти)		4	
<i>пластини пластини реберчасті</i>	3		
	1		
Невизначені (уламки, сколи)		14	
<i>невизначені</i>	10		
<i>природні уламки</i>	4		
ВСЬОГО ВІДХОДІВ		56	46,3%
ВИРОБИ З ВТОРИННОЮ ОБРОБКОЮ			
Пластини з ретушшю (включаючи фрагменти)		14	
Відщепи з ретушшю		21	
Скребки		4	
на відщєпах		2	
	<i>кінцеві</i>	1	
	<i>кінцево-бокові</i>	1	
на пластинах		2	
	<i>кінцеві</i>	2	
Скобелі		6	
<i>на пластинах</i>	1		
<i>на відщєпах</i>	5		
Вкладені серпів		3	
Перфоратори		4	
<i>на пластинах</i>	3		
<i>на відщєпах</i>	1		
Долотоподібні вироби		4	
Комбіновані		2	
Вістря стріл		3	
Невизначені		2	
Відбійники		2	
ВСЬОГО ЗНАРЯДЬ		65	53,7%
ВСЬОГО ВИРОБІВ		121	100%

ЛІТЕРАТУРА:

- Круц, В.А., Корвин-Пиотровский, А.Г., Рассман, К., Петерс, Д. 2011. Тальянки: перезагрузка. Геомагнитная съемка три десятилетия спустя после работ. В: Круц, В.А., Корвин-Пиотровский А.Г., Рыжов, С.Н., Черновол, Д.К., Чабанюк, В.В. *Поселение – гигант Тальянки. Исследования 2011 / Taliانki – settlement-giant of the Tripolian culture. Investigations in 2011* (Киев/Kiev 2011), с. 60–85.
- Мовша, Т.Г. 1984. Хронология Триполья-Кукутени и степные культуры эпохи раннего металла в ее системе. *Проблемы археологии Поднепровья: Сб.н.с. Днепропетровск*, с. 60–83.
- Мюллер, Й., Хофманн, Р., Рассманн, К., Мишка, К., Видейко, М. Ю., Бурдо, Н.Б. 2014. Майданецкое: исследование по обновленному плану поселения. *Stratum Plus*, 2, с. 285–302.
- Пассек, Т. С. 1940. Трипольское поселение у Владимировки. *ВДИ*, № 1. с. 212-220
- Пассек, Т. С. 1947. Трипольское поселение у Владимировки в свете новых исследований. *КСИИМК*, Вып. 21. с. 65-74.
- Пассек, Т.С. 1949. Периодизация трипольских поселений. *МИА*. № 10., 248 с.
- Петрунь, В.Ф. 2004. Використання мінеральної сировини населенням трипільської культури. В: Відейко, М.Ю. (ред.) *Енциклопедія трипільської цивілізації*, Т. 1. Київ, с. 199-218.
- Пичкур, Е.В. 2017. Индикаторы «импортов» в трипольской культуре (по материалам «кладов» кремневых пластин). *Vita Antiqua*, 9, с. 206—222. <https://doi.org/10.37098/VA-2017-9-206-221>
- Пічкур, Є.В. 2019. Складові кременевої індустрії кукутень-трипільської спільноти: видобуток і поширення кременю. *АДУ*, 3 (32), с. 37—49. <https://doi.org/10.37445/adiu.2019.03.03>
- Пічкур, Є.В. 2019а. Порівняльний аналіз кременевих комплексів трипільських поселень Володимирівка та Андріївка. В: Терпиловський Р.В. (гол. ред.) *Тези доповідей міжнародної наукової конференції «АРХЕОЛОГІЯ ТА МУЗЕЙНА СПРАВА В СИСТЕМІ ОСВІТИ І НАУКИ з нагоди 75-річчя заснування кафедри археології та музеєзнавства»*, 24-25 жовтня 2019, Київ, Україна. К., б/в.
- Рижов, С.М. 2007. Сучасний стан вивчення культурно-історичної спільноти кукутень-трипільля на території України. В: *О. Ольжич. Археологія*. К., с. 437–477.
- Рыжов, С.Н. 2015. Владимировская локально-хронологическая группа западнотрипольской культуры в Буго-Днепровском междуречье. *Культурный комплекс Кукутень-Трипільля та його сусіди* : Збірка наукових праць пам'яті Володимира Круца за редакцією Олександра Дяченка, Франческо Менотті, Сергія Рижова, Катерини Бунятян і Славоміра Кадрова. Львів. с. 153-166.
- Цвек, О.В. 1985 Особливості формування східного регіону трипільсько-кукутеньської спільноти. *Археологія*, Вип. 51, с. 31–45.
- Цвек, Е.В. 1989. Буго-днепровский вариант восточно трипольской культуры: К проблеме выделения культур и локальных вариантов Триполья. *Первобытная археология: Материалы и исследования: Сб. науч. тр. / АН УССР. ИА. К.: Наук. думка*, с. 106–117.
- Цвек, Е.В. 1995. Веселый Кут – новый центр восточнотрипольской культуры. *Археологические вести* № 4, с. 33–44.
- Цвек, О.В. 1999. Структура східнотрипільської культури. *Археологія*, № 3, с. 28–40.
- Цвек, О.В. 2006. *Поселення східно-трипільської культури (короткий нарис)*. К.
- Черныш, Е.К. 1951. Трипольские орудия труда с поселения у с. Владимировки. *КСИИМК*, Вып. XL, с. 85-95.
- Якубенко, О. 2004. Володимирівка. В: Відейко, М.Ю. (ред.) *Енциклопедія трипільської цивілізації*, Т. 2. Київ, с. 104.
- Chapman, J. 2017. The Standard Model, the Maximalists and the Minimalists: New Interpretations of Trypillia Mega-Sites. *Journal of World Prehistory* 30, 3, p. 221–237.
- Chapman, J., Gaydarska, B. 2016. Low-Density Urbanism: The Case of Trypillia Group of Ukraine. In: M. Fernández-Götz/D. Krause (Ed.), *Eurasia at the Dawn of History. Urbanization and Social Change*. New York, p. 81–105.
- Chapman, J., Gaydarska, B., Hale, D. 2016. Nebelivka: Assembly Houses, Ditches, and Social Structure. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), *Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400*. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 117–131.
- Chapman, J., Videiko, M.U., Hale, D., Gaydarska, B., Burdo, N., Rassmann, K., Mischka, C., Müller, J., Korvin-Piotrovskiy, A. G., Kruts, V. 2014. The Second Phase of the Trypillia Mega-Site Methodological Revolution: A New Research Agenda. *European Journal of Archaeology*. 17, 3, p. 369–406.
- Dal Corso, M., Out, W. A., Ohlrau, R., Hofmann, R., Dreibrödt, S., Videiko, M., Müller, J., Kirleis, W. 2018. Where are the cereals? Contribution of phytolith analysis to the study of subsistence economy at the Trypillia site Maidanetske (ca. 3900-3650 BCE), central Ukraine. *Journal of Arid Environments* 157, p.137–148.
- Dergachev, V. 2002. *Die äneolithischen und bronzezeitlichen Metallfunde aus Moldavien*. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
- Diachenko, A., Menotti, F. 2017. Proto-Cities or Non-Proto-Cities? On the Nature of Cucuteni–Trypillia Mega-Sites. *Journal of World Prehistory* 30, 3, p. 207–219.
- Chapman, J., Gaydarska, B. 2016. Nine Questions for Trypillia Megasite Research. In: Borisov, B.D. *Studia in Honorem Professoris Boris Borisov*. Veliko Trnovo, p. 179–197.
- Dal Corso, M., Kirleis, W. 2016. Trypillian Subsistence Economy: Animal and Plant Exploitation. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), *Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400*. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 195–205.
- Hofmann, R., Țerna, S., Ursu, C. E., Brandtstätter, L., Tiede, H., Mainusch, W., Authenrieth, S. 2016. Spatial organization and population size of small Cucuteni-Tripolye settlements: Results of geomagnetic surveys in Baia and Adâncata, Suceava County, Bucovina, Eastern Romania. *Journal of Neolithic Archaeology* 18, p. 157–189.
- Korvin-Piotrovskiy, A. G., Hofmann, R., Rassmann, K., Videiko, M. Y., Brandtstätter, L. 2016. Pottery Kilns in Trypillian settlements. Tracing the division of labour and the social organisation of Copper Age communities. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), *Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400*. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 221–252.

- Müller, J. 2016. Demography and Social Agglomeration: Trypillia in a European Perspective. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), *Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400*. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 7–16.
- Müller, J., Hofmann, R., Brandtstätter, L., Ohlrau, R., Videiko, M. Y. 2016a. Chronology and Demography: How Many People Lived in a Mega-Site? In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M.Y. (Ed.), *Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400*. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M.Y. (Ed.), *Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400*. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 133–170.
- Müller, J., Hofmann, R., Kirleis, W., Dreibrödt, S., Ohlrau, R., Brandtstetter, L., Dal Corso, M., Out, W., Rassmann, K., Burdo, N., Videiko, M. Y. 2016b. *Maidanetske 2013 – New excavations at a Trypillia mega-site*. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 16, Bonn.
- Müller, J., Hofmann, R., Ohlrau, R. 2016c. From Domestic Households to Mega-Structures: Proto-Urbanism? In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), *Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400*. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 253–268.
- Müller, J., Rassmann, K. 2016. Introduction. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), *Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400*. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 1–5.
- Müller, J., Videiko, M. 2016. Maidanetske: New Facts of a Mega-Site. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), *Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400*. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 71–93.
- Nebbia, M., Gaydarska, B., Millard, A., Chapman, J. 2018. The making of chalcolithic assembly places: Trypillia megasites as materialized consensus among equal strangers? *World Archaeology*, p. 1–21.
- Ohlrau, R. 2015. Trypillia Großsiedlungen: Geomagnetische Prospektion und architektursoziologische Perspektiven (MSc thesis Kiel University). *Journal of Neolithic Archaeology* 17, p. 17–99.
- Ohlrau, R. 2018. *Maidanets'ke. Development and decline of a Trypillian mega-site in Central Ukraine* (PhD Christian-Albrechts-Universität zu Kiel).
- Ohlrau, R., Dal Corso, M., Kirleis, W., Müller, J. 2016. Living on the Edge? Carrying Capacities of Trypillian Settlements in the Buh-Dnipro Interfluvium. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), *Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400*. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 207–220.
- Pichkur, E. 2012. The flint tools of Andreevka, the Tripolian settlement on the Bolshaya Vys River. In: Menotti, F., Korvin-Piotrovskiy, A. G. (eds.). *The Tripolye culture giant-settlements in Ukraine: formation, development and decline*. Oxford: Oxbow Books, p. 169–182.
- Pichkur, Ye.V. 2018. Mining and distribution of flint by the tribes of Cucuteni-Trypillian community. *Vita Antiqua*, 10, p. 105–118. <https://doi.org/10.37098/2519-4542-2018-1-10-105-117>
- Rassmann, K., Korvin-Piotrovskiy, A. G., Videiko, M. Y., Müller, J. 2016. The new Challenge for Site Plans and Geophysics: Revealing the Settlement Structure of Giant Settlements by Means of Geomagnetic Survey. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), *Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400*. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 29–54.
- Rassmann, K., Ohlrau, R., Hofmann, R., Mischka, C., Burdo, N., Videjko, M. Y., Müller, J. 2014. High precision Tripolye settlement plans, demographic estimations and settlement organization. *Journal of Neolithic Archaeology* 16, p. 63–95.
- Videiko, M., Rassmann, K. 2016. Research on Different Scales: 120 Years of Trypillian Large Sites Research. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), *Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400*. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 17–28.

REFERENCES:

- Kruts, V.A., Korvin-Piotrovskiy, A.G., Rassman, K., Peters, D. 2011. Tal'yanki: perezagruzka. Geomagnitnaya s'yemka tri desyatiletiya spustya posle robot. V: Kruts, V.A., Korvin-Piotrovskiy A.G., Ryzhov, S.N., Chernovol, D.K., Chabanyuk, V.V. *Poseleniye – gigant Tal'yanki. Issledovaniya 2011 / Talianki – settlement-giant of the Tripolian culture. Investigations in 2011* (Kyiv/Kiev 2011), s. 60–85.
- Movsha, T.G. 1984. Khronologiya Tripol'ya-Kukuteni i stepnyye kul'tury epokhi rannego metalla v yeye sisteme. *Problemy arkeologii Podneprov'ya*: Sb.n.s. Dnepropetrovsk, c. 60–83.
- Myuller, Y., Khofmann, R., Rassmann, K., Mishka, K., Videyko, M. Yu., Burdo, N.B. 2014. Maydanetskoeye: issledovaniya po obnovlennomu planu poseleniya. *Stratum Plus*, 2, c. 285–302.
- Passek, T.S. 1940. Tripol'skoye poseleniye u Vladimirovki. *VDI*, № 1. s. 212–220
- Passek, T.S. 1947. Tripol'skoye poseleniye u Vladimirovki v svete novykh issledovaniy. *KSIIIMK*, Vyp. 21. s. 65–74.
- Passek, T.S. 1949. *Periodizatsiya tripol'skikh poseleniy*. *MIA*, № 10, 248 s.
- Petrun', V.F. 2004. Vykorystannia mineralnoi syrovyny naselenniam trypil'skoi kultury. V: Videiko, M.Yu. (red.). *Entsyklopediia trypil'skoi tsyvilizatsii, T. 1*. Kyiv, s. 199–218.
- Pichkur, E.V. 2017. Indikatory «importov» v tripolskoy kulture (po materialam «kladov» kremnevnykh plastin). *VITA ANTIQUA*, 9, s. 206–222. <https://doi.org/10.37098/VA-2017-9-206-221>
- Pichkur, Ye.V. 2019. Skladovi kremenevoyi industriyi kukuten'-trypil's'koyi spil'noty: vydobutok ta poshyrennya kremenyu. *Arkheolohiya i davnya istoriya Ukrainy*, 3 (32), s. 37–49. <https://doi.org/10.37445/adiu.2019.03.03>
- Pichkur, Ye.V. 2019a. Porivnyal'nyy analiz kremenevykh kompleksiv trypil's'kykh poselen' Volodymyrivka ta Andriyivka. V: Terpylovs'ky R.V. (hol. red.). *Tezy dopovidey mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi «ARKHEOLOHIYA TA MUZEYNA SPRAVA V SYSTEMI OSVITY I NAUKY z nahody 75-richchya zasnovannya kafedry arkheolohiyi ta muzeynavstva»*, 24–25 zhovtnya 2019, Kyiv, Ukrainy. K., b/v.

- Ryzhov, S.M. 2007. Suchasnyy stan vyvchennya kul'turno-istorychnoyi spil'nosti kukuten'-trypillya na terytoriyi Ukrainy. V: O. Ol'zhych. *Arkheolohiya*. K., s. 437–477.
- Ryzhov, S.N. 2015. Vladimirovskaya lokal'no-khronologicheskaya gruppa zapadnotripol'skoy kul'tury v Bugo-Dneprovskom mezhdurech'ye. *Kul'turnyy kompleks Kukuten'-Trypillya ta yoho susidy: Zbirka naukovykh prats' pamyati Volodymyra Krutsa za redaktsiyeyu Oleksandra Dyachenka, Franchesko Menotti, Serhiya Ryzhova, Kateryny Bunyatyan i Slavomira Kadrova*. L'viv. s. 153–166.
- Tsvek, O.V. 1985. Osoblyvosti formuvannya skhidnoho rehionu trypil's'ko-kukutens'koyi spil'nosti. *Arkheolohiya*, Vyp. 51, s. 31–45.
- Tsvek, Ye.V. 1989. Bugo-dneprovskiy variant vostochnotripol'skoy kul'tury: K probleme vydeleniya kul'tur i lokal'nykh variantov Tripol'ya. Pervobytnaya arkheologiya: Materialy i issledovaniya: Sb. nauch. tr. / AN USSR. IA. K.: Nauk. dumka, s. 106–117.
- Tsvek, Ye.V. 1995. Veselyy Kut – novyy tsentr vostochnotripol'skoy kul'tury. *Arkheologicheskyye vesti*, № 4, s. 33–44.
- Tsvek, O.V. 1999. Struktura skhidnotrypil's'koyi kul'tury. *Arkheolohiya*, № 3, s. 28–40.
- Tsvek, O.V. 2006. Poselennya skhidnotrypil's'koyi kul'tury (korotkyy narys). K.
- Chernysh, Ye.K. 1951. Tripol'skiye orudiya truda s poseleniya u s. Vladimirovki. *KSIIIMK*, Vyp. XL, s. 85–95.
- Yakubenko, O. 2004. Volodymyrivka. V: Videiko, M.Yu. (red.). *Entsyklopediya trypil's'koyi tsyvilizatsiyi*, T. 2. Kyiv, s. 104.
- Chapman, J. 2017. The Standard Model, the Maximalists and the Minimalists: New Interpretations of Trypillia Mega-Sites. *Journal of World Prehistory* 30, 3, p. 221–237.
- Chapman, J., Gaydarska, B. 2016. Low-Density Urbanism: The Case of Trypillia Group of Ukraine. In: M. Fernández-Götz/D. Krause (Ed.), *Eurasia at the Dawn of History. Urbanization and Social Change*. New York, p. 81–105.
- Chapman, J., Gaydarska, B., Hale, D. 2016. Nebelivka: Assembly Houses, Ditches, and Social Structure. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), *Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400*. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 117–131.
- Chapman, J., Videiko, M.U., Hale, D., Gaydarska, B., Burdo, N., Rassmann, K., Mischka, C., Müller, J., Korvin-Piotrovskiy, A. G., Kruts, V. 2014. The Second Phase of the Trypillia Mega-Site Methodological Revolution: A New Research Agenda. *European Journal of Archaeology*. 17, 3, p. 369–406.
- Dal Corso, M., Out, W. A., Ohlrau, R., Hofmann, R., Dreibrodt, S., Videiko, M., Müller, J., Kirleis, W. 2018. Where are the cereals? Contribution of phytolith analysis to the study of subsistence economy at the Trypillia site Maidanetske (ca. 3900-3650 BCE), central Ukraine. *Journal of Arid Environments* 157, p.137–148.
- Dergačev, V. 2002. *Die äneolithischen und bronzzeitlichen Metallfunde aus Moldavien*. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
- Diachenko, A., Menotti, F. 2017. Proto-Cities or Non-Proto-Cities? On the Nature of Cucuteni–Trypillia Mega-Sites. *Journal of World Prehistory* 30, 3, p. 207–219.
- Chapman, J., Gaydarska, B. 2016. Nine Questions for Trypillia Megasite Research. In: Borisov, B.D. *Studia in Honorem Professoris Boris Borisov*. Veliko Trnovo, p. 179–197.
- Dal Corso, M., Kirleis, W. 2016. Trypillian Subsistence Economy: Animal and Plant Exploitation. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), *Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400*. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 195–205.
- Hofmann, R., Ţerna, S., Ursu, C. E., Brandtstätter, L., Tiede, H., Mainusch, W., Authenrieth, S. 2016. Spatial organization and population size of small Cucuteni-Tripolye settlements: Results of geomagnetic surveys in Baia and Adâncata, Suceava County, Bucovina, Eastern Romania. *Journal of Neolithic Archaeology* 18, p. 157–189.
- Korvin-Piotrovskiy, A. G., Hofmann, R., Rassmann, K., Videiko, M. Y., Brandtstätter, L. 2016. Pottery Kilns in Trypillian settlements. Tracing the division of labour and the social organisation of Copper Age communities. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), *Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400*. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 221–252.
- Müller, J. 2016. Demography and Social Agglomeration: Trypillia in a European Perspective. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), *Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400*. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 7–16.
- Müller, J., Hofmann, R., Brandtstätter, L., Ohlrau, R., Videiko, M. Y. 2016a. Chronology and Demography: How Many People Lived in a Mega-Site? In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M.Y. (Ed.), *Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400*. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M.Y. (Ed.), *Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400*. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 133–170.
- Müller, J., Hofmann, R., Kirleis, W., Dreibrodt, S., Ohlrau, R., Brandtstetter, L., Dal Corso, M., Out, W., Rassmann, K., Burdo, N., Videiko, M. Y. 2016b. *Maidanetske 2013 – New excavations at a Trypillia mega-site*. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 16, Bonn.
- Müller, J., Hofmann, R., Ohlrau, R. 2016c. From Domestic Households to Mega-Structures: Proto-Urbanism? In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), *Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400*. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 253–268.
- Müller, J., Rassmann, K. 2016. Introduction. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), *Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400*. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 1–5.
- Müller, J., Videiko, M. 2016. Maidanetske: New Facts of a Mega-Site. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), *Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400*. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 71–93.
- Nebbia, M., Gaydarska, B., Millard, A., Chapman, J. 2018. The making of chalcolithic assembly places: Trypillia megasites as materialized consensus among equal strangers? *World Archaeology*, p. 1–21.
- Ohlrau, R. 2015. Trypillia Großsiedlungen: Geomagnetische Prospektion und architektursoziologische Perspektiven (MSc thesis Kiel University). *Journal of Neolithic Archaeology* 17, p. 17–99.

- Ohlrau, R. 2018. *Maidanets'ke. Development and decline of a Trypillian mega-site in Central Ukraine* (PhD Christian-Albrechts-Universität zu Kiel).
- Ohlrau, R., Dal Corso, M., Kirleis, W., Müller, J. 2016. Living on the Edge? Carrying Capacities of Trypillian Settlements in the Buh-Dnipro Interfluve. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), *Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400*. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 207–220.
- Pichkur, E. 2012. The flint tools of Andreevka, the Tripolian settlement on the Bolshaya Vys River. In: Menotti, F., Korvin-Piotrovskiy, A. G. (eds.). *The Tripolye culture giant-settlements in Ukraine: formation, development and decline*. Oxford: Oxbow Books, p. 169-182.
- Pichkur, Ye.V. 2018. Mining and distribution of flint by the tribes of Cucuteni-Trypilian community. *Vita Antiqua*, 10, p. 105–118. <https://doi.org/10.37098/2519-4542-2018-1-10-105-117>
- Rassmann, K., Korvin-Piotrovskiy, A. G., Videiko, M. Y., Müller, J. 2016. The new Challenge for Site Plans and Geophysics: Revealing the Settlement Structure of Giant Settlements by Means of Geomagnetic Survey. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), *Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400*. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 29–54.
- Rassmann, K., Ohlrau, R., Hofmann, R., Mischka, C., Burdo, N., Videjko, M. Y., Müller, J. 2014. High precision Tripolye settlement plans, demographic estimations and settlement organization. *Journal of Neolithic Archaeology* 16, p. 63–95.
- Videiko, M., Rassmann, K. 2016. Research on Different Scales: 120 Years of Trypillian Large Sites Research. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), *Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400*. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 17–28.

**Hofmann R., Shatilo Liudmyla O.,
Pichkur Yevhen V.**

NEW EXPLORATIONS OF THE TRYPILLIA SETTLEMENTS OF BUGH-DNIEPER INTERFLUVE: A COLLECTION OF FLINT FINDS

As a result of the exploration survey carried out at three different-time Trypillian sites in the interfluve of the Bugh and Dnieper rivers (Chyzhivka, Veselyi Kut and Volodymyrivka), an informative collection of flint artifacts was collected.

The most indicative, both quantitatively and qualitatively, is the lithic collection from the settlement of Volodymyrivka. In total, it contains 121 products and is divided into two categories: production wastes and tools. Cores, flakes, blades and other products represent production wastes (56 items). Among the tools (65 lithics), there are retouched blades and flakes, end scrapers, notched, perforators, chisels, sickle insets, arrowheads and other products with secondary processing. Most of the artifacts found in Volodymyrivka made of local raw material, which is found in sufficient quantities along the banks of the Syniukha River, not far from the settlement, although the collection also contains items made of Volynia-like flint. By the nature of the finds, a full cycle of flint processing took place at the settlement: extraction — primary — secondary treatment of flint. This is evidenced by the presence of outcrops of raw material near the settlement and products made of it, which were found directly at the settlement; the presence in the collection of both production wastes and tools related directly to the process of flint knapping — stone hammers; presence of retouched products and cases of their reutilization or repair. The typology and statistics of products almost completely coincides with the data published earlier on the results of excavations. We have also identified tools that were not previously found on the site — chisels.

The closest analogy to the Volodymyrivka lithic assemblage is the collection of the synchronous Andriivka settlement. Comparison of the two assemblages, taking into account the previously published data, made it possible to take a fresh look at the flint industry of the Volodymyrivka local-chronological group and highlight some of its features.

Keywords: *Trypillia culture, Chalcolithic, settlements, flint artifacts, Eastern Trypillia, Western Trypillia, archaeo-magnetic survey.*

Рис. 1. Обстежені поселення на карті
Fig. 1. Surveyed settlements map

Рис. 2. Володимирівка: діаграма співвідношення відходів виробництва (B) та знарядь праці (C)
Fig. 2. Volodymyrivka: debitage (B) to tools (C) ratio diagram

Рис. 3. Flint artifacts: 1 – Veselyi Kut, 2 – Chyzhivka, 3-14 – Volodymyrivka
Fig. 3. Кременеві вироби: 1 – Веселий Кут, 2 – Чижівка, 3-14 – Володимирівка

О.С. Пересунчак*

ЗНАХІДКИ ГУРТКА «ЮНИЙ АРХЕОЛОГ»

Стаття присвячена артефактам, виявлених учасниками гуртка «Юний археолог», що діє на базі Заваллівського ліцею Кіровоградської області. В науковий обіг вводяться знахідки, підняті на територіях поселень та курганів, що розташовані в Середньому Побужжі, а саме в південній частині Гайворонського району Кіровоградської області та на північних теренах Савранського району Одеської області. Хронологічні рамки підйомного матеріалу сягають періодів від доби неоліту до часів Козаччини.

Ключові слова: Середнє Побужжя, культура лінійно-стрічкової кераміки, трипільська культура, антропоморфна пластика, доба бронзи, черняхівська.

В 2000 році в Заваллівському ліцеї було створено учнівський гурток «Юний археолог», який об'єднав учнів, які виявили бажання досліджувати стародавню історію краю. Робота гуртка відбувалася в наступних напрямках: вивчення наукової літератури, які стосувалися археології Середнього Побужжя, обстеження пам'яток, збір на їх поверхні «підйомного матеріалу» та передачі його науковим установам. З виникненням секції археології при Кіровоградській Малій академії наук вихованці гуртка стали її постійними слухачами, перемагали на районному, обласному та Всеукраїнському конкурсах-захистах наукових робіт.

На території регіону учні систематично (навесні та восени) обстежували території поселень, які знаходяться поблизу їхнього селища. До них відносяться пам'ятки культури лінійно-стрічкової кераміки Кам'яне-Завалля, трипільські поселення: Могильне-1, Могильне-2, Могильне-3, Могильне-5, Козачий Яр-1, Козачий Яр-2, Березовська ГЕС, Кам'яне-Завалля-1, Шамраї та інші. Об'єктами досліджень гуртківців стали пам'ятки доби бронзи: кургани та поселення сабатинівської культури: Козачий Яр-3, Козачий Яр-5, Козачий Яр-6, а також черняхівської культури Кам'яне-Завалля (Біла Скеля), Завалля-Радсело, Козачий Яр-7, тощо.

Підйомний матеріал шифрувався, систематизувався та передавався науковим установам. Робота гуртка висвітлювалася на сторінках місцевої преси.

В 2010 році гурток почав співпрацю з Інститутом археології НАНУ, зокрема зі старшим науковим співробітником О.В. Цвек, яка свого часу проводила розкопки на поселенні

Березовська ГЕС. До Академії наук був переданий матеріал з кількох поселень трипільської культури Середнього Побужжя. В 2012 р. в збірці «Скотарі та землероби Стародавньої Європи» з'явилася перша публікація керівника гуртка «Нові трипільські поселення на Південному Бузі» (Пересунчак 2012).

З 2010 року ведеться плідна співпраця гуртка з Одеським національним університетом ім. І. Мечнікова та Одеським археологічним музеєм ІА НАНУ, науковцями Д.В. Кіосаком та А.М. Колесниченко (Киосак, Бруяко, Денисюк 2014).

Частина зібраних гуртківцями артефактів була передана до наукових фондів музею, з його співробітниками постійно ведеться листування з приводу виявлених матеріалів та інформування про нововиявлені об'єкти археології на території краю. Спільно з вченими вихованці гуртка брали участь в розвідках на території Побужжя, побували на розкопках пам'яток Кам'яне-Завалля, Шамраї, Кам'яне-Завалля-1, Жакчик-3.

Матеріали, виявлені учнями, були використані під час роботи Східно-Подільської археологічної експедиції в процесі обстеження пам'яток археології на територіях Хащуватської та Казавчинської сільських рад Кіровоградської області (Рудь, Пересунчак, Собчук 2018).

З метою огляду зібраних матеріалів в Заваллівському ліцеї побували такі відомі дослідники трипільської культури, як М.Ю. Відейко, Н.Б. Бурдо, а також науковці з ФРН (Т. Зайле), Польщі (М. Домбець), Франції (В. Віссенджер), Великобританії (Дж. Чапмен та Б. Гайдарська), Молдови (С. Церна).

aleksandr.peresunchak@ukr.net

Для ознайомлення ознайомлення учнів та гостей школи з із стародавньою історією краю в комунальному закладі «Заваллівський лицей» постійно діє експозиція, виготовлена учасниками гуртка. В ній відображені сторінки археології від доби пізнього палеоліту до періоду Козаччини. Експозицію складають артефакти, виявлені під час відвідування поселень, а також випадкові знахідки, передані жителями селища.

Загалом, знахідки гуртка складаються з кількох тисяч артефактів, більшість з яких представлені фрагментами кераміки, виробами з каменю, кістки та металу.

Як вже згадувалося, в 2012 р. на території краю працювала Подільсько-Причорноморська експедиція Одеського археологічного музею під керівництвом Д. Кіосака. В результаті розвідки, проведеної науковцями поблизу смт Завалля, в районі Білої Скелі, було виявлено поселення неоліту, яке належить носіям культури лінійно-стрічкової кераміки (близько 5200 р.р. до н.е.). У науковий обіг воно потрапило під назвою Кам'яне-Завалля (Кіосак, Бруяко, Денисюк 2014).

В зв'язку з тим, що територія, на якій знаходиться пам'ятка, систематично розорюється, а артефакти, що періодично з'являються на її поверхні знищуються, то учасниками гуртка постійно проводяться збори підйомного матеріалу, більшість якого складають фрагменти ліпного посуду та виробу з кременю.

До найбільш цікавих знахідок на поселенні належать 1 фрагмент та 1 ціла сокира-тесло типу Schuleistenkeil (рис. 1).

Рис. 1. Сокири-тесла з пам'ятки Кам'яне-Завалля

Аналіз першого виробу показав, що він виготовлений із амфіболіту, який знаходиться в чеській частині Альп. Матеріал про артефакт був надрукований у науковій статті, що побачила світ у ФРН (Thomas, Posselt, Dębiec, Kiosak, Tkachuk 2016).

Крім того на поселенні піднято фрагмент зернотерки з кварциту, а також було виявлено 4 відбійники округлої форми, виконаних з кременю.

У 2017 році під час обстеження розораного поля на околиці села Жакчик Гайворонського району були виявлені нові артефакти, які належать до культури лінійно-стрічкової кераміки: мініатюрна сокира-тесло та кілька фрагментів характерної кераміки (Пересунчак 2018.). В 2019 на місці знахідок Подільсько-Причорноморською експедицією під керівництвом Д. Кіосака були закладені 2 шурфи, які зафіксували тут шари пізнього бронзового віку – раннього заліза та черняхівської культури. В науковий обіг пам'ятка увійшла під назвою Жакчик-3.

На правому березі Південного Бугу, поблизу Гнилої Скелі гуртківцями було виявлене місце зі скупченням ліпної кераміки та кісток, про що було повідомлено науковцям Одеського університету ім. І. Мечнікова. В результаті розкопок, проведених під керівництвом Д. Кіосака, було встановлено наявність ще однієї пам'ятки культури лінійно-стрічкової кераміки (Кіосак 2018).

На території Гайворонського району на даний час відомо 13 об'єктів трипільської культури. З них 7 належать ранньому періоду (етапи А2, А3) та 6 – її середньому етапу (ВІ) (Пересунчак 2012.). На землях Савранського району знайдено 2 поселення початку середнього етапу (ВІ) (Кіосак, Литвинчук, Пересунчак 2013; Кіосак 2016). Жодне з поселень не внесене до Реєстру нерухомих пам'яток історії та культури та не захищається державою і, як наслідок, в результаті сільськогосподарської діяльності їх культурний шар постійно руйнується. Дослідження фахівцями даних пам'яток проводилося лише в минулому столітті і носили переважно візуальний характер (Орлик, Соколюк, Засядьвовк 2009), за винятком Березовської ГЕС, Гайворона та Могильного-3 (Видейко 1987; Цвек 2006, Цыбесков 1971). За останній час нами були виявлені нові поселення трипільської культури: Шамраї, Тополі (Пересунчак 2015) та Ташлик (Пересунчак 2018). Під час огляду останнього на весні 2019 року був виявлений фрагмент ливарної форми, який напевне зацікавить науковців (рис. 2).

Підйомний матеріал з поселень передавався до Одеського археологічного музею

Рис. 2. Ташлик. Фрагмент ливарної форми

ІА НАНУ, Гайворонського районного краєзнавчого музею та публікувався у вітчизняних та закордонних наукових виданнях (Thomas, Posselt, Dębiec, Kiosak, Tkachuk 2016; Petrequin, Errera, Voinea, Tsonev, Turkanu, Serbanescu, Kiosak, Peresunchak, Polischuk, Chernakov 2017). До найбільш цікавих знахідок, які були опубліковані, належить подвійна керамічна статуетка під умовною назвою «Дві богині» з поселення Могильне-3 (рис. 3) (Пересунчак, Бурдо 2015) та фрагмент знаряддя із жадаїту, піднятий на пам'ятці Тополі (Petrequin, Errera, Voinea, Tsonev, Turkanu, Serbanescu, Kiosak, Peresunchak, Polischuk, Chernakov 2017).

Рис. 3. Статуетка з поселення Могильне-3

До таких, що заслуговує на увагу, напевне, слід віднести скупчення фрагментів посуду із домішками товченої мушлі, які визначені, як рештки посуду, виготовленого під «степовим впливом» (Кіосак 2016).

Одними із найбільших за кількістю пам'яток археології на Середньому Побужжі є кургани. В 2009, 2016-2018 рр. вони були оглянуті археологами, які встановили їх географічні координати та сучасні розміри (Орлик, Соколюк, Засядьвовк 2009). Оскільки розкопки на них не проводилися, то їх культурну приналежність встановити наразі неможливо. Стан збереженості абсолютної більшості курганів – незадовільний, деякі з них постраждали внаслідок грабіжницьких дій (Пересунчак 2012).

Так, під час обстеження розкопаного грабіжниками кургану №13 поблизу урочища Козачий Яр, в його насипі виявлені 2 фрагменти чорнолощеної кераміки з прокресленим ялинковидним орнаментом, заповненим білою пастою (рис. 4, 5). За попередніми висновками, дані артефакти належать до чорноліської археологічної культури (Рудь, Пересунчак, Собчук 2018).

Рис. 4. ▲ Фрагменти кераміки з кургану №13 поблизу урочища Козачий Яр

Рис. 5. ▼

До цієї ж культури належать рештки кістяка, знайдені в насипі кургану поблизу смт Завалля, із супроводжуючим ритуальним посудом (фрагментами), прикрашеним врізним орнаментом у вигляді заштрихованих трикутників (Пересунчак 2012).

На теренах Середнього Побужжя гуртківцями виявлені поселення пізньої бронзи,

які належать сабатинівській та білозерській археологічним культурам. Зокрема, на поселеннях крім фрагментів ліпної кераміки було знайдено наверх кам'яної булави (Козачий Яр-3) (рис. 6), фрагмент бронзового ножа та крем'яний наконечник списа (Березівка-3) (Пересунчак 2018).

Рис. 6. Козачий Яр-3. Наверх кам'яної булави

До випадкових знахідок належить кам'яний розтиральник-«скіпетр», виявлений дітьми на території с. Жакчик Гайворонського району (рис. 7).

Поблизу Білої Скелі гуртківцями був виявлений бронзовий наконечник стріли з двома лопастями та втульчатим отвором, який має аналогію з наконечниками раннього залізного віку і, можливо, відноситься до кіммерійської або чорноліської культур.

Рис. 7. Розтиральник-«скіпетр» з с. Жакчик

Скіфський період представляють бронзові наконечники скіфських стріл: дволопастної та пірамідальної форм. Перші два з них були виявлені поблизу Завалля та Таужного, інші – біля села Казавчин Гайворонського району (рис. 8).

Поблизу селища Завалля, в річці Південний Буг був знайдений наконечник залізного дротика, а на полі – наконечник списа.

До цікавих знахідок, які належать до артефактів Північного Причорномор'я, належать знахідки двох ольвійських монет-борисфенів, виявлених поблизу Білої Скелі та Жакчика.

На початку нової ери на території Середнього Побужжя мешкало населення черняхівської культури (Магомедов 1987).

Вихованцями гуртка на протязі 2000-2018 рр. обстежували такі поселення: Біла Скеля, Завалля-Радсело, Завалля-Чарнокіт, Жакчик-1, Козачий Яр-7 та інші.

Рис. 8. Завалля, Таужне, Казавчин: наконечники стріл

Найбільшу кількість знахідок з них належить фрагментам посуду.

Так, на поселенні, що поблизу Білої Скелі, знайдено уламки кількох посудин «зерновиків» з орнаментом у вигляді валиків, розділених в попереку на частинки пальцевим тисненням та гострим предметом.

Знахідки імпортного посуду представлені фрагментами червоно- і світло-глиняних амфор причорноморських римських провінцій. Датується він III – IV ст. (Магомедов 1987).

Трапляються також амфори кінця IV – початку V ст. Уламки їх присутні майже на кожному поселенні Гайворонщини. Зокрема, це рештки ручок, вузьких горловин, циліндричних ніжок, бокових стінок.

До знарядь праці належать знахідка залізного наральника та нижньої частини жорна з кварциту, виявлені на поверхні поселення Біла Скеля Савранського району Одеської області.

Нерідко на поселеннях гуртківці знаходили точильні бруски, виготовлені з каменю пісковика, глиняні прясельця біконічної форми.

Заслуговує на увагу прясельце, знайдене на території с. Берестяги Гайворонського району, орнаментоване групами з трьох навскісних ліній (рис. 9), а також виявлене на поселенні Козачий Яр-7, виготовлене зі стінки червоно-глиняної амфори.

Рис. 9. Прясельце з с. Берестяги

Серед знахідок юних археологів можна виділити також предмети побуту, такі, наприклад, як бронзове кільце з поселення Жакчик-1, бронзова пряжка з поселення Біла Скеля, бронзова голка та залізна пряжка (Козачий Яр-7), бусинка з рожевого каменю з поселення Сабатинівка-Синицівка, скляні намистинки та фрагмент персня із вставкою із синього скла з Березовської ГЕС, фрагмент персня з жовтого скла з вирізьбленим профілем жінки.

Заслуговує на увагу також знахідка на північній околиці с. Салькове бронзової прогнутаї підв'язної фібули Т-подібної форми (варіант А1 за класифікацією О. Гопкало (Гопкало 2007).

До таких, що заслуговує на увагу, слід віднести кістяну «копоушку» з прокресленим орнаментом, знайдену на території селища Саврань Одеської області.

Нумізматичний матеріал з черняхівських поселень представляють знахідки срібних римських денаріїв, мідних – фоліса та полуфоліса.

Загалом зібрання гуртка складають 35 монет, які були переважно передані до шкільного музею Заваллівського ліцею місцевими жителями. Часовий діапазон карбування монет складає від правління Веспасіана (69-79 рр.) до Константина II (337-361 рр.) (Пересунчак, Тупчієнко 2018).

Артефакти доби середньовіччя представлені залізними наконечниками стріл XI-XIII ст., знайденими в селищі Саврань Одеської області та в селі Бандурове Кіровоградської області. До озброєння належить залізна сокира доби Козаччини, виявлена поблизу села Кам'яний Брід Благовіщенського району Кіровоградської області (рис. 10).

Таким чином, протягом 2000-2018 років в наслідок роботи гуртка «Юний археолог» на поверхнях пам'яток археології зазначеного регіону, що систематично руйнуються в наслідок господарських робіт, були підняті та передані науковим установам артефакти, що хронологічно охоплюють періоди від пізнього палеоліту до середньовіччя. Дана стаття має за мету привернути увагу відповідних владних структур до проблеми збереження культурної спадщини минулого та залучення науковців до вивчення стародавньої історії Середнього Побужжя.

Рис. 10. Кам'яний Брід. Залізна сокира

ЛІТЕРАТУРА:

- Видейко, М.Ю. 1987. *Отчет об археологической разведке в Гайворонском районе Кировоградской области в 1987 году*. НА ИА НАНУ, 1987/37а.
- Гопкало, О.В. 2007. Про деякі результати та перспективи дослідження черняхівського костюма. *Археологія*. 2007. №2. С. 48-56.
- Киосак, Д., Бруяко, І., Денисюк, В. 2014. Комплекс археологических памятников «Каменное-Завалье» в Среднем Побужье. Работы 2011-2012 г. *Tyragetia*, s.n. vol. VIII [XXIII], nr.1.
- Киосак, Д.В. 2016. «Степовий вплив» на пам'ятки типу Сабатинівка I (за матеріалами поселення Шамраї). *Стародавнє Причорномор'я*. Випуск XI. Одеса: Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова.
- Киосак, Д.В. 2018. Гнила Скеля – нове поселення культури лінійно-стрічкової кераміки. *Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи*: збірка наукових робіт присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. Одеса: ОНУ.
- Киосак, Д., Литвинчук, Ю., Пересунчак, О. 2013. Кам'яне Завалля 1 – трипільське поселення етапу ВІ на півночі Одещини. *Древнее Причерноморье*. Випуск X. Одесса: ФЛП «А.С. Фрийдман».
- Магомедов, Б.В. 1987. *Черняховская культура Северо-Западного Причерноморья*. К.: Наукова думка.
- Орлик, О.П., Соколюк, І.А., Засядьков, Р.П. 2009. *Акти візуального обстеження території Гайворонського району Кировоградської області*. Кировоград.
- Пересунчак, О.С. 2012. Нові трипільські поселення на Південному Бузі. *Земледельцы и скотоводы древней Европы*. Киев, Санкт-Петербург.
- Пересунчак, О.С. 2012. Пам'ятки археології Гайворонщини. *Матеріали IV обласних краєзнавчих Куценківських читань*. Кировоград: Лисенко В.Ф.
- Пересунчак, О.С. 2015. Поселення трипільської культури Тополі. *МАСП*. Вып. XIII. Одесса.
- Пересунчак, О.С. 2016. Черняхівське поселення Біла Скеля (Кам'яне-Завалля) на Середньому Побужжі. *Стародавнє Причорномор'я*. Випуск XI. Одеса: Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова.
- Пересунчак, О.С. 2018. Артефакти та місцезнаходження доби бронзи на території Середнього Побужжя. *Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи*: збірка наукових робіт присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. Одеса: ОНУ.
- Пересунчак, О.С. 2018. Нові пам'ятки археології в басейні р. Могилянка. *Стародавнє Причорномор'я*. Випуск XII. Одеса: Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова.
- Пересунчак, О.С., Бурдо, Н.Б. 2015. Колекція пластики із ранньотрипільського поселення Могиляна III. *Культурний комплекс Кукутень-Трипілля та його сусіди*. Збірка наукових праць пам'яті В. Круця. Львів: Астролябія.
- Пересунчак, О.С., Тупчіснюк, М.П. 2018. Монети римського часу з музейного зібрання Заваллівського навчально-виховного об'єднання «Загальноосвітня школа I – III ступенів» Гайворонського району як відображення особливостей грошових відносин імперії з варварським світом. *Матеріали міжнародної конференції «Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки»*. Переяслав-Меджибіж.
- Рудь, В., Пересунчак, О., Собчук, В. 2018. *Звіт про роботу Східно-Подільської археологічної експедиції на території Кировоградської області у 2017 р.: обстеження пам'яток археології Казавчинської сільської ради Гайворонського району*. Київ, Кропивницький.
- Цвек, О.В. 2006. *Поселення східнотрипільської культури (короткий нарис)*. К.: Інститут археології НАНУ.
- Цыбесков, В.П. 1971. Некоторые итоги исследования Березовского поселения. *МАСП*. Вып.7. Одесса.
- Petrequin, P., Errera, M., Voinea, V., Tsonev, T., Turkanu, S., Serbanescu, D., Kiosak, D., Peresunchak, O., Polischuk, L. et Chernakov, D. 2017. Des Alpes a la mer Noire (Bulgarie, Roumanie et Ukraine). Jade objets-signes et interpretations sociales des jades alpins dans l'Europe neolithique. *Presses universitaires de France-Comte Centre de Recherche Archéologique de la Vallée de Ain*.
- Thomas, S., Posselt, M., Dèbiec, M., Kiosak, D., Tkachuk, T. 2016. Prospections magnetometriques sur des sites de la culture Cucuteni – Trypillia sur le cours du Dnistre et tu Boug de sud neamt county museum complex Cucuteni eneolithic art museum of Piatra-Neamt culture cucuteni culture international research centre cucuteni culture within the european neo-eneolithic context. *Proceedings of the International Colloquium „Cucuteni – 130” 15-17 October 2014*. Piatra-Neamt.

REFERENCES:

- Videiko, M.Yu. 1987. *Отчет об археологической разведке в Гайворонском районе Кировоградской области в 1987 году*. НА ИА НАНУ, 1987/37а.
- Hopkalo, O.V. 2007. Pro deyaki rezultaty ta perspektivy doslidzhennya chernyakhivs'koho kostyuma. *Arkheolohiya*. 2007. №2. S. 48-56.
- Kyosak, D., Bruyako, Y., Denysyuk, V. 2014. Kompleks arkheolohycheskykh pamyatnykov «Kamennoe-Zaval'e» v Srednem Pobuzh'e. Raboty 2011-2012 hh. *Tyragetia*, s.n. vol. VIII [XXIII], nr.1.
- Kiosak, D.V. 2016. «Stepovyy vplyv» na pam'yatky typu Sabatynivka I (za materialamy poselennya Shamrayi). *Starodavnye Prychornomor'ya*. Vypusk XI. Odesa: Odes'kyu national'nyy univertsytet im. I.I. Mechnikova.
- Kiosak, D.V. 2018. Hnyla Skelya – nove poselennya kul'tury liniyno-strichkovoyi keramiky. *Arkheolohiya, etnolohiya ta okhorona kul'turnoyi spadshchyny Pivdenno-Skhidnoyi Yevropy*: zbirka naukovykh robot prysvyachena 25-richchyu kafedry arkheolohiyi ta etnolohiyi Odes'koho national'noho univertsytetu im. I.I. Mechnikova. Odesa: ONU.
- Kiosak, D., Lytynychuk, YU., Peresunchak, O. 2013. Kam'yane Zavallya 1 – trypill's'ke poselennya etapu VI na pivnochi Odeshchyny. *Drevnee Prychornomor'e*. Vypusk X. Odessa: FLP «A.S. Frydman».

- Mahomedov, B.V. 1987. *Chernyakhovskaya kul'tura Severo-Zapadnoho Prychornomor'ya*. K.: Naukova dumka.
- Orlyk, O.P., Sokolyuk, I.A., Zasyad'vovk, R.P. 2009. *Akty visual'noho obstezhennya terytoriyi Hayvorons'koho rayonu Kirovohrads'koyi oblasti*. Kirovohrad.
- Peresunchak, O.S. 2012. Novi trypil's'ki poselennya na Pivdennomu Buzi. *Zemledel'tsy i skotovody drevney Evropy*. Kyev, Sankt-Peterburh.
- Peresunchak, O.S. 2012. Pam'yatky arkeolohiyi Hayvoronshchyny. *Materialy IV oblasnykh krayeznavchykh Kutsenkivs'kykh chytan'*. Kirovohrad: Lysenko V.F.
- Peresunchak, O.S. 2015. Poselennya trypil's'koyi kul'tury Topoli. *MASP*. Vyp. XIII. Odessa.
- Peresunchak, O.S. 2016. Chernyakhivs'ke poselennya Bila Skelya (Kam'yane-Zavallya) na Seredn'omu Pobuzhzhii. *Starodavnye Prychornomor'ya*. Vypusk XI. Odessa: Odes'kyy national'nyy universytet im. I.I. Mechnikova.
- Peresunchak, O.S. 2018. Artefakty ta mistseznakhodzheniya doby bronzy na terytoriyi Seredn'oho Pobuzhzhya. *Arkeolohiya, etnolohiya ta okhorona kul'turnoyi spadshchyny Pivdenno-Skhidnoyi Yevropy: zbirka naukovykh robit prysvyachena 25-richchyu kafedry arkeolohiyi ta etnolohiyi Odes'koho national'noho universytetu im. I.I. Mechnikova*. Odessa: ONU.
- Peresunchak, O.S. 2018. Novi pam'yatky arkeolohiyi v baseyni r. Mohylyanka. *Starodavnye Prychornomor'ya*. Vypusk XII. Odessa: Odes'kyy national'nyy universytet im. I.I. Mechnikova.
- Peresunchak, O.S., Burdo, N.B. 2015. Kolektsiya plastyky iz ran'otrypil's'koho poselennya Mohyl'na III. *Kul'turnyy kompleks Kukuten'-Trypillya ta yoho susidy*. Zbirka naukovykh prats' pam'yati V. Krutsa. Lviv: Astrolyabiya.
- Peresunchak, O.S., Tupchiyenko, M.P. 2018. Monety ryms'koho chasu z muzeynoho zibrannya Zavallivs'koho navchal'no-vykhovnoho ob'yednannya «Zahal'noosvitnya shkola I – III stupeniv» Hayvorons'koho rayonu yak vidobrazheniya osoblyvostey hroshovykh vidnosyn imperiyi z varvars'kym svitom. *Materialy mizhnarodnoyi konferentsiyi «Aktual'ni problemy numizmatyky u systemi spetsial'nykh haluzey istorychnoyi nauky»*. Pereyaslav-Medzhybizh.
- Rud', V., Peresunchak, O., Sobchuk, V. 2018. *Zvit pro robotu Skhidno-Podil's'koyi arkeolohichnoyi ekspedytsiyi na terytoriyi Kirovohrads'koyi oblasti u 2017 r.: obstezhennya pam'yatok arkeolohiyi Kazavchyns'koyi sils'koyi rady Hayvorons'koho rayonu*. Kyiv, Kropyvnyts'kyy.
- Tsvek, O.V. 2006. *Poselennya skhidnotrypil's'koyi kul'tury (korotkyy narys)*. K.: Instytut arkeolohiyi NANU.
- Tsybeskov, V.P. 1971. Nekotorye ytohy yssledovannya Berezovskoho poselennya. *MASP*. Vyp. 7. Odessa.
- Petrequin, P., Errera, M., Voinea, V., Tsonev, T., Turkanu, S., Serbanescu, D., Kiosak, D., Peresunchak, O., Polischuk, L. et Chernakov, D. 2017. Des Alpes a la mer Noire (Bulgarie, Roumanie et Ukraine). Jade objets-signes et interpretations sociales des jades alpins dans l'Europe neolithique. *Presses universitaires de France-Comte Centre de Recherche Archiologique de la Vallee de Ain*.
- Thomas, S., Posselt, M., Dębiec, M., Kiosak, D., Tkachuk, T. 2016. Prospections magnetometriques sur des sites de la culture Cucuteni – Trypillia sur le cours du Dnistre et tu Boug de sud neamt county museum complex Cucuteni eneolithic art museum of Piatra-Neamt cucuteni culture international research centre cucuteni culture within the european neo-eneolithic contex. *Proceedings of the International Colloquium „Cucuteni – 130” 15-17 October 2014*. Piatra-Neamts.

Peresunchak Oleksandr S.

FINDS OF YOUNG ARCHAEOLOGIST MUG

The publication is dedicated to the coverage of the activity of the Junior Archeologist Student Circle, which operates on the basis of the communal institution “Zavallivsky Lyceum of the Gayvoron District Council of the Kirovograd region, and which will celebrate the 20th anniversary next year. This children's association was created with the purpose of interest of young people in the ancient history of the region, education of the younger generation of respect for the monuments of history and cultures, deepening knowledge of the history of Ukraine. It was possible to combine the work of the students with the study in the archeology section of the Kirovograd Small Academy of Sciences of the student youth, which in turn made it possible to achieve some practical and theoretical successes. As a result of a systematic survey of the territory of Middle Pobuzhye, new archeological monuments were discovered, numerous archaeological material were collected and were threatened with destruction as a result of man-made activities. In general, in the territory of the region the circles surveyed settlements, mounds and other objects of different time intervals, starting from the Neolithic period of the Cossack period. Circumstances were constantly reported to the relevant scientific institutions by the founders, and the found artifacts were transmitted for further work by archaeological scientists. Effective cooperation was established between scientists and young researchers of Pobuzhye. Soon, such cooperation extended beyond the borders of Ukraine. This article is perhaps the first attempt to share experience in the educational process of exploring the archeology students of the Middle Pobuzhye and to introduce into art circulation artifacts that were partially disclosed, as well as those that were not previously known to a wide range of scientists. We hope that this will help attract the attention of scientists to our region, as well as help protect and preserve the cultural heritage of the past.

Keywords: *Middle Pobuzhye, culture of line-ribbon ceramics, Trypillian culture, anthropomorphic plastic, Bronze Age, Chernyakhiv culture.*

I.O. Чечуліна*

ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ АТТИЧНОЇ ЧОРНОЛАКОВОЇ КЕРАМІКИ З ЕКСПОЗИЦІЇ АРХЕОЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ ІА НАН УКРАЇНИ

Аттична чорнолакова кераміка є надійним джерелом датування цілих археологічних комплексів. Колекція кераміки, що експонується у відділі «Археологічний музей» ІА НАНУ є доволі інформативною та цікавою з точки зору різноманітності форм та орнаментування. В експозиції представлені як окремі речі, так і цілі комплекси посуду різного часу – класичного та елліністичного.

Ключові слова: аттична чорнолакова кераміка, Ольвія, музейна колекція, Північне Причорномор'я, антична доба, класичний період, елліністичний період.

Аттична чорнолакова кераміка посідає особливе місце серед усього грецького посуду, вона широко імпортувалася за межі Аттики і саме тому є надійною датуючою ознакою для археологічних комплексів практично на всіх пам'ятках, до яких сягав аттичний керамічний імпорт.

Колекція матеріалів із експозиції Археологічного музею ІА НАНУ, що були знайдені в Ольвії, доволі чисельна та інформативна. До дослідженої нами частини матеріалу відноситься аттична чорнолакова кераміка, що буда знайдена в Ольвії в різні роки на різних ділянках розкопів, переважно з 1962 по 2000 рр. Деякі знахідки, на жаль, мають лише музейні фондові номери, тож ми не маємо змоги прослідкувати їх походження. Увесь керамічний матеріал добре збережений, всі необхідні ділянки належним чином відреставровані. Посуд експонується в основному залі, присвяченому археології залізного віку України.

Переважну більшість дослідженої колекції складають посудини для пиття вина – одинадцять посудин з досліджених п'ятнадцяти, що за матеріалами Афіньської Агори датуються головним чином в межах 500 – 325 рр. до н.е.

Посуд для пиття вина представлено киликами та канфарами різних типів. Це чаші типу «болсал» 420 р. до н.е. – два екземпляри; канфароподібні килики 340 – 325 рр. до н.е. – два екземпляри; два канфари елліністичного часу з накладним орнаментом кінця IV – початку III ст. до н.е. та один канфар – мікроформа; скіфосоподібний килик 410 р. до н.е.; чаша на високій ніжці 500 р. до н.е.; килик типу «delicate class» 430 р. до н.е. та килик на ніжці середини V ст. до н.е.

До відкритих типів посуду належить миска з відігнутим назовні краєм 420 р. до н.е. та рибне блюдо 350 – 325 рр. до н.е. До рідких знахідок посуду закритих форм відноситься ойнохоя з рельєфним орнаментом V ст. до н.е.

Килики – найбільш поширена форма для пиття. Цю форму легко пізнати за широкою неглибокою чашею, горизонтальними ручками та високою ніжкою. Чорнолакові килики відрізняються від розписних тим, що стають більш зручними у використанні, особливо наприкінці VI – початку V ст. до н.е., коли вінця стають масивніші.

Окремо виділяють тип киликів без високої ніжки (на кільцевому піддоні) – «Stemless». Для архаїчного часу килики цього типу вкрай рідкі, набувають поширення після 480 р. до н.е. Цей тип має неглибокий тулуб, низьку ніжку, зазвичай вінця загнуті всередину чи назовні. Для початку століття характерний неглибокий тулуб посудини, пласкі вінця (рис. 2: 4). Даний килик повторює морфологію форми, проте має особливість, характерну лише для киликів типу «delicate class» – потовщення-виступ з внутрішньої сторони тулова. Килик датується 430 р. до н.е. (Sparkes, Talcott 1970: fig. 5: 487) і належить до класичної серії киликів даного типу з орнаментом. Посудина на дні має класичний для цього часу штамп: коло, коло з пальметок, геометрично правильна зірка, промені якої сходяться по центру композиції, з іншого боку завершуються рисочками. Серед матеріалів Ольвії даний тип зустрічається нерідко (Назарчук 2014, рис. 20; Папанова 2000, рис. 1; Фармаковський 1911, рис. 3, 4).

Вишукану групу посуду продовжує килик на високій ніжці (viscup), що також належить до комплексу, присвяченого Афродиті (рис. 1: 7) (Буйських 2015, с. 16). Цей тип відрізняється

Рис. 1. Канфари

1 – 0-74-410 ЮЗА, АМ-2621-7641 канфар; 2 – АМ 1089-5217 канфар; 3 – 0-56-779, АМ 2618-7638 мікроформа, канфар; 4 – АМ 3016-8026 килік типу «болсал»; 5 – 0-48-5639, АМ 3015-8625 канфароподібний килік; 6 – 0-2000-P25-2197 килік типу «болсал»; 7 – 0-2000-P25-2732, АМ3598-10349 килік на ніжці (visur); 8 – АМ 1087-5194 канфароподібний килік; 9 – АМ 1173-5288 рыбне блюдо; 10 – АМ 1174-5289 миска; 11 – 0-47-3024, АМ 1088-5196 скіфосоподібний килік.

прямими відокремленими вінцями, неглибоким тулубом, двома горизонтальними ручками на рівні вінець. Характерною особливістю також є вільний простір без лакового покриття попід ручками. За аналогією форма датується 460 р. до н.е. (Sparkes, Talcott 1970: fig. 5: 437). Лакове покриття дуже якісне, блискучого насиченого кольору.

Також доволі поширеною формою для середини V ст. до н.е. були килики типу «болсал». Експозиція має два подібних екземпляри, що датуються 450-420 pp. до н.е. (Sparkes, Talcott 1970: fig. 6: 541) (рис. 1: 4,6). Обидва килика одного типу, відмінність лише у розмірах. Перший має простий штамп на дні – коло, навколо якого чотири пальметки. Загалом, килики типу «болсал» завжди прикрашали розетою з пальметок у центрі, що підтверджують, зокрема, матеріали з некрополя Широкої балки біля Ольвії (Папанова 2000, рис. 3).

Другий килик типу болсал (рис. 1: 6) належить до комплексу посуду, присвяченого Афродиті, що знайдено у ботросі на території Південного теменосу Ольвії у польовому сезоні 2000 р. (Буйських 2015, с. 16). Із зовнішньої сторони дна бачимо посвяту Афродиті. Килик, що характерно для цього типу посуду, прикрашено із зовнішньої сторони дна колом без лаку, всередині якого намальовано ще два кола. Обидва килики виконані доволі ретельно, чорнолакове покриття якісне, без особливих відмінностей.

Терміном скіфосоподібні килики «skyphos» називають широкі чаші для пиття, глибші ніж килики на кільцевому піддоні (stemless), мають однакову форму ручок з цим типом. Вони були доволі поширеною формою для пиття вина, активно виготовлялись у V-IVст. до н.е.

Даний екземпляр датується 410 р. до н.е. (рис. 1: 11). Відноситься до підтипу з масивними стінками (Sparkes, Talcott 1970: fig. 6: 617). Форма виготовлена дуже якісно, що характерно для V ст. до н.е. Лакове покриття блискуче, насиченого чорного кольору. На дні має штамп – центральна розета – коло з ов, посередині якого сім з'єднаних між собою пальметок. Слід окремо відзначити, що штамп нанесений дуже ретельно, охайно, майже всі волоти на пальметках добре прослідковуються, як і пелюстки. Центральне коло між пальметками знаходиться точно по центру композиції. Із зовнішньої сторони дна залишено вільний простір від чорнолакового покриття, посередині якого коло та кружечок. Форма є доволі популярною та знаходить свої аналогії серед матеріалів Ольвії попередніх років (Леви 1940, табл. XVI; Козуб 1979,

рис. 14; 1974, рис. 9; Папанова 1993, рис. 10; 2000, рис. 4, 5, 6; Русяева, Назарчук 2006, рис. 190; Назарчук 2014, рис. 20-24).

Канфари є другим за популярністю типом відкритого чорнолакового посуду для пиття. Характерна ознака форми – дві вертикальні ручки, що підіймаються на рівень вінець.

Канфари представлені типами класичної серії IV – III ст. до н.е. Це канфар з формованими вінцями, елліністичний канфар з пласкими вінцями та міркоформа – канфар. Канфар класичної форми, з формованими вінцями (рис. 1: 1) має середні розміри (аналогія Alexandrescu 1978, р. 89). Чорнолакове покриття насиченого чорного кольору, на рельєфних частинах покриття затерте, ймовірно це сліди використання посудини або наслідок погані збереженості. Тулово посудини прикрашено канелюрами, що пропорційно займають половину канфара. Канелюри опуклі, округлі, доволі ретельно вироблені, кожна з них завершується жолобками. Цікаво, що канелюри нанесені й під ручками. Із зовнішньої частини на дно нанесено графіто. По внутрішній частині канфар прикрашено штампом. Це доволі класичний штамп для цього виду посуду (Чечуліна 2016). По центру – коло, чотири з'єднані між собою пальметки та ряд насічок навколо. На дні покриття збереглося доволі погано, також ймовірно через використання, проте досить чітко можна простежити елементи штампу. Лінії, що з'єднують пальметки, були спеціально прокреслені, саме через це, навіть вже без лакового покриття маємо змогу відтворити штамп повністю. За аналогіями з матеріалів Афінської агори, форма датується у межах 350 – 325 pp. до н.е. (Sparkes, Talcott 1970: fig. 7: 700; Rotroff 1997: fig. 6, pl. 4, 38). Саме наявність штампу у придонній частині, що обумовлено приземкуватою формою канфару та достатньо широким горлом, є індикатором датування посудини у межах другої половини IV ст. до н.е. Така структура горла дозволяла доволі легко нанести штамп. Відмінністю даного типу канфарів є формовані вінця, що ніби напливають на зовнішню сторону посудини. У процесі формовки посудини, вінця були трохи зігнуті та завернуті назовні. Всередині вінець немає порожнини, характерної для кінця IV ст. до н.е. (Егорова 2009, с. 27).

Значно частіше зустрічалися канфари з прямими вінцями. Наприклад канфар з накладним орнаментом з експозиції музею – (рис. 1: 2). За аналогічними матеріалами можемо продатувати посудину кінцем IV – першою чвертю III ст. до н.е. (Егорова 2009, с. 87; Парович-Пешикан 1974, с. 76; Rotroff 1997: fig. 6, pl. 3, 32; Rotroff 1991). Цікаво, що

в IV ст. до н.е. обидва типи класичної серії – з формованими вінцями та прямими розвиваються ніби паралельно, проте з першої чверті III ст. до н.е. канфари з прямими вінцями переважають (Alexandrescu 1966, p. 524; Thomson 1987, p. 20). Даний канфар має накладний орнамент з обох сторін посудини – у вигляді двох гілочок, що є доволі поширеним орнаментом для кінця IV – першої чверті III ст. до н.е. (див. наприклад Handberg, Peterson 2010, p. 212; Vozkova 1997, p. 9).

Так звані канфароподібні килики «*cupkantharos*» за формою тулова дуже схожі на канфари класичних серій. Головна відмінність – у формі та місцезнаходженні ручок. Ручки петлеподібні, округлі у розрізі, розвернуті горизонтально та прикріплені на лінії максимального діаметру тулова (Егорова 2009, с. 28).

Екземпляр з експозиції (рис. 1: 8) має формовані вінця, датується 350 – 325 рр. до н.е. за аналогією з матеріалів Афіньської Агори (Sparkes, Talcott 1970: fig. 7: 661). Канфар має цікаву орнаментацию, нанесену вірогідно ангобом та білою фарбою. Під горлом йде оливкова гілка, нанесена доволі неохайно, далі пояс з геометричною орнаментациєю (чередування підквадратного меандру та ніби шахматної дошки, де через один квадрат зафарбовані білою фарбою). Чорнолакове покриття дуже якісне, насиченого чорного кольору, деінде є сліди від використання посудини – на вінцях та ручці.

Наступний варіант канфару з прямими вінцями доволі унікальний перш за все через свої розміри. Ця мікроформа, досягає у висоту 5,6 см. Вірогідно, що її використовували у якості поховального інвентарю (рис. 1: 3). Про це свідчить зокрема й погана якість покриття та доволі неохайне формування посудини.

До середини IVст. до н.е. належить й наступний кубкоподібний канфар (рис. 1: 5). Відноситься до так званих канфарів «сидячого типу» (*squat rim*) (Sparkes, Talcott 1970: fig. 7: 684). Лакове покриття з часом втратило свою блискучість, збереглося доволі погано. Деінде можна побачити коричневий колір, що є індикатором помилок при обпалі посудини (надходження кисню).

Окремої уваги заслуговує ойнохоя – глек з трьома зливами, що слугувала вмістищем для зберігання та розливання вина.

Археологічно ціла ойнохоя є доволі унікальним експонатом, за морфологією форми її можна продатувати серединою VI ст. до н.е. (рис. 2: 1), (Sparkes, Talcott 1970: fig. 2: 90, 96). Особливістю даної посудини є ручка, що підіймається від верхньої частини тулова до вінця, виходячи трохи за них. Під ручкою роз-

ташовані два наліпи округлої форми. Зверху ручка завершується рельєфною головою лева та двома полосами, що ніби імітують його лапи та простягаються по горлу ойнохоя.

Окрему категорію посуду складають миски та тарілки. Миски найрізноманітніших форм та розмірів були популярні протягом усіх періодів, в тому числі чорнолакові миски.

Миски з відігнутих краєм (*outturned rim*) були поширені з останньої чверті V ст. до н.е. Класична форма складається з широкої неглибокої чаші, що стоїть на низькій кільцевій ніжці, вінця трохи потовщені та відігнуті назовні (рис. 1: 10). Миска датується 310 р. до н.е. (Sparkes, Talcott 1970: fig. 8: 808). Дно ззовні має графіто, повністю покрите червоним лаком. Має штамп всередині посудини – розета з чотирьох пальметок – доволі класична орнаментация. Знахідки посуду з таким орнаментом неодноразово зустрічалися в Ольвії (Леви 1940, табл. XVII, XXIII; Папанова 2000, рис. 13). Цікаво те, що посудина всередині має коло з червоного покриття, що покриває й штамп. Ймовірно, це сталося через умови обпалу посуду – миски ставилися одна на одну, таким чином, саме на це місце не потрапило достатньо кисню, через що посудина всередині набула червоного кольору замість чорного.

Як і маленькі миски, для подібних цілей використовували солонки.

Солонка (рис. 2: 2), що датується 350 – 325 рр. до н.е., має відмінність у характері виконання стінок. Від вінця до придонного валика стінки виконані у якості вертикальних канелюр, повністю однакового розміру, що йдуть майже паралельно одна до одної; канелюри опуклі, округлі (Sparkes, Talcott 1970: fig. 9: 949)

Окремо, як тип, виділяють миски на високій ніжці (*stemmed dish*). Великі та маленькі – вони були поширені в Аттиці з кінця VI до другої чверті V ст. до н.е. Великі миски могли використовуватись для зберігання фруктів, горіхів, оливок. Можливо, миски на високій ніжці могли використовуватись і як піксиди. Окремо слід відзначити доволі рідкісний експонат – чашу на ніжці, (рис. 2: 3), що датується за аналогічними матеріалами 500 р. до н.е. (Sparkes, Talcott 1970: fig. 9: 958). Особливого декору немає, окрім полоси без покриття з зовнішньої сторони валику ніжки.

Дуже поширеним типом чорнолакової кераміки були різноманітні тарілки, що використовувались повсякденно. До їх підтипу належать рибні блюда, що досить часто зустрічаються у чорнолаковому оформленні. Форму можна назвати як профільованою, так і «пласкою» – утворює широку таріль, що від

вінець пласка, при переході до центру тарілки утворює «соусницю» – западину у центрі посудини, що, ймовірно, використовували для сервіровки соусу (чи стоку зайвої рідини). Рибні блюда мають характерні для цих форм глибоко відхилені назовні вінця та міцну кіль-

цеву ніжку. Рибні блюда почали повністю покривати лаком близько 400 р. до н.е., проте ці екземпляри не численні, їх продовжують використовувати протягом елліністичного періоду (Rotroff 1997, р. 83-107).

Рис. 2. 1 – AM 1102-5197 ойнохоя; 2 – 0-73-492 ЮЗА, AM-2616-7635 солонка; 3 – 0-48-2938, AM 1103-5198 чаша на ніжці; 4 – AM 2620-7640, 0-48-5019 килик типу «delicate class».

Класичним прикладом рибного блюда є експонат з експозиції музею (рис. 1: 9). Датується в межах 350 – 325 рр. до н.е., має відігнуті назвні вінця, ємність для зберігання соусу (Sparkes, Talcott 1970: fig. 10: 1072).

Усі наведені форми мають прямі аналогії серед матеріалів Афіньської Агори та знахідок аттичного чорнолакового посуду з інших міст Північного Причорномор'я. Дані форми належать до парадного столового посуду та ще раз демонструють активні торгові зносини Ольвійського полісу з Аттичним регіоном протягом класичного часу.

Колекція відділу «Археологічний музей» ІА НАНУ викликає неабиякий інтерес з наукової та естетичної точки зору не лише для

науковців, але й для звичайних відвідувачів музею. Представлені в експозиції експонати датуються різним часом виробництва, демонструють різні форми та типи грецького посуду. Окрім того, колекція знахідок з Ольвійського полісу, може слугувати гарним наочним матеріалом в освітньому процесі, адже вона демонструє всі сторони життя грецького полісу і є гарним прикладом експонування подібних матеріалів.

Подяки.

Хочу висловити свою подяку співробітникам відділу Археологічний музей ІА НАНУ, в особі Кулаковської Л.В. та Вотякової О.Л. за сприяння обробці колекції.

ЛІТЕРАТУРА:

- Буйских, А.В. 2015. Южный теменос Ольвии Понтийской. *Вестник древней истории*, 2, с. 6-21.
- Козуб, Ю.І. 1979. Передмістя Ольвії. *Археологія*, 29, с. 3-34.
- Леви, Е.И. 1940. Привозная греческая керамика из раскопок Ольвии в 1935, 1936 гг. *Ольвия*, 1, с. 105-126.
- Назарчук, В.И. 2014. Чернолаковая керамика. В: Крыжицкий, С.Д., Лейпунская, Н.А. и др. Жилые дома Центрального квартала Ольвии. *МАИЭТ*, 13, с. 312-356.
- Папанова, В.А. 2000. Чернолаковая керамика из семейно-родового участка некрополя Ольвии. *Старожитности Степового Причорномор'я і Криму*, 8, с. 194-216.
- Папанова, В.А. 1993. *Некрополь Ольвии*. История исследования, итоги раскопок. Бердянск: Гортипোগрафия.
- Парович-Пешикан, М. 1974. *Некрополь Ольвии эллинистического времени*. Киев: Наукова думка.
- Русяева, А.С., Назарчук, В.И. 2006. Аттическая керамика. *МАИЭТ*, 2, с. 169-177.
- Фармаковский, Б.В. 1911. Памятники античной культуры, найденные в России. *ИАК*, IV (42), с. 134-143.
- Чечуліна, І.О. 2016. Штампований орнамент на аттичній чорнолаковій кераміці з Ольвії. *Археологія* (2), с. 29-38.
- Alexandrescu, P. 1966. *La necropole tumulaire (Fouilles 1955-1961)*. Histria, (II).
- Alexandrescu, P. 1978. *Le ceramique d'epoque archaïque et classique (VII-IV s.* Histria, (IV).
- Bozkova, A. 1997. A Pontic Pottery Group Hellenistic Age. *Archaeologia Bulgarica*, 2, p. 8-17.
- Handberg, S., Peterson, J.H. 2010. Black-glossed pottery. *Black sea studies* (13), p. 187-196.
- Rotroff, S.I. 1991. Attic West Slope Vase Painting. *Hesperia*, Vol. 60, No. 1.
- Rotroff, S.I. 1997. *Hellenistic Pottery. Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material*. The Athenian Agora, XXIX.
- Sparkes, B.A., Talcott, L. 1970. *Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C.* The Athenian Agora XII.
- Thompson, H.A., Thompson, D.B., Rotroff, S.I. 1987. *Hellenistic pottery and terracottas*. Princeton, N.J: American School of Classical Studies at Athens.

REFERENCES:

- Buiskykh, A.V. 2015. Yuzhnyi temenos Olvyy Pontyiskoi. *Vestnyk drevnei istoryy*, 2, s. 6-21. (in Russian)
- Kozub, Yu.I. 1979. Peredmistia Olvii. *Arkheolohiia*, 29, s. 3-34. (in Russian)
- Levy, E.Y. 1940. Pryvoznaia hrechaskaia keramyka iz raskopok Olvyy v 1935, 1936 hh. *Olvyya*, 1, s. 105-126. (in Russian)
- Nazarchuk, V.Y. 2014. Chernolakovaia keramyka. V: Krizhytskyi, S.D., Leipunskaiia, N.A. y dr. Zhylie doma Tsentralnoho kvartala Olvii. *MAIET*, 13, s. 312-356. (in Russian)
- Papanova, V.A. 2000. Chernolakovaia keramyka iz semeino-rodovoho uchastka nekropolia Olvii. *Starozhytnosti Stepovoho Prychornomoria i Krymu*, 8, s. 194-216. (in Russian)
- Papanova, V.A. 1993. *Nekropol Olvii. Istoriya issledovaniya, itohy raskopok*. Berdiansk: Hortypohrafyia. (in Russian)
- Parovych-Peshykan, M. 1974. *Nekropol Olvii ellinisticheskoho vremeni*. Kiev: Naukova dumka. (in Russian)
- Rusiaeva, A.S., Nazarchuk, V.Y. 2006. Atticheskaiia keramika. *MAIET*, 2, s. 169-177. (in Russian)
- Farmakovskiy, B.V. 1911. Pamiatnyky antychnoi kulturi, naidennye v Rossyy. *IAK*, IV (42), s. 134-143. (in Russian)
- Chechulina, I.O. 2016. Shtampovanyi ornament na attychnii chornolakovii keramitsi z Olvii. *Arkheolohiia* (2), s. 29-38. (in Ukrainian)

- Alexandrescu, P. 1966. *La necropole tumulaire (Fouilles 1955-1961)*. Histria, (II).
- Alexandrescu, P. 1978. *Le ceramique d'epoque archaique et classique (VII-IV s. Histria, (IV)*.
- Bozkova, A. 1997. A Pontic Pottery Group Hellenistic Age. *Archaeologia Bulgarica*, 2, p. 8-17.
- Handberg, S., Peterson, J.H. 2010. Black-glossed pottery. *Black sea studies* (13), p. 187-196.
- Rotroff, S.I. 1991. Attic West Slope Vase Painting. *Hesperia*, Vol. 60, No. 1.
- Rotroff, S.I. 1997. *Hellenistic Pottery. Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material*. The Athenian Agora, XXIX.
- Sparkes, B.A., Talcott, L. 1970. *Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C.* The Athenian Agora XII.
- Thompson, H.A., Thompson, D.B., Rotroff, S.I. 1987. *Hellenistic pottery and terracottas*. Princeton, N.J: American School of Classical Studies at Athens.

Chechulina Iryna O.

ATTIC BLACK-GLAZED POTTERY FROM THE COLLECTION OF EXPOSITION OF THE ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF IA NASU

Finds of Attic tableware and ceremonial ware in the North Black Sea region are mass, and that is why they are so important since they provide information for detailed chronology of ancient material.

The collection of finds from Olbia, which is exhibited in the Archaeological Museum of IA NASU is quite numerous. The investigated part of the material includes Attic black-glazed pottery, which was found in Olbia in different years at different sites of excavations, from 1962 to 2000. Some finds, unfortunately, have only museum archive numbers, so we are not able to trace their origin. All the ceramic material is well-preserved, all necessary parts are properly restored, they are exhibited in the main hall dedicated to archeology of the Iron Age of Ukraine.

The vast majority of the studied collection consists of vessels for drinking wine – eleven vessels of the sixteen studied, dating from the Athenian Agora from 500 to 325 BC.

Pottery for wine are represented by cups and kantharos in various types. These are the cup – «bolsal» 420 BC – two examples; cup-kantharos 340–325 BC – two examples; two Hellenistic kantharos with an applique ornament IV BC and one kantharos – micro form; cup-skyphos 410 BC; stemmed dish 500 BC; cup “delicate class” 430 BC and a stemmed cup of the middle of the 5th BC.

Open types of pottery include a bowl with an outturned rim 420 BC and fish plate 350–325 BC.

Rare finds of the pottery of the closed forms are oynohoya with relief ornament of the V century BC and a Hellenistic pelika with an applique ornament.

All the above forms have direct analogies in the material from the Athenian Agora and finds of Attic black-glazed ware from other cities in the Northern Black Sea. These forms belong to the ceremonial tableware demonstrate an active trade relations of the Olbio Polis with the Attic region during the classical time.

Keywords: *Attic black lacquer ceramics, Olbia, museum collection, Northern Black Sea coast, antiquity, classical period, Hellenistic period.*

РОЗДІЛ 3.
Музеєзнавство та пам'яткознавство

PART 3.
Museum & Monument Studies

В.Б. Ловак*

ВИКЛИКИ ДЛЯ СУЧАСНОГО МУЗЕЮ: ЗРОЗУМІТИ ТА ПІДГОТУВАТИСЯ

У статті розглядаються вектори розвитку сучасного музею та пов'язані з ними виклики для музейної спільноти, а також роль ВНЗів у підготовці кадрів, здатних ефективно реагувати на ці виклики.

Ключові слова: комунікація, інтерактивність, партисипація, музейний менеджмент, музейний маркетинг.

Основними складовими, які визначають розвиток сучасного музею, є комунікація, інтерактивність та партисипація. Кожна з трьох складових є гетерогенною, комплексною та багатовимірною. Вони виникли як наслідок трансформації музею. Сучасний музей розуміє себе не тільки як інституція для збирання, зберігання, вивчення, інтерпретації та експонування (традиційна, функціональна роль; орієнтація на об'єкт), а й як інституція для людей, що дає можливість насолоджуватися, пізнавати, навчатися через колекцію, яка зберігається саме для суспільства (цільова роль; орієнтація на людей) (Rentschler 2011, р.13).

Цей процес зміни самоусвідомлення музею у світі триває вже кілька десятиліть і порівняно недавно розпочався у середовищі українських музеїв. Трансформація самоусвідомлення пов'язана, головним чином, з неефективністю старої моделі, що вже не може задовольнити вибагливого відвідувача, який має величезний вибір можливостей і для навчання, і для пізнання, і для розваг. Музеї, маючи свої унікальні колекції, мають величезний потенціал і можуть в унікальний спосіб задовольняти дуже широкий спектр суспільних потреб. Але це неможливо без усвідомлення необхідності цих трансформаційних процесів та без опанування нових інструментів та методик, що є величезним викликом для музею. При цьому основні завдання музею (збирання, зберігання, вивчення, інтерпретації та експонування) і надалі залишаються у пріоритеті, тільки до них даються нові, які можна вирішувати, розвиваючи партисипативні практики, інтерактивність та комунікацію.

Комунікація включає широкий спектр компонентів, починаючи від різноманітних форм передачі інформації, комунікації між експонатом та публікою, взаємодії за до-

помогою різноманітних медійних форм і закінчуючи маркетинговою комунікацією та брендингом.

Останнім часом відбувається трансформація поняття «експозиція». Експозиція сприймається як комунікаційна форма, що використовує об'єкти, тексти, інші експонати як медіа. Різноманітні медіа і архітектура взаємно проникають один в одного, формуючи медіатеку. Виникає імерсивність, тобто глибоке занурення відвідувача в об'єкт.

Також одним з останніх трендів у світі є переформатування музейної експозиції на основі так званої «трансмедійної сценографії». «Мистецтво сценографії», на думку професора виставкового дизайну і сценографії Інституту дизайну і мистецтва Базеля Уве Р. Брюкнера (Uwe R. Brückner) – це драматургічний дизайн просторового розміщення, хореографія залів, контекстуалізація експонатів, встановлення діалогу реципієнта і об'єкта (Rainer, Kirmeier 2016, р. 11). Метою цього процесу є введення відвідувача у здивування, зачарування та захоплення, спонукання до роздумів та надання можливості іншого, глибшого погляду на реальність і на наш світ.

У багаторівневій комунікації, яку здійснює музей, особливої ваги набув музейний маркетинг. Маркетингові комунікації у музеї є загальноновизнаною світовою практикою, ефективність якої у світі давно не ставлять під сумнів. В Україні цей напрямок тільки починає розвиватися і часто сприймається досить скептично. Цей скепсис стосовно музейного маркетингу і менеджменту не є суто українською реакцією чи винаходом. Так, у німецькомовному просторі ще на початку 1990-х років англійське поняття «менеджмент» та «маркетинг» без зайвих роздумів перекла-

vlowack@ukr.net

далися як «комерціалізація», «діснеєзація», «макдоналізація», але вже в середині 2000-х в Німеччині з'явилися університетські дипломи з музейного менеджменту (Dauschek 2016, р. 43), що свідчить про їх загальне визнання.

Маркетинг у музейній сфері у світі активно використовують більш ніж 15 років. Недовіра, через яку пройшов маркетинг, пов'язана, головним чином, з некоректною асоціацією маркетингу з комерціалізацією та з розумінням музею як неприбуткової установи, яка в жодному випадку не може мати дохід (заробляти гроші).

Тут слід відмітити кілька ключових моментів. По-перше, маркетинг – це концепція цілісного, ринково орієнтованого (а випадку музеїв – суспільно орієнтованого) управління організацією. По-друге, маркетинг неприбуткових організацій і музею, в тому числі, полягає у розумінні потреб і бажань споживача (відвідувача), у визначенні, в який спосіб їх можна задовольнити, у вмінні розширити коло тих, хто буде користуватися продуктом та у можливості налагодити взаємини із зацікавленими сторонами. «Некомерційний» характер діяльності музеїв не означає заборону на отримання прибутку, а лише накладає обмеження на його використання (Юрєнева 2007, с. 509). За українським законодавством *«доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами»* (Борисова 2015, с. 11). Тобто, законодавством передбачається, що, так само як і інші неприбуткові організації, музей може генерувати і доходи, і прибуток. Але це не є основним завданням музею. Генерування доходів тільки допомагає музею виконувати його основні завдання.

Саме зазначені вище завдання маркетингу показують його «некомерційну» сутність, адже вони допомагають музею більш досконало виконувати свою соціальну функцію – задовольняти потреби конкретних відвідувачів і, як наслідок, служити суспільству. Тому маркетинг у музеї, так само як і маркетинг у будь-якій іншій культурній сфері – це ще і соціальна техніка, яка формує процес обміну між постачальниками культурних послуг (в більш вузькому сенсі цього слова) і споживачами. Таким чином, ці обмінні процеси впливають на соціальне життя суспільства в цілому, а також зокрема на культурні зв'язки (в ширшому сенсі) (Geyer 2008, р. 7). За своєю суттю маркетинг у музейній сфері – це процес обміну між тим, хто шукає товар чи послугу (досвід, ідею, місце, інформацію) та

тими, хто її може надати; тому музей повинен надати споживачеві таку унікальну і неповторну користь від візиту, яку було б складно отримати від інших музеїв та розважальних закладів (Котлер Н., Котлер Ф., Котлер В. 2010, с. 38).

При цьому важливо, що і маркетинг, і менеджмент передбачає ефективність та економічність, які в умовах обмеженого фінансування перетворюються на необхідні інструменти для забезпечення функціонування музею. Тому розширення спектру пропозиції музею, в тому числі, через музейні крамниці, кафе було зумовлено як бажанням задовольнити потреби відвідувачів, які все частіше сприймають їх як частину комплексного досвіду відвідання музею (Lockstone 2011, р. 66), так і необхідністю отримати додаткові джерела фінансування.

Маркетинг не дає готових рішень, він дає інструменти для вдалого прийняття рішень: *«Як і у «великій економіці», в музейному маркетингу не існує універсальних рецептів підвищення рентабельності діяльності музеїв. Але є цілий ряд понять і уявлень, що допомагають аналізувати ситуацію, зіставляти можливі варіанти розвитку, оцінювати їх і приймати стратегічно правильні рішення»* (Чернобай, Бриндза 2014, с. 17).

Оскільки використання маркетингового інструментарію забезпечило вдалу реалізацію відомих проектів, музейний маркетинг став загальноприйнятою практикою. Хоча серед музейних спеціалістів є фахівці, які сприймають сучасні методи менеджменту та намагання відповідати викликам сучасної культури як загрозу музейній ідентичності (Фер 2016, с. 30), більшість не просто позитивно ставиться до маркетингу, а і розуміє його досить широко та об'ємно. За словами представників музеїв, які практично впроваджують музейний маркетинг в Україні, *«Буквально на наших очах відбулося свого роду подолання психологічного бар'єру щодо маркетингу взагалі і музейного маркетингу зокрема. Відбувся відхід від вузько комерційного, збутового розуміння його характеру і розширення поняття «маркетинг» до глобального рівня, до рівня нового стилю мислення, концепції впливу в рамках управління суспільними процесами»* (Чернобай, Бриндза 2014, с. 15).

Дивним чином маркетинг прийшов у музейну сферу через брендинг. Хоча брендинг є частиною маркетингу, все почалося не з бажання комплексно задовольнити потреби відвідувача і розуміння необхідності розбудови маркетингової стратегії, а з розвитку цілком конкретної марки (бренду). Брендинг пре-

зентує музей як марку, яка має стратегію, є центральною у створенні цінності для відвідувача, базується на культурі і стандартах та характеризується чіткою ідентичністю. Бренди означають обіцянки та зобов'язання, забезпечують орієнтацію та вирізняють продукти та послуги музею поміж інших. Бренди тільки починаються з логотипу та корпоративного дизайну. Ціллю бренду є створення музейної пропозиції в усій повноті її складових, які, починаючи від змісту і форми виставок, архітектури, заходів, реклами, концепту прибутковості, асортименту крамниці і закінчуючи манерою спілкування на музейній телефонній довідці узгоджуються і сприймаються як марка (Dauschek 2016, р. 48). Марка втілюється у поведінці та комунікації всього персоналу.

Одним з перших музеїв, який почав застосовувати брендинг, став Музей Гуггенхайма у Нью-Йорку. Внаслідок реалізації проекту Франка О. Гері з будівництва філіалу Музею Гуггенхайма в Більбао (Іспанія) виник так званий «Більбао-ефект». Музей, відкритий у 1997-му році, з оригінальним архітектурним дизайном, став центром паломництва туристів, які за перші три роки роботи музею залишили в Більбао понад 100 млн. євро лише регіональних податків. Музей Гуггенхайма в Більбао не тільки змінив ідентичність цілого міста, а й став суттєвим чинником подальшого розвитку брендингу у музейній сфері (Rainer, Kirmeier 2016, р. 9). На початку 2000-х років брендинг став складовою британського музею Тейт Модерн.

Протягом останніх років у Європі і світі менеджмент та маркетинг отримали визнання на рівні керівництва музею. Ці процеси, які передбачають більше, ніж просто стратегії покращення якості, іміджу, оцінювання, внутрішнього брендингу, ще не завершені і вимагають в час підвищених вимог відвідувачів до мистецьких і культурних інституцій інноваційних концепцій і компетентного втілення (Rainer, Kirmeier 2016, р. 9).

Попри те, що у всьому світі музеї розглядають себе через призму визначення ICOM – як неприбуткові установи, це не позбавляє їх відповідальності мислити економічно і генерувати фінансові надходження, які створюють матеріальну базу для подальшого розвитку самого музею. У 1999 році в Великобританії було введено індикатори результативності для британських національних музеїв. З більш ніж 300 можливих індикаторів було визначено 22 ключові (key performance indicators, KPI). Ці індикатори, більшість з яких були кількісними, але деякі і якісними, стали вихідним пунктом для отримання в подальшому дотацій від уряду. Серед таких кількісних показників є частка

власних фінансових надходжень у загальному бюджеті. Досягнення річних результатів у Великобританії і до сьогодні визначає розміри державних дотацій для музею (Dauschek 2016, р. 48). Тобто, державна фінансова підтримка державою музею залежить від того, наскільки музей сам активний і ефективний у залученні коштів. Але, крім кількісних фінансових показників є ще і якісні параметри, серед яких основні показники комунікаційної програми чи структура публіки. Вони показують, що на рівні з економічними аспектами, суспільні інтереси, які задовольняє музей, є ключовими для держави. При цьому, з введенням індикаторів ефективності, зросла роль досліджень публіки та оцінювання виставок, оскільки знання про профіль та інтереси відвідувачів, їх очікування та попередню підготовку є ключовими знаннями для менеджменту. І якщо раніше в Європі центральним було питання «Як нам досягти більшої кількості відвідувачів?», то сьогодні йдеться не скільки про кількість надходжень через відвідувачів, скільки про якість донесення та розбудову довготривалих відносин між відвідувачем та музеєм (Dauschek 2016, р. 48).

Інтерактивність передбачає не тільки залучення аналогових та електронних медій до самої експозиції музею, а і використання супутніх медій (сайт, блог, електронний додаток) як окремих форм. Тобто, музей функціонує як у класичній формі – off-line, так і on-line.

Електронні медіа у музейному контексті можна розділити на 3 групи. Першу групу складають медіа, через які музей спілкується з цільовими групами та аудиторіями (веб-сайт, віртуальний музей, соціальні мережі, такі як Twitter, Facebook, Pinterest, WhatsApp, Instagram, YouTube та інші). Друга група – це електронні інструменти для музейної роботи (наприклад, електронні архіви, програми для проектного менеджменту тощо). Третю групу складають медіа, які транслюють та унаочнюють зміст. До них належать медійні станції (наприклад, для перегляду відео чи прослуховування аудіотекстів), мобільні прилади, аудіо та медіа гіди. Електронні медіа можуть підвищити привабливість експозиції, надати їй додаткової цінності через розширення представленого змісту, емоційне звернення, залученість відвідувачів, акценти в ритмі рецепції, вид комунікацій та взаємодії або через розважальну складову (Döring 2016, р. 85). При цьому диджиталізація (переведення інформації у цифрову форму) у культурному менеджменті важлива не тільки для обміну інформацією, але й більшою мірою для створення мережі учасників, для подальшого розвитку ідей, залучення у про-

цес установ, які не належать до культурної сфери (Föhl, Glogner-Pilz 2017, p. 134).

Партисипація як якісно новий, ґрунтовний підхід до роботи з аудиторією, була запроваджена у музеї куратором, а згодом директором Музею мистецтва та історії Санта-Круз Ніною Саймон (Nina Simon). Ніна Саймон у своїх книгах «Партисипативний музей» (The Participatory Museum) (2010) та «Мистецтво значимості» (The Art of Relevance) (2016), а також у блозі Museum 2.0, який вона заснувала та вела протягом 2006-2019 років, представляє та осмислює партисипативні практики у музеї.

Ніна Саймон визначає партисипативний музей як місце, де відвідувачі можуть творити та поширювати контент, а також об'єднуватися один з одним навколо нього. Тобто, якщо у традиційному музеї установа надає контент, то у партисипативному музеї установа забезпечує платформу, на базі якої відбувається двосторонній обмін.

Після Ніни Саймон концепт музейної партисипації набув широкого поширення на всіх континентах. Партисипативний підхід розширює розуміння та функцію музею: *«Суть музейного партисипативного проекту полягає в тому, щоб музейна колекція на основі спільної пам'яті створювала зв'язки між людьми, інститутами, поняттями, концепціями, смислами. Культура участі – це те, що вимагає часу і великої кількості зусиль від музейних співробітників, робота, яка по суті своїй спрямована на суспільну терапію, на те, щоб збільшувати толерантність, розвивати здатність людей приймати іншу думку та жити у складному світі, який протішим уже не стане»* (Агапова 2016, с.78).

Серед прикладів партисипації є і електронний додаток (App) Бруклінського музею «ASK Brooklyn Museum». Його можна безкоштовно завантажити на свій смартфон та під час перебування у музеї задавати питання і отримувати відповіді від експертів у реальному часі. Цей електронний додаток не тільки дозволяє відвідувачам розвивати власні електронні додатки і, скажімо, розміщувати фотографії експонатів у соціальних мережах, а і є частиною великого проекту AIP (Applications Programming Interface), який передбачає, що відвідувачі беруть участь у розробці продукту. Це дозволяє відвідувачам не тільки завантажувати фотографії експонатів або використовувати зображення в своїх власних онлайн-постах, а й відтворювати їх по-новому (re-create) і винайти заново (re-invent), щоб сформувати нове мистецтво зі старих предметів (New Territory for Art), що, по

суті, показує, як відвідувачі розвивають далі саму виставку (Rainer, Kirmeier 2016, p. 8)

Через систему зворотної відповіді на сайті музею, відвідувачі могли і покращити сам електронний додаток. Крім відповідей, відвідувачі отримували рекомендації щодо подальшого відвідання музею. Загалом, цей додаток працює у напрямку розробки індивідуальної пропозиції для конкретного відвідувача, який стає співтворцем продукту.

Партисипація означає не тільки різноманітні форми активного залучення відвідувачів на всіх стадіях підготовки та «споживання» музейного «продукту», а і виставковий дизайн, і дослідження відвідувачів, і оцінку виставок. Дослідження відвідувачів міститься на стику двох складових: з одного боку, це невід'ємна частина маркетингу, а з іншого боку, вони стосуються партисипативних практик.

Дослідження відвідувачів у музейній сфері виникли близько 1970 року – до цього часу практично не існувало збору даних щодо кількості відвідувачів та їхньої поведінки. З того часу у світі напрацьовано цілий пласт кількісних та якісних досліджень, які охоплюють найрізноманітніші аспекти, пов'язані з відвідувачами. І хоча практично неможливо встановити, як відвідання музею впливає на особистість конкретного індивіда, результати довготривалого дослідження впливу відвідувань музею та музейних пропозицій, проведеного у Музеї американського мистецтва Уїтні (Whitney Museum of American Art), вказують, що музейна партисипація може призводити до стійкої заангажованості в мистецтво і культуру і мати вплив на формування особистості та посилення ідентичності (Rainer, Kirmeier 2016, p. 10).

Протягом останніх 20 років зросла не тільки кількість досліджень у музейній сфері, а і їх тематична різноманітність, серед яких, зокрема, питання використання електронних медіа, концепції втілення інноваційних маркетингових компаній. Девід Андерсон (David Anderson), генеральний директор Національного музею Уельса (National Museum Wales), розглядаючи трансформаційний процес музею ХХІ століття, акцентує на партисипації, пов'язаній зі зворотнім зв'язком у конкретних локальних умовах. Андерсон підкреслює необхідний розвиток пропозицій формального та неформального навчання для того, щоб перетворити музеї на центри креативності та локального прогресу (Rainer, Kirmeier 2016, p. 11).

Для реалізації власних завдань в сучасних складних і мінливих умовах відповідно до світових тенденцій (комунікація, інтерактивність, партисипація) музей потребує ква-

ліфікованих співробітників. Сьогодні музейні співробітники повинні володіти не тільки фундаментальними знаннями щодо роботи з колекцією – збирання, зберігання, вивчення, інтерпретації та експонування, а і цілою низкою нових компетенцій. Широка міждисциплінарна орієнтація, а саме ґрунтовне вивчення таких предметів, як музейний менеджмент, музейний маркетинг, соціологія, проектний менеджмент стануть дуже вагомим і практичним додатком для інтеграції музею в розгалужену мережу інституцій, які задовольняють навчальні, пізнавальні, рекреаційні та інші потреби сучасної людини.

Набуття в рамках університетської освіти практичних навичок комунікації, риторики, технік презентацій допоможе сучасним музейним фахівцям не лише ефективніше залучати відвідувачів, а й більш фахово здійснювати наукову та виставкову роботу, а також контекстуалізацію та інтерпретацію як окремих об'єктів, так і колекції загалом.

Оскільки в Україні практично відсутні наукові дослідження у музейній галузі, саме

ВНЗи можуть об'єднати музеєзнавців та соціологів і започаткувати розробку цього вкрай необхідного для музейної сфери напрямку.

Крім цього, ефективність освіти у музейній галузі в час неймовірної динаміки ідей, інструментів та трендів може забезпечити тільки міцна інтегрованість в актуальну музейну практику. Вона передбачає реалізацію у рамках навчання разом з музеями спільних проектів, спрямованих на вирішення актуальних завдань конкретного музею. Також важливо отримувати інформацію про сучасні проблеми та здобутки від музею з перших рук, тобто запрошувати керівників та співробітників музеїв для регулярного спілкування та для аналізу успішних музейних кейсів як іноземних, так і вітчизняних музеїв. Музейна галузь дуже чутлива до всього, що її підсилює. І якщо музеї будуть бачити високу фахову підготовку молодих спеціалістів, здатних реагувати на сучасні запити, це буде формувати посилений попит на освіту у напрямку музеєзнавства.

ЛІТЕРАТУРА:

- Агапова, Д. 2016. Музейна комунікація в дусі культури участі. В: Грубріна Ю., Морозова Л., Пилипчук Т. та ін. (уп.). *Культ чи культура: учасницькі практики в музеях*. К: Видавець Чередниченко А.М., с. 66-98.
- Борисова, Т. 2015. *Маркетинг некомерційних організацій у розрізі сфер діяльності: теорія і практика*. Тернопіль: Астон.
- Котлер, Н., Котлер, Ф., Котлер, В. 2010. *Музейний маркетинг і стратегія: формування місії, залучення публіки, збільшення доходів і ресурсів*. К: ВД «Стилос».
- Фер, М. 2016. Партисипація як засіб від музейної деменції. В: Грубріна, Ю., Морозова, Л., Пилипчук, Т. та ін. (уп.). *Культ чи культура: учасницькі практики в музеях*. К: Видавець Чередниченко А.М., с. 18-41.
- Чернобай, Ю. М., Бриндза, В. О. 2014. Проект стратегії збалансованого розвитку музею. 2014. *Наукові записки Державного природознавчого музею*, 30, с. 3-22.
- Юрєнева, Т. 2007. *Музееведение: Учебник для высшей школы*. М: Академический Проект.
- Dauschek, A. 2016. Museumsmanagement als Aufgabe zwischen Ökonomie und kultureller Praxis – ein Rückblick. In: Wenrich, R., Kirmeier, J. (Hrsg.). *Kommunikation, Interaktion und Partizipation: Kunst – und Kulturvermittlung im Museum am Beginn des 21. Jahrhunderts*. München: kopaed, S. 43-51.
- Döring, J. 2016. Digitale Exponate – ein neues Medium. In: Wenrich, R., Kirmeier, J. (Hrsg.). *Kommunikation, Interaktion und Partizipation: Kunst – und Kulturvermittlung im Museum am Beginn des 21. Jahrhunderts*. München: kopaed, S. 85-93.
- Geyer, H. 2008. Kulturbezug des Kulturmarketing. In: Geyer, H., Manschwetus, U. 2008. *Kulturmarketing*. München, Wien: Oldenbourg Verlag, S. 3-12.
- Föhl, P., Glogner-Pilz, P. 2017. *Kulturmanagement als Wissenschaft: Grundlagen – Entwicklungen – Perspektiven. Einführung für Studium und Praxis*. Bielefeld: transcript Verlag.
- Lockstone, L. 2011. Major case study: Shape shifters – the role and function of modern museum. In: *Museum Marketing: Competing in the Global Marketplace*. New York: Routledge, p. 61-68.
- New Territory for Art: From the iPhone to the Brooklyn Museum [online]. Режим доступу: https://www.aandbscotland.org.uk/uploads/research/New_Territory_for_Art_-_iphone_to_Brooklyn_Museum.pdf. Единбург: Arts & Business Scotland. [Дата звернення 16 жовтня 2019].
- Rainer, W., Kirmeier, J. 2016. Kommunikation, Interaktion und Partizipation als Koordinaten der Kunst – und Kulturvermittlung im Museum am Beginn des 21. Jahrhunderts. In: Wenrich, R., Kirmeier, J. (Hrsg.). *Kommunikation, Interaktion und Partizipation: Kunst – und Kulturvermittlung im Museum am Beginn des 21. Jahrhunderts*. München: kopaed, S. 7-16.
- Rentschler, R. 2011. Museum Marketing: no longer a dirty word. In: Rentschler, R., Hede, A. 2011. *Museum Marketing: Competing in the Global Marketplace*. New York: Routledge, p. 12-20.

REFERENCES:

- Ahapova, D. 2016. Muzeina komunikatsiia v dusi kultury uchasti. V: Hrubrina, Yu., Morozova, L., Pylypchuk, T. ta in. (up.). *Kult chy kultura: uchasnytski praktyky v muzeiakh*. K: Vydavets Cherednychenko A.M., s. 66-98. (in Ukrainian)
- Borysova, T. 2015. *Marketynh nekomertsiiynykh orhanizatsii u rozrizi sfer diialnosti: teoriia i praktyka*. Ternopil: Aston. (in Ukrainian)
- Kotler, N., Kotler, F., Kotler, V. 2010. *Muzeinyi marketynh i stratehiia: formuvannia misii, zaluchennia publiky, zbilshennia dokhodiv i resursiv*. K: VD «Stylos». (in Ukrainian)
- Fer, M. 2016. Partysypatsiia yak zasib vid muzeinoi dementsii. V: Hrubrina, Yu., Morozova, L., Pylypchuk, T. ta in. (up.). *Kult chy kultura: uchasnytski praktyky v muzeiakh*. K: Vydavets Cherednychenko A.M., s. 18-41. (in Ukrainian)
- Chernobai, Yu. M., Bryndza, V. O. 2014. Proekt stratehii zbalansovanoho rozvytku muzeiu. 2014. *Naukovi zapysky Derzhavnoho pryrodoznavchoho muzeiu*, 30, s. 3-22. (in Ukrainian)
- Iureneva T. 2007. *Muzeevedenie: Uchebnik dlia vysshei shkoly*. M: Akademicheskii Proekt. (in Russian)
- Dauschek, A. 2016. Museumsmanagement als Aufgabe zwischen Ökonomie und kultereller Praxis – ein Rückblick. In: Wenrich, R., Kirmeier, J. (Hrsg.). *Kommunikation, Interaktion und Partizipation: Kunst – und Kulturvermittlung im Museum am Beginn des 21. Jahrhunderts*. München: kopaed, S. 43-51.
- Döring, J. 2016. Digitale Exponate – ein neues Medium. In: Wenrich, R., Kirmeier, J. (Hrsg.). *Kommunikation, Interaktion und Partizipation: Kunst – und Kulturvermittlung im Museum am Beginn des 21. Jahrhunderts*. München: kopaed, S. 85-93.
- Geyer, H. 2008. Kulturbezug des Kulturmarketing. In: Geyer, H., Manschwetus, U. 2008. *Kulturmarketing*. München, Wien: Oldenbourg Verlag, S. 3-12.
- Föhl, P., Glogner-Pilz, P. 2017. *Kulturmanagement als Wissenschaft: Grundlagen – Entwicklungen – Perspektiven. Einführung für Studium und Praxis*. Bielefeld: transcript Verlag.
- Lockstone, L. 2011. Major case study: Shape shifters – the role and function of modern museum. In: *Museum Marketing: Competing in the Global Marketplace*. New York: Routledge, p. 61-68.
- New Territory for Art: From the iPhone to the Brooklyn Museum [online]. Режим доступу: https://www.aandbscotland.org.uk/uploads/research/New_Territory_for_Art_-_iphone_to_Brooklyn_Museum.pdf. Единбург: Arts & Business Scotland. [Дата звернення 16 жовтня 2019].
- Rainer, W., Kirmeier, J. 2016. Kommunikation, Interaktion und Partizipation als Koordinaten der Kunst – und Kulturvermittlung im Museum am Beginn des 21. Jahrhunderts. In: Wenrich, R., Kirmeier, J. (Hrsg.). *Kommunikation, Interaktion und Partizipation: Kunst – und Kulturvermittlung im Museum am Beginn des 21. Jahrhunderts*. München: kopaed, S. 7-16.
- Rentschler, R. 2011. Museum Marketing: no longer a dirty word. In: Rentschler, R., Hede, A. 2011. *Museum Marketing: Competing in the Global Marketplace*. New York: Routledge, p. 12-20.

Lowack Viktoria B.

CHALLENGES FOR THE MODERN MUSEUM: HOW TO UNDERSTAND AND PREPARE

The main components that determine the development of a modern museum are communication, interaction and participation. Each of them is heterogeneous, complex and multidimensional.

Communication includes a wide range of components, beginning with various forms of information transfer, communication between the exponent and the audience, interaction through various media forms and ending with marketing communication and branding. Interaction involves not only the involvement of analogue and electronic media in the exposition of the museum, but also the use of related media (website, blog, apps) as separate forms interaction. In other words, the modern museum functions both in the classical off-line mode as well as on-line. Participation is not only about various ways of active involvement of visitors at all phases of preparation and “consumption” of a museum’s “product”, but also about exhibition design, visitor research and evaluation of exhibitions.

To be capable to implement its own individual goals in today’s challenging and quickly changing environment and in accordance with global trends (communication, interactivity and partisanship), a museum needs qualified staff. Today museum’s staff is required not only to possess fundamental knowledge about the work with the collection - collection, preservation, research, interpretation and exhibition, but also needs to have a number of new competences, including communication, marketing and project management skills. Therefore, the effective education of modern museum specialists requires thorough theoretical training as well as broad interdisciplinary orientation and integration into the actual museum practice.

Keywords: *communication, interactivity, participation, museum management, museum marketing.*

С.В. Іванова*

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ В МУЗЕЙНІЙ ПЕДАГОГІЦІ (НА ПРИКЛАДІ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ «ПЕРЛИНКА»)

У статті розглядаються деякі аспекти музейної педагогіки на прикладі роботи творчих груп при шкільному музеї дитячого будинку «Перлінка» (Одеса). В основі роботи музею лежить компетентнісний підхід, що дозволяє дітям оволодівати новими знаннями в позааурочний час, не втрачаючи інтересу до пізнавального процесу. Співпраця з історичним факультетом ОНУ імені І.І. Мечникова в рамках музейних заходів має позитивне значення і для студентів, і для вихованців дитячого будинку.

Ключові слова: музейна педагогіка, компетентнісний підхід, творчі групи.

За останні кілька десятиліть відбувається зміна концепції музеїв, що пов'язано зі зміною ролі і місця музеїв в сучасному суспільстві. Змінюється і погляд на сутність музею: він позиціонується тепер не просто як сховище артефактів чи місце цікавого дозвілля, але як найважливіші центри освіти і навчання, тому що саме через них реалізується доступ дітей та дорослих до національної культурної, історичної та природної спадщини. Формування нової концепції музеїв призвело до виникнення нової сфери освітньої діяльності – музейної педагогіки, яку відносять до інноваційних педагогічних технологій. Її пов'язано з різними сферами освіти, науки і культури. Музейна педагогіка має міждисциплінарний характер, звертаючись до таких дисциплін як музеєзнавство, мистецтвознавство, історія, психологія, краєзнавство. Сучасна музейна педагогіка обґрунтовує необхідність упровадження в освітній процес (що відбувається у музейному просторі) індивідуально орієнтованих методик, які спрямовані на активізацію інтелектуальних та творчих здібностей особистості (Руденко 2012). Будь-який музей у своїх стінах, з різним ступенем ефективності, здійснює просвітницьку й освітню функції, уявляючи собою освітній простір, що сприяє цілісному розвитку особистості. Але цей процес частіше має фрагментарний характер, пов'язаний з досить рідкісними візитами до музею більшості населення. Тому, найчастіше, у відвідувачів музею залишається лише саме загальне уявлення про побачене. Полати це протиріччя допомагає музейна педагогіка, що включає не тільки дитину, але й дорослого відвідувача в процес комплексного сприйняття світових або національних

цінностей історії та культури, що направляє і стимулює цілісний духовний розвиток людини.

Окрема роль у музейній педагогіці належить музеям при навчальних закладах (шкільні історико-краєзнавчі музеї). Музейна діяльність посідає особливе місце серед інших форм виховної роботи. У процесі пошукової роботи діти, з одного боку, пізнають давню та сучасну історію рідного краю, традиції населення, з іншого, збираючи експонати для музею, беруть безпосередню участь у справі охорони пам'яток історії та культури і відродження національної та духовної спадщини.

Основним напрямком виховальної концепції, яка розроблялася й апробувалася протягом всього часу існування дитячого будинку «Перлінка» (з 2006 року), є становлення особистості дитини-сироти. У загальних рисах її можна уявити як розробку комплексу програм розвитку і соціалізації вихованців, адаптації їх до нормального життя, залучення їх до загальнолюдських цінностей і норм. Акцент на особистісно-орієнтований та компетентнісний підходи в дослідно-експериментальній роботі дитячого будинку призвів до пошуку різних технологій виховання. Саме тому в дитячому будинку «Перлінка» у 2013 році був створений історико-краєзнавчий музей «Потік часу». З його відкриттям основи музейної педагогіки були закладені в навчально-виховний процес, спрямований на морально-духовні досягнення вихованців, розвиток їхніх потенційних індивідуальних можливостей і профорієнтаційну діяльність.

Провідна ідея, на вирішення якої спрямована діяльність музею – включення музей-

svi1956@gmail.com

ної педагогіки до процесу становлення особистості дитини-сироти.

Мета роботи музею – вирішення проблем особистісного індивідуального зростання вихованців, залучення вихованців до музейного культурного простору з самого раннього віку, активізація творчих здібностей особистості; функціонування музею як невід'ємної частини навчально-виховального процесу.

Завдання роботи музею:

- залучення вихованців до культури рідного краю і світової культури, формування в них ціннісного, особистісного, емоційного ставлення до культурних надбань країни, її історії;
- формування почуття відповідальності за збереження спадщини минулого;
- патріотичне виховання;
- активізація творчих здібностей особистості і творчої діяльності в музеї;
- розвиток духовно-пізнавальних потреб дітей;
- мотивація процесу навчання, придбання дітьми «досвіду радості» в процесі навчання;
- розвиток емоційної сфери вихованців;
- розвиток комунікативних навичок;
- інтегрування отриманих в школі знань на якісно новому рівні;
- сприйняття навичок самостійного навчання;
- професійна орієнтація вихованців;
- вдосконалення вмінь у проведенні екскурсії, розвиток навичок ораторського мистецтва.

Робота музею спирається на основну виховальну концепцію дитячого будинку, з використанням особистісно орієнтованих форм і методів музейної педагогіки. В створенні музею приймали участь не тільки дорослі, але й діти – вихованці дитячого будинку. На відміну від традиційних шкільних музеїв (де в експозиції частіш за все домінує один напрямок), в ньому є 12 розділів, присвячених різноманітній тематиці, і саме археологія посідає в ньому одне з головних місць. Крім того, археологічна частина експозиції періодично відновлюється за допомогою дітей, які регулярно беруть участь в археологічних розвідках та розкопках, разом з співробітниками Інституту археології та студентами історико-філософського факультету ОНУ імені І.І. Мечникова. (кафедра археології, етнології та охорони культурної спадщини).

До музею включені наступні експозиції:

«Старожитності Північного Причорномор'я».

«Походження писемності та антична міфологія».

«Скандинавська міфологія».

«Історія створення дитячої книги».

«Літературна вітальня», де відтворено експозицію кабінету XIX ст.

«Казковий вернісаж»

«Історія Одеси»

«Одеса музична».

«Одеса спортивна»

«Сто великих одеситів»

«Перемога»

«Відкриті фонди».

Саме в останній експозиції демонструються археологічні артефакти, які були передані музею в археологічних експедиціях та знайдені дітьми власноручно.

Музей у дитячому будинку не є шкільним музеєм в повному сенсі цього слова: вихованці дитячого будинку навчаються в загальноосвітніх школах м. Одеси. Він є складовою частиною музейно-бібліотечного комплексу дитячого будинку. Музей не відкривається спеціально для екскурсій і відвідувачів, а працює в позаурочний час і на протязі дня – у вихідні дні. Вихованці приходять в нього на заняття творчих тематичних груп, за отриманням потрібної інформації, просто провести вільний час. Тут проходять тематичні презентації музейних груп та фестивалі дитячих фільмів, зроблених власноручно, працює кінозал вихідного дня.

Навчальна концепція музею сформувалася на перетині трьох наукових дисциплін – музеєзнавства, педагогіки і психології. Виховний потенціал музею в контексті дитячого будинку «Перлинка» реалізується через те, що він є одним з культурних центрів «Перлинка», який при цьому вирішує завдання розвитку і виховання особистості. Навчання і робота в музеї будуються на єдності пізнавального, естетичного та практичного витоків. Музей і музейні експонати впливають на інтелектуальні та емоційні процеси і передають дитині знання, навички, судження й почуття, які впроваджені в музейному просторі. Вивчення культури країни і свого народу здатне сформувати потребу спілкування з її цінностями. Заняття в музеї стосуються духовного досвіду дитини, впливають на його самопізнання і розширюють кругозір. Музей як спосіб пізнання світу має великий потенціал для особистісного розвитку дітей – залучення дитини до світової культури і культури рідного краю, розвиток образного та асоціативного мислення, творчих здібностей та емоційної сфери. Знайомство з подвигами українців під час Другої Світової Війни, одеситів під час оборони рідного міста є визначальними в патріотичному вихованні, що, в свою чергу,

сприяє формуванню громадянської позиції дітей та підлітків.

Інноваційна діяльність. Нещодавно у світі з'явилися та мають широке розповсюдження нові сучасні тенденції розвитку музейної справи. Це – освоєння нових можливостей культурного, освітнього, ігрового і навіть розважального плану: досвід «живого» музею втілюється у музеях всього світу. Таки форми є особливо привабливі саме в контексті роботи з дітьми, у творчих групах музею. При роботі цих груп було апробовано ефективну методику «занурення» вихованців дитячого будинку в науково-дослідницьку та творчу діяльність. В дитячому будинку музей може виступати в ролі дослідника, консультанта і вихователя в розвитку соціальної активності дітей, створюючи особливий соціокультурний простір. Музейні предмети максимально наближені до дітей, до багатьох експонатів діти можуть доторкнутися, пограти з ними, поєднуючи уявні образи. Старші діти приймають участь у формуванні музейної експозиції, проведенні екскурсій та тематичних закладів.

Специфіка музею багато в чому визначила й специфіку його роботи. У ньому представлені експозиції різної спрямованості, на основі яких створені дитячі творчі групи. Є в роботі свої особливості – різний вік дітей та їх психофізіологічні дані. І, нарешті, важливе значення має факт інтеграції роботи різних творчих груп, взаємозв'язок і «взаємопроникнення» їх тематик, що обумовлено зв'язком з основними експозиціями та стендами музею, будучи їх продовженням і, в той же час, базуючись на них. Саме інтеграція діяльності творчих груп зробила вирішальний вплив при розробці основної концепції музейної роботи, яка повинна бути досить динамічною і може бути скоригована в процесі реалізації програми музейної педагогіки.

Вихованці самі вибирають напрямок своєї діяльності, пов'язаний з напрямками музейної експозиції. В процесі реалізації проекту, він може змінюватися. Використовуються також індивідуальні заняття, які сприяють розвитку творчого потенціалу кожної дитини, з урахуванням поставленого завдання в рамках реалізації окремо взятого проекту. Особливістю нашого музею є можливість спілкування через музейні експонати, які мають свою історію і знаходяться у відкритому доступі.

Є в музеї і своя специфіка. Ситуація склалася так, що одні й ті ж вихованці займаються в різних творчих групах паралельно, тому в роботі музею не може бути традиційного підходу до вивчення того чи іншого му-

зейного напрямку як багаторічної програми, орієнтованої на шкільні курси історії, літератури, історії культури тощо. До того ж, такий метод навчання викликав би стійкі асоціації саме зі шкільною програмою, що призвело б до зниження інтересу до занять. Тому навчання у творчих групах будується як система взаємопов'язаних блоків, тематику яких в значній мірі вибирають самі діти. Заняття ведуться як діалоги або круглі столи, а не у вигляді традиційних лекцій або шкільних уроків. Колективна форма роботи обов'язково поєднується з індивідуальною, кожна дитина має можливість створити свій творчий проект, пов'язаний з музейною тематикою.

Ще однією інновацією є «зміна акцентів», переключення роботи з однієї творчої групи на іншу. Це пов'язано з невеликою кількістю вихованців, відвідуванням різних груп одним і тими ж дітьми. Така методика може бути застосовна для малокомплектних сільських шкіл та інших дитячих будинків.

Застосування діалектичного методу дозволяє змінити, здавалося б, наявний недолік – невелику кількість вихованців дитячого будинку – в позитивний фактор. На передній план висувається традиційний метод сімейного виховання – взаємозв'язок і обмін інформацією між різними поколіннями і дітьми різного віку всередині одного покоління, формування комунікаційного простору.

У фіналі вивчення дітьми теми готується Презентація – тобто доповіді з відео – і фотоматеріалами, які представляються, в першу чергу, членам творчих груп, а потім – всім іншим вихованцям дитячого будинку, а також педагогам. В результаті всі діти, які в силу тих чи інших причин не включені в творчі групи і актив музею, отримують різноманітну й доступну для них інформацію, а незвичність піднесення нового матеріалу – Презентація, підготовлена однолітками – веде до його кращого засвоєння. Крім того, учасники творчих груп готують костюмовані театралізовані постановки, пов'язані з різними періодами давньої історії, самі знімають і монтують невеликі фільми з давньої і нової історії (екранізація міфів Стародавньої Греції, цикл «Одесити знамениті і забуті», архітектура Одеси та ін.). Діти проводять соціологічні опитування серед одеситів за темами історії Одеси, створюючи з них відеосюжети, ставлять вистави за мотивами літературних творів. Частина дітей підготовлена вести екскурсії по музею; старші можуть провести екскурсію по всьому музею, молодші – по окремим експозиціям.

У літературній вітальні, з інтер'єром в стилі пушкінської епохи, проходять заняття творчої групи юних поетів (керівник – одесь-

кий поет Ігор Потоцький). Особлива атмосфера і любов до творчості сприяють розвитку літературного хисту вихованців дитячого будинку, підсумком чого є призви місця на міських конкурсах і два надрукованих альманахи віршів. Крім того, на базі музейно-бібліотечного комплексу проходять тематичні літературно-музичні вечори, зустрічі з цікавими творчими людьми.

Введення компетентнісного підходу в європейську освіту розпочалося ще в кінці ХХ століття. Ґрунтуючись на європейському досвіді, враховуючи потреби в адаптації учнів до мінливого життя соціуму, підготовці їх до подальшого навчання і професійної діяльності, українські вчені визначили основні ключові компетенції. До них відносяться: уміння вчитися, здоров'язберігаюча, загальнокультурна, громадянська, підприємницька, соціальна, інформаційно-комунікативна. Кожна ключова компетенція дає учням «ключ» для вирішення широкого кола навчальних і життєвих завдань, тому вони формуються на міжпредметній основі. Основною компетенцією в українській педагогічній науці, як і в європейській, вважається вміння вчитися (ред. Овчарук 2004; Савченко 2004). Вся музейна робота орієнтована на залучення дітей до творчого процесу, коли бажання творити і бажання вчитися, пізнавати нове, виявляються взаємопов'язаними. Однією з основних завдань нашої музейної роботи є розвиток творчих компетенцій вихованців, які удосконалюються під час музейних занять і пошукової роботи (Іванова 2016).

Однією з провідних проблем, над якою працює педагогічний колектив дитячого будинку «Перлінка», є проблема адаптації, соціалізації та самореалізації дітей шляхом організованого соціального партнерства. **Музейне соціальне партнерство** – це проект, де діти є не тільки підопічними, але й керівниками чи партнерами деяких проектів. Цей аспект дуже важливий саме для вихованців дитячих будинків, бо не тільки сприяє їх культурному розвитку як особистості, але й розширює та поглиблює їхні соціальні зв'язки.

Певним аттрактором для вихованців є залучення до музейної роботи сучасних комп'ютерних технологій. В рамках співпраці з республіканською Малою Академією наук – і з безпосередньою участю дітей – створено віртуальний музей, розміщений на сайті «Перлінки». До кожного експонату інформація зібрана дітьми. На конкурс комп'ютерних технологій були підготовлені тривимірні моделі різних підрозділів музею.

Ще однією формою вивчення історії та патріотичного виховання дітей є участь в пошукових роботах, що здійснюються клубом «Військова доблесть», а також в археологічних розкопках і розвідках, що проводяться Інститутом археології НАН України. На таких виїзних заняттях діти на місцях знайомляться з пам'ятками військової історії і археології, виконують посильну, але актуальну роботу, а також отримують можливість власноруч поповнити музей новими експонатами.

Кафедра археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова співпрацює з дитячим будинком «Перлінка». Співпраця носить двосторонній характер: вихованці дитячого будинку відвідують театралізовані етнографічні вистави студентів, а студенти беруть участь в заходах, що проводяться на базі музею «Потік часу» (реконструкції народних свят). Студенти та вихованці разом приймають участь в археологічних розвідках та розкопках на території Одеси й Одеської області. Причому таке спілкування служить для отримання нових знань і соціалізації дітей – як дітей, так і саме студентів. Студенти спеціально готують програми для вихованців дитячого будинку, причому святково-ігрова форма поєднується з лекційною. Заходи відбуваються в приміщенні музею «Перлінки» і виявляються корисними і для дітей, і для студентів: необхідність виступу перед новою, до того ж дитячою аудиторією різного віку, змушує студентів шукати нові підходи, щоб зробити свою доповідь більш цікавою, інформативною, доступною. Разом зі студентами, за дорученням Одеського обласного Управління з охорони об'єктів культурної спадщини, діти виконували корисну й важливу краєзнавчу роботу – перевірку стану збереження пам'яток історії та культури Біляївського району Одеської області, що знаходяться на державному обліку.

Артефакти, передані музею «Потік часу» керівниками археологічних експедицій, де діти працювали чи приїжджали на екскурсію, поповнили експозицію музею.

Таким чином, на основі музейних занять діти отримують культурний розвиток, з урахуванням їх інтересів, віку, знань і здібностей, а також – що є найбільш важливим – не втрачають інтересу до процесу отримання нових знань. Робота з дітьми на основі музейних експозицій, театралізація як елемент навчання, виховання, розвитку – є важливими складовими інноваційного підходу в музейній педагогіці. З іншого боку, усі заходи так чи інакше пов'язані з краєзнавчою роботою.

ЛІТЕРАТУРА:

- Іванова, С.В. 2016. Компетентностный подход в музейной педагогике. *Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею*, 15, с. 64-67.
- Овчврук, О.В. (ред.). 2004. *Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи*. Київ.: К.І.С.
- Руденко, С.Б. 2012. Про можливості соціокультурного використання музейних пам'яток у сучасних умовах. *Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв*, 3, с. 79–83.
- Савченко, О.Я. 2004. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти. В: Овчврук, О.В. (ред.). *Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи*. Київ.: К.І.С., с. 34 – 52.

REFERENCES:

- Ivanova, S.V. 2016. Kompetentnostnyj podhod v muzejnoj pedagogike. *Visnyk Odeskogo istoriko-krajeznavchogo muzeju*, 15, s. 64-67. (in Russian)
- Ovchvruk, O.V. (ed.). 2004. *Kompetentnisnyj pidhid u suchasnij osviti: svitovij dosvid ta ukrajynski perspektyvi*. Kiyiv.: K.I.S. (in Ukrainian)
- Rudenko, S.B. 2012. Pro mozhlivosti sociokulturnogo vykoristannya muzejnyh pam'yatok u suchasnyh umovah. *Visnik Derzhavnoyi akademiji kerivnyh kadriv kultury i mist'ctv*, 3, s. 79-83. (in Ukrainian)
- Savchenko, O.Ya. 2004. Uminnya vchitisya yak klyuchova kompetentnist zagalnoi serednoi osvity. In: Ovchvruk, O.V. (ed.). *Kompetentnisnyj pidhid u suchasnij osviti: svitovij dosvid ta ukrajynski perspektyvi*. Kiyiv.: K.I.S., s. 34 – 52. (in Ukrainian)

Ivanova Svitlana V.

INNOVATIVE METHODS IN MUSEUM PEDAGOGICS (ON THE EXAMPLE OF THE ORPHANAGE “PERLYNKA”)

The article deals with the problems of innovative methods in museum pedagogics and its role in the identity formation of the child. It is especially important for orphans whose negative experience destroys the idea of ideological and moral values. A museum complex “The Flow of the Time” functions in the orphanage, containing also exhibits that have information about the spiritual culture of the Ukrainian nation, its ancient and modern history. The openness and accessibility of the museum creates special conditions for the cultural development of children-orphans. Involvement in the museum pedagogy of individually oriented methods aimed at enhancing the intellectual and creative abilities of the individual, allows to broaden the horizons of pupils, raise their cultural level, and promote their socialization. The introduction of innovative technologies makes it possible to turn a museum in an orphanage into a development center for an orphaned child.

One of the main tasks of our museum work is the development of children creative competences. All museum's work is aimed at involving children in the creative process, when the desire to create and the desire to learn and recognize the new are mutually interconnected. The museum's social partnership allows to expand the range of museum work. Participation in archeological expeditions and searching with the Military Club promotes the involvement of children in active research work. Under the direction of the Republican Small Academy of Sciences, a virtual museum was created and placed on the site of the orphanage “Perlynka”. Also the museum was included to the all-Ukrainian project “Museum Planet”. Communication with students of the Odessa National University I.I. Mechnikova and the participation in various joint events is important for the social development of the orphan child.

Keywords: *museum pedagogy, competence approach, creative groups.*

М.В. Чимирич*, А.М. Оленич**

ЖИВІ МУЗЕЇ ПЕРВИСНОЇ ДОБИ В УКРАЇНІ (ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ)»

Статтю присвячено постановці питання створення «живого музею» кам'яної доби в Україні. Проаналізовано український та зарубіжний досвід створення, як живих музеїв загалом, так і музеїв кам'яної доби. Запропоновано концепцію найбільш відповідного музею, подібного напрямку, для українських умов.

Ключові слова: музей під відкритим небом, живий музей, скансен, кам'яна доба.

Одне з завдань будь-якої науки – поширення наукового знання в суспільстві. Археологія покликана висвітлювати аспекти матеріальної культури минувшини. В цьому напрямку, вона щільно взаємодіє з музейними і просвітницькими установами (музеї, школи, фестивалі), перекликаючись з іншими прикладними науками, завданням котрих стоїть максимальне поширення наукового знання в суспільстві. Тут надзвичайно доречними виступають форми подачі; різноманітні установи (музеї під відкритим небом, загальнотематичні та вузькоспеціалізовані музеї), комплекси (музейні комплекси), виставки (постійні та тимчасові). Музей є традиційною і ефективною площадкою для вирішення цих завдань.

Однак, за останні століття, суттєво змінились вимоги до музею. Традиційно він розглядався, як місце зберігання, передбачав наявність фондів, сховищ, реставраційні кабінети і тд. Експозиційна робота тут розглядалася лише важливою складовою. Виклики, що постають перед сучасними музеями провокують появу нових форм, так званих живих музеїв. Музеї просто неба формуються на основі нерухомих об'єктів і архітектурно-ландшафтних комплексів, створюваних пам'ятками та їх природним оточенням (Петраускас та ін. 2013, с. 124-132). Ідея подібних установ вже досить не нова. Перший живий музей (музей-скансен), був створений у Швеції ще у кінці XIX ст. (1891 р.) на острові Юргорден в Стокгольмі. Автором проекту став Артур Хазеліус. Назва «скансен» походить від назви вищезгаданої місцевості поблизу Стокгольма. Власне, цей музей, що був орієнтований на представлення зразків народної архітектури, і дав поштовх до появи подібних закладів (Борисенко 2017, с. 119-130.)

В Україні термін «музей-скансен», «живий музей», «музей просто неба» широко вживається для позначення функціонально одного різновиду музеїв, або взагалі максимально широке коло побідний музейних закладів. Слід ще раз наголосити, що такі музеї можуть бути розподілені за низкою ознак (територіальним принципом, експозиційним і тд). Найбільш загально слід розділити живі музеї на: музеї *in situ* (з музеєфікацією пам'яток і експонатів, що знаходились на тому самому місці до появи музею), транслоцировані (музей з перевезеними пам'ятками та експонатами), змішані (поєднують в собі характеристики музеїв *in situ* та транслоцированих), національні парки (поєднання екосистем та пам'яток архітектури), музеї-середовища (завданням котрих є створення тематичного середовища, що включає різноманітні аспекти життя (архітектури, ремесл тощо). Музей-середовище, в свою чергу, також, може різнитися в залежності від методичних завдань, що ставляться перед ним. Зокрема, він може базуватись на вже існуючих пам'ятках і експонатах чи створювати нові. Якщо розуміти музей скансен, як музей під відкритим небом, то він варіюватиметься за тематичністю (історичний, етнографічний), принципами побудови експозиції, розташуванням тощо (Тихонов 2013. с.14.). Подібні музеї можна спостерігати в різноманітті європейських закладів: 1) музеї рухомого типу — «скансени», які експонують на спеціально підібраній території пам'ятки історії та культури, перевезені із інших місць («Скансен» у Швеції; музей у Рожнові-під-Радгоштем у Чехії); 2) музеї «*in situ*», які покликані зберегти споруди на історичних місцях перебування (село Холлоко в Угорщині; музей Арбер в Ісландії, музей в Коуржимі у Чехії); 3) музеї змішаного типу, де у середовище зі збереженими пам'ятками пе-

margochimiris@gmail.com

* Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

** Інститут археології НАН України

© Vita Antiqua, 2019

© М.В. Чимирич, А.М. Оленич, 2019

ревозяться нові споруди (музейний комплекс «Астра» в Румунії). (Петраускас, Петраускас-не, Коваль 2013, с. 124-132).

Створення вітчизняних музеїв-скансенів почалося досить пізно. Не дивлячись на те, що ідеї створення на українських землях з'явилися синхронно з Європою. До реалізації справа дійшли тільки у 60-х роках ХХ ст. Тоді за основу було взято концепцію кінця ХІХ ст., – музею архітектури та побуту просто неба, з переміщеними експонатами (архітектурними об'єктами). За формою і змістом вони були найближчі саме до того самого «скансену» у Швеції. Подібні комплекси з певною радянською специфікою з'явилися у більшості великих міст УРСР (Київ, Ужгород, Львів, Чернівці). Перший музей був створений у 1964 році в Переяславі (Проненко 2017, с. 91-97.). До його складу входять 371 пам'ятка історії і архітектури різних періодів, 25 тематичних музеїв, у фондах яких зберігається величезна кількість експонатів.

З іншої сторони, Музей народної архітектури та побуту України «Пирогів» в Києві, заснований пізніше, у 1969 році. Його можна віднести до найбільш відомих музеїв під відкритим небом в Україні. На момент відкриття музею, в 1976 році, його територія становила 120 га на яких було розміщено більше 150 споруд – пам'яток української архітектури і побуту. Всі вони були згруповані в 5 експозицій: Середня Надніпрянщина, Полтавщина, Слобожанщина, Полісся і Поділля, що говорить про більш вузьке та тематичне спрямування музею. На сьогодні, площа музею становить 150 га, на яких зосереджено до 300 архітектурних експонатів народного будівництва ХVІ—ХХ ст. (История создания... 2019), (Федорова 2010).

На сьогодні подібних музеїв в Україні існує більше десяти, включно з приватними музеями. Концепції останніх, в цілому, подібні до державних музеїв архітектури та побуту своїм поданням інформації. Серед відносно нових музейних комплексів під відкритим небом слід згадати вузькоспеціалізовані музейні комплекси, що покликані висвітлювати один історичний період. В Україні, зазвичай, це комплекси орієнтовані на середньовічний та козацький періоди. Для прикладу: приватний музей «Мамаєва Слобода» та етнографічний комплекс «Українське село». Ідея цих музеїв абсолютно ідентична до скансенів створених у радянський період. Відмінність хіба у хронологічних рамках. До них можна також віднести Січ на острові Хортиця. Однак, даний комплекс має прив'язку до історичної місцевості де він збудований, але ніяк не пов'язаний з конкретними пам'ятками архео-

логії. Серед подібних комплексів слід згадати і «Парк Київська Русь», що позиціонує себе як «археодром», тобто майданчик для проведення певних археологічних, ремісничих, і архітектурно-ремісничих експериментів.

Цікавим прикладом є створення архітектурних моделей на базі археологічно досліджених об'єктів, а саме комплекс «Гетьманська столиця» в Батурині. Однак, у випадку з Батурином, музейний комплекс збудовано на не повністю дослідженій пам'ятці археології, що фактично руйнує пам'ятку та унеможливорює її подальші дослідження. Як бачимо, використання археологічних об'єктів *in situ*, не дуже широка практика для створення сучасних музейних комплексів в Україні, в тих випадках коли вона присутня – руйнується первинна пам'ятка.

Приклади існуючих музеїв в Україні говорять про застарілість їх концепції. Відтворення історії та культури музейними засобами потребує розроблення нових типів музеїв, бо у дійсності не використовується нічого нового. Музеї просто неба працюють за старою схемою: мінімальна взаємодія з відвідувачами. Максимум – надання своїх площ під фестивалі та для ремісників. Ще однією причиною, негативних тенденцій щодо музеєфікації, є поступове перетворення музейних комплексів на певні «резервації», штучно вирвані з контексту свого первісного виникнення й існування. Оптимальний варіант вибору пам'ятки для пристосування під музей досягається під час комплексного врахування містобудівних, функціональних і конструктивних факторів. На жаль, ці показники не завжди беруться до уваги. Найчастіше недооцінюється містобудівна та первинна композиційні характеристики розташування споруд в ансамблі. Внаслідок цього низка музеїв перебувають в місцях, віддалених від трас і маршрутів відвідувачів, або навпаки затиснуті між районами багатоповерхівок (Ремешило-Рибчинська 2017, с. 30-39.)

Окрім застарілої подачі інформації, є проблема: не всі історичні чи археологічні періоди можна показати за допомогою скансенів. Створення живих музеїв на пам'ятках кам'яної доби має ще більше нюансів в плані їх реалізації. Ідея створення подібних музейних комплексів, на базі досліджених археологічних пам'яток кам'яної доби, також з'явилась ще у радянські часи. Це було пов'язано з масовим відкриттям палеолітичних пам'яток із житлами із кісток мамонта у 50-60 рр. ХХ ст., що можуть вважатися найбільш ранніми архітектурними формами на теренах України. Тоді ж було вирішено експонувати їх у музеях. Для прикладу, із До-

браничівської стоянки перевезено монолітом залишки житла із кісток мамонтів, які використовують для експозиційної частини вже вищезгаданого першого радянського скансену у Переяславі (Козій 2009, с. 128-134.). Інше житло, з Мізинської стоянки, було перевезено до Києва в Національний природничий музей. Створення музейних комплексів «in situ» має тільки один позитивний приклад – Добраничівська стоянка. Тут у 1978 році було збудовано цегляний павільйон над одним із господарсько-побутових комплексів. Музей у Добраничівці (філіал Яготинського краєзнавчого музею) є хорошим прикладом музеєфікації археологічного об'єкту, однак це класичний музейний комплекс, що не відповідає критеріям «скансену».

В пізній радянський період (80-ті роки ХХ ст.) спроби подібної музеєфікації не повторювались, на Мізинській і Радомишельській стоянках було встановлено пам'яткоохоронні знаки. Повноцінна музеєфікація і створення історико-культурного заповідника планувалась на базі Межирічської стоянки (Самойленко 2016, с. 62-69.). Однак ці плани до тепер лишаються не реалізованими.

Музеїв подібного напрямку, присвячених кам'яній добі та таких, що містили б реконструкції жител, майже не існує не тільки в Україні, але і в Європі. Для прикладу слід згадати комплекс Kierikki Stone Age Centre (Kierikkikeskus) біля міста Оулу, найбільшого міста у північній Фінляндії. Однак, щоправда, музей орієнтований більше на неолітичний період. Для іншого прикладу, можна згадати про живопис у печері Ласко (Франція) (Абрамова 1971, с. 53-80.). Після відкриття наскельного живопису, дана місцина швидко стала популярною. Через великі напливи туристів відбулось погіршення природних умов в середині печери. Аби не втрачати туристів, було вирішено відтворити точні копії малюнків у печері, так з'явилися Ласко 1 та Ласко 2. Навіть сьогодні, попри те, що живопис у печері Ласко був відкритий у середині минулого століття, він не втрачає своєї актуальності.

Нескельні живописи хоч і лишаються впізнаваними атрибутами кам'яної доби, але вони – не єдині символи цього часу. Для східної Європи таким символом є житла з кісток мамонтів, що лишаються візитівкою палеоліту України. Житла з кісток мамонтів є оригінальною туристичною принадою. Враховуючи ці обставини, інформаційний і туристичний потенціал музею під відкритим небом на базі пам'ятки археології кам'яної доби видається значним. Оскільки, він є оригінальним і майже немає аналогів як у Європі так і у світі загалом.

Важливою є форма живого музею. На тепер спостерігаються тенденції відходу від класичної моделі «скансену», що передбачає наявність експозиційних об'єктів, та класичної експозиційної роботи як такої. Комплекси, що з'явилися у західній Європі за останні 10-20 років орієнтовані на те, щоб взагалі прибрати будь які бар'єри між комплексом і відвідувачем (музеї-середовища). Всі речі, об'єкти, будинки, тощо повністю функціональні і можуть бути використані за прямим призначенням. Таким чином зникає відчуття того, що людина знаходиться в музеї, вона повністю інтегрована в середовище. Так само, як і всі елементи «експозиції». Прикладом таких успішних музеїв можуть бути Museum Turmhügelburg Lütjeburg у Німеччині.

Таким чином ідеальною формою для тематичного музею під відкритим небом, є комбінований музей, що поєднуватиме в собі кілька експозиційних форм. Основою музею може бути як музеєфіковане «in situ» житло з кісток мамонта, наприклад, житло на пізньопалеолітичній стоянці Межиріч, так і відтворене з нуля на новому місці. На базі аутентичного житла створюється традиційний музейний простір з постійною експозиційною частиною з використанням рухомих археологічних пам'яток. Ця частина може поєднуватися з експериментальним музейним простором, котрий має включати в себе натурні реконструкції жител з кісток мамонтів та експериментальних майданчиків, що мають на меті відтворювати певні аспекти повсякденного життя населення кам'яної доби.

Щодо розвитку популярності, бажано, щоб музей був залучений до міжнародної асоціації живих музеїв. Вони об'єднують в собі різнопланові установи, організації, індивідуальних членів. Основним видом взаємодії таких закладів інформаційна підтримка. Найбільшою з таких організацій є EXARC. Жоден із українських музеїв не є членом вище згаданої організації (станом на 2019 рік.) (EXARC Members...2019), з іншого боку, інформація про будь-яке міжнародне партнерство на офіційних ресурсах музеїв під відкритим небом відсутня.

Таким чином створення повноцінного і сучасного музею-скансену кам'яної доби в Україні є актуальним завданням. Він може бути створений на базі вже відкритих і частково досліджених пам'яток із залишками жител з кісток мамонта. Організація музейного середовища із залученням натурних реконструкції і експериментальної частини мусять сприяти як залученню великої кількості туристів, так і збереженню та популяризації оригінальної пам'ятки.

ЛІТЕРАТУРА:

- Абрамова, З.А. 1971. Ляско — пам'ятник палеолітичного наскального мистецтва. В: Васильєвський, Р.С. (ред.). *Первобытное искусство*. Новосибірськ, с. 53-80.
- Башкатов, Ю.Ю., Терпиловський, Р.В. 2011. До історії скансенів у Європі. *Археологія і давня історія України*, 5, с. 7-16.
- Борисенко, Ю.С. 2017. Становлення та розвиток музейних закладів просто неба на українських землях (кінець ХІХ – 80-ті рр. ХХ ст.). *Питання культурології*, 33, с. 119-130.
- Козій, Г. 2009. Першому в Україні Музею просто неба – 45. *Краєзнавство*, 1-2, с. 128-134.
- Петраускас, А.В., Петраускене, А.О., Коваль, О.А. 2013. Створення музею-скансену «Древлянський Град». *Археологія і давня історія України*, 10, с. 124-132.
- Проненко, І.В. 2017. Сучасний розвиток музеїв-скансенів в українській музейній структурі. *Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії*, 20, с. 91-97.
- Ремешило-Рибчинська, О.І. 2017. Архітектурно-просторова організація археологічних музеїв під відкритим небом (на прикладі Пліснеського історико-культурного заповідника). *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»* (Серія: Архітектура) 878. Львів: Видавництво Львівської політехніки, с. 30-39.
- Самойленко, Л.Г., Шидловський, П.С. 2016. Межирічська стоянка: яке майбутнє в нашого минулого? *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*. Історія. 4, с. 62-69.
- Тихонов, В.В. 2013. *Методические рекомендации по формированию и развитию этнографических музеев*. Иркутск.
- Федорова, Л.Д. НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ. 2010. Енциклопедія історії України, 7, 728 с.: іл. [online] Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Natsionalnyj_m_arkh
- Шмелев, В.Г. 1983. *Музей под открытым небом: Очерки истории возникновения и развития*. Київ: Наук. Думка.
- Пирогово. Музей под открытым небом. 2019. Історія створення музею Пирогово [online]. Режим доступу: <http://pirogovo.org.ua/history.html>
- EXARC.net. 2019. EXARC Members Archaeological (Open-Air) Museums [online]. Режим доступу: <https://exarc.net/members/venues>

REFERENCES:

- Abramova, Z.A. 1971. Liasko — pamiatnik paleoliticheskogo naskal'nogo iskusstva. V: Vasilevskiy, R.S. (red.). *Pervobytnoe iskusstvo*. Novosibirsk, s. 53-80.
- Bashkatov, Yu.Yu., Terpylovskiy, R.V. 2011. Do istorii skanseniv u Yevropi. *Arkheolohiia i davnia istoriia Ukrainy*, 5, s. 7-16.
- Borysenko, Yu.S. 2017. Stanovlennia ta rozvytok muzeinykh zakladiv prosto neba na ukrainskykh zemliakh (kinets XIX – 80-ti rr. XX st.). *Pytannia kulturolohii*, 33, s. 119-130.
- Kozii, H. 2009. Pershomu v Ukraini Muzeiu prosto neba – 45. *Kraieznnavstvo*, 1-2, s. 128-134.
- Petrauskas, A.V., Petrauskene, A.O., Koval, O.A. 2013. Stvorennia muzeiu-skansenu «Drevlianskyi Hrad». *Arkheolohiia i davnia istoriia Ukrainy*, 10, s. 124-132.
- Pronenko, I.V. 2017. Suchasnyi rozvytok muzeiv-skanseniv v ukrainskii muzeinii strukturii. *Aktualni problemy vitchyznianoї ta vsesvitnoi istorii*, 20, s. 91-97.
- Remeshylo-Rybchynska, O.I. 2017. Arkhitekturno-prostorova orhanizatsiia arkheolohichnykh muzeiv pid vidkrytym небом (na prykladi Plisneskoho istoriko-kulturnoho zapovidnyka). *Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnikha»* (Serii: Arkhitektura) 878. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, s. 30-39.
- Samoilenko, L.H., Shydlovskiy, P.S. 2016. Mezhyritska stojanka: yake maibutnie v nashoho mynuloho? *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka*. Istorii. 4, s. 62-69.
- Tikhonov, V.V. 2013. *Metodicheskie rekomendatsii po formirovaniyu i razvytyiu etnograficheskikh muzeev*. Irkutsk.
- Fedorova, L.D. Natsionalnyi muzei narodnoi arkhitektury ta pobutu Ukrainy NAN Ukrainy. 2010. Entsiklopediia istorii Ukrainy, 7, 728 s.: il. [online]. Rezhym dostupu: http://www.history.org.ua/?termin=Natsionalnyj_m_arkh
- Shmelev, V.G. 1983. *Muzej pod otkryty`m небом: Ocherki istorii vozniknoveniya i razvitiya*. Kyiv: Nauk. Dumka.
- Pirogovo. Muzej pod otkryty`m небом. 2019. Istoriya sozdaniya muzeya Pirogovo [online]. Rezhim dostupu: <http://pirogovo.org.ua/history.html>
- EXARC.net. 2019. EXARC Members Archaeological (Open-Air) Museums [online]. Режим доступу: <https://exarc.net/members/venues>

Chymyrys Marharyta V., Olenych Andriy M.

LIVING MUSEUMS OF PREHISTORIC TIMES IN UKRAINE (STATEMENT OF A QUESTION)

The task of any science is to disseminate scientific knowledge in society. Archeology aims to cover various aspects of the material culture of the past in various ways. In this direction, it interacts closely with museum and educational institutions (museums, schools, festivals), interacting with other applied sciences. The task of which is to maximize the spread of scientific knowledge in society. Here are very relevant forms of filing: various institutions (open-air museums, highly specialized museums), complexes (museum complexes), exhibitions (temporary). The museum is a traditional and effective platform for these tasks.

However, in recent centuries, the requirements for the museum have changed significantly. Traditionally, it was considered as a place of storage, provided for the availability of funds, storage facilities, restoration offices, etc. Exposure work is only an important component here. The challenges facing contemporary museums give rise to their other forms, the so-called living museums. The first living museum (Skansen Museum) was created in Sweden in the late 19th century. In fact, this museum, which was focused on the presentation of samples of folk architecture and gave impetus to the emergence of such institutions.

In Ukraine, the term "museum-scansen", "living museum", "open-air museum" is widely used to refer to such museums. However, these concepts functionally denote the same variety of museums, or in general the widest possible range of museum museums. It should be noted that such museums can still be distributed on a number of grounds.

One such feature is the distribution of museums over the periods they present, and this raises the big question: "Are there any museums that are aimed only at Stone Age and is it even possible and rational?"

Keywords: *open-air museum, Living museum, scansen, Stone Age.*

Л.А. Маркіна*

СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНО-НАУКОВІ КОНЦЕПЦІЇ ПЛАНУВАННЯ ЕКСПОЗИЦІЇ НА ПРИКЛАДІ МУЗЕЇВ ІСТОРИЧНОГО ПРОФІЛЮ В КИТАЇ

У статті представлено аналіз наукових праць сучасних китайських науковців, які працюють над методологією та проблематикою створення експозиції в музеях історичного профілю в Китаї.

Ключові слова: методологія, концепції, експозиція, музеї історичного профілю, Китай.

Вступ. Сучасні методологічно-наукові концепції планування експозиції в музеях історичного профілю на території Китаю – це певний націоналістичний вплив на суспільство Китаю, що побудований на мультикультурологічному концепті, який формулює глобалізаційні, соціально-культурні, соціально-педагогічні, а головне – історичні бачення в музейної аудиторії. Музеєзнавці в сучасному Китаї мають на меті дві головні концепції: збільшити інтерес до пам'яток історії та культури на міжнародному рівні для найширшої публіки та підвищити якість експозицій у вигляді міжнародних освітніх і культурологічних проектів, що реалізуються в музейній сфері, які стануть кодом спрямованим, не тільки на обмін досвідом, а й на співробітництво із зарубіжними музейними організаціями та фахівцями-істориками у всьому світі.

Саме поняття «експозиція» китайською мовою звучить «博物馆的陈列品» («Bówùguǎn de chénliè pǐn») та має значення наукової комбінації культурних реліквій, прикладів і допоміжних експонатів, що відображають процеси розвитку та закони суспільства, природну історію, науку та техніку, або значення певного предмета, і комбінацію науки, мистецтва і технології, яку можуть спостерігати маси (傅振伦, 1957). Чжоу Шики (周士琦, 2018) у своїй роботі «Відтворення історії та культури у часі і просторі – 60 років музейному мистецтву Китаю» («跨时空的历史文化再现: 中国博物馆陈列艺术60年») зазначив, що дизайн та побудова експозиції музею повинні поєднувати в собі значення змісту. Вищезазначений автор вважає, що сучасна система створення експозиції порушує стереотипи музейних дизайнерів експозиції в минулому і пояснює зміст, метод, значення та майбутнє спряму-

вання в розвитку дизайну експозиції. Автор праці подає нові технології створення музейної експозиції як дві методологічні концепції, а саме: «формальний дизайн» та «контент створення експозиції».

У Китайському Академічному словнику «XX століття: археологія, музеологія» («20世纪中国学术大典: 考古学, 博物馆学») у розділі «Музейні наукові студії» («博物馆教育研究») йдеться про те, що «музей» та [його] експозиції виконують педагогічну та соціальну функції, де педагогічна функція є головною (李学勤, 吕文郁, 2006, 7-16 书页). Музеї історичного профілю на території Китаю спрямовані на соціально-педагогічну роль, що виховує та допомагає усвідомити відвідувачу головну мету експозиції в просторі та часі. В основі наукової експозиції враховано систематичну дію на відвідувача, в процесі якої відбувається своєрідне живе спілкування між людиною та експонатами, що супроводжується певною атмосферою, створеною у всій аудиторії за допомогою своєрідних сучасних інновацій.

Актуальність статті полягає у висвітленні бачення істориками, музеєзнавцями та дизайнерами сучасних тенденцій, що спрямовані на показ методологічно-наукової основи щодо планування експозиції на прикладі музеїв історичного профілю на території Китаю. Китайська Музейна Асоціація (中国博物馆协会) у розділі «Тимчасова оцінка музейних стандартів» («博物馆评估暂行标准») у частині: 7.1.3. «Виставки та соціальні послуги» («陈列展览与社会服务») та 7.1.3.2. «Експозиція та освіта» («展示和教育») подають у підпункті 7. 3.3.1. «Сила впливу» («影响力») наукове підґрунтя для розуміння сучасних методологічно-наукових концепцій планування експозиції на прикладі музеїв історичного

профілю на території Китаю, де наголошують на проблематиці висвітлення та популяризації виставки серед відвідувачів, а також подають характеристику організації виставки та експозиції у такій послідовності: «музейне середовище, дизайн та збереження експонатів»; підбір чіткої «теми», дослідження та опис «тексту», як доповнення до експозиції, характеристика та оцінка; вивчення «соціального впливу» експозиції та виставки на аудиторію; дослідження «цільових, освітніх та соціально-педагогічних» характеристик аудиторії; створення високоякісних письмових «перекладів» тексту експозиції з аудіо додатком.

В історії сучасного музеєзнавства Китаю ця проблема представлена в наукових дослідженнях Чжоу Шикі, Ван Юн, Чжан Лен, Чень Дуаньчжи, Люсі Пей, Гау Хуйфень, Цзинь Хайсін, У Шичжун, Лу Тао та ін.

Постановка завдання. Мета полягає в висвітленні сучасних методологічно-наукових концепцій планування експозиції на прикладі історичних музеїв та дослідженні інноваційних і новаторських тенденцій в музеях історичного профілю на території Китаю.

Результати. У науковій статті «Аналіз оформлення виставки музейних експонатів» («博物馆展品陈列展览的设计浅析») («完美论文网», 2017) докладно проаналізовано сучасні методологічно-наукові концепції планування експозиції, яким потрібно приділяти увагу під створення музейної експозиції. Музейні експонати демонструють елементи дизайну та історичної цінності, зміст і форму. У сучасних музеях історичного профілю на території Китаю, досить чітко виражені такі принципи: «демонстрації» («часу» та «просторових явищ», особливостей «звукового оформлення» та «світла»); «експонування», який можна розподілити на п'ять методологічних концепцій: перша — дизайн експозиції в історичних музеях повинен бути заснований на двох орієнтирах, а саме таких, як «наукова грамотність» та «наукове осмислення»; друга — концепція «суспільного благополуччя» як принцип побудови інтересу у відвідувачів; третя — концепція «наукового орієнтуру» щодо вивчення історії; четверта — концепція «освіти»; п'ята — концепція «уваги» публіки до оформлення та подання музейного матеріалу. Доповнюючи попередній текст нашого дослідження, акцентуємо увагу на науковій статті Ван Юна (王芸, 单位: 山西大学, 2016) «Аналіз художнього оформлення виставок в музеях» («博物馆陈列展览设计艺术分析»), у якій подана єдина концепція щодо створення експозиції. Вона має назву концепція «Художньої атмосфери». Поясненням

є те, що музей на території Китаю вважається поширенням традиційної культури, тому, крім певної академічної атмосфери, музей повинен мати певну художню атмосферу і поєднувати художній характер самого експоната з художньою атмосферою в музеї. Водночас однією з основних функцій музею є залучення більшої кількості аудиторії до відвідування виставкових залів. Відвідувачі повинні не тільки розуміти вікові особливості експонатів, а й цінувати глибокий зміст та форму, що містяться в мистецькій концепції «Художньої атмосфери». Створення експозиції музею більш художньою є одним з основних напрямків роботи, що сприяє розвитку музею на цьому етапі. У статті автор в переважно акцентує увагу на значенні музейного художнього дизайну, а також обговорює ефективні стратегії музейної експозиції та виставки для реалізації дизайнерського мистецтва. Існують такі системи створення музейної експозиції, як: «значення художнього оформлення виставки» (основна мета такої системи — розуміння історії через призму оформлення експонатів, вивчення аудиторії та її культурного і духовного характеру); «характеристика виставки та її художнє оформлення» (така система є вивченням мистецького мислення, дослідження стилів та форм арт-дизайну, демонстрації, візуального оформлення музейного середовища); «ідея експозиційного дизайну» (тобто тематичний підбір дизайнерського оформлення експозиції). Докладному вивченню ефективних стратегій (принципів) реалізації дизайнерського мистецтва у створенні експозиції приділив увагу Чжан Ле у своїй статті «Дослідження дизайну музейної вітрини», яка опублікована в журналі Нанкінського університету мистецтв («Мистецтво та дизайн») («博物馆陈列展示柜内设计研究. 南京艺术学院学报(美术与设计)») («Today China Forum, 2015, 05», 201-25 书页). Чжан Ле наводить такі стратегії (принципи) реалізації дизайнерського мистецтва у створенні експозиції, як використання «поєднання дизайну і мистецтва» для того, щоб посилити ефект виставки. У процесі оформлення виставкових експозицій у музеї повинна бути реалізація художнього вираження, яка є невід'ємною від застосування дизайнерських і мистецько-художніх засобів. Планування виставкового середовища є надзвичайно важливим етапом у процесі якого музей проводить аналіз виставкового дизайну, виставкового середовища, експонатів, які в результаті — повинні бути в єдиному тандемі.

Особливою умовою під час проектування та розташування експонатів, в основі яких лежить художнє мислення, потрібно враховува-

ти збереження відчуття простору. Якщо експозиція буде занадто нагромадженою, вона втратить рівень музейної експозиції. Крім того, важливу роль відіграє освітлення у виставковому процесі. Своє бачення з приводу цього питання подає китайський дослідник Чжан Ле: «Під час виставки світло в музеї повинно чітко відповідати кольору самого експоната і водночас повинен бути досягнутий ефект контрасту. Художні ефекти мають бути виражені по максимуму. У музеї повинно бути додаткове освітлення вітрини з експонатами, щоб глядачі могли бачити експонати більш чітко».

Стратегія (принцип) «ефективного поєднання різних дизайнерських концепцій», надає глядачам різнобічне представлення дизайнерського мислення. Під час проектування дизайнери можуть розділяти експонати відповідно до віку і за певними категоріями, використовуючи різні концепції дизайну і доповнюючи їх різними методами проектування для того, щоб привнести історію в експонати і мистецьку «реальність», яка стоїть за експонатами.

Доктор музеєзнавчих наук Люсі Пей («知乎», 2019) наголосила на тому, що музейна «експозиція» за своєю природою має певну позицію і концепцію, яка впливає на цільову аудиторію музею. У процесі контакту між експонатом та відвідувачем виникає «спілкування». Автор звертає увагу на те, що спеціалісти звикли до поняття «музейний стандарт», тобто музей передає знання аудиторії через взаємодію з нею шляхом інтерактивної інтерпретації експозиційного концепту.

У дисертації «Дослідження форм і просторового планування музейного дизайну експозиції» («博物馆展陈设计的形式与空间布局研究») («代写硕士论文», 2017) подається думка, що археологічна експозиція напряму діє на відвідувача своєю формою. Автор дисертації описує характеристику специфічних музейних колекцій і поділяє культурно-історичні реліквії на два типи: рухомі та нерухомі. Рухомі реліквії – як правило, це розкопані стародавні предмети, тимчасом, як до нерухомих реліквій відносять місця розкопок та скам'янілостей тощо. Існують три наукові принципи і методи оформлення музейної експозиції: принцип «наукового генерального плану»; принцип «дизайну, архітектури та форми»; принцип «сучасної просторової, тривимірної, або плоскої композиції». Ці принципи базуються на методологічних засадах «реальності» та «віртуальності», у які повинен зануритись «відвідувач». Сучасний музей у Китаї показує та відображає не тільки стародавні артефакти, а й надає змогу відвідувачу

побачити процес археологічних розкопок, тут діє функція «демонстрації». У музеях Китаю різного профілю діє правило: «Психологічної та візуальної втоми» аудиторії, тому науковці-музеєзнавці створюють спеціальні арт-презентації із заспокійливим музичним ритмом як доповнення до експозиції. В Авторефераті науковців кафедри інформаційного мистецтва і дизайну в Університеті Цінхуа (Пекін) Цзинь Хайсіня, У Шичжуна, Чень Юйцзюня (Haixin Jin, Shizhong Wu, Yijun Chen, 2015) на тему: «Художні наративи щодо особливостей сучасного оформлення музейної експозиції» («当代博物馆陈列设计的叙事性艺术特征», 2015) у третьому розділі: «Наративні настанови психології» («叙事性心理引导») висвітлені сучасні дизайнерські інновації в області арт-дизайну як концептуальний процес, що характеризується новим мисленням, новим дизайном і новими описами. У цьому розділі подано посилання на статтю професора університету Цінхуа, де зазначено, про те, що «інформаційне століття, вимагає нової творчості», а саме в таких умовах «нарративи», «креативність» та «попит» є трьома елементами дизайну. У нарративному інноваційному дизайні простір і матеріал експозиції часто використовуються в якості візуальних засобів для творчого вираження теми. У музейному дизайні експозиція відтворення історичних подій є основою для вираження живої історії для того, щоб дати аудиторії можливість отримати візуальну інформацію та зануритись у неї (米克 巴尔 叙述, 2003). Такий принцип має назву «Психологічно-динамічний зміст та форма». У науковій праці «Дизайн виставкового контенту» («博物馆文物陈列内容设计文本写作视野研究», 2019) подано дві концепції: «експозиційного дизайну та відображення текстового опису експозиції» та концепція поєднання всіх видів текстового подання інформації щодо культурних реліквій, які експонуються (тобто поєднання тексту науковців, вчених минулого та сьогодення, їхніх коментарів та професійних доповнень). Система абстракції в музеях характеризується принципом «музейної перспективи», що заснована на професійних знаннях музеєзнавців, котрі містять в собі перспективи «форми і змісту», «плавного процесу відтворення» у написанні тексту. Відображення тексту, який доповнює візуально експозицію, набуває значення «демонстраційної функції». «Музейна перспектива» містить «методологію», «комунікацію» та «теорію управління музейними колекціями».

У праці Пан Лі та Ши Гуанхайя (潘力, 施光海, 2017) «Мудрість Венбо: музейна теорія та практика в університеті» («智慧文博 :

高校博物馆理论与实践») в другій частині під назвою «Технологія віртуальної реальності» («虚拟现实技术») подано важливу інформацію щодо створення інноваційної, цифрової та візуальної виставки, яка характеризується як принцип «Реалістично-візуальної» технології. Ця технологія поєднує «мультимедійні» та «імітаційні» технології для створення реалістичного бачення. Таке середовище дозволяє відвідувачу взаємодіяти (тактильно та зорово, аудіально) з музейними предметами.

Мен Цінцзін (孟庆金, 大连理工大学, 2011) у своїй анотації до дисертації на тему: «Дослідження функціональної еволюції сучасних музеїв» («现代博物馆功能演变研究») зазначив, що суспільство Китаю досить швидко розвивається і висуває нові вимоги щодо науково-педагогічного функціонування та розвитку музею і безпосередньо до інноваційних змін в експозиції.

Стаття за редакцією Лу Тао (编者.卢涛, 2018) «Використання художніх правил у музейних виставках» розкриває дві головні та сучасні методологічно-наукові концепції — планування експозиції (тобто «зміст») та показу (тобто «форма»). Лу Тао наголошує, що музей є захисником і зберігачем історії Китаю.

У Наказі Міністерства культури Китаю «Управління музеями» («博物馆管理办法», 2015) (现予发布, 博物馆管理办法 (35) 2000 – 2006) подаються рекомендації щодо діяльності музеїв на території Китаю, а саме: у розділі 1 «Головні положення» («第一章 总则») розділі 1 («第一条») подано інформацію про «реалізацію наукової концепції розвитку»; у розділі 3 «Управління колекцією» («第三章 藏品管理») стаття 19 («第十九条») йдеться про збір, захист, дослідження колекцій та їхнє відображення в музейних експозиціях, які повинні бути створені і удосконалені відповідно до цього Закону та повинні занесені до документації адміністративного відділу культурних реліквій на муніципальних (окружних) рівнях. Музеї повинні мати обладнання і спеціальні споруди для забезпечення безпеки своїх колекцій та експозицій. У розділі 4 «Презентації та послуги» («第四章 展示与服务») стаття 26 («第二十六条»), в підпунктах якого подаються вимоги та роз'яснення: п.п.(2) – про раціональне використання сучасних технологій, матеріалів, процесів і методів вираження для досягнення гармонії, єдності форми та змісту; п.п.(3) – про те, що експонати повинні бути оригінальними, відновленими і їхнє відображення має підтримувати історичний первісний вигляд. Використані репродукції, імітації і допоміжні експонати повинні бути чітко виражені; п.п.(4) – про виставкові споруди із стандартною техні-

кою безпеки, техніку профілактики виставкових об'єктів для запобігання природного пошкодження експонатів; п.п.(5) – про надання текстових описів і пояснень експозиції для аудиторії; п.п. (6) – про зовнішню рекламу виставки, її своєчасність і точність у формі та змісті.

У музеях історичного профілю представлені історичні експонати, які мають довгу історію. Вони дають можливість відвідувачам відчувати дух того історичного часу. Для цього в музеях створюють атмосферу «живого духу» експонатів, в процесі якої динаміка показу, безумовно, принесе нові почуття та сприйняття відвідувачам експозиції (виставки).

Національне бюро культурних реліквій Китаю запустило музейний проект «AI – Нехай культурні реліквії «говорять самі за себе»» («让文物“自己开口说话”») («澎湃新闻», 2018). У рамках проекту інноваційні технології мають активно впливати на музеї, як і на будь-якому соціокультурну галузь. Тому в найближчому майбутньому музеї стануть інтерактивними, експозиції музею будуть доступними в мобільному телефоні. Для цього потрібно зробити лише один фотознімок – і культурні реліквії зможуть «говорити» з вами самостійно.

3 нагоди Міжнародного дня музеїв (18 травня) Державна адміністрація культурної спадщини Китаю офіційно запустила нову музейну програму «Ініціація цивілізації за допомогою віртуальних технологій». Метою кураторів музейного проекту «AI» було створення разом з Національним бюро культурних реліквій за допомогою віртуально-технологічної матриці пошукової системи Baidu новітньої доповненої реальності до музейної експозиції. Відкривши додаток Baidu та сфотографувавши одну з експозицій або культурних реліквій, відвідувач може автоматично ідентифікувати артефакти і перейти на сторінку докладного знайомства з культурними реліквіями. Співробітники компанії Baidu повідомили, що планують повністю інтегрувати різні технічні можливості в проект «AI», включаючи інтелектуальний пошук, інтелектуальні карти, розпізнавання зображень, голосову інтерактивну навігацію (технологію, що може зробити культурні реліквії «живими», тобто експонати можуть не тільки «представитися», а також дати відповіді на запитання відвідувача), зробити технічний переклад для іноземних туристів. Генеральний директор компанії Baidu Лі Яньхун зазначив, що компанія Baidu спровокувала мистецький бум у культурній сфері за допомогою технологій. У грудні 2017 року в процесі роботи Всесвітньої інтернет-конференції Державна адміністра-

ція культурної спадщини Китаю і компанія Baidu підписали угоду про стратегічну співпрацю, в якій компанія Baidu оприлюднила інформацію щодо створення «Енциклопедії музею» в інтернеті, де, з часом стала найбільшою музейною платформою. Ця програма, за інформацією видання («The paper», 2018), досягла авторитетної співпраці – з 235 головними музеями, а сукупна кількість відвідувань користувачами сайту проекту перевищила 78,52 мільйона осіб.

У дослідженні Лаури Поцци (Лаура Поцци, 1; с.17-19) «Місто, його історія та Музей (і): Створення Музею Історії Шанхаю / Музей Революції Шанхаю», яке поділено на три частини, автор приділяє увагу аналізу історичної реконструкції та вивченню музеїв історичного профілю. Також вона зазначає, що уявлення про створення тематичної виставки на історичну тематику є досить стандартним для таких музеїв. У роботі було досліджено специфічний метод музейної «реконструкції» на історичну тематику, що допомогло зрозуміти систему відтворення експозиції. Отже, можемо зазначити, що за допомогою методу музейно-історичної «реконструкції» загальну експозицію можна розділити на сім або дев'ять стандартних експозиційних секцій, котрі можуть доповнюватись великомасштабними фотографіями, стендами, віртуальними картами та тематичними навісами.

Наведемо приклад музейних концепцій щодо створення експозиції за статтею «Ключ — до шляхів осмислення музею. Як не поспішити з «дослідженням»?» («关键：如何在“研”上做文章？博物馆研学热下的冷思考»). У деяких музеях історичного профілю існує практика створення максимальної адаптації та трансформації історико-природничого матеріалу до інтерпретування експозиційного матеріалу в спеціальну підготовлену площу (що нагадує справжню археологічну розкопку) поділену на три дослідницькі відділи. Ці відділи розподілені за такими назвами: «відділ аналізу стану та вигляду поховання», в цьому відділі експозицію доповнюють описи порівняльного аналізу стану та форми поховання; «відділ аналізу «реліквій», «решток кісток» та «скам'янілостей»; «відділ аналізу преісторії», в якому експозицію доповнюють описи порівняльного аналізу еволюції стародавніх людей на території Китаю, описи класифікацій, короткі описи палеонтологічних досліджень. У науковій статті Лу Ченя (Лу Чень, 2012р.) «Виставкове середовище музейної експозиції» («博物馆陈列空间的展示») подано характеристику створення та оформлення експозиції за методом «стандартизації». Критерії якої визначають обов'язкову

наявність таких стандартів, як: вертикальні шафи, центральні шафи та настільні шафи («три основні види шаф»); панель та мультимедійний екран (допоміжні матеріали). Вплив концепції «стандартизованого» методу в плануванні експозиції дозволив виявити нові концептуальні принципи: «збереження практичності» у поєднанні з функцією «просторової реальності» та «естетикою»; «змісту і форми» в основу якого покладено концепцію «контентного впливу та ефекту», що співвідноситься із темою виставки; «деталізованого оформлення», до якого входить аудіовізуальне оформлення, світло-технологічне (лазерове) доповнення експозиції та 3D оформлення; «дизайнерського оформлення», що є сучасною концепцією, яка дозволяє аудиторії ефективно брати участь у виставковій діяльності; принцип «доступної та відкритої експозиції».

Досліджуючи інші методи створення експозиції в музеях Китаю, маємо звернути увагу на методологічні концепти, які подає Центр новин «MRWH» («会展策划公司», 2018) у своїй статті «Кампанія з планування великомасштабних виставок та процедури проектування експозиційного простору» («会展活动策划公司大型展示设计程序»), а саме: «метод відображення по центру» (метод фокусування експозиційного центру на весь виставковий простір або центр виставкового стенду. Великомасштабні експонати розміщуються в центрі, а дрібні на виставковому стенді поруч зі стіною. Стіни та колони узгоджуються з відповідними макетами, щоб відвідувачі могли бачити основні великомасштабні експонати, як тільки вони увійдуть до залу. Це дуже правильний підхід для вираження тематики виставки, яка доповнена яскравими ефектами); «лінійний метод відображення» (експозиційний стенд розташовується вертикально або паралельно до стіни, інакше кажучи, симетрично структури зображення. Описи експозиції однаково розташовуються по обидва боки від головної осі макета. Метод відображення зручний для пояснення процесу розробки експозиції. Кожний стенд можна розглядати у вертикальній формі. Такий дизайн експозиції може більш реалістично показати багатий зміст та форму виставки, водночас, цей метод дозволяє аудиторії відразу побачити ефект від створеної виставки); «метод спільного відображення» (експонати, пов'язані з одним тематичним аспектом характеристик виробництва, матеріалів, процесів, функцій і використання об'єднуються в один тематичний блок та мають послідовне відображення); «метод відображення експозиції широким планом» (відповідно до

теми виставки, не залежно від розміру експонати можуть бути збільшені в кілька разів за спеціальними моделями, розширені до великомасштабних фотографій або великих об'єктів з підсвічуванням, що створюють ефект і відчуття простору); «метод відкритого експозиційного відображення» (експонати перебувають у безпосередньому контакті з відвідувачами, а відвідувачі задіяні у виставці, тобто відбувається функція тактильного спостереження, спілкування з експонатами тощо). У науковій статті Вей Ліши (魏丽诗, 2019) «Виставка музейних робіт. Використання мистецтва при створенні виставки у природничому музеї Шанхаю» («陈列博物馆论文. 上海自然博物馆陈列艺术的应用») йдеться про те, що виставкове мистецтво визначає кінцевий ефект виставки. Існує три принципи мистецького оформлення виставок в музеях історико-природничих профілів форми, класу, тексту й середовища, які відображають сучасні інновації в теоретичних та практичних аспектах функціонування музею. Сучасні музеєзнавці Китаю зрозуміли, що вони повинні інтегрувати виставкове мистецтво оформлення виставок, поєднуючи з експонатами та обладнанням музею для того, щоб досягти повноти та єдності. Загальний ефект виставки повинен не тільки якісно передавати тему, але й підвищити ефект «доброти, краси, вдячності та радості» у відвідувачів. За Вей Ліши, Лу Цзянсуном (陆建松, 2014), Ван Юсінем (王友庆, 2006), Є Жонем (叶蓉, 2004) є три принципи «формальної» краси та форми експозиції: принцип «порівняння та єдності» («контраст та єдність» форми, «природність», формування візуальності, «зовнішній вигляд» та «естетизм»); принцип «симетрії та рівноваги» (утворення сильного візуального ефекту, «симетрія кольорів» та «стану форми»); принцип «ритму» (ефект ритму, динаміки та інтонації експозиції).

Також Вей Ліши у своїй статті звертає увагу на два методологічні принципи щодо створення «виставкового середовища»: метод «відображення відновленого» (або «метод реставрації») та метод «відображення пейзажу» (відображення тематичної історичної події, сцени природного явища, вибір репрезентативного зображення, узагальнення теми тощо). Музейна експозиція, демонстрація та її проектування, інженерія являють собою складний системно-концептуальний проект. У музеях Китаю розроблена спеціальна наукова система щодо створення середовища експозиції. Ця система передбачає принцип «змісту та форми», що фокусується на двох методологічних аспектах: «дослідження змісту предмету та теми виставки» та «показу

культурних реліквій». Зі свого боку, ці дві методологічні концепції поділяються на чотири підпункти, такі як: «процес логіки»; «процес відношення»; «процес хронологічної та географічної орієнтації» та «процес створення сценарію експозиції». «Процес створення сценарію експозиції» – це системно-науковий архітектурний поділ експозиції на рівні блоки, тобто відбувається створення певної «експозиційної комбінації». Конструкція «експозиційної комбінації» в музеях історичного профілю будується за допомогою допоміжних матеріалів, які поділяються на дві категорії – наукові (карти, графіки, фотографії, рисунки, моделі, таблиці) та художні (пластика, картини, реконструкції археологічної розкопки, встановлені бокси, віртуальні панорами та карти, ландшафтні об'єкти, 3D анімаційні відтворення історичних подій на великих екранах з текстовими заголовками).

Директор Історичного музею Шанхаю Ху Цзянурозлогу інтерв'ю «MuseumWeek2019» («博物馆与城市», 2019) охарактеризував роль експозиції та музею в цілому для жителів міста. Цей музей у своїх експозиціях всебічно відображає історичний контекст Шанхаю і історію Шанхайської революції. Основна ідея музею – це «Жага та прагнення до досконалості, показу мудрості, відкритості, скромності та атмосферності!». Музейна експозиція повинна інформувати відвідувачів. Історія, що подана в Історичному музеї Шанхаю, за формою є прикладом систематичного показу сюжетних ліній археології за допомогою цифрового дисплею та візуального доповнення з конотаційними підписами та спеціальним підсвіченням, наприклад, реконструкція розкопок. «Хай живуть історичні реліквії!» – таким є кредо історичного музею Шанхаю, орієнтованого на реальну взаємодію з аудиторією.

22 жовтня 2015 року у Китаї відкрилась виставка «Походження людини» («人之由来»). Ця виставка є однією з чотирьох основних виставок Музею історії природи у Пекіні (район Дунчен, Таньцяо) («北京自然博物馆基本情况», 2015). Виставка була проведена під керівництвом професора історичних наук Чжоу Госиня. У ході виставки аудиторії демонстрували останні відкриття і нові результати дослідження стародавньої антропології. Головною темою виставки є твердження: «Хто ми? Звідки ми?». Щоб відповісти на ці два питання, експозицію було поділено на два блоки: перший – «Пізнай себе», другий – «Походження сучасної людини». Експозиційний блок «Пізнай себе» містив п'ять тематичних секцій: «Походження людини»; «Дослідження джерел виникнення людини»; «Людина – це

тварина»; «Людина – це особлива тварина» та «Людина, котра є особливою людиною».

Для створення вище зазначеного блоку були задіяні різні ефекти для відтворення експозиції: віртуальні карти, ґаджет, планшетні карти, мультимедійне підсвічення ландшафту та реконструкції археологічної розкопки, проєкції на великі стенди та описи з великою кількістю інформації.

Блок «Походження сучасної людини» характеризують як мистецьку та віртуальну платформу, на території якої проводять лекції на тему «Еволюція антропології». Хуан Джі, куратор виставки і музеєзнавець з Музею історії природи у Шанхаї, зазначив: «Ми не тільки відтворили оригінальні екземпляри і музейні об'єкти стародавньої держави на території Китаю, але й організували виставку відповідно до історичних документів і картин». («China Watch – Culture», 2015).

28 квітня 2018 року, як зазначають Чжан Цзяньвей та Лі Вей, на честь 100-річчя Пекінського університету, археологічні інститути та музеї Китаю провели виставку в Музеї мистецтва і археології ім. Саклера. Виставка присвячена досягненням в області наукових досліджень під назвою «У пошуках істини». Концепцією створення такої виставки є «демонстрація історії та розвитку вивчення археології в Пекінському університеті». Експозицію виставки автори розділили на шість частин: археологія періоду палеоліту, археологія неоліту, археологія періоду династій Ся, Шан, Чжоу, археологія періоду династій Хань та Тан та демонстрації методу польових розкопок на території стародавніх держав періоду династій Сун, Юань та Мін. Виставка розподілена за трьома просторовими блоками: «Середній зал»; північна частина «Центрального залу», в якій було продемонстровано концептуальні методи сучасних технологій і обладнання для захисту археологічних та культурних реліквій; Східна частина, де було показано історію та сучасні можливості археологічного картографування.

Експозицію супроводжували технологічно-візуальні методи з використанням поляризаційного імідж-сканера, за допомогою якого фахівці мали можливість ідентифікувати вік, стан різних кам'яних артефактів та зробити їхній опис. Використовуючи технологію гіперспектрального методу візуалізації, спеціалісти проводили дезактивацію та мали можливість виявляти приховану інформацію про об'єкт збереження, використовуючи методи сучасного рентгенографування, також проаналізувати зміни внутрішнього змісту культурних об'єктів. До того ж нам відомо, що існують лазерний та геодезійний методи ска-

нування, які дають можливість виявити особливості поверхні кам'яних виробів, ґрунту.

За допомогою 3D візуалізації в експозиції було відтворено реконструкцію розкопки та культурних реліквій, візуальний рух артефактів, в експозиційних залах задіяні мультимедійні екрани та аудіовізуальні доповнення.

У стрічці новин інформаційної платформи «Вечірні новини музею Чжанчжоу» 2019 р., у статті «Музейний дизайнер експозицій – нехай культурні реліквії «рухаються»» («博物馆陈列师：让文物“动”起来») (衢州晚报, 2019) подана характеристика виставки міського музею Чжанчжоу. Директор виставкового відділу музею Ляо Вей розповів про новітні технології та методологічні концепції створення експозицій у сучасному історичному музеї за допомогою впровадження доповненої віртуальної реальності, що супроводжується спеціальними комп'ютерними текстами та графічними зображеннями. В експозиції також можуть бути задіяні «рухливі» експонати та платформи, на яких вони укріплені. Також він зазначив, що особливу увагу відвідувачі приділяють основній виставці цього музею, яка має назву «Лі Сян Цзян Шань Лон» «礼贤江山龙». Ця виставка ґрунтується на широкому спектрі методологічних концепцій щодо створення експозиції. Спочатку музейні працівники чітко та логічно створюють один або декілька тематичних блоків, потім пишуть план виставки, обирають експонати. Затвердивши тему, план та період проведення виставки, проходить процес підготовки експозиції, під час якого спеціалісти створюють віртуальні екрани, спеціальні наліпки з описами експонатів та експозицій, виготовляють моделі експозиції, відбувається регулювання світла у виставковому залі відповідно до експозиції.

Бо Бяосянь (陈捷, 段牛斗, 刘希言, 2019) зазначає, що основними елементами при створенні та оформленні експозиції музею є – експонати, які повинні бути «правдивими», автентичними, відображати «справжність», гарно сприйматись відвідувачами; експозиція повинна бути зрозумілою аудиторії, фіксованою, чітко розподіленою за періодами або географічним аспектом, бути технічною, мати свій унікальний дизайн.

Лу Цзясун (陆建松) вважає за потрібне показати аспект створення успішної виставки та експозиції, зазначивши дев'ять методологічних концепцій, які характеризує так: по-перше, існують академічні матеріали (матеріали для дослідження музейної експозиції), що повинні бути пов'язані з виставкою, така концепція має назву «підготовча»; по-друге, потрібно створити якісні фотоматеріали, аудіоматеріали та підготувати до-

сліджені (описані) матеріали щодо колекції культурних цінностей. Автор дає цій концепції назву «організаційна»; по-друге, потрібно створити план опису експозиції та виставки, а також дві експлікації. Ця концепція має назву «планування текстового змісту, або арт-наповнення»; по-четверте, Лу Цзянсун говорить про концепцію «планування виставкового простору», пов'язуючи її з елементами проєктування, планування та визначення тематичних блоків експозиції; по-п'яте, зазначається концепція «дизайну виставкового простору», тобто оформлення змісту та форми експозиції, вибір доповнення, обробки та поєднання експонатів, створення дизайну проєкту; по-шосте, йдеться про концепцію «створення виставкової продукції та виставкового контролю», яка містить створення дизайн контенту та сучасних музейних інсталяцій; сьома концепція має назву «гарантія сервісу виставки», тобто створення віртуальних та високотехнологічних вітрин, освітлення, текстових описів, базового оформлення стелі, підлоги та стін в середині виставкової зали музею, створення виставкового обладнання (вітрин, стінових блоків, стендів, підставок, допоміжних експонатів, текстових зображень, електронних та простих карт, схем, моделей, спеціальних столиків, панорам, вікон для перегляду, дисплеїв, воскових фігур, світлових

лазерів), редагування і створення аудіовізуальних даних експозиції, налагодження високотехнологічних віртуальних пристроїв, таких як мультимедіа, анімація, 4D, реставрування та налагодження спеціальної дистанційної сигналізації для охорони та безпеки експонатів та виставки тощо; восьма концепція – «обслуговування виставкового проєкту»; дев'ята – «наукова стандартизація та інженерні роботи» тощо.

Висновки. Отже, у статті автором представлено аналіз вивчення сучасних методологічно-наукових концепцій планування експозицій у музеях історичного профілю на території Китаю. Аналізуючи розвиток досліджень методологічно-наукових концепцій, нами показано актуальність досліджуваної проблематики серед китайських музеєзнавців, істориків та дизайнерів. Можемо стверджувати, що серед музеїв історичного профілю на території Китаю відбувається формування тенденцій націоналістичного, мультикультурного, соціально-культурного, соціально-педагогічного та історичного бачення із врахуванням активного розвитку інноваційних технологій. Також маємо можливість зазначити, що досліджувані методологічно-наукові концепції поєднують принцип «змісту і форми» експозиції.

ЛИТЕРАТУРА:

- 傅振伦。1957。博物馆学概论。北京: 商务印书馆。
文化部文物事业管理局主编。1985。中国博物馆学概论。北京: 文物出版社。
周士琦。2018。跨时空的历史文化再现: 中国博物馆陈列艺术60年。
李学勤, 吕文郁。2006。20世纪中国学术大典: 考古学, 博物馆学。
完美论文网。2017。博物馆展品陈列展览的设计浅析。
王芸, 单位。2016。山西大学: 博物馆陈列展览设计艺术分析。
博物馆陈列展示柜内设计研究。2015。
Today china Forum (05): 南京艺术学院学报(美术与设计)。
代写硕士论文。2017。博物馆展陈设计的形式与空间布局研究。
Haixin Jin, Shizhong Wu, Yijun Chen。2015。当代博物馆陈列设计的叙事性艺术特征。
潘力, 施光海。2017。智慧文博: 高校博物馆理论与实践。
孟庆金。2011。大连理工大学: 现代博物馆功能演变研究。
博物馆管理办法。2015。
Laura Pozzi (University of Warsaw). Its Museum(s): Making the Shanghai History Museum / Shanghai Revolution Museum».
弘博网。2019。关键: 如何在“研”上做文章? 博物馆研学热下的冷思考。
会展活动策划公司大型展示设计程序。2018。
魏丽诗。2019。陈列博物馆论文。上海自然博物馆陈列艺术的应用。
衢州晚报。2019。博物馆陈列师: 让文物“动”起来。
MuseumWeek。2018。博物馆与城市: «专访上海市历史博物馆馆长胡江»。

REFERENCES:

- Fùzhènlún。1957。Bówùguǎn xué gàilùn。Běijīng: Shāngwù yìn shūguǎn。
Wénhuà bù wénwù shìyè guǎnlǐ jú zhǔbiān。1985。Zhōngguó bówùguǎn xué gàilùn。Běijīng: Wénwù chūbǎn shè。
Zhōushìqí。2018。Kuà shíkōng de lìshǐ wénhuà zàixiàn: Zhōngguó bówùguǎn chénliè yìshù 60 nián。
Lǐxuéqín, lǚwényù。2006。20 Shìjì zhōngguó xuéshù dàdiǎn: Kǎogǔ xué, bówùguǎn xué。
Wánměi lùnwén wǎng。2017。Bówùguǎn zhǎnpǐn chénliè zhǎnlǎn de shèjì qiǎn xī。
Wáng yún, dānwèi。2016。Shānxī dàxué: Bówùguǎn chénliè zhǎnlǎn shèjì yìshù fānxī。
Bówùguǎn chénliè zhǎnshì guī nèi shèjì yánjiū。2015。Today china Forum (05): Nánjīng yìshù xuéyuàn xuébào (měishù yǔ shèjì)。
Dài xiě shuòshì lùnwén。2017。Bówùguǎn zhǎn chén shèjì de xíngshì yǔ kōngjiān bùjú yánjiū。
Haixin Jin, Shizhong Wu, Yijun Chen。2015。Dāngdài bówùguǎn chénliè shèjì de xùshì xíng yìshù tèzhēng。
Pān lì, shīguānghǎi。2017。Zhìhuì wénbó: Gāoxiào bówùguǎnlǐlùn yǔ shíjiàn。
Mèngqìngjīn。2011。Dàlián lǐgōng dàxué: Xiàndài bówùguǎn gōngnéng yǎnbiàn yánjiū。
Bówùguǎn guǎn lǐ bànfǎ。2015。
Laura Pozzi (University of Warsaw). Its Museum(s): Making the Shanghai History Museum/ Shanghai Revolution Museum».
Hóng bó wǎng。2019。Guānjiàn: Rúhé zài “yán” shàng zuò wénzhāng? Bówùguǎn yán xué rè xià de lěng sīkǎo。
Huìzhǎn huódòng cèhuà gōngsī dàxíng zhǎn shì shèjì chéngxù。2018。
Wèilìshī。2019。Chénliè bówùguǎn lùnwén。Shànghǎi zìrán bówùguǎn chénliè yìshù de yìngyòng。
Qúzhōu wǎnbào。2019。Bówùguǎn chénliè shī: Ràng wénwù “dòng” qǐlái。
MuseumWeek。2018。Bówùguǎn yǔ chéngshì: «Zhuānfǎng shànghǎi shì lìshǐ bówùguǎn guǎnzhǎng hú jiāng»。

Markina Liza A.

THE MODERN METHODOLOGICAL AND SCIENTIFIC CONCEPTS OF EXHIBITION PLANNING ON THE EXAMPLE OF THE MUSEUMS OF A HISTORICAL PROFILE IN CHINA

The modern methodological and scientific concepts of exposition planning in the museums of a historical profile on the territory of China are a certain nationalist influence on the Society of China, which is built on the multicultural concept, which formulates globalizing, sociocultural, socio-pedagogical, and most importantly historical vision in the museum audience.

The modern methodological and scientific concepts an exhibition in the museums of a historical profile in China are a certain nationalist influence on Chinese society, built on a multicultural concept that formulates globalization, sociocultural, socio-pedagogical, and most importantly, historical audiences.

The notion of «museum exhibition», in Chinese, is called «博物馆的陈列品» («Bówùguǎn de chénliè pǐn») and has the meaning of a scientific combination of cultural relics, examples and auxiliary exhibits that reflect the processes of development and the laws of society, natural history, science and the technique or value of a particular subject, and the combination of science, art, and technology that can be observed mass.

The relevance of the article is the vision of historians, museum historians, and designers of modern tendencies, aimed at showing methodological and scientific basis, about planning of exposition on the example of a historical profile museums on the territory of China.

In the history of the Modern Chinese Museum of China, this problem is presented by scientific research – Zhou Shiki, Wang Yun, Zhang Len, Chen Duanyzhi, Lucy Pei, Gow Hujfen and others.

The aim is to highlight modern methodological and scientific concepts of exposition planning on the example of historical museums and to study innovative and innovative tendencies in the museums of historical profile in China.

Thus, the article presents an analysis of the study of modern methodological concepts of exposures planning in museums of a historical profile. Analyzing the development of research of methodological and scientific concepts, we show the relevance of this problems, among Chinese musealists, historians and designers. We can say that among the museums of a historical profile, there is a trend of nationalist, multicultural, socio-cultural, socio-pedagogical and historical vision. Also, we can say that the data of methodological and scientific concepts combine the principle: «sence and forms»of the exposition and «vision of space» in the museum.

Keywords: *methodology, concepts, exposition, the museums of historical profile, China.*

Шуан Лі*, Пен Чан**, Ю.В. Івашко**

ЗБЕРЕЖЕННЯ І МУЗЕЄФІКАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ОБ'ЄКТІВ В КИТАЇ

В статті піднято проблему музеєфікації об'єктів європейської спадщини на території Китаю. На прикладі колишньої резиденції губернатора, а згодом – будинку, де жив президент Мао, показано, як історичний об'єкт перетворено на пам'ятку національного значення і водночас на музейний об'єкт. Охарактеризовано специфіку збереження історичних об'єктів в Циндао.

Ключові слова: збереження, музеєфікація, історичні об'єкти, Циндао, резиденція губернатора.

На теренах Китаю збереглась розгалужена історико-культурна спадщина. Однак, на відміну від об'єктів традиційної китайської архітектури, європейська архітектура на теренах країни відома значно менше, крім того, виникає багато проблем із збереженням таких об'єктів (Levoshko 2000, Levoshko 2001, Sadowski 2008, Sadowski 2009).

В якості позитивного прикладу збереження і музеєфікації об'єктів європейської архітектури слід назвати колишній німецький сел'ємент Циндао, історія якого є відносно молодою, порівняно з історичними містами Китаю (Linke 2005).

Історія Циндао фактично розпочалася з 1891 року і швидкий розвиток міста був зумовлений німецькою колонізацією. Німецька влада всіляко сприяла появі і розвитку забудови європейського рівня на теренах свого міста-колонії, яке мало важливе стратегічне значення для морського флоту. Від тих часів збереглась історична забудова, датована шістьма історичними періодами, серед яких найбільш масштабним виявився другий – період германської окупації (1897-1914). На протязі 1914-1922 і 1945-1949 років місто пережило два періоди японської окупації, в 1922-1929 роках – період Північної війни (Northern Warlords Period), протягом 1929-1937 років – період Гоминьдана (Kuomingtang Ruling) (Sadowski 2010, Sadowski 2011).

Специфіка міста полягає в його географічному розташуванні, хороших кліматичних умовах, мальовничості природного ландшафту, початково проблему становили лише бідність рослинності і відсутність водних джерел.

Одразу був започаткований принцип терасованої забудови на природному рельєфі з орієнтацією будівель в бік моря головними фасадами і в бік гори Хінан дворовими фаса-

дами. Саме германським періодом датовані основні будівлі Циндао, такі як урядові, медичні, офісні, банківські, поліцейські, заклади зв'язку, освітні, промислові, торговельні, індивідуальні будинки, які було включено в систему озеленення сопок і пагорбів (Warner 1994, Wang Chaolu 2008, р. 68-69, Yuan Binjiu 2009, Sun Wei Qing Jun 2011). При тому, що більша частина архітектурної спадщини германського періоду збереглась до наших часів, об'єктами музеєфікації стали лише дві будівлі – Протестантська церква і Резиденція губернатора (рис. 1).

Протестантська церква була зведена за проектом німецького архітектора Курта Роткегеля в 1908-1910 роках біля паркової зони на схилах гори Xinhaoshan. Про важливість цього об'єкту для Німеччини свідчить факт проведення конкурсу на її проектування в Берліні (Wang Chaolu 2008 р. 28–29).

Церква, так само як і основні урядові будівлі, мала демонструвати квінтесенцію германської культури, тому тут поєднуються характерні ознаки німецького «північного романтизму» з масштабністю форм і підкресленою масивністю площин грубо фактурного граніту та 39-метрова дзвіниця-годинникова башта на головному західному фасаді в традиціях баварської церковної архітектури. В поліхромії також втілено традиційну німецьку поліхромію – контрастне поєднання червоної цегли, піщано-жовтої фактурної обробки стін і сірого «рваного» граніту. Зараз Протестантська церква опинилась серед щільного масиву житлової забудови. Оскільки актуальність первісного призначення церкви зараз зменшилась, місцева влада знайшла спосіб, як знайти кошти на підтримання вигляду Протестантської церкви в належному вигляді.

yulia-ivashko@ukr.net

Рис. 1. Протестантська церква. Фото Лі Шуан / Fig.1. The Christian Gospel church. Li Shuan's photo

Рис. 2. Інтер'єр Протестантської церкви. Фото Лі Шуан / Fig.2. The interior of the Christian Gospel church. Li Shuan's photo

Сьогодні вона залишається діючою в вихідні дні і перетворена на музейний об'єкт (Jīdu Jiāotāng), в якому збережено в первісному вигляді і зовнішній вигляд, і досить простий інтер'єр (рис. 2). Музей працює з 8 до 16.30 години, вхід коштує 10 юаней, вхідна плата йде на утримання храму. Специфікою відвідування є те, що туристи самі оглядають церкву зовні і всередині, можуть піднятися нагору на годинникову башту і подивитись на старий годинниковий механізм за склом, тра-

дицією серед молодят є фотографуватись на тлі Протестантської церкви.

Найбільш відомим «знаковим» об'єктом Циндао, перетвореним на музей, є збудована в 1907 році за проектом Лазаровича Вернера на пагорбі Signal Hill резиденція губернатора (намісника) Governors Mansion (Residenz des Gouverneur), яку в деяких наукових джерелах називають прикладом німецького варіанту модерну-югендстилю (Jugendstijl), однак це є помилковим, оскільки це об'єкт традиційно-

го німецького північного романтизму (Wang Chaolu 2008, p. 68–69) (рис. 3). Популярність цього об'єкту як музею зумовлена не лише його символічним державним значенням – тут в 1957 році кілька місяців жив Президент Мао, а й тим, що він унікальний і з точки зору поєднання традиційних китайських садово-паркових традицій і європейської архітектури. Вкупі це призвело до перетворення оригінальної будівлі на акцентний елемент на пагорбі з можливістю огляду з різних боків. Резиденція збудована на схилі гори Хін-

хао (гора Дракона), який зорієнтований в бік моря, і таким чином архітектура вдало акцентується природними формами ландшафту.

На відміну від Протестантської церкви, Резиденція губернатора перетворюється не на окремий музейний об'єкт, а на музейний комплекс з розгалуженим парком навколо.

В архітектурі і образності резиденції поєднались суто китайські і давньогерманські символи. Так, гора має назву «гори Дракона», доріжки «драконячих», кам'яний дракон звисає з карнизу і вказує напрям на Німеччину –

Рис. 3. Західний фасад резиденції губернатора з парадним входом. Фото Лі Шуан
Fig.3. The western facade of the Rezidenz des Gouverneur. Li Shuan's photo

Рис. 4. Зображення дракона на даху. Фото Лі Шуан / Fig.4. The dragon on the roof. Li Shuan's photo

батьківщину губернатора Оскара Ван Лео Боера, образ дракона характерний і для давньогерманського епосу (рис. 4). Губернатор перебував в резиденції до 1920 року, згодом тут вісім років господарювали японці.

Резиденція губернатора можлива для огляду зверху, з гори, саме тому початково архітектор продумував і її «п'ятий фасад» – пластичний дах з кількох різновисотних частин, які увінчують наметові і схилі дахи з зеленкуватою і червоною черепицею та з характерними для Китаю червоними дерев'яними деталями.

В обрисах кількох дахів відчувається вплив угнутих китайських дахів, що свідчить про синтез європейських і китайських архітектурно-будівельних традицій. Використання яскравої поліхромії – червоного і зеленого кольорів дахів, сірого каменю, жовтих фактурних стін і аркових галерей – також було притаманним для Китаю. В архітектурі резиденції втілювались і елементи китайського міфологізму – так, на галереї була встановлена містична колона Yang Tai Shan, яка мала захищати резиденцію і все місто Циндао від нападів завойовників.

Особлива популярність цього місця від самого початку зумовлювалась тим, що резиденція сприймалась як середньовічний романський замок серед тропічного лісу, особливо якщо дивитись на неї знизу, тобто був створений той ефект, який заклав архітектор. Через це резиденція здавалась більшою, масивнішою і монументальнішою, ніж була насправді.

Ми не випадково підкреслили, що резиденція – це не одиничний музейний об'єкт, а музейний комплекс, оскільки загальна площа

ділянки становить 26000 м², самої резиденції – 4083 м², навколо неї знаходиться парк з водними масивами і зеленню. Відвідувачі попадають до трьохповерхової будівлі через західний головний вхід, далі – до центрального просторого холу-вестибюлю, з'єднаного угнутими парадними дерев'яними сходами з другим поверхом. В будівлі також є студія-кабінет з кількох приміщень, кімната відпочинку з окремою зоною для курців, мала і велика приймальні, банкетна, дитяча, спальні, кімнати обслуги, скляний атриум-зимовий сад з верхнім світлом. Відкрита дерев'яна галерея на другому поверсі дозволяє спостерігати за вестибюлем внизу, де проводились бали. З західної сторони вхід до парадного холу розташований навпроти озелененого атриуму з портретами і іконами, розвішаними на стінах.

Оскільки будівля має статус музею і пам'ятки національного значення, максимально збережено її автентичність включно до світильника з міді і кристалю в парадному холі, старовинного фортепіано в банкетній залі, різьблених китайським майстром Чанг Хо дерев'яних порталів дверей, перилах сходів, накладному орнаменті плафону в холі. Після того, як будівля перестала виконувати функції резиденції, тут був клуб, а з 1934 року – резиденція для гостей окупаційної японської влади.

Національний статус резиденція отримала тому, що в червні-серпні 1957 року тут жив президент Мао і проходили засідання Політбюро природними формами (Wang Chaolu 2008, р. 68–69).

Статус музею з вільним відвідуванням резиденція отримала в 1999 році.

ЛІТЕРАТУРА:

- Левовшко, С.С. 2000. Русская архитектура и градостроительство в Северо-Восточной Азии в XX веке: векторы взаимовлияний Россия, Китай, Япония в Северо-Восточной Азии: проблемы регионального взаимодействия в XXI веке. Материалы международной научной конференции 18–19 сентября 2000 г. Владивосток. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1185858>
- Левовшко, С.С. 2001. Русская архитектура в культурном пограничье Дальнего Востока. Маньчжурия, 1900–1940-е годы. Вторые Крушановские чтения: материалы международной научной конференции. Владивосток: 2001. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://lib.rin.ru/doc/l/73319p.html>
- Linke, D. 2005. *Tsingtau — Deutsche Stadt am Gelben Meer 1897–1914*. Ein Kapitel deutscher Kolonialgeschichte in China. Kolme K Verlag: Auflage.
- Sadowski, L. 2008. Architektura europejska w Chinach od połowy XIX wieku do 1937 roku. *Sztuka Dalekiego Wschodu*. Studia, Warszawa. S.145–154.
- Sadowski, L. 2009. Architektura koncesji zachodnich w Szanghaju w latach 1860–1914. *Sztuka Chin*, Warszawa. S. 43–51.
- Sadowski L. 2010. Architektura miast Kolei Południowo-Mandżurskiej w latach 1898–1945. Łódź (tekst w internecie).
- Sadowski, L. 2011. The Japanes "overseas" architecture in North-East China 1905–1945. *Art of Japan, Japanism and Polish-Japanese Art Relations*, Kraków. S. 277–284.
- Sadowski, L. 2011. Makau — ośrodek jezuickiej aktywności na Dalekim Wschodzie w latach 1565–1762. *Architektura znaczeń*, Warszawa. S. 102–113.
- Sadowski, L. 2011. Zbiory Muzeum Wojskowego w Pekinie. *Non Sensistis Gladios*, Łódź. S. 335–348.
- Sadowski, L. 2011. Harbin. The Center of Civilisation at the Northern Part of Manchurija. *Poland-China: Art and Cultural Heritage*, Kraków. S. 171–183.

- Sadowski, L. 2011. *Zachodnie dzielnice w miastach Dalekiego Wschodu*. Lublin, 2011.
- Sadowski, L. 2013. Harbin. The Center of Civilisation at the Northern Part of Manchuria. *Poland-China: Art and Cultural Heritage*, Beijing (po chińsku). S. 156–164.
- Sadowski, L. 2014. Polish Architects in China in the beginning of 20th Century. *The Second International Conference of Polish and Chinese Art. China-Poland, Art and Cultural Heritage*, Tainan. S. 131–142.
- Warner, T. 1994. *Deutsche Architektur in China. Architekturtransfer*. Berlin: Ernst & Sohn.
- Wang, Chaolu 2008. *Fifty Old Constructions in Qingdao*. Qingdao: Qingdao Publishing House.
- Yuan, Binjiu 2009. *German architecture in Qingdao*. Qingdao: China Architecture and Building Press.
- Sun, Wei, Qing, Jun 2011. *Qingdao German Governor's House Museum (Qingdao Guest House)*. Qingdao: China book press.

REFERENCES:

- Levoshko S.S. 2000. Russkaya architektura i gradostroitelstvo v Severo-Vostochnoj Azii v XX wieke: vektory vzaimovlijanij Rossija, Kitaj, Japonia v Severo-Vostochnoj Azii: problem regionalnogo vzaimodejstija v XXI veke. Materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii 18–19 sentiabria 2000 g. Vladivostok. [Electronic resource]. Access mode: <http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1185858>
- Levoshko, S.S. 2001. Russkaya architektura v kulturnom pograničie Dalnego Vostoka. Manchurija, 1900–1940-e gody. Vtoryje Kryshanovskiye čtenija: materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. Vladivostok: 2001. [Electronic resource]. Access mode: <http://lib.rin.ru/doc/i/73319p.html>
- Linke, D. 2005. *Tsingtau — Deutsche Stadt am Gelben Meer 1897–1914*. Ein Kapitel deutscher Kolonialgeschichte in China. Kolme K Verlag: Auflage.
- Sadowski, L. 2008. Architektura europejska w Chinach od połowy XIX wieku do 1937 roku. *Sztuka Dalekiego Wschodu*. Studia, Warszawa. S.145–154.
- Sadowski, L. 2009. Architektura koncesji zachodnich w Szanghaju w latach 1860–1914. *Sztuka Chin*, Warszawa. S. 43–51.
- Sadowski L. 2010. Architektura miast Kolei Południowo-Mandżurskiej w latach 1898–1945. Łódź (tekst w internecie).
- Sadowski, L. 2011. The Japanes “overseas” architecture in North-East China 1905–1945. *Art of Japan, Japanism and Polish-Japanese Art Relations*, Kraków. S. 277–284.
- Sadowski, L. 2011. Makau — ośrodek jezuickiej aktywności na Dalekim Wschodzie w latach 1565–1762. *Architektura znaczeń*, Warszawa. S. 102–113.
- Sadowski, L. 2011. Zbiory Muzeum Wojskowego w Pekinie. *Non Sensistis Gladios*, Łódź. S. 335–348.
- Sadowski, L. 2011. Harbin. The Center of Civilisation at the Northern Part of Manchuria. *Poland-China: Art and Cultural Heritage*, Kraków. S. 171–183.
- Sadowski, L. 2011. *Zachodnie dzielnice w miastach Dalekiego Wschodu*. Lublin, 2011.
- Sadowski, L. 2013. Harbin. The Center of Civilisation at the Northern Part of Manchuria. *Poland-China: Art and Cultural Heritage*, Beijing (po chińsku). S. 156–164.
- Sadowski, L. 2014. Polish Architects in China in the beginning of 20th Century. *The Second International Conference of Polish and Chinese Art. China-Poland, Art and Cultural Heritage*, Tainan. S. 131–142.
- Warner, T. 1994. *Deutsche Architektur in China. Architekturtransfer*. Berlin: Ernst & Sohn.
- Wang, Chaolu 2008. *Fifty Old Constructions in Qingdao*. Qingdao: Qingdao Publishing House.
- Yuan, Binjiu 2009. *German architecture in Qingdao*. Qingdao: China Architecture and Building Press.
- Sun, Wei, Qing, Jun 2011. *Qingdao German Governor's House Museum (Qingdao Guest House)*. Qingdao: China book press.

Li Shuan, Peng Chang, Ivashko Yulia V.

PROTECTION AND MUSEUMING OF CHINESE HISTORICAL OBJECTS

The article raises the problem of museuming objects of European heritage of North (German) National Romanticism in China. The example of the former Governor's residence, and later the China's Government House of Guest, shows how the historic site has been transformed into a monument of national importance and at the same time a museum object. The specifics of the preservation of historical sites in Qingdao are characterized.

In Art Nouveau in China the international tendencies of European Art Nouveau interlaced with traditional Chinese architecture and gave the birth to the original Art Nouveau in China.

It is necessary to mark that the A.N. from one part of China to another differed so considerable. For example the A.N. objects in German colony Qingdao differ from such objects at Russian settlement in Harbin, Shenyang and Dalian.

In Qingdao A.N. arose the original appearance in representative buildings – the original Chinese interpretation of North (German) National Romanticism. These objects are similar to the objects of National Romanticism in Northern Europe but they included the combination of European and Chinese traditions.

Keywords: *preservation, museum, historical sites, Qingdao, governor's residence.*

К.О. Третяк*

ВІДТВОРЕННЯ АРХІТЕКТУРНИХ ПАМ'ЯТОК ЯК БОРОТЬБА ЗА ІСТОРИЧНУ СПРАВЕДЛИВІСТЬ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ КИЄВА)

У статті йдеться про важливість відтворення втрачених споруд, Києва, які були знаковими пам'ятками в історії міста та країни. Автор обґрунтовує необхідність відродження історичних споруд для культурного, політичного та економічного розвитку міста. Аналізується і характеризується процес відтворення київських пам'яток у контексті подібних процесів у Європі.

Ключові слова: пам'ятка архітектури, історико-культурна спадщина, історична забудова, відбудова.

Ні для кого не є секретом той факт, що доля української архітектурної спадщини склалася досить трагічно. Непоправних втрат зазнало наше культурне надбання за роки комуністичного тоталітарного режиму: масово руйнувалися і перебудовувалися культові споруди, палаци, житлові будинки тощо. Не були легкими й роки імперської Росії, коли давні споруди з характерними ознаками національної архітектури свідомо нищилися, не реставрувалися або перебудовувалися під «псевдоросійський» стиль. Безжально пройшлися Україною дві світові війни у ХХ сторіччі, перетворивши на попіл сотні унікальних пам'яток архітектури. На жаль, процеси руйнування історичної забудови наших населених пунктів продовжується і в роки незалежності.

Київ у повній мірі став сумним символом і прикладом нищення української архітектурної спадщини в усі вказані періоди. В часи Російської імперії було розібрано такі зразки українського бароко як Вознесенський собор монастиря Марини Мазепи на Печерську, споруду магістрату на Подолі. Було спотворено форми Софійського собору, дзвіниці собору Великого Миколи, Аннозачатіївську церкву у Печерській лаврі шляхом заміни барокових декоративних елементів на чужі візантійські та московські. Катастрофою обернулися для пам'яток Києва роки радянської влади: було знищено близько 100 храмів, каплиць, дзвіниць та монастирських споруд. При цьому з обличчя Києва були зтерті цілі різновиди культових споруд, такі як барокові зальні храми, що нагадували базиліки (Микільський та Богоявленський собори), готичні споруди (Петропавлівська церква на Подолі перебудована з колишнього Домініканського костелу). Десятки прикладів історичної забудови при-

йшли в занепад, були спотворені перебудовами чи втратили більшу частину декору. Пекельним смерчем пройшлася Друга світова війна Києвом. У 1941-1943 роках внаслідок мінувань і підпалів, здійснених радянськими та німецькими військами, місто втратило більшу частину історичної забудови Хрещатика та прилеглих вулиць, було знищено перлину української середньовічної та барокової архітектур – Успенський собор Києво-Печерської лаври. На жаль, у ХХІ ст. практика руйнування архітектурних пам'яток як у Києві так і по всій Україні не припиняється. На догоду великим прибуткам у будівельному бізнесі нехтується сам статус пам'яток, цинічно закриваються очі на порушення закону у сфері збереження історико-культурної спадщини. Крім того, масовим стало явище самочинної і незаконної перебудови пам'яток архітектури власниками приміщень. За останні роки історична забудова Києва зазнала катастрофічних спотворень саме через таку хаотичну перебудову.

Всі ці трагічні чинники, які спіткали київські пам'ятки архітектури призвели до того, що сьогодні у столиці України відчувається брак символів розвитку і процвітання міста у минулому, які б засвідчували високий художній рівень наших предків. Ситуація погіршується тим, що у ХХ-ХХІ століттях не було створено таких архітектурних комплексів і окремих споруд, які б компенсували втрати давніх шедеврів. Саме тому відродження зруйнованих пам'яток у Києві грає і має відігравати важливу роль у формуванні архітектурно-історичного образу міста. У наші дні питання відбудови зруйнованих раніше архітектурних пам'яток знаходиться у центрі запеклих дискусій щодо доцільності такої роботи. Такі дискусії точаться вже не перший десяток ро-

kyvlotretiak@gmail.com

ків по всій Європі та у всьому світі. Були і залишаються як прихильники так і противники відбудов втрачених шедеврів. Останні посилюються на т. зв. анти-історичність та фальшивість відбудованих пам'яток називаючи їх «новобудами». Подібні дискусії не вщухають в Україні з початку 1990-х років (Пам'ятки України 1991, с. 46-53; 1992, с. 93-103). Протягом ХХ – початку ХХІ століть на різних міжнародних конференціях було прийнято цілу низку хартій – Афінську (1931), Венеційську (1964), Флорентійську (1981), Дрезденську декларацію (1982), Лозанську (1992), Рекомендації ЮНЕСКО в Найробі (1976), Вашингтонська хартія (1987), Ризька хартія (2000) та багато інших, в яких регламентувався чи декларувався підхід до проблем збереження історико-культурної спадщини, її реставрації та відтворення. Основний лейтмотив цих документів – досить стримане чи негативне ставлення до відбудови втрачених зразків архітектури минулого. Але навіть при цьому у деяких з цих документів допускається відбудова втрачених зразків архітектурного надбання у виняткових випадках (Ризька хартія 2001, с. 75). Безальтернативною умовою такого відтворення має бути наявність чітких графічних зображень і креслень, які підтверджують автентичність того, що відбудовується. Попри це сьогодні часто можна почути твердження, що нібито практика відбудови втрачених архітектурних пам'яток не прийнятна для Європи (Стовел 2001, с. 74). Насправді це оманлива думка.

Приклади відбудови важливих історико-культурних пам'яток відомі ще з ХІХ – початку ХХ ст. Найбільш відомим прикладом може бути відтворення кампаніли (дзвіниці) собору святого Марка у Венеції, яка завалилась у 1902 р. Цю важливу для архітектури міста споруду – її символу і головної вертикалі – відбудували у тому ж вигляді вже 1912 року. Масова відбудова історичної забудови у європейських містах розпочався після катастрофічних руйнувань Другої світової війни. Найбільш відомим прикладом такого відродження є відбудова історичного центру Варшави. У часи Другої світової війни столиця Польщі була майже повністю зтерта з обличчя землі. Було знищено 72% житлових будинків і більше 90% промислових. З 250 кам'яниць історичного центру вціліло 6. У таких умовах влада країни прийняла рішення відбудувати історичне середмістя і основні історико-культурні та архітектурні пам'ятки, які були знищені протягом 1939-1945 років. Символічно звучать слова Яна Захватовича – архітектора-реставратора, який керував відбудовою Варшави: «Не маючи змоги погоди-

тися зі знищенням наших пам'яток культури, будемо їх реставрувати, будемо відбудовувати їх від підмурків, щоб передати нащадкам якщо не автентичну, то бодай точну форму їх, живу у нашій пам'яті й доступну у матеріалах...» (Пламеницька 1999, с. 126). Незважаючи на критику і скептицизм противників відбудови, поляки провели грандіозну роботу протягом 1940-х – 1980-х років і 1980 року Старе місто Варшави було внесене до списків Світової спадщини ЮНЕСКО. Таким чином було створено прецедент, коли світовою спадщиною було оголошено повністю відбудовані архітектурні ансамблі і комплекси.

Німецькі міста Берлін, Дрезден, Гамбург та інші, як відомо, були майже повністю зруйновані під час Другої світової війни. На відміну від Варшави тут відтворювали історичну забудову не повністю а лише фрагментарно. Німеччина, як і більшість європейських країн, пішли шляхом не відтворення зруйнованої історичної забудови, а зведення нової у сучасних архітектурних формах. Проте вже у ХХІ ст. німці починають звертатися до відбудови втрачених архітектурних шедеврів, які були символами німецьких міст та їх національної архітектури. Так у 2005 р. постала з руїн унікальна за своєю бароковою архітектурою Фрауенкірха у Дрездені. Відбудовують не тільки споруди, місця від яких залишилися незабудованими. У Берліні сьогодні йде відбудова Міського палацу (VXIII ст.), який знесли за наказом комуністичного уряду і натовіть збудували Палац республіки у формах «соціалістичного реалізму» (1976 р.).

Яскравим є приклад відбудови монастиря Монте Касіно в Італії, який було повністю зруйновано британською авіацією у 1944 році. Пам'ятку VI ст. відбудували протягом 1948-1956 років. Так було відроджено один з найдавніших християнських монастирів у цій країні.

У Вільнюсі у 2018 р. завершено відбудову Палацу великих князів, який було зруйновано 1803 року. Тим самим було відроджено один з символів незалежності і багатотисячолітньої історії державності Литви.

У Ризі на початку ХХІ ст. відбудовано Будинки чорноголових – одну з найкрасивіших споруд міста, яка була зруйнована під час Другої світової війни. Роботи з відбудови Старого міста Риги розпочалися ще у середині 1980-х років.

Відтворення втрачених раніше архітектурних пам'яток набуло розмаху у Білорусі. Серед відбудованих у ХХІ ст. споруд костели й замки у середньовічних формах та у стилі «віленського бароко». Поява таких будівель дещо руйнує стереотип про цю країну, як про

«вотчину російського стилю» і презентує її як спадкоємицю європейських традицій. Особливо знаковим у цьому плані була відбудова ратуші у Мінську у 2002 р.

Всі вищезазначені приклади свідчать про те, що відбудова втрачених архітектурних пам'яток була і залишається притаманною європейським країнам у різні часи. До того ж варто зазначити, що цією практикою «не гребують» країни, у яких історико-культурних пам'яток значно більше ніж в Україні. У нас в країні налічується близько 130 000 об'єктів культурної спадщини, які перебувають на державному обліку, з них – 9562 пам'яток, внесених до Державного реєстру нерухомих пам'яток та 6 – ЮНЕСКО. З них 13 518 – об'єкти архітектури та містобудування. Водночас в Італії, приміром, на державному реєстрі знаходиться 500 000 пам'яток архітектури, які охороняються державою. Якщо говорити про європейські столиці, то в Парижі під охороною держави загалом знаходяться 2450 споруд. У Києві на обліку держави перебуває близько 1900 пам'яток архітектури.

Розуміння необхідності відбудови визначних споруд міста прийшло до київських архітекторів та громадськості у середині 1970-х років. Перші спроби припадають на період святкування 1500-річчя Києва. Тоді за проектом архітекторки-реставраторки В. Шевченко у 1982 р. було відтворено бароковий фонтан «Самсон» (1749) та розпочато відбудову за оригінальним проектом Л. Руска Гостинного двору на Контрактовій площі. Важко переоцінити такі події, які разом з відбудовою історичної забудови вул. Сагайдачного, перетворили центральну частину Подолу з занедбані території на цікавий і привабливий куточок міста. Тепер мало хто з киян знає, що той самий Самсон – лише репліка старої пам'ятки, знищеної комуністами у 1934 р. Споруда є одним з символів Києва та його історії. Відтворення фонтану «Самсон» був складовою грандіозного проекту регенерації історичної забудови сучасної Контрактової площі (Шевченко 1996, с. 35). Проектом 1976 року передбачалося зокрема відбудова будинку київського магістрату 1737 року. Навколо відбудови цієї важливої пам'ятки київської архітектури та історії точилися і точаться по сьогодні гострі суперечки. Рішення про відбудову приймали вже і в роки незалежності. У 2009 р. було підготовлено науково-проектну документацію щодо відбудови. На жаль, поки роботи так і не почалися. Цей факт виглядає дуже прикритим через те, що ратуша є символом європейських традицій у місцевому самоврядуванні України і відмінності їх від московських. Сьогодні середньостатистичний обиватель уособлює

ратуші виключно з західною Україною. Мало хто знає, що свої магістрати, як і традиції Магдебурзького права мали не тільки Київ але й міста північної і центральної України, такі як Чернігів і Кременчук та інші. Вигляд будинку київської ратуші був характерним для європейських споруд такого типу: висока вежа з годинником була їх неодмінним атрибутом. Власне і фонтан, який спочатку називався «Феліціан» (Феліціал) а тепер «Самсон», був складовою теж європейської міської традиції влаштовувати фонтани біля споруд місцевого самоврядування. І тепер «самотня» споруда фонтану на Контрактовій площі сприймається нелогічно і незавершеною без будівлі магістрату. Відбудова київської ратуші, особливо сьогодні, коли йде війна з Росією і йде процес утвердження нашої європейської ідентичності, є вкрай важливим кроком. Ця споруда стала б наочним свідченням нерозривності українських і європейських традицій. У відтвореній споруді можна було б влаштувати приміщення для урочистих заходів від імені міської влади, художні галереї та громадський простір. Крім того, відбудова ратуші зіграла б суттєву роль у розвитку туризму і стала б ще однією атракцією Подолу і Києва.

Повертаючись до хронології історії відтворення втрачених архітектурних пам'яток Києва, треба зазначити, що у перше десятиріччя незалежності України ця тема одержала новий імпульс і великий резонанс у суспільстві. Наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років постають з попелу дзвіниці Грецького монастиря св. Катерини (1996), церква Богородиці Пирогощі (1998), Михайлівський Золотоверхий собор (2000) з дзвіницею (1998) та економічною брамою (1997), Успенський собор Києво-Печерської лаври (2000). Серед перелічених комплексів церква Пирогощі, Михайлівський Золотоверхий і Успенський собори відігравали виключну роль в історії не тільки Києва а й усієї країни, були одним з найцінніших надбань національної культури і мистецтва. Михайлівський та Успенський собори являли собою унікальні зразки українського бароко – символу розквіту української культури і мистецтва XVII-XVIII століть. Церква Богородиці Пирогощі (XII ст.) протягом століть була головним православним храмом Подолу, відігравала важливу роль у міському релігійно-культурному і громадському житті Києва, основна частина населення якого проживала у XIII-XVIII ст. саме тут. Суперечливим залишається стиль і вигляд у якому звели сучасну Пирогощу. Незважаючи на те, що на сьогодні збереглися креслення храму з дзвіницею та численні фото і графічні зображення XX ст., церкву вирішено було

будувати у формах архітектури XII ст. (Асєєв 1989, с. 47). Оскільки такий вигляд є гіпотетичним, ми не можемо називати це будівництво відтворенням. Негативно може сприйматися той момент, що своєю стилістикою храм не вписується у навколишню забудову. З іншого боку – контрастна архітектура привертає до споруди більше уваги, яка служить наочним прикладом древнього українського зодчества.

Такими ж символами давньоукраїнської архітектури є Михайлівський Золотоверхий і Успенський собори. Їх значення важко переоцінити у релігійному, культурному та політичному житті України і Києва XI-XX століть. Крім того, і Михайлівський Золотоверхий собор з дзвіницею, і Успенський собор, і церква Богородиці Пирогощії були головними архітектурними акцентами і формували завершений вигляд відповідно Контрактової, Михайлівської площі та ансамблю Києво-Печерської лаври і загалом панорами Києва. Відтворення Михайлівського Золотоверхого собору і його дзвіниці не тільки вирішили містобудівну проблему але й дозволили створити музей цієї пам'ятки (у приміщенні дзвіниці), виявити і музеєфікувати залишки фундаментів надбрамної вежі з церквою на території монастиря. Відтворення внутрішнього оздоблення собору також грає велику роль у відродженні національних традицій у мистецтві. Завдяки цьому ми можемо споглядати красу барокових багатоярусних іконостасів, яких в Україні збереглося набагато менше ніж самих храмів. Таку саму роль відіграють і відтворені барокові іконостаси Успенського собору лаври. Відбудова цієї пам'ятки надала змогу історикам, архітекторам-реставраторам і археологам відтворити всередині об'єму XVIII ст. церкву Іоана Предтечі з хрещальнею, яка була прибудована до собору у кінці XI ст. і згодом увійшла в об'єм розбудованого у XVI-XVIII ст. храму.

Вже під час відбудовчих робіт згаданих споруд, відродження визначних історико-культурних пам'яток України набуває системного характеру. 23 квітня 1999 року приймається Програма відтворення видатних пам'яток історії та культури України. Згідно цього документу, у Києві мали відбудувати серед іншого такі споруди і комплекси:

1. Комплекс Михайлівського Золотоверхого монастиря
2. Успенський собор Києво-Печерської лаври
3. Богоявленський собор та дзвіниця Братського монастиря
4. Церква Різдва Христового
5. Надбрамна церква з дзвіницею Кирилівського монастиря
6. Дзвіниця Китаївської пустині
7. Будинки київського магістрату

Серед тих споруд зі списку, які були відбудовані, варто згадати церкву Різдва Христового, яка так само мала велике значення для історії і культури як Києва та і всієї України. Храм було зведено у ампірних формах 1814 року на Поштової площі. По суті споруда стала домінуючою на майдані, вона фланкувала початок Подолу з боку Володимирського узвозу, служила важливим орієнтиром з боку Дніпра. Після знесення церкви у 1935 р. площа значно деградувала в архітектурному сенсі. Крім архітектурної цінності храм був важливою історичною пам'яткою для кожного українця, оскільки тут стояла труна з тілом Тараса Шевченка під час його перепоховання з Петербургу до Канева 1861 р. Тому її відбудову у 2003 р. можна розглядати не лише як відродження містобудівної проблеми а і як відродження історичної пам'яті про великого генія українського народу.

Як відомо, на сьогодні зі згаданого переліку споруд Програми відтворення залишилися невідбудованими дзвіниця Кирилівського монастиря, Китаївської пустині, будинок Київського магістрату та Богоявленський собор із дзвіницею Братського монастиря.

Роботи з відтворення надбрамної церкви Кирилівського монастиря зупинились на етапі створення проекту, який був розроблений архітектором Юрієм Лосицьким. Пам'ятка авторства видатного українського зодчого Івана Григоровича-Барського (1760-ті рр.) була важливою історичною домінантою місцевостей Дорогожичі та Куренівка і її відсутність значно погіршує тут містобудівну ситуацію. Цю споруду можна було вважати найкращим витвором геніального архітектора.

Інша пам'ятка з Програми – комплекс Братського монастиря так само були ключовими спорудами в історії Подолу, Києва і всієї України. Кожному українцю відоме значення київського братства, його колегіуму, який перетворився на Києво-Могилянський а згодом став академією. Символ духовного розвитку нації утілюється в чудових барокових будівлях у центрі Подолу. Богоявленський собор (1693 р.) Братського монастиря став композиційним центром ансамблю сучасної Контрактової площі і всього Подолу. Його барокові форми чітко вказували на європейські традиції в українській архітектурі XVII ст. Зовнішньо ця споруда нагадували римо-католицькі тринавні базиліки з пишно декорованим західним фасадом, який прикрашався фронтонами над порталом і над вінцевим карнизом і мав дві бічні вежі. Важливою домінантою Подолу була дзвіниця (1829 р.) монастиря у класицистичному стилі. Знищення більшовиками цих унікальних пам'яток у 1930-х роках стало кричущим актом варварства по

відношенню до українських національних святинь. Саме тому відновленню комплексу було приділено велику увагу у перші роки незалежності України. Так за ініціативи Національного університету «Києво-Могилянська академія» 1 грудня 1995 року було видано розпорядження Кабінету міністрів України Про затвердження переліку обсягів та етапів виконання будівельних робіт на об'єктах Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Розпорядження КМУ 1995). Згідно цього документу, сам собор і дзвіниця мали бути відбудовані вже у 2009 році.

На жаль, Програма відтворення видатних пам'яток історії та культури України щодо Києва не була повністю реалізована, а у 2007 році постановою Кабміну від 21 березня постановою 23 квітня 1999 року визнавалась такою, що втратила чинність. Це при тому, що згадана Програма включала далеко не всі об'єкти архітектурної спадщини Києва, які варто було б відбудувати. Серед споруд, які у програмі не згадувалися, можна назвати дві найунікальніші – комплекс Микільського (військового) монастиря (Великого Миколи) на сучасній площі Слави та Петропавлівську церкву з дзвіницею на вул. Притисько-Микільській.

Микільський собор (1696 р.), як і згаданий вище Богоявленський собор Братського монастиря, були єдиними у Києві зразками популярного за часів правління гетьмана Івана Мазепи типу храмів (Цапенко 1967, с. 165). Ззовні вони нагадували римо-католицькі базилики, основний акцент у декорванні яких наносився на західний фасад. Роль Микільського собору в історії та забудові Києва важко переоцінити. На відміну від Богоявленського собору, Микільський був значно більшим. Його величні і монументальні обриси разом з обрисами дзвіниці (1750 р.) були частиною впізнаваного київського силуету з лівого берега Дніпра і одними з головних вертикалей Печерська. Знищення комуністичною владою цього ансамблю катастрофічно збіднило київський ландшафт, а територія в районі пл. Слави втратила історичну привабливість. Відбудова собору і дзвіниці є вкрай важливою і необхідною справою з огляду на унікальність втраченої архітектури, яку не змогли компенсувати будови пізніших років у цьому місці. Архітектура собору свідчила про європейськість української культурної думки кінця XVII ст. Крім того, оскільки собор було зведено за кошти Івана Мазепи, відбудова могла б стати актом вдячності і пам'яті українців цьому великому гетьманові.

Якщо Микільський і Богоявленський собори в архітектурному сенсі були спробами перейняти римо-католицькі традиції в українському православному зодчестві, то споруду

Петропавлівської церкви на Подолі і була власне єдиним зразком середньовічної католицької архітектури в Києві. Костел св. Миколая домініканського монастиря було зведено у 1640 р. Це була готична споруда зі східчастим фронтоном на західному фасаді. До XX ст. пам'ятка дійшла у перебудованому вигляді. У 1744-1750 рр. її, вже як православний Петропавлівський храм, церкву оздоблюють у пишних барокових формах. Проте, на момент знищення зберігалися такі готичні елементи її архітектури як стрілчасті вікна на південному та північному фасадах. Вигляд храму був цілком нетиповим для Києва і рідкісним для української культурної архітектури. Головною бароковою окрасою споруди був її фронтон, подібних за формою яких в Україні немає. Саме його форми очевидно надихали українських архітекторів українського необароко у 1920-х – 1930-х роках. Не менш цінною була й дзвіниця храму, яку було зведено у 1750 р. за проектом Івана Григоровича-Барського. Зайве казати, що знищення комуністами цієї пам'ятки у 1936 р. стало страшним злочином і непоправною втратою для архітектурного спадщини міста. Досить дивним видається той факт, що питання відбудови Петропавлівської церкви не порушувалося у роки незалежності. На відміну від місць, де стояли Богоявленський і Микільський собори, садиба Петропавлівської церкви залишилась незабудованою. Сьогодні на її місці знаходиться плац військової частини Національної гвардії України. Відроджений храм і дзвіниця могли б стати «військовими» у продовження традиції київських гарнізонних церков.

Вести перелік архітектурних пам'яток, що мали виключне значення для Києва і України і були знищені, можна дуже довго. На жаль, на місці більшості з них сьогодні стоять інші споруди, які унеможливають їх відбудову.

Серед таких варто відзначити Василівську (Трьохсвятительську) церкву (1183 р.), яка стояла на території садиби сучасного МЗС України на Михайлівській площі. Храм освятили на честь небесного патрона князя Володимира – Василя. Перебудована у формах українського бароко у XVII-XVIII ст. церква мала витончені форми і формувала впізнаваний пейзаж київських гір. Унікальну споруду знесли у 1934-1945 роках аби звільнити місце під грандіозне будівництво Урядового центру. Тепер тут стоїть масивна будівля Міністерства закордонних справ. Проведення археологічних досліджень залишків фундаментів церкви змогло б дати відповідь на питання, чи можлива відбудова пам'ятки на сьогоднішній день.

Неможливо відбудувати на тому самому місці бароковий ансамбль Микільського Слупського монастиря (1715 р.) на вул. Мазепи,

церкву Костянтина і Єлени на Кирилівській, церкву Різдва Предтечі (Борисоглібську) на Борисоглібській вулиці, та багато інших. Тепер на їх фундаментах стоять інші споруди.

Крім ключових і важливих для української архітектурної спадщини споруд XI-XVIII ст., які були зразками національних рис нашої європейської культури, у Києві було багато менш цінних але досить цікавих втрачених зразків архітектури XIX-XX ст. Ми не будемо говорити про житлову і цивільну забудову міста, яка була знищена під час Другої світової війни. На її місці тепер стоять інші будинки. Мова йде про релігійні споруди, які були знесені у радянські роки, і садиби яких залишилися незабудованими. Вони різного рівня цінності і часто не є унікальними зразками архітектури, проте відігравали помітну роль у міській забудові XIX-XX ст. За своєю стилістикою ці храми поділяються на три типи – класицистичний, візантійський та псевдоросійський. В роки незалежності багато таких храмів почали відбудовувати на кошти релігійних громад чи приватних спонсорів. Прикладом такої відбудови можна назвати відтворення у 2002 р. Михайлівської церкви (1895 р.) на території Олександрівської лікарні, Введенської церкви (1885 р.) на вул. Ярославській у 2009 р., дзвіниці Введенського монастиря на вул. Рибальській у 2010 р., дзвіниці (1813 р.) церкви Феодосія Печерського у 2017 р. Ці об'єкти значно поліпшили містобудівну ситуацію у місцях, де вони були відтворені і надали завершеність архітектурним ансамблям та історичній забудові. На жаль, у деяких випадках замовники відбудови (здебільшого релігійні громади) і архітектори нехтують правилами та технологіями історичного відтворення і зловживають сучасними матеріалами. У такому випадку будівництво неможна вважати відтворенням. До таких прикрих прикладів можна віднести споруди церкви Божої Матері Живоносного Джерела у Голосіївській пустині (2005 р.) та Троїцької церкви на вул. Жиланській. Сучасні архітектори використали старі проекти або їх фрагменти Є. Єрмакова 1910 і 1902 років, але при цьому використали сучасну цеглу та інші будівельні конструкції (Кальницький 2012, с. 176). Зайве говорити про те, що у такому вигляді ці споруди позбавлені будь-якої історичності.

Тривожним прецедентом стало рішення відродити Стрітенську церкву на Львівській площі у сучасних формах, а не у тому вигляді, в якому пам'ятку було знищено у 1930-х роках. Незважаючи на те, що підготовка до відбудови цієї споруди ведеться давно і був розроблений проект відтворення храму у візантійських формах 1883 р., раптом у 2012 р. Київрада приймає рішення про будівництво

Стрітенської церкви на її історичному місці у формах «хай тек» з використанням новітніх форм і матеріалів. Не маючи нічого проти сучасної архітектури і, зокрема, сакральної, переконаний, що ця частина історичного Києва не підходить для такого зодчества. Храм варто відновити у історичному вигляді, який би пасував до містобудівного оточення. Так чи інакше, але попри те, що у 2008 р. відбудову цього храму було зазначено в Указі Президента України «Про невідкладні заходи щодо розвитку міста Києва», станом на 2020 р., роботи з відновлення так і не розпочалися.

З-поміж псевдоросійського культового будівництва у Києві XIX-XX ст. варто відзначити одну втрачену пам'ятку, яку можна було б відновити – це Іллінська церква (1914 р.) на сучасній вул. Симона Петлюри, біля залізничного вокзалу. Унікальність цієї споруди полягала у поєднанні в її архітектурі власне псевдоросійських мотивів з елементами модерну, що більше не зустрічалось у жодній церкві Києва чи України того періоду.

Внаслідок трагічного перебігу подій у XX ст. Київ позбавився великої кількості унікальних архітектурних та історико-культурних пам'яток, які відігравали важливу роль у формуванні його містобудівного середовища, були безцінним надбанням усього українського народу і європейської цивілізації. Кожна з втрачених споруд була свідком певного історичного етапу розвитку Києва і України в цілому. Оскільки таких пам'яток у Києві було створено не так багато як у європейських країнах, втрата кожної з них відчувається у нас набагато болісніше. Протягом невеликого відтинку часу (1920-1960-ті) комуністична влада знищила не просто красиві архітектурні споруди, вона знищила свідчення і досягнення розвитку української мистецької, культурної, релігійної, наукової та політичної думки. Ситуацію погіршував той факт, що місця знищених пам'яток залишалися порожніми або забудовувалися зразками нової – чужої українській культурі – архітектури. Таким чином відбувалася підміна і фальсифікація історії нашого міста і країни. Ось чому відтворення втрачених архітектурних пам'яток Києва така важлива справа, яка не обмежується лише власне відтворенням самої архітектури. Як бачимо, цей процес тривалий, нелегкий але такий, що дає свої позитивні результати. Позитивним плодами відтворення є не тільки реабілітація власної історії, популяризація її серед українців та іноземців але й включення відбудованих споруд у екскурсійно-туристичну індустрію, що поліпшить зокрема економічний розвиток самого міста і його громади.

ЛІТЕРАТУРА:

- Асеев, Ю. 1989. Богородиця Пирогоща. *Пам'ятки України*, 1989, №2.
- Кальницький, М.Б. 2012. *Зруйновані святині Києва: втрати та відродження*. К.: ВД Дмитра Бурого, 224 с.
- Пам'ятки України*, 1991, №5.
- Пам'ятки України*, 1992, №2-3.
- Пламеницька, О. 1999. Ян Захватович, слава і недоля майстра. *Пам'ятки України*, 1999, №1, с. 126.
- Ризька хартія. Про автентичність та історичну реконструкцію культурної спадщини. 2001. *Пам'ятки України*, 2001, №4.
- Розпорядження КМУ «Про затвердження переліку об'єктів та етапів виконання будівельних і ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах Національного університету «Києво-Могилянська академія». 1995. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-95-p>
- Стовел, Г. 2001. Про Ризьку хартію. *Пам'ятки України*, 2001, №4, с. 74.
- Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо розвитку міста Києва». 2008. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157/2008>
- Цапенко, М.П. 1967. *Архитектура Левобережной Украины XVII-XVIII веков*. М., 233 с.
- Шевченко, В. 1996. *Регенерація Контрактової площі на Подолі у Києві. З історії української реставрації*. К.

REFERENCES:

- Asieiev, Yu. 1989. Bohorodytsia Pyrohoshcha. *Pam'iatky Ukrainy*, 1989, №2.
- Kalnytskyi, M.B. 2012. *Zruinovani sviatyni Kyieva: vtraty ta vidrodzhennia*, K.: VD Dmytra Buraho, 224 s.
- Pam'iatky Ukrainy*, 1991, №5.
- Pam'iatky Ukrainy*, 1992, №2-3.
- Plamenytska, O. 1999. Yan Zakhvatovych, slava i nedolia maistra, *Pam'iatky Ukrainy*, 1999, №1, s. 126.
- Ryzka khartiia. Pro avtentychnist ta istorychnu rekonstruktsiiu kulturnoi spadshchyny. 2001. *Pam'iatky Ukrainy*, 2001, №4.
- Rozporiadzhennia KМУ «Pro zatverdzhennia pereliku obsiahiv ta etapiv vykonannia buduivelnikh i remontno-restavratsiinykh robit na obiektakh Natsionalnoho universytetu «Kyievo-Mohylianska akademiia». 1995. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-95-p>
- Stovel, H. 2001. Pro Ryzku khartiui. *Pam'iatky Ukrainy*, 2001, №4, s. 74.
- Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro nevidkladni zakhody shchodo rozvytku mista Kyieva». 2008. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157/2008>
- Tsapenko, M.P. 1967. *Arkhitektura Levoberezhnoj Ukrainy XVII-XVIII vekov*. M., 233 s.
- Shevchenko, V. 1996. *Reheneratsiia Kontraktovoi ploshchi na Podoli u Kyievi. Z istorii ukrainskoi restavratsii*. K.

Tretiak Kyrylo O.

RECONSTRUCTION OF ARCHITECTURAL MONUMENTS AS A CAMPAIGN FOR THE HISTORICAL JUSTICE IN UKRAINE (ON THE EXAMPLE OF KYIV)

The article is about the importance of restoring of the lost buildings of Kyiv, which were as landmarks in the history of the city and entire country. The author substantiates the need to revive historic buildings for the cultural, economical, and political progress of the city. The author analyzes and characterizes the process of renewing of Kyiv monuments in the context of similar processes in Europe.

The issue of reconstruction of lost architectural heritage is very crucial for Kyiv. The main city architectural landmarks which represented and embodied Ukrainian identity as well as European traditions in the national culture were destroyed by the Russian Empire and the Bolsheviks during 19th and 20th centuries. Thus in 1811 the building of the City hall suffered from the fire and was destroyed although the project of its restoration was ready. In such a way Kyiv had lost an important evidence of the developed self-government with deep roots of Magdeburg law.

The ruined in 1930-1934th monuments such as Church of Pyrohoshcha, St. Michael's Golden-Domed and Assumption Cathedrals in Lavra played an exceptional role in the history not only of Kyiv but also of the whole country. St. Michael's and Assumption Cathedrals were unique examples of Ukrainian Baroque – a symbol of the flowering of Ukrainian culture and art of the 17-18th centuries. The reconstruction of St. Michael's Golden-Domed Cathedral and its bell tower has improved the town-planning problem very much.

As a result of the tragic events in the twentieth century Kyiv has lost a large number of unique architectural, historical and cultural monuments. Each of the lost buildings witnessed a certain historical stage in the development of Kyiv and Ukraine as a whole. The situation was aggravated by the fact that the places of destroyed monuments remained empty or they were built up with new and alien to Ukrainian culture – architecture. That is why the restoration of the lost architectural monuments of Kyiv is such an important matter today.

Keywords: *architectural monument, historical and cultural heritage, historical buildings, reconstruction.*

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ АРХЕОЛОГІЇ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВА (КИЇВ, 2019)

Новий номер наукового журналу VITA ANTIQUA включає в себе частину матеріалів, які були оприлюднені в доповідях на міжнародній науковій конференції «АРХЕОЛОГІЯ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ОСВІТИ І НАУКИ», що відбулась 24 та 25 жовтня в стінах головного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка на честь 75-річчя кафедри археології та музеєзнавства. Кафедра була заснована членом-кореспондентом Академії наук України Л.М. Славніним у 1944 році. Українська археологічна наука в ті часи, ще тільки «ставала на ноги», і основне її ядро гуртувалося навколо Університету. За роки свого існування, кафедра підготувала багато спеціалістів – співробітників Інституту археології НАН України, музеїв та пам'яткоохоронних установ, які досягли значних успіхів у вивченні і розробці майже всіх розділів археології та музеєзнавства в Україні і за її кордонами.

В роботі конференції взяли участь представники вітчизняних та закордонних освітніх і наукових закладів, музейних установ, заповідників та громадських організацій (<https://doi.org/10.37098/LVA-2019-902:069>). Окрім викладачів, студентів, аспірантів та співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вагомий внесок у доробок конференції зробили представники таких вітчизняних інституцій як:

- Інститут археології Національної академії наук України;
- Національний Університет «Києво-Могилянська Академія»;
- Київський національний університет культури і мистецтв;
- Київський національний університет будівництва і архітектури;
- Одеський національний університет імені І.І. Мечникова;
- Одеський національний морський університет;
- Комунальний заклад «Заваллівський ліцей» Гайворонської районної ради Кіровоградської області;
- Національний музей історії України;
- Музей історії міста Києва;
- Археологічний музей Інституту археології НАН України;

- Археологічний музей Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник;
- Національний заповідник «Хортиця»;
- Державний Історико-культурного заповідник «Межибіж»;
- Вишгородський історико-культурний заповідник;
- Громадська організація «Спілка археологів України»
- Громадська організація «Центр палеоетнологічних досліджень»
- Громадська організація «Нова археологічна школа».

Гостями конференції були представники освітніх, наукових та музейних установ Азербайджану, Італії, Китаю, Латвії, Польщі, Франції, Швейцарії, серед яких:

- Інститут археологічних наук Бернського Університету (Швейцарія);
- Факультет архітектури Краківського технологічного університету (Польща);
- Факультет гуманітарних наук Університету міста Феррара (Італія);
- Національний музей історії Азербайджану Національної академії наук Азербайджану;
- Національний природничий музей в м. Париж (Франція);
- Національний історичний музей Латвії;
- Центр наукової спадщини при Президіумі Національної академії наук Азербайджану.

Під час проведення конференції, було виокремлено дві секції: «Археологія в системі освіти та науки» та «Музеєзнавство в системі освіти та науки» відповідно. На секцію відводився день, що дозволяло надати слово всім доповідачам та запрошеним гостям (<http://vovkcenter.org.ua/uk/2019/11/18/2019-conf/>).

Перший день розпочався з пленарного засідання, де з привітальним словом виступив декан історичного факультету професор Іван Патриляк. Далі слово перейняв завідувач кафедри археології та музеєзнавства професор Ростислав Терпиловський з доповіддю про розвиток археологічної науки в Київському Університеті та сучасні проблеми та виклики, що постають перед археологами і

музеєзнавцями в закладах вищої освіти. Наступним доповідачем був доцент Євген Сидниченко з доповіддю «Криза, як можливість», у якій розповів про становлення археології та музеєзнавства в Україні, подальший розвиток та перспективи цих галузей в сучасних умовах. Вікторія Ловак («Виклики для сучасного музею: зрозуміти та підготуватись»), наголошувала, що музей, у класичному його розумінні, не є актуальним і потребує змін. Вище згадані доповіді можна звести до спільного: наше суспільство знаходиться на порозі змін у всіх сферах життя, включно з наукою. Ми переходимо до курсу інновацій та розвитку, розширюємо інформаційні потоки та сферу знань. Відповідно, тема конференції прямо перепліталась із сучасними проблемами у науці, яка вимагає змін у підходах до вищої освіти та підготовки фахівців, включаючи майбутніх дослідників. Отже, сьогодні, як ніколи раніше, науково-технічний прогрес і швидке впровадження науки в повсякденне життя вимагають від молодого дослідника не тільки хорошої академічної підготовки, а й практичних навичок.

Під час роботи археологічної секції було заслухано низку доповідей, що були присвячені актуальним питанням дослідження та викладання археологічної науки. Серед доповідей, значний інтерес викликали презентації, пов'язані з роботою археологічних польових шкіл, центрів, археологічних гуртків, зокрема:

- Центру підводної археології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (К. Валентирова, М. Тимошенко);
- Межирицької міжнародної археологічної літньої школи (П. Шидловський, С. Пеан, О. Цвіркун, Б. Мамчур, М. Чимириш, Д. Смірнова);
- Експериментально-трасологічної лабораторії на базі Меджибізького заповідника (С. Рижов, В. Степанчук, О. Науменко, В. Ветров, О. Погорілець);
- дитячих та юнацьких археологічних шкіл та гуртків (О. Тубольцев, С. Радченко, О. Пересунчак).

Окремий блок доповідей було присвячено розвитку методів та сучасним дослідженням археологічної спадщини, музейним археологічним колекціям (Яневич О., Андрійович М., Пічкур Є., І. Чечуліна).

Другий день повністю був присвячений музейній справі, де піднімалися такі питання, як:

- Музей сьогодні, який він?
- Музеї вищих навчальних закладів;
- Проблеми викладання музеєзнавства у вищих навчальних закладів;
- Поповнення джерельної бази музеїв;
- Пам'яткознавство в Україні та світі.

Доповідачами були працівники музеїв та заповідників (Ліза Маркіна, Анна Яненко, Анна Філіпова, Любов Самойленко), які на практиці стикаються з вище згаданими проблемами.

Серед доповідачів можна виділити «молоде покоління» археологів та музеєзнавців (Марта Андрійович, Катерина Валентирова, Діана Дудник, Дмитро Дяченко, Ліза Маркіна, Олександр Науменко, Діана Смірнова, Марія Тимошенко, Остап Цвіркун, Ірина Чечуліна, Маргарита Чимириш), чії доповіді відзначались високим рівнем наукової актуальності.

Доповіді іноземних учасників були присвячені історії становлення археології, музеєзнавства та пам'яткознавства у їхніх країнах: Артурс Томсон (Рига), Домініка Кушнеж-Крупа (Краків), Лі Шуан, Чан Пен (Пекін), Емін Багір огли Мамедов, Земфіра Алі гизи Гаджієва, Наргіз Айдін гизи Аліярлы (Баку).

В рамках проведення конференції для учасників було проведено екскурсії до Зоологічного, Археологічного музеїв та Музею історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Завершував конференцію Круглий стіл, присвячений актуальним питанням викладання археології та музеєзнавства, на який було запрошено студентів та викладачів історичного факультету Університету.

В ході конференції було обговорено низку важливих і актуальних питань, що постають перед університетами та науковими установами (інститути, наукові центри, музеї, бібліотеки). Наголошувалось на актуалізації інновацій у сфері діяльності цих установ: у подачі навчального матеріалу, у підходах до підготовки кадрів; у змінах в музейних концепціях та формах, що сприятиме модернізації вище згаданих інституцій. Важливим моментом є залучення широкого кола молодих спеціалістів та випускників до освітньо-наукової «дискусії», що демонструє позитивні тенденції змін.

Серед результатів роботи конференції, найголовнішими є рішення поглиблювати співпрацю між музейними установами та закладами вищої освіти у дослідницькій і освітній діяльності, впроваджувати інноваційні практики в археологічній, музейній та пам'яткоохоронній сферах до навчального процесу, розвивати систему обміну інформацією в галузі збереження культурної спадщини на національному та міжнародному рівнях.

Маргарита Чимириш

INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOPICAL ISSUES OF ARCHAEOLOGY AND MUSEUM STUDIES (KYIV, 2019)

The new issue of the VITA ANTIQUA journal includes some of the materials that were presented in the reports at the International Scientific Conference «ARCHAEOLOGY AND MUSEUM STUDIES IN EDUCATION AND RESEARCH», which took place on 24-25th of October, 2019 at the Taras Shevchenko National University of Kyiv on the occasion of 75-th anniversary of the Department of Archaeology and Museology. The Department was founded by the corresponding member of the Academy of Sciences of Ukraine L.M. Slavin in 1944. Ukrainian archaeological science at that time was just "getting on its feet", and its main core was grouped around the University. Over the years, the Department has trained many specialists – employees of the Institute of Archaeology, museum and heritage institutions, who have achieved significant success in the study and development of almost all sections of archaeology and museum studies in Ukraine and abroad.

The conference was attended by representatives of domestic and foreign educational and research institutions, museums, reserves and NGOs (<https://doi.org/10.37098/LVA-2019-902:069>). In addition to teachers, students, graduate students and staff of Taras Shevchenko National University of Kyiv, a significant contribution to the achievements of the conference was made by representatives of such domestic institutions as:

- Institute of Archaeology, the National Academy of Sciences of Ukraine;
- National University of Kyiv-Mohyla Academy;
- Kyiv National University of Culture and Arts;
- Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture;
- Odessa National I.I. Mechnikov University;
- Odessa National Maritime University;
- Communal Institution "Zavallia Lyceum", Hayvoron District Council of Kirovohrad region;
- National Museum of History of Ukraine;
- Museum of Kyiv History;
- Archaeological Museum of Institute of Archaeology, the National Academy of Sciences of Ukraine;
- Archaeological Museum, Taras Shevchenko National University of Kyiv;

- National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Reserve;
- Khorlytsia National Reserve;
- Mezhybizh State Historical and Cultural Reserve;
- Vyshgorod Historical and Cultural Reserve;
- Non-Governmental Organization "Union for Archaeologists of Ukraine"
- Non-Governmental Organization "Center for Paleoethnological Research"
- Non-Governmental Organization "New Archaeological School".

The representatives of educational, scientific and museum institutions of Azerbaijan, China, France, Italy, Latvia, Poland, Switzerland were the guests of the conference, including:

- Institute of Archaeological Science, University of Bern (Switzerland);
- Faculty of Architecture, Cracow University of Technology (Poland);
- Department of Humanity Studies, University of Ferrara (Italy);
- National Museum of History of Azerbaijan, the National Academy of Sciences of Azerbaijan;
- Muséum national d'histoire naturelle, Paris (France);
- Latvian National History museum;
- Heritage Center under the Presidium of the National Academy of Sciences of Azerbaijan.

During the conference, two sessions were singled out: "Archaeology in education and research" and "Museum studies in education and research", respectively. For each session was given a day, which allowed to give the floor to all speakers and invited guests (<http://vovkcenter.org.ua/uk/2019/11/18/2019-conf/>).

The first day began with a plenary session, where the Dean of the Faculty of History, Professor Ivan Patryliak, made a welcoming speech. Then the floor was given to the head of the Department of Archaeology and Museum Studies, Professor Rostyslav Terpylovsky with a report on the development of archaeological science at the University and current problems and challenges facing archaeologists and museologists in higher education. The next speaker was Associate Professor Yevhen Synytsia with a report "Crisis as an Opportunity", in which he spoke about the formation of archaeology and

museum studies in Ukraine, the further prospects of these spheres in modern conditions. Victoria Lovak ("Challenges for a modern museum: to understand and prepare"), stressed that the museum, in its classical sense, is not relevant and needs to be changed. Accordingly, the above-mentioned reports can be reduced to a common one: our society is on the verge of change in all spheres of life, including science. We are moving to the course of innovation and development, expanding information flows and knowledge. The theme of the conference was directly intertwined with current problems in science, which requires changes in approaches to higher education and training of future researchers. Thus, today, as never before, scientific and technological progress and the rapid implementation of science into everyday life require from a young researcher not only good academic training, but also practical skills.

During the work of the archaeological session a number of reports were heard, which were devoted to topical issues of research and teaching of archaeological science. Among the reports, presentations related to the work of archaeological field schools, centers, archaeological mugs were of great interest, among which are:

- The Centre for Underwater Archaeology, Taras Shevchenko National University of Kyiv (K. Valentyrova, M. Tymoshenko);
- Mezhyrich International Archaeological Summer School (P. Shydlovskiy, S. Péan, O. Tsvirkun, B. Mamchur, M. Chymyrys, D. Smirnova);
- Experimental and traceological laboratory on the basis of Mezhybizh Reserve (S. Ryzhov, V. Stepanchuk, O. Naumenko, V. Vetrov, O. Pohorilets);
- Children's and youth archaeological schools and mugs (O. Tuboltsev, S. Radchenko, O. Peresunchak).

A separate block of reports was devoted to the development of methods and modern research of archaeological heritage, museum archaeological collections (O. Yanevych, M. Andriiovych, Ye. Pichkur, I. Chechulina).

The second day was entirely devoted to the museum and monument studies, which raised such issues as:

- What is the museum today?
- Museums of higher educational institutions;
- Issues of teaching of museum studies in higher educational institutions;
- Replenishment of the source base of museums;
- Monument studies in Ukraine and abroad.

The speakers were employees of museums and reserves (A. Yanenko, A. Filipova, L. Samoilenko, L. Markina), who in practice face the above-mentioned problems.

Among the speakers are the "young generation" of archaeologists and museologists, whose reports were marked by a high level of scientific relevance (M. Andriiovych, I. Chechulina, M. Chymyrys, D. Diachenko, D. Dudnyk, L. Markina, O. Naumenko, D. Smirnova, O. Tsvirkun, M. Tymoshenko, K. Valentyrova).

Reports of foreign participants were devoted to the formation and current state of archaeology, museum and monument studies in their countries: A. Tomson (Riga), D. Kuśnierz-Krupa (Cracow), Li Shuang, Chan Peng (Beijing), Emin Vagif oglu Mammadov, Zemfira Ali gizi Hajiyeva, Nargiz Aydin gizi Aliyarly (Baku).

In the frame of the conference, the participants were given excursions to the Zoological, Archaeological Museums and the Museum of History of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. The conference ended with a Round table on topical issues of teaching archaeology and museum studies, to which students and teachers of the Faculty of History of the University were invited.

During the conference, a number of important and topical issues facing universities and research institutions (institutes, research centers, museums, libraries) were discussed. Emphasis was placed on the actualization of innovations in the field of activity of these institutions: in the supply of educational material, in approaches to training; in changes in museum concepts and forms, which will contribute to the modernization of these institutions. An important point is the involvement of a wide range of young professionals and graduates in the educational and scientific discussion, which demonstrates the positive trends of change.

Among the results of the conference, the most important are the decisions to deepen cooperation between museums and institutions of higher education in research and educational activities, to implement innovative practices in the archaeological, museum and monument protection spheres into the educational process, to develop a system of information exchange in the field of cultural heritage preservation at the national and international levels.

Marharyta Chymyrys

▲
Учасники та гості кафедри археології та музеєзнавства на відкритті конференції
Participants and the guests of the Department of Archaeology and Museum Studies at the opening of the conference

Вступне слово від завідувача кафедри археології та музеєзнавства, професора Р.В. Терпиловського (Кафедра археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка на початку XXI століття) ▲

Introductory speech from the head of the Department of Archaeology and Museum Studies, Professor R.V. Terpylovskiy (The Department of Archaeology and Museology of Taras Shevchenko National University of Kyiv at the beginning of XXI century)

Доцент Є.В. Синиця (Запровадження спеціальності «Музеєзнавство, пам'яткознавство» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка) з доповіддю «Криза, як можливість» на пленарному засіданні
Associate Professor Ye.V. Synytsia (Implementation of the Specialty «Museum Studies, Monument Studies» at Taras Shevchenko National University of Kyiv) with a report «Crisis as an opportunity» at the plenary session

Доповідь В.Б. Ловак на тему «Виклики для сучасного музею: зрозуміти та підготуватися»
Report by V.B. Lovak on «Challenges for the Modern Museum: how to understand and prepare»

Аспірантка кафедри археології та музеєзнавства І.О. Чечуліна (Попередній аналіз аттичної чорнолакової кераміки з експозиції Археологічного музею ІА НАНУ)

Postgraduate student of the Department of Archaeology and Museum Studies I.O. Chechulina (Attic Black-Glazed Pottery From the Collection of Exposition of the Archaeological Museum of IA NASU)

Професор Ю.В. Івашко (КНУБА) та Лі Шуан та Чан Пен з доповіддю «Збереження і музеєфікація історичних об'єктів в Китаї»

Professor Yu.V. Ivashko (Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture) and Lee Shuang and Chan Pen about «Protection and museuming of Chinese Historical Objects»

Доповідь О.О. Науменка про «Досвід впровадження експериментальних досліджень в археології кам'яного віку : освіта, наука та музеєзнавство»
Report of O.O. Naumenko about the "Experience in the Implementation of Experimental Studies in Stone Age Archaeology : education, science and museum studies"

Асистент С.І. Іванисько під час роботи конференції (Запровадження спеціальності «Музеєзнавство, пам'яткознавство» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка)

Assistant professor S.I. Ivanysko (Implementation of the Specialty «Museum Studies, Monument Studies» at Taras Shevchenko National University of Kyiv) during the conference

Аспірант А.В. Москаленко Вікторович (КНУКІМ) про «Археологічні музеї вищих навчальних закладів України: культурно-просвітницький аспект діяльності»

Postgraduate student A.V. Moskalenko (Kyiv National University of Culture and Arts) about «The Archaeological Museums of Institutions of Higher Education of Ukraine : cultural and educational aspects of activity»

А.М. Оленич (ІА НАН України) з доповіддю про «Живі музеї первісної доби в Україні»

A.M. Olenych (Institute of Archaeology NAS of Ukraine) with the speech on "Living Museums of Prehistoric times in Ukraine"

Учасники та гості конференції - випускники кафедри археології та музеєзнавства в Музеї Київського Університету
Participants and guests of the conference - graduates of the Department of Archaeology and Museum Studies at the Museum of Kyiv University

VITA ANTIQUA, 11

Археологія, музеєзнавство, пам'яткознавство: освітній та дослідницький аспекти. Збірка наукових статей. К.: Центр палеоетнологічних досліджень, 2019, 222 с.

Збірка наукових праць присвячена 75-ій річниці кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До збірки включені матеріали, що висвітлюють актуальні методологічні питання археологічної науки, музеєзнавства, охорони культурної спадщини та функціонування цих дисциплін в системі освіти. Запропонована збірка буде корисною для всіх, хто цікавиться проблемами дослідження, викладання, збереження і популяризації археологічної та музейної спадщини — археологам, музеєзнавцям, співробітникам органів охорони культурної спадщини, історикам-краєзнавцям, викладачам та студентам вищих навчальних закладів.
